

**Voyage à la rencontre de la misère et pouvoir
d'attraction de l'espace de l'Autre.**

**Calcutta dans l'imaginaire occidental contemporain –
étude de cas: *Le chant de Kali* et *La Cité de la joie***

Thèse

Debasis Mukhopadhyay

Doctorat en études littéraires
Philosophiae doctor (Ph.D.)

Québec, Canada

© Debasis Mukhopadhyay, 2014

Résumé

Cette thèse se trouve au croisement de deux thématiques assez larges de l'épistémologie sociale : voyage et spatialité. Mais le champ de recherche se concentre sur la quête de la subjectivité occidentale, et sur la perception de l'espace autre au travers notamment du voyage dans le Tiers-Monde. En premier lieu, nous essayons de comprendre les raisons et les facteurs qui poussent les Occidentaux à entreprendre le voyage à la rencontre de la misère et de l'horreur du Tiers Monde. Ensuite, notre travail cherche à analyser comment la perception et l'appropriation de cette spatialité, en particulier celle de Calcutta, jadis la « seconde ville de l'Empire » britannique, se caractérisent au niveau de l'imaginaire occidental.

La thèse est divisée en deux parties à la fois indépendantes et interreliées. Constituée de deux chapitres, la première tente de fournir un cadre explicatif conceptuel aux questions touchant à la problématique du voyage et de la spatialité. Le premier chapitre examine le phénomène des *nouveaux tourisms* qui se déploient à partir de la deuxième moitié du XXe siècle dans les pays du Tiers Monde atteints par la pauvreté extrême, l'inanition, la guerre, etc. Le pouvoir d'attraction de la spatialité postcoloniale qui se reflète dans ce phénomène touristique nous permet d'explorer, dans le chapitre suivant, la portée de la construction sociale et symbolique de l'espace au niveau de l'imaginaire social.

La deuxième partie consacre deux chapitres à l'analyse des perceptions occidentales communes de Calcutta en soulignant leur oscillation entre fascination et répulsion. Le chapitre trois s'intéresse à l'émergence et à la durabilité des mythes de la ville qui illustrent cette ambivalence. Le chapitre quatre est voué à une étude comparative de deux romans populaires – *Le chant de Kali* (2005) de Dan Simmons et *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre – qui intègrent et reflètent l'imaginaire occidental sur Calcutta. La problématique de ce chapitre ne se limite pas à la vérification du mouvement de fascination-répulsion constitutif du regard occidental sur la métropole indienne, mais elle intègre également la question du rôle de l'espace de l'Autre dans la quête occidentale de sens et de soi.

Abstract

This work is at the cross-roads of two broad themes of social epistemology: travel and spatiality. The main focus of this research is the occidental subjectivity's search for self and its perception of spatiality through Third World travel. We first analyze the reasons that motivate Westerners to encounter the misery and horror of the Third World in their travels. We next study the perception and appropriation of this spatiality in the Western imagination, particularly with reference to the Indian metropolis, Calcutta, hitherto considered the second city of the British Empire.

This thesis is divided into two independent but related parts. The first part furnishes a conceptual background in order to define and explain issues pertaining to voyage and spatiality. Here, the first chapter elucidates the notion of *new tourism*, a late-20th century practice of travel to Third World countries ravaged by extreme poverty, war and other disasters. The attraction towards postcolonial spatiality illustrated in this phenomenon, helps us explore, in a subsequent chapter, the symbolic and social construction of space in the collective imagination.

In the second part of the thesis, we discuss the ambivalence in the Westerners' perception of Calcutta. We discuss the emergence and persistence of myths in reference to the city that illustrate the fascination-repulsion that characterize this perception. For this, we present a comparative analysis of two popular novels that reflect collective Occidental imagination : *Song of Kali* (1985) by Dan Simmons and *La Cité de la joie* (1985) by Dominique Lapierre. Through an analysis of the abovementioned texts, we reinforce, once more, the importance of the space of the Other in the occidental quest for self definition.

Table des matières

RÉSUMÉ	iii
ABSTRACT	v
TABLE DES MATIÈRES	vii
Dédicace.....	xi
Remerciements.....	xiii
INTRODUCTION	1
Problématique de la recherche	2
Considérations méthodologiques	3
Corpus.....	4
État de la question.....	9
Structure de la thèse.....	15

Partie 1

CHAPITRE 1. Le goût de voyager <i>autrement</i> : rechercher l'authenticité dans l'espace et dans la misère du Tiers Monde	17
1. Problématique du tourisme	19
1. 1. Perspective	19
1. 2. Distinction entre tourisme, loisir et récréation.....	21
1. 3. Compétence stratégique du touriste	22
1. 4. Stratégies d'exotopie.....	25
1. 5. Triptyque de la xénologie touristique	27
1. 5. 1. Centres-périphéries	28
1. 5. 2. Valeur de signe	29
1. 5. 3. Pensée touristique	33
2. Conclusion	37
3. Voyager <i>autrement</i> : antithèse du tourisme de masse.....	37
3. 1. Toile de fond.....	40
3. 2. Diverses aspirations voyagistes	42
3. 3. Voyage dans les personae	45
4. Le voyage comme opérateur de distinction symbolique	52
4. 1. L'espace social : espace de différences	52
4. 2. Goût et représentation du monde social.....	54
4. 3. Stratégies de distinction de la petite bourgeoisie nouvelle.....	56
4. 4. Le goût du nouvel art de voyager	59
4. 5. Tiers Monde : les coulisses et les scènes des tourisms « alternatifs »	65
4. 5. 1. Distinction spatiale	66
4. 5. 2. Différentiel des pratiques « méritoires ».....	67
4. 5. 3. Différentiel d'altérité recherchée	69
5. Conclusion	73
CHAPITRE 2. Penser l'espace. Réflexion sur la problématique de la perception et de l'appropriation de la spatialité.	79
1. Problématique de l'espace	80
1. 1. Objet d'étude : Quel espace ? Quelle spatialité?	81
1. 1. 1. L'espace et le temps.....	82
1. 1. 2. L'espace et le social	85
2. La perception et le sens de l'espace.....	88
2. 1. Lieu : à travers le prisme d' <i>habiter</i>	89

2. 2. <i>Lieux autres et l'habiter</i>	92
2. 3. Spatialisation sociale	96
3. L'appropriation de l'espace de l'Autre : la <i>géographie imaginaire</i>	105
4. La cartographie : appropriation voyageur de l'espace	109
5. Conclusion	118

Partie 2

CHAPITRE 3. Calcutta : figure emblématique de la misère et des cauchemars du Tiers Monde. Une fascination-répulsion de l'imaginaire occidental contemporain.

.....	121
1. Pourquoi Calcutta ?	123
2. Le paysage conceptuel occidental de la pauvreté dans le contexte postcolonial	127
3. L'évolution sémantique de Calcutta	140
3. 1. La vision naturalisante du social	140
3. 2. Calcutta : création coloniale. Évolution de <i>la cité des palais</i> vers une <i>cité épouvantable</i>	143
3. 3. La capitale de la misère noire	148
3. 3. 1. Les facteurs contextuels internes	148
3. 3. 2. La focalisation internationale	151
3. 3. 3. Calcutta à travers le prisme de son « <i>Hell's Angel</i> », mère Teresa	157
3. 4. L'imaginaire cristallisé de Calcutta : une fascination répulsive	164
3. 4. 1. Pour une esthétique de la pauvreté. L'exemple de Günter Grass	164
3. 4. 2. L'association métaphorique entre Calcutta et Kali/Kalighat	172
4. Conclusion	191

CHAPITRE 4. Calcutta ou l'enchantement phobique de l'imaginaire occidental

1. Parcours de deux écrivains populaires : Dominique Lapierre et Dan Simmons	197
1. 1. Dominique Lapierre	197
1. 2. Dan Simmons	207
2. La portée des éléments paratextuels : orientation et implication de l'horizon d'attente	213
2. 1. Titre	214
2. 2. Le rôle des éléments mis en exergue	223
3. Le Soi et l'Autre : la dialectique du paradoxe entre fascination et répulsion	234
3. 1. L'approche de Stallybrass et de White : un survol théorique	234
3. 2. Calcutta, lieu d'une quête de sens	238
3. 3. Portrait et trajet des protagonistes	239
3. 4. La perception de l'espace de l'Autre : Luczak	246
3. 5. Lambert et l'espace de l'Autre lointain	255
3. 6. Calcutta dans le regard de Luczak	264
3. 7. Le regard de Lambert sur Calcutta	272
4. La portée de l'« enchantement phobique » des deux romans	283
4. 1. L'attrait de la Périphérie pour le Centre	283
4. 2. La fascination pour la descente dans l'enfer à la Kipling	284
4. 3. Le pouvoir d'attraction d'un espace « <i>off limits</i> » sur l'imaginaire occidental	292
4. 4. La symbolique des « deux déesses » de Calcutta	294
4. 5. L'Autre : entre diabolisation et idéalisation	297
4. 6. Transgression : fantasmes orientalistes pour la « salope » – Calcutta et pour l'« ange » – Calcutta	308
5. Conclusion	315
CONCLUSION GÉNÉRALE	323

Les apports de la recherche.....	327
Les limites et les perspectives futures de la recherche	329
BIBLIOGRAPHIE.....	333
ANNEXE 1	355
ANNEXE 2	357

Je dédie cette thèse à:

– Puchu et Mausumi dont le décès brutal ne cesse de me hanter.

– mes parents qui ont su me tout donner sans jamais rien en retour. Je tiens particulièrement à les remercier pour avoir fait preuve d'une immense patience dans toutes les aventures et mésaventures de ma vie.

– ma grand-mère à qui je dois le goût pour la littérature.

– Arpita qui a toujours été là pour moi depuis notre rencontre.

Et surtout à:

– Rustam, mon plus cher être, mon Jigar tala.

Remerciements

Je tiens à remercier Richard St-Gelais, mon directeur de recherche, en premier lieu d'avoir accepté de me suivre sur un sujet aventureux avec une ouverture d'esprit sans égal. Je lui suis reconnaissant de la confiance qu'il m'a témoignée en me laissant la liberté d'initiative à chaque étape de cette aventure. J'ai beaucoup apprécié sa disponibilité, ses qualités scientifiques et humaines, ainsi que les nombreux encouragements qu'il m'a prodigués pendant toutes les années qui ont mené à l'aboutissement de mon travail. Qu'il trouve ici ma grande reconnaissance et mon profond respect.

En outre, je tiens à remercier vivement Andrée Mercier, Rachel Bouvet et Andrée Fortin d'avoir bien voulu accepter de participer à mon jury et d'évaluer mon travail.

Je voudrais particulièrement exprimer ma sincère gratitude et mon immense reconnaissance à Raphaëlle pour m'avoir consacré temps et énergie et avoir fait preuve d'autant d'implication dans bien des aspects de la thèse. Je la remercie de m'avoir aiguillé au mieux et de ses précieux encouragements.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent à mes anciens professeurs à Calcutta et à Hyderabad, en particulier Pushkar Dasgupta, Chayan Bandyopadhyay, Jayant Dhupkar, Nirupama Rastogi et V. S. S. Sastry, récemment décédé, qui m'ont beaucoup appris et ont forgé mon esprit critique. Qu'ils trouvent ici mon grand respect, mon dévouement et ma profonde reconnaissance.

Je ne saurais oublier ici Pascale sans qui je n'aurais peut-être pas découvert la langue française avec autant de plaisir et poussé les choses aussi loin. Merci infiniment aussi de sa précieuse écoute amicale qui dure depuis tellement d'années. De même, je remercie chaleureusement Jean-Claude et Béatrice du rôle qu'ils ont joué dans mon immersion linguistico-culturelle.

Ma reconnaissance de dette à toutes et à tous qui ont manifesté l'intérêt à l'endroit de ma modeste thèse et contribué de près ou de loin à ce travail de logue haleine : Vincent, Mrinal, Sylvain, Narayanan, Marie-Ève, Denisa, Prasad, Joanna... Je ne peux les citer tous nommément. Qu'ils trouvent ici ma profonde reconnaissance.

Je voudrais remercier le Département des littératures de l'Université Laval qui m'a octroyé pendant les quatre premières années d'études une Bourse d'excellence.

Je voudrais aussi assurer de ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ne se sont jamais laissés de veiller et m'ont fréquemment posé la question : « Alors, la thèse, c'est pour quand ? ». Le projet de thèse doit sa concrétisation, entre autres, à cette question. Bien qu'angoissante, cette dernière m'a redonné des forces et un regain de persévérance dans les tourments de la rédaction et m'a permis de poursuivre l'effort jusqu'à la soutenance.

Ma reconnaissance de dette à Alma que je remercie pour son implication et son aide précieuse dans la mise en page de cette thèse.

Je souhaite par ailleurs remercier Ahmed Sdiri des nombreuses discussions fructueuses qu'on a eues autour d'un thé ou d'un café sur le campus. Merci aussi de m'avoir toujours remonté le moral du début à la fin, et finalement de m'avoir fait l'amitié de venir assister à ma soutenance.

Reconnaissance de dette à tous mes amis de Québec, de Sherbrooke et de Montréal qui ont épongé la solitude qui a pesé durant toutes ces années lors de la rédaction de la thèse. Merci à Mausumi, Joanna, Krishna, Ven Murti, Soumendra, Nanny, Manjit, Salvator, Alma, Diane, Albert, Dipa, Pallab, Uchasha, Angana, Prasad, Vivek, Anirban, Pravesh, Sandipta, Parag, Zhao, Chantal, Lahlou, Pierre, Pascale, Marie-Ève, Bidisha, Graziella, Kaushik, Jasmin, Jimcy, Ishita, Yogesh... pour les coups de mains, les rires, les repas, les émotions, les réflexions, le soutien moral, la générosité et l'incomparable amitié. Merci pour les nombreux moments précieux passés ensemble.

J'ai également une pensée amicale pour Arun dont les appels réguliers depuis mon ancienne ville Calcutta m'ont permis de décompresser du stress de la vie d'un thésard

qui travaille en solitaire. Merci de même à mes deux anciennes étudiantes, Romila et Amrita, de m'avoir permis d'oublier momentanément les plateaux monotones que connaît chaque doctorant au travers de sa trajectoire de thèse.

Je ne pourrai jamais trop remercier mes parents d'avoir cru en moi pendant cette thèse dont la réalisation s'échelonne sur tant d'années. Je remercie du fond de cœur ma tante Maya pour son amour et pour ses bons vœux. Merci aussi à mes beaux parents pour leurs soucis et leur complicité.

Enfin, un grand merci à mon épouse, Arpita, pour son énorme soutien sur la dernière ligne droite. Cette thèse est aussi la sienne.

Introduction

Lorsque j'ai commencé à écrire cette thèse, la sortie et le succès incontestable du film *Slumdog millionnaire* (2008) auprès du grand public occidental sont venus renforcer l'importance et la pertinence d'une des questions principales soulevées par ce travail, celle du pouvoir d'attraction et de séduction d'un Tiers Monde misérable sur l'imaginaire collectif occidental, en particulier celle de l'Inde et plus précisément encore de Calcutta. Le film du réalisateur britannique Danny Boyle n'est ni un objet d'étude ni une source pour notre travail, mais en tant que phénomène social, la production d'un film qui invite les spectateurs à une plongée en plein bidonville indien (Mumbai), et plus encore sa consécration critique (il a remporté entre autres quatre Golden Globes, sept BAFTA et huit Oscars) et son plébiscite en Occident, et finalement la vision de la pauvreté et du Tiers Monde que tout ce succès contribue à cautionner, soulèvent bien des questions qui sont analogues à celles qui sous-tendent les divers axes de notre recherche. Ce film-événement revêt, selon nous, un caractère symptomatique de l'imaginaire social occidental concernant la misère du Tiers Monde, qui justifie *a priori* toute notre entreprise : une fascination-répulsion envers cet espace. L'un des objectifs fondamentaux de notre recherche a en effet consisté à examiner la portée de cette perception spatiale à travers le prisme d'une approche ou d'un usage de l'altérité-spatialité qu'est le voyage.

D'usage récent, le « voyage » conçu comme « tourisme » a fait l'objet d'approches variées (sociologiques, anthropologiques, géographiques, psychologiques, etc.) au cours de la dernière moitié du XXe siècle, depuis les travaux pionniers initiés par Dean MacCannell (1999 [1976]) portant sur la quête touristique de l'authenticité jusqu'à des publications récentes, comme celles de John Urry sur le « *tourist gaze* » (2003 [1990]). La multiplicité des thématiques et le pluralisme théorique et méthodologique qui caractérisent aujourd'hui ce champ de recherche sont révélateurs non seulement de l'apparition dynamique de ce dernier, mais aussi de l'évolution du poids de ce phénomène social, culturel et économique¹. À l'heure où ce phénomène multiforme

¹ Le tourisme a ainsi donné naissance à un domaine d'étude éponyme ce qui montre la prégnance de ce phénomène multidimensionnel complexe. La revue *Annals of Tourism Research. A Social Sciences*

s'écrit de plus en plus au pluriel, l'émergence des tourisms dits « alternatifs », « solidaires », « écologiques », « durables », « humanitaires », etc. qui se déploient dans les pays du Tiers Monde atteints par la pauvreté extrême, l'inanition, la privation, la guerre, etc. offre une perspective de recherche nouvelle sur le voyage. En effet, ces tourisms tournés vers la misère et/ou vers l'assistance constituent un terrain privilégié pour l'étude de multiples enjeux du voyage, comme la quête de la subjectivité, ou la perception, l'appropriation et les pratiques de ce qu'on pourrait appeler un espace de l'Autre. Notre thèse s'inscrit dans cette perspective et pose la question de la perception et du rôle de l'espace du Tiers Monde dans la quête des voyageurs occidentaux.

En outre, il convient de souligner la part déterminante qu'a représenté mon propre parcours dans le choix du sujet de cette thèse. Car plusieurs des questionnements soulevés ici trouvent leur origine dans mon cheminement personnel et professionnel à Calcutta, notamment durant les années 1990. Pour parler plus précisément, cette expérience s'articulait au contexte des rencontres, des échanges, des collaborations, des interprétations, des traductions, etc. en un mot, des pratiques qui nous liaient étroitement au tourisme humanitaire, aux activités caritatives et humanitaires des Occidentaux à Calcutta, aux productions journalistiques et médiatiques occidentales sur la ville. Cette expérience a soulevé plusieurs questions qui sont au croisement de différents domaines, celle de la spatialité-altérité (perception, appropriation et pratiques occidentales de Calcutta), celle des pratiques socio-institutionnelles (les tourisms « alternatifs », l'humanitaire), etc., questions complexes qu'appréhende cette thèse par le biais des éclairages disciplinaires croisés.

Problématique de la recherche

Notre recherche se trouve au croisement de deux thématiques assez larges de l'épistémologie sociale : voyage et spatialité. Mais le champ de recherche se concentre sur la quête de la subjectivité occidentale, et sur la perception et l'appropriation de l'espace (qui relèvent de ce que Edward Saïd nomme la *géographie imaginaire* [2005]), au travers notamment du voyage dans le Tiers Monde. Or la question de la géographie imaginaire occidentale du Tiers Monde trouve une application particulièrement intéressante dans le cas de Calcutta, dans la mesure où cette dernière est un lieu

Journal qui voit le jour en 1974 et qui est aujourd'hui reconnue comme une référence pour la recherche sociale sur le tourisme est un autre exemple de cette évolution.

d'expression privilégié et pour les types de tourisme dont nous parlons (humanitaire et autres) et pour les spéculations récurrentes des Occidentaux sur les drames de la misère et l'horreur du Tiers monde.

Les questions de recherche qui vont conduire notre étude sont les suivantes : **Qu'est-ce qui conduit les Occidentaux à entreprendre un voyage à la rencontre de la misère et de l'horreur du Tiers Monde? Quel est le pouvoir d'attraction et de séduction de cet espace, en particulier de Calcutta, sur leur imaginaire collectif (y compris romanesque)? Et quel est son rôle dans la quête occidentale de sens et de soi?**

Car nous croyons que le tourisme implique avant tout un imaginaire par le truchement duquel nous nous représentons le monde et le représentons aux autres (Mowforth et Munt, 1998). Comme l'indique à juste titre O'Reilly : « *people are drawn by their imagining of what lies out there* » (2006 : 1009). C'est ce que fait remarquer, par ailleurs, Franck Michel, lorsqu'il dit : « il n'existe pas de voyage sans mythe du voyage préliminaire. [...] [L]e voyage [...] se construit et se fait avant notre départ » (2004 : 87). Vu ainsi, le tourisme implique sans conteste « une projection de soi dans une représentation imaginaire, idéalisée et préexistante » d'un espace, et de ce qu'on veut y vivre (Couture, 2009 : 11). Autrement dit, le projet de voyage ne peut se réaliser que « dans et avec les lieux » (Équipe MIT, 2002 : 127). Il faut donc « des endroits où se concrétisent des idéaux touristiques découlant de l'imaginaire [social] qui les [fait] émerger » (Couture, 2009 : 132). Ainsi, en nous intéressant à la problématique du tourisme, nous avons essayé de poser les jalons d'une problématique de l'imaginaire social occidental, à savoir la géographie imaginaire.

Considérations méthodologiques

Dans la réalisation de son double objectif, la thèse participe à ce qui la motive : la réflexion théorique contemporaine sur les notions de voyage et de spatialité qui se poursuit dans divers courants de pensée. Délibérément située à la croisée de plusieurs approches disciplinaires, notre démarche met à contribution des outils théoriques et des méthodes d'analyse variés, des sciences sociales aux études littéraires.

Notre recherche s'est développée selon deux grandes articulations : le premier axe explore les implications théoriques et épistémologiques des notions de voyage et de

spatialité, sans prétention à l'élaboration d'une théorie générale. Le deuxième axe concerne l'application de *quelques-unes* des pistes (autrement ce serait un travail titanesque) élaborées dans la partie théorique à un corpus diversifié de textes portant sur Calcutta. Là aussi notre étude témoigne d'une approche synthétique et puise dans une variété d'approches et de présupposés théoriques. Elle combine ainsi les postulats ressortant de la narratologie structuraliste proposée par Gérard Genette (par souci des structures formelles du texte et des relations intertextuelles), de la théorie de la réception initiée par Hans Robert Jauss (par souci du rapport du lecteur et du texte), de la sociologie institutionnelle de Pierre Bourdieu (par souci de la prise de position des auteurs) avec les postulats psycho-géographiques de Peter Stallybrass et d'Allon White, et d'Edward Saïd (par souci de l'imaginaire social occidental).

En somme, nos choix méthodologiques ont pour but de concevoir et de construire la thèse comme une entité à double face : exposé théorique et enquête textuelle. Par cette entreprise, nous espérons aussi jeter un nouvel éclairage sur la question des rapports entre les sciences sociales et les études littéraires sans ignorer « les enjeux de nature épistémologique, théorique et méthodologique soulevés par la rencontre » (Côté et Robin, 1996 : 11).

Corpus

Compte tenu du fait que le phénomène du voyage à la rencontre de la misère du Tiers Monde relève de l'histoire immédiate et qu'en Occident, la pauvreté en tant que catégorie d'appréhension fondamentale des sociétés et des pays du Tiers Monde émerge à partir de la période de la décolonisation (voir chapitre 3), nous avons cherché à appréhender la perception occidentale de Calcutta dans un corpus centré sur les dernières décennies du XXe siècle. Marquées notamment par les idéologies développementaliste, tiersmondiste et humanitaire, ces décennies présentent une perspective intéressante dans l'appréhension de l'imaginaire social occidental relatif à Calcutta. En particulier, les années 1980 ont sollicité notre curiosité dans la constitution du corpus. Car nous croyons que par rapport aux autres décennies de la deuxième moitié du XXe siècle, les années 1980 constituent un moment fort de la surreprésentation de la misère qui caractérise profondément la perception occidentale de Calcutta. On assiste alors à une cristallisation des mythes occidentaux de la misère et de l'horreur de Calcutta dans des textes qui relèvent aussi bien de la sphère populaire que de la sphère

restreinte : *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre, *The Song of Kali* (1985) de Dan Simmons, *Destitutes of Calcutta : The Jack Preger Story* (1988) de Frances Meigh, *Calcutta : The City Revealed* (1983 [1971]) de Geoffrey Moorhouse, *Le syndrome de Calcutta* (1983) et *Parias* (1985) de Pascal Bruckner, *Tirer la langue* (1989) de Günter Grass, *L'odeur de l'Inde* (1984) de Pier Paolo Pasolini, etc. Alors que les décennies précédentes (surtout les années 1960 et 1970) témoignent de la visibilité (et de la « visibilisation ») croissante de la misère de Calcutta, la perception occidentale de Calcutta évolue quelque peu au tournant des XXe et XXIe siècles sous l'effet des mutations économiques, politiques et idéologiques relevant de la mondialisation. C'est pourquoi les années 1980 nous apparaissent comme une période-clé, même si pour les besoins de l'analyse, nous allons nous référer de façon ponctuelle à des textes parus pendant les autres décennies de la deuxième moitié du XXe siècle, voire la première décennie du XXIe siècle.

Il va sans dire que le deuxième critère de définition du corpus est la spatialité. Précisons d'abord que comme la question de la perception culturelle des lieux nous préoccupe (le domaine de la *spatialisation sociale*), le degré de *référentialité* – c'est-à-dire la spatialité représentée de Calcutta, que ce soit de façon empirique ou métaphorique – s'est avéré déterminant dans le choix des textes.

En outre, notre choix s'est orienté vers des textes qui, en se servant de la représentation de l'espace comme d'un mécanisme privilégié de l'inscription de la quête du voyage, opèrent une sorte de « transport imaginaire »². En effet, il semble que dans la structure

² Nous reprenons l'expression employée par G. G. Dekker (2005 : 3). Ce dernier propose un élargissement intéressant de cette notion (traditionnellement associée au champ d'analyse du sublime et de la transgression) en mettant en évidence la connexion entre le tourisme et la fiction de l'époque romantique. Selon lui, « [...] *Romantic tourists and novelists shared an aesthetic that effectively defined both tour and novel as privileged spaces exempt from the boring routines and hampering contingencies of ordinary life and rich with opportunities for imaginative transport* » (*ibid.*). Pour ce qui est de l'époque contemporaine, la portée de ce questionnement sur le lien entre le voyage et la littérature n'est pas complètement dénuée de signification. Comme le constate Dekker, « *Since my emphasis will continue to be on features that I consider especially characteristic of Romantic-era tourism and novelistic fiction, perhaps I should underscore here that many of them have of course persisted, although variously updated and relabeled, down to the present time. They have persisted because modernization, although it has eliminated much, has not eliminated – it has, rather, proliferated – the psychological needs that make tourist travel and the imaginative yet sophisticated “child’s world” of fiction in the Romantic tradition desirable and, at best, deeply satisfying* » (*ibid.* : 24). Voir aussi Jafari et Gardner (1991) pour un autre point de vue qui privilégie une comparaison entre tourisme et fiction. Dans cette analyse, le tourisme apparaît comme une « lecture », et la fiction comme un équivalent narratif du tourisme.

profonde de ces textes se joue une sorte de logique spatialisée et « spatialisante » où s'articulent la poétique et la politique du voyage.

Dans les textes fictionnels – majoritaires dans notre corpus – la « spatialité évocatrice » (Butor, 1964 : 45) est « une composante essentielle de la machine narrative » (Mitterrand, 1980 : 212) en ce sens qu'elle joue un rôle important dans la détermination et l'évolution des personnages, dans le déroulement de l'intrigue ainsi que dans les autres niveaux du texte (Badasu, 1998: 5). Néanmoins, notre approche s'intéressera essentiellement à la façon dont la spatialité – que ce soit l'espace géographique réel évoqué ou l'espace fictif créé par l'auteur ou alors l'espace géographique réel fictivisé (c'est-à-dire qui porte un autre nom et qui est présenté comme purement fictif)³ – constitue le lieu privilégié où se dévoilent une poétique et une politique de l'espace, ce que Saïd désigne comme la « géographie imaginaire »⁴.

Ainsi, nous avons retenu des textes qui semblent marqués de façon primordiale par la problématique de l'espace de l'Autre et par celle de son appropriation (relevant de la perception, de la représentation, de la construction imaginaire et/ou idéologique). En somme, ces textes nous intéressent en tant que pratiques signifiantes de l'appropriation symbolique de l'espace de l'Autre et de la légitimation des « géographies imaginaires » qu'ils mettent en œuvre.

Dans l'objectif de mieux cerner dans une gamme de textes différents la portée de la perception collective occidentale de Calcutta, il nous a semblé nécessaire de ne pas nous restreindre à un seul genre littéraire ou bien à un seul mode de réception des œuvres. Même si nous nous attardons surtout sur l'analyse des textes fictionnels, le corpus mobilise délibérément un ensemble hétérogène de textes qui ont en commun d'appréhender et de s'approprier Calcutta : romans, récits journalistiques et /ou de voyage mais aussi documents relatifs aux pratiques socio-institutionnelles telles que le tourisme humanitaire. Dans la même perspective, nous considérerons aussi bien des textes de la sphère populaire que ceux qui relèvent de la sphère restreinte. De même, soulignons que nous ferons place à des textes écrits en d'autres langues occidentales que

³ Pour cette catégorisation de la spatialité, nous nous référons à L. J. Davis (1987 : 89).

⁴ Dans le même ordre d'idées, K. Ross souligne que cette spatialité est « toujours politique et stratégique » (1988 : 9).

le français. Au sein de ce corpus extrêmement hétérogène, qui garantit la portée générale de la réflexion, nous avons choisi de développer particulièrement la comparaison de deux œuvres : l'une, *Song of Kali (Le chant de Kali (2005) [1985])*⁵, de Dan Simmons relève de la fiction et l'autre, *La Cité de la joie (1985)* de Dominique Lapierre, jouit d'un statut ambivalent entre fiction et documentaire.

Ce choix s'explique d'abord par le goût que nous affichons pour le roman, genre littéraire le plus sollicité dans le marché des biens culturels en Occident, et pour sa portée particulièrement cruciale dans l'analyse de l'imaginaire social.

Mais surtout ces deux œuvres, publiées la même année, et qui relèvent toutes les deux de la sphère « populaire », accordent une importance prééminente à la spatialité référentielle de Calcutta, intégrant, reflétant, voire exaltant, l'imaginaire collectif occidental de la ville. Le roman de Dan Simmons et le roman-reportage de Dominique Lapierre content la misère et l'horreur du Tiers Monde, mais il reste que Calcutta cesse d'être un simple cadre sans épaisseur dans leur espace diégétique. La ville devient plutôt l'une de leurs réalités actantielles et joue un rôle primordial dans l'accomplissement des destinées de protagonistes occidentaux aux prises avec l'espace de l'Autre. Bien davantage que la plupart des textes des années 1980, ils abordent non seulement la question de l'appréhension et de l'appropriation de Calcutta, mais encore celle du rôle de cet espace de l'Autre dans la construction de la subjectivité occidentale, états-unienne autant qu'européenne.

Il nous a semblé intéressant de voir comment Calcutta sert de lieu expressif à deux auteurs occidentaux provenant d'horizons tout à fait différents pour exposer leurs thèses romanesques et idéologiques sur la misère et l'horreur du Tiers Monde. Dan Simmons est un écrivain d'une fécondité remarquable qui s'est aventuré dans des genres narratifs aussi différents que possible – science-fiction, fantastique, polar, horreur, espionnage ou littérature dite « *mainstream* » (générale) – tout en multipliant les succès d'édition. Il est publié dans 27 pays et sa carrière littéraire est constellée de prix et de reconnaissance des critiques. *Song of Kali*, qui appartient au genre fantastique, est son premier roman. Après avoir été longtemps associé à un journalisme sensationnaliste en tant que grand

⁵ Dans le cadre de notre analyse, à quelques exceptions près, nous allons nous référer à la version française publiée en 2005.

reporter à *Paris Match*, Dominique Lapierre est devenu aujourd'hui un écrivain de la sphère populaire qui a tendance à privilégier l'application de ses techniques journalistiques au roman. Lapierre, qui a véritablement connu le succès public (tout son parcours d'écriture est parsemé de best-sellers internationaux) cherche, depuis les années 1980, à concilier activité littéraire et action humanitaire et se considère comme un « écrivain au service de la misère »⁶. Après avoir considéré leurs portraits, maintenant, si l'on admet que le poids du capital social et symbolique de Simmons et de Lapierre exerce une force non seulement sur leurs écritures mais aussi sur la réception de leurs œuvres et par conséquent sur celle des images-imaginaires véhiculées par ces dernières, le choix de ces deux écrivains – qui, en raison de leurs « prises de position », sont « distincts et distingués » au sein du champ littéraire de la sphère populaire – nous semble être en parfaite adéquation avec notre projet portant sur l'imaginaire populaire occidental.

Jusqu'à présent, très peu de travaux de recherche ont été effectués sur ces œuvres. Pourtant, elles s'inscrivent avec force dans l'espace des représentations culturelles de la ville et fournissent des clés importantes pour comprendre la pérennité des vieux mythes et l'émergence de nouveaux mythes, derrière lesquels se profilent à la fois la phobie et la fascination occidentales face à la misère de Calcutta. Tandis que Dan Simmons ancre Calcutta, dès les premières pages de son roman, dans un imaginaire terrifiant du miasme et de la misère, Dominique Lapierre fait émerger une nouvelle mythologie, tout aussi fascinante, de la pauvreté. Car *La Cité de la joie*, livre-événement, a donné de Calcutta une nouvelle image, focalisée sur la représentation de la « beauté » dans la pauvreté et dans la souffrance, qui a touché et façonné le regard occidental, surtout celui de ceux pour qui Calcutta représente un lieu de prédilection des activités touristiques caritatives et humanitaires. En effet, en plus d'être le *best-seller* le plus marquant de son auteur (avec un tirage exemplaire de 40 millions de lecteurs, 31 éditions internationales, et qui a donné lieu à une superproduction cinématographique), ce « roman-reportage » est aujourd'hui considéré dans le cercle touristique et humanitaire comme l'un des « *must-reads* » sur Calcutta et sur l'Inde actuelle⁷.

⁶ On reviendra sur la carrière de ces deux auteurs dans le chapitre 4.

⁷ Voir à titre d'exemple le « *The Calcutta Experience. Guide for Volunteers* » se trouvant sur le site de Calcutta Club de l'Université de Seattle. Dans ce guide destiné à ceux qui souhaitent partir pour Calcutta afin de s'engager en tant que volontaires chez mère Teresa, on recommande la lecture, entre autres, du

État de la question

Avant de procéder à l'examen des travaux sur la perception occidentale de Calcutta, il nous paraît d'abord utile de rappeler brièvement les avancées théoriques majeures fondées sur la notion d'espace et surtout de perception et d'appropriation spatiale dans lesquelles notre thèse puise des sources d'inspiration⁸.

Depuis 1970, l'espace est devenu un véritable paradigme pour penser le social dans ses dimensions collectives et individuelles. On pourrait évoquer Foucault, Deleuze, Lefebvre et plusieurs autres penseurs, ou Giddens, Sack, Soja, Sayer, Shields, Duncan et plusieurs autres géographes et sociologues, dont les travaux permettent d'identifier à travers la multiplicité de leurs démarches une dynamique commune qui les conduit tous à penser les questions du savoir, de l'idéologie, du discours, du langage, des symboles et des représentations dans le cadre d'un espace historico-politique. Ces travaux s'attaquent aux problèmes du pouvoir (Foucault, 1975; Duncan & Ley, 1993; Groth et Bressi, 1997; Cronon, 1992), de la mémoire collective (Hayden, 1998), du *gender* (McDowell, 1999), de la race et de l'ethnie (Jackson et Penrose, 1994), de l'identité (Saïd, 1978), de l'idéologie et de la production (Castells, 1977; Lefebvre, 1973), etc. Dans la théorie littéraire, le traitement de l'espace social occupe aussi une place importante dans la mesure où on étudie la littérature de l'empire et/ou la littérature dite postcoloniale, la valeur sémiotique de la culture (Baak, 1983), les rapports sociaux (Ross, 1988; Moura, 1992), les « allégories nationales » du Tiers-Monde pour reprendre l'expression de Frédéric Jameson (1986 :72) et ainsi de suite. La spatialité ne sert plus simplement de toile de fond, elle est devenue un véritable enjeu théorique.

La question de la perception spatiale a suscité et continue toujours de susciter un grand intérêt dans plusieurs domaines d'études et disciplines de recherche. Ainsi par exemple, cette question est, avec la notion de *Dasein*, au centre de la phénoménologie heideggérienne qui inspire beaucoup de chercheurs : Berque, 1996a, 1996b, 1997 ; Bureau, 1991 et 1996 ; Buttimer, 1976, 1979 et 1980 ; Entrikin, 1976 ; Ferrier, 1986 et

livre de Lapierre « *to gain perspective* ». <http://students.seattleu.edu/clubs/calcutta/calcuttaguidebook.pdf>; site consulté le 27 avril 2013.

⁸ Pour un état des lieux approfondi des travaux théoriques sur la notion d'espace voir le chapitre 2. Le chapitre 1 évoque quant à lui un état de la question qui se concentre sur la problématique du voyage à partir de laquelle nous pensons la question de la perception et de l'appropriation spatiale.

1998 ; Lafaille, 1986 ; Lévy, 1989 ; Relph, 1976 ; Tuan, 1971 et 1975. L'approche de Heidegger peut être considérée comme une interprétation existentielle de l'espace qui insiste sur le rapport au monde vécu de l'être humain, pour appréhender le sens de l'espace ou les significations assignées à l'espace liées à la perception individuelle ou collective. Or, plus récemment, le phénomène grandissant de la mobilité géographique des individus qui marque l'ère de la globalisation a amené certains chercheurs (Knafou *et al.*, 1997; Stock, 2004, 2005, etc.) à élargir la notion de *Dasein* (habiter) qui sous-tend l'approche heideggérienne de la spatialité. Plaidant pour une reconceptualisation de cette notion, ils cherchent ainsi à appréhender la question du rapport au monde d'un individu ou d'un collectif au-delà de la fixité. Notre thèse se situe au croisement de ces multiples réflexions apportant aujourd'hui une ampleur nouvelle à la question de la perception spatiale, ou plus largement, à celle de la logique des perceptions communes de la spatialité acceptées dans une culture. Elle reprend et vise à amplifier cette question dans une analyse sur la perception occidentale de Calcutta, articulant les deux composantes du voyage et de l'espace de l'Autre.

À cet égard, il convient de rappeler que la question de la perception de l'espace de l'Autre occupe une place centrale dans les travaux d'Edward Saïd consacrés à « l'orientalisme ». En soulignant le « nœud » des savoirs géographiques et du pouvoir colonial, Saïd aborde la notion de « géographie imaginaire ». Selon lui, cette géographie implique une dramatisation de la distance et de la différence entre l'espace du Soi et celui de l'Autre et elle est partie intégrante de l'appropriation coloniale (imaginaire et matérielle) de l'espace. La conception saïdienne des implications coloniales des savoirs est pleinement reconnue aujourd'hui. Dans les dernières décennies, l'émergence des domaines des études culturelles et des études postcoloniales a grandement contribué à approfondir l'approche de Saïd (ex. Bhaba, 2007 [1994]). Ainsi, les hypothèses de ce dernier sont aujourd'hui largement développées et appliquées *au-delà* du contexte de l'impérialisme et du colonialisme. La « géographie imaginaire » qui a ainsi fait l'objet d'un travail d'appropriation chez Derek Gregory (1994) reste un outil conceptuel intéressant pour une analyse textuelle de la dynamique relationnelle entre Soi et l'Autre impliquée dans la perception et l'appropriation occidentales de l'espace. D'ailleurs, c'est à l'aide d'une analyse de la littérature européenne que Saïd a montré comment la perception des espaces coloniaux avait été prédéterminée par les désirs et les angoisses

de l'Occident. Notre thèse prolonge ces travaux en réfléchissant à la perception occidentale de Calcutta.

Dans le domaine des études littéraires, les approches critiques qui s'intéressent à la problématique du regard occidental sur l'Inde et/ou sur Calcutta sont essentiellement consacrées aux œuvres d'Edward Morgan Forster et de Rudyard Kipling. Cette « tradition » qui ne laisse pas s'éteindre la flamme d'article en article, d'ouvrage en ouvrage a pour conséquence de laisser dans l'ombre les textes qui ont été écrits depuis lors. Lorsque ces textes négligés ont reçu une attention quelconque de la critique, ce n'est que pour émettre des points de vue rapides et généraux. Jamais une étude approfondie ne leur a été consacrée. On pourrait s'étonner du fait que, tandis qu'il existe un intérêt toujours vif pour l'Inde mystique et/ou pour l'Inde coloniale, qui se lit dans les récits de voyages, les récits journalistiques, les écrits philosophiques et les textes littéraires, la critique littéraire est, en général, beaucoup moins interpellée par l'Inde contemporaine. De même, elle s'attarde peu (ou pas) sur l'Inde misérable dont témoignent pourtant de nombreuses œuvres (para)littéraires, maintes émissions audiovisuelles, des reportages et surtout des photo-reportages, etc. c'est-à-dire les différentes pratiques de représentation qui modèlent l'imaginaire populaire et structurent, comme le disait Roger Caillois (1987 [1934]), la production de l'imaginaire urbain.

Il existe certes deux travaux récents qui font exception dans la mesure où ils ne laissent pas tout à fait la question de côté. Mentionnons en premier lieu celui de Christian Petr, *L'Inde des romans* (1995). Comme son titre l'indique, cet ouvrage est consacré au genre romanesque, à savoir les romans français des XIX^e et XX^e siècles. Il n'expose pas véritablement de problématique particulière : il s'agit plutôt d'un tour d'horizon de l'imaginaire français. Dans son introduction, même si Petr souligne à juste titre le déplacement de l'imaginaire de l'après-guerre « du Prince et de ses palais, [...] vers le peuple et son extrême pauvreté » (1995 : 11), il n'en fait jamais une priorité de l'analyse. S'il aborde tout de même *Parias* (1985) de Pascal Bruckner, le roman *Le vice-consul* (1966) de Marguerite Duras ne figure que dans les notes de bas de page et *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre, livre à succès qui invite le lecteur dans une plongée au cœur de la misère, ne l'intéresse pas.

Le second ouvrage est celui de Srilata Ravi, *L'Inde romancée* (1997) qui se focalise sur la question de l'altérité. Fondé sur l'approche imagologique, ce travail cherche à présenter une gamme d'images et de stéréotypes qui caractérisent le discours littéraire occidental notamment depuis l'indépendance de l'Inde. Par conséquent, plusieurs thèmes sont mis en lumière, entre autres celui de la misère ou l'imaginaire de la misère urbaine. À l'instar de Petr, Ravi n'y consacre cependant que quelques pages, sa priorité étant de faire état de la pluralité de « l'imagerie culturelle indienne dans le genre romanesque français depuis 1947 » (1997 : 176). C'est la raison pour laquelle le mythe de Calcutta (ou plutôt les « images » de Calcutta) ne reste qu'un sujet parmi tant d'autres dans le répertoire des images de l'Inde, tout comme le roman populaire *La Cité de la joie*, auquel elle prête brièvement son attention, mais sans lui consacrer une étude exhaustive.

En revanche, dans le domaine des sciences sociales, on ne peut reprocher au discours critique un manque d'intérêt pour la problématique de l'appréhension et de l'appropriation occidentales de l'Inde misérable. Les études approfondies sur la question ne manquent pas. Nous aborderons ici des travaux ne concernant que Calcutta, et notamment deux travaux majeurs qui, à notre avis, apportent un véritable éclairage sur le sujet. Le travail de John Hutnyk, *The Rumour of Calcutta* (1996) fut l'occasion pour nous de découvrir qu'il existait un travail scientifique qui prend suffisamment en compte la portée spatiale et métaphorique de Calcutta dans l'analyse de la « manifestation contemporaine de la pensée symbolique » qu'est la rumeur (Renard, 2006 : 122). La rumeur de Calcutta revêt aux yeux de l'auteur un caractère spécifique, à savoir une représentation en surplus⁹. Partant, elle lui sert d'objet d'étude anthropologique pour examiner la vision de Calcutta comme produit idéologique du voyage et de la charité de l'Occident qui encadre les compréhensions et les expériences des touristes et des « volontaires » se trouvant au *Modern Lodge Guest House*. S'attardant sur la politique de la représentation, sur la question du pouvoir et sur la portée métaphorique associées à cette ville, Hutnyk se penche sur le Calcutta vécu et perçu par ceux qui visitent la ville mais l'imaginent de loin alors même qu'ils se trouvent sur place. En fait, l'objectif de son travail est de montrer en quoi Calcutta

⁹ Hutnyk dit : « *Rumour is a luxury for those with leisure to waste and squander, to give over to its circulation and elaboration in a counterfeit economy. A rumour is also a gift of truth lying under cover of deceit - a surplus representation, a doubled sign* » (1996 : vii).

constitue le site « naturel » de la misère aux yeux de l'Occident, en quoi Calcutta est aussi symbolique et psychologique qu'empirique. Il convient de souligner que son travail apporte des éléments de discussion importants à notre thèse. Cependant, du fait de la formation de Hutnyk, l'anthropologie constitue sa principale référence théorique et méthodologique. Ainsi, dans l'analyse de la rumeur de Calcutta, il s'intéresse à *La Cité de la joie*, certes, mais il n'est pas question pour lui de mobiliser une analyse littéraire des textes.

Une autre monographie concernant Calcutta à laquelle nous devons prêter attention ici est celle de Xavier Zunigo, *Volontaires chez mère Teresa « Après des plus pauvres d'entre les pauvres »* (2003). Si l'ouvrage de Hutnyk met l'accent sur la perception occidentale de Calcutta, celui de Zunigo, comme son titre permet de le deviner, est essentiellement consacré à « l'acte désintéressé » des « volontaires chez mère Teresa ». S'inspirant des travaux de sociologues comme Pierre Bourdieu, Max Weber, ou des travaux d'Erving Goffman portant sur le milieu médicalisé, Xavier Zunigo s'est penché sur une sociologie du volontariat dont l'enquête de terrain s'effectue dans des centres des Missionnaires de la Charité de Calcutta fondés par mère Teresa. En mobilisant une pluralité d'outils méthodologiques et analytiques (observations participantes, entretiens, questionnaires, photographies, données quantitatives, etc.), Zunigo s'efforce de décrire et d'analyser l'environnement et le mode de fonctionnement (les réglementations, l'organisation du travail, les dispositions caritatives, etc.) particuliers de l'institution, et l'univers des bénévoles (« volontaires ») occidentaux, croyants et laïcs, qui viennent « accompagner » les malades et les mourants.

« Comment une institution religieuse qui peut être perçue comme un modèle strict et traditionnel de l'Église catholique peut-elle donner satisfaction à une large palette d'intérêts au volontariat ? » (Zunigo, 2003 : 14). Quels sont les profils socioreligieux des volontaires? Quels sont leurs rapports au volontariat? Quelles sont les différentes dimensions de leur expérience? Dans quelle mesure l'expérience du volontariat auprès des miséreux peut-elle permettre aux Occidentaux de vivre le « dépassement de soi » et/ou d'acquérir des « profits symboliques »? Voilà autant de questions auxquelles Zunigo tâche de répondre avec une clarté et une rigueur intellectuelle exemplaires¹⁰.

¹⁰ En effet, il s'agit d'un bel exemple de la sociologie scientifique, car le travail de Zunigo n'est aucunement un ouvrage doctrinal dans l'appréhension de ses sujets, qu'il s'agisse de la politique de

Cependant, à notre avis, le véritable mérite de l'ouvrage de Zunigo réside dans le fait qu'il vient combler un manque important jusqu'à ce jour dans les études conduites sur le monde des volontaires qui viennent à Calcutta s'exposer à la réalité crue de l'extrême misère. Et cela d'autant plus que Zunigo nous offre, pour la première fois, une étude approfondie sur le volontariat occidental pratiqué chez les Missionnaires de la Charité à Calcutta, institut qui se distingue par sa suprématie, comme le montre Zunigo, sur le marché du bénévolat international¹¹.

L'ouvrage de Zunigo aborde plusieurs des questions soulevées dans notre thèse qui intègre, elle aussi, la question du voyage des Occidentaux à la rencontre de la misère de Calcutta. Si nous pensons que notre enquête peut revêtir une portée sociologique, l'inflexion que nous donnons à la question de la spatialité et les outils d'analyse littéraire mobilisés dans l'étude des textes nous éloignent néanmoins du travail de terrain mené par Zunigo, strictement inscrit dans le cadre d'une sociologie du volontariat.

Cet état de la question permet de constater que dans l'appréhension de l'imaginaire occidental de l'Inde, la portée spatiale de Calcutta à l'époque contemporaine n'a pas été suffisamment abordée, surtout par la critique littéraire. Calcutta, qui continue à marquer la « pensée symbolique contemporaine » occidentale souffre en effet d'un manque d'attention de la part du discours critique littéraire et ne fait pas encore l'objet d'une étude attentive. Dans un tel contexte, notre étude fait un premier pas pour commencer à combler cette lacune. En soulignant l'apport des travaux réalisés dans le domaine des sciences sociales, l'état de la question contribue à valider nos hypothèses sur l'imaginaire occidental sur Calcutta, mais montre aussi qu'une étude plus large de la géographie imaginaire de Calcutta, croisant les outils des sciences sociales avec ceux de l'analyse textuelle, reste à faire.

l'institution religieuse de mère Teresa ou du sens prêté au « don de soi » des bénévoles auprès des malades et des mourants.

¹¹ À cet égard, il convient de souligner que la position de Hutnyk qui, tout comme Zunigo, s'intéresse au marché humanitaire à Calcutta, nous paraît un peu obscure. Seul le volontariat pratiqué au *Calcutta Rescue*, une organisation humanitaire laïque fondée par un médecin britannique, Jack Pregaer, retient son attention. Il ne s'attarde pas sur le bénévolat chez mère Teresa, icône beaucoup plus célèbre associée à l'image de la pauvreté de Calcutta. Voilà ce qu'il en dit : « *I have little to say specifically of those who work for Mother Teresa* » (1996 : x). On ne voit pas donc comment il peut exclure du sujet les actions caritatives de mère Teresa, puisqu'il cherche à faire apparaître en pleine lumière le déterminisme de la *charité* dans la production de Calcutta.

En cela, notre travail participe d'ailleurs d'un mouvement plus global, dans la mesure où la question de l'imaginaire de Calcutta a commencé à susciter un engouement certain au sein du monde académique depuis une vingtaine d'années. Outre les monographies de Hutnyk et de Zunigo dont on vient de faire état, quelques travaux parus récemment en témoignent¹². Celui de Krishna Dutta, *Calcutta : A Cultural and Literary History* (2003) qui paraît dans la collection « *Cities of the imagination* » chez Signal en est un exemple. L'ouvrage d'Ananya Roy, *City Requiem, Calcutta : Gender and the Politics of Poverty* (2003), paru chez University of Minnesota Press, explore la problématique de l'imaginaire de Calcutta différemment, à travers le prisme du féminisme poststructuraliste. Roy examine la politique de la représentation de la pauvreté à Calcutta qui s'observe durant la dernière décennie du XXe siècle dans un contexte social alliant le néolibéralisme et le communisme au Bengale occidental. Le travail de Swati Chattopadhyay, *Representing Calcutta : Modernity, Nationalism and the Colonial Uncanny* (2005), paru chez Routledge, s'interroge sur les concepts de modernité et de spatialité pour analyser les perceptions de Calcutta, coloniale et nationaliste. À la lumière de ce contexte, il est aisé de constater que notre thèse n'est pas le produit d'une réflexion isolée, mais qu'elle s'inscrit au contraire dans un courant de réflexions sur l'imaginaire de Calcutta qui se poursuit dans des domaines divers.

Structure de la thèse

La première de nos deux parties est constituée de deux chapitres et tente de fournir un cadre explicatif conceptuel aux questions relatives à la problématique du voyage et de la spatialité.

Dédié à la problématique du voyage, le premier chapitre cherche à suggérer des lignes directrices pour observer le phénomène des *nouveaux tourisms* qui se déploie à partir de la deuxième moitié du XXe siècle dans les pays du Tiers Monde atteints par la pauvreté extrême, l'inanition, la privation, la guerre, etc. Dans ce chapitre, parmi les différentes composantes qui constituent le tourisme, l'accent est mis sur le « touriste, qui en première instance, fait le tourisme » (Lazzarotti, 2003 : 266). Le chapitre traite la question de la quête de l'authenticité des nouveaux touristes (« voyageurs ») notamment sous l'angle de l'approche sociologique de Pierre Bourdieu de la distinction

¹² Il convient de souligner que leur point commun est aussi que les auteurs de ces recherches sont indiens ou d'origine indienne.

sociale liée à la morphologie sociale des goûts, des pratiques culturelles, des styles de vie. En examinant ainsi le poids des logiques de distinction sociale dans les pratiques touristiques déployées dans les pays du Tiers Monde, le chapitre pose la question du rôle de cette spatialité postcoloniale dans la quête touristique de l'authenticité.

Dans le cadre du deuxième chapitre, nous ancrons et définissons d'abord la notion de spatialité. Le but de ce chapitre est de poser la question de la logique des perceptions communes de la spatialité acceptées dans une culture. Dans cette entreprise, le chapitre innove en conjuguant deux approches : celle de la *spatialisation sociale* proposée par Rob Shields portant sur la construction sociale et symbolique de l'espace et celle de la *géographie imaginaire* d'Edward Saïd qui s'intéresse à la portée de cette construction au niveau de l'imaginaire social depuis la perspective du Soi et de l'Autre.

La deuxième partie poursuit dans un premier temps les réflexions sur la spatialité abordées précédemment et consacre deux chapitres à l'analyse des perceptions communes occidentales de Calcutta en soulignant leur ambivalence entre fascination et répulsion.

Le chapitre trois qui retrace l'évolution sémantique de Calcutta s'intéresse ainsi à l'émergence et à la durabilité des mythes de la ville forgés, notamment, par Rudyard Kipling et Dominique Lapierre, mythes qui illustrent l'ambivalence des sentiments des Occidentaux envers cette ville du Tiers Monde.

Le chapitre quatre est essentiellement voué à une étude comparative de deux romans populaires – *Le chant de Kali* (2005) de Dan Simmons et *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre – qui mettent en scène des protagonistes occidentaux constamment partagés entre leurs sentiments de désir et de rejet face à Calcutta. La problématique de ce chapitre ne se limite pas à la vérification du mouvement de fascination-répulsion constitutif du regard occidental sur Calcutta, mais elle intègre également la question du rôle de l'espace de l'Autre dans la quête occidentale de sens et de soi.

Chapitre 1

Le goût de voyager *autrement* : rechercher l'authenticité dans l'espace et dans la misère du Tiers Monde

On my third afternoon in Calcutta and I was sitting on the steps of an office building near the shopping center called the New Market. I was sitting on the steps, just staring out, but not seeing anything or anyone specifically around me. I was looking more inside myself, simply sitting there staring at myself. Suddenly a very old, worn, and sad beggar woman stood right in front of me. She had large eyes with big bags under them. The bags looked like giant tears on her cheeks. She stood in front of me, staring at me. I looked at her face and simply stared at her. She was very close to me. I could have reached out and touched her. Without warning I burst into tears. [...] That poor old woman triggered something in me. She was *reality!*

[...] It was the first time I experienced the poverty of India so close that it was in my face. Yet she also felt like my very own soul appearing to me in a dream. [...] And here she was from deep inside my core standing in front of me looking old, alone, so abandoned, withering and begging, for something; maybe love and attention. She was a powerful catalyst. She helped me to meet *reality and myself*. [...] When I went to Calcutta I was looking for something to redefine me [...] When I met the beggar woman, she shattered my self-image and my preoccupation with myself. She redefined me. [...] That is what made me cry. I went right into her eyes, and she was looking right into my eyes. It was intense! I felt like I had overcome some kind of barrier by facing poverty. It was in her. I had not really looked before. [...] Meeting her on the street was an emptying-out experience and I was getting strength from that. [...] Meeting that woman was what helped me to truly start my spiritual journey in Calcutta (Journal de Laurie Shirbisch, une volontaire chez mère Teresa, dans Neil Francis Young, 2007 : 103-107/8; c'est nous qui soulignons).

Le présent chapitre se propose d'examiner la problématique du tourisme. Produit de la révolution industrielle et de sociétés occidentales, le tourisme, d'une manière générale, peut être considéré comme une époque de l'histoire immédiate, un ensemble de pratiques des lieux, une approche de l'altérité.

Notons par ailleurs que si le tourisme paraît à bien des égards une pratique sociale de consommation ostentatoire dont la valeur est dérivée en partie de sa valeur symbolique et du capital culturel qu'il offre (Hall, 2005: 46), il implique également des stratégies spatio-temporelles d'*exotopie* (pour reprendre l'expression de Bakhtine [1981]) permettant d'encadrer et d'interpréter la différence culturelle (Harkin, 1995: 650). Comme le souligne M. Harkin, l'idéologie motrice du tourisme est « une forme d'*exotopie* ou appropriation de l'Autre » (*ibid.*).

Dans l'appréhension du tourisme, il ne faut pas manquer d'avoir égard à une considération importante, c'est que le tourisme doit s'entendre en général dans sa signification systématique : le tourisme en tant que système d'acteurs, de pratiques et de lieux. En outre, il nous semble falloir rappeler la pertinence d'une idée, celle que le tourisme « met en action un système d'images et de représentations du monde » (Cazes, 1989). Cependant, dans ce chapitre, parmi les différentes composantes qui constituent le tourisme, l'accent est mis sur le « touriste, qui en première instance, fait le tourisme » (Lazarotti, 2003 : 266).

Le présent chapitre suivra un plan binaire. La première partie sera consacrée à l'approche conceptuelle avec notamment la présentation du terme tourisme ainsi que tout ce qui peut appartenir à sa sémantique. La deuxième partie portera sur la mise en exergue des enjeux des *nouveaux tourisms* qui se déploient dans les pays du Tiers Monde atteints par la pauvreté extrême, l'inanition, la privation, la guerre, etc.

La reconnaissance de ces enjeux fera intervenir un questionnement quant à la quête touristique de l'authenticité. Le recours à l'appareillage théorique proposé par P. Bourdieu dans *La distinction* (1979) permettra d'ouvrir une perspective de relecture de cette quête qui marque, à notre avis, de façon primordiale les nouveaux tourisms dits « alternatifs » dans des ordres structurel, symbolique et aussi spatial. En outre, il apparaît pertinent de s'intéresser à ces nouveaux avatars du tourisme afin de comprendre qu'aujourd'hui dans le cadre des projets de voyage la dimension touristique n'est pas toujours considérée comme la seule finalité du déplacement. Le voyage n'est pas simplement la présence-détente-visite-consommation dans l'espace de l'Autre. Pour biens des Occidentaux, découvrir « autrement » le Tiers Monde consiste aujourd'hui, on le verra, à côtoyer au plus près la réalité crue de la misère de ces pays, et aussi à savoir alterner parfois le voyage avec un engagement humanitaire et/ou caritatif (Zunigo, 2007 : 103-104). Par conséquent, il s'agira de déterminer si la spatialité postcoloniale du Tiers Monde, en l'occurrence l'Inde, ne fonctionne pas comme la condition du déploiement de ces tourisms atypiques tournés vers la découverte de la misère, mais aussi vers l'assistance aux populations miséreuses.

1. Problématique du tourisme

Le terme « tourisme » n'a pas, dans les théories des sciences sociales, d'acception ferme. Autrement dit, le terme « tourisme » ne renvoie pas à un dispositif précisément borné. Rojek et Urry soulignent à juste titre que : *«Tourism is a term that is waiting to be deconstructed. Or Marx might have said it is a chaotic conception, including within it too wide a range of disparate phenomena...»* (1997:1 dans Hall, 2005: 5). Les définitions habituellement proposées du tourisme couvrent un éventail très large, acceptant de considérer le « tourisme » aussi bien comme forme moderne du pèlerinage traditionnel à la recherche d'authenticité (MacCannell, 1976), quête du sacré (Allcock 1988; Graburn, 1977, 1983), jeu (Graburn, 1977; Cohen, 1985), activité du loisir de l'ère moderne (Nash, 1981), rites de passage (Graburn, 1977; Turner et Turner, 1978), que comme forme de néocolonialisme (Nash, 1977; Harrison, 1985; Krippendorf, 1987; Cric, 1989), type de relations entre les ethnies (van den Berghe, 1980), processus d'acculturation (Cohen, 1984), consommation des lieux, des peuples et du mode de vie (Greenwood, 1977), etc.

Aborder la problématique du tourisme, c'est donc avoir l'esprit large à la mesure de la polysémie du terme. C'est aussi accepter de s'interroger sur la conjonction de diverses sphères. Car le tourisme présente de multiples dimensions : sociale, individuelle, spatiale, temporelle et symbolique, souligne N. Elias (1996). Afin de poser le mieux possible les enjeux des nouveaux tourisms déployés dans le Tiers Monde – question qui nous préoccupe – il nous apparaît pertinent d'abord de jeter les bases d'une définition du tourisme en général.

1. 1. Perspective

Tout au départ une première délimitation de notre objet d'étude s'impose. Celle-ci consiste à situer le tourisme dans une perspective temporelle. Notre approche part du constat que le tourisme n'est pas une « donnée » ou une sorte de « constante anthropologique » marquant les différentes époques des sociétés occidentales. Ainsi, il ne s'agit pas, à l'instar de G. Sigaux (1965) ou de R. Duchet (1949), de faire remonter l'origine du tourisme jusque dans l'antiquité gréco-romaine, ou jusqu'à la période des croisades et des pèlerinages sacrés. Il ne s'agit pas non plus, à la manière de M. Boyer (1996), de faire coïncider le début du tourisme avec l'époque des mobilités des Grandes

découvertes. P. Poncet souligne avec raison que dans ces approches historiques du tourisme « la tendance est en fait de ne pas définir le tourisme, mais plutôt de rassembler des faits d'histoire dont on peut penser qu'ils ont un lien avec l'idée que se fait l'auteur du tourisme » (2002: 19). Dans le même ordre d'idées, il avance que même le « *Grand Tour* », effectué en Europe au XVIII^e siècle par des jeunes aristocrates britanniques, que l'on peut admettre comme ancêtre du tourisme, est en fin de compte, « par la qualité et la taille de la population qu'il concernait, antérieur et différent du tourisme » (2002: 9).

Si l'hypothèse du tourisme « éternel » est à récuser, c'est parce qu'elle ne permet pas d'aborder le tourisme en tant qu'objet historique, c'est-à-dire comme un phénomène qui s'inscrit dans une certaine société à un certain moment de son histoire. Nous optons pour le point de vue, par exemple, de A. Corbin (1988), qui considère le tourisme comme une « construction sociale liée à l'émergence de la société de la Révolution industrielle et de ses valeurs »; Corbin conçoit le tourisme comme le produit d'une société, produit qui « s'intègre à un processus historique auquel il participe » (Lazarrotti, 2003: 259-0)¹³. À l'encontre de l'approche du « tout tourisme », cette perspective de contextualisation permet de considérer que le tourisme n'a pas toujours existé et que ce phénomène daté¹⁴ est lié à des situations spécifiques de certaines sociétés (Poncet, 2002: 21, Lazarrotti, 2003: 266-7)¹⁵.

En partant de ce point de vue, il convient de postuler que ce phénomène social occidental commence à se développer à partir du XIX^e siècle. Ce constat s'appuie d'ailleurs sur la référence chronologique du phénomène touristique qui suit : l'apparition des premiers guides Murray en 1836, l'entrée en scène de la première

¹³ « *Tourism is both a constructed and constructing phenomenon* » (Hollinshead, 1993, cité dans Morgan et Pritchard, 1998: 17).

¹⁴ Faut-il parler de l'avenir du tourisme? En effet, le constat du « post-tourisme » existe déjà. Nous y reviendrons brièvement. Voir les notes 29 (p. 30) et 33 (p. 32).

¹⁵ Suivant la même optique, il convient d'avancer que tout lieu ne devient pas touristique car « l'émergence de lieux dépend d'un certain nombre de conditions nécessaires et suffisantes qui font que le tourisme n'est pas uniquement réparti dans le monde. C'est ce point qui fait que, finalement tout ne sera jamais touristique. En effet, les lieux touristiques le sont parce qu'ils sont singuliers et que ces singularités sont aussi celles de certaines conditions sociales, historiques, économiques, etc. Or, ces conditions sont souvent précises et donc ne se rencontrent ni partout, ni tout le temps » (Lazarrotti, 2003: 266). Dans la même veine, il est loisible de dire que comprendre la spécificité du tourisme, c'est aussi comprendre la diversité même des formes du tourisme qui « est à l'image de la pluralité des situations culturelles et économiques du monde » (Michel, 2004 : 37). Par conséquent, au lieu de parler du tourisme, on peut parler des tourisimes.

agence de voyage Thomas Cook vers le milieu du XIX^e siècle, l'organisation des premières colonies de vacances en Suisse en 1875, l'établissement du premier parc national du monde, Yellowstone aux États-Unis en 1877, etc. Il faut cependant préciser ici qu'au début le tourisme resta l'apanage des classes sociales aisées. Ce n'est qu'après l'invention du chemin de fer, le développement du réseau ferré et l'instauration des congés payés en 1936, que le tourisme connaîtra son vrai essor.

1. 2. Distinction entre tourisme, loisir et récréation

Après la délimitation du tourisme dans le temps et dans l'espace, il convient maintenant de cerner la spécificité du tourisme : comment s'opère-t-il en tant que phénomène? Le tourisme est souvent défini comme expression du loisir ou du mode de vie récréationnel identifiée par le déplacement volontaire. En effet, il n'est pas rare de confondre le tourisme avec le loisir et la récréation. Ainsi, pour Bodewes (1981), le tourisme n'est qu'un phénomène récréationnel, pour Kelly « [*tourism is*] *recreation on the move, engaging in activity away from home* » (Kelly, 1985 dans Shaw et Williams, 1994: 5), etc. Dans le même esprit, C. M. Hall affirme que le tourisme est une forme de mobilité du loisir (2005: 27).

Dans ces approches, la tendance implicite est de considérer que la distinction entre tourisme et loisir n'est finalement qu'une question de degré (Hall, 2005: 18). Si ces interprétations ne peuvent être totalement négligées, car le tourisme se situe au confluent du loisir, des vacances et de la récréation, il ne peut cependant être réduit à l'un ou l'autre de ces déterminants univoques. En effet, si la mobilité est constitutive du tourisme, c'est par ce critère que l'on peut distinguer le tourisme du loisir. Car le loisir se pratique dans l'espace-temps du quotidien, alors que le tourisme implique un déplacement (temporaire) dans l'espace-temps du hors-quotidien. Cela revient à dire que le tourisme se distingue du loisir par une rupture temporaire avec le cadre spatio-temporel du quotidien, rupture qui se fait par le truchement de la mobilité en vue des réalisations éventuelles des projets touristiques¹⁶. La compréhension de la spécificité du tourisme en tant que phénomène social doit ainsi avoir recours à ces trois éléments, à

¹⁶ Il faudrait parler ici d'une autre dimension de la mobilité, celle du revenu – les trois éléments sont intrinsèquement liés pour définir le phénomène touristique en tant que pratique sociale : le loisir, le revenu et le voyage (Michel, 2004: 36-7). Dans le même esprit, Perloff et Wingo (1962) soulignent qu'une dimension de la richesse est la mobilité.

savoir le déplacement, le cadre spatio-temporel du hors-quotidien et la motivation, sur la base desquels il sera possible de cerner la problématique du tourisme.

1. 3. Compétence stratégique du touriste

Ces trois derniers éléments d'analyse nous amènent progressivement à la question des pratiques touristiques qui « se déploient dans et avec les lieux » (Équipe MIT, 2002: 127). Dès lors, le tourisme peut nous apparaître comme un ensemble de pratiques des lieux : « on change *nécessairement* de lieu pour être touriste. Faire du tourisme correspond à un projet particulier, à une manière particulière d'être dans les lieux » (*ibid.*:127 ; souligné dans l'original). Par conséquent, on est amené aux questions de la gestion du déplacement dans l'espace, du rapport au lieu, des modalités des pratiques et de l'intentionnalité qui y président.

Par la *gestion du déplacement dans l'espace*, entendons ici la compétence stratégique du touriste qui consiste à élire les lieux adéquats pour le projet touristique. La question de base étant « quel lieu pour quel projet », cette compétence doit viser au pire la fonctionnalité et au mieux leur qualité pour associer les pratiques aux lieux les plus adéquats¹⁷. La mise en œuvre des projets touristiques implique donc la question du rapport au lieu. Or, toutes les pratiques touristiques ne mettent pas en place le même rapport au lieu. Selon le projet de vacances, le rapport au lieu diffère. Ainsi, par exemple, pour celui ou celle qui dit : « Je ne veux pas bronzer idiot », le différentiel d'étrangeté du lieu se joue davantage sur sa compétence stratégique que pour celui ou celle qui recherche le repos dans un ailleurs familier loin du quotidien. Cela revient à dire que c'est en fonction des modalités des pratiques que le rapport au lieu se définit.

Pour aborder cette question, M. Stock (2001) et l'Équipe MIT (2002) proposent la notion de *recréation* qui renvoie à l'idée de « l'aspiration à l'épanouissement personnel ». « Notre refus d'employer le mot 'récréation' tient surtout au fait qu'il ne contient que la dimension ludique, festive, inhérente au processus touristique. Or le touriste n'est pas qu'un joyeux drille parti en goguette et sa démarche ne se fonde pas sur la seule recherche d'activités ludiques ou sportives » (Équipe MIT, 2002:104), affirme-t-on. Stock note que le terme englobant de *recréation* qui recouvre « la finalité

¹⁷ Il faut reconnaître ici la question de l'acquisition de cette compétence qui renvoie effectivement à la dimension médiologique du tourisme. Nous y reviendrons.

du tourisme ou l'intentionnalité des touristes lorsque ceux-ci ont des pratiques touristiques, [...] s'exprime selon trois modes principaux en fonction du projet mis en œuvre par le déplacement : se reposer, jouer et découvrir » (Stock, 2003: 27, 29).

Si la première modalité renvoie au délassement (selon Stock et l'Équipe MIT, la « reconstitution du corps et de l'esprit »¹⁸), la deuxième au divertissement (le « jeu sans enjeux »¹⁹), la troisième est la plus importante car elle permet au touriste de « franchir un horizon d'altérité et [de] s'affranchir partiellement ou totalement des règles sociales usuelles » (*ibid.*, 2002: 102; souligné dans l'original). C'est autour de cette dernière modalité de « découverte » que le voyage, depuis le « Grand Tour » jusqu'au tourisme culturel d'aujourd'hui, s'articule et se structure fondamentalement²⁰.

À ce stade, quelques remarques essentielles nous paraissent devoir être rappelées. Premièrement, l'approche de Stock et de l'Équipe MIT met en évidence la dimension spatiale des pratiques touristiques dans l'appréhension du tourisme. La compétence stratégique de la gestion du déplacement dans l'espace s'avère significative dans la mesure où elle instaure un lien entre projet, pratique et lieu. Stock affirme qu'« en déclinant ses modalités, [la notion de *recreation*] offre une clé de compréhension du processus d'élection des lieux touristiques » (Stock, 2003: 27).

Toutefois, on peut faire remarquer que dans cette perspective, ce qui est privilégié est la prise en compte de la construction individuelle des lieux touristiques par le touriste en tant qu'acteur²¹. Si l'on retient le point majeur de la définition du tourisme proposée par l'Équipe MIT comme un « système d'acteurs, de pratiques et de lieux »²², il s'ensuit que la production du tourisme implique le télescopage des rôles aussi bien du touriste que d'autres acteurs. Le tourisme agit donc sur les lieux, anime leur fonction touristique et participe à leur promotion et à leur production. Par conséquent, la question de la

¹⁸ Équipe MIT, 2002: 108.

¹⁹ *Ibid.*: 110.

²⁰ Il faut encore préciser ici que le « *Grand Tour* » ne fut pas un phénomène de masse comme le tourisme l'est devenu actuellement et qu'il avait une dimension pédagogique marquée qui le distinguait du tourisme de masse de l'époque moderne.

²¹ Comme le suggère Lazzarotti : « [...] c'est bien le touriste qui, en première instance, fait le tourisme. Et c'est pourquoi l'acteur, dans cette logique, est considéré comme le premier producteur du tourisme » (2003: 266).

²² La définition proposée par l'Équipe MIT est : « système d'acteurs, de pratiques et de lieux qui a pour objectif de permettre aux individus de se déplacer pour leur recreation hors de leur lieu de vie habituel, en allant habiter temporairement dans d'autres lieux » (Équipe MIT, 2002 : 301).

construction du lieu ne peut se réduire à la compétence spatiale du touriste qui consiste à élire les lieux touristiques pour la mise en acte de ses intentions. L'analyse doit aussi prendre en considération la dimension de la médiation culturelle des lieux qui entre en jeu dans le « processus d'élection des lieux touristiques » ou même dans l'acquisition de la compétence stratégique du touriste.

Ici, on peut faire appel à l'approche de la *spatialisation sociale* qui vise à appréhender la réputation socialement maintenue d'un lieu ou d'une région²³. Orientée vers le contexte du tourisme, cette approche permet de rendre compte de ce qui relève de la « mise en tourisme » : « *the creation of place identity and "the promotion of place-image becomes a matter of commodifying it through a rigorous selection from its many characteristics"* » (Madsen, 1992: 633)²⁴. Il convient de souligner que la production du tourisme est intimement liée à ces stratégies promotionnelles du processus du marketing des lieux (« place marketing »). Néanmoins, des « images-imaginaires » qui n'ont pas une visée promotionnelle peuvent aussi entrer en jeu et façonner le « processus d'élection, de promotion, voire de 'commodification' des lieux touristiques », comme le montre la remarque suivante de U. Papen :

Referring primarily to the tourists' own process of assembling different images and ideas received from various sources of information, Rojek (1997 : 54) calls the process by which a tourist destination is created "dragging". Promotional tourism texts such as leaflets and brochures also "drag" or draw on a range of discursive sources in order to construct the desired image of a place (2005: 79).

Enfin, puisque tout acte touristique s'inscrit dans l'« ensemble du dispositif social, politique et économique », il ne faut pas traiter le tourisme, la « mise en tourisme » ou la touristicité des lieux en vase clos. C. M. Hall souligne à juste titre que : « *it is vital that we see tourism as part of a multiscalar process* » (Hall, 2005: 50). On peut avancer que « *through globalisation, mediascape realities and electronic consumerism, tourist places are being recast as places of consumption and mobility, as places which lack any*

²³ La théorie de la *spatialisation sociale* sera abordée en détail dans le cadre du chapitre 2 portant sur la spatialité.

²⁴ Il s'agit ici de l'étiquetage des lieux. Lors de l'appréhension de la problématique de la *spatialisation sociale*, nous verrons bien que le pouvoir discursif de l'« étiquetage » des lieux peut générer des impacts réels. Nous approfondirons la question dans le cadre du chapitre suivant.

uniqueness and are defined by abstract characteristics which mark their similarity or difference to other places » (Jaworski et Pritchard, 2005: 9)²⁵.

Notre deuxième remarque concerne la question de l'intentionnalité qui anime la mobilité touristique. À cet égard, la notion de *recréation* n'insiste que sur la dimension existentielle des projets touristiques présidant aux pratiques. Il faudrait lui adjoindre une autre dimension, celle des projets idéologiques. Cette dimension idéologique est consubstantielle aux mobiles touristiques permettant de poser des questions sur la structure de l'offre touristique des sociétés occidentales d'une part, et sur la résistance du touriste à la normalisation qu'opère la « machinerie des normes discursives, régulatrices et pratiques qui dirigent le touriste » (Edensor, 2001: 74) d'autre part. En outre, l'émergence de nouvelles formes du tourisme telles que le tourisme vert, le tourisme éthique, le tourisme solidaire, le tourisme durable, les « *roots tourism* », l'éco-tourisme, le tourisme humanitaire, etc. met en évidence la part idéologique des projets touristiques.

1. 4. Stratégies d'exotopie

Or, l'approfondissement de la question de la compétence stratégique du touriste nous amène à en considérer une autre, celle de l'altérité. Étant donné que le tourisme implique la pratique du lieu autre, la confrontation avec l'altérité reste souvent sous-jacente dans la gestion du déplacement dans l'espace. Cette confrontation avec l'altérité peut être « plus ou moins voulue, plus ou moins maîtrisée, plus ou moins subie par le touriste » (Équipe MIT, 2002: 155). Il s'agit donc de mobiliser un ensemble de stratégies spatio-temporelles permettant au touriste d'encadrer et d'interpréter l'exotique, l'autre culturel. M. Harkin (1995) aborde, entre autres, trois aspects de ces stratégies d'exotopie²⁶ qui méritent d'être soulignés :

²⁵ Fondé sur la notion de « *commoditization* », le concept de « transformation culturelle des lieux » proposé par J. Urry (1995: 2) renvoie à cette question. Dans cette perspective, les lieux font partie de la matière touristique, par conséquent, ils sont consommés et consommés comme d'autres produits mis en tourisme. Nous reviendrons sur la dimension du tourisme en tant qu'extension de la « *commoditization* » de la vie sociale moderne.

²⁶ « *To leave a bounded region designated as 'home', to come into contact with a cultural other, and to return with some sign of gain (or loss) reflecting the experience* » (Harkin, 199: 650). Le tourisme se fonde sur cette circularité. Il ne suffit donc pas de parler de la compétence stratégique du touriste du point de vue de l'intentionnalité ou de la gestion du déplacement dans l'espace qui revêt seulement la dimension prospective. Il faut aussi prendre en compte de la compétence qui aide le touriste à comprendre et interpréter l'autre culturel pendant et après le voyage.

a) Le premier, le « *connoisseurship* » implique une compétence sémiotique maximale du touriste lui permettant d'authentifier et d'encadrer les objets et/ou les scènes qui ne sont pas explicitement marqués²⁷. Cette capacité à effectuer la synthèse de la nouvelle expérience nécessite un haut degré d'expérience touristique (*ibid.*: 657);

b) Par ailleurs, les stratégies d'exotopie procèdent à un autre type de synthèse, celle des expériences épisodiques, c'est-à-dire les expériences individuelles sémiotiquement encadrées. Selon Harkin, cette synthèse est analogue au processus du travail du rêve (« *dreamwork* ») qui consiste à transformer les fragments d'une expérience entière en un récit reconnaissable (Freud, 1955: 347-8 dans Harkin 1995: 659). À la différence du processus propre au « *dreamwork* », le récit manifeste du tourisme est cohérent, alors que les récits de rêve, pour être cohérents, doivent avoir recours au travail analytique. Cependant, dans les deux cas, la restructuration des fragments se fait inconsciemment (Harkin, 199: 659). Harkin note que :

The coherency of touristic narratives, like that of the analyzed dream, is the product of the ideological framework within which the fragments are preorganized. Just as dream fragments are placed within a systematic framework of interpretation (of which there are several), touristic fragments, « souvenirs » in the broad sense, are endowed with stable meanings by the touristic framework. This framework is universalizing and in as much as it is a system of valuation, it is « aesthetic » (*ibid.*: 659).

c) Enfin, il y a le « cosmopolitisme » qui peut être compris comme le contraire de la stéréotypisation. Alors que la stéréotypisation naturalise le monde par la simple domestication ou l'appropriation de l'exotique, le cosmopolitisme, qui relève du même

²⁷ Il convient de signaler ici que dans l'appréhension de la compétence sémiotique du touriste Harkin s'inspire du travail pionnier de Dean MacCannell (1976). MacCannell propose une approche sémiotique de l'attraction touristique, selon laquelle tout comme le signe, l'attraction touristique a aussi une structure triadique : un marqueur représente au touriste le « ce qu'il faut voir ». Le « ce qu'il faut voir » peut être des sites touristiques, des scènes ou des événements de la vie sociale. Le rôle du marqueur consiste à donner des informations sur le « ce qu'il faut voir », à le représenter, et à le rendre reconnaissable. En général, le symbole touristique est un site ou une scène qui fonctionne comme un marqueur à un autre niveau pour un autre site ou une scène : ainsi par exemple, la statue de liberté en tant que site est aussi un marqueur pour les États-Unis. Le touriste peut se référer continuellement au marqueur pour découvrir quels aspects de ce qu'il voit sont véritablement signifiants. Il peut s'engager aussi à produire d'autres marqueurs par le truchement de l'écriture, de la photographie, et même des discussions. Ainsi, le touriste est conduit à une production d'une relation de signe entre le marqueur et le « ce qu'il faut voir », et à une participation dans cette relation. C'est ce que MacCannell appelle « *marker involvement* » et « *sight involvement* ». Il se peut que le « *marker involvement* » soit souvent plus important que le « *sight involvement* ». Walker Percy (1975) pense également que la satisfaction du touriste vient souvent, non de sa propre découverte de ce qui est devant lui, mais plutôt de sa compétence à reconnaître le site ou la scène par rapport aux critères d'un tout symbolique préformé dans sa tête. En un mot, on peut dire que selon l'approche proposée par MacCannell, la quête des touristes est finalement une quête des signes. Voir le monde consiste à ne pas le voir empiriquement, mais à le voir *en tant qu'exposition*.

espace sémiotique, consiste à naturaliser le monde en termes de métalangage du relativisme culturel :

Connoisseurship is the ability to author extraordinary experience by a mastery of local signification, producing metonymic signs that are then narrativized and universalized. Cosmopolitanism is the transcendental correlate of connoisseurship. That is, connoisseurship is an experimental technique; cosmopolitanism is the resulting state of touristic synthesis, the connoisseur at home (Abrahams 1986) (*ibid.*: 660).

Or, il convient de signaler que l'objectif central des stratégies d'exotopie du tourisme est d'encadrer l'exotique, l'altérité. La fonction exotopique du tourisme nécessite alors l'acquisition d'un cadre sémiotique et phénoménologique sans lequel le touriste subit une désorientation et son projet se voue à l'échec. Par ailleurs, ce cadre est d'une grande utilité au touriste dans les trois moments qui caractérisent le cycle touristique, à savoir ceux d'anticipation, d'activité et de rétrospection. Enfin, dans le cas du tourisme international, peut-on affirmer avec Harkin, ce cadre relève de la structure idéologique²⁸ conventionnelle de la *xénologie* impliquée dans toute expérience-rencontre avec l'autre.

1. 5. Triptyque de la xénologie touristique

Or, il convient d'avancer que cette *xénologie* touristique qui repose sur l'articulation entre le monde interne du touriste et les facteurs externes du dispositif social, politique et économique se produit et s'illustre à travers les mythes touristiques et les pratiques touristiques rendues mythiques. T. Selwyn (1996) relève en particulier trois contextes de cette articulation dans lesquels la construction des mythes touristiques se réalise :

- a) le contexte politique – la distribution spatiale du tourisme international qui s'articule autour du binôme centres-périphéries;
- b) le contexte économique – la conjonction du tourisme et de la culture globale de consommation ;
- c) le contexte idéologique – la quête d'authenticité, valeur caractéristique de la pensée touristique.

²⁸ Par « idéologie », Harkin entend le champ de significations complexes associé au tourisme qui alimente l'intentionnalité du touriste. L'idéologie, dans son acception, ne se borne pas simplement à des structures opérationnelles de la signification. Elle est plutôt : « *an amphibious reality, capable of taking on two distinct and seemingly incompatible forms ... the narrative or the cognitive (Jameson 1987: xiii)* » (Harkin, 1995: 651).

La portée de ces trois contextes est d'ailleurs, insiste Selwyn, indiscutable dans la considération thématique des mythes touristiques. Il avance que ces trois contextes assurent non seulement la fonction structurelle de production et de consommation des mythes, mais encore résident au sein du monde interne du touriste et, par conséquent, constituent les thèmes principaux des mythes touristiques (Selwyn, 1996: 9, 29). Cette hypothèse nous paraît à la fois pertinente et stimulante. Exposons ces trois points.

1. 5. 1. Centres-périphéries

Tout en admettant que les centres et les périphéries ne sont pas immuablement fixes au sens géographique ou historique, le tourisme international est, affirme Selwyn, un des moteurs qui fabriquent et structurent les relations entre les centres et les périphéries (1996: 9). C'est en nous référant au « caractère basique de consommation spatialement déplacée » (Cazes, 1989, t.1: 280), caractère distinctif du tourisme, qu'il est possible de cerner la portée politico-économique du tourisme. Autrement dit, puisque le tourisme « recouvre à la fois des phénomènes de 'délocalisation' (le déplacement des clientèles) et de 'relocalisation' (séjour dans les régions réceptrices, équipements spécifiques d'accueil) [...] le consommateur se déplace physiquement, souvent en masse, vers le lieu de consommation au lieu d'en importer les 'produits' vers lui » (Cazes, 1989, t.1: 10), les conditions d'articulation de l'activité touristique dans les pays récepteurs et les exigences de la « demande » des flux touristiques participent d'une *structuration spatiale spécifique du monde*.

La spécificité de ces configurations et de ces conséquences spatiales relève, en effet, d'une politique d'*appropriation* des lieux, de leurs habitants et de leurs activités, raison pour laquelle le tourisme international est souvent considéré comme forme d'impérialisme²⁹ :

One of the criticism of tourism as a new form of imperialism is that tourism flows predominantly from Western developed countries to less developed countries. The local populations are usually immobile both physically and financially, at least in touristic terms; therefore their role will never be more than that of serving tourists. [...] The sweep of

²⁹ Cependant, il est nécessaire d'introduire des nuances pour parler du caractère impérialiste du tourisme qui est beaucoup plus complexe et compliqué. Comme Lanfant l'exprime: «*The tourist system of action is not a monolithic force. It would be pointless to seize upon it as if it were a hegemonic and imperialist power perpetuating disguised neo-colonialism. This system is a network of agents: these tap a variety of motivations which are difficult to define and which in concrete situations often contradict each other* » (1995: 5 dans Smith 2003: 12).

globalisation has merely exacerbated the situation, opening up even more destinations to those who can afford the privilege (Smith, 2003: 172).

M. Sarup indique dans la même veine que :

Imperialism [...] is an act of geographical violence through which virtually every space in the world is explored, charted and finally brought under control. For the natives, the history of their colonial servitude is inaugurated by this loss to an outsider of the local place, whose concrete geographical identity must thereafter be searched for and somehow restored (1996:150 dans Smith 2003: 3).

Ainsi, le tourisme international apparaît à la fois comme un résultat et une expression des relations politico-économiques entre les pays sources, les centres et les pays cibles, les périphéries (Selwyn, 1996: 10). À partir de là, on peut considérer avec M. Sarup que «*Tourism is physical and metaphorical. [a)] Travel is a fascinating metaphor because it refers not to the fixed but to a journey, a crossing from the familiar centre to the exotic periphery...[b)] Tourism is also a metaphor for the imposition of the Western gaze* » (1996: 127 dans Smith, 2003: 22).

1. 5. 2. Valeur de signe

Le deuxième contexte à mettre en évidence concerne la conjonction du tourisme et de la culture globale de consommation. Plus exactement, il s'agira de reconnaître que le tourisme n'est pas un phénomène à part, qu'il est une dynamique sociale qui connecte le global aux mondes locaux, et qu'ainsi, la production du tourisme est aussi en écho avec les modalités de la *marchandisation de la culture*. On se bornera d'abord à dégager la notion de marchandisation (« *commodification* » ou « *commoditization* ») de la culture qui s'applique au contexte de la production du tourisme.

Dans le cadre de la marchandisation, processus qui s'érige dans le contexte du commerce et de l'industrie, les objets et les activités sont principalement évalués en termes de leur valeur d'échange (en plus d'une valeur d'usage que ces marchandises pourraient avoir) ; ainsi la valeur d'échange remplace en grande partie la valeur d'usage des marchandises, concept qui s'inscrit dans la notion marxienne de « fétichisme de la marchandise ». Or, lorsque l'on conceptualise le tourisme comme marchandise, la signification doit s'étendre pour inclure une autre valeur, celle de signe (Watson et Kopachevsky, 1994: 645-6). Car la spécificité du tourisme en tant que marchandise tient au fait que ce n'est pas son utilité pratique ou son usage direct qui sont soumis aux

principes généraux de la consommation, mais plutôt son « utilité psychologique » (Goldman et Wilson, 1983: 122) ou sa signification symbolique³⁰. Allant au-delà de la simple dichotomie marxienne de valeur d'usage et de valeur d'échange, MacCannell (1976) introduit la notion de *valeur de signe* gravée dans les marchandises modernes par la médiation culturelle de la consommation³¹. Selon lui, cette valeur de signe qui est une caractéristique essentielle de la marchandisation du tourisme fonctionne comme signifiant fabriqué (Watson et Kopachevsky, 1994: 647). Tout comme les autres produits, le tourisme est aussi emballé par une politique publicitaire qui est ancrée sur une dynamique de la construction/manipulation des signes/images-imaginaires. Et cette manipulation qui relève du domaine de la médiation des messages et des signes destinés aux consommateurs par les mass médias, consiste à projeter les désirs, les fantaisies, les modes de vie, les quêtes individualistes, les expériences sociales, etc., sur le cosmos des marchandises (*ibid.*: 654-5). Comme l'évoquent R. Kaur et J. Hutnyk :

Travel scenes signal pleasure and perfect harmony, the possibility of romance, the satisfaction of desire, the *consumption of every whim*... Travel media portray searching selves, constituted in movement by separation and respite from everyday world and through purchased access to the holiday dreamtime (1999:1; c'est nous qui soulignons).

Cet extrait montre que le comportement touristique est sujet à la logique culturelle du capitalisme et, par conséquent, aux impératifs structurels régulant l'économie politique pour reproduire le système capitaliste (Watson et Kopachevsky, 1994: 655). C'est dans cette perspective que MacCannell (1976) a parlé du tourisme en termes de « sémiotique de la production capitaliste ».

Or, cette sémiotique que les touristes ne peuvent ni contrôler ni manipuler à leur gré présuppose une relation de pouvoir. C'est ce qu'expriment Watson et Kopachevsky en disant :

Mass tourism can also be interpreted as relations of power, and is equally susceptible to the standardization and homogenization of all massified experiences, including both at the ideological level and at the level of consumption. To the degree this happens, individual thought, choice, and action are destroyed (1994: 651)³².

³⁰ Il apparaît intéressant d'ajouter que l'on peut en dire autant de la marchandise littéraire.

³¹ MacCannell anticipe en effet J. Baudrillard qui, lui aussi, reprendra la notion marxienne de « fétichisme de la marchandise » et introduira la dimension symbolique exploitée par la publicité.

³² Cela contredit en quelque sorte la position de Lazzarotti qui insiste plutôt sur la construction individuelle des lieux touristiques par le touriste en tant qu'acteur principal (*cf.* note 9). Dans la perspective de Watson et de Kopachevsky, la liberté du touriste semble en partie illusoire.

Il en ressort l'idée qu'avec l'accroissement progressif de la marchandisation et la monopolisation des formes symboliques, et leur incorporation virtuelle à la communication de masse, les touristes sont amenés à être « irrémédiablement enfermés » dans un *espace touristique* (Cohen 1984: 373, 1988: 373) où ils sont forcés de choisir parmi les degrés variables de l'inauthenticité des objets et des expériences ; et que le tourisme peut être considéré non comme « épitomé de la liberté et du choix personnel caractéristique de l'individualisme occidental » (Graburn, 1983:13; c'est nous qui traduisons), mais plutôt comme extension du produit de la consommation et du consumérisme de la société capitaliste moderne (Watson et Kopachevsky, 1994: 645, 652)³³.

Par ailleurs, d'autres arguments sont avancés pour expliquer le tourisme en tant qu'expression culturelle de sociétés occidentales postindustrielles fondée sur la consommation des signes, des symboles et des expériences culturelles. Par exemple, avec l'émergence du « style comme identité » (Hebdidge, 1979) et celle de la « consommation comme forme de définition du soi » (Baudrillard, 1970), les pratiques touristiques constituent en quelque sorte un marqueur du statut pour la distinction sociale (Urry, 1990: 5; Cazes, 1989, t.1: 278). Autrement dit, le tourisme apparaît comme pratique sociale de consommation ostentatoire dont la valeur est dérivée en partie de sa valeur symbolique (Baudrillard, 1986) et du capital culturel qu'il offre (Hall, 2005: 45-6). Il permet au touriste un vaste éventail de moyens pour investir dans le « capital symbolique » (Bourdieu, 1979), pour avoir du style tout en suivant la mode,

³³ À ce titre, il est à signaler qu'un autre versant de la thèse totalisante de la consommation programmée de la culture se fonde sur la notion de mise en péril de la liberté touristique par l'omniprésence homogénéisante de la *McDonaldisation* et de la *Disneysation* du monde (Ritzer et Liska, 1997). Basé sur les symboles globaux du consumérisme (des parcs à thèmes, des centres de loisirs, des centres commerciaux, etc.) le concept du « *McWorld* » – « [as] an entertainment shopping experience that brings together malls, multiplex movie theatres, theme parks, spectator sport arenas, fast-food chains (with their endless movie tie-ins), and television (with its burgeoning shopping networks) into a single vast enterprise that, on the way to maximising its profits, transforms human beings » (B. Barber, 1995: 97 dans Smith 2003:23) – sert de prémisse à la thèse du post-tourisme dans laquelle la distinction entre le tourisme, la récréation et le loisir s'estompe. Les attraits de l'*hyper-réel* (e.g. des parcs à thèmes, des centres de loisirs, des centres commerciaux) et du *simulacre* (e.g. *Santa Claus' Lapland*) qui occupent une place centrale dans la démarche postmoderne du tourisme ont une validité partielle et limitée dans l'analyse du phénomène multiforme social qu'est le tourisme. Aussi, la thèse du post-tourisme n'est-elle pas applicable à la totalité des formes que peut prendre le tourisme, et surtout au tourisme culturel. Car, rappelle Selwyn : « we live in a world which is at the same time pre-modern, modern and post-modern. If so, then any simple paradigm of contemporary culture claiming either that we had reached some sort of cultural journey's end (at a terminus named "free market" perhaps) or that our arrival there signalled some kind of end to history, society and/or the relations between globally defined classes of oppressors and opposed would seem partial and premature » (1996: 18).

pour se distinguer, pour manifester le goût, enfin pour réaliser sa place dans sa propre collectivité.

Compte tenu du contexte régissant le tourisme qu'on vient de dessiner, il est nécessaire maintenant d'introduire quelques nuances. À la manière de Selwyn, on peut se demander :

To what extent are tourists driven by instincts of undiluted consumerism and the pursuit of commodities? To what extent is the post-modern tourist just another consumer junkie, infantilised, schizoid and rendered cognitively and intellectually unable to distinguish between different types of knowledge – a mere sucker for the surface of the tourist brochures? (1996: 29).

La thèse consistant à inscrire le touriste « dans le rôle d'un simple consommateur, orienté dans ces choix par la seule structure de l'offre, si ce n'est manipulé par la publicité » (Lazarotti, 2003: 265) nous paraît simpliste et réductrice. Car n'approcher le tourisme que par ce simple paradigme de la consommation nous laisse croire que le touriste est un consommateur passif et qu'il n'agit que dans une matrice restreinte des significations symboliques imposée par les médias et les institutions touristiques.

Or, puisque le tourisme est considéré en tant que « système d'acteurs », il est donc dans l'ordre des choses que les acteurs agissent les uns sur les autres avec leurs compétences stratégiques propres. La compétence stratégique du touriste tient précisément à l'*imagination touristique*, notion introduite par D. Crouch *et al.* (2005). Cette notion, qui envisage les implications de l'investissement imaginatif impliqué dans la compréhension d'une certaine vision du monde touristique et dans la construction-négociation active de cette vision, invite à observer les questions spécifiques que pose la dynamique de l'aspiration utopique du tourisme et les restrictions de cette aspiration imposées par les médias et les institutions touristiques.

Selon Crouch *et al.*, l'imagination touristique vit dans et de l'aspiration utopique qui lui est inhérente. Le rôle fondamental du tourisme consiste à générer une sorte de mouvement libre qui dépasse les dichotomies majeures de l'existence sociale. Autrement dit, de par la nature même de l'utopie, l'aspiration utopique (du tourisme) entre inévitablement en collision avec les restrictions. (2005: 2-5). C'est à partir de cette dynamique conflictuelle de l'imagination touristique que le touriste, qui se risque à

franchir les frontières existantes pour acquérir une vision mobile du monde, est amené à s'expliquer ce que ces frontières sont et ce qu'elles impliquent dans son aspiration utopique, dans son regard touristique et dans son occupation de l'espace touristique (Crouch *et al.*, 2005: 9)³⁴.

Vu sous cet angle, le projet touristique s'appréhende dans sa double tension échappatoire et contraignante. En effet, la véritable *performance* touristique consiste à manipuler les contraintes matricielles (des médias et des institutions touristiques) dont elle est inséparable et qui la travaillent du dedans, et à négocier en même temps l'expérience touristique. Le tourisme se fonde ainsi sur cette aporie fondamentale : le touriste est condamné à *habiter un espace touristique* (au sens où Cohen l'entend) dont l'image lui est déjà donnée, alors que régi par le potentiel créatif, l'imagination touristique met en cause une rupture avec le restrictif. En conclusion, il convient de dire que le touriste est tout comme un « *consumer, or 'receiver' of mediated messages [who] acts, ignores, rejects, reacts or negotiates the communicated.* » (Crouch *et al.*, 2005: 12). Autrement dit, le touriste peut être envisagé tout comme un « *active imaginative consumer [who] participates in 'doing work' through the consumption process* » (Miller, 1998 dans Crouch *et al.*, 2005: 12).

1. 5. 3. Pensée touristique

Quant au troisième volet, le champ idéologique, il se réfère, si l'on ose dire, à la *pensée touristique* dont l'élément principal structurant *du dedans* serait la quête d'authenticité. En effet, la pensée touristique fonctionne dans une logique contradictoire d'un tourisme qui se rend compte de l'inauthenticité irrémédiable de l'expérience touristique et, en même temps, recherche sans cesse l'authenticité. En un mot, la quête d'authenticité se saisit dans un mouvement perpétuel vers un horizon fuyant. Encore faut-il dire ici que l'approche postmoderne du tourisme invite à abandonner complètement la problématique de l'authenticité. Dans la problématique de l'authenticité, l'inauthenticité exerce une fonction paradigmatique, et inversement. Ainsi, le problème de l'authenticité ne peut se poser que dès lors que l'inauthenticité existe. Or, dans l'approche postmoderne, qui privilégie les notions pivots d'*hyper-réel* (Eco, 1986) et de *simulacre*

³⁴ Le moment de *rétrospection*, c'est-à-dire le retour sur une expérience antérieure, peut s'avérer utile pour le touriste dans sa compréhension et sa négociation de la sphère des restrictions. Ainsi, l'imagination touristique n'est pas simplement que le mode privilégié des moments d'*anticipation* et d'*activité*, elle se fonde, en fait, sur les trois moments du cycle touristique.

(Baudrillard, 1981) selon lesquelles la distinction absolue entre réel et imaginaire, entre vrai et faux, entre original et reproduction ne se pose pas, l'authentique et l'inauthentique ne sont pas opposés ou opposables, puisque la référentialité de l'original disparaît. Nous préférons signaler que ce constat postmoderne transposé sur le plan touristique est insuffisant à embrasser toute la problématique de l'authenticité, puisqu'il ne s'attarde que sur l'authenticité objective.

Or, la quête touristique d'authenticité se situe, par ailleurs, aussi bien sur le terrain de la perception, de la subjectivité que sur celui de la construction sociale. Elle relève donc du domaine de la négociabilité, comme D. Getz (1994: 425) le note, elle est « *open to negotiation* ». L'authenticité est, en effet, une notion multidimensionnelle et elle peut avoir, dans le domaine du tourisme, des acceptions muséologique ou objective, constructiviste ou symbolique, existentielle, etc.

D'une manière générale, on peut dire que le terme englobant d'authenticité forme la toile de fond des représentations touristiques, y compris celle des touristes mêmes. Autrement dit, par le terme « authenticité », nous entendons la double quête de l'autre authentique et du soi authentique qui anime le tourisme, comme l'observe D. Brown : « *The quest for the authentic Other and for the authentic Self push in opposite directions, in other words, in a tension that informs all tourism* » (1996 : 39). Dans la lignée des travaux pionniers de MacCannell (1976), l'authentique est considéré comme reconstruction imaginaire de ce qui est détruit par la modernité. Selon MacCannell, le malaise de la société moderne conduit les touristes, tout comme les pèlerins, à la recherche de l'authentique ou du sacré. Ainsi, l'enjeu principal du déplacement touristique consisterait à créer ou recréer de façon cognitive les structures mythologiques que la modernité semble avoir détruites.

Dans l'optique constructiviste, l'authenticité est vue comme « projection » par les touristes des croyances, des attentes, des préférences, des images stéréotypées et de la conscience sur les objets visités et les autres visités (Adams, 1984; Bruner, 1991; Duncan, 1978; Laxson, 1991; Silver, 1993). Si dans l'approche proposée par MacCannell l'authenticité objective se réfère à l'authenticité de l'original et, par conséquent, l'expérience touristique authentique est mise sur le même pied que l'expérience épistémologique de l'authenticité de l'original, dans l'approche

constructiviste, l'expérience touristique authentique et l'authenticité des objets et de l'autre visités sont constitutives l'une de l'autre.

Cependant, on peut faire remarquer que dans ces deux acceptions, la notion d'authenticité implique la recherche de l'autre culturel ou ontologique. Qu'il s'agisse de la thèse de la «reconstruction des structures mythologiques» ou celle de la «projection», dans les deux cas, autrui est perçu par les touristes comme essentiellement pré-moderne, primitif, non civilisé et retiré du monde. Cette dynamique de la bipolarité qui caractérise les diverses formes de tourisme est saisie dans la remarque suivante de E. M. Bruner :

Cannibal, sexual, colonial, consumer, military, and explorers tours have their roots in Western capitalist consciousness. They are tours of desire and tell us more about our society than the society to be visited. They reflect a world in which one segment, affluent, civilised, and industrial, projects its desires onto another segment, poorer, more primitive, less developed. In tourism, the Third World becomes a playground of the Western imaginary, in which the affluent are given the discursive space to enact their fantasies (1989: 440)

et dans celle de F. Michel :

[P]armi les destinations originales à la mode ces dernières années figurent la Birmanie, le Laos, la Namibie, le Guatemala et Cuba : pays pauvres aux régimes durs, loin d'être des modèles de démocratie, mais lieux prisés par les voyageurs occidentaux. La pauvreté exotique fascine et nous est plus tolérable du simple fait de son étrangeté, de son éloignement géographique et de son authenticité "culturelle"... (2004: 44).

Or, le champ sémantique de l'authenticité ne se borne forcément pas à la seule dimension de l'expérience épistémologique (cognitive) de l'altérité ou à celle de la construction sociale de l'autre, il recouvre aussi la dimension existentielle c'est-à-dire l'authenticité de l'expérience et de l'existence en tant qu'*être-dans-le-monde*, pour reprendre l'expression de Heidegger. Dès lors, derrière cette notion de construction du *moi* authentique, on peut discerner deux dimensions.

Primo, le tourisme intègre ce que Y. M. Lotman (1990) appelle la *sémiosphère*, espace discursif dans lequel l'existence de l'autre est nécessaire à la cohérence de la construction du soi. En d'autres mots, le tourisme met en jeu la frontière entre soi et autre qui est une partie nécessaire de la *sémiosphère*. Car le « soi » est inconcevable hors de toute interaction avec l'« autre ». J. Hutnyk est de même avis : « *The self-*

images invested in travels oscillate between assertion of a Self and search for an Other – the latter invariably constitutes the seeking Self » (1999: 6). En ce sens, le tourisme est sous-tendu par la pensée identitaire qui est avant tout relationnelle (Bayart, 1996: 102), et s’instaure, rappelle Lanfant (1995), par le clivage entre « soi » et « autre ». Ainsi, puisque le tourisme pose l’Autre comme principal paradigme, il est politique.

Secundo, la quête du soi authentique montre sa polyvalence dès lors qu’il s’agit de revendiquer la non-appartenance à la communauté voyageuse touristique qui relève des représentations médiatiques et touristiques. Ainsi, la construction du moi authentique se fonde sur une double articulation de l’altérité. En ce sens, le tourisme est paradoxal : la pensée touristique ne peut se forger qu’à mesure qu’elle dénie l’identité touristique³⁵. C’est ce qu’exprime J. Frow en disant que :

The structure of the tourist experience involves a paradoxical relation at once to the cultural or ontological Other and to others of the same (tourist) culture. It is tourism itself that destroys (in the very process by which it constructs) the authenticity of the tourist object: and every tourist thus at some level denies belonging to the class of tourist (1991: 146).

Or, ce phénomène de « honte touristique » pour reprendre l’expression de Frow (*ibid.*), permet de mettre en évidence la raison d’être même de la dimension mythique de la quête d’authenticité : l’authenticité et l’inauthenticité s’alimentent et s’enrichissent mutuellement de manière dialectique générant un mouvement *ad infinitum* vers l’avant (Brown, 1996: 37). Autrement dit, l’authenticité est parce qu’elle se renouvelle tout en donnant lieu à l’inauthenticité³⁶.

³⁵ La peur touristique fondamentale étant que le tourisme ruine le tourisme, la pensée touristique ne s’affirme qu’en tuant l’identité touristique : le touriste, c’est toujours l’autre !

³⁶ À l’égard de l’authenticité, une autre remarque s’impose qui concerne plutôt le type de tourisme. Partant du postulat de F. Michel qu’il existe deux grandes catégories touristiques – *tourismes de divertissement* (tourisme balnéaire, tourisme de croisière, tourisme de montagne, tourisme sportif, tourisme de distraction, etc.) et *tourismes culturels et naturels* (tourisme ethnique ou ethnologique, tourisme historique et archéologique, tourisme d’aventure ou de découverte, tourisme vert ou écologique, tourisme industriel, tourisme fluvial, etc.) – « qui correspondent d’ailleurs à deux clientèles relativement spécifiques et distinctes » (2004: 48-9), il convient de souligner que la quête d’authenticité est habituellement associée aux *tourismes culturels et naturels*. Les traits spécifiques du touriste culturel relevés par M. K. Smith sous-entendent ainsi l’implication de l’authenticité et de ses divers avatars: a) la recherche de l’authenticité objective dans les expériences culturelles; b) la préoccupation majeure de l’authenticité existentielle et de la mise en valeur du soi ; c) la possibilité d’avoir des attentes idéalisées des lieux et des communautés visités ; d) l’intérêt pour les expériences « réelles » (opposé à l’*hyper-réel*) ; e) le dédain pour les représentations des destinations touristiques et de leurs habitants, et pour le *simulacra* (2003: 35). Comme Smith le résume : « *Most cultural tourists are likely to be on some kind of quest for authenticity, either in terms of self-improvement or in terms of the sites, communities and activities that they engage with or in* » (2003: 35). Pour leur part, les traits du « post-touriste » proposés par Smith semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle les *tourismes de divertissement* relèvent

2. Conclusion

À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, il est aisé de constater que le concept de tourisme laisse le champ libre à de multiples interprétations. Pour prendre la mesure, dans une définition globale, de la complexité d'un tel sujet, nous avons privilégié la signification systémique du tourisme selon laquelle ce dernier se constituerait d'un système d'acteurs (tels que les touristes, les communautés locales, les institutions médiatiques et touristiques, l'État, etc.) mis en relation avec un système de lieux et un système d'images. Cette définition globale nous convient pour saisir les relations et les dynamiques entre les différents acteurs, les lieux de pratiques touristiques et les formes symboliques que préfigure le tourisme. Or, pour les besoins de l'analyse qui devra s'accorder avec la problématique générale de la thèse, il nous a paru nécessaire de laisser de côté plusieurs thèses importantes du tourisme (tourisme comme jeu, rites de passage, forme de néocolonialisme, processus d'acculturation, etc.) et de ne mettre en relief que quelques éléments tels que la compétence stratégique du touriste (-consommateur) dans sa pratique du lieu autre, le contexte sociopolitique du tourisme international, la conjonction du tourisme et de la culture globale de consommation, le champ idéologique du touriste, etc. À partir de ces éléments notionnels de base, il est maintenant possible de poser la problématique de nouveaux tourisms marqués profondément, nous le verrons, par ce qu'on a appelé « honte touristique » et d'interroger dans leur contexte la configuration complexe de la spatialité, de la mobilité touristique et des projets idéologiques des touristes.

3. Voyager autrement : antithèse du tourisme de masse

Notre démarche a jusqu'ici consisté à schématiser le tourisme dans sa globalité. Il nous paraît nécessaire maintenant d'exposer les enjeux culturels de nouveaux tourisms qui

fondamentalement du domaine de l'inauthenticité. Ces traits sont : a) l'approbation générale de l'idée qu'il n'existe plus de vraie expérience authentique ; b) l'esprit du jeu par rapport à l'inauthenticité ; c) le manque d'intérêt pour la distinction entre le réel et le fictif ; d) l'attrait pour l'expérience d'*hyper-réel* ; e) l'approbation des représentations et du simulacre (*ibid.*: 35). Or, soulignons ici que dans cette approche une seule des dimensions de l'authenticité est retenue, celle de l'authenticité objective. Si l'on admet la thèse de Rojek (1993) selon laquelle le « post-touriste » se met dans une disposition particulière qui suppose l'*esprit du jeu* face à l'inauthenticité générée par la marchandisation de l'expérience touristique, il n'en est pas moins vrai que le jeu étant « une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie, mais complètement imprécieuse, pourvue d'une fin en soi, accompagnée d'un sentiment de tension et de joie, et d'une conscience d'*être autrement que dans la vie courante* » (Caillois, 1958: 57-8 dans Équipe MIT, 2002: 110-1; c'est nous qui soulignons) suppose un état existentiel potentiel de l'Être ou ce que Brown (1996) appelle « *authentically good time* ». La « conscience d'être autrement que dans la vie courante » met en évidence l'authenticité existentielle impliquée même dans les tourisms de divertissement.

se déploient dans les pays du Tiers Monde, y compris l'Inde. Sous les vocables du tourisme durable, de l'écotourisme, du tourisme solidaire, équitable ou responsable, du tourisme vert, du tourisme ethnique ou de l'ethnotourisme, du tourisme de charité ou de bénévolat, du tourisme d'aventure, du « *long-term & long-haul independent travel* », etc. ce nouveau phénomène touristique multiforme qui incite les Occidentaux à voyager de manière éthique/humanitaire/authentique, a déjà fait l'objet de nombreuses analyses³⁷.

Si l'on considère les attributs majeurs liés à la *forme* (par « forme » entendons les modes d'organisation du voyage, les caractéristiques du voyage, les équipements utilisés : la durée du voyage, la flexibilité de l'itinéraire, les destinations visitées et les attraits, les modes de transport et d'hébergement, le contact avec les communautés locales, etc. [Uriely *et al.*, 2002: 524]) et au *type* (c'est-à-dire les attitudes des touristes à l'égard des valeurs fondamentales de leurs sociétés d'origine, leurs motivations du voyage et le sens qu'ils assignent aux expériences résultantes, etc. [*ibid.*]), il est aisé de constater que ces nouveaux tourisms supposent des ruptures significatives avec les pratiques hégémoniques du tourisme conventionnel de masse ou de ce que L. Turner et J. Ash (1975) appellent le « tourisme des hordes d'or » ou de ce que E. Cohen (1972) désigne comme « tourisme institutionnalisé de masse »³⁸.

Pour autant, considérer tous ces tourisms, comme d'aucuns le font, sous le signifiant général de « tourisme alternatif » pose problème. Dans l'analyse du champ sémantique du terme « tourisme alternatif », M.-F. Lanfant et N. H. H. Graburn montrent que

Alternative Tourism always has an antithesis : commercial, conventional, mass tourism. It arises as the contrary to whatever is seen as negative or bad about conventional tourism, so it is always a semantic inversion, found at all levels of discourse. For instance, some tourists are motivated to think that Alternative Tourism is individualized or selective, expressing their good taste, as opposed to mass tourism, which is seen as plebeian, organized, gregarious, and allowing little individual choice (1994: 92).

³⁷ Nous en tenant aux considérations susceptibles d'éclairer notre propos, nous ne présenterons pas ici un exposé exhaustif sur ces tourisms. Pour la même raison, nous n'intégrerons pas *tous* les types et formes de nouveaux tourisms à notre analyse. Voir Mowforth et Munt (1998: 100) pour une liste exhaustive du corpus de nouveaux tourisms.

³⁸ Il convient de préciser que ce qui nous préoccupe ici c'est l'appréhension de ces tourisms en termes de leurs significations et non en termes de leurs impacts.

Cependant, malgré leur rejet commun du tourisme dit « de masse », tous ces tourisms ne se caractérisent ni par les mêmes motifs, ni par le même engagement, ni même par la même idéologie³⁹ que peut connoter le terme « alternatif ». D'ailleurs, le rejet du tourisme de masse n'est pas tout à fait nouveau, comme R. Butler l'indique : « *Thomas Cook's tourists aroused great opposition from the elite individual tourists they encountered on their travels in the nineteenth century* » (1994: 32).

En outre, si le tourisme de masse est accusé en raison de son caractère volumineux et/ou organisé, les tourisms dits « alternatifs », rappelle Michel, « ne sont-ils pas – ou plutôt ne deviennent-ils pas – également de nouvelles formes de 'tourismes massifs' »⁴⁰? (Michel, 2004: 38). Si ce n'est pas encore le cas pour tous ces tourisms, ils assurent du moins la fonction pionnière de la promotion et de la production des lieux périphériques hors des sentiers battus en ce sens qu'ils sont « un terrain d'essai pour de nouvelles destinations qu'un jour des tours-opérateurs d'aventure ou culturels vendront dans leurs catalogues (Williams, 1998: 122) » (Michel, 2004: 279-280). On est donc tenté de dire que ces « tourisms alternatifs de peu d'envergure » (« *alternative small scale tourism* » selon Butler [1994:46]) constituent le secteur « recherche et développement » des nouveaux créneaux d'activités rentables de l'industrie touristique.

Enfin, malgré leur argumentaire en faveur d'un tourisme solidaire, les nouveaux tourisms échappent mal à la relation inégale du pouvoir entre les pays de l'Occident et du Tiers-Monde, comme le constatent M. Mowforth et I. Munt :

³⁹ Lanfant et Graburn font remarquer que « [t]he emergence of the word 'alternative' allied with tourism throws light on its **ideological** nature. The Ecumenical Coalition on Third World tourism (ECTWT) claims paternity. Since its establishment in Bangkok (1981), it has aimed "to explore possible models of alternative tourism in the Third World". In 1980, a precursor group of militant Christians gathered just before the World Tourism Organization Conference on Tourism in Manila to denounce economic imperialism, domination by transnational corporations, political exploitation, organized prostitution of women and children, the degradation of traditional cultures, and other ills » (ibid.: 89-90; souligné dans l'original).

⁴⁰ L'essor des guides associés au « tourisme alternatif » comme le *Lonely Planet* ou le *Guide du Routard* n'est qu'un exemple de cette institutionnalisation. Comme le constate C. M. Hall, «[a]rguably, the most influential travel guides are the **Lonely Planet** guides which by the end of 2003 were selling approximately 5 millions books a year with 650 different titles [...] . According to Tony Wheeler, founder of Lonely Planet, "These days ... in some countries, it seems like everyone is travelling. You're almost expected to do it. ...it's not uncommon to start at 18" (quoted in Lansky 2003, p. 32). In terms of cross-cultural exchange and the economic benefits of tourism, Tony believes the books have had a positive effect on the whole. The most noticeable one, according to Tony, is that "they've made exotic places more accessible" (Lansky 2003, p. 33) » (2005: 36; souligné dans l'original). Dans un autre esprit, certains auteurs, tel T. V. Singh, avancent l'hypothèse que : « *old tourism, largely based on "sea, sun and sand" shall, in future, experience a marked shift to exotic and bizarre practices in unusual habitats* » (2004: 5).

Forms of tourisms with prefixes such as 'alternative', 'appropriate', 'responsible', 'acceptable' and [...] 'sustainable' attempt to challenge the notion that all forms of tourism necessarily draw the Third World into a highly unequal relationship with the First World...[however the] new forms of tourism can actually maintain unequal power relationships, albeit in less obvious ways (1998: 83).

3. 1. Toile de fond

Tributaires des changements substantiels et considérables qui se sont opérés, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, dans la nature de l'économie et des sociétés occidentales, ces tourisms « alternatifs » se caractérisent par la diversité, la segmentation et le choix.

Plus clairement, la diversification du tourisme ou l'émergence des « tourisms à la carte » (c'est-à-dire l'adéquation de l'offre des créneaux aux demandes plus individualisées, plus spécialisées et plus flexibles par rapport au tourisme dit « de masse ») correspond à la dynamique de la mutation économique des sociétés occidentales. S. Williams a remarqué, à notre avis très justement, que la transition économique de l'industriel au post-industriel a redéfini plusieurs paramètres-clés qui agissent sur le tourisme :

In particular, the shifts from Fordist conditions of mass and standardised patterns of production and consumption to what Harvey (1989) describes as 'flexible accumulation', has encouraged the progressive development of a tourism industry that has less emphasis upon the packaged and the standardised, and much greater segmentation, flexibility and emphasis upon the customised [...]. This is a pattern of tourism that both encourages and facilitates the exercise of choice – and choice invites the emergence of new directions and alternative forms of tourism (2004: 14-5).

Or, cette nouvelle donne post-fordiste s'accompagne de l'émergence et de l'accroissement rapide (surtout en Occident) de nouvelles classes moyennes qui sont en effet des agents actifs des changements dans la sphère de la consommation culturelle sur laquelle les nouvelles formes de l'organisation économique ont bien des incidences. En un mot, il s'agit de « nouveaux intermédiaires culturels » pour reprendre l'expression de P. Bourdieu (1979).

Their ranks have been swollen dramatically with the growth of the media (advertising, lifestyle research, and so on), caring personal services (from physiotherapy to reflexology) and the emergence of service sector-oriented economics more generally. They are, therefore, key social groups in initiating, transmitting and translating these new cultural processes and consumption patterns, of which holidaying is demonstrably a significant part. [...] these social classes are not only important consumers of Third World holidays but are also key groups in promoting and implementing notions of [*alternative tourisms*]. This is

not to claim that all Third World tourism is the product of cultural consumption preferences and political leanings of members of the new middle classes [...]. Rather, it is to suggest that they are major initiators and consumers of new tourism in Third World destinations (Mowforth et Munt, 1998: 33-4).

Ainsi pour discerner la portée des *nouveaux* tourisms derrière la réaction culturelle et sociale de nouvelles classes moyennes à ce que Barrett (1989) désigne comme « *the naiffness of package holidays* », il faut d'abord prendre en considération le nœud formé des *nouvelles* formes de l'organisation économique et d'un *nouveau* type de consommateurs.

À cela, on pourrait aussi ajouter l'émergence d'une « nouvelle politique » pour reprendre l'expression de J. Habermas (1981), politique qui s'affiche et s'affirme dans les nouveaux mouvements socio-environnementaux relevant des domaines de l'anti-nucléaire, de la paix, des droits des femmes, de l'environnement, des libérations des minorités, des styles de vie religieux et alternatifs, etc. À ce titre, Mowforth et Munt font remarquer que

The new middle classes are not only significant as cultural intermediaries, but are also heavily represented in the new political alignments (or new socio-environmental organisations) that have emerged focused on issues such as the environment, and that are concerned primarily with sustainability and sustainable lifestyles (*ibid.*: 34).

Dans le contexte qui nous concerne, le tourisme et le mouvement en faveur des causes humanitaires ont, largement, partie liée. La remarque générale de R. Knafou relève cette articulation : « [l']intérêt croissant à l'égard des causes humanitaires, au sein des populations des pays nantis, a été l'un des caractères de la fin du XXe siècle. La montée en puissance des ONG dans les domaines de la santé, du secours d'urgence, de l'aide au développement, etc., en atteste, au point que, désormais, ce secteur alimente lui-même un nouveau type d'économie » (2003: 247).

Faut-il aussi parler ici du symptôme autocritique du « sanglot de l'homme blanc » (pour reprendre l'expression de P. Bruckner, 1983), c'est-à-dire la culpabilité émanant de la prise de conscience du sous-développement et de la responsabilité des pays riches à l'endroit des pays démunis du Tiers-Monde, attitude qui contribue à l'essor du tourisme solidaire. « Cette réflexion, nous rappelle Knafou, alimentée par le mouvement tiers-mondiste, s'atténua durant les années 1980, avant de resurgir, dans les années 1990, à la

faveur de la sensibilisation des opinions publiques occidentales par les ONG aux drames de la misère » (*ibid.*: 251).

Autrement dit, le tourisme à l'étude apparaît comme une déclinaison du mouvement en faveur des causes humanitaires qui « est à la fois l'une des formes et l'une des réactions au processus de mondialisation, omniprésent dans les références économiques et politiques » (Knafou, 2003: 247).

3. 2. Diverses aspirations voyagistes

Mowforth et Munt notent finement l'articulation des horizons d'attente et des terrains d'expérience émanant de certains d'entre ces tourisms : «*[i]n recent years the image of the Third World in western minds has emerged from that of cataclysmic crisis – of famine and starvation, deprivation and war – to represent the opportunity for an exciting [...]“off-the-beaten-track” holidays* » (1998:1). Or, ces tourisms ne se résument pas à l'aspect *voyeur*, reposant souvent sur un *souci développementaliste* – comme R. Knafou le note :

Depuis une dizaine d'années émergent de nouveaux acteurs et de nouvelles formes de tourisme. Les nouveaux acteurs sont des associations et des réseaux associatifs, généralement en relation avec des ONG, quand ce ne sont pas ces dernières qui montent directement des projets touristiques au service du développement. Les acteurs en sont aussi des citoyens des pays riches, qui envisagent de consacrer leur temps de vacances à « voyager autrement », voire travailler au service de projets de développement (à ce point, il ne s'agit plus de tourisme, mais d'un travail, d'un engagement, durant un temps de vacances ou de disponibilité) (2003: 247).

Enfin ils reposent aussi sur une *idéologie humanitaire*: « *[s]temming out of eco-vision have emerged more sustainable tourism practices in the name of “volunteerism” which embody in them the true spirit of travel – a kind of journey in personal discovery and caring for humanity* » (Singh, 2004: 8)⁴¹.

⁴¹ Comme le constate C. C. O'Reilly: « *Eco-tourism, supposedly culturally sensitive travel, charity tourism, and so on, have moved the emphasis away from travel purely for selfish reasons, attempting to imbue an aura of social responsibility to the activity* » (2005:156).

À cet égard, il serait intéressant de citer ici le message para-textuel d'un *Guide du Routard* (2002) entièrement consacré à l'action humanitaire : « Soigner ou enseigner, nourrir ou reconstruire, affronter l'urgence ou aider au développement. En un mot, vous souhaitez souscrire à une cause. Le Routard Humanitaire est pour vous. Quelle formation choisir ? À quel organisme s'adresser ? Comment se réinsérer après une mission ? Entre les problèmes administratifs et pratiques, le Guide du routard vous conduit dans un milieu où on ne s'improvise pas «French doctors», mais où les rejoindre peut devenir passionnant » (quatrième de couverture).

Ces diverses aspirations voyagistes (utopique, éthique, humanitaire et sociale) de nouveaux tourisms constitutives des visions occidentales du Tiers Monde agissant en tant qu'éléments actifs de la resémantisation et de l'organisation fonctionnelle du tourisme se saisissent mieux dans la remarque suivante de T. V. Singh :

For that fascination with the macabre, they trip out on death ; visit war-zones for first-hand experience in destruction ; indulge in altruistic pursuits to redress ailing humanity ; and espouse the cause of deep ecotourism for greening the industry. The list of strange experiences and stranger practices is endless. This brave new world has so much to offer (2004: 5).

Si l'on prend la mesure du caractère spécifique de ces tourisms, il semble que ces tourisms se distinguent prioritairement par les aspects suivants :

- a) voyager *autrement* à l'écart des pistes toutes tracées (majoritairement des voyages à longue distance et à long terme) ;
- b) vivre et/ou construire (souvent par le truchement d'activités de genre éthique, humanitaire et social) les expériences *hors des sentiers battus* (l'expression « hors des sentiers battus » s'entend ici dans sa dimension la plus mythique) ;
- c) découvrir les conditions et les modes de vie des communautés locales⁴².

Si, plus généralement, ce sont les principales valeurs caractéristiques de l'épanouissement de ces nouveaux tourisms, il convient d'ajouter que ces tourisms *d'épreuves* se distinguent de ceux *de vacances*, pour reprendre l'expression de Graburn (1976), par le fait qu'ils se manifestent souvent sous le signe de ce que certains désignent comme « dé-différentiation ». À ce titre, Munt souligne

The emergence of new [...] tourism practices that may no longer be about tourism per se, but embody other activities. An **A to Z** of tourisms has therefore evolved. On the one hand this means combining a variety of 'activities' such as adventure, trekking, climbing, sketching and mountain-biking. On the other more significant hand, it means the marriage of different, often intellectual, spheres of activity with tourism, of which academic, anthropological, archaeological, ecological and scientific tourisms are indicative. In a sense, tourism is everything and everything is tourism (1994: 104; souligné dans l'original).

⁴² Il est possible de rappeler ici que l'essor de nouveaux tourisms doit beaucoup au processus de la mondialisation qui a rendu la poursuite touristique de l'aventure, de l'expérience et de l'authenticité plus accessible et par conséquent plus désirable. Comme le note C. C. O'Reilly, « *The exotic 'Other' is more accessible and seemingly more knowable than ever before. As the pursuit of the authentic in the Other has characterised Western attitudes to travel, it was almost inevitable that the increasing ease of travel and the relative nearness of a myriad of exotic Others would engender something like long-term independent travel* » (2005: 152).

Par ailleurs, les opérateurs du tourisme et les nouveaux touristes (qui se croient relativement autonomes et indépendants des modes conventionnels institutionnalisés) cherchent à maximaliser la dissociation et la distinction par rapport au tourisme de masse par la mise de l'avant d'un « culte d'individualisme » dans lequel *voyager autrement* puise sa dimension mythique.

En effet, il s'agit là d'une construction discursive d'une opposition binaire entre la figure du voyageur (projeté comme autonome, supérieur et authentique) et celle du touriste (considéré comme fléché/guidé, médiocre et inauthentique). Selon Munt,

A simple listing of adjectives applied to travellers in travel brochures begins to map the key co-ordinates: adventurous, broad-minded, discerning, energetic, experienced, keen, imaginative, independent, intrepid, 'modern', real and true. By implication, if not explicitly as noted above, the counter-distinctions constitute tourists (1994: 116).

C'est ce qu'exprime aussi F. Michel en disant que « [cette] opposition classique, toujours d'actualité parmi les nomades du loisir et notamment les "néo-aventuriers", [fait] du voyageur un explorateur en puissance non dénué d'intelligence et du touriste un simple badaud miné par une médiocrité rampante » (2004: 65)⁴³. Or, cette représentation idéale et « idéale » du voyageur de laquelle ces nouveaux tourisms tirent leur vigueur préfigure un romantisme qui n'est pas, parfois, sans rapport avec la nostalgie coloniale, comme le note B. A. Simmons :

[T]his discourse emulates the travel practices of the past: that a **traveller** is an explorer, and in doing so, adopts the narrative of the male privilege of colonial travel. This traveller is presumed to be free, autonomous and able to colonise place in a way that modernity precludes. Yet, this version of freedom and escapism itself may have been a fantasy, even in colonial times (2004:51; souligné dans l'original).

This is what Bauman terms « left over fantasies » that become integral to an assembly of travel illusions where he says « the "real reality" has been already squeezed out ... so that there inside, all is clear for the play called life : for life as play » (1994:150). However, it is one version of colonialism that is used to accentuate the position of the dominant and ruling-class male coloniser and explorer. As Mills (1991) points out, this version romanticises selective colonial relationships as they might have been for some, though certainly not all, who lived under colonial rule. Colonial elitism further enhances the element of western elite class privilege already bestowed on international tourists (*ibid.*: 48-49).

⁴³ « Il s'agit évidemment, d'une représentation. En fait, le voyageur présente un avantage objectif par rapport au touriste : c'est de l'avoir précédé dans le temps. De tout temps, il y a eu des voyageurs, alors que les touristes sont d'apparition plus récente, liée à la révolution industrielle.» (Équipe MIT, 2002: 302). Le terme « voyage » apparaît véritablement autour de 1400, alors que les termes « touriste » et « tourisme » apparaissent respectivement en 1816 et 1841 (Michel, 2004: 28, 36).

On aura compris que même si le paradigme du « voyager autrement » occupe le devant de la scène de nouveaux tourisms, il ne caractérise pas de façon monolithique le caractère idéologique de nouveaux touristes : l'on peut retrouver parmi eux des groupes très hétérogènes ayant des projets idéologiquement ambivalents.

En outre, on peut avancer que la corrélation entre les formes et les types impliqués par le « voyager autrement » n'est pas systématique en ce sens que les uns ne représentent pas forcément les autres dans toutes les circonstances. Ainsi, Uriely *et al.* affirment que la distinction entre forme et type ne veut toutefois pas dire que

the two are necessarily unrelated in concrete tourism practices. For instance, the tendency of non-institutionalized tourists to avoid conventional facilities might reflect upon both their budget limitations and their self-perception as travelers rather than tourists. However, practices are determined by numerous factors and circumstances and are not necessarily related to exclusive dispositions and moods of tourists. For example, the young who have less money and are less sensitive to a lack of physical amenities may adopt the non-institutionalized form of tourism without holding anti-establishment views or without searching for alternative centers of meanings during their excursion. Similarly, affluent, middle-aged people, who may be harshly critical of the social order of their home society, may feel more comfortable using the institutionalized form. In light of these assumptions, it is suggested that although form and type-related attributes of tourism are obviously interrelated, they are not necessarily combined (2002: 524).

En effet, la figure du « voyageur » est aussi multiple que peut l'être son « usage du monde », pour reprendre l'expression de N. Bouvier (1992 [1963]).

3. 3. Voyage dans les personae

Il est décidément clair que les motifs de déplacement distinguent les touristes, en l'occurrence les nouveaux touristes. D'où peut-être le besoin de typologies des touristes pour l'analyse. Ainsi, Cohen (1974) relève quatre types : le « touriste organisé de masse », le « touriste individuel de masse », « l'explorateur » en quête des lieux situés hors des sentiers battus, « l'aventurier marginal » à la recherche de la nouveauté et de l'originalité à l'écart des contacts avec les « touristes ». V. Smith (1989 [1977]) distingue, pour sa part, sept catégories : les explorateurs, les touristes élitistes, les touristes hors des sentiers battus, les touristes inhabituels, les touristes de masse récents, les touristes de masse et les touristes charterisés.

Il n'y a pas lieu ici de poser un diagnostic sur toutes les typologies qui abondent dans le domaine de la recherche en tourisme⁴⁴. Certes, ces classifications permettent d'appréhender la différenciation des motivations des touristes et leurs appartenances aux divers panoramas formels du tourisme ; néanmoins, il convient de leur reprocher l'écueil de l'homogénéisation de la complexité des pratiques touristiques au sein des catégories motivationnelles. Nous avançons que la trajectoire du touriste peut échapper, lors d'un même voyage, aux limites catégoriques des typologies touristiques et être transversale ; en d'autres mots, les figures typologiques peuvent à l'occasion se recouper. Par conséquent, il est difficile de considérer les caractéristiques typiques associées aux touristes comme des traits de personnalité fixes, comme le supposent la plupart de ces classifications en quelque sorte essentialistes. Il faut plutôt considérer le voyageur comme étant non homogène ; ou, métaphoriquement parlant comme un être multicéphale.

En outre, on peut s'interroger sur la validité des approches psycho-centriques qui parviennent mal à expliquer adéquatement « *how and why individuals come to be particular types, and how they might change* » (Seaton, 2002: 160). À cet égard, N. Wang souligne que :

The formation of tourist motivation is not merely an issue of bio- or psychogenesis at the level of the individual, but also a question of socio-genesis at the levels of society and culture. To put it another way, the formation of this motivation involves the development of certain modern values [...] [which] acts as the cultural sanctions of people's biological and psychological impulses and desires, and shape an individual's consciousness of and attitude towards tourism (2000: 12).

De même, A. V. Seaton insiste pour affirmer que « *[o]nce tourism and its modes are seen to be structurally inscribed within historical discourses and representations, it is unnecessary to agonize over identifying discrete motives* » (2002: 161). Il dit, à notre avis très justement, que « *people do not become tourists because they are driven by intrinsic needs, but by the socially nurtured desire to achieve personal transformation*

⁴⁴ Ainsi T. Todorov (1989) propose dix catégories de voyageurs : l'assimilateur, le profiteur, le touriste (au sens de vacancier), l'impressionniste, l'assimilé, l'exote, l'exilé, l'allégoriste, le désabusé et le philosophe. Pour F. Ascher (1984) il existe trois types de touristes : les touristes de luxe, les touristes actifs et les touristes captifs. R. Lanquar (1985) relève quatre types : le sédentaire, le sédentaire mobile, l'itinérant et le nomade. J.-D. Urbain (1998) propose également quatre types : le voyageur, le touriste, le villégiateur et le clandestin. A. Yiannakis et H. Gibson (1992) distinguent quatorze catégories de touristes selon leurs motivations de loisir : «*sun lover*», «*action seeker*», «*anthropologist*», «*archaeologist*», «*organized mass tourist*», «*thrill seeker*», «*explorer*», «*jetsetter*», «*seeker*», «*independent mass tourist*», «*high class tourist*», «*drifter*», «*escapist*», «*sport lover*».

through playing different, culturally approved roles » (*ibid.*: 161)⁴⁵. Selon lui, ce qui incite l'individu à voyager c'est la possibilité même d'être impliqué, « à l'intérieur du voyage »⁴⁶, dans une sorte de jeu de rôle(s) culturels et de pouvoir négocier ces rôles dans des lieux de destination propices à l'adoption de tels rôles.

Seaton réintroduit la notion de *persona* proposée par Jung et avance que les traits des touristes ne sont pas fixes, plutôt, « *in Barthes' terms, the **parole** of tourist performance is structured within the **langue** of tourism* » (*ibid.*: 159; souligné dans l'original). Ainsi, selon lui, les touristes choisissent et adoptent des *personae* éphémères en fonction de leurs répertoires culturels acquis. Seaton fait remarquer que « *Tourists travel [...] to have been what culture suggests they should have been* » (*ibid.*:159). L'approche de Seaton ouvre ainsi la réflexion sur la dimension de la *performance* du tourisme, car dans la perspective qu'il propose le voyage apparaît comme un opérateur permettant aux individus d'*être* culturellement. Pour Seaton, cette quête voyageuse d'*être*⁴⁷ n'est opératoire qu'à condition que l'on soit en phase avec les *personae* adoptées *lors du voyage*. Or, Seaton tient à souligner que lors d'un seul voyage, le même touriste peut se couler dans plusieurs rôles, c'est-à-dire dans plusieurs personnages culturellement prédéfinis et sanctionnés, phénomène que Seaton désigne comme « *metempsychosis* » :

⁴⁵ On peut oser ici faire un parallèle avec la lecture de fiction comme « évasion », « projection dans l'expérience imaginaire d'un personnage », etc.

⁴⁶ Puisqu'il se manifeste par une rupture éphémère avec le quotidien, le tourisme est souvent pensé comme la « vie entre parenthèses », pour reprendre l'expression employée par l'UNESCO (1977: 85). Là encore, une nouvelle occasion de faire un parallèle avec la lecture de fiction qui fonctionne elle aussi de manière « parenthétique ».

⁴⁷ Seaton relève, par ailleurs, une autre dimension du voyage, celle de la négociation des incertitudes existentielles qu'implique la quête d'être : « *Travel tends [...] to require the individual to renegotiate versions of self through interactions with strangers in an alien environment. How do I know **how to be** in another place? How do I know **what to be**? Who **should I be** or **seem to be** abroad?* » (*ibid.*: 154; souligné dans l'original) Or, les insécurités ontologiques évoquées dans ces questions s'éprouvent d'abord lors de ce que van Gennep (1960) a appelé « les rites de séparation », car le voyage n'est aucunement une rupture abrupte *sans préparatifs* avec le social du quotidien. L'adoption des *personae* relève donc de l'ensemble des antécédents du départ et permet aux touristes de s'imaginer dans les aléas du voyage. Seaton souligne que : « *Tourists seek the security of known itineraries and appropriate personae through which to repeat them, rather than taking on the existential uncertainty of blazing new trails in unfamiliar personae, but they do not want to be reminded of the fact. These implicit, conservative tendencies are concealed within a rhetoric of search and discovery. The success of the guidebook series branded as Rough Guides to travel lies in their astute naming, which suggests the reader will travel in the heroic personae of an explorer-adventurer. The subtextual connotation of difficulty residing in the word "rough", for which the more accurate denotation is "cheap", enables the backpacker to assume a stylistic way-of-doing tourism, which tends to mute the truth his/her itineraries and destinations are the same beaten paths and honey-pot destinations sought by all. In short, as backpacker and rough traveller, the young tourist is interpellated into play-acting the role of tramp/adventurer, a personae that has been established and sanctified historically within Western culture* » (*ibid.*: 150).

« *the migration into one body of many souls* » (Webster, 1971: 1422 dans Seaton, 2002: 150).

Dans cette approche le touriste est vu comme un « acteur » qui interprète des *personae* grâce aux scénarios de leur réalisation restant gravés sur son corps culturel propre : « *The tourist travels into socialized space, prefigured by the accounts and represented experiences of others from the past, which shape the social imaginary of places in the present, and offer appropriate personae for negotiating them* » (*ibid.*: 155; c'est nous qui soulignons). Le tourisme semble donc procéder par itération dans la mesure où le touriste, par le truchement des *personae*, dialogue avec les autres de sa culture propre dans la négociation de son identité.

Suivant la thèse de George Mead (1934) basée sur l'interactionnisme symbolique, selon laquelle, dans le développement de l'identité, les gens apprennent les rôles en observant les *autres*⁴⁸ qui les observent et en adoptant leur comportement, Seaton tente d'expliquer ce processus d'identification anticipatoire impliqué dans le jeu de rôles des touristes. Il identifie deux types de comportements touristiques : « *metempsychosis* » et « *metensomatosis* ».

Dans le premier cas, le touriste s'identifie avec l'autre signifiant, c'est-à-dire il répète consciemment un voyage déjà effectué par un autre individuel, ou par un groupe signifiant. Ainsi, Seaton suggère que « *metempsychotic tourism can be seen [...] as explicit role-play through the adoption of a persona from the past and a repetition of at least part of the itinerary taken by the role model* » (*ibid.*: 137). Ou, pour le dire dans le langage publicitaire du tourisme, il s'agit en effet de « marcher sur les traces » d'une figure réelle ou mythique qui précède le voyage entrepris.

Ainsi, la récupération sémiotique de l'authenticité du voyage devient la logique même de ce type de tourisme (Seaton, 2001). « *Every repeated journey, affirme Seaton, [...], energizes and intensifies the valorization of the original one* » (2002: 144). Aussi la découverte de « l'authenticité » relève-t-elle paradoxalement du domaine des sentiers

⁴⁸ Mead en distingue deux types : les *autres signifiants* et les *autres généralisés*.

battus ⁴⁹: « *the language of tourism regularly offers the paradoxical promise of novelty and discovery within parameters of the already valorized and authenticated. [...] The metempsychotic follows a beaten path, tending to screen out what is not part of the historical script* » (*ibid.*: 138). Dans ce type de tourisme, le touriste rencontre la culture étrangère dans la mesure où cette dernière correspond à la version « historique » qu'il possède de cette culture. C'est la dialectique entre le précédent et le présent qui constitue la promesse de ce type de voyage et la garantie du potentiel narratif au terme du voyage. En somme, Seaton constate que « *the metempsychotic journey, in Benjamin's terms, might appear in two guises – either as futile pastiche in which the past is brought on stage in the dress of the present; or, more optimistically, as an instance of the dialectical image in which the reappraisal of the past in the light of the present produces a magic renewal and recreation* » (*ibid.*: 145).

À la différence du comportement de « métempsychose », dans le comportement de « métensomatose », le touriste adopte *implicitement* plusieurs *personae* et les alterne lors d'un seul voyage. La « métensomatose » renvoie au concept des *autres généralisés* avec lesquels s'identifie le touriste :

The generalized other [...], is not a single role model, but an ideal, composite type constructed from a potential role occupant's understanding and perception of the **aggregate traits and enactments** necessary for the successful performance of a role, like that of the tourist, that is not fully exemplified in any case in any one individual. The tourist role has evolved as a multidimensional one in which [...] the occupant moves in and out of many different paths, chosen and learned from the repertoires passed down in cultural representation. (*ibid.*: 155-6; souligné dans l'original).

Selon Seaton, l'adoption et l'émulation des rôles que supposent les comportements de « métempsychose » et de « métensomatose » sont des caractéristiques fondamentales qui relèvent de tout type de tourisme (aussi bien du tourisme culturel que du tourisme de masse). Son point de vue suppose que le *voyage dans les personae* non seulement s'insère dans le tourisme, mais en quelque sorte prédétermine le tourisme. Autrement dit, selon lui, il n'y a pas de voyage hors de l'ordre du voyage dans les *personae* : « *All*

⁴⁹ Dans le cadre de nouveaux tourisimes, les destinations qui s'affichent comme des lieux *hors* des sentiers battus peuvent se transformer dans le temps, en raison de leur légitimation *alternative*, en des lieux perçus comme des sentiers battus. Comme l'indique Munt : « *Whole regions have become travel circuits (in popular travel discourse, "doing" South East Asia, Central America, and so on), and the world exists as something "to go around" in popular new middle class discourse* » (1994: 114; souligné dans l'original).

tourism is [...] a journey in the personae of historically evolved others, significant or generalized, that help to shape where, how and why people go » (*ibid.*: 158).

Finalement, pour expliquer les mécanismes par lesquels les touristes sont amenés à s'investir dans les *personae* (celles qui sont historiquement intelligibles et signifiantes et culturellement légitimées, y compris celles de l'anti-touriste ou du néo-voyageur), capital requis au préalable du voyage, Seaton appréhende, entre autres, la notion althusserienne d'« interpellation des individus en sujets » (Althusser, 1971) développée aussi par E. Laclau (1977) :

Interpellation may be viewed as a process of hailing – a form of address inscribed within representation that calls out identification and self-recognition in its audiences. The effects of interpellation are to provide pre-constructed positions and self-evaluations for the subjects of ideology. [...] Tourism may be viewed as a network of interpellations, offering repertoires of pre-constructed, consumer positions or personae which rarely involve novel behaviour, but rather enactments of pre-existing patterns of thought and response⁵⁰.
[...] Historical evidence suggests that tourism repertoires are learned, and that what seem to constitute original travel choices are the product of interdiscursive learning, which has been so well absorbed that it has come to seem like second nature. (*ibid.*: 148)⁵¹.

Le modèle théorique de Seaton dont on vient de présenter les grandes lignes fournit une optique intéressante dans l'appréhension de la problématique de nouveaux tourisms.

Il est vrai que la thèse de la « métempsychose » et de la « métensomatose » renvoie, chez Seaton, à une dimension particulière de récurrence, celle de la dialectique entre le précédent et le présent. Néanmoins, le constat de la récurrence qui se caractérise par le biais du « voyage dans les *personae* » peut sans doute être interprété comme une quête de l'*authenticité symbolique* (encore faudrait-il rappeler ici que la notion d'authenticité symbolique soutient l'idée que l'authenticité est une construction sociale et que l'expérience touristique authentique et l'authenticité des objets et des autres visités sont

⁵⁰ Il convient de nuancer le propos avec Seaton en disant que « [h]owever, this does not mean that the tourist is a hollow vessel awaiting masks and personae to adopt piecemeal to fill the vacuum of identity, or that every tourist (or any two tourists) will behave in the same ways. There will be wide variations in performance aspirations and enactments for several reasons. [...] Tourists vary in their knowledge of the cultural scripts [...], and they also differ in the time and commitment they are prepared to invest in these temporary roles. However, the maintenance of tourist personae on holidays is not merely a matter of personal choice and effort; it is partly supported and structured by travel firms in the organization of their package holidays » (*ibid.*: 159).

⁵¹ Puisque les nouveaux tourisms se veulent « alternatifs », au point de revendiquer l'anti-tourisme en se plaçant sous le label du « voyage », la notion althusserienne proposée par Seaton semble pertinente : « Althusser's presumption of mis-recognition as a product of political interpellation is not completely irrelevant in the context of tourism ideology. For many, tourism is only successful if it is denied and concealed. It must seem like personal travel, not programmatic repertoire » (*ibid.*: 148).

constitutives l'une de l'autre). En effet, le constat de la récurrence, outre le fait qu'il revêt une dimension temporelle, implique aussi une quête de signes, plus précisément, une quête de récupération sémiotique de l'authenticité du voyage : « *Tourist travel to find what others have found* » (Seaton, 2002: 159). On rejoint ainsi l'approche sémiotique de MacCannell (1976) qui repose sur une conception analogue, selon laquelle voir le monde ne consiste pas à le voir empiriquement ou comme une réalité extra-discursive, mais à le voir en tant qu'exposition.

Or, si la quête de voir « *what others have found* » souscrit au concept du voyage dans les *personae*, le tourisme, qui est aussi bien une quête d'être que celle de voir (Seaton, 2002: 162), vise aussi l'authenticité de l'être dans l'identification avec les *personae*, lesquelles, nous l'avons vu, ont le potentiel symbolique de promulguer la reconnaissance de l'identité propre du touriste au sein de la structure sociale. À la différence de Seaton qui insiste peut-être trop, dans l'appréhension de la notion de *personae*, sur le caractère éphémère du tourisme, nous tentons de voir la notion de « voyage dans les *personae* » de la manière suivante.

Certes, les *personae* prennent forme *principalement* lors du voyage et elles façonnent et affectent la quête d'être dans un ailleurs. Mais la portée symbolique des *personae* n'est pas *exclusivement* de l'ordre de l'horizon temporel du hors-quotidien dans un ailleurs. Puisque le tourisme débute à partir de l'*ici* et s'achève par le retour à l'*ici*, avançons que, la quête d'être dans un ailleurs (la « vie entre parenthèses ») doit finalement renforcer la cohésion de l'identité culturelle du soi dans sa société propre, tout comme au départ elle (la quête identitaire) s'appuie sur le renfort symbolique des goûts prononcés pour les *personae* du voyage.

Enfin, il convient d'ajouter que dans le déploiement des nouveaux tourisms qui relèvent de la dynamique de la diversification des modes de vie et de l'organisation de la production post-fordiste, les enjeux du voyage dans les *personae* permettent aux nouvelles classes moyennes de se situer par rapport aux autres groupes sociaux dans une singularité qui les autorise à faire leur place au sein de l'espace social. Cette idée mérite d'être vérifiée.

4. Le voyage comme opérateur de distinction symbolique

D'entrée de jeu, il faut souligner que pour procéder à l'analyse des enjeux culturels sous-jacents à l'acte de partir en voyage (l'expression même d'« acte de partir en voyage »⁵² porte en elle-même la métaphore de *personae*), enjeux qui animent les principaux acteurs de nouveaux tourisms (c'est-à-dire les nouvelles classes moyennes), ce niveau de lecture prend appui sur la notion bourdieusienne de « différenciation sociale » exposée dans *La distinction* (1979). L'intérêt de cette notion, qui consiste à appréhender la réalité du monde social sous l'aspect *relationnel* ou d'*interdépendance* des positions sociales, tient à ce qu'elle permet de montrer que les nouvelles pratiques « voyagistes » (dont les attributs découlent des *personae* adoptées) manifestent la distinction symbolique liée à la morphologie sociale des goûts, des pratiques culturelles, des styles de vie. Avant d'examiner la fonction sociale du « voyage », en l'occurrence *voyager autrement*, liée au processus de la différenciation sociale, relevons rapidement les éléments de base de la notion de différenciation sociale qui sous-tendent, par ailleurs, l'approche du « constructivisme structuraliste »⁵³ de la sociologie de P. Bourdieu.

4. 1. L'espace social : espace de différences

Bourdieu conceptualise l'ensemble de la société comme un « espace social » ou comme un « espace de différences » dans lequel les rapports entre les individus sont déterminés par *l'écart différentiel entre leurs positions*. Les positions occupées par les individus au sein de l'espace social sont régies par les différentes formes de *capital* (économique, culturel, social et symbolique) que chaque individu accumule au cours de sa vie. Pour schématiser davantage cette conception de la société compartimentée ou différenciée qu'est l'espace social, Bourdieu aborde la notion de « champ » en tant que lieu et produit de luttes entre des groupes sociaux⁵⁴. Il s'agit, en effet, des « champs de forces » (rapports de forces entre dominants et dominés) et « de lutte » dans lesquels les agents

⁵² C'est ce que rappelle R. Amirou sous un autre angle : « Partir est un devoir de citoyen-consommateur » (1995: 25). Michel l'affirme également : « Partir reste un mythe et le voyageur se charge de l'entretenir » (2004 : 315).

⁵³ Bourdieu tente de dépasser la division traditionnelle des sciences sociales entre le structuralisme (qui postule l'existence de structures objectives indépendantes des acteurs sociaux) et le constructivisme (qui postule que le monde social est le produit de l'action libre des acteurs sociaux).

⁵⁴ Les champs s'agencent, selon lui, autour d'une logique et des règles qui leur sont propres (c'est-à-dire qu'ils sont relativement autonomes par rapport aux logiques externes) et ils déterminent la valeur des différents types de capital par le pouvoir de leurs structures propres et de leurs enjeux particuliers. Là, à la différence de la théorie marxiste des classes sociales, la théorie de Bourdieu suppose l'existence de la *pluralité* des champs autonomes.

(individuels et collectifs) dotés de ressources inégales⁵⁵ mobilisent sans cesse leurs propres capitaux⁵⁶ pour augmenter la « rentabilité » et se battent, dans cette logique de concurrence, pour occuper de meilleures positions au sein de la hiérarchie de l'espace social.

Or, la notion de capital implique la nécessité des stratégies de la part des agents dans la lutte⁵⁷ pour conserver ou renforcer les positions occupées au sein des champs. Pour expliquer ce qui permet la « maîtrise pratique de la logique immanente du champ », Bourdieu introduit la notion d'« habitus ». L'habitus est un ensemble cohérent de dispositions, de schèmes de perception et d'action qui dote les agents de capacités de percevoir adéquatement les enjeux et les ressources du champ et de se les approprier pour se faire valoir dans ce dernier. Autrement dit, l'habitus permet la réponse adéquate à l'exigence comportementale d'une situation objective. Il s'agit ainsi d'une « complicité ontologique » entre habitus et champ.

Plus précisément, la notion d'habitus de classe⁵⁸ dont parle Bourdieu renvoie à la dépendance des dispositions à l'égard des conditions d'existence objectivement classables (des classes de conditionnements) et de la position dans la structure des conditions d'existence. Il s'ensuit que des conditions d'existence différentes produisent des habitus différents qui déterminent l'organisation et la perception des pratiques. Sous un autre éclairage, il est possible de dire que l'habitus saisit les différences de condition « sous la forme de différences entre des pratiques classées et classantes (en tant que

⁵⁵ Cette inégale répartition du capital reste, en effet, au principe des luttes qui animent le champ.

⁵⁶ Bourdieu avance que chaque champ est marqué par la prédominance d'un certain type de capital et que le positionnement hiérarchique d'un agent dans un champ quelconque est déterminé, d'une part, par le volume global de capital et par la proportion entre capital économique et culturel, d'autre part. Il donne l'exemple du champ de production culturelle dans lequel le capital économique a, en général, moins d'importance que le capital culturel. Il pousse plus loin la notion de différenciation en faisant la distinction, au sein même du champ de production culturelle, entre le sous-champ de production restreinte dominé par la logique de la recherche de reconnaissance artistique ou culturelle et le sous-champ de grande production dominé par la logique de la recherche de reconnaissance économique.

⁵⁷ Il convient de souligner ici que même si le « champ de lutte » semble posséder une allure métaphorique de la guerre (« la guerre symbolique de tous contre tous » pour reprendre l'expression de B. Lahire, 2004: 671-2), Bourdieu affirme que les individus, à la différence de ce qui se produit lors de la guerre, agissent plutôt spontanément sans recourir à un plan pré-établi et qu'ils sont, en effet, à la fois agis et agissants par le « sens du jeu » qui présuppose une certaine intériorisation de l'extériorité sociale (en d'autres mots, une *disposition* inconsciente des règles implicites du champ) et permet aux « joueurs » de jouer plus ou moins « naturellement » le jeu (c'est-à-dire de se laisser porter par les automatismes des dispositions acquises à travers le processus de socialisation).

⁵⁸ Bourdieu parle par ailleurs de l'habitus individuel qui serait une variante structurale de l'habitus de classe ou de fraction de classe.

produits de l'habitus)» (*ibid.*: 192). Il est ainsi, affirme Bourdieu, « à la fois *principe générateur* de pratiques objectivement classables et *système de classement* (*principium divisionis*) de ces pratiques » (*ibid.*: 190 ; souligné dans l'original). Sous cet angle, Bourdieu interroge la perception du monde social : « C'est dans la relation entre les deux capacités qui définissent l'habitus, capacité de produire des pratiques et des œuvres classables, capacité de différencier et d'apprécier ces pratiques et ces produits (goût), que se constitue le *monde social représenté*, c'est-à-dire l'*espace des styles de vie* » (*ibid.*: 190 ; souligné dans l'original).

4. 2. Goût et représentation du monde social

Il en va de même pour la question du goût qui, en tant que produit de l'habitus, traduit un système de préférences fondé sur un « principe de classement, de division et de distinction » (Bourdieu, 1980). Bourdieu le dit comme suit :

[É]tant le produit des conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence, [le goût] unit tous ceux qui sont le produit de conditions semblables mais en les distinguant de tous les autres et sur ce qu'ils ont de plus essentiel, [...] le goût est le principe de tout ce que l'on a, personnes et choses, et de tout ce que l'on est pour les autres, de ce par quoi on se classe et par quoi on est classé (1979: 59).

C'est en ce sens que le goût classe celui qui classe (1979: VI). Pensé alors dans les termes de l'*orientation* des préférences et des pratiques qui manifestent les caractéristiques de l'habitus de classe de l'agent, le goût peut être perçu comme retraduction de la position sociale en son expression symbolique, comme marqueur d'identité et de statut. En d'autres mots, le goût est l'opérateur pratique de la transmutation symbolique des différences de position et de condition⁵⁹.

Bourdieu avance que les pratiques et les classements engagent le goût de façon cohérente, entraînant des affinités d'un style de vie unitaire. Autrement dit, produit de l'habitus, le goût retraduit les caractéristiques intrinsèques et relationnelles d'une

⁵⁹ Il est, nous rappelle Bourdieu, « l'opérateur pratique de la transmutation des choses en signes distincts et distinctifs [...]. Il transforme des pratiques objectivement classées dans lesquelles une condition se signifie elle-même (par son intermédiaire) en pratiques classantes, c'est-à-dire en expression symbolique de la position de classe, par le fait de les percevoir dans leurs relations mutuelles et en fonction de schèmes de classement sociaux » (*ibid.*: 195).

position en un ensemble unitaire de préférences distinctives, c'est-à-dire un style de vie unitaire (Bourdieu, 1994: 22-23)⁶⁰.

Or si l'on admet que l'identité sociale du sujet de goût se définit dans et par le processus de différenciation, les « préférences manifestées » (c'est-à-dire les goûts) ou « l'ensemble des "choix" constitutifs de *styles de vie* classés et classants [...] tiennent leur sens, c'est-à-dire leur valeur, de leur position dans un système d'oppositions et de corrélations » (*ibid.*:195 ; souligné dans l'original). Ainsi, la propension et l'aptitude « à l'appropriation (matérielle et/ou symbolique) d'une classe déterminée d'objets ou de pratiques classés et classants » (ce qui est au principe du style de vie) (*ibid.*: 193) implique en même temps l'aversion envers un autre style de vie, parce qu'en matière de goût, rappelle Bourdieu, toute détermination procède par la négation (*ibid.*: 60). Le goût peut ainsi être utilisé comme *barrières* et *ponts* impliquant à la fois le processus d'exclusion et d'inclusion (Douglas et Isherwood, 1979: 12)⁶¹.

Bourdieu signale que la distribution du goût est inégale⁶², c'est-à-dire que toutes les classes sociales et les fractions de classes « ne sont pas également portées et préparées à entrer dans ce *jeu des refus refusant d'autres refus* » (*ibid.*: 61 ; c'est nous qui soulignons). À partir de là, il est possible de dire que « les systèmes de goût et les pratiques culturelles participent fondamentalement à la *reproduction des rapports de domination par l'imposition d'une [sic] arbitraire culturel*, qui correspond à la culture des classes dominantes » (Coulangeon, 2004: 62 ; c'est nous qui soulignons).

Ainsi, dans le modèle théorique de Bourdieu, la notion de goût se centre essentiellement sur la dimension d'une lutte de sens au sein du monde social. Plus précisément, c'est une lutte des classements (par, des et pour les classes sociales et les fractions de classe) qui vise « à transformer les catégories d'aperception et d'appréciation du monde social » (*ibid.*: 564). En d'autres termes, dans l'appropriation du monde social, la question du goût implique une lutte symbolique entre les groupes sociaux qui cherchent

⁶⁰ À partir de cette relation entre les conditions d'existence et le sens des pratiques, Bourdieu fonde son modèle théorique sur un principe d'homologie structurale des dispositions culturelles déterminées et des positions occupées dans la hiérarchie de la structure sociale.

⁶¹ « [L]'identité sociale du sujet de goût tient au moins autant à l'adhésion positive aux préférences de son milieu, pour laquelle il est en quelque sorte programmé par ses dispositions, qu'au dégoût exprimé pour les préférences attribuées aux autres groupes sociaux, auquel il est structurellement conditionné par sa position dans l'espace social des goûts (Bourdieu, 1979, pp. 64-5) » (Coulangeon, 2004: 61).

⁶² Elle est donc étroitement liée à la structure de capital.

à imposer la représentation du monde social la plus conforme à leurs intérêts spécifiques⁶³ au champ concerné par le pouvoir des schèmes classificatoires et des systèmes de classement qui sont au principe des représentations (*ibid.*: 559).

Or si l'on admet que la logique de la structure sociale est celle de la *différentiation* (selon laquelle les rapports entre les agents sont déterminés par l'écart différentiel entre leurs différentes positions) et que le goût suppose « la propension et l'aptitude à [...] acquérir [des biens ou des pratiques] et à les convertir (par le fait de l'appropriation) en signes distinctifs » (*ibid.*: 246), il convient de dire que la lutte des classements sociaux serait engagée dans des jeux de distinction qui se déploient entre les agents y participant. Il s'agit en effet d'une quête d'une reconnaissance par les autres, quête à travers laquelle les agents cherchent à se faire reconnaître, à se faire apercevoir et à se faire admettre au sein de la hiérarchie du champ (*ibid.*: 560).

4. 3. Stratégies de distinction de la petite bourgeoisie nouvelle

Dans le contexte de l'économie culturelle contemporaine (post-fordiste), cette quête de la reconnaissance par les autres est particulièrement exemplaire dans les manières et dans les choix de consommation des biens et des pratiques d'une fraction émergente de la classe moyenne, à savoir la « petite bourgeoisie nouvelle »⁶⁴. Ce nouveau type de consommateurs (producteurs et consommateurs *par excellence* de nouveaux tourisms), commandés à la fois par leur intérêt générique (leur appartenance aux dominants) et par les intérêts provenant de leur position de dominés, déploie, on le verra, des *stratégies*⁶⁵ en vue d'obtenir pleinement une reconnaissance d'un style de vie qui se veut inclassable ou *alternatif*. C'est à l'intérieur de l'espace de ce style de vie que les nouvelles pratiques « voyagistes » se définissent.

Bornons-nous à examiner maintenant la portée des *stratégies de distinction* adoptées par les agents de la petite bourgeoisie nouvelle qui occupent des positions en porte-à-faux de « l'entre-deux social entre le pôle dominant et le pôle dominé de la structure des

⁶³ C'est-à-dire l'accumulation des capitaux spécifiques.

⁶⁴ Bourdieu montre que la pente de la trajectoire de cette fraction de classe est ascendante.

⁶⁵ Il nous semble impérieux de revenir sur l'acception du concept de stratégie dans la théorie de Bourdieu. « La stratégie n'est ni le produit d'un calcul conscient et rationnel ni le déroulement d'un programme inconscient », disait-il. « Elle est le produit du sens pratique comme sens du jeu social, d'un jeu social particulier, historiquement défini qui s'acquiert dès l'enfance en participant aux activités sociales, notamment aux jeux enfantins » (1987: 79).

classes sociales » (Accardo, 2006 : 249). À cause de leur position intermédiaire (ni dominante ni dominée ou plutôt mi-dominante mi-dominée), les membres de cette fraction de classe cherchent, d'une part, à accroître la distance qui les sépare des classes populaires, et d'autre part, à « acquérir des propriétés plus rares, plus distinctives, [à] s'élever vers des positions supérieures et [à] accéder pleinement à la bourgeoisie » (Accardo, 2006 : 250). Ils sont en quelque sorte des *prétendants* (car ils se croient *autre* chose que ce qu'ils sont) dont l'ambition à accéder aux classes supérieures se heurte aux insuffisances des capitaux (économique et culturel), mais ils essaient de combler ce manque par un fort investissement de capital culturel cohérent avec ce que Bourdieu appelle « la dynamique du rêve de vol social » (1979: 243).

Il s'ensuit que les stratégies qu'ils adoptent présentent fréquemment un aspect de « bluff ou d'usurpation d'identité sociale qui consiste à devancer l'être par le paraître, à s'appropriier les apparences pour avoir la réalité, le nominal pour avoir le réel, à essayer de modifier les positions dans les classements objectifs en modifiant la représentation des rangs dans le classement ou des principes de classement » (Bourdieu, 1979: 282-3). Ainsi, les agents de la petite bourgeoisie nouvelle, qui, afin d'échapper aux limites de leur condition, s'engagent dans des luttes symboliques sur l'être et le paraître, « deviennent des praticiens du faux-semblant et du vraisemblable, des consommateurs de *simili* » (Accardo, 2006: 251), en un mot, des consommateurs obligés des signes et des symboles normalement associés à une condition supérieure à la leur.

Les stratégies adoptées par la petite bourgeoisie nouvelle ont pour dénominateur commun leur « misère de position » qui se manifeste dans la préoccupation d'imposer une représentation de soi la plus valorisante possible dans l'optique d'une reconnaissance légitime. Ainsi, dans son rapport à la culture⁶⁶ (culture au sens étroit, mais aussi au sens de culture populaire) la petite bourgeoisie nouvelle, qui est vouée à « trahir sans cesse, dans son anxiété même du bon classement, l'arbitraire de ses classements et, par là, de ses savoirs, sortes de perles sans fils, accumulées au cours d'un apprentissage singulier » (Bourdieu, 1979: 378), est constamment portée à « en

⁶⁶ Selon Bourdieu, il s'agit là d'un rapport autodidacte à la culture car pour combler le faible capital scolaire, la petite bourgeoisie nouvelle essaie d'accroître le capital culturel, en partie par le recours à l'entreprise d'autodidaxie.

faire trop » de peur de ne pas en faire assez⁶⁷. M. Featherstone souligne à juste titre que cette mise en scène de soi, cet exhibitionnisme ou « [t]he new narcissism where individuals seek to maximize and experience the range of sensations available, the search for expression and self-expression, the fascination with identity, presentation and appearance makes the new petit bourgeois a “natural” consumer » (1987:65).

Alors que le souci de se faire valoir aux yeux des autres, l'effet même de l'insécurité permanente vis-à-vis de l'assurance et de l'aisance des classes supérieures dans leur affirmation des goûts, caractérise en général toute la classe moyenne, les agents de la petite bourgeoisie nouvelle, issus des classes supérieures et dotés d'un fort héritage de capital culturel par rapport aux autres fractions de sa classe, ont le privilège d'imposer leur style, leur mode de vie (souvent produit de leur quête de ce qui peut être considéré comme « aristocratique », « racé », « distingué », « raffiné », etc.) à l'ensemble de la petite bourgeoisie. Autrement dit, en raison de leurs propriétés positionnelles, les petits bourgeois nouveaux sont en quelque sorte prédisposés à « jouer le rôle d'avant-garde » dans les luttes qui ont pour enjeu la définition d'un nouvel *art de vivre*⁶⁸.

Les stratégies d'imposition d'un *nouvel art de vivre* dont la petite bourgeoisie nouvelle se fait le promoteur se caractérisent, entre autres, par une consommation de produits possédant l'apparence de légitimité⁶⁹, par une vulgarisation du style de vie intellectuel, par une humeur anti-institutionnelle pour les manifestations du goût qui peuvent être classifiées comme « incataloguables », par la découverte et la légitimation (par le biais de consommation) des produits et des pratiques « marginaux », « exclus » ou « underground », par la subversion des hiérarchies établies dans le champ⁷⁰, et plus généralement, par le rejet de toute sorte de classement et de compétition qui peuvent être jugés comme un frein à l'épanouissement, à la « fuite romantique hors du monde social » et rappeler « la force d'attraction du champ social de gravitation ». Citons au

⁶⁷ Du fait de cette ostentation, rappelle Bourdieu, elle est amenée à prendre la culture trop au sérieux pour se permettre le rapport de familiarité avec elle et par conséquent, à identifier la culture au savoir.

⁶⁸ Attirés particulièrement par les métiers de la communication, de la relation, de la présentation et de la représentation, ils sont prédisposés « à recourir à toutes les technologies du faire-voir et du faire-savoir pour produire et reproduire un produit qui n'est rien d'autre que leur propre style de vie érigé en *modèle* – et pour promouvoir le *besoin* de ce style de vie » (Accardo, 2006: 253 ; c'est nous qui soulignons).

⁶⁹ La consommation de produits en *simili* est basée sur le principe d'« être à la hauteur des consommations légitimes en réunissant deux propriétés ordinairement exclusives, l'accessibilité immédiate du produit offert et les signes extérieurs de la légitimité culturelle » (Bourdieu, 1979: 371).

⁷⁰ Il ne s'agit pas ici d'une subversion proprement révolutionnaire cherchant à briser la logique même du système.

long ce passage éloquent dans lequel Bourdieu dresse magistralement le portrait de la petite bourgeoisie nouvelle et expose la portée de la nouvelle éthique de cette fraction de classe :

Classés, déclassés, en travail de reclassement, ils se veulent inclassables, « exclus », « marginaux », tout plutôt que classés, assignés à une classe, à une place déterminée dans l'espace social ; et cela, bien que toutes leurs pratiques [...] parlent de classement, mais sur le mode de la *dénégation*, comme en témoignent ces quelques rubriques empruntées à l'index d'un répertoire des « ressources » de l'anti-culture adolescente : agriculture biologique, aikido, anthroposophie, anti-gymnastique, anti-nucléaire, anti-psychiatrie, anti-radiations, anti-scientisme, anti-vaccination, [...] végétarisme, vert, vie communautaire, vol à voile, vol libre, voyage, vulgarisation parascientifique, yoga, zen. Autant d'expressions à peine déguisées d'une sorte de *rêve de vol social*, d'un effort désespéré pour s'arracher à la force d'attraction du champ social de gravitation.

Guidés par leur humeur anti-institutionnelle et par le souci d'échapper à tout ce qui peut rappeler les compétitions, les hiérarchies et les classements, et, par dessus tout, les classements scolaires, savoirs hiérarchisés et hiérarchisants, abstractions théoriques ou compétences techniques, ces nouveaux intellectuels inventent un art de vivre qui leur assure au moindre coût les gratifications et les prestiges de l'intellectuel en adoptant, au nom de combat contre les « tabous » et de la liquidation des « complexes », les aspects les plus extérieurs, donc les plus faciles à emprunter, du style de vie intellectuel, manières libres et libérées, audaces cosmétiques ou vestimentaires, poses et postures affranchies, et en appliquant systématiquement la disposition cultivée au domaine de la culture en voie de légitimation (cinéma, bande dessinée, culture underground, etc.) ou au terrain du quotidien (« l'art dans la rue »), du personnel (sexualité, cosmétique, pédagogie, loisirs, etc.), de l'existential (rapport à la nature, à l'amour, à la mort, etc.). Public rêvé pour une nouvelle vulgarisation intellectuelle qui est une vulgarisation du style de vie intellectuel, ils se reconnaissent immédiatement dans la nouvelle vulgate *spontanéiste* où cohabitent Freud et Freinet, Rogers et Reich, Fourier et Bakounine. Il est à peine besoin de dire ce que peut avoir de « cultivé », voire de scolaire, cette fuite romantique hors du monde social qui, parce qu'elle exalte le corps et la nature, se pense parfois comme retour au « sauvage » et au « naturel » : ayant en commun avec la culture légitime de laisser à l'état implicite ses principes [...], la contre-culture est encore en mesure de remplir des fonctions de distinction en mettant à la portée de *presque tous* les jeux distinctifs, les poses distinguées et autres signes extérieurs de la richesse intérieure, qui étaient jusque là réservés aux intellectuels (1979: 428-431; souligné dans l'original).

4. 4. Le goût du nouvel art de voyager

L'approche bourdieusienne en matière de goût et de pratiques culturelles s'applique, entre autres, aux problématiques liées au tourisme, plus précisément à celles de nouveaux tourisms. Ces problématisations du tourisme tendent, en général, à focaliser l'attention sur la portée de la « rente de distinction » assurée par le *capital symbolique*⁷¹

⁷¹ Le concept de capital symbolique mérite d'être souligné. A. Accardo souligne à cet égard que « ce qu'on appelle un capital (économique, culturel ou social) ne peut remplir sa fonction de capital que si vient s'ajouter aux ressources économiques, culturelles ou relationnelles dont on dispose quelque chose de plus [...]. On donne à cette ressource supplémentaire d'origine sociale le nom de *capital symbolique*, parce que sa force et son intérêt résident entièrement dans la signification que prennent les propriétés des agents en vertu de la reconnaissance dont elles font l'objet, et plus précisément en vertu de l'adhésion à une définition de ces propriétés qui ajoute à leur force nue sa propre force symbolique (sa capacité de séduire l'esprit, de convaincre, de soumettre la raison et par là même de faire écran à toute autre

que l'on peut accumuler par le biais des modes de voyager *autrement*. Ainsi, dans le sillage de Bourdieu, plusieurs sociologues, tels Mowforth et Munt (1998), appréhendent les nouvelles pratiques « voyagistes » comme étant une dimension intrinsèque du *nouvel art de vivre* (de la petite bourgeoisie nouvelle) lequel engendre, comme on vient de le constater, la tension entre le classement social et sa dénégaration (ou le reclassement).

Or la logique de la distinction qui impose à la petite bourgeoisie nouvelle d'apparaître comme « inclassable » (ce qui veut dire le rejet de tout classement, mais en même temps l'aspiration au reclassement) se traduit par l'affirmation d'un individualisme⁷² qui, rappellent Mowforth et Munt, « *becomes a frame of action of the new middle classes, [paradoxically though] it also reaffirms their class status and position* » (1998: 135). Discutant cet individualisme prononcé qui trouve son expression dans ce que V. Smith (1989) désigne comme une recherche « voyagiste » de la différence⁷³, de la diversité et de la distinction, et la réalisation de cette recherche qui s'effectue dans le cadre des tourismes alternatifs de peu d'envergure déployés dans le Tiers Monde, Mowforth et Munt tentent d'explorer l'univers des coulisses de ce que d'aucuns ont appelé l'« égotourisme » (Wheeller, 1992, 1993a, 1993b, Munt, 1994a). Suivons le raisonnement :

The idea of « classlessness » or « individualism » is an indelible mark among these class fractions, resulting, some argue, in the arrival of ego-tourists [...]. Ego-tourism is more characteristic of less formalized forms of travel, [...] which often involve longer holidays overseas, especially in Third World regions. Indeed, « going-round-the-world » or « taking a year off to travel » has become a latter-day equivalent of the Grand Tour and an important component of the culture of the travel. Ego-tourists must search for a style of travel which is both reflective of an « alternative » lifestyle and which is capable of maintaining and enhancing their cultural capital. Furthermore, it is a class fraction that attempts to compensate for insufficient economic capital, with an obsessional quest for the authentication of experience (Cohen, 1979b, 1979c; Errington and Gewertz, 1989).

définition). En d'autres termes, le capital symbolique est l'*autorité* que confère à un agent (individu ou groupe) la reconnaissance par les autres de l'éminente valeur de ses propriétés, que celles-ci soient réelles ou imaginaires » (2006: 101 ; souligné dans l'original).

⁷² Il convient ici de rappeler le rapport autodidacte à la culture de la petite bourgeoisie nouvelle.

⁷³ Mowforth et Munt soulignent à juste titre que « *Indeed, the pursuit of difference is of critical significance in understanding the expansion of tourism in the Third World* » (1998:135). K. Davidson constate pour sa part que « *A second aspect of alternative travel discourse is the pursuit of "difference". Kobena Mercer (1990: 58-60) argues that difference is the privileged metaphor of modern societies. This is based on the understanding that the modern "Self" is becoming increasingly creole as new social movements, diverse ethnicities, migrant groups and languages radically alter the social and political landscape of the sovereign nation-state. If the world is also broadly imagined as a series of differences, it follows that many people view travel as an educational short-cut into encountering difference on a global scale* » (2005: 32). La recherche de la différence constitue donc la prémisse du capital culturel.

[...] Ultimately it is a competition of uniqueness (Cohen, 1979b, 1989) with which ego-tourists engage. **This is bound up with knowledge, difference and distinction that certain forms of tourism imply – a struggle**, so to speak, **to stamp the hallmark of individualism in the traveller's passport**. While individualism has always been a key characteristic of bourgeois culture, which regards travel as an 'activity for the stimulation and development of character' (Rojek, 1993: 114), the rate at which individualism is sought now has significant consequences and impacts for places, especially in the Third World (*ibid.*: 135; c'est nous qui soulignons).

Sans reprendre nécessairement l'appellation de l'égotourisme, d'autres sociologues affichent également un accord avec ce point de vue sur les enjeux culturels de nouveaux touristes, notamment sur la question du faire-valoir du capital symbolique par le truchement du voyage. Ainsi par exemple, I. Ateljevic et S. Doorne affirment que le voyage avec sac à dos qui représente depuis une décennie « *a travel lifestyle, an expression of consumer identity, as well as a coherent form and cultural complex* » (2005: 176) constitue une des pratiques par lesquelles on peut formuler l'identité et générer le capital culturel.

C. C. O'Reilly développe cette manière de voir en distinguant le « voyager autrement » du tourisme en termes de valeur symbolique et de valeur d'échange. Elle constate que « [...] *travelling is believed to allow the traveller to accrue cultural and symbolic capital, useful both on the road and on the return home* [...] *. Being a tourist does not* » (2005: 156). En effet, les expériences acquises lors du voyage, souligne O'Reilly, se transforment au retour en espèce de capital symbolique et de capital culturel qui confèrent des privilèges de distinction et de statut.

On the return home, a period of extended travel can be presented as a badge of social status to peer groups and employers. [...] Handled in a particular way, taking a year out to travel can communicate qualities that many employers find desirable – particularly in relation to what Urry (1995: 167) calls « aesthetic cosmopolitanism » (*ibid.*: 159)⁷⁴.

Il importe en effet, quand on parle de la rentabilité des investissements dans le « voyage », de se rappeler la toile de fond des nouveaux tourisms. Dans le cadre de la nouvelle donne post-fordiste qui accompagne l'émergence et de l'accroissement rapide

⁷⁴ « Urry's model of aesthetic cosmopolitanism includes: [– explique O'Reilly –] *the idea that one has the right to travel anywhere and to consume all environments ; a **curiosity** about all places, peoples and cultures; an **openness** to other people's culture and a willingness/ability to appreciate some elements of language/culture of the place one is visiting ; willingness to take **risks** by moving outside of tourist bubble; an ability to **locate** one's own society and its culture in terms of a wide-ranging historical and geographical knowledge; a certain **semiotic** skill – the ability to interpret tourist signs and know when they are partly ironic. These skills and qualities are transferable, and are particularly suited to the current expectations of flexible employment conditions* » (*ibid.*: 159; souligné dans l'original).

de nouvelles classes moyennes, la création et l'exercice des professions nouvelles ou renouvelées caractérisent de plus en plus le secteur du travail et tout ce que cela implique. Mowforth et Munt l'expliquent en révélant deux principes déterminants :

First, professions have become relatively more open following the educational 'revolution' of the 1960s, and the aura (medicine, law, the City and so on) with which they had been traditionally conceived has, at least in part, been dismantled. Second, however, with still relatively limited access to the established professions, the new middle classes have been busy legitimising new licenses and certificates [Featherstone, 1991; Lash and Urry, 1987] (1998: 138).

Il convient de dire que dans ce processus de « professionnalisation » pour reprendre l'expression de Bourdieu (1979), le « voyage » s'insère et se capitalise en fonction de sa valeur d'échange⁷⁵. C'est ce que souligne Michel lorsqu'il écrit que « [s]ouvent, le voyage – inavouable expérience manquée – devient grâce à la magie du retour une indéniable réussite » (2004: 315). À l'entrée dans le marché du travail, plus particulièrement dans les professions nouvelles ou renouvelées, les expériences du « voyage » (souvent voyager de manière utile) s'avèrent de plus en plus capitalisables avec les diplômes exigés. En effet, on constate avec Mowforth et Munt que le « voyage » qui rapporte une plus-value de capital est reconnu non seulement dans le secteur du tourisme, mais encore dans des projets développementalistes et humanitaires déployés dans le Tiers Monde.

« [T]ravelling » has emerged as an important informal qualification, with the number and range of stamps in a passport acting, so to speak, as a professional certificate; a record of achievement and experience. Not only is travel a professional prerequisite for employment in parts of the tourism industry, but is an important attribute in many new professions, such as overseas development work (1998: 112).

Notons par ailleurs ceci : le processus de la professionnalisation n'est pas le seul déterminant dans la définition et la légitimation de nouveaux tourisimes. D'autres processus classificatoires, tels l'intellectualisation du « voyage » et la construction discursive antithétique du tourisme s'instituent, qui ont pour effet que les pratiques de nouveaux tourisimes peuvent gagner en prestige social et donc rapporter une plus-value symbolique différente.

⁷⁵ On peut d'ailleurs se demander si le fait de rédiger le récit de son voyage, comme plusieurs semblent le faire, ne pourrait pas être vu comme une manière de capitaliser cette valeur.

Quant à l'intellectualisation du voyage, on aura compris qu'elle relève du domaine de l'*avant-gardisme* systématique de la petite bourgeoisie nouvelle dont les stratégies visant un *nouvel art de vivre* consistent, entre autres, à découvrir les nouvelles pratiques et leurs expertises et à les faire légitimer. Il importe de rappeler encore que la quête de ce *nouvel art de vivre*, qui s'administre en tous domaines (y compris celui du voyage-vacances), se caractérise souvent, comme on l'a constaté, par une vulgarisation du style de vie intellectuel. Quant à notre problématique, le phénomène que l'on a identifié comme « dé-différentiation », phénomène dans lequel le voyage, les alibis et les actions de la sphère intellectuelle (académique, archéologique, anthropologique, écologique, scientifique, etc.) se définissent et se déterminent mutuellement, renvoie justement au processus de l'intellectualisation de nouveaux tourisms. Il est ainsi permis de constater que

Holidays have moved beyond sheer relaxation towards the opportunity to study and learn, to experience the world through a pseudo-intellectual frame. With the acknowledgement of tourism as an environmentally, socially and culturally problematic activity among certain fractions of the new middle classes, tourism and tour companies catering for the intellectual demands of these class fractions are of increasing importance in the legitimation of travel (Mowforth et Munt, 1998: 137).

En outre, détenteurs d'un capital économique faible, les touristes jeunes issus de la nouvelle petite bourgeoisie qui aspirent et s'efforcent à un style de vie intellectuel s'engagent dans le processus de l'intellectualisation du voyage. Cet engagement traduit souvent une revendication de leur supériorité culturelle (leur propre style de vie s'érige ainsi en exemple) et aussi une revendication du contact « vrai » et « réel » avec les communautés locales (cela renvoie au besoin de leur style de vie « intellectuel ») tel que promis et promu par, souligne Munt, « *organized tours such as 'overlanding' and "individual" travel informed by [...] travel guides such as the **Rough Guide** or **Lonely Planet Guide** series* » (1994: 111; souligné dans l'original). Ce à quoi il ajoute que « *longer periods of travel overseas have in themselves evoked the spirit of intellectualization and appear to be increasingly known as sabbaticals among the new middle classes* » (*ibid.*: 111).

La construction discursive antithétique du tourisme, quant à elle, procède par une distinction classificatoire entre voyageur et touriste, laquelle renvoie, en effet, au pouvoir de classement du goût qui participe à l'édification des frontières symboliques

entre les groupes sociaux. Il convient ici de souligner que même si l'art de voyager ou ce que J. Adler appelle « *style of travel performance* » (1989: 24) a toujours été manipulé dans le but d'afficher le goût⁷⁶, et par là même, le rang social, avec l'avènement de la démocratisation du tourisme, il est aujourd'hui plus largement utilisé dans l'établissement de la différenciation sociale. Il semble en effet aujourd'hui qu'une aversion plus forte pour le tourisme et un goût plus prononcé pour le « voyage » engendrent et alimentent le nouvel art de voyager qui contribue à faire fonctionner la différenciation sociale. De ce point de vue, ce nouvel art de voyager qui s'appuie sur la distinction classificatoire entre voyageur et touriste est particulièrement éclairant des luttes de classifications entre les fractions de classe (Walter, 1982).

Quant à la légitimation du nouvel art de voyager proprement dite, on peut dégager, entre autres, deux axes, ceux de l'interpellation et de la performance. Au niveau discursif, comme en témoignent les interpellations des opérateurs du tourisme et les objectifs avoués des nouveaux touristes, être qualifié de touriste est perçu comme « *[the] worst kind of insult* » (Barrett, 1990: 3), alors que

the term « traveller » assumes that it is no longer a process of tourism with which the individual is engaged, but a considerably more de-differentiated, esoteric and individualised form of activity. [...] Ultimately, it is an appeal to the idea that travel is « individual enough to be a sustainable alternative to the juggernaut of mass tourism » (Mowforth et Munt, *ibid.*: 141-2).

Munt fait remarquer par ailleurs que

For tour operators catering more for the young and adventurous new petit bourgeois traveller, however, where economic capital is clearly insufficient to confer taste, it is the invidious distinction between participant travellers and tourists that has become critical. It is here that an « oppositional » tourism reaches its apogee, invoking the qualities and practices of travel and contrasting to tourism. It thus advances the distinction beyond a mere reference (or « charge ») to packaging (*ibid.*: 115).

Sans revenir ici aux attributs distincts et distinctifs de la figure du voyageur évoqués plus haut (*cf.* pp. 36-37), il convient de dire que du côté des nouveaux touristes, la « mise en scène de soi » (qui résulte de la lutte pour imposer la définition d'une identité la plus gratifiante possible) se manifeste autant par la distanciation et la dénégation du tourisme que par une capacité à interpréter les rôles suscités par les interpellations, rôles

⁷⁶ Comme le constate Adler : « *By the end of eighteenth century [...] travel itself became an occasion for the cultivation and the display of "taste"* » (*ibid.*: 22).

qui les distinguent des pratiques de tourisme (de masse) des fractions de classe occupant une position relativement plus basse dans l'échelle sociale. Ainsi, « *Travellers, [...] attempt to create their own aura, while attempting to prevent the encroachment of tourists in their quest for authentication* » (Munt, *ibid.*: 114).

D'après tout ce qui vient d'être dit, il est aisé de constater qu'afficher son goût – en l'occurrence adopter le rôle du voyageur – contribue à l'établissement d'une identité en circulation au sein de la petite bourgeoisie nouvelle, identité dont la dimension correspond à ce que P. Ricoeur (1990: 147) appelle la « mêmété » (cette dimension identitaire qui se définit comme « que suis-je » renvoie, dans les faits, à l'habitus de classe chez Bourdieu)⁷⁷. Cette identité sociale se rattache aux jeux distinctifs, aux poses distinguées et aux autres signes extérieurs de la richesse intérieure (Bourdieu, 1979: 431), enfin aux gratifications et aux prestiges intellectuels (que demande le nouvel art de vivre) mis à la portée au moindre coût par la contre-culture. Or, afficher son goût implique également l'identification et l'exclusion des autres dont le goût se démarque et qui n'appartiennent pas au même groupe. On aura compris qu'il s'agit là de la dissociation du tourisme (de masse) et des touristes. Cette dissociation apparaît comme la clé essentielle du nouvel art de voyager.

4. 5. Tiers Monde : les coulisses et les scènes des tourisms « alternatifs »

Les nouveaux touristes adoptent donc des stratégies qui, en assurant l'appropriation d'un capital symbolique⁷⁸ fondé sur la connaissance et la reconnaissance de leur supériorité culturelle, contribuent à l'exclusion de tout ce qu'il y a de fini, de défini, de définitif (Bourdieu, 1979: 428) classé et assigné au tourisme et aux touristes. Pour le dire autrement, il s'agit des stratégies d'exclusion et d'inclusion auxquelles ont recours les nouveaux touristes pour faire valoir leur caractère unique ou inclassable dans le jeu social de distinction sous-jacent au « *holiday-making* ». Or, puisque le tourisme

⁷⁷ Dans l'appréhension de l'exploration du soi, on peut d'ailleurs parler d'une autre dimension que Ricoeur (1990:147) désigne comme « ipséité » (ou « qui suis-je? »). Cependant, pour les besoins de l'analyse, nous préférons ici l'horizon collectif à l'horizon individuel.

⁷⁸ Il importe de souligner ici que selon la théorie de Bourdieu, «[e]n matière de capital symbolique en effet, les investissements les plus “rentables” sont ceux qui sont effectués de la façon la plus spontanée, la moins expressément calculée, la plus sincèrement altruiste. Dans le cycle des échanges symboliques, c'est ce qui, comme on dit, “ne sert à rien”, que l'on fait “pour rien”, “pour le plaisir”, “par amitié”, “par altruisme”, etc. (et qui demande souvent un important investissement) qui peut se révéler, à terme, le plus profitable – aussi bien matériellement que symboliquement sous forme de reconnaissance, d'admiration, de respect, d'affection, etc. » (Accardo, 2006: 146).

implique avant tout une « imagination géographique » pour reprendre l'expression de D. Massey (1995: 41) et des pratiques des lieux, on peut avancer que la compétence spatiale s'avère hautement importante aussi bien dans la légitimation de la recherche « voyageur » que dans la dénégation du tourisme. Ce postulat admis, examinons maintenant la portée du Tiers Monde dans les conditions et les expressions du déploiement des tourisms « alternatifs ».

4. 5. 1. Distinction spatiale

Il convient de dire que l'épanouissement de nouveaux tourisms dans les pays du Tiers Monde renvoie essentiellement, à notre avis, à deux instances. La quête des « *tourist-free zones* » des nouveaux touristes illustre bien la première. Ayant pour but d'échapper à l'empiètement des touristes (c'est la dimension de l'exclusion) et de rechercher sans cesse et de protéger les « *new travel commodities* » (Munt, 1994: 117) (il s'agit là de l'inclusion), les nouveaux touristes s'efforcent de s'engager dans « [...] *an active search for "off-the-beaten-track" (or, as Asian Affairs claims, "even further off-the-beaten-track") and "lesser visited areas", areas "rarely visited" (Himalayan Kingdom) or just "secrets" (Okavango Tours and Safaris)* » (Mowforth et Munt, 1998:149).

Cette quête fondée sur la dynamique de l'exclusion et de l'inclusion qui se joue aux niveaux d'interpellation et de performance, trouve dans les pays du Tiers Monde son meilleur terrain, permettant l'écart différentiel avec le tourisme qui relève de la *McDonaldisation* et de la *Disneysation*. Autrement dit, la légitimation de nouveaux tourisms nécessite – outre le déploiement des stratégies énumérées ci-dessus, à savoir la professionnalisation, l'intellectualisation, la distinction classificatoire entre voyageur et touriste, etc. – une démarcation spatiale et une distance physique vis-à-vis du tourisme et des touristes, ce qui semble réalisable dans les lieux hors des sentiers battus (plus ou moins dépourvus de touristes) du Tiers Monde.

On pourrait, à l'appui de ce constat, souligner par ailleurs le fait que l'intérêt de nouveaux touristes de « faire » le Tiers Monde réside en grande partie dans la possibilité de conjuguer le coût abordable des vacances et « les signes extérieurs de la légitimité culturelle » impliqués dans le type de vacances.

Or, la redéfinition spatiale des destinations ou la distance physique avec le tourisme et les touristes ne suffisent pas à expliquer, à elles seules, l'appropriation du Tiers Monde dans le cadre de nouveaux tourisms. C'est là que l'on arrive à la deuxième instance : il s'agit de la resémantisation et de la restructuration de l'ordre du « voyage » assurées par une valorisation des pratiques (distinctes et distinctives) de nouveaux « voyajoueurs »⁷⁹, mais aussi par une démarcation spatiale. On pourrait le dire ainsi : « *It is a context, [...] within which new tourism must not only do battle with mass tourism and tourists, but [also] contend within itself both spatially and qualitatively for the most virtuous practice* » (Mowforth et Munt, *ibid.*:149; c'est nous qui soulignons). Les stratégies de l'exclusion et de l'inclusion déployées à cet effet font en sorte que les nouveaux tourisms se fassent légitimer en s'imposant de voyager de manière utile/solidaire/éthique/durable/humanitaire, etc.

Sabbaticals, « research work », the presence of friends, colleagues and relatives or the emergence of work-brigades and a range of work- and activity-centered holidays, are all used by the new middle classes to signal that **this is more than just a holiday** [...]. It must be sufficient in distancing itself from supposedly inactive or inert forms of tourism (Mowforth et Munt, *ibid.*: 146; souligné dans l'original).

4. 5. 2. Différentiel des pratiques « méritoires »

Il faut donc insister que dans le cadre de nouveaux tourisms le voyage ne peut être pensé et conçu à partir du simple désir d'évasion ou d'ailleurs qui « se passe de motifs ». Car ce sont plutôt les motifs qui distinguent le « voyage » du tourisme ordinaire; en d'autres termes, à la différence du tourisme, ce sont les motifs qui authentifient l'expérience du voyage⁸⁰. On pourrait aussi ajouter que ce sont les motifs qui se trouvent au fondement de la prise de distance avec le tourisme ordinaire (Zunigo 2007 : 103) et qui remplissent la condition même de légitimité ou de reconnaissance de nouveaux tourisms. Ainsi, les stratégies de l'exclusion et de l'inclusion déployées par les nouveaux touristes servent à opposer « *their morally justifiable means of travel with the morally reprehensible practices of tourists* » (*ibid.*: 147). On peut le constater dans la remarque suivante de K. Davidson :

[t]he association between travel as **travail** is further grounded in the voluntary labour of those travellers who fall into charity and development work in India. [...] these people

⁷⁹ Pour reprendre l'expression de Michel (*ibid.*: 110).

⁸⁰ Il convient de noter que même si cette réflexion trouve toute sa pertinence dans nos préoccupations centrales des nouveaux tourisms, elle reste en contradiction apparente ou vraie avec celle d'Accardo concernant le capital symbolique (voir la note de bas de page 66).

stretch out their local concerns about social and cultural inequality into the global arena through a form of travel that signifies a level of social commitment (2005: 38; souligné dans l'original).

En effet, les nouveaux tourisms s'actualisent dans une logique (fondée sur le dégoût du tourisme) selon laquelle le voyage (qui possède une autre finalité que la présence-visite-détente-consommation ordinaire dans un ailleurs) et les pratiques « éthiques » et « morales » s'enrichissent et se méritent mutuellement. De ce point de vue, cette logique qui sous-tend les nouveaux tourisms peut être qualifiée de méritocratique dans la mesure où les pratiques voyagistes qui épousent les causes sociales apportent de l'eau au moulin de la reconnaissance alors que le tourisme est rejeté à cause de ses pratiques de consommation hédonistes responsables de la dégradation de l'environnement, de la culture locale, etc. Munt note judicieusement que « *it is within environmental conservation that tour companies and individuals have discovered perhaps the most effective method of exclusion, or "inclusiveness"* » (ibid.: 118).

Cette remarque fort éclairante peut également s'appliquer au mouvement en faveur des causes humanitaires dans lequel le voyage responsable ou solidaire puise ses propriétés distinctives de reconnaissance. C'est dans cette perspective que la question de la spatialisation des pratiques « voyagistes » prend toute son importance. Puisque l'« imagination géographique » a largement à voir, dans le cadre des nouveaux tourisms, avec les pratiques « méritoires » qui sont vouées aux causes sociales, la redéfinition spatiale des destinations est organiquement liée aux terrains du Tiers Monde où s'effectuent majoritairement les projets au service du développement et des causes humanitaires. Nul besoin d'expliquer que ces terrains d'action contribuent à l'exclusion du tourisme et des touristes, permettant ainsi aux nouveaux voyageurs à la fois une démarcation spatiale et une légitimation des zones hors des sentiers battus, qu'il s'agisse de l'écotourisme ou du tourisme de charité. J. Hutnyk soulève ainsi la question de la « double signifiante » impliquée dans le choix des nouveaux touristes qui visitent Calcutta : Pourquoi visiter Calcutta? Comment est-ce que Calcutta est représenté? Il dit ceci :

Whether the primary reason for coming to Calcutta is to work for Mother Teresa or one of the other volunteer groups, or involved an unintended departure from a different 'tour plan' in India, the nomination 'volunteer' is the dominant identity taken on by most of the long-term[ers]. A double significance related to the presence of these volunteers in Calcutta prompts interesting questions. Revolving around the meanings and motives of the

designation 'volunteer' are possible explanations for why people do or do not visit Calcutta and related issues of reputation and representation of the city in various popular media. (1996 : 44)

4. 5. 3. Différentiel d'altérité recherchée

Outre ce différentiel d'engagement, d'autres motifs remplissent la condition de légitimité des nouveaux tourisms. Ces motifs s'inscrivent dans la quête de l'authenticité qui relève du goût occidental de la différence, de l'altérité du Tiers Monde, goût qui alimente par ailleurs les rôles des nouveaux touristes, y compris ceux de l'engagement. Ce constat du goût de la différence et de l'altérité mérite d'être développé⁸¹.

D'entrée de jeu, force est de constater que la perspective contemporaine des pratiques culturelles et de la consommation des biens et des services culturels témoigne d'une certaine montée de l'éclectisme culturel des classes supérieures en Occident (Di Maggio, 1987; Peterson, 1992; Erickson, 1996; Peterson et Kern, 1996; Bryson, 1997) ainsi que d'une perméabilité de leur univers culturel à la différence, et plus précisément, à l'altérité du Tiers Monde.

There has been a marked growth of interest in mass and minority (non western) cultures, religious traditions, ethnicity, and environment and ecology: aspects of otherness that find special representation in the Third World and are reflected in the First World in alternative markets, charity shops, and so on. Short (1991) refers to some homes in the First World resembling 'ethnographic museums' and Third World literature, food, cinema and music are increasingly demanded, especially by the new middle classes (Mowforth et Munt, *ibid.*: 59).

Le voyage étant un vecteur de l'identification de l'Autre et permettant aussi d'engendrer des pratiques de l'appropriation symbolique de l'Autre, la problématique de la double

⁸¹ À cet égard Michel affirme qu'« [...] en Occident l'*ensauvagement* intrigue, inquiète mais fascine. Il invite au transfuge et consacre l'endotisme. Notons qu'il convient de bien distinguer l'*endotisme* de l'*exotisme* : la démarche endotique consiste à *devenir l'autre*, la démarche exotique à *devenir autre*. La première fait l'éloge de la substitution et du retournement, la seconde du mélange et du Divers. Le déguisement, c'est le besoin d'échapper à soi-même pour se transformer en un autre, ou l'imiter, mais en définitive on sait toujours qu'on *n'est pas* un autre. Ou presque » (2004: 145-6 ; souligné dans l'original). Il convient de rappeler ici que le livre du journaliste français Marc Boulet, *Dans la peau d'un intouchable* (1994) témoigne d'un cas extraordinaire de l'endotisme dans le cadre du voyage. Voici ce qu'il dit : « Une vieille idée qui me trotte dans la tête depuis deux ou trois ans. Que se passerait-il si un Français bien nourri, élevé dans le confort douillet de la société occidentale, devenait soudain l'un des êtres les plus indigents de la planète : indien et intouchable ? Comment supporterait-il sa nouvelle existence ? Comment verrait-il le monde ? Éprouverait-il les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes sensations qu'autrefois ? » (1994 : 7). Tout comme le titre, la quatrième de couverture fait appel à ce désir de l'endotisme et met le lecteur en appétit : « Pour connaître ce qu'on vit et ressent quand on est considéré comme la lie de la terre, un journaliste a appris l'hindi, s'est foncé la peau, les cheveux, et s'est mêlé au flot de ceux qui mangent à même un bout de papier et couchent à même la rue ».

quête du soi authentique et de l'autre authentique exposée dans la première partie de ce chapitre s'invite ainsi dans la compréhension des investissements « voyagistes » de nouveaux touristes. Si l'on admet que l'art d'itinérance des nouveaux touristes est régi par les logiques distinctes des stratégies de l'exclusion et de l'inclusion, on comprend aisément que la quête de l'authenticité qu'instituent les nouveaux tourisms se définit exclusivement par le rejet du tourisme et des touristes. Partant, ce qui se considère dans le cadre du nouvel art de voyager comme « authentique » doit obligatoirement se distinguer de tout ce qui relève du tourisme classique. Cela revient à dire qu'il s'agit là de l'authenticité perçue dont les marqueurs seraient l'absence du tourisme et des touristes.

Or, puisqu'en matière du goût, l'exclusion implique en même temps l'inclusion, c'est-à-dire le reclassement, il importe aux nouveaux touristes de redéfinir et de légitimer ce que c'est l'« authentique ».

So it is that range of less savoury realities of some parts of the Third World today – inequality, poverty and political instability – are also there to be enjoyed as part of the tourism experience. They are called upon to both titillate and legitimate travel, to help distinguish these experiences from mere mass tourism and packaged tourists. It is perhaps an extreme method of seeking authenticity through travel with many backpackers, for example, simultaneously bemoaning and celebrating the existence of such characteristics (Mowforth et Munt, *ibid.*: 74).

L'extrait qui précède illustre bien ce processus de redéfinition et de légitimation qui intègre une dimension de « découverte » de l'authentique, « *the “other” side so rarely seen* » – une des visées des « *exploratory holidays* » (Munt, *ibid.*: 105). Il convient d'avancer dans la même optique que

New forms of tourism, [...], seek to penetrate the less visited parts of the Third World and commodify what is there. It is a form of commodity racism (McClintock, 1994), which has its roots in the diaries (or travelogues) of nineteenth-century Victorian « explorers ». The desire to consume these strange, other, worlds that they had 'discovered' became a fetishistic ritual which tourism has maintained. And it is this discovery of these other people and places that is so striking, especially, of new forms of travel today (Mowforth et Munt, *ibid.*: 76).

On pourrait ainsi constater que le caractère « primitif » de l'Autre est un gage d'authenticité et que la quête de l'authenticité, qui s'impose comme règle du jeu dans le cadre de nouveaux tourisms, ressemble en effet à l'ancienne quête du « Bon Sauvage et des terres inexplorées ». Pour le dire dans le langage touristique d'aujourd'hui, ces

pérégrinations de jadis « reprises » aujourd'hui par les nouveaux touristes s'érigent en quelque sorte en des métaphores des « *reality tours* » qui actualisent la promotion du « primitif » et la consommation de la réalité crue qui relèvent des conditions et des modes de vie des communautés locales⁸².

Certes, la dimension d'évasion du tourisme classique, c'est-à-dire la revendication d'un désintéressement face au monde réel pendant la « pause » (le temps des vacances), ne caractérise pas les nouveaux tourisms. Car ils ne cherchent pas à occulter les réalités sociales, politiques et économiques des pays/endroits visités. Ils en font plutôt un intérêt symbolique concevable dans la quête de l'authenticité, quête qui est étroitement liée à la quête d'un nouvel art de vivre. Ainsi, la stratégie de l'inclusion, du fait même qu'elle authentifie la réalité sociale entourant les nouveaux touristes lors de leurs périple dans les lieux du Tiers Monde, entraîne une certaine objectivation, une muséification voire une esthéticisation de la portée de cette réalité spectaculaire.

[...] the consumption of tourism [...] is also intensely **aestheticised**. By this is meant the way in which travel and tourism are used to express 'good taste', a cultural accoutrement indicating to others what it is we find of beauty or note, and what we are seeking to get from holiday. This recalls Wolfgang Sach's reference to the 'environment' as aesthetic. For many ecotourists it is just that, a thing of beauty that also expresses a belief in green issues. Similarly, [...] many Third World cultures have been aestheticised, as a thing worth experiencing and preserving.

[...] But it is not just places and peoples that are the subject of aesthetic representation. [It involves] a process where it is suffering and poverty that become aestheticised.

[...] This [...] also suggests that the term aestheticisation incorporates the brutal reality, rather than stepping aside from it; that reality is then glorified and becomes intrinsic to the uniqueness and quality of [...] travel ... (Mowforth et Munt, *ibid.*: 78-9; souligné dans l'original).

À la lumière de cette remarque, il est loisible de constater que le processus d'esthéticisation, qui vise la légitimation et l'authentification des expériences du voyage, recouvre la dimension de la découverte du « vrai » et du « réel ». Or, ce sont les pratiques d'engagement sus-mentionnées qui permettent aux nouveaux touristes de vivre et de construire les expériences de la réalité crue qui les entoure dans le Tiers Monde. Ainsi, l'esthéticisation n'est pas tout à fait sans lien avec ces pratiques qui font l'objet d'une valorisation « éthique » et « morale ».

⁸² Dans ce processus, l'authenticité devient la marchandise de prime importance (Cohen 1979a, 1979b, 1989; Errington et Gewertz, 1989).

Après cet éclairage sur la quête de l'autre authentique, orientons la focale maintenant sur le versant du soi authentique. Ayant à l'esprit le phénomène émergent de l'éclectisme culturel ou le goût phénoménal de l'Autre, nous avançons que le capital culturel de la petite bourgeoisie nouvelle se manifeste, semble-t-il, par une capacité d'interprétation et d'assimilation de la nouveauté et de la différence qui la distingue des autres fractions de classe (Coulangeon, 2004: 67). Cette appropriation de la différence et de l'altérité contribue sans aucun doute à l'exploration de l'identité du soi, processus qui participe, entre autres, de la dynamique du voyage. Comme le constate L. Desforges, « *long-haul travel is at the center of a largely white middle-class identity and its representations of the world beyond home* » (1998: 191 dans Davidson, 2005: 31; c'est nous qui soulignons).

S'appuyant sur la perspective de la consommation, Desforges (1998) montre que l'exploration de l'identité du soi, qui relève du domaine du voyage, peut se réaliser par une sorte de « collection » des lieux autres constituant l'horizon de l'extériorité intégrée au soi. Cette « collection des lieux », outre le fait qu'elle permet aux nouveaux touristes d'établir le rapport à l'altérité, contribue hautement à la construction d'un style de vie distinctif.

Il en va ainsi de l'éclectisme des « centres » à l'égard des modes de vie des « périphéries » qui sont spatialement, socialement et culturellement marginales. L'appropriation symbolique de cette marginalité périphérale qui constitue un des enjeux du nouvel art de vivre peut parfois prendre un relief particulier dans l'exploration identitaire relevant de la quête d'authenticité. En effet, la découverte des modes de vie marginaux de l'Autre « authentique » et sa légitimation peut parfois aller jusqu'à récuser l'hégémonie de l'identité occidentale. Ainsi, Davidson fait remarquer que le voyage sert à reformuler l'identité de chez soi en donnant lieu à une consolidation d'un « je » qui s'ouvre à l'autre.

In identifying themselves in this way, [travellers] imply that the important element of the alternative travel experience involves throwing off the shackles of rooted Western identities and learning about repressed and marginalised stories and histories via face-to-face encounters with different cultures and lived experience (2005: 37).

Dans ce rapport à l'altérité, qui suggère donc un aspect oppositionnel, voire une certaine résistance à l'hégémonie de la culture occidentale, la question de l'« authenticité perçue » est effectivement inhérente à la quête du voyage.

Other cultures and environments are everything that our cultures and environments are not. Thus western lifestyles can be denigrated as empty, culturally unfulfilling, materialistic, meaningless, while on the contrary, Third World can be bestowed with meaning, richness, simplicity and, of course, authenticity (Mowforth et Munt, *ibid.*: 59).

Sous ce rapport, l'authenticité s'exerce sur l'exploration identitaire du soi⁸³ qui peut être utilisée, comme le rappelle O'Reilly, pour affirmer ou réfuter une position de classe particulière (2005: 159).

Les considérations qui précèdent sembleraient inviter à conclure que la quête de l'authenticité est une condition fondamentale du fonctionnement de nouveaux tourisms, c'est-à-dire « *sustaining the opportunity and ability to consume authentic and exciting experiences, which simultaneously necessitates the exclusion of other types of tourists* » (Mowforth et Munt, *ibid.*: 155). Il est donc permis de penser que la quête de l'Autre authentique rend possible la réalisation de l'enjeu de la distinction et de la dissociation du tourisme classique et de la communauté touristique. De plus, elle affecte la construction du soi authentique se traduisant dans l'ordre du style de vie. En ce sens, l'appropriation de la spatialité-altérité du Tiers Monde devient une condition et l'expression de la quête de nouveaux tourisms qui se veulent « alternatifs » ou « authentiques ».

5. Conclusion

En conclusion, plutôt que de revenir sur des points abordés dans ce chapitre, nous nous proposons d'opérer un retour réflexif sur les positions que nous avons assumées dans l'appréhension du tourisme. En d'autres mots, nous nous efforçons de repérer la conformité de l'ensemble de considérations présentées sous le terme de « voyager autrement » à la problématique générale de la thèse.

⁸³ À propos de l'appropriation de l'altérité, certains auteurs, tel O'Reilly, avancent que « *[w]hile on the road travellers often indulge in a degree of "slumming it", flirting temporarily, while having that all-important safety net should they need it. In essence they are tourists in Bauman's sense of the world, and not vagabonds* » (*ibid.*: 159).

La prise en considération du tourisme comme une époque de l'histoire immédiate (le post-fordisme pour les nouveaux tourisms qui nous concernent), un ensemble de pratiques des lieux autres (en l'occurrence les pays du Tiers Monde) et une quête de l'authenticité permet de poser les jalons d'une problématique de l'imaginaire social occidental. L'idée que le tourisme est un agent contemporain dans le processus de la construction sociale de l'Autre⁸⁴ suscite un intérêt spécifique si on la met en rapport avec la métaphore spatiale « Tiers Monde » qui relève de l'imaginaire collectif occidental.

On comprend assez aisément que les *nouveaux tourisms* qui se déploient dans le Tiers Monde imposent une problématique susceptible d'éclairer notre propos. En effet, en tant que pratique socio-institutionnelle, ils fonctionnent en quelque sorte comme une des conditions externes de l'existence des pratiques discursives occidentales sur la misère extrême du Tiers Monde⁸⁵. Nous pensons bien entendu au tourisme humanitaire (de charité/bénévolat). Cependant, étant donné que les catégories du tourisme peuvent s'emboîter les unes dans les autres, c'est-à-dire que divers formes et types de tourisms peuvent se pratiquer à la fois⁸⁶, il nous a semblé bon de tenir au signifiant général « voyager autrement » qui recouvre la dimension de la relation complexe entre voyage et pratiques (« éthiques » et « morales ») et aussi celle de l'exclusion du tourisme de masse.

Ici, il convient de préciser entre parenthèses que le réagencement des champs et des frontières du tourisme que nous expliquons dans ce chapitre par la conjoncture de l'accroissement de la petite bourgeoisie nouvelle en Occident n'exclut aucunement que d'autres facteurs puissent être en jeu. Cependant pour les nécessités de l'analyse, il a fallu considérer le poids relativement central de la composante théorique de la classe

⁸⁴ Selon D. Horne, « *the camera and tourism are two of the uniquely modern ways of defining reality* » (1984: 21 cité dans Cric, 1996: 18).

⁸⁵ Il convient de souligner que notre constat est basé sur la thèse de la *spatialisation sociale* (cf. chapitre 2) selon laquelle les divisions sociales et les classifications culturelles sont souvent spatialisées. La thèse de la *spatialisation sociale* suppose que la spatialité a pour propriété constitutive d'être en relation avec la *formation discursive* (au sens où Foucault entend) et donc d'entrer en relation implicite ou explicite avec des pratiques socio-institutionnelles. Nous pensons que le tourisme qui implique avant tout un imaginaire des lieux et constitue aussi un ensemble de pratiques des lieux recouvre cette dimension des pratiques socio-institutionnelles impliquée dans la spatialisation.

⁸⁶ Comme le constate Davidson, « [*t*]here is no singular traveller identity in India *per se* ; they can only be understood spatially as individuals participating within a series of overlapping local 'scenes' and identifications » (2005: 37; souligné dans l'original).

sociale, laquelle s'inscrit par ailleurs de façon naturelle dans la théorie de la *différentiation sociale*.

De façon générale, il mérite d'être souligné que la dimension de l'exclusion du tourisme classique ou ordinaire représente « *a cultural and social reaction of the new middle classes to the crassness which they perceive in tourism and a craving for **social and geographical distance** from tourists* » (Mowforth et Munt, *ibid.*:155; c'est nous qui soulignons). Or, cela demande incontestablement une redéfinition des enjeux du voyage et de la spatialité, c'est-à-dire un nouveau classement dans lequel, on le devine aisément, l'authenticité se pose comme un véritable paradigme. Ainsi, à partir des considérations présentées au fil du chapitre, nous pouvons constater que le Tiers Monde et la réalité crue de son peuple (dont la misère est un schème) entrent dans la logique de la quête de l'authenticité qu'impliquent les nouveaux tourisms. En un mot, la misère du Tiers Monde fonctionne en quelque sorte comme un espace dans lequel les nouveaux touristes voyagent à la recherche de l'authenticité⁸⁷.

La notion de jeu de rôle(s) sur laquelle est grandement axée notre approche du tourisme demande à être comprise comme une question du rôle social à jouer, encore qu'elle soit traditionnellement associée à l'apparence, à la métaphore du masque (d'où l'idée de *persona*), voire à une identité fausse. En effet, il faut comprendre que tenir son rôle social consiste à se couler dans un personnage socialement prédéfini : se prendre pour celui qu'on est aux yeux des autres. Mais là, il ne s'agit pas de posture insincère – comme le note Accardo, « *être socialement c'est essentiellement être perçu, c'est-à-dire faire reconnaître aussi positivement que possible ses propriétés distinctives* » (2006: 111; souligné dans l'original) – mais d'une mise en valeur adéquate de soi en toute sincérité.

⁸⁷ L'extrait qui suit illustre parfaitement cette fascination-répulsion occidentale pour la misère du Tiers Monde: « *Michael, a personable 28 year old on a three month leave from New York finance business is out of sorts over breakfast. Things are not going according to plan. He has come to Calcutta to find poverty – and, like so many travelers to India, to find himself. Both are proving elusive. Sure, there are beggars, he says. Sure, there are people sleeping rough. But, quite frankly, it's not real poverty, is it? It's not – he toys thoughtfully with his poached egg – it's not swollen-bellied poverty... In the dining room, Michael from New York is a changed man. After breakfast, he told a taxi-driver to find him real poverty. After half-an-hour they found it. Real squalor. Real swollen bellies. Michael beams over the mulligatawny. He is well on the way to find himself* » (McClarence, 1995:55 dans Mowforth & Munt 1998: 79).

La formule démystificatrice que Nietzsche réservait à certains « héros » de l'histoire – « Cela un grand homme? Je n'aperçois en lui que le comédien de son propre idéal » – pourrait s'appliquer à tous les agents sociaux dans la mesure où ils sont tous mis en demeure, par la voix des institutions, de jouer sur une scène sociale un rôle avec lequel ils doivent s'efforcer de faire corps pour continuer à faire autorité (Accardo, 2006: 120).

En rapprochant la thèse de la *persona* proposée par Seaton et celle du goût comme opérateur de la distinction symbolique proposée par Bourdieu, à travers la notion de jeu de rôle(s) dans le voyage, nous avons cherché à opérer une ouverture sur le rapport symbolique entre l'Occident et le Tiers Monde placé sous le signe de nouveaux tourisms. En effet, la dimension des enjeux du jeu de rôles dans le déploiement de nouveaux tourisms dépasse le cadre restrictif du tourisme et renvoie à la logique « modale » des styles de vie.

En vertu de cette logique fondée sur le principe de la distinction, les besoins de la construction des styles de vie constituent, comme nous avons pu le remarquer, une incitation, entre autres, à l'appropriation « voyageur » de l'authenticité relevant des conditions et des modes de vie des peuples du Tiers Monde susceptible d'être transmutée en signes distinctifs. Les « périphéries » ainsi ramenées aux « centres »⁸⁸ possèdent non seulement une valeur déterminée, mais encore une valeur déterminante dans le « rêve de vol social » voire dans l'imaginaire social occidental. C'est avec cette idée de double détermination en tête qu'il faut relire le constat du « cannibalisme » touristique soutenu par MacCannell à l'égard de la consommation et l'appropriation de l'altérité des « périphéries » par les « centres ».

MacCannell décèle dans la fièvre consumériste qui anime le touriste un processus symbolique rappelant le cannibalisme! Les touristes ne se limitent effectivement plus à consommer des biens matériels et autres ressources mais cherchent en quelque sorte à « s'empiffrer » de l'essence même des cultures qu'ils visitent [...]. [...] MacCannell estime pour sa part que le « touriste-cannibale » se construit la possibilité de pénétrer un monde extérieur tout en le neutralisant presque aussitôt : « Le cannibalisme, dans le registre politico-économique, est la production de totalités sociales par l'entremise d'une véritable incorporation de l'altérité » (1992: 66) (Michel, *ibid.*: 77-8).

La notion de jeu de rôle(s) permet en outre, étant donné qu'elle aborde le tourisme à la fois en tant que quête de *voir* et celle d'*être*, de rompre avec la dichotomie entre *regard* et *performance* qui caractérise la majorité des recherches existantes sur le tourisme⁸⁹. La

⁸⁸ On part pour ramener le monde.

⁸⁹ Comme on peut le constater dans l'exemple suivant : « *The study of the representation of culture through performance has an established lineage in tourism studies both in terms of critical examinations*

dimension du regard qui renvoie à la quête de signes ou à la récupération sémiotique de l'authenticité du voyage nous amène à considérer l'authenticité en tant que propriété extrinsèque des objets et des événements, c'est-à-dire en tant que construction sociale. Puisqu'elle est contextuellement déterminée, elle peut être donc idéologique⁹⁰. D'après cette optique constructiviste, pourrait-on dire, l'authenticité se trouve rendue manifeste par la dynamique entre le fonctionnement des marqueurs et la compétence culturelle du touriste.

La dimension de la performance à travers laquelle s'imposent la question du rôle du capital culturel et du capital symbolique, les concepts du « *style of travel performance* » (Adler, 1989: 24) et de l'« *aesthetic cosmopolitanism* » (Urry, 1995: 167), etc. permet de s'interroger, dans le cadre des nouveaux tourismes, sur la double quête du soi authentique et de l'autre authentique et de déceler son rapport complexe avec le questionnement théorique du goût. Le paradigme de la performance permet par ailleurs d'intégrer la notion d'authenticité perçue et celle d'authenticité existentielle à notre réflexion sur cette quête.

Rappelons brièvement que la notion d'authenticité perçue renvoie à l'expérience touristique des objets ou des événements et non aux objets ou aux événements eux-mêmes. Quant à la notion d'authenticité existentielle, elle s'appuie sur l'idée de la recherche du soi authentique ou de la construction du soi authentique par le truchement des pratiques déroutinisantes du voyage. Là, il ne faut pas voir une simple opposition entre l'expérience touristique et l'expérience de la vie quotidienne, opposition qui suppose que la première soit considérée comme exclusive de la seconde pour être authentique. Au-delà, il faut prendre en considération la question d'être-dans-le-monde ou de l'habiter (*Dasein*), pour reprendre l'expression de Heidegger.

of "staged authenticity" (Turner & Ash, 1975; MacCannell, 1999 [1976]; Greenwood, 1978; Smith, 1978; Adams, 1984; Britton & Clarke, 1987; Crick, 1989), as well as reflexive exploration of the social dynamics through which cultural production takes place (Bossevain, 1996; Kirshenblatt-Gimblett, 1988). Most recently, however, the emergence of theoretical perspectives that conceptualise tourism as performance moves beyond the passive **gaze** of the visual towards the embodiment of the acts of production and consumption » (Doorne et Ateljevic, 2005, 173-4; c'est nous qui soulignons).

⁹⁰ À cet égard T. Jamal et S. Hill soulignent que « *authenticity may be grounded in an ontology and epistemology of social constructionism or constructivism, subject to ideological, political and cultural contests, so that authenticity is not a quality of objects themselves, but one that is ascribed to them, often by those with the authority to do so* » (2002: 86-7).

Cela dit, ces deux acceptions de la notion d'authenticité appellent une précision, comme le montrent T. Jamal et S. Hill, « [t]he “authenticity” of both experience and existence as a **being-in-the-world** can be influenced greatly by the degree of “mediation” between the self and the world, and by the ideological worldview constructed by and for the tourist » (2002: 99; souligné dans l'original). Enfin, il importe d'ajouter que dans le cadre de ce chapitre, nous nous sommes efforcé de rapprocher ces trois acceptions (symbolique, perçue et existentielle) de la quête de l'authenticité ou bien de la quête du « vrai » et du « réel » sur un autre point, celui de l'espace authentique – espace de l'Autre relevant de l'espace post-colonial du Tiers Monde – qui apparaît comme la condition d'existence du déploiement de cette quête placée sous ces trois termes. C'est bien cette problématique (de l'espace) qui constituera le ressort et les balises dans le traitement du sujet qui nous préoccupera dans les prochains chapitres.

Chapitre 2

Penser l'espace. Réflexion sur la problématique de la perception et de l'appropriation de la spatialité.

Partant du postulat que le tourisme implique avant tout un imaginaire par le truchement duquel nous nous représentons le monde et le représentons aux autres (Mowforth et Munt, 1998), nous nous proposons de situer, dans les limites de ce chapitre, les concepts abstraits d'« espace » ou de « spatialité » par rapport aux enjeux de sa perception et de son appropriation.

En d'autres termes, l'ambition de ce chapitre consiste à faire valoir un cadre conceptuel qui puisse rendre compte de la complexité de la question du sens et de la signification de l'espace, et celle de l'appropriation de la spatialité.

Dans cette entreprise théorique, il s'agira tout d'abord de délimiter la problématique de la spatialité. Ensuite nous nous intéresserons à l'articulation entre la perception et le sens de l'espace. Il s'agira alors de voir si l'approche phénoménologique qui s'intéresse grandement à la problématique de la perception spatiale est susceptible d'éclairer notre propos. Assez révélatrice nous paraît, du point de vue que nous voulons adopter à l'égard de la spatialité, la thèse de Rob Shields (1991) selon laquelle la spatialité a pour propriété constitutive d'être en relation avec le *mouvement discursif* (au sens où Foucault l'entend) et donc d'entrer aussi en relation implicite ou explicite avec des pratiques socio-institutionnelles. Ce phénomène qu'il désigne sous le nom de « spatialisation sociale » nous semble un concept opératoire pour appréhender la logique des perceptions communes de la spatialité acceptées dans une culture.

Finalement, nous aborderons la question de l'appropriation de l'espace et/ou de l'espace de l'appropriation – propos qui touche de près à la dynamique de l'espace dans la construction de l'Autre (qu'implique d'ailleurs le voyage). C'est à partir du postulat de l'imbrication de la « prise de position géographique » de l'Occident (au sens où E. W. Saïd l'entend [1978]) et de l'appropriation voyageur de la spatialité que nous aborderons la question. Ainsi, la prémisse de ce chapitre, qui a pour but de viser

l'interconnexion entre vision et appropriation, rejoint ce que Saïd appelle « *imaginative geography* » lorsqu'il évoque la cartographie occidentale de l'espace de l'Autre, thème qui traverse *L'Orientalisme* (1978) et *Culture et Impérialisme* (2000). Pour traiter cette problématique avec ses questions connexes, nous recourons à deux notions, celle de « géographie imaginaire » d'abord, puis celle de *cartographie*. L'une renvoie, nous le verrons, à l'autre.

1. Problématique de l'espace

En tant qu'objet d'élaboration thématique, en tant qu'objet de stratégies représentationnelles, l'espace est, à l'heure actuelle, la grande préoccupation de nombreuses théories sociales. Dans le champ de la pensée et de la culture occidentale contemporaine, l'espace que Kant avait postulé comme l'autre grande forme *a priori* de la sensibilité (encore que chez Kant la principale soit le temps) est devenu un opérateur implicite ayant une portée épistémologique voire politique. Raymond Williams (1981) souligne que la culture est avant tout régionalisée: elle n'est qu'une abstraction opaque, voire « *a wisp of nothingness* », tant qu'elle n'est pas actualisée dans un site et dans une situation particuliers.

Outre la prise en compte de la spatialité dans l'analyse des énoncés culturels, la « mise en avant de l'espace » peut être symptomatiquement lue dans le « champ de possibilités stratégiques » des théories des sciences sociales. Ainsi, position, emplacement, situation, « *cognitive mapping* », centre-périphérie, Occident-Orient, Tiers Monde, global-local, village planétaire, espace liminal, « *thirdspace* », champ, espace de dispersion, rhizome, etc. la plupart de ces termes qui sont de prime abord des métaphores spatiales, sont tout de même le site, la zone, le territoire des fondements théoriques.

Certes, le recours actuel à la notion de spatialité, aux « espèces d'espaces » (pour reprendre l'expression de Perec) relève du souci d'opérer une ouverture au champ de paradigmes méthodologiques de la réflexion philosophique au sens large du terme; on pourra cependant remarquer que « l'espace des points de vue » (pour reprendre l'expression de Bourdieu) cède parfois à une sorte d'« illusion d'autonomie » entraînant des formulations problématiques du social (nous y reviendrons). Il en est précisément

ainsi de la critique que d'aucuns qualifient de postmodernisme, souvent marquée par la valeur subversive de la spatialité qui constitue l'un de ses axes. Il est tout à fait remarquable que le postmodernisme ait tendance à faire fi du temps (et de l'Histoire, notamment du modèle de « l'Histoire » tel qu'hérité de l'idéalisme moderne) – ou, du moins, à le penser d'une manière en quelque sorte spatialisée. Les polémiques à propos de l'« epochalité » ou de la négation de l'Histoire⁹¹ trouvent encore des prolongements dans ce mode de pensée postmoderne. De façon générale, si problématique que soit la définition de ce qu'est la postmodernité⁹², ce qu'on trouve d'exemplaire dans la pensée postmoderne, du moins, dans les thèmes généraux du contexte problématique de la postmodernité pour notre propos, c'est « le privilège de l'espace ». Pour autant, il ne s'agit pas néanmoins d'un exhaussement de cet opérateur. Revenir aujourd'hui de façon critique sur la notion d'espace implique une interrogation sur les limites de cette notion qu'on applique pour la compréhension du social.

1. 1. Objet d'étude : Quel espace ? Quelle spatialité?

D'entrée de jeu surgit une difficulté : quelle position épistémologique à adopter vis-à-vis de l'espace? Car l'espace, comme Robert D. Sack (1980) le souligne, est une des dimensions des structures épistémologiques et ontologiques qui se dérobe à toute tentative classificatoire. Certes, il ne s'agit pas de disposer d'un cadre théorique et d'un appareil conceptuel nous permettant de définir l'espace dans sa totalité, de l'identifier sous ses multiples avatars, et d'en démonter les « causalités » ; ce serait une tâche titanesque. Pour autant, en arriver à une définition précise de l'espace ou de la spatialité n'est cependant ni idéal ni moins problématique.

⁹¹ Elles remontent à l'époque de Foucault. L'énoncé dont est parti Foucault est « l'époque actuelle serait peut-être plutôt l'époque de l'espace » (« Des espaces autres », repris in Michel Foucault, *Dits et écrits*, éd. Daniel Defert et François Ewald, Paris, Gallimard, 1994, t. IV, pp. 752-762). Foucault a été aussi accusé par Sartre d'avoir nié « l'Histoire ». Sa réplique à Sartre à cet égard : « le mythe philosophique de l'histoire, ce mythe philosophique que l'on m'accuse d'avoir tué, eh bien, je suis ravi si je l'ai tué ». (« Foucault répond à Sartre », in *Dits et écrits, ibid.*, t. 1, p. 667). Voir également Jean-Paul Sartre, « Jean-Paul Sartre répond », in *L'Arc*, octobre 1996, p. 87. Malgré ses formules polémiques, il faudra retenir ce que Foucault souligne dans sa défense du structuralisme: « c'est une chose importante que le structuralisme [...] ait essayé de faire apparaître une sorte de temps différent [...] il n'y a pas un seul temps à la manière hégélienne ou bergsonienne, une espèce de grand flux qui emporterait tout, il y a des histoires différentes, qui se superposent » (*ibid.*, t.3, p. 581). Ce terme de « superposition » montre bien la conception volontiers spatialisante du temps.

⁹² Car il n'existe pas un accord général sur ce que « fut » la modernité, sur ce qu'« est » la postmodernité, ou alors sur ce qu'est « le passage » de la modernité à la postmodernité, ou encore sur ce que sera l'après-postmodernité.

Dans le cas d'une définition large, la tâche de précision est impossible à cause de la complexité polysémique de l'espace. David Harvey (1973) l'affirme:

[...] space can be regarded as absolute, a thing in itself, existing independently of matter; as relative, a relationship which exists only because objects exist and relate with each other; or "relational space" can, in the fashion of Leibnitz, be regarded as contained in objects (i.e. objects contain their relationship with other objects); space is not absolute, relative, or relational in and of itself, but can be one, or all, depending on circumstances (Harvey, 1973:13 cité dans Peet, 1998: 299).

Et puis, dans le cas d'une définition restrictive qui s'appuie sur la précision, l'accent excessif sur un seul aspect pourrait constituer un danger (Harvey, 1981: 29-30). Pour comprendre le problème définitionnel, il suffit de nous référer au débat contemporain donnant lieu souvent à des dichotomies dans l'analyse de l'espace. Nous examinerons donc deux types de dualismes que nous croyons importants pour éclairer notre propos (inutile de souligner que l'objectif n'est pas ici de circonscrire et d'évaluer exhaustivement toutes les positions théoriques modernes et/ou postmodernes à cet égard).

Le premier est celui qui consiste à définir l'espace par opposition au temps. Dans ce cas, l'espace est négativement défini en termes d'absence du temps. Autrement dit, il s'agit d'une détemporalisation de la spatialité. Le second dualisme est construit à partir de l'analyse des interrelations entre l'espace et la société. On est porté à reconnaître dans le rôle de l'espace le déterminisme instrumental sur le social et inversement.

1. 1. 1. L'espace et le temps

Risquons pour illustrer le premier type de dualisme un exemple, soit la thèse de spatialisation avancée par Fredric Jameson, laquelle constitue nous semble-t-il un rappel métaphorique du danger théorique du dualisme. Si pour Jameson, « *Space is chaotic depthlessness* » (Jameson, 1991), c'est parce qu'il conceptualise la spatialité – qu'il associe à l'immanence – dans l'absence de la temporalité qu'il associe à la transcendance. Mais en éliminant la dimension de la temporalité de la société dite « postmoderne » qui, selon lui, est caractérisée par une spatialisation croissante – « [...] *the temporal is being lost and the realm of the spatial is taking over* » (Jameson, 1991: 269) – il est amené à se confronter à la « crise de représentation ».

Son constat de « crise » réactive nous semble-t-il, en effet, un vieux débat sur les représentations géographiques, débat qui se fonde sur le postulat que la spécificité du temps repose sur la cohérence et la logique narratives, c'est-à-dire un ordre irréversible des événements qui est propre au récit, tandis que la réversibilité de l'ordre de la perception détermine le caractère spatial. Par conséquent, l'espace est considéré comme « l'ordre possible des coexistences »⁹³. On avance que puisque l'espace peut être parcouru en tous sens, tout choix de l'itinéraire est forcément arbitraire. Doreen Massey (1993) cite H.C. Darby à cet égard:

A series of historical facts is much more difficult to present than a sequence of historical facts. Events follow one another in time in an inherently dramatic fashion that makes juxtaposition in time easier to convey through the written word than juxtaposition in space. Geographical description is inevitably more difficult to achieve successfully than is historical narrative (Darby, 1962: 2 cité dans Massey, 1993: 157).

Massey souligne que

Such a view, however, depends on the notion that the difficulty of geographical description (as opposed to temporal story-telling) arises in part because in space you can go off in any direction and in part because in space things which are next to each other are not necessarily connected. However, not only does this reduce space to unrepresentable chaos, it is also extremely problematical in what it implies for the notion of time (*ibid.*: 157-158; c'est nous qui soulignons).

En faisant valoir le primat, pour la postmodernité, de l'espace ou de l'immanence sur le temps ou la transcendance, Jameson problématise la notion d'espace, celle de temps, voire celle de représentation. On notera alors que la spatialité (qui est détemporalisée selon la conception de Jameson) se résume à une multiplicité simultanée, car « tous les choix sont équidistants » pour reprendre l'expression de Jameson; elle est chaotique faute d'interconnexion et elle est statique faute de transcendance. Du coup, la vision du social et sa production qui en découle deviennent problématiques. Dans l'absurdité de l'absolutisme de l'espace, puisqu'il n'est pas conçu par rapport à l'espace-temps, le social est amarré, à son tour, sur une vision de fixité, de statisme, de passivité.

Dans la mouvance de cette logique, la question identitaire se problématise également. L'identité serait conçue, du moins en termes de ce que cette logique implique, en dehors du *hic et nunc* si bien qu'elle ne devient qu'un « sauvetage archéologique d'un *passé* en voie de disparition » (Smith, 1992 cité dans Massey, 1993: 158; c'est nous qui

⁹³ C'est l'idée de Leibniz par exemple.

traduisons). Corrélativement, l'identité d'un lieu serait marquée par une fixité « authentique » et « singulière » sans être vulnérable au mouvement temporel, au dynamisme des interrelations des forces sociales. Il y a donc un enchevêtrement des problèmes de représentation dont les trois niveaux, à savoir le temps, l'espace et le social, communiquent.

Il en va de même pour l'approche qui consacre la priorité au temps sur l'espace. Dans ce vieux dualisme, on a souvent coutume d'associer le temps à l'Histoire, au mouvement, à la succession⁹⁴, au dynamisme, au narratif, au développement, au progrès, à la civilisation, à la science, à la politique, à la causalité, etc., et d'associer l'espace au statisme, à la simultanéité, à la neutralité, à la reproduction, à la nostalgie, à l'émotion, à l'esthétique, etc.

Cette position épistémologique par rapport à l'espace-temps soulève, comme Massey le montre, deux types de problèmes:

First, this kind of definition means that it is time, and the characteristics associated with time, which are the primary constituents of both space and time; time is the nodal point, the privileged signifier. And, second, this kind of definition means that space is defined by absence, by lack. [...] time equals change/movement, space equals lack of these things (*ibid.*: 148).

On peut affirmer avec Massey que tous ces dualismes, de la manière dont ils sont posés, souffrent, en effet, du problème de l'exclusivité mutuelle et de l'appauvrissement conséquent de chacun des deux termes (*ibid.*:148). C'est cette exclusivité qu'il faut remettre en question. Car on n'a affaire ni à une détemporalisation de la spatialité ni à une désatialisation de la temporalité. Il faut plutôt considérer que

[...] the temporal movement is also spatial; the moving elements have spatial relations to each other. And the « spatial » interconnections which flash across can only be constituted temporally as well. [...] Space is not static, nor time spaceless. Of course, spatiality and temporality are different from each other but neither can be conceptualized as the absence of the other (*ibid.*: 155).

⁹⁴ « Le successif n'est qu'une dimension de l'Histoire; après tout, la simultanéité de deux événements n'est pas moins un fait historique que leur succession. Il ne faut pas identifier l'histoire et le successif » (Michel Foucault, « Linguistique et sciences sociales », in *Dits et écrits*, édition établie sous la direction de Daniel Defert et François Ewald, avec la collaboration de Jacques Lagrange, Paris, Gallimard, 1994. t.1, p. 826).

Sans quoi définir l'espace négativement en termes d'absence du temps ne permettrait pas de le penser par rapport aux interrelations sociales, alors que l'identité des choses est constituée par le truchement de leurs interrelations – pour reprendre la vision de la physique moderne. Le problème tient aussi à l'identité des lieux : on peut, ou bien concevoir le lieu comme porteur d'une identité authentique, singulière, fixe, et atemporelle telle qu'elle est revendiquée dans les postulats des approches existentielles de la phénoménologie; ou bien le considérer comme porteur d'une identité mobile et multiple qui soit contestée au cours du temps, régie par les relations de pouvoir, ouverte et poreuse face à d'autres identités, à celles des autres lieux se trouvant dans la trajectoire du local jusqu'au global (Massey, 1994). Ce que nous voudrions défendre quant à nous, c'est ce dernier point de vue. Dans cette perspective, l'espace est conçu comme une « simultanée dynamique » pour reprendre l'expression de Massey – idée qui se situe dans la mouvance de la relation entre espace et social.

1. 1. 2. L'espace et le social

Venons-en alors au deuxième cas qui nous installe dans une sorte de déterminisme causal dans la conceptualisation de la relation entre l'espace et la société. Considérons d'abord le constat qui se formule comme suit : l'espace est construit par des relations sociales et par des pratiques matérielles de la société. Sans doute le statut d'espace est-il ici intéressant en tant que métaphore, mais il est faiblement critique, ne faisant attirer l'attention que sur la forme spatiale du social. Cela revient, en effet, à dire que les formes et les distributions spatiales ne sont que des produits finaux issus des forces sociales (Massey, 1993: 145). Dans cette approche, la dimension matérielle de l'espace et le rôle de la spatialité dans la causalité sociale ne semble pas avoir été considérés.

Dans une autre optique, on avance que la spatialité est une force matérielle en soi ayant sa propre réalité tout comme la marchandise, l'argent, et le capital – idée qu'on retrouve par exemple dans *La production de l'espace* (1979) par Henri Lefebvre et dans sa réception par le milieu intellectuel anglo-saxon. Max Farrar (1991) affirme à cet égard que le danger dont témoignent quelques-uns des constats de Lefebvre provient de sa tendance à réifier « l'espace ». Ainsi, la formulation de Lefebvre: « *[t]his formal and quantified abstract space negates all differences, those that come from nature and history as well as those that come from the body, ages, sexes, and ethnicities* » (Lefebvre cité dans Farrar, 1991: 106), nous amène à croire que « l'espace » possède

son propre pouvoir et qu'il est indépendant des agents qui l'occupent (Farrar, 1991: 106). Farrar nous dit à juste titre que « *The understanding of space as social space, "permeated with social relations", "shaped and moulded from historical and natural elements" (Lefebvre 1976: 31) is extremely helpful, so long as it is not compressed into reified and deterministic shorthand.* » (*ibid.*: 106). Le concept de l'*espace social* sous-entend l'idée que la spatialité, qui est partiellement constituée par le social, ne pourra être réduite ni aux constituants naturels ni à ceux du social (Sayer, 1985: 59). Or la question se pose alors de savoir quel usage faire d'un tel concept. Souvent victime de sa propre extension, il devient épistémologiquement fragile, à cause du fétichisme méthodologique. Comme le souligne Farrar:

Ed Soja [...] presents us with the kind of tautology that characterises some of the current writing on space: [...] Spatiality [i.e. socially produced space] is a substantiated and recognisable social product, part of a 'second nature' [i.e. the transformed and socially concretised spatiality (socially produced space) arising from the application of purposeful human labour] which incorporates as it [i.e. socially produced space] socialises and transforms both physical and psychological spaces (Soja 1989: 80n). This seems to amount to the notion that social space produces more social space, which, apart from being circular, is no help whatsoever in understanding the social process involved (*ibid.*: 106).

Réglons donc la question de la causalité : d'une part, l'énoncé qui dit que l'espace est socialement construit délaisse la question du rôle que joue la spatialité dans la causalité sociale. Les effets de la spatialité sur les relations, sur les pratiques, et sur les productions symboliques de la société ne sont pas prises en compte dans cette approche qui consiste à affirmer que l'espace est socialement produit. D'autre part, il ne s'agit pas pour autant de soutenir que la structure sociale est *déterminée* par les relations spatiales. Dans une telle approche, nous sommes tenus de concéder que la spatialité est une force causale en soi. À trop majorer la dimension spatiale, ne substituerait-on pas dès lors la problématique de la spatialité à celles de classe, de « *gender* », d'ethnicité, etc.? À ce titre, considérons la remarque de John Urry (1985):

[...] it is important to remember that neither temporal nor spatial relations of themselves produce particular effects.[...] we should avoid making a fetish of the spatial, either through making the category mistake of saying that one area (one« space ») exploits another area, or that a given social structure is determined by spatial relations (Urry, 1985: 28; souligné dans l'original).

Nous voudrions alors faire remarquer que la réponse à la question de la causalité réside dans l'expression même de l'*espace social*, c'est-à-dire le nœud du spatial et du social.

Autrement dit, les interférences et les transformations réciproques entre espace et social. À cet effet, la position générale des théoriciens se résume nettement dans ces lignes de Doreen Massey (1993) : « *the social and the spatial are inseparable and [...] the spatial form of the social has causal effectivity* » (Massey, 1993: 146).

Cependant, la question de la causalité reste à nos yeux quelque peu problématique. Citons Claudio Minca (2001) à ce propos:

We have moved away from understanding of social space as a mere manifestation of the sociocultural dynamics which produce it – and towards more complex conceptualizations which, again, point to a reciprocal influence: thus, spaces both as the « result », as the expression of some social dialectic, but also spaces as a determining factor in the construction and constitution of the social dialectic itself. Again, however **a codification of this mutual influence remains problematic** (Minca, 2001: 197; c'est nous qui soulignons).

C'est ici que nous cherchons à situer la notion de spatialisation sociale qui sous-tend le postulat des interférences et des transformations réciproques entre espace et construction identitaire (/altéritaire). Dans l'approche proposée par Rob Shields, la spatialité n'est pas considérée comme « causale », mais plutôt comme « causative » en ce sens qu'elle véhicule la causalité. Shields (1991) fait remarquer:

Nonetheless, it would be a mistake to fetishise « space » per se as a locus of causal relations except where spatialisation has social impacts as an element of belief. Rather than « a cause » the spatial is **causative**. Spatialisation has a mediating effect because it represents the contingent juxtaposition of social and economic forces, forms of social organisation, and constraints of the natural world and so on. But as a 'cause', in and of itself, it plays no role for it is not a locus of causal forces. Human agents have causal power. As Sayer argues, the spatial has a channelling effect. But, objects may have specific causal forces only because they are divided or aligned in a certain manner; that is, because they are «spatialised » in a certain arrangement. Spatialisation is « causative » in the sense that it expresses or channels causation like that class of verbs such as « persuade » *which might express causal relationships in language: someone's words might be* « persuasive » but it is the person who is « doing » the persuading, not the words themselves (Shields, 1991: 57; souligné dans l'original).

Ainsi, on peut avancer que dans le contexte de construction des identités et des altérités, la spatialité n'est pas vraiment le *locus* des relations causales des ségrégations sociales, des divisions économiques, des distinctions raciales, etc.; cependant la spatialité représentée en tant que sites ou lieux (c'est la dimension qui nous concernera) entre en relation dynamique avec les marqueurs d'identité⁹⁵. De ce processus de construction

⁹⁵ Nous reviendrons sur ce sujet plus loin.

identitaire/altéritaire découlent les divisions imaginaires (des positions comme « nous » vs « les autres ») qui deviennent des sources causatives de nouvelles divisions en raison de leur stratification dans les pratiques socio-institutionnelles. La spatialité joue un rôle causatif dans la mesure où les sites ou les lieux en question deviennent les origines de nouvelles divisions sociales (*ibid.* : 261).

Finalement, à la lumière de ce bilan, nous pouvons aisément admettre que les interférences et les transformations réciproques entre espace et social sont le meilleur poste d'observation qui puisse permettre de comprendre la dynamique complexe entre les différents marqueurs d'identités, dont la spatialité, et de mesurer les conséquences de la spatialisation sur la construction de l'altérité. Par ailleurs, en promouvant ainsi le concept de la *spatialisation sociale* ancré sur le constat que la spatialisation joue un rôle dans la causalité sociale, force est de conclure que la conception de l'espace comme étant « statique » est difficile à soutenir. Autrement dit, l'espace et la spatialité sont impliqués dans la production de l'histoire, car les relations sociales qui les construisent sont fondamentalement dynamiques.

2. La perception et le sens de l'espace

Il convient d'examiner maintenant la problématique du sens et de la signification de l'espace relevant de la perception. Avant d'entrer dans le vif du sujet, choisissons d'abord le terme « lieu » pour penser le corps de la spatialité. Nous utiliserons ce terme dans une acception large. En effet, la souplesse de la notion de lieu – qui marque le discours sur la spatialité à partir des années 1960-1970 – permet de penser le lieu comme une contrée locale, un emplacement, un milieu existentiel, un paysage, un contexte d'action, un territoire, un pays⁹⁶, un environnement, etc. Si nous avons cru bon de retenir ce terme, c'est parce que sa portée générale s'inscrit dans les « mythologies de sens commun » – la dimension fondamentale de la spatialisation sociale – alors que les autres termes tels que « local »⁹⁷, « territorialité »⁹⁸, etc. ne vivent que dans les

⁹⁶ Notons au passage que Vidal de la Blache dans *Le tableau de la géographie de la France* [1903] étudie la France comme un lieu ; la « personnalité » du territoire national, la référence aux racines et à l'histoire, le lien social particulier qui prend forme sur « la terre de France », le *genius loci* (il emploie l'expression) propre à celle-ci sont quelques-uns des traits qui renvoient assez précisément aux approches contemporaines du concept.

⁹⁷ « *the physical settings of social activity as situated geographically* » (Giddens, 1990:18).

formulations théoriques. En ce sens, le lieu nous semble plus « palpable, réel, et spatial » que les autres termes⁹⁹. La perspective d'examen que nous proposons ici tient pour acquis que le lieu fonctionne comme un référent hybride qui conjugue la « naturalité extérieure » et la « sphère du symbolique » (Berque, 2000), les limites du « dehors » et du « dedans ».

2. 1. Lieu : à travers le prisme d'*habiter*

On notera que l'analyse de la perception spatiale ou des significations assignées aux lieux – la dimension dont nous traiterons par ailleurs dans le cadre de la spatialisation sociale – est un champ de recherche largement dominé par l'approche phénoménologique¹⁰⁰ qui ouvre entre autres sur la question existentielle, la question sociologique, etc. En fait, dans l'approche phénoménologique la question de la perception spatiale est centrale. Or la perception n'est pas considérée comme une réception passive des impressions, mais plutôt comme un acte vécu ou comme une action concrète. À travers la perception le sens est donné à l'espace. Autrement dit, l'espace ne se constitue que par cet acte perceptif du sujet. Par conséquent, selon cette approche, tout questionnement qui concerne l'exploration du *sens du lieu* (Frémont, 1976 ; Frémont *et al.*, 1984 ; Lévy et Lussault, 2000) nécessiterait la prise en compte du *rapport à l'espace* d'un individu ou d'un collectif.

Dans la foulée phénoménologique, notamment le concept de *l'habiter (Dasein)* proposé par Heidegger pourrait se comprendre comme une interprétation existentielle de l'espace. Comme l'indique Richard Peet,

Heidegger's existential phenomenology attempts to go beneath the level of consciousness into the Dasein, the original condition of « being there », or « being-in-the-world », the area of « opening up » where something manifests itself. For Heidegger, the original encounter

⁹⁸« *the attempt by an individual or a group to affect, influence, or control people, phenomena, and relationships, by delimiting and asserting control over a geographical area* » (Sack, 1986: 19).

⁹⁹ Dans l'analyse du corpus, il peut se présenter comme une ville, une rue, un trottoir, une gare, un mouroir, un bidonville ou sous la forme de tout autre schème spatial en tant que site représentant la misère.

¹⁰⁰ Selon Anne Buttimer, la phénoménologie se définit comme un mode de réflexion philosophique portant sur l'expérience consciente, et cherche à expliquer cette expérience en termes de sens et de signification (Buttimer, 1976: 280). Cette philosophie privilégie la primauté de la conscience sur le comportement des êtres humains et postule que ces derniers vivent dans un ensemble de mondes subjectifs porteurs de sens qui changent selon l'*intentionnalité* des êtres humains (Peet, 1998: 49).

with the world does not consist of knowing it, or being separate from it (as with Husserl), but dealing with it in a more practical way (« concern ») (*ibid.*:39-40)¹⁰¹.

Ainsi le *Dasein* suppose une relation entre l'*être-dans-le-monde* et la spatialité qui est “*localized and qualitative, grounded in an analysis of our practical dealings with the world*” (Frodeman, 1992: 34 cité dans Peet, 1998: 41). Autrement dit, le *Dasein* dévoile une spatialité « authentique » qui devient elle-même une modalité de l'*être-dans-le-monde*. Quant à cette spatialité authentique, Peet signale: « *Hearing the call of conscience, care is a category of authentic spatiality, authenticity being a matter of responding to one’s place in the world. Thus, Heidegger’s thought can be completed through a topology of being that reconciles time and space in terms of the places inhabited by being* » (1988: 42; c’est nous qui soulignons). Ainsi, dans la perspective heideggérienne, pour que l’être existe, il faut le lieu.

Vu sous un autre angle, l’être humain pensé dans le cadre du *Dasein* est un être géographique. Heidegger déclare: « “*Place*” *places man in such a way that it reveals the external bonds of his existence and at the same time the depths of his freedom and reality* » (Heidegger, 1958: 19 cité dans Peet, 1988: 49). Cependant, il ne s’agit pas pour autant d’un lieu simple qui serait tout simplement cartographiquement localisable. Le lieu en question supposerait plutôt une relation d’indissociabilité entre le *topos* et la *chôra*. Le premier, qui correspondrait à une sphère physique, serait limité et totalement identifiable; la seconde serait de l’ordre de la sphère du symbolique ou encore du sentiment des choses. Ainsi, le rapport au lieu en tant que ce dernier constitue le référent à la fois concret et symbolique des pratiques humaines – la dimension qui nous intéresse – se fonde, dans cette approche, sur la notion pivot de *Dasein*.

¹⁰¹ Notons entre parenthèses que Husserl propose la notion de *monde de la vie* (*Lebenswelt*) qui, selon lui, serait étranger à la définition de l’être comme forme de la prédication. Puisque *le monde de la vie* échappe à toute prédication, il échappe au discours, au savoir objectif. Cette notion de *monde de la vie* repose en effet sur le concept de réduction transcendantale, à savoir la mise entre parenthèses de tout jugement empirique, rationnel et scientifique concernant l’existence de ce qui est perçu ou conçu, au service de la mise en lumière du contact intentionnel entre la conscience et le monde. En revanche, chez Heidegger, la question de la pré-éminence de l’intentionnalité qui organise le monde ne se pose pas. Si le sujet idéaliste chez Husserl reste à l’écart du monde, le sujet existentiel chez Heidegger ne vit que *dans* le monde. Si pour Husserl, l’origine du sens réside dans la subjectivité transcendantale, l’approche existentielle de Heidegger cherche à saisir le sens dans les structures fondamentales oubliées des êtres humains. Ainsi, la phénoménologie heideggérienne considère la conscience en termes d’actes ou de conduites et non en termes de sujet. Elle considère la conscience en termes de conscience d’être là (*Dasein*) et non en termes d’intentionnalité transcendantale.

En prenant appui sur ce concept du *Dasein*, de nombreux travaux soutiennent que le lieu est imprégné par des intentions humaines, des valeurs, des mémoires et que l'identité personnelle et culturelle d'un collectif est intimement reliée à l'identité du lieu. Selon ces travaux, tel celui d'Edward Relph (1970), la relation entre communauté et lieu serait mobilisée par un renforcement mutuel de l'identité, si bien que : « *people are their place and place is its people* » (Relph, 1976: 34).

Il convient de préciser que chez Relph, la question identitaire repose fondamentalement sur la dimension existentielle d'être du lieu, sur celle de l'appartenance ou de l'engagement. Relph affirme: « *To be inside a place is to belong to it and to identify with it, and the more profoundly inside you are the stronger is this identity* » (Relph, 1986: 49; c'est nous qui soulignons)¹⁰². Partant, dans le même ordre d'idées, il aborde la notion de « sens authentique¹⁰³ » du lieu: être dans le lieu (à la maison, à la ville natale, etc.) et y appartenir en tant qu'individu et membre d'une communauté, c'est-à-dire être

¹⁰² Relph propose une typologie des expériences des lieux qui se fonde, en effet, sur une dichotomie entre « *insideness* » et « *outsideness* », entre « authenticité » et « inauthenticité », entre « engagement » et « distanciation », entre « familiarité » et « étrangeté ». Pour comprendre en quoi se distinguent ces deux séries de notions, examinons rapidement d'abord les catégories des expériences des lieux proposées par Relph. Elles sont: l'« *existential outsideness* », l'« *objective outsideness* », l'« *incidental outsideness* », le « *vicarious insideness* », le « *behavioural insideness* », l'« *empathetic insideness* » et l'« *existential insideness* ». Selon lui, l'« *existential outsideness* » renvoie à une distanciation consciente dans laquelle l'identité de tous les lieux conduit à une perte totale de signification. Il en résulte une aliénation profonde vis-à-vis de tous les lieux, un déracinement identitaire. L'« *objective outsideness* » concerne aussi une distanciation consciente dans laquelle les lieux sont considérés uniquement comme des concepts et des emplacements. C'est le cas, par exemple, avec des agents immobiliers, avec des scientifiques, avec des aménageurs, avec des urbanistes, etc. En ce qui concerne l'« *incidental outsideness* », il y a une distanciation inconsciente : les lieux sont vécus comme une toile de fond des autres activités. Il s'agit par exemple de l'expérience des lieux des hommes d'affaires. Dans le « *vicarious insideness* » l'expérience des lieux se fait par l'intermédiaire de la littérature, des films, de la télévision et de toutes sortes de média. Il s'agit alors d'un engagement médiatisé. Le « *behavioural insideness* » implique la présence physique d'un individu inconsciemment impliqué dans un lieu. Ce serait par exemple le cas d'un non-résident qui appréhende le lieu, par la perception, avec les sens. Ensuite, l'« *empathetic insideness* » implique une participation émotionnelle et un engagement avec le lieu. L'individu y est consciemment impliqué et engagé. Par exemple, un non-résident qui appréhende le lieu, par l'empathie et par l'effort conscient. Et finalement, on a affaire à l'« *existential insideness* », lorsque l'individu est inconsciemment impliqué et engagé dans un lieu. Par exemple, un résident qui appréhende le lieu de domicile comme référent de l'identité. En effet, chez Relph, c'est la question centrale. Or, cette question de l'« *existential insideness* », dont Relph souligne l'importance dans la compréhension du concept de lieu, s'apparente en effet à la notion d'*habiter* de Heidegger: « *Existential insideness characterizes belonging to a place and the deep and complete identity with a place that is the very foundation of the place concept* » (Relph, 1976: 55). Nous rejoignons ainsi la *topoanalyse* de Gaston Bachelard (*La poétique de l'espace*) où il s'agit de l'exploration de l'identité du soi par le biais de la notion de lieu qui se décline selon deux formes d'acceptations : la maison et l'horizon de l'extériorité dont la projection se fait à partir de la maison.

¹⁰³ La notion d'authenticité, empruntée à la phénoménologie, connote : « *that which is genuine, unadulterated, without hypocrisy, and honest to itself, not just in terms of superficial characteristics, but at depth. In the more precise but obscure terms of existentialism "authenticity" refers to a mode of being, Dasein, which recognises a man's freedom and responsibility for his own existence* [Heidegger, 1962 68,220] » (Relph, 1976: 64).

inconsciemment impliqué et engagé dans un lieu sans être contraint par des préoccupations théoriques ou intellectuelles. Ce « sens authentique » du lieu, avance Relph, reste une source importante de l'identité des individus et des communautés¹⁰⁴.

Une précision s'avère ici nécessaire. Chez Relph, la question est *in fine* celle d'avoir des « racines » dans un lieu: « *to have roots in a place is to have a secure point from which to look out on the world, a firm grasp of one's own position in the order of things, and a significant spiritual and psychological attachment to somewhere in particular* » (Relph, 1976: 38). Et ce lieu, chez lui, ne peut être, bien entendu, autre que celui du domicile ou du quotidien. En effet, on a donc affaire à la question identitaire du soi vouée uniquement à un mode d'*habiter* sédentaire.

2. 2. Lieux autres et l'habiter

Or, le rapport au lieu d'un individu ou d'un collectif peut et doit être aussi appréhendé au-delà de la question de la fixité. Il faut interroger la notion d'*habiter* à partir de multiples façons de la mobilité géographique des individus à l'ère de la globalisation. C'est cela qui nous intéresse.

Mathis Stock (2004) souligne à juste titre que « les significations des lieux sont mobilisées par les individus en actes, en situation, dans un *projet* » lors des déplacements géographiques. Il renverse en quelque sorte l'acception commune du terme « habiter » pour dire que « le rapport aux lieux n'existe pas en lui-même, indépendamment d'un projet de vie, [...] mais [il] est toujours relié à la question des pratiques [des lieux] » (*ibid.*). Ainsi, Stock (2005) fait remarquer que « la mobilité soulève fondamentalement la question de l'habiter: de quelle façon les individus

¹⁰⁴ Il oppose, par la suite, cette notion d'« authenticité » à celle d'« inauthenticité » face aux lieux. La notion d'« inauthenticité » se comprend dans sa spécificité qui consiste à affaiblir l'identité des lieux : « *to the point where they not only look alike, but feel alike and offer the same bland possibilities for experience* » (Relph, 1976: 90). Ainsi, ce sens inauthentique du lieu, qui n'implique ni une conscience des significations profondes et symboliques des lieux ni une appréciation de leurs identités, caractérise de plus en plus aujourd'hui le mode de l'existence dans les sociétés industrialisées. Ce sens inauthentique du lieu, véhiculé directement ou indirectement par les divers médias, par les médiations institutionnelles, souligne Relph, s'énonce et s'entretient dans les consentements non critiques des mœurs populaires ainsi que dans les projets technologiques. On a affaire donc à une rupture du lien affectif avec les lieux, rupture qui entraîne une sorte d'« atopie » (« *placelessness* »). Relph déplore cette aliénation par rapport aux lieux. Pour ce qui est du au lien affectif entre la communauté et le lieu, voir Yi-Fu Tuan (1974) qui aborde la notion de *topophile*. Pour Tuan, le rôle du lieu est important dans la mesure où il permet de fournir des stimuli sensoriels sous forme d'images contribuant à la formation des joies et des idéaux humains. Tout en insistant sur l'importance du rôle dynamique que jouent les environnements (« le monde ») dans l'expérience humaine, son analyse concerne plutôt la dimension perceptive du paysage.

habitent-ils les lieux géographiques du Monde lorsque les déplacements et les circulations deviennent plus fréquents ? Quel “mode d’habiter” peut être défini par un régime de mobilité »? Du coup, l’analyse doit aussi viser un déplacement de focalisation : « d’un lieu du quotidien vers un lieu du hors-quotidien » (*ibid.*), du lieu de familiarité vers le lieu d’étrangeté, d’altérité, du *genre de vie* (pour reprendre l’expression de Vidal de la Blanche) du monde vécu du quotidien dans un lieu « authentique » vers des activités « déroutinisantes » (Elias, 1994) dans un lieu *autre*. Stock (2005) se demande s’il ne s’agit pas « d’un nouveau “mode d’habiter” fondé sur la multiplicité des lieux, qui délaisse un mode d’habiter fondé sur la sédentarité ». Et ce nouveau mode d’habiter serait, selon lui, un « mode d’habiter poly-topique » – dimension à partir de laquelle il propose de reconceptualiser la notion d’habiter.

La question fondamentale pour lui est: « comment on ‘fait *avec*’ les lieux par le déplacement » (*ibid.* ; souligné dans l’original)? À cet égard, il examine notamment les pratiques touristiques qui impliquent non seulement un changement de lieu(x), c’est-à-dire un déplacement géographique, mais encore des activités non routinières. Il s’agit en effet d’effectuer une rupture avec le quotidien pour « se recréer » dans des lieux autres. Autrement dit, les pratiques touristiques impliquent un double enjeu : d’un côté, une distanciation du lieu du quotidien marquée par une rupture avec les activités « récursives » ou « routinières » du lieu de domicile en question. D’autre part, une appréhension *in situ* des lieux par le truchement des pratiques « déroutinisantes »¹⁰⁵.

En ce qui concerne cette habitude des individus en déplacement – habitude qui est sans doute sujette « aux modes, aux normes et aux négociations » sociales, Nigel Thrift (1996) parle de « *structure of feeling termed mobility* »; alors que Hans-Günter Vester (1997) propose le terme « habitus touristique ». À l’instar de Thrift et de Vester, Stock emploie le terme « habitus mobilitaire » (Stock, 2001). Il risque l’hypothèse qu’

¹⁰⁵ Comme le constatent Knafou *et al.* (1997): « Le tourisme est un déplacement, c’est-à-dire un changement de place, un changement “d’habiter” : le touriste quitte temporairement son lieu de vie pour un ou des lieux situés hors de la sphère de sa vie quotidienne. Le déplacement opère une discontinuité qui permet un autre mode d’habiter voué à la seule récréation » (Knafou *et al.*, 1997 cité dans Stock, 2005). Chez Stock d’ailleurs la question de la *recréation* devient la notion pivot pour penser l’habiter sous un autre angle. Il affirme : « C’est cet élément qui s’avère être décisif pour l’approche des mobilités contemporaines. En effet, l’accroissement du temps libre et des richesses a conduit à ce que les individus se déplacent de plus en plus loin pour leurs pratiques de récréation. Intégrée dans une économie capitaliste – avec un partage entre travail et hors-travail –, la récréation ne cesse de gagner en importance, concomitamment avec une intensité accrue du travail » (Stock, 2005).

Un mode d'habiter fondé sur la mobilité semble avoir pour corollaire la capacité des individus à affronter les lieux étrangers et à rendre ceux-ci familiers. Il s'agit d'une nouvelle manière d'habiter les lieux géographiques du Monde où le rapport à l'espace est défini par une recomposition des lieux d'ancrages et des lieux de l'ailleurs. On peut ainsi faire l'hypothèse d'un « habitus mobilitaire » (Stock, 2001) qui définirait un certain mode d'habiter (Stock, 2004).

On aura compris que ce mode est « l'habiter mobilitaire » qui consiste à franchir l'horizon d'un « mode d'habiter mono-topique ».

Tant il est vrai que la signification du lieu pratiqué varie selon que l'on est dans un « lieu du quotidien » ou dans un « lieu du hors-quotidien », Stock ne cherche pas, cependant, à l'instar de Relph, à opposer l'engagement et la distanciation. Il croit bon de tenir à « travailler sur un continuum » entre les deux – continuum qui renvoie plutôt à un « mode d'habiter poly-topique ». Selon lui, la mise à distance du lieu du quotidien et la présence *in situ* dans le lieu extra-quotidien n'impliquent pas pour autant que le touriste soit un « *outsider* » au sens que Relph donne à ce terme dans son analyse du rapport au lieu. Il affirme que « Le touriste est certes *outsider* par ses attributs – domicile, durée de présence, pratiques, vêtements, sens donné au lieu –, mais n'est pas un élément étrange dans un lieu touristique. Au contraire, sa présence seulement le définit et le rend habitable touristiquement » (Stock, 2005).

Et ce lieu touristique en tant qu'« ailleurs choisi ou subi » est plus ou moins fonctionnel selon son « différentiel d'étrangeté par rapport au lieu du quotidien » (*ibid.*). Et c'est cet élément qui s'avère significatif tant dans la recherche que dans l'effet des lieux. Aussi s'agit-il d'une « compétence stratégique » de la gestion du déplacement dans l'espace qui permet d'associer les pratiques (touristiques) aux lieux les plus adéquats. Stock (2005) constate: « À chaque pratique son lieu. [...] [L]es individus sont de plus en plus à la recherche des lieux *les plus adéquats pour leurs pratiques* – eu égard à leurs ressources financières, temporelles, culturelles ».

Or cette recherche des lieux les plus adéquats implique aussi d'aborder de front la question de l'altérité dans les ailleurs choisis ou subis. Dès lors, pour les pratiques touristiques qui sont « fondées sur le mode “découvrir”»¹⁰⁶, avance Stock, la confrontation avec l'altérité peut être même parfois recherchée, encore que le risque du

¹⁰⁶ Stock répartit ces pratiques en trois catégories : jouer, se reposer, découvrir (Stock, 2001 ; Équipe MIT, 2002 ; Sacareau & Stock, 2003).

« choc d'altérité » soit amenuisé par les instances de l'industrie touristique. Ainsi, le « différentiel d'étrangeté » peut déterminer la recherche du lieu autre adéquat. On est donc amené à la question de l'identité du lieu.

À la lumière des thèses de Relph et de Stock, il convient de noter que chez Relph la question identitaire est fondamentalement celle d'être du lieu ou de ne pas être du lieu. Autrement dit, la question de l'« *insideness* » ou de l'« *outsideness* » sous-tend la question de l'identité. Chez Stock, l'acceptation du terme « habiter » est plus large. Son analyse ne se fonde pas sur l'opposition que privilégie Relph, mais plutôt sur la dynamique entre familiarité et étrangeté, entre engagement et distanciation qui contribue au sens du lieu. Son concept de « l'habiter mobilitaire » appréhendé en termes de pratiques déroutinisantes débouche sur la question de la recherche des référents géographiques de l'identité. Ainsi, Stock (2005) note que « les lieux touristiques deviennent les référents pour l'identité, processus exemplifiés par le choix d'un ancien lieu de vacances comme lieu de retraite » (Duhamel, 1997; Stock 2001). Cependant, il convient de souligner que Stock insiste sur la question de l'identité qui ne concerne que les touristes-voyageurs et que sa position consiste donc à négliger la construction de l'Autre qui reste quand même une conséquence du « savoir-faire avec les lieux ».

Stock note avec justesse que le tourisme « consiste à *regarder* – au sens propre et au sens figuré » (2005), et entame la question de la représentation en nous laissant entendre que la recherche du lieu adéquat débouche sur la question de l'identité du lieu déjà en circulation discursive. Il affirme ainsi que « l'identité du lieu par 'l'offre touristique' intervient dans le rapport au lieu, permettant une efficacité plus ou moins grande de la représentation » (2005). Mais il laisse complètement dans l'ombre la question de l'altérité qui, selon nous, serait étroitement liée à celle de l'image-identité du lieu autre. Considérons maintenant cet extrait où il est question de cette image-identité du lieu autre de l'Autre :

Our virtual traveller, armed with a series of representations of the Other gleaned from the variety of 'exhibitions' which have been paraded before his eyes in the course of a lifetime, departs in search of the reality which these above reenact. It is quite likely that our traveler's first contact with the (« real » or presumably « real ») Orient provokes bewilderment, confusion born of the disorder that it represents to his eyes. After some time, however, he begins to reorient himself, adopting some perspective able to convey a meaning to his explorations and to the myriad of stimuli before his eyes. [...] This new 'orientation' allows our traveller to order the spectacle which assails his senses – and, in

particular, his gaze – thanks to the reproduction (within this « other » space, within the spaces of the Other) of the very logic of the world-as-exhibition: re-creating a dominating, external observatory, a perspectively « meaningful » vantage point from which to view the object of interest. It is, of course, unsurprisingly that his comments and impressions atop the hillside or structure which as panoramic viewing platform faithfully reproduce the ensemble of pre-conceptions that have brought him to this « foreign-land » in the first place; a confirmation of the expected or, at most, a frisson of the surprise (although surprise too is necessarily the fruit of a preexisting knowledge). In his intellectual and, inevitably, Orientalist ruminations, our traveller cannot but elaborate, critique, « improve » a system of representations – the very same system which inspired his departure to the « foreign land », and to whose confines this explorations are, necessarily, confined (Minca, 2001: 204-205).

La citation, qui illustre bien la métaphore d'*Orientalisme*, permet de constater que le lieu autre peut fonctionner non seulement comme un lieu identificatoire pour le touriste-voyageur (c'est la seule dimension à laquelle Stock prête son attention), mais encore comme un lieu de construction, de consommation, d'appropriation de l'Autre en même temps. En outre, Stock n'insiste que sur l'appréhension *in situ* du lieu autre par les pratiques de découverte dans l'analyse de l'identité du lieu. Le passage cité ci-dessus met en évidence que la question de l'identité du lieu en circulation discursive est cruciale dans la mesure où son réglage est à l'œuvre dans le processus « mobilitaire » avant, pendant et après le déplacement.

Pour creuser davantage la question du sens et de la signification du lieu, revenons maintenant sur la thèse de la *spatialisation sociale* qui se fonde sur l'articulation entre le discours, l'espace, la socialité des interactions quotidiennes et les institutions sociales.

2. 3. Spatialisation sociale

L'approche de la *spatialisation sociale* proposée par Shields (1991) consiste à affirmer que les divisions sociales et les classifications culturelles sont souvent spatialisées. Dans cette approche, la spatialité est considérée en tant que marqueur d'identité qui a pour propriété constitutive d'être en relation avec la formation discursive et donc d'entrer aussi en relation implicite ou explicite avec des pratiques socio-institutionnelles. C'est ce phénomène qui est désigné sous le nom de « spatialisation sociale ».

La thèse de Shields fournit une perspective significative pour appréhender la logique des perceptions communes de la spatialité acceptées dans une culture. Les études sur la perception de l'environnement ont beaucoup contribué à notre compréhension des perceptions subjectives et idiosyncrasiques de la spatialité. Cependant, la concentration

sur le micro-niveau, c'est-à-dire les expériences individuelles, perd une grande partie de sa pertinence lorsqu'il s'agit de généraliser ces expériences individuelles pour arriver à un univers social plus large des significations partagées. La construction théorique d'un tel pont entre les différents mondes personnels du discours à travers un savoir commun reste toujours problématique.

Shields identifie la spatialité comme une dimension intrinsèque des affects culturellement régulés des individus, des mythes collectifs de l'identité, voire des concepts géopolitiques. Il signale que malgré le sens commun apparent (émanant de la rationalité empirique) selon lequel l'espace est vide, les gens traitent la spatialité comme quelque chose chargé d'un contenu émotionnel, de significations mythiques, du symbolisme communautaire, et de significances historiques¹⁰⁷. Il insiste pour affirmer que ce sont ces émotions refoulées, et non le rationalisme, que l'on trouve intégrées dans le cadre des institutions, des perceptions et des préjugés qui reposent au cœur même de la vie quotidienne (la perspective « *Veralltäglichung* » de Weber) des institutions autrement rationnelles.

Shields se propose d'adopter une approche synthétique. C'est pourquoi établir une structure cohérente et unifiée ou une structure atemporelle de l'esprit humain, comme ce serait le cas avec l'approche structuraliste (Lévi-Strauss, 1964: 18; 1966: 346; 1971: 571), ne l'intéresse pas. Il tient à souligner: « *social spatialisation is viewed as heuristic aids in the face of local conditions which diverge from the generalities of grand theory – Marxist, structuralist or anything else – rather than as an authoritative, closed theory of space, rather than constructing a new discourse about place and space, a “relecture” of the pre-constructed cultural discourses about sites* » (1991: 31). En effet, au fond, les idées de Shields se rapprochent plus de l'idée de « formation » que celle de « structures » qui implique la stabilité, les hiérarchies et la rationalité (Lévi-Strauss, 1958: 303-351).

¹⁰⁷ La position de Shields rejoint celle de Heidegger. Citons Peet à cet égard : « *The spatial characteristics of Dasein's relation to the world are deseverence and directionality – these define a space prior to objectively measured geometric space. Deseverence is the “de-distancing” resulting from Dasein's relations with things (i.e. familiarity or understandability). Directionality denotes Dasein's directedness towards a region as well as an object's orientation in space. Deseverence and directionality demonstrate that a primary sense of space is not abstract and geometric but embodied and erotic, directed and oriented towards desired regions; these are fundamental determinants of Dasein's being in the world* » (Peet, 1998: 41-42).

S'appuyant fortement sur les études des cas portant sur Brighton, la station balnéaire britannique, sur la division Nord-Sud en Angleterre, sur les chutes de Niagara, sur la Nordicité au Canada, il fait remarquer que la spatialisation unifie le discursif et l'empirique, c'est-à-dire l'usage des métaphores et les mythes qui sont rendus comme des pratiques, et qu'elle indique leur mode d'interrelation (1991: 64). S'inspirant de Foucault, Shields affirme que:

[T]he administrative, guiding nature of [the] discursive understandings and beliefs [are] the key in the transformation of purely discursive (i.e. ideational, symbolic, and linguistic) notions of space and of « imaginary geographies » into empirically-specifiable everyday actions gestures of the living persons, of the crowd-practices and emotional community of affective groups, of institutional policies and political-economic arrangements, right up the scale to the « imaginary community » of the territorial nation-state (1991: 7).

En d'autres mots, la spatialisation suppose une articulation entre le discours, l'espace, la socialité des interactions quotidiennes et les institutions sociales. Elle se manifeste, selon Shields, dans des divisions (sujet-objet, inclusion-exclusion) et des distinctions (près-loin, civilisé-naturel) spatiales. Par conséquent, elle fournit une partie de la coordination sociale des perceptions nécessaire pour fonder les systèmes hégémoniques de l'idéologie et les pratiques des acteurs sociaux. La spatialisation est donc en quelque sorte un des fondements de l'édifice culturel des perceptions, des préjugés, des images des lieux et des régions, et même, celui des codes performatifs socio-institutionnels (1991: 46).

Ayant fait le constat de départ que les divisions sociales et les classifications culturelles sont souvent spatialisées, Shields accorde son attention aux métaphores spatiales, aux géographies imaginaires, aux sites associés aux symboles, aux stéréotypes topologiques, aux liens affectifs avec l'environnement. Selon Shields, les images des lieux en usage quotidien, les stéréotypes topologiques et la géographie imaginaire des lieux et des espaces ont des impacts sociaux. Ces derniers possèdent une portée empirique et sont localisables non seulement au niveau des proxémiques individuelles, mais encore au niveau des discours sociaux sur l'espace. Comme il l'indique, « *the empirical datum of geographical space is mediated by an edifice of social constructions which become guides for action and constraints upon action, not just idiosyncratic or pathological fantasies* » (1991: 30).

En prenant appui sur les thèses de Cohen (1986) et d'Anderson (1983), il avance que le poids collectif des discours sociaux sur l'espace est lié à la création symbolique de la communauté et même au nationalisme (1991: 6). Et pour étudier ce processus de la spatialisation sociale, Shields propose la délimitation du terme d'espace en tant que site, zone, lieu caractérisé par des activités sociales spécifiques avec une identité et une image culturellement donnée. On est donc amené à l'importance culturelle des concepts de l'espace, en particulier des lieux. La spatialisation sociale renvoie en effet à la formation culturelle, et elle est explorée à travers le cadre des images des lieux et des schèmes spatiaux ¹⁰⁸.

De quelles manières la formation des images des lieux se manifeste-t-elle? Selon Shields, la création et la reproduction des images des lieux émanent principalement de trois processus: la sursimplification ou bien la réduction à un seul trait, la stéréotypisation ou bien l'amplification d'un ou plusieurs traits, et l'étiquetage c'est-à-dire lorsqu'une certaine nature du lieu est uniquement considérée. Par conséquent, les lieux et les espaces qui sont agencés dans des relations du monde réel se combinent avec des significations culturelles d'un monde symbolique. Les traces de ces images culturelles des lieux, de cette hypostase se laissent lire dans le fatras des cultures populaires historiques – dans les cartes postales, dans les images des publicités, dans les paroles de variétés, et dans la toile de fond des romans, bref dans ce que Marc Angenot nomme le « discours social » (1989).

Dans la circulation discursive, ces images peuvent parfois fonctionner comme des signifiants du caractère essentiel du lieu. Par conséquent, une telle étiquette peut entraîner des impacts sur des activités matérielles, et peut toujours persister malgré des changements de la nature « réelle » du lieu (1991: 47). À travers le processus de l'étiquetage, les sites et les zones qui sont associés à des activités particulières ne se

¹⁰⁸ En termes métaphoriques, selon Shields, cette formation s'apparente à une constellation de mythes et d'images (1991: 255-6). Comme les anciens Grecs qui regardaient les étoiles et voyaient des constellations dessinant des figures mythiques sur la surface intérieure d'un dôme, il se peut que les gens d'aujourd'hui regardent la carte du monde et qu'ils y voient de la même manière des formations de constellations non empiriques de *bons* lieux et de *mauvais* lieux (1991: 264). Shields fait remarquer : « *Real spaces are hypostatized into the symbolic realm of imaginary space relations. The world is cognitively territorialised so that on the datum of physical geographic knowledge, the world is recorded as a set of spaces and places which are infinitely shaded with connotative characteristics and emotive associations. The resulting formation – half topology, half metaphor – is inscribed as an emotive ordering or coded geography. It is enacted in ritual, as gesture, and coded in further guiding metaphors, which define our relationship to the world* » (1991: 264-5; souligné dans l'original).

caractérisent comme de véritables lieux appropriés que pour ce type d'activités. Dans le même ordre d'idées, d'autres activités sont exclues, associées à leurs propres espaces dichotomiques (1991: 47). Shields souligne:

Images, being partial and often either exaggerated or understated, may be accurate or inaccurate. They result from stereotyping, which over-simplifies groups of places within a region, or from prejudices towards places or their inhabitants. A set of core images forms a widely disseminated and commonly held set of images of a place or space. These form a relatively stable group of ideas in currency, reinforced by their communication value as conventions circulating in a discursive economy. To these, a range of more subtle or modifying connotations can be added. These peripheral images [...] find expression in descriptions only where they are set into the terms of more conventional and widely understood core images. Collectively a set of place-images forms a place-myth. Thus, there is both a constancy and a shifting quality to this model of place - or space-myths as the core images change slowly over time, are displaced by radical changes in the nature of a place, and as various images simply lose their connotative power, becoming « dead metaphors », while others are invented, disseminated, and become accepted in common parlance (1991: 60-1).

Dans une telle optique, nous pouvons nous attarder à deux types de constats. Dans un premier temps, la spatialisation sous-tend l'idée du pouvoir discursif de l'« étiquetage » des lieux qui peut générer des impacts réels sous forme des attractions ou répulsions vis-à-vis des lieux¹⁰⁹. Shields souligne que les manipulations politiques et commerciales de la spatialité et des métaphores géographiques décrivant l'état d'esprit sont constitutives de la spatialisation. Ainsi, la notion de formations à laquelle Shields nous renvoie mène au processus social révélant le caractère multiforme de la fabrique des lieux ou de la spatialité en tant que marchandise, en tant que localisation des stratégies, en tant que « prisons métonymiques » (Appadurai 1988: 37)¹¹⁰, etc. À travers les contrastes des « lieux pour ceci » et des « sites pour cela », l'identité du lieu peut être donc comprise comme un important produit culturel et un élément-clé des pratiques culturelles.

Dans un deuxième temps, dans ces formations, l'identifiabilité des lieux relève de la différence relative qu'ils entretiennent entre eux. Car dans le discours social sur la

¹⁰⁹ On peut prendre appui sur cette conceptualisation de la spatialisation pour comprendre par exemple, la fascination répulsive envers Calcutta et le développement de cette ville en tant que site « naturel » de misère et de charité.

¹¹⁰ Dans la perspective anthropologique, les lieux servent à localiser les concepts. Par conséquent, les lieux, signale Appadurai, deviennent souvent des prisonniers de certaines catégories, images et idées anthropologiques. Ainsi, par exemple, dans les instances discursives, le statut de l'Inde sert d'emplacement pour la hiérarchie sociale. Ou bien, par exemple, l'Andalousie devient le signe de l'identité simplifiée commune de toute l'Espagne pour le reste du monde. Nous croyons qu'il est possible d'identifier cette portée métonymique de certains lieux dans les représentations populaires du monde.

spatialité l'histoire d'un site se définit partiellement par rapport à celles d'autres sites. Par ailleurs, les connotations et les significations symboliques de ce site se tournent également vers celles d'autres sites. Son identité n'est possible qu'en raison de ses relations avec d'autres sites (1991: 60). Les identités spatiales ont donc besoin des contributions de plusieurs directions. Autrement dit, l'image du lieu n'est pas construite de façon purement *locale*, mais plutôt en regard d'autres lieux et régions.

Dans le même d'ordre d'idées, on peut soutenir que les lieux et/ou les régions n'ont des identités *fortes* que par opposition à d'autres lieux/régions, et que dans la formation des spatialisations chaque image-identité d'un lieu s'articulant autour des métaphores spatiales et des contrastes spatialisés (car selon Shields, une division géographique peut exprimer les divisions sociales sous la forme de métaphores) implique la présence de son contraire. Par conséquent, la spatialisation pourrait se caractériser par un processus de distinctions et de différences entre les positions marquées idéologiquement. À titre d'exemple, Shields (1991) nous renvoie à l'opposition idéologique entre la notion de « civilisation » et celle de « barbarisme » qui s'énonce et s'entretient dans des métaphores spatiales utilisées dans le circuit ordinaire des échanges sociaux.

La spatialisation s'étend, en effet, pour incorporer une large variété d'oppositions et par la suite fonctionne comme un « gabarit » ou une matrice pour la conceptualisation des différences (1991: 264). Les images et les mythes possèdent une relation fort complexe qui change au fil du temps avec les faits empiriques et les pratiques. Dans le cadre des études de cas Shields fait remarquer que

In some cases images preserved past practices, in other cases they followed changing «realities» strictly. Rather than a strictly dialectical swing of causalities between «society» on the one hand and 'the spatial' on the other, in the case-histories thesis and antithesis (e.g. ancient spatial arrangements which defied contemporary trends and material influences) coexisted in a tension which defied the label «synthesis» (1991: 261).

Les spatialisations ont ainsi un degré de « robustesse » malgré les schismes internes. Elles ont des impacts empiriques dans la mesure où elles entrent en jeu dans les préjugés, dans les décisions des gens.

À ce titre, on notera également que certains mythes et certaines images des lieux peuvent être considérés comme des « *yarns* ». Ils fonctionnent comme des histoires

vécues des lieux et font partie, en quelque sorte, de la construction symbolique d'une communauté malgré la polyphonie des images au niveau de l'expérience individuelle¹¹¹. Ils apparaissent et réapparaissent avec une certaine régularité dans les différents récits comme des images-phares. Au cours du temps, ces dernières changent plus lentement que les images idiosyncrasiques qui sont, en général, plus éphémères, plus transitoires, et donc périphériques. C'est en partie parce que les images-phares font appel à un ensemble d'images utilisées pour décrire l'expérience des lieux. La connaissance de ces mythes de groupes marque les « *insiders* » qui sont des membres d'une communauté. Tout comme un discours relativement hégémonique, malgré l'évidence ou l'expérience contraire concernant les lieux, ces mythes débordent les divisions des grilles et des groupes (1991: 262-3). Ainsi, la solidité des mythes collectifs des « géographies imaginaires » dépasse la polyphonie des différences individuelles. Les gens, par ailleurs, transcendent et refoulent leurs expériences afin de les identifier avec des groupes sociaux plus vastes. Ils cherchent non seulement à s'identifier avec leur propre milieu (« groupe ») ou leur classe (« grille »), mais aussi à affirmer les identités et les coalitions communautaire, régionale et nationale (1991: 263). Dans une telle optique, Shields constate que

Spatialisation enters into and under-scores the perceived unity of social groups, communities, and nations. [...] having seen Foucault's rejection of the concept of « society » or « community » as sociological presumptions, we can now point to social and community identities that are created as the sum of an open set of individual meanings and experiences. While not necessarily consensual, they are normative and, [...] have empirically specifiable effects (1991: 263).

Or, il est intéressant de noter que lorsque les caractéristiques d'un lieu changent radicalement, les mythes des lieux ne changent pas toujours. Autrement dit, ils ne sont pas uniquement dépendants des faits empiriques et des pratiques. Shields avance que les changements concrets ne nécessitent pas simplement un ajustement tout court du mythe et une « liquidation » des images inappropriées pour installer de nouvelles images, mais plutôt une restructuration de l'ensemble des « mythologies de sens commun » et le développement de nouvelles métaphores par le biais desquelles l'idéologie se présente. Changer les positions relatives du mythe d'un lieu vis-à-vis d'autres mythes des lieux affecte l'ensemble de leurs significations. Voilà ce qui explique la robustesse des

¹¹¹ L'inconsistance entre le mythe public et certaines des pratiques privées sous-tend la thèse de Cohen (1986) portant sur la construction symbolique de la communauté à travers les mythes et les histoires des groupes.

images des lieux. Comme des « métaphores-guides », elles fournissent un ensemble de règlements de conduite et de procédures pour les pratiques de l'espace et des régimes de pensée (1991: 255-6).

Finalement, d'un point de vue qui traite de la question identitaire, Shields (2003) propose que la spatialité soit constitutive des identifications individuelles et sociales, non seulement en termes de territoire, de lieu de résidence, mais encore en termes de symboles culturels. En tant que marqueur d'identité elle n'est pas simplement un mythe ou un stéréotype topologique simple: « *but may act as a resource for individuals and communities, a powerful label which frames policy decisions, a surrogate for other non-spatial markers of identity and intersections such as socioeconomic status, religion and ethnicity* » (2003: 2). Sur ce plan, il avance que la spatialité est un marqueur d'identité *intersectionnel* et de substitution (« *intersectional and surrogate identity marker* »)¹¹². Les exemples que donne Shields pour expliquer le phénomène d'*intersectionnalité* des marqueurs d'identité permettent de constater que les métaphores spatiales peuvent fonctionner comme des marqueurs de substitution du statut socio-économique et/ou de l'ethnicité¹¹³. Par ailleurs, Shields souligne avec raison que même si la spatialité peut parfois être un index du statut élevé ou d'un attribut louable, dans de nombreux cas la spatialité en tant que marqueur de substitution ou en tant que porteur codifié d'autres marqueurs d'identité est plutôt une association importune pour l'individu. Il conclut que dans l'étiquetage culturel des régions, des lieux, des quartiers, etc. on peut identifier les intersectionnalités des marqueurs d'identité (le statut socio-économique, la race, l'ethnicité, la religion, etc.). Et ces intersectionnalités, ajoute Shields, doivent être comprises comme « *a form of prejudice and stereotyping within the informal structures and processes of everyday life* »(2003: 6).

¹¹² Shields dit « *These spatial forms constitute a milieu and crucible within which still other identity markers intersect, are negotiated by people in their everyday lives, and reflexively transform the space of intersection* » (2003: 3). Il convient de souligner que cette approche qui postule que la spatialité est un marqueur d'identité rejoint la position de Manuel Castells (1996). Castells place la spatialité à l'intersection d'autres marqueurs d'identité comme celui du privilège socio-économique pour ne donner qu'un exemple.

¹¹³ Notamment, la région de North End à Winnipeg et celle de Shediac au Nouveau Brunswick font l'objet de son étude de cas. Dans le cas du North End, il montre que la pauvreté ou l'ethnicité (ou les deux) sont souvent codifiées comme un stéréotype spatial-régional. Shields ajoute qu'il est, cependant, difficile d'identifier, dans certains cas comme celui du North End, l'entrecroisement de la région avec le statut socio-économique, car la spatialité en tant que marqueur d'identité délocalise d'autres marqueurs d'identité saillants. D'autres exemples comme ceux de Chinatown (Anderson 1990) et d'Africville (Clairmont and Magill 1974), montrent d'ailleurs que la spatialité peut fonctionner comme un marqueur d'identité de substitution à l'ethnicité.

Au regard de la postulation de la *spatialisation sociale*, il convient maintenant de souligner trois dimensions de celle-ci.

Primo, il est loisible de constater que l'approche de la spatialisation sociale vise à appréhender la *réputation* socialement maintenue d'un lieu ou d'une région, et non la mémoire d'une scène en tant qu'image. En privilégiant la recherche dans le domaine de la réception des médiations culturelles des environnements, des lieux, des régions qui sont « *afloat in society as ideas in currency* », la spatialisation sociale se distingue de la recherche portant sur la participation existentielle des gens dans leur environnement (1991: 14). Shields souligne à juste titre que l'accent excessif sur la compréhension individuelle du monde « *de-emphasises the formative and compelling nature of social surveillance and "discipline"* » (au sens foucauldien) (1991: 15-6).

Secundo, l'importance de la thèse de la spatialisation sociale tient aussi à ce qu'elle permet de comprendre la spatialité en tant que marqueur de substitution à d'autres marqueurs d'identité. L'identité d'un lieu ou d'une région est rapportée à la question de l'intersectionnalité. Selon Shields, l'intersectionnalité des marqueurs d'identité est dynamique, voire politique. Elle peut donc être positive ou entraîner des impacts sociaux négatifs à cause des stéréotypes négatifs rattachés aux statuts socio-économique, ethnique, religieux, etc. Elle peut donc s'avérer utile dans la compréhension des dimensions politiques d'une identité culturelle donnée.

Finalement, cette approche s'inscrit dans un champ de recherche qui soulève la question des dynamiques en jeu dans les formations géopolitiques, car « *It also offers an extension of the scale of geopolitical analyses by theoretically and methodologically connecting institutional process of governance with micro social practices of everyday life* » (Shields, 2003a). Selon Shields, la recherche sur la spatialisation, dont les préoccupations fondamentales seraient des représentations populaires du monde, des aspects ritualisés de la vie sociale, etc., s'avère importante dans l'analyse du rôle des identités culturelles en tant que formations politiques des significations, des valeurs et des actions. Ainsi, il affirme que « *The relevance of this research to critical geopolitics is to demonstrate how cross-cultural antagonisms are integrated into popular regional mythologies and stereotypes, contested or instilled in subsequent generations, and thus reproduced or changed as part of the values and affective life of social groups* » (*ibid.*).

Autrement dit, la recherche sur la spatialisation constitue les conditions nécessaires (bien que non suffisantes) à la compréhension des perceptions populaires des lieux et de l'identité, de la nature de la construction des images-imaginaires et des projets identitaires et altéritaires. Dès lors, il est possible d'étendre la problématique de la spatialisation sociale à celle de la « spatialité-altérité », si on intègre la perspective saïdienne de la « géographie imaginaire » qui s'articule autour de la question de l'appropriation de l'espace de l'Autre.

3. L'appropriation de l'espace de l'Autre : la *géographie imaginaire*

De façon large et globale, le concept de la « géographie imaginaire » renvoie, chez Saïd, à la « géographie » des relations humaines, à une « poétique de l'espace » (Bachelard, 1957) qui effectue une dramatisation de la distance et de la différence « entre ce qui est proche et ce qui est très éloigné » (Saïd, 2005 : 71). Ceci pour dire que Saïd appréhende la spatialité comme une forme de relation humaine qui est fondée sur une double opération d'instauration de la distance et de la proximité.

En fait, Saïd introduit sa conception de la spatialité en se référant notamment à C. Lévi-Strauss (1962) et à G. Bachelard (1957). Ainsi, à propos du concept de « science du concret » employé par Lévi-Strauss, Saïd relève l'ordonnancement hiérarchique de l'espace qui procède de l'esprit humain dans la détermination et la différenciation de la place exigée par « l'économie des objets et des identités » : « [...] *the point Lévi-Strauss makes is that mind requires order, and order is achieved by discriminating and taking note of everything, placing everything of which the mind is aware in a secure, refundable place, therefore giving things some role to play in the economy of objects and identities that make up an environment* » (1978 : 53). Ce point de vue se retrouve dans sa lecture idéologique de Bachelard. La « poétique de l'espace » – le pouvoir d'attraction de l'espace sur l'imaginaire – évoque ainsi pour Saïd une pratique humaine effectuant une distinction *arbitraire* entre soi et l'autre, distinction qui participe fondamentalement d'un processus poétique de la cartographie de l'*ici-ailleurs*. Dans les termes de Saïd, cette « pratique universelle consiste à désigner dans [l']esprit [humain] un espace familier comme le 'nôtre' et un espace qui ne l'est pas comme le 'leur' » (2005 : 70). C'est sur ce « caractère imaginaire ou figuratif » de l'espace que Saïd insiste lorsqu'il évoque la « géographie imaginaire ». Ainsi, dans sa réappropriation politique

du travail de Bachelard, l'espace devient une construction idéologique, une fabrique sociale de l'altérité : « L'espace acquiert ainsi un sens émotionnel et même rationnel, par une espèce de processus poétique qui fait que les lointaines étendues, vagues et anonymes, se chargent de signification, pour nous, ici » (2005 : 71). D'après Saïd, c'est de ce processus qu'émanent la géographie imaginaire et les « frontières spectaculaires qu'elle trace » (2005 : 90). Cette géographie imaginaire existe, selon lui, « comme quelque chose qui est *en plus* de ce qui apparaît comme du savoir simplement positif » (2005 : 72; souligné dans l'original).

Or, la répartition spatiale des individus qui émerge ainsi comme le pivot de la « géographie imaginaire » amène Saïd à proposer une politique de l'espace. Comme l'indique Gregory :

Saïd himself is less interested in transcendental than in historical arguments, and much less interested in any psychoanalytics of space than in the **politics of space**. If the construction of identity through the poetics of space is a generalized practice, he makes it perfectly clear that it is also a 'contest : that it is inseparable from determinate modalities of power (1995a: 456; souligné dans l'original).

Là, Saïd se situe dans la lignée de M. Foucault chez qui le lien entre espace et pouvoir se révèle hautement significatif. Pour Foucault, notamment à partir de *Surveiller et punir* (1975), la notion déterminante d'espace se trouve indiscutablement investie, dans la formulation de la problématique de savoir et pouvoir¹¹⁴. Pour Foucault, il est important de voir « [...] comment l'espace [fait] justement partie de l'histoire, c'est-à-dire comment une société [aménage] son espace et y [inscrit] les rapports de force » (1994, t.3, n.234 : 576-577). Ainsi, il affirme qu'« [...] on peut faire toute l'histoire d'un pays, d'une culture, ou d'une société, à partir de la manière dont l'espace y est valorisé et distribué » (*ibid.* : 577). Pour étayer son hypothèse selon laquelle « [l]'espace est fondamental dans tout exercice du pouvoir » (1994, t.4, n.310 : 282), Foucault s'attarde spécifiquement à la répartition ordonnée de l'espace effectuée par

¹¹⁴ Cependant, il faut signaler ici que Foucault insiste sur la « la polymorphie ou la polyvalence des espaces » (1994, t.3, n.234 : 577) et que ses œuvres regorgent d'exemples appliquant la notion d'espace à des champs extrêmement éparés et divers. L'espace s'affirme dans sa trajectoire comme une préoccupation majeure, certes, il y a cependant des ruptures et aussi des réajustements de la problématique suscités par le contexte spécifique de l'élaboration de nouveaux concepts. En effet, la conception de l'espace chez Foucault vit une mutation qui se caractérise par l'abandon des certains champs d'application et l'intégration d'autres. Se tenant aux considérations susceptibles d'éclairer son propos, Saïd reprend notamment la thématique de l'espace comme « problème historico-politique » développée par Foucault au service de l'élaboration de sa théorie de la réciprocité solidaire entre pouvoir et savoir.

l'appareil de pouvoir. Foucault nomme « discipline » cette modalité spatialisante de pouvoir qui insère, selon sa thèse, les individus dans un espace déterminé à des fins déterminées. C'est cette idée de l'agencement de l'espace de l'ordre disciplinaire ou celle de l'ordonnement spatial des individus par le pouvoir disciplinaire que Saïd cible pour exposer ses arguments concernant la portée politique de la géographie imaginaire.

Or, ayant en tête l'affirmation de Foucault – « La description spatialisante des faits de discours ouvre sur l'analyse des effets de pouvoir qui leur sont liés » (1994, t.3, n. 169 : 34) – Saïd se donne la tâche d'explorer la *construction discursive* de la géographie imaginaire et ses hiérarchisations spatiales (Occident-Orient, Centres-périphéries, etc.), et ses espaces d'inclusion, d'exclusion, d'enfermement, de normalisation qui en découlent¹¹⁵.

À l'instar de Foucault, pour qui la géographie est une géopolitique, Saïd cherche aussi à saisir, à travers des métaphores spatiales « les points par lesquels les discours se transforment dans, à travers et à partir des rapports de pouvoir » (Foucault, 1994, t.3, n.169 : 33). Cependant, si Saïd applique le cadre théorique de Foucault à son chantier d'investigations sur la géographie imaginaire de l'époque coloniale, ce n'est pas sans se rendre compte du fait que Foucault n'a pas énoncé sa pensée sur l'espace pour analyser « les dispositifs de pouvoir » avec l'altérité en tête. D'ailleurs, il lui reproche son eurocentrisme :

He seems unaware of the extent to which the ideas of discourse and discipline are assertively European and how, along with the use of discipline to employ masses of detail (and human beings), discipline was used also to administer, study, and reconstruct – then subsequently to occupy, rule and exploit – almost the whole of the non-European world (1983 : 222).

C'est dans la même mouvance que Saïd situe la notion de discipline conçue par Foucault comme « anatomie politique du détail » (1975). Ainsi, la constitution discursive de la géographie imaginaire de l'Orientalisme se révèle à ses yeux comme une discipline du détail: « *Most of all it is as a discipline of detail, and indeed as a theory of Oriental detail by which every minute aspect of Oriental life testified to an*

¹¹⁵ Comme le dit Saïd : « La notion de discours définie par Michel Foucault dans *l'Archéologie du savoir* et dans *Surveiller et punir* m'a servi à caractériser l'orientalisme » (2005 : 15).

Oriental essence it expressed, that Orientalism had the eminence, the power, and the affirmative authority over the Orient that it had » (*ibid.* : 223)¹¹⁶.

Or, la prise en compte de l'appareil disciplinaire (sous-tendu et caractérisé par la politique de l'espace) renvoie, chez Foucault, à une autre perspective, celle de la « visibilité permanente », de la « surveillance centrale ». S'appuyant sur l'exemple significatif de la spatialisation (disciplinaire) des individus mise en place au XVIIe siècle pour combattre le désordre de la peste et sur la polyvalence du dispositif panoptique de Bentham dans l'organisation spatiale de la prison, de l'hôpital, de l'asile, de l'usine, de la caserne, etc., Foucault évoque en quelque sorte une « architecture de la surveillance » qui trouve sa condition de possibilité dans la répartition disciplinaire de l'espace, dans ce que Foucault appelle les « îlots disciplinaires ». Foucault souligne que « c'est la surveillance permanente, classificatrice, qui permet de répartir les individus, de les juger, de les évaluer, de les localiser et, ainsi de les utiliser au maximum » (1994, t.3, n.234 : 517). Et c'est dans cette visibilisation spatialisante de l'ordre disciplinaire, Foucault y insiste, que s'exerce le classement hiérarchique de la construction du savoir assurant à la fois le « contrôle » et l'« intelligibilité » (Foucault, 1975).

Saïd recourt lui aussi au concept de la « machine panoptique » dont le principe directeur serait la « visibilité des corps, des individus, des choses sous un regard centralisé » (Foucault, 1994, t.3, n.195). Cette question de la *visibilisation* préoccupe visiblement Saïd lorsqu'il proclame à l'instar de Foucault, que « Savoir, c'est essentiellement *rendre visible* un matériau, et un tableau a pour objet de construire une sorte de Panopticon à la Bentham » (2005 : 151 ; souligné dans l'original). Partant, lorsqu'il dit que « L'Orient semble être alors non une étendue illimitée au-delà du monde familier à l'Européen, mais plutôt un champ fermé, une scène de théâtre attachée à l'Europe » (2005 : 80), il se réfère précisément à cette procédure de visibilisation (disciplinaire) par le truchement de laquelle l'Orient devient un « tableau », une « scène » un « musée imaginaire sans

¹¹⁶ Se référant à l'hégémonie de la culture impérialiste, Saïd dit : « *If we believe that Kipling's jingoistic White Man was simply an aberration, then we cannot see the extent to which the White Man was merely one expression of a science – like that of penal discipline – whose goal was to understand and to confine non-Whites in their status as non-Whites, in order to make the notion of Whiteness clearer, purer, and stronger* » (1983 : 224).

murs » (1978 : 166), autrement dit, un espace disciplinaire¹¹⁷. Bref, c'est cette configuration de la *visibilité* et la *spatialité* de l'ordre disciplinaire qui constitue le fondement théorique de la géographie imaginaire de Saïd. Mettant l'accent sur cette dimension, Gregory relève, à partir des analyses de Saïd, l'imbrication de la production de la géographie imaginaire, du colonialisme et de l'impérialisme:

[T]he enframing of the Orient within what Saïd describes as « as sort of Benthamite Panopticon » moves the empire of the gaze beyond the tableau and the table to anticipate a system of power-knowledge in which «...things Oriental [are placed] in class, court, prison or manual for scrutiny, study, judgement, discipline or governing » : it is a preliminary and a prop for the disciplinary powers inscribed within the colonizing apparatus of the « world-as-exhibition » [Saïd, 1978 : 63, 103, 127, 166; Mitchell, 1988, 1992] (1995a : 459).

Il s'ensuit que la politique de l'espace de Saïd implique, au-delà de la dramatisation de la distance et de la différence entre l'espace du soi et celui de l'autre, la question de l'appropriation, plus précisément, l'articulation de la vision et l'appropriation qu'exercent le colonialisme et l'impérialisme : «*“our” reaching into “their” space and imaginatively – and eventually materially – appropriating that space and claiming it as “ours”*» (Gregory, 1995a : 463 ; souligné dans l'original).

Cela rejoint la problématique du tourisme qui constitue, comme le souligne Selwyn (1996 : 9), un des moteurs qui fabriquent et structurent les relations entre les centres et les périphéries. Il ne paraît donc pas exagéré d'envisager, à partir de la démarche globale de Saïd, la possibilité de transposer dans le cadre du tourisme la problématique de la production de la géographie imaginaire qui s'articule autour de l'interconnexion entre vision et appropriation. Pour apporter un éclairage théorique sur cette question, nous recourons à la notion de cartographie qui permet de rendre plus visibles et plus lisibles des logiques générales à l'œuvre dans le champ de l'appropriation voyageur de l'espace.

4. La cartographie : appropriation voyageur de l'espace

L'idée de faire ressortir, à partir de la figure de la *carte*, la problématique de la « géographie imaginaire » qui relève de l'ordre du voyageur semble fortement pertinente,

¹¹⁷ Là encore, il s'inspire de l'idée de Foucault qui éclaire, par exemple, le rôle du tableau dans les disciplines : « Le tableau, au XVIIe siècle, c'est à la fois une technique de pouvoir et une procédure de savoir » (1975 : 150).

si l'on considère les remarques suivantes concernant la fonction de la *carte* et ses machineries de représentation dans le cadre du voyage.

a) Bien que l'épaisseur d'une carte paraisse pratiquement nulle, elle ne l'est pas dans notre accès au monde. Le parcours du touriste (du voyageur si l'on veut) sur la carte comportant des liens indéniables avec les rouages compliqués du voyage – prévoir, savoir, voir, percevoir, vivre, habiter (au sens heideggerien du terme), « ramener le monde », etc. – se superpose au parcours réel du touriste dans l'espace de l'Autre. En un mot, marqueur culturel, la carte constitue une clé emblématique du projet du voyage. À ce titre, J. Hutnyk fait remarquer que

Tourist maps constitute the city as a place to be explored, as a site for the geographical unfolding of experiences, as topos of visiting. [...] The unfolding of experience via the tourist map [...] continues to posit [the place] as an accumulation of images experienced – walkthrough images – a tableau laid out across time in a packeted geography (1996: 120).

La carte préexiste à « l'usage du monde » (l'expression employée par N. Bouvier [1992/1963] au sujet du voyage), nous pouvons ainsi le constater. C'est ce que G. King affirme dans la remarque suivante en accordant à la carte le statut déterminant de marqueur culturel: « *Maps enable us to gain a sense of our place in the world, to orient ourselves. In this way they are like all socio-cultural frameworks [...] "through which the world is made intelligible"* [Jackson, 1989 : 2] » (1996 : 40). Dans ce sens, la carte se veut, en effet, quête herméneutique dans une combinatoire des « *sights* » et des sites¹¹⁸.

b) Or, puisque la question de l'authenticité nous concerne, une précision s'impose au sujet de la fonction de la carte en tant que marqueur¹¹⁹. Pour qu'il y ait authenticité, ne faudrait-il pas échapper au code du marqueur, puisque l'authenticité suppose la dénégation du code établi? En fait, aucune quête de l'authenticité ne peut échapper à l'emprise de la carte. Car si l'on admet que l'authentique est avant tout un usage perçu comme un signe de cet usage (Culler, 1988)¹²⁰, il est permis de penser qu'il est

¹¹⁸ Ce constat renvoie à la dynamique entre « *marker involvement* » et « *sight involvement* », notion de sémiotique du tourisme proposée par MacCannell (1976) vue dans le cadre du deuxième chapitre (cf. note 13, ch. II, p. 9). Pour plus d'informations à ce sujet voir aussi Percy (1975) et Culler (1988).

¹¹⁹ Dans les termes de J. Culler (1988 : 159) : « *A marker is any kind of information or representation that constitutes a sight as a sight : by giving information about it, representing it, making it recognizable* » Cela réfère donc au bagage culturel des touristes.

¹²⁰ Selon Culler, l'objet de l'activité touristique ne saurait être les expériences directes de l'être ou du monde naturel. La quête touristique d'une expérience authentique d'un lieu est plutôt une quête d'une

impossible au touriste d'échapper à la *sémiosis* et à la relation complexe « *between authenticity in touristic experience and mediating sign structures or symbolic complexes* » (Culler, 1988 : 163). Aussi un véritable refus du code du marqueur est-il impossible, même si la quête de l'authenticité semble se démarquer par la dénégation du code établi.

Ce paradoxe apparent de l'authenticité se résume bien dans la phrase suivante de J. Culler : « *The authentic sight requires markers, but our notion of the authentic is the unmarked* » (*ibid.* : 164). Ainsi par exemple, le rejet de la carte du tourisme dit « de masse » suppose en effet qu'une autre carte nouvelle (dite alternative), qui identifie et différencie le « *sight* » comme authentique, soit fonctionnelle. En effet, la dénégation de la carte qu'impose la quête de l'authenticité impose en même temps la nécessité de faire valoir une autre carte qui puisse marquer la quête comme telle. De cette constatation, il appert que « *The authenticity the tourist seeks is at one level an escape from the code, but this escape itself is coded in turn, for the authentic must be marked to be constituted as authentic* » (Culler, 1988: 165 ; c'est nous qui soulignons)¹²¹.

expérience des signes d'authenticité de ce lieu. Ainsi, Culler (1988: 159) affirme que « *The authentic is a usage perceived as a sign of that usage, and tourism is in large measure a quest for such signs* ».

¹²¹ C. Minca illustre, à partir de l'exemple suivant, l'impossibilité d'échapper au code cartographique, au bagage culturel : « *We can, for argument's sake, imagine our traveler in Cairo (a destination which was to inspire so many of the Orientalist dreams of the modern European spirit), searching, in a more or less conscious fashion, for some Ariadne's thread capable of giving sense to the complexity of the Oriental spaces before his eyes.*

*Several options lie before our traveler. He can certainly tackle the city armed with the readily-available tourist cartography; that is, by adopting a strictly "closed" reading of the Egyptian capital, assuming its perspectives, its (more or less exotic) monumental vision, its historicist interpretation, its search for – and reconstruction of – "Oriental" atmospheres. Traveling across this Orientalist space, which assumes the shape of a veritable territorial **strategy**, our traveler can choose to accept it, in uncritical fashion, as simply a plausible – and consumable – interpretation of Cairo as a representative fragment of the Orient. He can, however, also choose to adopt a series of what de Certeau (1984) would term **tactics** : utilizing the tools and representational codes of the tourist cartography to undermine this latter's credibility "from the inside", unmasking its perspectives (by, for example, photographing the Sphinx from "the wrong side", from behind, and thus exposing Cairo's rampant building speculation, rapidly encroaching upon the park grounds); exposing, in other words, the mechanisms which allow the strategy to capture Cairo's spaces within its grid of power, within its order. An interesting and creative exercise, certainly ; one whose object would lie not within a deconstruction of the strategy's "scheme of things" (in order to attempt to impose another, "better", order) but which would, rather, attempt to unmask the partiality – and the underlying dynamics of power – of this very strategy **within** its own spaces. Yet both above perspectives are still inescapably bound to the tourist cartography, caged within the closed space that this latter attempts to impose upon any interpretation of Cairo's urban context » (2001: 219; souligné dans l'original). Minca en conclut: « *A seemingly revolutionary and (admittedly) "alternative" attitude is that of the traveler-spectator who 'detaches' himself from the map, wholeheartedly rejecting the tourist reading of Cairo : [...] Determined to flee the constraints of the tourist cartography, our "alternative" traveler seeks to reach out and touch the true Orient, to experience the genuine atmospheres of the "real life" of this pulsating city, to capture within his mind a "truer" image of the spaces before him. Yet he too remains bound to the map, for his strategy is but a rejection of the imposed model in a desperate search**

c) Une autre acception de la notion de marqueur qui s'applique à la carte pourrait être envisagée. La carte porte en elle les deux bords du voyage: l'horizon d'attente du touriste et son « usage du monde », autrement dit « l'espace du désir » et « la construction maîtrisée de l'espace » (Bouvet, 2003 : 279). Comme le constate Hutnyk, « [...] *tourists need maps and guidebooks which calibrate with expectations and evocations formed before their arrival (often of the city as a place of immanent exotic adventure) and often throughout their stay* » (*ibid.* : 117). Il s'ensuit que les enjeux cartographiques trouvent leur efficace non dans la simple inscription des lieux effectifs, mais plutôt dans la *construction* des « *resting places for the imagination* » pour reprendre l'expression de P. Carter (1987 : 68). Nous pouvons illustrer ce propos en recourant à la réflexion poétique de T. Shapcott: « *The problem with maps is they take imagination./ Our need for contour invents the curve* » (1987, cité dans Huggan, 1989). C'est là que nous rejoignons la problématique de Duncan et Gregory (1999) qui repose sur la dimension de la *traduction* de la spatialité impliquée dans l'écriture des récits de voyage¹²². Ils introduisent le concept de l'espace « *in-between* » qui offre, à notre avis, un approfondissement de la compréhension de la « géographie imaginaire » de la cartographie.

Travel writing as an act of translation [...] constantly works to produce a tense 'space in-between'. Defined literally, 'translation' means to be **transported** from one place to

for a "better" map than the one provided by the tourist imaginary » (*ibid.*: 219-220 ; c'est nous qui soulignons).

¹²² Très emblématique se révèle d'ailleurs l'exemple suivant dans la compréhension de cette problématique: « *Explorers who eventually found the real Australia imposed their own mappings on the territory. The early maps and journals were filled with misnomers: "meadows" and "mountains" that owed little in appearance to what usually went by the names, but that provided forms of spatial punctuation [Carter, 1987 : 47]. The English language lacked the words in which to characterize an alien landscape in its own terms, but the problem was more than simply one of naming pre-existing features. They were to be **constructed** according to a rhetorical process of ordering and claiming the territory. Important signposts on the map such as mountains, hills and rivers were scarce in parts of the Australian interior. Where they did not exist on the ground they might be invented, translating a hostile landscape into a legible text. The less there was for the explorer to see, Carter suggests, the greater might be the need not just to write **about** but to **write** the terrain itself. To designate a feature such as a "mound" might precisely be to express the absence of such a feature as usually understood. In some cases the process went a stage further. One surveyor working in the sand dunes of the Victorian Mallee is reported to have constructed his own hills to make up for the shortcoming of nature [ibid.:51]* » (King, 1996 : 62, souligné dans l'original). King cite Carter pour souligner la portée arbitraire de la cartographie: « *They were nothing more than names and outlines on maps. They bore no relation to reality, but without them travelling was impossible. Whether or not they deceived with their promises of water and anchorage, they did not deceive in harbouring "resting places for the imagination"* » (1987 : 68). King en conclut: « *The meaning of such landscapes is neither something given objectively by landforms themselves nor a matter of free individual interpretation. It is an essentially collective, cultural meaning, found at both macroscopic and microscopic social levels, on the map of the whole territory and in the multiplication of symbolic boundaries at the domestic scale* » (King, 1996 : 62).

another, so that it is caught up in a complex dialectic between the recognition and recuperation of difference (Miller 1996). [...] In re-presenting other cultures and other natures, then, travel writers 'translate' one place into another, and in doing so constantly rub against the hubris that their own language-game contains the concepts necessary to represent another language-game (Dingwaney 1995, 5, Asad and Dixon 1973 ; 1985). Just as textual translation cannot capture all of the symbolic connotations of language or the alliterative sound of words, the translation of one place into the cultural idiom of another loses some of the symbolic loading of the place for its inhabitants and replaces it with other symbolic values. This means that translation entails both losses and gains, and as descriptions move from one place to another so they circulate in what we have called 'a space in-between'. This space of translation is not a neutral surface and it is never innocent: it is shot through with relations of power and of desire. In general, and as Venuti (1993, 210) points out, translation is either a « **domesticating method, an ethnographic reduction of the foreign text to target language cultural values, bringing the author back home** » or a « **foreignizing method, an ethnographic pressure on those values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad** » (Duncan et Gregory, 1999 : 4 –5 ; c'est nous qui soulignons).

d) Cela nous amène à envisager l'autorité de la carte qui découle de la représentation de la spatialité. Il est loisible de dire que les stratégies rhétoriques de la carte employées dans la construction et l'organisation de la spatialité ont une double ambition, à savoir la production d'une entité géographique qui soit conceptuellement contrôlable et la maîtrise réelle de l'espace. Hutnyk nous renvoie à l'ordre cartographique sous-jacent à cette double entreprise de déchiffrement épistémologique et de contrôle spatial : « *In an immense overlay of representations, a vast series of like images find, and communicate with, each other to make it possible to imagine an **orderliness** under the name [of the place] which can be visited, known, and (perhaps) controlled* » (1996 : 125; c'est nous qui soulignons). Dans ce sens-là, G. Huggan avance que la cartographie se caractérise par une contradiction « *between its authoritative status and its approximative function* », contradiction qui délimite « *the 'recognizable totality' of the map as a manifestation of the desire for control rather than as an authenticating seal of coherence* » (1989 : 117). Il tient à insister que « *[t]he "uniformity" of the map [...] becomes the subject of a proposition rather than a statement of fact* » (*ibid.* : 117).

e) À ce stade, il importe d'interroger ici la carte selon un autre angle d'attaque qui la considère comme une figure topographique des *limites*. Dans une telle optique, nous pouvons avancer que l'omniscience du monde de la carte (autrement dit la « *totalité reconnaissable* » émanant de la carte) serait sujette à des limites qui imposent une sorte de *réduction*. King fait remarquer que « *Choices always have to be made about what to represent and how, and what to be leave out. It is here that cartographic meaning is created. To be included on the map is to be granted the status of reality or importance.*

To be left off is to be denied » (1996 : 18). Hutnyk fait pour sa part le constat que « [...] *the purpose of a map is never “full” representation but, rather, adequate and convenient reduction, there is still a slippage which conflates reduction with representation with illustration with manifestation* » (1996 : 140)¹²³. Il souligne à juste titre que « [i]n this sense, cartography is a mode of enclosure, and the constructed boundaries are a kind of stagnation » (*ibid.* :125). Dans le même esprit, C. Minca avance que « [t]he space of the “real” thus finds itself enclosed within the order of the representations which narrate it » (2001 : 207)¹²⁴. Par conséquent, on peut se demander avec Minca si l’ordre des limites ne se calque pas sur les limites de l’ordre.

In consequence, if no other reality exists outside of that which is representable within our categories, all that which has not yet been included in our classification or traced upon our maps **simply does not exist, or appears to our eyes as disorder, chaos, as an order waiting to be uncovered, to be « put in order »**. (*ibid.* : 207; souligné dans l’original).

f) Or cette « *appearance of order* » projetée par la carte présuppose la position détachée (le « point de vue » au double sens du mot) du sujet observant le panorama du monde, c’est-à-dire « [...] *a dominating, external observatory, a perspectively “meaningful” vantage point from which to view the object of interest* » (Minca, 2001 : 204). Autrement dit, « [...] *such a detachment is only possible if the “reality” before our traveler’s eyes is imagined as a façade, as a spectacle – as the panorama of a whole which represents something else, which is endowed with some underlying meaning waiting to be revealed.* (*ibid.* : 205)¹²⁵. C’est ce qu’indique T. Mitchell dans *Colonising Egypt* (1988) : « [...] *the visitor carries out the characteristic cognitive manœuvre of the modern subject, who separates himself from an object-world and observes it from a position that is invisible and set apart* » (1988 : 28)¹²⁶.

¹²³ Tout en gardant en tête que toute sémiologie implique une réduction entre le monde et le signe, il est loisible de dire que les limites cartographiques qui s’imposent sont aussi des limites qu’imposent (ou du moins matérialisent, confirment ou appuient) une vision du monde. Selon King : « *Every map offers only its own perspective on the world, however objective it may appear or claim to be, a perspective that implies a particular assertion of reality* » (1996 : 175).

¹²⁴ Il convient de nuancer ce propos. La carte est un formidable support de récits, comme l’a bien vu Pierre Jourde (1991), mais elle n’est pas elle-même un récit.

¹²⁵ Hutnyk a donc raison d’affirmer que « *the map-reader is able to treat the world as an object, as something which stands ready to be understood* » (1996 : 124).

¹²⁶ En ce qui concerne la position du sujet ou de son point de vue, il faut tenir compte que « [t]he point of view [is] not just a place set apart, outside the world or above it. It [is] ideally a position from where, like the authorities in the panopticon, one [can] see and yet not be seen. [...] To see without being seen confirm[s] one’s separation from the world, and correspond[s] at the same time to a position of power » (Mitchell, 1988 : 24-26). Il faut ajouter qu’il y a cependant une contradiction « *between the need to separate oneself from the world and render it up as an object of representation, and the desire to lose oneself within this object-world and experience it directly* » (*ibid.* : 27). Cette double position, celle du

Selon lui, cette « *appearance of objectness* » pourrait s'expliquer ainsi : « [t]he inert objectness of this world is an effect of its ordering, of its setting up as though it were an exhibition » (*ibid.* : 62). De là, il introduit la notion de « *world-as-exhibition* » qui jette un éclairage important sur notre conceptualisation de la carte. Cette notion qui évoque la « [...] *celebration of the ordered world of objects and the discipline of the [Western] gaze* » (1988 :12) pourrait se saisir dans la citation qui suit :

[...] in his immersion within the « real » Orient, our traveler is constrained, despite himself, to reduce it to a text, to a representation of something else, to a reproduction of some symbolic but « true » order.

It is a meaning, however, that is never present [...], never accessible, but only represented [...] (in [the] catalog of ambience and image within which our traveler has become accustomed to describing the world).

Yet [...] our explorer is not content with remaining invisible, or considering himself as such. Addicted to the logic of the world-as-exhibition, he still longs to immerse himself within that « reality »; to « enter », at least for an instant, into that exterior whose descriptions he knows so well.

[...] Trapped within this contradiction, he can only take refuge within the certainty of representation¹²⁷ offered to him by the logic of the world-as-exhibition. For it is only within an exhibition, or within a world conceived as a pure exhibition of something beyond it, that [the] two positions – participation and « objective » detachment – can be reconciled ; a well-elaborated assumption in so many theme parks, shopping centers, and tourist itineraries, all of which accomplish such a reconciliation in an admirable fashion, playing upon the ambiguity between a passive and detached observation, on the one hand, and interaction/participation on the other (Minca, 2001: 205-206).

La question de la carte constitue ainsi une porte d'entrée intéressante à l'épistémologie de la représentation, si l'on considère que dans la production de la carte « [e]verything [is] arranged before an observing subject into a system of signification [...], declaring itself to be the signifier of a signified » (Mitchell, 1988 : 12-13). Pour le dire autrement, une implication de l'hypothèse du « *world-as-exhibition* » est que la production de la carte « [...] set[s] up the world as a picture [...] [and] order[s] it up before an audience as an object on display, to be viewed, experienced and investigated » (1988 : 6). Dans ce processus, la spatialité devient « *a text to be transcribed and translated* » (Gregory, 1995 : 51) et en conséquence, « **readable**, like a book, in our own sense of such a term » (Mitchell, 1988 : 33 ; nous soulignons). Tout simplement, elle prend la figure de la carte.

spectateur et du participant, ou ce double jeu de séparation-immersion s'applique sans doute à la problématique du tourisme.

¹²⁷ Par le terme « *certainty of representation* » Mitchell se reporte à Heidegger (1977 : 127) pour évoquer la notion de vérité objective (1988 : 7). Le concept de « *world-as-exhibition* » développé par Mitchell renvoie en effet à la combinaison de l'« *order of appearance* » et de la « *certainty of representation* » (*ibid.* : 14, 60).

g) Cet éclairage nous conduit aussi à noter que la carte n'est pas qu'un produit servant à l'Orient(ation) des touristes/voyageurs et de leurs expériences subjectives, elle est en effet un moyen de production des expériences subjectives et de la « production de l'espace » pour reprendre l'expression de H. Lefebvre (1974). D'ailleurs, quant à la représentation, il importe d'ajouter ceci: la carte consiste à représenter la réalité, certes ; néanmoins, en tant que représentation elle constitue aussi la réalité. Pour dire autrement: « *maps [...] can create realities rather than just express existing ones* » (King, 1996 : 77). Une des façons de conceptualiser la relation entre carte et spatialité, entre représentation et réalité pourrait être la suivante :

« Maps [...] contain the ground that contains them », as a character in Margaret Atwood's *The Robber Bride* (1993) puts it. The reality and the representation are thus inseparable. [...] The map neither obscures nor is a simple product of the territory; the two are intertwined, as if the map has been woven into the very ground on which it stands. This is not a collapsing together of different elements into a single, undifferentiated unity but a model in which different facets are in some way fused together in mutual implication (King, 1996 :173).

h) Or, si l'on intègre la notion de textualisation de la spatialité qui découle de la thèse de Mitchell, il convient d'ajouter que la métaphore de la *lecture* de l'espace de l'Autre en tant que *texte* ou en tant que *carte* n'est pas innocente. Saïd (2000 : 103) questionne ce « privilège épistémologique de juger, d'évaluer et d'interpréter le monde » qui est symptomatique de l'enquête cartographique dans l'espace de l'Autre:

[...] des entreprises culturelles nationales comme la fiction narrative et l'histoire (je souligne, encore une fois, la composante narrative) supposent qu'un ego, un sujet qui est l'autorité centrale, ait le pouvoir d'observer, de classer et d'enregistrer. Dire de ce sujet, en frisant la tautologie, qu'il écrit parce qu'il *peut* écrire, c'est renvoyer non seulement à la société nationale mais aussi aux réalités mondiales. Le pouvoir de représenter, décrire, caractériser et dépeindre n'est pas aisément accessible à tout membre de toute société. De plus, le « quoi » et le « comment » de la représentation des « choses » sont circonscrits et réglementés au niveau social, même s'il reste une marge de liberté individuelle considérable (2000 : 135-136; souligné dans l'original).

King abonde dans le même sens : « *The power to map or to narrate, or to keep other forms of mapping at bay, is a key element in the ability to claim a territory* » (1996 : 139). Ainsi, pour D. Gregory, le « *will-to-power* » est naturellement inscrit dans le « *will-to-map* » ou dans toute sorte d'« *earth-writing* » (1995a : 448).

On peut aller plus loin en disant que la « réalité » mimétiquement représentée par la carte est non seulement en conformité avec une certaine vision du monde, mais encore

avec celle qui est « *specifically designed to empower its makers* » (Huggan, 1989 : 118). La remarque suivante de Huggan sert à exprimer l'idée de l'exercice du pouvoir et de l'hégémonie sous-jacente à la structure profonde de la carte:

[...] the representation of reality endorsed by mimesis is, after all, the representation of a particular kind or view of reality: that of the West. [...] the imitative operations of mimesis can be seen to have stabilized (or attempted to stabilize) a falsely essentialist view of the world which negates or suppresses alternative views which might endanger the privileged position of its Western perceiver (1989 : 116).

S'il est vrai, comme cela semble le cas, que la cartographie est un lieu d'articulation du savoir, du pouvoir et de la spatialité, il importe aussi de reconnaître la diversité et la complexité des positions du sujet et leur ambivalence. Adoptant cette approche, nous nuancions ainsi le propos de l'« essentialisme synchronique » invoqué par Saïd dans *L'Orientalisme* (1978). Bien des critiques ont reproché à Saïd sa conception de l'épistémologie de l'*Orientalisme*, celle de son caractère cohérent et monolithique (ce sur quoi Saïd semble tant insister dans son livre). Il convient donc d'avoir l'esprit large, à la mesure de la complexité et de l'hétérogénéité du champ épistémologique du terme *Orientalisme*.

À cet égard, A. Behdad, par exemple, propose que « *What gives Orientalism its efficient discursive power, [...] is the all-inclusiveness of its epistemological field and its ability to adapt to and incorporate heterogeneous elements* » (1994 : 13). À l'instar de L. Lowe (1991 : 3) nous soutenons aussi qu'il faut en effet reconnaître la différence, l'ambivalence et l'hétérogénéité comme des attributs fondamentaux des représentations orientalistes. L. Lowe note : « *On the one hand, that Orientalism consist[s] of an uneven matrix of orientalist situations across different cultural and historical sites, and on the other, that each of these Orientalisms is internally complex and unstable* » (1991 : 15)¹²⁸. Partant, soutenant que c'est à travers les « *multiple, interpenetrating and often antagonistic sites* » que les « *various constellations of power, knowledge and spatiality are put in place* », Gregory laisse entendre, pour sa part, que les « *uneven topographies*

¹²⁸ Lowe recourt d'ailleurs au concept foucauldien d'*hétérotopie* (*Des espaces autres*, 1994, t.4, n.360), qui désigne la juxtaposition, l'opposition, l'entrecroisement, en un mot, une configuration complexe des lieux effectifs hébergeant l'imaginaire, pour inscrire dans la perspective théorique de l'*Orientalisme* un « antidote » contre le constat de l'homogénéité. La description systématique de ces lieux autres animés par un ensemble de relations, description que Foucault nomme « hétérotopologie » (1994, t.4, n.360 : 756) s'avère fondamentale pour la réflexion de Lowe sur une définition pluralisée de l'*Orientalisme*.

of these discursive formations » doivent être nécessairement prises en compte lorsqu'il s'agit de l'exploration des géographies imaginaires de la cartographie (1995 : 30).

5. Conclusion

Dans le cadre de ce chapitre nous avons essayé de situer la problématique de l'espace et celle de sa perception et de son appropriation. Cela nous a permis de présenter la synthèse des divers travaux de recherche conduits sur ces questions. Nous avons inséré dans le cadre conceptuel les enseignements de ces travaux tout en essayant de réinterroger les assises épistémologiques de ces approches de la spatialité.

L'approche de la phénoménologie existentielle des lieux exposée par Stock a une valeur heuristique. Tout en gardant à l'esprit les limites et les insuffisances de l'approche, on pourrait explorer cette piste davantage, puisqu'elle concerne fondamentalement la perception des lieux autres. D'ailleurs, cette approche s'avère significative, si on admet que le tourisme repose sur une relation binaire, car le touriste crée l'Autre et l'espace de l'Autre tout autant qu'il est créé par lui.

Si on a accordé une place de choix à la thèse de la spatialisation sociale c'est précisément parce qu'elle met en évidence le rôle discursif de la spatialité. Comme Shields l'indique:

[The] discursive role of the spatial has been shown to provide a basis for classification and, metaphorically, a groundwork and conceptual vocabulary in which social divisions and separations may be articulated. By restricting the possible social features to those that can be imagined and represented, the « conceptual toolkit » of spatialisation takes a part in the formation of the social imaginary. An understanding of the discursive role of spatialisation is therefore relevant to understanding not only current institutional arrangements but also their potential direction of elaboration and change. In the theory of spatialisation, this cultural aspect has been linked to the non-discursive, material, and institutional realities of geographical space so stressed by Harvey and by political economists. Both of these faces are indissolubly linked as a culturally and historically specific dispositif or disposition of institutionalised roles and social strategies, and legitimised practices and concepts (1991: 275).

La « spatialisation sociale » est un nouveau champ de recherche qui s'offre à l'investigation théorique. Le tourisme qui implique un ensemble de pratiques spatialisées et spatialisantes est une excellente piste pour étendre et explorer davantage la thèse de la spatialisation sociale. Ainsi, on peut explorer la dimension de la spatialité et de la spatialisation impliquée dans le voyage physique et métaphorique qu'est le

tourisme ¹²⁹ à partir de la notion de « géographie imaginaire » qui se fonde sur la dynamique relationnelle entre Soi et l'Autre dans la perception et l'appropriation de l'espace. Malgré quelques exagérations et insuffisances de l'approche de Saïd évoquées plus haut (cf. p. 50), elle s'avère donc tout à fait applicable à notre problématique générale de la thèse qui conjugue le voyage et la spatialité.

La carte, figure emblématique du voyage, de sa métaphoricité (dimension de la spatialisation) et de l'appropriation de l'espace, nous fournit une piste théorique intéressante pour illustrer le propos de la « géographie imaginaire ». Pour saisir l'essentiel des préoccupations retenues concernant la figure de la carte on peut se référer à la remarque suivante de Hutnyk :

The production of space is intricately co-ordinated with the metaphors of travel, especially in so far as these appear in official representational forms, and industry adjuncts. The means of production of mapped space is also the map – a landscape that is both «imaginary » and with significant effects in a global economy reaching in to describe also local space. Even in its labyrinthine forms – and indeed, in attempts by some travellers to indulge in, and/or escape, this cartography with alternatives – the map remains a tool of power (1996 : 141-142).

Précisons enfin le caractère spécifique que revêt à nos yeux la « géographie imaginaire » par rapport à notre réflexion sur la cartographie : c'est la visibilité des « îlots disciplinaires ». À partir d'un tel rapprochement sur le plan théorique, notre démarche pourrait désormais viser son champ d'investigation, celui sur la configuration de la visibilité, de la spatialité et du tourisme. Autrement dit, c'est par une attention à l'idée que la discipline du détail s'implique dans la production des espaces de visibilité que nous pourrions aussi penser le champ visuel de la carte. L'approche conceptuelle de la géographie imaginaire permet ainsi de concevoir la carte sous un nouveau jour, en la faisant apparaître comme régime de visibilité. Sur cette base, nous souhaitons faire ressortir, à travers l'analyse du corpus, ce que J. Rajchman désigne comme « *spaces of constructed visibility* » (1991), autrement dit, les « *sites of enframing and envisioning* » que sous-tendent et caractérisent les « *[cartographic] strategies of “making seen” and “making scene”* » (Gregory, 1995 : 30).

¹²⁹ Rappelons pour mémoire la proposition de M. Sarup (1996 : 127) selon laquelle outre son caractère physique, le voyage comprendrait une dimension métaphorique significative en impliquant un trajet à partir du centre familial vers une périphérie exotique. Sarup souligne par ailleurs que le tourisme international peut être aussi considéré comme une métaphore de l'imposition du regard de l'Occident.

Chapitre 3

Calcutta : figure emblématique de la misère et des cauchemars du Tiers Monde. Une fascination-répulsion de l'imaginaire occidental contemporain.

Comment peut-on mourir dans la rue, contre un mur, en plein milieu d'une foule? (Marta Gray, 2000 : 52)

Often I asked myself if I was mad to be working in Calcutta. The heat, the dirt, the squalor, misery and disease, were always there, not in the wings but in the open streets, where children with malaria slept drenched in sweat, a begging bowl beside them.

The leaking sewer in Park Street flowed across the pavement during all the years I spent in Calcutta, and women passers-by delicately picked their way over it, their exquisite saris lifted above the flow. Next to it lay a sleeping beggar woman and her child, who would perhaps in his adult life remember the street where he had lived. With, dare one say, affection? It is, after all, one of the best streets in Calcutta.

I sometimes found it difficult to take everything in. There was so much to assimilate, events taking place in a different culture, in a way of life as different as one could imagine from that in the West which I had left behind. Always there was the engulfing poverty, the continuing shock of which made me feel sickening rich amongst the poor. If I gave away everything I possessed, I would still be richer than they could ever be, for I had education, literacy, and wealth (France Meigh, 1988: 25-27).

Dans la capitale du Bengale, la misère et l'adversité planaient à la façon d'un éther, qui anesthésiait les plus solides. Tout était usagé, détraqué, même l'air qui courait là, déjà respiré par d'autres et chargé de miasmes. Calcutta, noyée dans ses ordures, plus peuplée que jamais, avait réussi à transformer l'homme en chiffon. Des milliers de gens dormaient dans le torchon qui leur servirait de linceul. Certains bidonvilles étalent des tanières creusées à même les détritiques qui leur faisaient comme une croûte protectrice.

[...] Tout un peuple appliqué à perdre, tout un peuple en état de faillite permanente, avec des bavures heureuses de temps à autre, habitait cette ville cancéreuse, anémique et obèse. L'urbanisme britannique ne pouvait plus contenir la peste qui rongait et ruinait tout. Calcutta avait changé le contenu des cauchemars de l'humanité et suscité un art d'agoniser unique au monde. Je ne pouvais rêver meilleur laboratoire (Pascal Bruckner, 1985 : 359-360).

On a envie d'aimer Calcutta. Calcutta est un monstre qui montre.

[...] La vie pullule, dit notre ami Narayam, sur ce cadavre qu'est Calcutta. Pas correcte, Calcutta, pas jolie, pas polie, le croupion du monde avec ses douze millions de vers qui grouillent et qui crèvent et qui prient et qui mordent et qui chient leurs poumons rouges dans les égouts noirs où flottent d'étranges étrons. Pas jolie, pas polie, la ville foule, malgré les effluves de santal et les cloches d'or des temples et les bouses séchées et les roses et le jasmin des prières du matin. [...] Calcutta ressemble à un parent pauvre en haillons puants qui ferait irruption dans un dîner de famille et qui jetterait sa merde sur la table (Daniel Mermet, 1999 : 294, 296).

S'articulant autour de la problématique de la spatialité exposée précédemment, le présent chapitre a pour objectif d'analyser les perceptions ou les représentations

subjectives que les Occidentaux se font de Calcutta¹³⁰. La vision occidentale commune de cette ville qui se développe durant les années d'après-guerre témoigne de la durabilité de l'association conceptuelle entre Calcutta et l'extrême pauvreté. En effet, dans la géographie imaginaire occidentale et ses représentations, Calcutta apparaît, pour citer Gaston Roberge, comme le « miroir grossissant de tous les maux du Tiers-Monde, sorte de condensé d'une Inde mystifiée dans une incurable et dramatique pauvreté » (1997 : 160). Partant de cette observation, ce chapitre cherchera à rendre compte de et à analyser l'évolution sémantique de Calcutta afin de mettre en évidence l'émergence et la cristallisation des mythes de la ville sollicitant un certain imaginaire social occidental selon ce que Shields appelle la *spatialisation sociale*.

Pour mieux saisir la portée sémantique de Calcutta, précisément celle de la « figure de la misère et des cauchemars » du Tiers Monde relevant des mythes, ce chapitre proposera d'abord un bref exposé sur le paysage conceptuel occidental de la pauvreté qui se développe depuis la décolonisation. Ce faisant, nous examinerons notamment les transformations sociales majeures qui structurent depuis ce moment de l'histoire les relations entre l'Occident et le Tiers Monde, et qui par conséquent, façonnent l'imaginaire collectif occidental autour de l'altérité du Tiers Monde. Une telle mise en perspective nous permettra de prendre la mesure de ce que signifie dans l'imaginaire social occidental ce marqueur spatial de l'extrême pauvreté, de l'horreur et de l'obscénité du Tiers Monde qu'est Calcutta.

À cette fin, nous convoquerons un ensemble hétérogène de textes constitué de romans, de récits journalistiques et/ou de voyage qui appréhendent Calcutta. Afin de garantir une perspective globale, ce corpus diversifié de textes comprendra également des documents relevant du domaine des pratiques socio-institutionnelles telles que le tourisme humanitaire. Il convient de souligner qu'il ne s'agira pas dans le cadre de ce présent chapitre d'une étude approfondie des textes convoqués étayant la thèse de la *géographie imaginaire*. Telle sera plutôt l'objectif du chapitre suivant. Il s'agira de montrer ici, à travers l'évolution sémantique de la figure de Calcutta, la fascination répulsive des

¹³⁰ La ville a fait l'objet d'une politique populiste du renommage à la toute fin du XXe siècle. La décision prise à cet égard le 24 août en 1999 par la gauche au pouvoir avait pour but de remplacer le nom anglicisé de la ville, Calcutta, par son nom courant en bengali, *Kolkata*. Le nouveau nom Kolkata entre officiellement en vigueur en 2001. Pour ne pas compliquer les choses, dans le cadre de notre thèse, nous avons cru bon d'employer le nom Calcutta, tout simplement car dans tous les textes convoqués pour notre analyse, la ville figure sous son ancien nom.

Occidentaux envers cette *figure emblématique de la misère et des cauchemars du Tiers Monde*.

1. Pourquoi Calcutta ?

[Calcutta's] status as the antithesis of 'Western' cities is inscribed everywhere (usually under the sign of poverty or overcrowding) (Hutnyk, 1996 : 87).

Avant d'aborder le sujet, il nous faut répondre à la question qui surgit d'emblée : pourquoi est-ce que dans l'appréhension de la géographie imaginaire occidentale de l'Inde, particulièrement celle de l'Inde misérable, Calcutta nous semble le meilleur biais d'entrée ? Nous tâcherons de répondre brièvement à cette question en disant d'abord que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui aucune ville en Inde n'a fait l'objet d'autant d'images (mêlant la fascination et la répulsion) et de mythes dans l'imaginaire occidental que Calcutta. C'est en effet bien connu. Cette capacité de Calcutta à engendrer les mythes a rarement échappé à celles et à ceux qui ont visité la ville, y ont vécu, ont écrit sur la ville ou alors estiment que Calcutta est un objet potentiel d'étude. L'écrivaine indienne Anita Desai le souligne par exemple : « *When one asks oneself if Calcutta can be called "a great city", is one merely asking if it is historic, important, wealthy, grand, and imposing? I think another, less definable quality is called for, the quality of myth, and that "a great city" is one that possesses a reality that verges on the mythical. [...] I do believe that Calcutta possesses such a quality* » (Desai dans Dutta, 2003 : vii). Mais lorsqu'on avance que cette dimension mythique de Calcutta occupe une place majeure dans l'imaginaire social occidental de l'Inde, il convient de rappeler la réalité historique qui a lié d'abord Calcutta à l'Occident. La remarque suivante de Jean-Luc Racine qui a dirigé des ouvrages de références sur Calcutta¹³¹ éclaire cette réalité qui fut au départ l'aiguillon de la pénétration de l'imaginaire collectif occidental dans cette contrée de l'Inde de l'est : « *Fille du commerce et de la colonisation, Calcutta est un extraordinaire miroir où se sont fondus et opposés Orient et Occident* » (1997 : 8 ; c'est nous qui soulignons). En effet, « *Ville coloniale par excellence, Calcutta s'est développée sous la double logique du commerce et du pouvoir politique* » (*ibid.*: 237). Certes, tout comme son histoire, les mythes de Calcutta présentent un haut degré de complexité résultant du chevauchement de leurs dimensions sémantiques différentes –

¹³¹ Voir par exemple Racine (1986, 1997).

nous y reviendrons. Cependant, on n'aura pas tort de dire que la Calcutta qui nous concerne, celle de l'après-guerre, est essentiellement perçue en Occident à travers le prisme de la pauvreté. Le bien-fondé de ce constat peut être apprécié dans le bref exposé qui suit.

Dans les années 1970, époque où le terme « Tiers Monde » faisait encore florès¹³², Geoffrey Moorhouse observait que « *In a sense, the story of Calcutta is the story of India and the story of the so-called Third World in miniature* » (1971 : xv). Dans cette observation, Calcutta apparaît comme une métaphore spatiale pouvant solliciter l'imaginaire occidental du Tiers Monde. Plus précisément, la principale idée sous-jacente à cette remarque est que Calcutta serait « la capitale ou la figure emblématique de la misère et des cauchemars du Tiers Monde » ce dont témoignent les propos de son livre consacré à cette ville (-métaphore), *Calcutta : The City Revealed* (1971). Or, il s'agit là d'une idée amplement partagée et reflétée par les regards occidentaux qui se posent sur la ville. Ainsi, par exemple, à propos du rôle des médias « dans la propagation de l'image de la misère du Tiers Monde », Srilata Ravi constate que « le “syndrome de Calcutta”, cliché usé jusqu'à la corde de l'Inde misérable, est devenu à l'heure actuelle, un constituant obligatoire de toute imagerie sur l'Inde » (1997 : 51). Lorsque Jean-Claude Guillebaud, dans sa carrière journalistique inspirée d'Albert Londres, essayait d'appréhender l'Asie de la fin des années 1970, la puissance d'évocation de Calcutta ne lui a point échappé : « Passez donc en revue toutes les dimensions de la vie quotidienne – politique, économique, colère, courage, détresse, etc. – et cherchez bien sûr sur le planisphère un seul endroit où les extrêmes se télescopent avec autant de violence qu'à Calcutta » (1998 [1979] : 166). Marta Gray qui a vécu une expérience de bénévolat chez mère Teresa affirme pour sa part : « Il est évident que le désespoir de Calcutta n'est pas à l'échelle humaine. C'est écrit sur chaque visage que nous croisons » (Gray, 2000 : 73). De son côté, Pascal Bruckner, le « nouveau philosophe », qui a pu voir cette extrémité des conditions de vie matérielles en Inde (précisément à Calcutta), cherche à expliquer, par le biais historique, la portée symbolique de cette ville du Tiers Monde : « Calcutta n'est évidemment pas la seule ville pauvre du Tiers-Monde. Mais, en raison de son histoire propre et du nombre de réfugiés qui s'y installent depuis 1942, puis après la guerre indo-pakistanaise de 1971,

¹³² L'expression connaît son plein essor depuis la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1980.

elle symbolise aux yeux des Occidentaux la capitale absolue du dénuement » (1983 : 89). Ainsi, dans son livre *Le sanglot de l'homme blanc* (1983) Calcutta sert d'exemple paradigmatique phénoménal permettant à Bruckner de se livrer « à une généalogie du tiers-mondisme - ou à une psychanalyse du tiers-mondisme » pour reprendre ses propres mots (Bruckner, 1986 : 82).

Or cette image hyperbolique de la souffrance et de la pauvreté du Tiers Monde qui colle à Calcutta comme une seconde peau n'est pas un phénomène essentiellement borné aux années 1970 quand le tiersmondisme battait son plein. Ces années caractérisent plutôt la visibilité croissante de cette métaphore en mettant en évidence l'association conceptuelle durable entre Calcutta et pauvreté¹³³. En fait, la pauvreté en tant que catégorie d'appréhension fondamentale de Calcutta émerge à partir de la période de décolonisation et persiste toujours aujourd'hui¹³⁴.

À titre d'exemple, arrêtons-nous un instant sur ce que dit Maurice Bedel en visite à Calcutta dans les années 1950. Dans son récit du voyage effectué en Asie, intitulé significativement *Sur la route de Calcutta* (1955), il dit ceci : « Il faut [...] que je te parle d'une ville où l'humanité se déshonore de la façon *la plus hideuse*. Non, nulle part au monde on ne saurait approcher ce que l'on voit ici en fait d'abaissement de la personne humaine. *Je vais te dire ce qu'est Calcutta*. [...] On pourrait inscrire à son fronton « 'Au rendez-vous de la faim, de la douleur et de la mort' » (1955 : 141, 154; c'est nous qui soulignons).

Trois décennies plus tard, cette manière de regarder Calcutta et de la raconter « avec des superlatifs et des apitoiements » (Guillebaud, 1998 : 162) demeure toujours courante. Dans le roman *Parias* (1985) de Bruckner, le je-narrateur, Frédéric, possédant une spécialisation universitaire sur « l'Asie du Sud-Est », affirme ceci vers la fin de son voyage en Inde : « Calcutta avait changé le contenu des cauchemars de l'humanité et

¹³³ On verra plus loin que la situation sociale interne du Bengale occidental et la multiplication des instances internationales du « développement » et du caritatif contribuent dès cette époque à l'agencement de cette métaphore.

¹³⁴ S'il faut en croire la thèse anthropologique d'Arjun Appadurai selon laquelle les lieux servent à localiser les concepts et par conséquent, deviennent souvent des prisonniers de certaines catégories, images et idées anthropologiques, le statut de Calcutta, dans les instances discursives occidentales, est alors celui qui sert de l'emplacement de l'extrême pauvreté. Vu ainsi, Calcutta pourrait être aussi considérée comme une « prison métonymique » pour reprendre l'expression d'Appadurai (1988 : 37).

suscité un art d'agoniser *unique* au monde. Je ne pouvais rêver meilleur laboratoire » (1985 : 360; c'est nous qui soulignons). La persistance de la « métaphore » s'avère donc évidente. Ainsi, à l'aube du vingt et unième siècle, Kate Teltscher, pour sa part, soulève le même genre de question : « *How is it that Calcutta comes to epitomise "Third World" poverty for the West?* » (2002 : 201).

« Je vais te dire ce qu'est Calcutta », cette apparente objectivité descriptive recouvrant le « pouvoir de représentation » de l'Occident (au sens où Saïd l'entend) revêt toute une généalogie, comme l'indique la remarque suivante de Teltscher :

As the journalist James Cameron despairingly observed [...]: « [t]he urban awfulness of Calcutta has become a cliché of such dimensions that one flinches from even trying to say more about it, with such lasting and eloquent disgust has every aspect of the appalling place been described since Kipling called it "the city of dreadful night" » (p.178). But despite the danger of repetition, writers are drawn to the scene of horror (*ibid.*: 200).

En fait, « *miniature* » du Tiers Monde (Moorhouse, 1971), « *most irredeemably horrible, vile, and despairing city in the world* » (Cameron, 1974), « *hell of a place* » (Lelyveld, 1975), « ville paria » (Guillebaud, 1998 [1979]), « syndrome » (Bruckner, 1983), « laboratoire de survie » (Lapierre, 1986), « principe de ruines » (Sallenave, 1994), « *rumour* » (Hutnyk, 1996) et « *epitome* » de la pauvreté du Tiers Monde (Teltscher, 2002), « *archetype of the metropolitan nightmare* » (Barbiani, 2005), tous ces motifs et leitmotif qui sont au service de l'imaginaire occidental à propos de Calcutta ne sauraient mieux souligner inéluctable statut paradigmatique de la ville pour penser (depuis la perspective occidentale) l'extrême pauvreté : « *There is, perhaps, no city in the world that is so commonly thought of as synonymous with "poverty" than Calcutta, India.* » (Biswas-Diener et Diener, 2001: 329).

À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, le choix de Calcutta nous paraît justifiable dans une analyse qui vise à appréhender la question complexe de la perception spatiale en s'appuyant sur les thèses de la *spatialisation sociale* et/ou de la *géographie imaginaire*. D'autant plus qu'en Inde, à cause de sa réalité historique particulière, Calcutta reste *le* « lieu de prédilection » pour le tourisme humanitaire. « Cependant, comme l'indique Xavier Zunigo, si la réalité de [s]a misère [...] stimule les aspirations au volontariat et au travail humanitaire, *la place qui lui est accordée découle de sa*

perception et des représentations qui lui sont associées » (2003 : 89 ; c'est nous qui soulignons).

2. Le paysage conceptuel occidental de la pauvreté dans le contexte postcolonial

Si l'on veut comprendre l'association conceptuelle occidentale entre Calcutta et pauvreté, il nous faut d'abord expliciter la situation socio-économique et politique dans laquelle la notion de pauvreté évolue en Occident, notamment à partir de la période de décolonisation, jusqu'à devenir une catégorie d'appréhension fondamentale des sociétés non occidentales.

Il convient de préciser rapidement qu'à l'époque coloniale, même si la pauvreté existe dans la métropole comme une catégorie d'appréhension du social, celle-ci s'applique peu aux cas des colonies. C'est parce que la « race » constitue le paradigme invoqué comme déterminant les conditions de vie des colonisés dont la quasi-totalité est « supposée partager fondamentalement la même condition de base » ; en fait, l'idéologie coloniale suppose une altérité naturelle entre colonisateurs et colonisés impliquant « une barrière infranchissable, d'ordre quasi biologique » (Bonnecase, 2008 : 17, 409). Et c'est cette altérité radicale entre la métropole et les colonies qui « interdit la conception de normes transversales à l'aune desquelles mesurer et comparer les conditions de vie ici et là » (*ibid.* : 409).

À partir de la décolonisation, la radicalité de la différence et l'incommensurabilité entre ces deux mondes tendent à se dilater¹³⁵ : les catégories cognitives fondant les représentations des sociétés non occidentales changent notamment sous l'influence des instances onusiennes « pour le développement » qui « amène à produire des classements, à fixer des critères d'évaluation et à créer des catégories de pays » (Bonnecase, 2008 : 405). Ainsi, la pauvreté n'est plus considérée « comme un phénomène interne aux sociétés industrielles évalué à l'aune des normes propres à ces

¹³⁵ À cet égard, Bonnecase souligne à juste titre que « La considération d'une altérité radicale entre les conditions de vie des colonisateurs et celle des colonisés ne se dilue pas dans l'internationalisme de l'après-guerre. C'est le fondement biologique de cette altérité qui tend à se déliter. Ceci ne l'empêche pas de se reproduire sur d'autres plans, notamment sur celui de la "culture" qui, dans un certain nombre de situations, fait office de facteur explicatif aux conditions de vie des populations [du Tiers Monde], au même titre que pouvait le faire la "race" sous la colonisation » (*ibid.* : 410).

sociétés dont il devient possible de comparer les niveaux de vie » (*ibid.* : 31), et la comparabilité et la mesurabilité des niveaux de vie « d'un monde à l'autre » fait apparaître la pauvreté sous un autre jour. La visibilité de la pauvreté des sociétés non occidentales (dont la plupart sortaient de la colonisation) s'imbrique étroitement avec la hiérarchisation internationale des niveaux de vie. Placées « sur un même plan d'évaluation » que les sociétés industrielles occidentales et considérées « comme "pauvres" par rapport à ces dernières » (*ibid.* : 18), les sociétés du Tiers Monde deviennent l'objet d'une brusque focalisation institutionnelle et médiatique. Comme le dit Alain François, « La faim, la pauvreté, la maladie – ces réalités vieilles comme le monde – sont soudainement "découvertes" » (2003 : 325).

Bien entendu, nous sommes ici à l'époque du *développementalisme* qui « traduit un changement de perspective dont la portée sera considérable puisqu'une nouvelle lecture ordonnée des espaces et des sociétés s'impose progressivement en références à des indicateurs géographiques (Est/Ouest) et humanitaires (Nord/Sud) jusque là inédits » (François, 2003 : 325). La thèse développementaliste qui trouve son origine dans la doctrine prônée par Truman¹³⁶ considère le produit intérieur brut (PIB) comme l'indicateur de développement par excellence (plus tard on raisonnera en termes de développement humain) et légitime un système (celui de l'Occident) par référence aux niveaux différentiels de développement. Elle implique aussi « que toute évolution est condamnée à suivre une seule et même direction pour atteindre un objectif (supposé) commun » (François, 2003 : 326). Au lendemain de la décolonisation, il en ressort donc une nouvelle hiérarchisation du monde selon laquelle les pays du Nord capitalistes sont qualifiés de « pays développés » et les pays du Sud (dont la quasi totalité étaient anciennement colonisés), inférieurs sur l'échelle du développement, sont qualifiés de « sous-développés »¹³⁷ :

¹³⁶ Cette doctrine fut la base de la politique des États-Unis contre le bloc communiste durant la guerre froide. Cette politique d'endiguement édictée par le président américain Harry S. Truman consistait à offrir l'assistance militaire et financière aux autres pays du monde afin de les « protéger de l'avancée communiste ». Dans le cadre de cette guerre froide, mais aussi dans l'objectif d'accaparer les marchés des ex-empires coloniaux européens, le 20 janvier 1949, Truman fait ainsi naître le concept du « développement » (dans le point IV de son discours sur l'État de l'Union) pour justifier l'aide financière aux nouveaux États indépendants.

¹³⁷ Plus tard, on préférera les termes « pays en voie de développement » (PVD) et « pays les moins avancés » (PMA) pour désigner l'ensemble de ces pays « sous-développés » qui doivent se rapprocher du modèle de société occidental. Aujourd'hui l'expression en vogue est « pays émergents » désignant les pays non occidentaux qui s'ouvrent au marché mondial.

Le monde est pensé en référence à un même dualisme bâti sur le couple anciennes métropoles/anciennes colonies, [...]. Mais l'Occident demeure implicitement au centre d'une nouvelle grille de lecture établie en fonction d'une même échelle de valeurs : les sociétés et les continents ne sont plus rangés à l'aune du modèle culturel occidental (primitifs/civilisés) mais à celui de son modèle économique (sous-industrialisés/industrialisés). À l'ancien monde colonial se substitue ici un nouveau monde, pensé et porté par une bonne conscience humanitaire emplie, certes, de bonnes intentions mais terriblement réductrice. Le sous-développement était d'abord synonyme de sous-industrialisation, et fort des théories évolutionnistes fondées sur une représentation linéaire de l'histoire des peuples, on commença par qualifier ces sociétés de « pré-industrielles ». La nouvelle mission dont s'était [sic] auto-investies les anciennes métropoles était dès lors d'aider au passage inévitable et salvateur du Sud à l'âge « supérieur », celui de la modernité et de la société de consommation (François, 2003 : 325-326).

Il est notable que cette économie politique du développement qui avait pour conséquence l'instauration d'une relation de pouvoir – les pays du Tiers Monde s'y trouvaient, à nouveau, dans une situation d'infériorité, et celle de dépendance¹³⁸ – s'annonce significativement, dès les années 1970, sous le vocable de « la guerre contre la pauvreté » ou du « combat éclairé contre la pauvreté » pour reprendre l'expression de Robert S. McNamara qui a présidé la Banque mondiale entre 1968-1981¹³⁹. Les plus pauvres du Tiers Monde apparaissaient ainsi au premier plan pour ces diverses raisons historiques complexes¹⁴⁰.

¹³⁸ Il convient de souligner que les années 1960 marquent aussi le début de l'endettement extérieur des pays du Tiers Monde, ce qui mènera bien des pays débiteurs, dès les années 1970, à des crises économiques catastrophiques.

¹³⁹ Le contexte d'évolution de cette politique a été façonné par plusieurs facteurs. Entre autres, les politiques de développement menées durant les années 1950 et 1960 (elles consistaient à créer les conditions d'une croissance économique en procédant à des investissements dans les infrastructures physiques) révélaient déjà leur échec devant la persistance de la pauvreté structurelle dans bon nombre de pays suivant le schéma développementaliste. C'est aussi un contexte marqué par une forte contestation de l'ordre capitaliste international à travers le monde (des mouvements estudiantins radicaux, des grèves ouvrières massives, la lutte anti-américaine au Vietnam, etc.) et par l'ampleur exceptionnelle de ce qu'on identifie comme la « pauvreté conjoncturelle » (comme conséquence de la multiplication de crises dites humanitaires dans beaucoup de pays). Tout cela pousse la Banque mondiale à placer le souci d'« une plus grande équité sociale » au premier plan de son agenda institutionnel et à inciter les autres institutions multilatérales d'aide au développement à viser une politique d'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies. Le discours officiel de l'époque révèle bien les fondements de ce souci d'interventions : « Trop peu, trop tard, tel est l'épithète la plus généralisée dans l'histoire pour les régimes qui sont tombés devant la clameur des hommes sans terre, sans travail, marginalisés et soumis, poussés vers le désespoir. Pour cette raison, l'application de politiques destinées spécifiquement à réduire la pauvreté des 40% les plus pauvres de la population des pays en développement est recommandable non seulement pour une raison de principe ; mais aussi par prudence. La justice sociale n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi un impératif politique » (McNamara, 1973 : 139-140).

¹⁴⁰ Dans les agendas des organismes internationaux du développement la figure des plus pauvres relevait principalement de la logique du marché et de la productivité. Comme le constate R.S. Melkote, « [...] l'aggravation des inégalités a forcément été un frein à l'élargissement des marchés capitalistes dans les pays du Tiers monde. Dans les années soixante-dix, l'expansion géographique du capitalisme est devenue impossible car il ne trouvait plus de nouvelles régions pré-capitalistes susceptibles de l'accueillir » (1998 : 513). Pour Gaston Roberge aussi, le slogan de « secourir les pays sous-développés » répondait ainsi avant tout à la logique et la nécessité du capital. Car le capitalisme, pour lequel la pauvreté du Tiers Monde apparaissait d'abord comme un obstacle au développement du marché, se rendait finalement compte qu'il fallait « miser sur les pauvres » du Tiers Monde pour développer un immense marché qui

Il convient de préciser qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de développements endogènes, autocentrés, participatifs, intégrés, autonomes, équitables, durables, etc. On avançait, à l'instar de Ragnar Nurkse (1953), que le développement des pays « sous-développés » ne pouvait se faire de manière endogène (étant donné qu'ils sont pauvres) et qu'il fallait donc l'injection de capitaux étrangers pour rompre les « cercles vicieux de la pauvreté » et accroître la productivité et les revenus. Dans cette approche naturalisante du « sous-développement », on ne considérait pas les circonstances historiques à l'origine de ces cercles vicieux, ni les rapports sous-jacents, ni d'ailleurs les causes fondamentales déterminantes¹⁴¹. François avance ainsi :

Le concept de développement entretient l'illusion d'un monde sans histoire et débarrassé de ses aspérités socioculturelles, un monde engagé dans une seule et même course à sens unique (celui menant à une seule forme de progrès). C'est le mythe de l'occidentalisation achevée et réussie où tous les peuples colonisés, forgés à l'image de quelques sociétés dominatrices auto-proclamées « exemplaires » (converties au monothéisme, à l'économie de marché, à la raison moderne, à l'individualisme), poursuivraient les mêmes dessins (*op. cit.* : 326).

Cela revient à dire que dans la vision développementaliste, le « sous-développement » est défini comme un simple état de manque :

On imaginait alors qu'un pays sous-développé était dans un état quasi naturel ou primitif et qu'avec l'aide il activerait son potentiel et parviendrait à se développer. Mais tel n'est pas le cas : le sous-développement n'est pas un état naturel. C'est un état psychologique, social et économique dans lequel un pays s'enfoncé en conséquence d'une action externe exercée sur lui. Le sous-développement est inscrit dans l'histoire ; il n'est pas un stade qui précéderait nécessairement une phase de développement (Roberge, 1997 : 164-5).

Cette absence de sens historique qui s'appuie sur une conception naturalisante du social constitue en effet la caractéristique déterminante de l'idéologie du développement qui fait de l'altérité du Tiers Monde le « primitif » contemporain.

Outre la structuration politique des relations Nord-Sud à cette époque du développement, ce qui favorise considérablement la perception occidentale de la pauvreté et de l'altérité du Tiers Monde, c'est le phénomène des organisations non

assurerait son propre développement (1997 : 166). En cohérence avec cet effort de restructuration de l'ordre économique mondial s'articulaient donc les projets de développement et l'impératif de la « justice sociale ».

¹⁴¹ Comme le constate Tamás Szentes, « [l]es économistes qui tentent d'expliquer le cercle vicieux par lui-même, voient dans ce dernier un phénomène donné, naturel » (1986 : 57). En outre, cette approche ne permet pas d'expliquer comment les pays industrialisés ont pu rompre les cercles vicieux.

gouvernementales (ONG.) Fondées sur une « internationalité » (ici, il faut entendre plutôt l'orientation vers le Tiers Monde) qui caractérise surtout leur identité, les ONG (Condamines, 1989 : 10, 13) constituent le creuset des représentations idéologiques du Sud et de son altérité.

« [À] la suite du relatif échec des grands projets étatiques de développement » dès les années 1970, ces « structures associatives consacrées à des activités de coopération pour le développement » commencent à s'imposer et imposer la vogue des petits projets « à échelle plus locale supposés bénéficier plus directement aux populations » (Hours, 1998 : 68, 67). Elles agissent « à la périphérie des politiques de coopération interétatique et souvent bilatérale [...] [dans] des zones d'ombre que les macro-politiques de développement n'atteignent pas ou n'intéressent pas » (Heemeryck, 2009 : 70). Depuis le début l'objectif d'« atteindre les plus pauvres » occupe une place importante dans les agendas des ONG (Revel et Roca, 1998 : 92). Et dans cette démarche ces dernières jouissent « de nouveaux flux financiers résultant de financements publics [et] de financements croissants de donateurs privés sensibles à la couverture médiatique des actions de terrain » (Hours, 1998 : 68)¹⁴². Bref, tout « en privilégiant le développement des peuples », de nombreuses ONG s'impliquent dans des activités d'aide (d'urgence) et de solidarité et « atteignent [déjà] vers la fin des années 1970, un début de reconnaissance et de notoriété internationale » (Ryfman, 1999 : 45).

En fait, la croissance quasi-exponentielle (ou la visibilité croissante) des ONG au début des années 1970 est étroitement liée avec la forte médiatisation internationale d'une série de « catastrophes humanitaires » telles la guerre du Biafara (s'achevant en 1970), la guerre menant à l'indépendance du Bangladesh (en 1971, précédée, par ailleurs, par

¹⁴² Le terme ONG qui apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations Unies en 1945 renvoie en général à la manifestation du phénomène associatif dans l'espace Nord-Sud. La signification du terme reste cependant complexe et délicate à définir (Voir Lechervy et Ryfman, 1993 :10-24 ; Ryfman, 1999 : 21-25). Pour un resserrement conceptuel du champ de l'appellation ONG, Charles Condamines (1989 : 12) propose ces trois caractères distinctifs des ONG occidentales : désintéressement (but non lucratif), apolitisme (aspiration universaliste de l'idéologie humanitaire) et dimension Nord-Sud (projection transnationale de l'aide et de la solidarité). Sans nier l'hétérogénéité de la composition sociale des ONG occidentales, il convient d'ajouter que la finalité de ces organisations consiste à apporter de l'aide au développement ou celle d'urgence aux plus pauvres du Sud. En ce sens, écrit Condamines, « [c]e sont des O.N.G. pour les autres. Cette internationalité [...] commande leurs discours, leurs méthodes, leur organisation et la répartition de leurs dépenses » (*op. cit.* : 13). C'est ce caractère des ONG qui concernera notre exposé.

un cyclone meurtrier en 1970 ayant causé de 400,000 à un million de victimes selon les estimations de l'époque), le tremblement de terre au Nicaragua (en 1972), la famine en Afrique sahélienne (dont la reconnaissance institutionnelle ne survient qu'en 1973), etc. provoquant la mort, le déplacement et l'extrême dégradation des conditions d'existence de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le développement de la promotion caritative en faveur des populations victimes¹⁴³ qui s'observe aux temps des « crises » de ce début de la décennie (Bonnecase, *op. cit* : 397) pose d'ailleurs la question des représentations du monde dans la mesure où les campagnes caritatives font circuler dans les médias les images des enfants et des réfugiés faméliques (voire celles des cadavres¹⁴⁴).

Dans la mobilisation des opinions publiques occidentales à des fins caritatives les ONG participent ainsi au façonnement des représentations des Autres. Même si cette focalisation médiatique ne dure guère plus que le temps de la crise¹⁴⁵, elle a pour conséquence d'associer durablement les pays du Tiers Monde à ces images dans les pays occidentaux (Bonnecase, *op. cit* : 403). Autrement dit, ces espaces humanitaires (les espaces d'intervention humanitaire) prennent désormais une dimension capitale dans les géographies imaginaires occidentales du Tiers Monde. Or, la médiatisation de l'activisme humanitaire qui laisse poser, par ailleurs, la question de l'instrumentalisation des images de victimes par des ONG pour leur propre usage, n'est pas un phénomène borné au début de la décennie. Plutôt, comme le souligne Vincent Bonnacase : « Le processus n'en est alors qu'à ses débuts. Les années 1980 voient se renforcer un mouvement humanitaire fortement médiatique » (*op. cit* : 403). Dès lors les ONG vont stratégiquement se servir de la couverture médiatique des actions de terrains comme un outil fondamental pour « faire l'opinion et la faire partager » (Hours, *op. cit* : 96). La majorité d'entre elles va intégrer ce que l'on appelle « la loi du tapage médiatique » pour reprendre l'expression de Bernard Kouchner qui dira clairement que « sans paroles, sans image pas d'indignation » (1991 : 194). En fait, « l'aide

¹⁴³ À titre d'exemple, plusieurs concerts s'organisent pour la collecte de fonds et font l'objet d'une forte médiatisation, entre autres, celui organisé pour le Bangladesh affecté par le cyclone et la guerre le 1^{er} août en 1971 au Madison Square Garden aux États-Unis. Les artistes de renommée internationale comme George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Ravi Shankar, etc. participent à ce concert destiné à la charité.

¹⁴⁴ Cf. Bonnacase (*op. cit* : 403).

¹⁴⁵ Il convient de souligner que la mise en images des « crises » visant à une tonalité caritative favorise essentiellement une perception émotionnelle susceptible de provoquer la compassion ou le don et non la compréhension des facteurs économiques, politiques, historiques responsables de ces « crises ».

humanitaire [sera ainsi considérée] non uniquement un enjeu moral, mais encore stratégique, politique et financier » et elle est loin d'être bornée « seulement [aux] lieux où elle se déploie » (Ryfman, *op. cit* : 8).

Même si le secours aux populations du Tiers Monde joue ainsi un rôle important dans la sociogenèse des ONG en Occident, dans les années 1970 c'est le développement qui constitue l'axe principal de l'engagement des ONG. Rappelons que nous sommes dans l'époque du tiersmondisme qui se présente comme le « berceau idéologique » d'une grande majorité des ONG occidentales (Hours, *op. cit* : 83)¹⁴⁶. En effet, le tiersmondisme a été l'élément fondateur d'un style de coopération internationale solidaire qui demeurera malgré les évolutions dans les années à venir une donnée de poids dans le jeu des relations entre « ici » et « là-bas », jeu dont les ONG seront des acteurs importants. Or, il convient de souligner que la notion de développement mise de l'avant à cette époque s'avère essentiellement « communautaire ». Cela résulte du fait qu'un nombre appréciable des ONG tiersmondistes relèvent de mouvance chrétienne (Hours, *op. cit* : 98; Ryfman, *op. cit* : 44; Condamines, 1989 :15-26). Animées par une pulsion d'altruisme solidaire, elles pensent le développement, selon les termes de Bernard Hours, « comme une aventure collective, dans un contexte pastoral et biblique, sous la main bienveillante de Dieu qui, justement reconnaît les siens » (*op. cit* : 98). En bref, à cette époque de l'internationalisme, le terme « développement » a une pertinence idéologique particulière : « [II] se présente [...] comme une pédagogie fraternelle dont la solidarité est le ressort moral » (*ibid.* :100).

De façon générale, en Occident, avec l'avènement du mouvement tiersmondiste la prise de conscience de l'altérité et de la pauvreté s'accroît considérablement. En fait, après l'aventure coloniale, le mouvement tiersmondiste constitue le plus puissant agent de

¹⁴⁶ L'idéologie tiers-mondiste attribue la responsabilité de la pauvreté et du sous-développement de l'hémisphère Sud au colonialisme, et aux interventions « néo-coloniales » des pays capitalistes du Nord. Le pillage de la richesse du Tiers Monde, l'échange inégal, les effets pervers de la dette, des cultures de l'exportation, de l'extorsion des matières premières, etc. sont des concepts sur lesquels se fonde cette idéologie érigeant souvent en quelque sorte une opposition radicale entre Nord et Sud (par exemple, « La vache du riche mange le blé du pauvre », le slogan des Frères des Hommes, une ONG du Nord fondée au Sud.). S'alimentant de l'humanisme chrétien et de l'humanisme marxiste, le tiers-mondisme revendique la justice sociale : « un monde plus juste et plus solidaire où la reconnaissance de la dignité des pauvres (ou opprimés) constitue la principale valeur des rapports, mieux son sens » (Hours, *op. cit* : 85) et met en avant la solidarité internationaliste. Cependant, profondément idéaliste, cet humanisme a été parfois critiqué pour faire « de l'homme blanc occidental le plus grand pêcheur de la planète » (*ibid.*) et provoquer ainsi « les sanglots de l'homme blanc », pour reprendre l'expression chère à Pascal Bruckner.

fabrication d'images durables du Sud et de l'altérité. La représentation coloniale véhiculait une vision radicale de l'altérité, la pauvreté étant considérée à l'époque comme un phénomène social interne aux sociétés métropolitaines. Le tiersmondisme qui s'alimente de l'humanisme chrétien et de l'humanisme marxiste bouleverse radicalement la notion de pauvreté en Occident en accordant le primat au thème de la pauvreté « externe » sur celui de la pauvreté « interne »¹⁴⁷. Autrement dit, les démunis et les opprimés des périphéries deviennent l'objet privilégié de la perception sensible du centre. Ainsi, tandis que les ONG de mouvance politique (marxiste) envisagent les nations et les peuples du Tiers Monde comme « les acteurs de l'histoire et de leur libération », celles de mouvance religieuse (chrétienne) qui pèsent « le plus dans le développement du culturalisme tiers-mondiste », érigent les « communautés » locales en « messies » du développement (Hours, *op. cit.* : 99, 66). En un mot, « [l]a figure marxiste de l'opprimé des premiers voisins harmonieusement avec celle, emblématique, du pauvre chez les chrétiens » (*ibid.* : 99). C'est ce qui fait, par exemple, de mère Teresa et de Che Guevara des « héros » du tiersmondisme (Heemeryck, 2009 : 70).

La représentation du monde véhiculée par le tiersmondisme (notamment par les ONG tiersmondistes) en Occident commence à perdre sa force dès la fin des années 1980. « L'aide humanitaire, écrit Jean-Christophe Rufin, en prenant surtout les couleurs d'urgence, se dissocie de plus en plus du développement » (1994 : 101). On assiste à une montée en puissance de l'action humanitaire médico-centrée et à son triomphe (« tapage ») médiatique. Assistance et témoignage, selon les termes de Christian Lechery et Philippe Ryfman, constituent les traits dominants de la mission humanitaire de ces ONG : « [Leur] premier objectif est certes de soigner, mais aussi de 'témoigner' de l'horreur observée, quelles que soient les contraintes et les pressions » (1993 : 20)¹⁴⁸. Désormais, l'image des « corps [faméliques et] blessés de victimes en quête de calories et de transfusions » (Hours, *op. cit.* : 110-1) occupe de plus en plus le devant de la scène dont les ONG d'urgence deviennent des vecteurs importants. Avec l'éclipse du tiersmondisme fleurit ainsi dans les médias occidentaux cette idéologie d'intervention humanitaire qui se fonde sur une appréhension catastrophiste et émotionnelle de la

¹⁴⁷ Jusqu'à quel point? « La seule pauvreté reconnue [est] celle du tiers monde », dira Serge Milano pour souligner la sur-représentation des misères lointaines (Sassier, 1990 : 342).

¹⁴⁸ Selon les urgenciers, le témoignage donne lieu à l'indignation qui fonde l'action humanitaire. Bernard Kouchner justifie ainsi ces « indignations productives » en disant : « Nous avons crié, nous avons montré, et ces images de bébés aux ventres gonflés ont fait le tour du monde...Ceux qui ne supportaient pas le malheur des autres devenaient volontaires de l'humanitaire » (Hours, *op. cit.* :48-50).

misère du Tiers Monde (*ibid.* : 86)¹⁴⁹. Pour ces ONG urgencistes, il importe en fait « de gérer et d'optimiser les capacités d'intervention d'urgence, quitte à obtenir un impact plus temporaire que durable. Les causes du mal (échange inégal, dette) ne sont plus au cœur des préoccupations et sont mêmes niées » (Hours, *op. cit.* : 108-9)¹⁵⁰.

Outre la notion d'aide d'urgence (intervention en aval) qui tient la place centrale dans la conception de l'humanitarisme de la fin du (XXe) siècle, l'autre dimension majeure de ce dernier relève du spectaculaire qu'implique d'ailleurs la vision catastrophiste du Tiers Monde. Rufin se demande ainsi si aujourd'hui « le concept d'humanitaire [ne] se rétrécit [pas] au point de ne plus recouvrir que l'urgence et le spectaculaire » (1994 : 123). Or, il convient de souligner que ce caractère spectaculaire de la misère et des « malheurs des autres » (Kouchner 1991) a « une portée médiatique dont les sociétés de communication, celles qui utilisent des prothèses technologiques pour mieux communiquer sont extrêmement friandes » (Hours, *op. cit.* : 26-7)¹⁵¹.

¹⁴⁹ Comme le développe Hours dans le passage suivant : « Le tiers-monde est appréhendé comme un manque de tout. L'absence de structures est supposée totale, qu'il s'agisse de structures économiques, sanitaires ou culturelles. L'image d'hommes dépourvus de tout, y compris de droits de l'homme, est entretenue par le discours des urgenciers humanitaires. [...] Le Sud est produit en néant destiné à être sustenté de dons autant qu'à inspirer la compassion : cette logique laisse supposer un chaos radical, des sociétés sans règles, un état de sauvagerie. On retrouve là les premiers phantasmes de la découverte de l'altérité au XVIème siècle. Cette négation du tiers-monde est couronnée par la négation des champs politiques locaux. Face à ce manque généralisé, l'intervention s'avère légitime en raison du vide postulé qui doit être comblé par une aide positive et salvatrice, en l'occurrence étrangère, presque civilisatrice » (Hours, *op. cit.* : 40-1).

¹⁵⁰ J.-C. Rufin fait remarquer que ces organisations d'urgence « drainent de gros budgets et détournent à leur profit les ressources traditionnelles (en particulier celles issues du public religieux) des organisations de développement » (*op. cit.* : 101-2). La loi du marché obligera donc les ONG de développement à « recourir au caractère émotionnel des messages humanitaires et abandonner l'affichage des principes idéologiques qui fondaient le tiers-mondisme » (Hours, *op.cit.* : 111). Le « boom » du marché humanitaire provoque ainsi l'éclatement de la dissemblance radicale entre les deux genres d'organisations. Comme le constate Hours, « Le qualificatif 'humanitaire' est désormais un label un peu confus qui recouvre les famines, les catastrophes politiques aussi bien que les projets de développement » (*op. cit.* : 86).

¹⁵¹ Force est de dire que le spectaculaire concerne aussi les actions des humanitaires. Médias aidant, les intervenants humanitaires de terrain apparaissent comme des « derniers héros d'un monde qui n'en produisait plus guère », écrit Ryfman (*op. cit.* : 8). À ce titre, Rufin souligne : « Par le caractère spectaculaire, "vendeur", de leurs actions, les organisations d'urgence sollicitent l'affectivité du donateur [et parviennent à drainer] de gros budgets » (*op. cit.* : 101). Or, il convient de souligner que « vendre les causes » à l'aide de la médiatisation du drame n'est pas sans encourager un certain voyeurisme, même si le marketing à vocation humanitaire cherche à mobiliser les valeurs des donateurs potentiels au nom de l'universalité des hommes. Pour provoquer le don, le marketing émotionnel humanitaire doit d'ailleurs souvent recourir aux appels stratégiques aux « sanglots de l'homme blanc » lesquels fonctionnent toujours – bien que le tiers-mondisme apparaisse démodé en Occident – comme des « recettes rentables » des campagnes de la collecte de fonds (Hours, *op. cit.* : 21).

Enfin, il convient d'avancer que la gestion humanitaire de la perception collective du public entraîne une conséquence importante sur la représentation de l'altérité. Car l'interpellation publicitaire des consommateurs de « causes » tend à gommer la profondeur socio-historique des situations problématiques et/ou des « crises » pour ne tenir compte que de la souffrance de l'homme en détresse, jugée intolérable pour la sensibilité occidentale. Autrement dit, l'idéologie humanitaire ne se soucie pas du tout de l'homme ; elle ne s'intéresse à l'homme que dans son état de souffrance et de victime. Comme on peut le remarquer dans l'affirmation haute et claire du Dr Jacques Lebas, ex-Président de Médecins du Monde : « [L'action humanitaire] ne s'intéresse pas à l'homme dans sa globalité, mais à l'homme dans sa douleur » (Hours, *op. cit.* : 53)¹⁵². Le foisonnement des images et des discours répandus par les ONG médiatiques d'urgence contribue donc à une « victimisation » de l'altérité du Sud voire à son occultation, puisque dans le « bazar de la charité »¹⁵³ l'humanité n'est réduite qu'à ce que Baudrillard a appelé la « victimalité assortie » (1995) et à son existence biologique (survivance)¹⁵⁴.

Cet exposé sommaire sur la conséquence du développementalisme et de l'irruption des ONG sur la représentation du Tiers Monde et son altérité peut se terminer sur le bilan suivant :

a) Si l'on admet qu'à l'ère coloniale le « primitif » avait été inventé par l'Occident pour combler ce que l'anthropologue Michel-Rolph Trouillot a appelé le « *savage slot* »

¹⁵² Selon Hours, « [les actions d'urgence] s'adressent à des hommes vivant dans des conditions d'une extrême précarité, qui aspirent autant à survivre qu'à pouvoir s'organiser socialement et culturellement. C'est en ignorant cette deuxième exigence – que la médecine d'urgence touche son incontournable limite » (*op. cit.* : 29-30). Par conséquent, la question de l'universalité des droits de l'homme au nom de laquelle l'intervention se justifie ne devient qu'une affaire du « présent » sans avenir. Comme Rufin le fait remarquer : « Cet universalisme ne concerne pas l'avenir des hommes, mais seulement leur présent ; il ne prend pas en compte leur vie, mais se préoccupe seulement de leur survie » (cité dans Hours, *op. cit.* : 54).

¹⁵³ Pour une brève appréhension du « bazar de la charité » voir Condamines (*op. cit.* : 42-55).

¹⁵⁴ Ce que Robert Redeker disait de l'humanitaire de l'intérieur s'applique tout à fait à l'humanitarisme médical international d'aujourd'hui : « L'humanitaire [...] n'envisage l'homme que comme animal biologique dont on doit préserver l'existence; les devoirs de l'humanitaire n'ont rien de devoirs éthiques : il s'agit simplement de devoirs devant l'homme comme être vivant; en fait l'humanitaire est profondément nihiliste dans la mesure où il porte en lui la négation de l'homme en tant qu'autre chose qu'animal mortel. *L'humanitaire ne s'intéresse qu'aux vivants et aux cadavres : il ne s'intéresse pas à l'homme.* Il ne porte son attention sur l'homme qu'une fois qu'il est parvenu à le ramener à la définition d'*animal mortel*. Sous cet aspect, l'humanitaire n'est rien d'autre qu'une *écologie de l'humain* et les fièvres de bienfaisance qui régulièrement secouent par l'intermédiaire de la télévision le public ne sont rien d'autre que le pendant de cette inquiétante zoophilie qui ravage les mentalités » (Redeker, 1994 :33; souligné dans l'original;).

(1991) servant d'antithèse pour le monde occidental, avec l'avènement du développementalisme les sociétés non occidentales constituent dans les représentations occidentales en quelque sorte la niche du « sous-développé ».

b) La prise en charge de la pauvreté du Tiers Monde par les sociétés civiles occidentales trouve une excellente expression dans le phénomène des ONG. À l'époque du tiersmondisme cette pauvreté est essentiellement perçue à travers le prisme de l'idéologie religieuse chrétienne. La figure du « prochain » lointain est donc au cœur des préoccupations des ONG dites de solidarité. Cette figure du « prochain » lointain fait l'objet des mutations idéologiques profondes avec l'avènement du concept de l'aide humanitaire et la conquête médiatique des ONG d'urgence. Ainsi, à partir des années 1980, la focalisation sur les survivants des catastrophes qui résulte de la gestion humanitaire d'urgence selon son double devoir d'assistance et de témoignage entraîne une représentation misérabiliste de l'homme victime quasiment réduit au biologique. Dans les opinions publiques occidentales, des hommes démunis, affamés, blessés ou moribonds sont ainsi érigés aujourd'hui « en image de l'humanité du Sud » (Hours, *op. cit* : 38).

Ayant constaté que les instances internationales du développement et l'activisme des ONG ont entraîné des répercussions importantes sur l'évolution des catégories cognitives fondant les représentations des sociétés non occidentales, nous pouvons avancer que l'évolution sémantique de Calcutta n'est pas complètement sans liens avec ce contexte international de la projection sur la pauvreté et la misère. En effet, la pauvreté de Calcutta fait l'objet d'une attention internationale particulière et suivie dans ce contexte. Plus précisément, la prospérité exceptionnelle de l'image (contemporaine) de Calcutta en tant que « capitale de la misère » auprès des Occidentaux doit surtout aux « apports » de la charité et de l'engagement humanitaire, mouvances qui jouissent aujourd'hui d'une crédibilité indéniable devant l'opinion publique internationale grâce à la figure mythique de mère Teresa. La trajectoire biographique et la mise en scène médiatique de cette dernière ont contribué à faire de Calcutta la figure mythique des « *plus pauvres des pauvres et des abandonnés* ».

Dans leur ouvrage *La mythologie programmée* (1992), M.-D. Perrot, G. Rist et F. Sabelli font remarquer le contexte de la « découverte » du personnage de mère Teresa

en Occident. Ils écrivent : « Au moment où le doute envahit le champ du “développement”, semé d'échecs plutôt que de succès, où le rêve d'une société devenue plus juste grâce aux changements de structures s'évanouit, la société dissimule son désarroi et se retrouve unanime autour de la morale d'urgence imposée par les médias qui ne cessent de montrer la charité en train de se faire » (1992 : 160). Selon les auteurs, dans cette conjecture particulière où il n'est plus question de « s'attaquer aux causes de la misère », mais où il est question plutôt de « soigner ses symptômes », apparaît mère Teresa, « choisie par l'histoire » pour « rendre acceptables socialement des pratiques qui passaient pour être d'un autre âge » (*op. cit.* : 159-160). Mais occupant « dans le champ de la solidarité, une place tout aussi éminente que celle dont elle bénéficie dans l'Église », mère Teresa devient cette figure emblématique qui parvient aussi à « imposer un consensus universel autour de la philanthropie moderne, désormais compatible avec les valeurs ambiantes : individualisme, humanitarisme, affirmation du sujet moral, politique des droits de l'homme, mais aussi vertu de l'initiative privée, gestion optimale des ressources financières et efficacité » (*op. cit.* : 168, 160)¹⁵⁵. Dans leur ouvrage rempli d'intuitions sociologiques, Perrot, Rist et Sabelli tentent d'exposer « les éléments spécifiques qui ont permis que Mère Teresa soit choisie comme le symbole moderne de l'engagement humanitaire et de la solidarité » (*op. cit.* : 166). Et à cet égard, ils soulignent à juste titre que sa notoriété tient au fait que son personnage parvient à « jouer sur deux tableaux » (*op. cit.* : 163), à savoir le champ de la religion et celui de la solidarité. Ils disent : « Située au sommet des positions inscrites dans deux champs différents, Mère Teresa peut les échanger l'une contre l'autre sans en perdre aucune » (*op. cit.* : 168-169). Et c'est précisément ce « cumul » qui lui permet d'acquérir le statut de personnage mythique de son vivant et par conséquent, de rendre impossible la remise en cause du programme qu'elle promeut. Selon les auteurs, cette « conversion de la personne Mère Teresa en personnage mythique provoque, pour parler comme Roland Barthes, un 'appauvrissement' de la première au profit du second », ce qui implique un

¹⁵⁵ Dans le champ religieux, mère Teresa a joui d' « un statut extraordinaire, qui dépasse largement celui auquel pourrait prétendre tout autre religieux : la quasi-sainteté à laquelle elle a déjà accédé lui attire une vénération qui est d'ordinaire réservée aux défunts qui vivent dans la compagnie de Dieu. » (Perrot, Rist et Sabelli, *op. cit.* : 166). L'attribution du Prix de la Paix Pape Jean XXIII (en 1971) et du Prix Mater et Magistra (en 1971) à mère Teresa montre clairement, par exemple, le privilège exceptionnel que le Vatican lui accorde. Or, la consécration institutionnelle de mère Teresa ne peut être rattachée qu'aux structures religieuses chrétiennes d'obédience catholique. À travers plusieurs autres marques de reconnaissance (y compris le Prix Nobel de la Paix en 1979) qui lui ont été décernées par « l'establishment international », elle devient un « mythe vivant » dans lequel puisent les médias, les organisations internationales, les universités, l'ONU, etc. pour la « lancer » [...] dans le champ de la solidarité » (Perrot, Rist et Sabelli, *op. cit.* : 169).

« passage, ou glissement, de la charité à la philanthropie » (*op. cit.* : 169-170). Ils avancent :

Or « la charité est l'amour de Dieu étendu à l'homme comme créature de Dieu, la morale chrétienne prohibant d'une façon absolue l'amour de créature en soi; la *philanthropie*, au contraire, simple fait de nature, pousse les hommes à se rechercher et à s'aimer, uniquement parce qu'ils appartiennent à la même espèce ». La charité – qui correspond à l'intention explicite de mère Teresa – est donc plus « noble que la philanthropie qui se passe de Dieu » et constitue un « simple fait de nature ». Mais la « transsubstantiation mythologique » renverse les positions et « enrichit » le versant humanitaire de la « substance » prélevée dans le religieux. L'échange est inégal, au point qu'il est possible de négliger l'insertion spécifique de Mère Teresa dans une structure religieuse qui détermine le contenu de son action, pour ne voir que la forme de cette action, c'est-à-dire que, ce qui compte désormais, ce n'est pas de supprimer les taudis, de changer les structures, de transformer les conditions de vie, mais d'humaniser la mort, de se pencher sur les pauvres, de leur signifier qu'ils ne sont pas abandonnés (*op. cit.* : 170).

Ce programme philanthropique de mère Teresa trouve un écho parfait dans le champ des actions humanitaires dont l'objectif n'est pas non plus aujourd'hui, comme on l'a vu un peu plus haut, de supprimer la misère; ce qui compte c'est la bonne volonté, peu importe les résultats que les actions humanitaires obtiennent : « L'aide est une manifestation de l'humanité du donateur qui est ainsi transférée au donataire. La conséquence de l'aide pour le donataire est sans importance, mais l'aide est fondamentale pour le donateur » (Perrot, Rist et Sabelli, *op. cit.* : 172). Dans une telle perspective, la figure mythique de mère Teresa permet de « raviver » « la croyance partagée » qui entretient le programme du champ de la solidarité, de rendre ainsi indiscutable la philanthropie qui est à l'ordre du jour (Perrot, Rist et Sabelli, *op. cit.* : 172).

Rappelons encore qu'en plus de la notion d'aide d'urgence (autour de laquelle s'articule la philanthropie de mère Teresa), ce qui sous-tend la conception de l'humanitarisme de la fin du XXe siècle est le caractère spectaculaire qu'implique la vision catastrophique du Tiers Monde. Possédant une portée médiatique, c'est précisément ce caractère spectaculaire de la misère et des malheurs des autres qui permet aujourd'hui de « vendre » les causes humanitaires. Force est de constater que parmi les éléments qui ont permis à mère Teresa d'être « choisie par l'histoire » si bien qu'elle devient « l'emblème des pratiques humanitaires », c'est évidemment son emplacement à Calcutta qui maintient la condition de possibilité de ce versant spectaculaire de l'humanitaire. Perrot, Rist et Sabelli notent ainsi :

L'imaginaire collectif considère sans doute Calcutta comme l'un des lieux les plus misérables de ce monde où des dizaines de milliers de gens dorment et meurent sur les trottoirs dans l'indifférence générale, où les inondations sont fréquentes et dévastatrices, où la faim et la pollution constituent des fléaux endémiques. Or, c'est précisément là que Mère Teresa a choisi de travailler. Preuve que ceux qui vivent dans la plus grande déréliction ne sont pas totalement abandonnés (*op. cit.*: 166-167).

D'un autre point de vue, on peut avancer que cela entraîne également des répercussions sur les représentations occidentales de Calcutta et de son altérité. Comme le constate Racine : « L'image médiatisée de Calcutta, mère Teresa aidant, a mis au premier plan *les plus pauvres des pauvres et les abandonnés* » (1997 : 238 ; c'est nous qui soulignons).

3. L'évolution sémantique de Calcutta

3. 1. La vision naturalisante du social

Nous sommes d'avis avec John Hutnyk qui pense que « *Portrayed as an overcrowded place of poverty and despair, of desperation and decline, the rumour of Calcutta travels all over the world* » (1996 : vii). Hutnyk montre d'ailleurs dans son ouvrage anthropologique comment la « rumeur » sur la pauvreté de cette ville indienne enflé et se répand jusqu'à pousser les Occidentaux à s'embarquer dans des projets de voyage et d'actions humanitaires à Calcutta et façonner leurs visions et expériences de la ville. En nous appuyant sur l'observation faite à ce sujet par Gaston Roberge, père jésuite québécois, dont Calcutta est le port d'attache depuis plusieurs décennies, nous voulons souligner que souvent dans les reproductions discursives Calcutta apparaît comme étant « dans un état quasi naturel ou primitif » de la misère comme étant effacée de tout contexte historique. Il en va de même de la figure du pauvre qui apparaît « comme une victime d'événements sur lesquels il n'a aucun pouvoir » (Roberge, *ibid.* : 167). Cette vision de la ville et du pauvre souscrit, au fond, à une conception naturalisante du social, car comme le souligne Roberge, il est vrai que le pauvre « a peu de pouvoir sur les événements, mais ceux-ci ne sont pas des accidents de la nature. Ils sont le fruit de processus historiques » (*ibid.* : 167). Ce que Hutnyk appelle la « rumeur » de la pauvreté qui entoure la ville reflète souvent cette vision commode du social. Cette vision est remarquablement exemplifiée dans le regard que pose Claude Lévi-Strauss sur Calcutta lors de sa visite en Inde à une époque (les années 1950) qui était toujours

fortement marquée par la fin récente de la colonisation britannique et par la partition du sous-continent :

[...] mais ce dont nous avons honte comme d'une tare, ce que nous considérons comme une lèpre, constitue ici le fait urbain réduit à son expression dernière : l'agglomération d'individus dont la raison d'être est de s'agglomérer par millions, quelles que puissent être les conditions réelles. Ordure, désordre, promiscuité, frôlements ; ruines, cabanes, boue, immondices ; humeurs, fiente, urine, pus, sécrétions, suintements : tout ce contre quoi la vie urbaine nous paraît être la défense organisée, tout ce que nous haïssons, tout ce dont nous nous garantissons à si haut prix, tous ces sous-produits de la cohabitation, ici ne deviennent jamais sa limite. Ils forment plutôt le milieu naturel dont la ville a besoin de prospérer. À chaque individu, la rue, sente ou venelle, fournit un chez-soi où il s'assied, dort, ramasse sa nourriture à même une gluante ordure. Loin de le repousser, elle acquiert une sorte de statut domestique du seul fait d'avoir été exsudée, excrétée, piétinée et maniée par tant d'hommes (Lévi-Strauss, 1984/1955 : 151).

À l'instar des voyageurs de l'époque coloniale, Lévi-Strauss, qui privilégie depuis le balcon de son hôtel un point de vue promontoire ou panoramique (ce que Mary Louise Pratt appelle « *the-monarch-of-all-I-survey* ») pour contempler le paysage urbain de Calcutta, ne cache point l'horreur et la répulsion que lui inspire la ville. Cependant, dans le déchiffrement de ce paysage ce qui se dérobe à sa perception est bien le champ de l'histoire mouvementée et complexe de la ville. Dans le tableau apocalyptique que dresse Lévi-Strauss de l'Asie à travers la métaphore spatiale de Calcutta, le temps apparaît ainsi « mythique et non historique ». « Que ces pays [asiatiques], que Calcutta en particulier, souligne bien Roberge, aient été les victimes du colonialisme lui semble accidentel » (*ibid.* : 163). Hutnyk fait remarquer aussi dans le propos du fameux ethnologue l'ignorance terrible du contexte historique dans lequel s'inscrit la ville :

While he may describe what he sees, his failure to consider the context, to account for his own blind presumption, his Eurocentric and arrogant « horror », his all-too-swift consignment of suffering people to a hopeless « doom », is enough to condemn him. Even allowing for the special circumstances of Calcutta so soon after partition, **this description is, tragically, a representative example of those which continue to be promulgated by Western visitors at the present time.** In a few short paragraphs, the reductive gaze of Lévi-Strauss, from his hotel balcony and first-class carriage, condemns the whole city as a slum, as a kind of generalized leprosy, as chaos ; human beings are characterized as a meaningless herd of millions ; these « millions » eat, sleep and live amongst filth ; whining for a spare coin, nurtured only with dreams of Paradise (if the anthropologist buys some trinket) or the forlorn « hope of charity » (Hutnyk, 1996: 89-90; c'est nous qui soulignons).

Cette dérobade de la perception de Lévi-Strauss qui caractérise sa description de Calcutta exemplifie la façon de voir et faire voir Calcutta en tant que *milieu naturel* de misère. Cette vision du social – qui est d'ailleurs défendue par l'idéologie développementaliste qui entretient elle aussi « l'illusion d'un monde sans histoire »

(François, 2003 : 327) – s'incarnera à maintes reprises dans les représentations de Calcutta à travers la deuxième moitié du XXe siècle. *La Cité de la joie*, le roman-reportage de Dominique Lapierre consacré à Calcutta, est également exemplaire sur ce point. En fait, son immense succès auprès du grand public occidental s'explique, entre autres, par le fait que ce best-seller de Lapierre intègre et reflète la conception occidentale commode de la ville. Sous la plume de Lapierre Calcutta se présente ainsi comme une ville devenue « l'un des plus grands désastres urbains du monde » (1985: 46) à cause des vagues successives d'événements *imprévus* et *soudains* attribuables aux circonstances climatiques et/ou historiques extrêmes. Et le protagoniste indien de *La Cité de la joie*, Hasari Pal, qui se trouve dans ce site *naturel* de toutes les souffrances et des humiliations humaines (« la ville inhumaine ») apparaît comme la figure du pauvre réduit à une « victimalité » pitoyable. Le succès commercial de l'ouvrage de Lapierre contribue d'ailleurs à cautionner cette vision du social à laquelle il adhère. Et ce au point de véhiculer et d'enraciner dans l'imaginaire populaire occidental la figure de « l'homme-cheval » (Hasari Pal) en tant que projection anthropomorphique (-zoomorphique) de la « capitale de la misère » qu'est Calcutta¹⁵⁶ :

Les muscles du dos et des épaules gonflés à éclater, le petit homme arrache son rickshaw et s'élance sur l'asphalte brûlant de Wood Street. En guise d'avertisseur, il fait tinter un grelot de cuivre fixé par une lanière à son index. Ses bras sont arc-boutés en croix sur les brancards. Homme-cheval, homme-crucifié, il court pieds nus. Derrière lui, serrées sur l'étroit siège de son véhicule, deux femmes en sari font une touche de couleur dans le flot des voitures et de camions. L'Indien est un des cent mille tireurs de pousse-pousse de Calcutta car, ici, les hommes font concurrence aux animaux.

[...] Calcutta où, aujourd'hui encore, quelque 100 000 hommes-chevaux attelés à leurs rickshaws parcourent chaque jour plus de kilomètres que les 30 Boeing et Airbus de la compagnie aérienne intérieure, Indian Airlines. Ils transportent chaque jour plus d'un million de voyageurs et parcourent autant de kilomètres.

Personne, hormis quelques urbanistes visionnaires, ne songerait à ranger ces anachroniques carrioles au musée de l'Histoire. Ici, la sueur humaine fournit l'énergie la moins chère du monde. Plus de 50 000 rickshaws circulent aujourd'hui dans les rues de Calcutta. Chaque véhicule fait vivre deux tireurs qui se relaient entre les brancards d'un lever de soleil à l'autre. La sueur de ces 100 000 forçats nourrit près de 1 million de pauvres. (Lapierre, 1986: 44, 56).

¹⁵⁶ Roberge pense que pour les Occidentaux, aujourd'hui, il existe « une triple image de Calcutta, une *trimurti*, contrepoint contemporain de la trinité hindoue » (*op. cit.*: 162 ; souligné dans l'original). Il dit : « Et si l'on voulait donner un nom réel ou mythique, un nom mythifié à chacun des visages de cette trimurti, sans doute pourrait-on choisir Satyajit Ray pour symboliser la créativité, mère Teresa pour la compassion donnée aux pauvres parmi les pauvres et - dernier venu, personnage de roman - Hasari Pal, le tireur de rickshaw imaginé par Dominique Lapierre, pour évoquer la ville tonitruante » (*ibid.*).

3. 2. Calcutta : création coloniale. Évolution de *la cité des palais* vers une *cité épouvantable*

Il convient de souligner que le thème par excellence de l'extrême misère qui semble dominer les reproductions discursives sur cette ville de l'après-indépendance de l'Inde devient hautement significatif, si on le met en rapport avec celui qui caractérisait Calcutta à l'époque coloniale, à savoir « la cité des Palais ». Issue d'un poème de James Atkinson écrit en 1824, cette expression fut longtemps le symbole de la richesse coloniale de la « seconde ville de l'Empire (britannique) », encore qu'au départ elle désignât la grandeur de la ville blanche née de la cartographie coloniale de Calcutta. En fait, au commencement ce fut l'image du « Bengale d'or » qui attira la Compagnie des Indes et les autres marchands occidentaux. À cet égard, Jean-Luc Racine se réfère à François Bernier qui dans son récit de *Voyages dans les états du grand mogol* (1671) « vante la fertilité, la richesse et la beauté du royaume du Bengale, la “riche exubérance du pays” : “Le Bengale abonde de tout ce qui est nécessaire à la vie.” ». Racine qui écrit ces mots, en conclut que « Cette richesse est l'aimant qui attire les compagnies de commerce. Après divers essais d'implantation infructueux, Job Charnock, installe finalement le comptoir de la Compagnie anglaise, en 1690, sur la rive orientale de l'Hoogly, auprès de trois villages de tisserands, dont l'un d'eux, Kalikata, donnera son nom à la place britannique, promise à un avenir extraordinaire » (Racine, 1997 : 12-13).

Ce qui ressort de cette succession des métaphores spatiales c'est l'idée que depuis sa fondation (1690)¹⁵⁷ jusqu'à nos jours, de tous temps, Calcutta est perçue principalement en Occident à travers le prisme de l'économie : « *Calcutta has long been viewed primarily in economic terms : as the palatial expression of colonial wealth or the epitome of “Third World” poverty* » (Teltscher, 2002 : 205). Ce contraste flagrant des métaphores employées pour penser et décrire Calcutta pose d'ailleurs la question de l'influence des facteurs contextuels tant internes qu'externes sur l'évolution sémantique de la ville, sur celle de la « cité des Palais » vers la « capitale de la misère ».

¹⁵⁷ La prééminence économique combinée avec celle du politique (qui commence en 1773 par l'établissement de la présidence du Bengale, mais son apogée vient lorsque la Compagnie des Indes orientales disparaît suite à la révolte des cipayes de 1857 et que la reine Victoria devient finalement l'impératrice de l'Inde en 1876) fera de Calcutta « un centre majeur du commerce, de la marine marchande, des finances et des investissements britanniques en Asie, et (une) ville où le capital britannique commandait avec force plus que partout ailleurs en Inde » (Sarkar, 1997 : 31).

À cet égard, il est légitime d'avancer que tout d'abord l'hégémonie économique et politique de la Grande Bretagne en Inde qui fait de Calcutta la « seconde ville de l'Empire » (voire la « cité des Palais ») est à l'origine de la « réputation » économique que Calcutta connaît aujourd'hui. Car comme le souligne Hutnyk avec justesse : « *As a trading post for the British east India Company, and geopolitical centre of British imperialism, the **untold wealth** of the subcontinent passed through [Calcutta's] port* » (1996 : vii ; c'est nous qui soulignons). La remarque suivante de Kate Teltscher vient davantage à l'appui de ce constat : « *The “City of Palaces” epithet endows Calcutta with a grandeur that outshines its trading origins* » (Teltscher, 2002 : 197). Les récits de voyage de l'époque coloniale qui célèbrent le mythe de la « cité des Palais » gardent cependant un strict silence à propos de ce « transfert » de richesses qui provoquera les conséquences néfastes sur le tissu social de la ville dans les décennies à venir (Teltscher, 2002 : 199). Hutnyk dit ainsi : « *(Calcutta) can be twined with the rise of industrial capitalism and that most Western of cities, Manchester – and yet antagonistically so, since the Manchester mills were the downfall of Bengali weavers* » (1996: 87). Même aujourd'hui, dans les représentations occidentales communes lorsqu'on évoque la « cité des Palais », il s'agit surtout d'une certaine nostalgie refoulée de la dite « cité » et de l'époque perdues. On aborde rarement la question de ce lourd « héritage » colonial responsable en grande partie de la « catastrophe humanitaire » de la ville. Ici encore, l'exemple de *La Cité de la joie* serait probant. Car on peut y remarquer le silence et le non-dit sur ce chapitre historique du colonialisme. Hutnyk va plus loin en faisant remarquer qu'en brossant un tableau sombre de Calcutta dans le chapitre 5 de son roman-reportage, Lapierre

[...] lionizes the British Raj when he manages to describe Calcutta as an « area of political exoduses and religious wars such as no other » (Lapierre 1985: 31) and of dreadful famines, partition, and war, without mentioning the responsibilities of the British in these matters.

Lapierre begins by calling Calcutta a « mirage city »; it is « one of the biggest urban disasters in the world – city consumed with decay » (Lapierre 1985: 31). He does not mention the British until after he has described the « crumbling facades, tottering roofs and walls eaten up with tropical vegetation some neighborhoods looked as if they had been bombed. [...] In short, Calcutta was a dying city » (Lapierre 1985: 32).

[...] Having weighed all that garbage (eighteen hundred tons – how did he weigh it) and after he has prepared his list of rodents and diseases, Lapierre comes to the contrasted British Raj period, where he can eulogize the « prestigious past » of the metropolis (Cf. Lapierre 1985: 33-4) (Hutnyk, 1996: 95).

Malcolm Muggeridge, pour qui la ville est « à peine tolérable » mais qui en a tout de même tiré, en 1969, un film documentaire et puis en 1971, un *best-seller* éponyme – *Something Beautiful for God* (tous deux consacrent les « miracles » de mère Teresa) – évoque dans son témoignage oculaire ce « transfert » de richesses matérielles de l'époque coloniale qui est, entre autres, à l'origine de l'« irruption des pauvres » à Calcutta¹⁵⁸ :

[...] I lived in Calcutta for eighteen months or so in the middle Thirties when I was working with the Statesman newspaper there, and found the place, even with all the comforts of a European's life – the refrigerator, the servants, the morning canter round the Maidan or out at the Jodhpur Club, and so on – barely tolerable. Conditions then, in any case, were by no means as bad as they are today; for one thing, the refugees had not come pouring in from a newly created and ludicrously delineated Pakistan. Even so, they were bad enough, and I always thought of the city as one of the dark places of our time, **where the huge fortunes made out of jute and other industries only served to pile ever higher the human debris out of which they were made** (1971: 21; c'est nous qui soulignons).

Cet extrait illustrant le rôle de la colonisation dans l'appauvrissement des masses suggère d'ailleurs qu'à l'époque dont parle Muggeridge¹⁵⁹ le mythe de la « cité des Palais » cédait déjà la place à celui de la capitale de la misère noire. L'extrait de Muggeridge laisse deviner ainsi les indications préliminaires de l'évolution sémantique de la ville. Soulignons aussi que dans son texte, Muggeridge fait allusion, certes, à la cartographie coloniale de la ville blanche de Calcutta – « *with all the comforts of a European's life the refrigeration, the servants, the morning canter round the Maidan or out at the Jodhpur Club, and so on* » –; néanmoins, il ne s'agit pas d'une simple menace de la ville indigène sur la ville blanche imprégnant et accablant l'esprit occidental – menace éprouvée et médiatisée par Kipling par exemple –, mais de celle de la « Cité de l'épouvantable pauvreté » que devenait déjà Calcutta. Car le passage témoigne d'une certaine anxiété de l'auteur devant l'« irruption des pauvres », anxiété qui ne relève pas tout à fait de ce que l'on peut appeler la phobie raciste éprouvée par les habitants de la ville blanche en regard de « la pustuleuse et insalubre » ville noire¹⁶⁰ ou du genre

¹⁵⁸ Il est intéressant de remarquer qu'au contraire de Lapierre, Muggeridge n'éprouve guère une fascination pour (la pauvreté de) Calcutta. Il exprime plutôt sa répulsion profonde à l'égard de Calcutta. Cependant, cette dernière joue un rôle important dans le succès de sa carrière journalistique aussi bien que dans la carrière d'écrivain de Lapierre. Et ce succès est le fruit de leur focalisation sur « mère Teresa de Calcutta ».

¹⁵⁹ L'observation de Muggeridge date de l'époque où Calcutta avait été déjà évincée du pouvoir politique et par conséquent, du pouvoir économique aussi. (Calcutta fut la capitale britannique entre 1773 et 1911.)

¹⁶⁰ Il convient de souligner ici que les projets d'aménagements urbains ne virent le jour qu'en 1912 avec la création du *Calcutta Improvement Trust (CIT)*. C'est-à-dire un an après le transfert de capitale à New Delhi. Alors que jusqu'ici la situation devenait déjà de plus en plus problématique : « Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, les quartiers indiens se multiplièrent autour des quartiers britanniques : beaucoup

d'anxiété raciale qu'expriment souvent, par exemple, les récits de voyage de l'époque coloniale tout en célébrant le mythe de la « cité des Palais » : « *The anxieties of colonial rule surface frequently in accounts of Calcutta. Foremost among them was the fear of contamination and corruption through contact with Indians.... With its crowds threatening civic order and public health, Black town shadowed White Town menacingly* » (Teltscher, 2002 : 199)¹⁶¹. Aux yeux de beaucoup d'Occidentaux, Calcutta deviendra ainsi le « *Cesspool of the Orient* », comme le mentionne le journaliste et romancier australien George H. Johnston (1947 : 72) lors de son voyage en Asie lors de la guerre (en 1944). Cependant, rien n'illustre mieux cette phobie raciste envers la ville noire que l'expression « La Cité de l'épouvantable nuit » popularisée grâce à Kipling : « *These threats find their clearest expression in Rudyard Kipling's narrative, "The City of Dreadful Night" (1888) whose title – itself borrowed from a poem by James Thomson – had first been used by Kipling for a piece on Lahore, but would remain associated with Calcutta for at least a century* » (*ibid.*: 195). Dans son récit journalistique Kipling déplore le « *Calcutta Stink* » qui émane de la ville noire et pénètre tout le ciel de Calcutta, brouillant ainsi la frontière ethnique entre la ville blanche et la ville noire. Pour Kipling, d'ailleurs, la grande puanteur de Calcutta est « unique ». Il dit :

Mais est-il un homme qui ait étudié à fond la Grande Puanteur de Calcutta?

Elle est unique.

Bénarès est plus infect au point de vue de l'odeur concentrée, renfermée.

Il y a à Peshawar des puanteurs plus fortes que la grande Puanteur de Calcutta, mais au point de vue de la diffusion, de la faculté à faire pénétrer partout l'écœurement, la puanteur de Calcutta laisse bien loin et Bénarès et Peshawar.

Bombay masque ses infections sous un vernis d'assa-fœtida et de tabac : Calcutta est au-dessus de toute ostentation.

Il est impossible d'assigner une source quelconque au fléau de Calcutta : c'est ténu, c'est écœurant, cela ne peut se décrire...

On dirait de l'essence de pourriture qui aurait subi une seconde pourriture, – l'odeur gluante de la colle de pâte tournée au bleu.

Et nul moyen de la fuir!

Elle souffle à travers le *Maidân*; elle pénètre par rafales dans les corridors du Grand Hôtel d'Orient.

Ce qu'on se plaît à appeler 'les Palais de Chowringhi', la promène.

Elle tourne autour du Club du Bengale.

n'étaient que des *slums*, des *bustees* dépourvus des services élémentaires censés définir une ville. Bien des Britanniques s'étaient plaints d'un tel état de choses, moins par honte de ces excroissances malsaines que par crainte du danger de propagation d'épidémies » (Roberge, 1997 : 161 ; souligné dans l'original).

¹⁶¹ On peut lier ce motif (et d'autres motifs apparentés, comme la promiscuité, le suintement, etc.) à la frayeur ressentie par les Occidentaux devant tout ce qui semble pouvoir traverser la « bulle » protégeant l'identité, le Soi. (La citation de Lévi-Strauss reproduite précédemment va par exemple dans ce sens.) Du coup, « la démarcation de l'identité et de la différence » (voir la note suivante) est compromise et c'est peut-être cela qui terrorise certains.

Les ruelles la déversent avec une intensité qui vous donne la nausée et la brise matinale en est chargée.

On la trouve, cette odeur, en dépit de la fumée des machines, à la Gare de Howrah.

Cette puanteur, pour un nez dépourvu de préjugés, ôte à Calcutta tout droit d'être une Cité des Rois (Kipling, 1981/1890 : 20-21; souligné dans l'original).

Tout comme cette puanteur envahissante, l'épithète « la Cité de l'épouvantable nuit » devient au fil des années la métaphore gluante de tout Calcutta – « *would remain associated with Calcutta for at least a century* » – comme le souligne Teltscher plus haut. Autrement dit, à travers les reprises du trope de Kipling, « la Cité de l'épouvantable nuit », pendant longtemps « *Calcutta [would continue to] [lay] claim to primacy of place as quintessential urban horror story* » (Duprée, 2008 : 104).

Cela étant dit, une précision s'impose. La pauvreté demeure une catégorie relativement peu considérée dans les représentations coloniales de l'altérité. La pauvreté, on le sait, est considérée comme un phénomène qui ne concerne que les sociétés industrielles de la métropole. Ainsi, l'évocation de la pauvreté en tant que telle ne caractérise pas, à l'origine, « la Cité de l'épouvantable nuit », la métaphore employée par Kipling. Ce dernier reste plutôt bien connu pour avoir exemplifié dans ses récits la thèse coloniale de l'altérité radicale¹⁶². Or Kipling n'a pas été le seul. Sur les pas de Kipling, d'autres ont recherché et dévoilé la même « cité épouvantable ». À titre d'exemple, on peut se référer au récit de voyage sensationnaliste *Foot-Loose in India* (1933) de Gordon Sinclair, que Jeffrey Duprée décrit ainsi :

He roamed Calcutta's native quarter with the rather transparent purpose of searching out the most grotesque or troubling of images to pass on to his readers. [...] But Sinclair's account of the city, like most of his book, revealed the workings of the ugly travel writer of the East - Orientalism at its worst - **where Calcutta's slums and India's problems were requisite fodder for constructing an essentialized 'other'**. (Duprée, 2008 : 105)

¹⁶² Voir par exemple l'avertissement liminaire de *His Chance in Life* (Kipling, 1888), conte bâti sur le postulat de l'altérité radicale. Dans son analyse du discours colonial, David Spurr aborde la question de cette altérité radicale qui caractérise profondément la colonisation : « *in the face of what may appear as a vast cultural and geographical blankness, colonization is a form of self-inscription onto the lives of a people who are conceived of as an extension of the landscape. For the colonizer [...], it becomes a question of establishing authority through the demarcation of identity and difference. Members of a colonizing class will insist on their radical difference from the colonized as a way of legitimizing their own position in the colonial community. But at the same time they will insist, paradoxically, on the colonized people's essential identity with them – both as preparation for the domestication of the colonized and as a moral and philosophical precondition for the civilizing mission* » (1993:7). On peut se demander si ce que Spurr dit de la colonisation ne concerne pas en partie le tourisme puisque ce dernier pose aussi la même problématique de « *self-inscription* » dans un espace de l'Autre. Cependant, dans le cas du tourisme, la visée reste la consommation à une distance rassurante de l'altérité-spatialité.

Ainsi, il convient de dire que s'il est vrai qu'à l'époque coloniale, « *Calcutta, less so than today, conjured images of the worst conditions India, indeed the world, could produce* », il est également vrai que « [...] *it was less the singular image of its present rumor of the globe's ultimate (misery and) urban blight* » (Duprée, 2008: 107).

Aux lendemains de la décolonisation, l'émergence d'un nouveau contexte politique, économique et idéologique modèle et modifie, on l'a vu précédemment, le paysage conceptuel occidental de l'altérité. À travers la deuxième moitié du XXe siècle, la formule de Kipling subit aussi une nouvelle sémantisation. Le fondement raciste de la phobie mêlée de répulsion qui se manifeste à travers la formule de Kipling tend à se déliter avec la décolonisation. La « Cité de l'épouvantable nuit » devient ainsi synonyme de la « Cité de l'épouvantable pauvreté », manifestant le dégoût mêlé d'horreur vis-à-vis de la pauvreté. Ainsi, lorsque Moorhouse appréhende Calcutta comme une « définition d'obscénité » (1971 : 118), c'est bien du sentiment d'obscénité éprouvé devant la pauvreté qu'il s'agit. Teltscher résume la portée de ce trope : « *Later twentieth-century writers do not share Kipling's racial diagnosis of the ills of the city, but the trope of infernal descent recurs repeatedly, and the narrative's title comes to stand for Calcutta's misery and blight* » (2002 : 200).

3. 3. La capitale de la misère noire

3. 3. 1. Les facteurs contextuels internes

Pour arriver vraiment à l'image de l'*Inferno* dantesque de la ville dont le noyau dur se trouve, comme le dit Teltscher plus haut, chez Kipling, il faut attendre les dernières années de l'Empire marquées par l'ampleur exceptionnelle de la mortalité due à la faim (en 1943)¹⁶³ et de l'afflux des réfugiés et des migrants.

Apparemment, même s'il est vrai que « [l]a fin de la Seconde Guerre mondiale coïncida avec le déclin général de Calcutta en tant que plus grande métropole de l'Inde britannique » (Das, 1997 : 111), la Guerre, en fait, n'eut que des répercussions

¹⁶³ Ce ne fut pas la première famine sous le régime colonial. La première se produisit en 1769-70 et fit elle aussi, beaucoup de victimes à savoir un tiers de la population du Bengale. Cependant, la famine de 1943 fait l'objet d'une médiatisation, des campagnes de sensibilisation, d'une commission officielle d'enquête (dont le *Rapport sur le Bengale* a été publié en 1945). Elle aura ainsi un véritable impact sur la visibilité et la « visibilisation » de la misère de la ville.

indirectes sur la ville. « Car enfin, dit à juste titre l'historien Paul Greenough, voilà une ville et une province qui n'étaient victimes d'aucune invasion, ne subissaient aucun siège, où les raids aériens avaient été négligeables, où l'ordre civil régnait et où pourtant rien ne se faisait, où le gouvernement poursuivait un chemin fatal qui conduisait des millions de ruraux à l'impasse » (Greenough, 1997 : 101). En effet, en accordant la priorité à l'effort de guerre la froide administration britannique d'alors adopta une politique de laisser-faire entraînant au milieu de l'année 1943 la plus grande famine du siècle. Et ce, « en dépit des récoltes convenables de 1942 et des réserves de riz partout présentes dans les campagnes du Bengale » (Greenough, 1997 : 100).

Ainsi, avec quelque trois millions de morts¹⁶⁴, mais aussi avec les flots de réfugiés indiens affluant de Birmanie¹⁶⁵ et des dizaines de milliers d'affamés et d'indigents affluant de l'arrière-pays de Calcutta, la ville commence à offrir des spectacles qui assurent leur part de pérennité dans les focalisations médiatiques sur la misère. La remarque suivante de Greenough indique bien ce moment historique fatal de la décrépitude de la ville alimentant en même temps l'élan d'une « microsociologie de la souffrance » : « Les indigents de Calcutta furent alors observés et décrits comme jamais ils ne l'avaient été. [...] Ce fut certainement là l'une des grandes heures du journalisme, observant pendant des mois la souffrance de la ville et de son arrière-pays » (1997 : 103).

¹⁶⁴ Il faut dire que le nombre de victimes se discute. Richard Stenvenson dans son *Bengal Tiger and British Lion. An Account of the Bengal Famine of 1943* attire notre attention sur cette « problématique » : « Estimates of the number who died from starvation and from disease related to the Famine are not particularly rewarding or informative. [...] A statistical survey carried out by members of Calcutta University suggested that total mortality [...] in 1943 was 3.5 million. K. C. Ghosh was of the opinion that the death roll of the Famine was 6 million. Communist Party sources in Bengal seem to prefer the figure of 12 million. Census statistics showing the growth of population from 1900 to 1961 have a sharp dip in the curve for the mid 1940's and support an estimate that by 1951 there were approximately 9 million less people in Bengal than there should have been had events been normal - in spite of a vast increase in the birthrate after the War. Thus the reader is left to find for himself in the estimation of the extent of the horror. A simple calculation is instructive. The Famine lasted 18 months, and took place mainly in the 90,000 villages of the mofussil. The average population of a village was about 650 souls, and about 60% of them were 'at risk' in the sense that they had little or no assets to see them through the hyperinflation. If we guess that one person per week per village dies as a result of the Famine, the cumulative death toll is slightly over 7 million. It is known that during the Famine death did not just nibble away at the villages, it usually swept away the whole population. Hence it could very well be that everyone - even the Communists - has underestimated what happened » (2005 : 138-139).

¹⁶⁵ Autre répercussion de la Guerre sur Calcutta : « 300 000 [...] employés de commerce accompagnés de leur famille venant de Rangoon et d'Akyab [...] entrèrent au Bengale entre mars et mai 1942 » (Greenough, 1997 : 91).

Villagers walked into the city in search of scraps, some dying by the wayside, the rest arriving half-dead. There they dragged their emaciated bodies from door to door begging for **phyan**, rice water, the starchy liquid left after boiling rice that is usually poured away or used for stiffening clothes. My mother and my aunt used to keep phyan for these beggars. If any of it slopped over while being poured into their battered containers, they would immediately lick it up from the floor like a cat. Starvation had weakened their digestion so much that if they were given any food more indigestible than phyan, they would vomit. My father who taught anatomical dissection at R. G. Kar Medical College, used some of the unidentified corpses of famine victims. He told me they had eaten dogs, rats and snails, and garbage scrounged from domestic refuse. Malnourished babies were dumped at the doorsteps of Calcutta families and children were sold in exchange for food.[...] By September 1943, there were clusters of dead bodies in the streets, mostly of women and children, but still the government did not officially admit to the desperate situation. [...] At the height of the famine, around 11,000 people were dying every week in Calcutta. Jackals and vultures had a field day. The burning ghats of Nimtola in the north and Keoratola in the south filled the city with the smell of charred human flesh (Krishna Dutta, 2003 : 163-164).

One of the most distressing features of famine was the mental attitude of the more advanced cases of starvation. There was a good deal of migration from district to district in search of food and better conditions. [...] The migrations were essentially a mass psychological reaction affecting both groups and individuals.

The most desperate cases of hunger became childish in mind, wandering from place to place in search of food, ransacking rubbish heaps, and sometimes absconding from hospital where food and relative comfort and security were obtainable to disappear into the uncertainty of the open countryside. These unfortunates seemed to be guided by an instinct compelling them to move on in fruitless and erratic attempt to find food. Irritable and unreasonable, childish and apathetic, difficult to nurse and filthy in habit, the starving sometimes cried for food even when food was before them. In one destitute hospital an emaciated man was observed to be crying and snarling like an animal. He was sitting on a hospital bed with a brimming plate of rice and curry in front of him, making no attempt to eat. Enquiries revealed that he was crying for food. Oblivious of his surroundings and more animal than human, emaciated, dry lips drawn back over decayed and septic teeth, coated tongue, uttering inhuman cries, filthy and scabrous, he represented the nadir of human misery and the epitome of famine (K. S. Fitch 1946 :78 dans Richard Stevenson, 2005 : 140).

Après la Guerre, lorsque dans un contexte de décolonisation la Grande Bretagne entreprit la transition forcée vers la passation du pouvoir – l'indépendance de l'Inde (en 1947) – la machination politique de l'amputation du Bengale oriental selon les critères religieux¹⁶⁶ causa une furie communaliste violente et de plus, « une migration de grande ampleur de la population hindoue minoritaire du nouveau Pakistan oriental (devenu le Bangladesh en 1971) vers le Bengale occidental » (Das, 1997 : 123-4). De l'ampleur de cette migration qui fut « graduelle mais régulière » Suranjan Das dit : « Selon une estimation, l'exode toucha 3 140 000 personnes à la fin de l'année 1958, environ 25%

¹⁶⁶ À cet égard, le romancier bengali Sunil Gangopadhyay a fait remarquer que « bien que la Grande-Bretagne colonialiste ait été l'instigatrice de la partition de l'Inde et du Bengale, celle-ci avait été docilement acceptée par les leaders d'un mouvement luttant d'abord pour une Inde indivise » (1997 : 131).

d'entre elles s'étant installées à Calcutta entre 1946 et 1950 » (1997 : 124). Ces événements, auxquels on peut aussi ajouter la guerre de 1971 qui opposa le Pakistan oriental et le Pakistan occidental et entraîna encore l'afflux de réfugiés¹⁶⁷ à Calcutta, contribueront de façon significative à sceller l'image de Calcutta en tant que ville d'enfer. Roberge souligne ainsi cette évolution : « *A number of these images bear witness to the tragic evolution of Calcutta from a "city of palaces" to a "hell of a place"»* (1990 : 15).

3. 3. 2. La focalisation internationale

Il est vrai que la famine, l'afflux des réfugiés, etc. matérialisent l'association conceptuelle entre Calcutta et la misère humaine établie en Occident. Toujours est-il que c'est avec l'avènement du développementalisme et du tiersmondisme que la « rumeur » de la pauvreté de Calcutta émerge et se cristallise dans les représentations collectives occidentales. Sous le prisme du développement, Calcutta connaît ainsi une nouvelle sémantisation lorsque sa misère urbaine fait l'objet d'une focalisation institutionnelle et médiatique. Roberge situe ainsi la construction du mythe de la ville

¹⁶⁷Douze millions au Bengale occidental. Dans son long poème de 152 vers « *September on Jessor Road* », le fameux poète beatnik américain, Allen Ginsberg, a rendu sensibles les scènes de cette réalité intolérable de la misère humaine qu'il a pu observer dans des camps de réfugiés lors de son passage à Calcutta en 1971.

*Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessor Road--long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts*

*Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go*

*One Million aunts are dying for bread
One Million uncles lamenting the dead
Grandfather millions homeless and sad
Grandmother millions silently mad*

*Millions of daughters walk in the mud
Millions of children wash in the flood
A Million girls vomit & groan
Millions of families hopeless alone*

*Millions of souls nineteen seventy one
homeless on Jessor road under grey sun
A million are dead, the million who can
Walk toward Calcutta from East Pakistan
(Ginsberg, novembre 14-16, 1971)*

dans un contexte politique marqué par la dite « guerre contre la pauvreté »¹⁶⁸. Voilà ce qu'il remarque :

[...] après la partition, après l'afflux des réfugiés et des migrants, après la dégradation de ce qui fut une capitale, une ville de palais, l'image de Calcutta prit un nouveau tour, et surtout une nouvelle signification. Les images qu'on fit alors et qu'on fait encore de la cité sont les composantes majeures d'un discours international qui, en inventant le sous-développement, a cherché ensuite à rationaliser – peut-être même à justifier – la réalité inconfortable et troublante des grandes cités d'aujourd'hui. Calcutta, en peu d'années, devient ainsi bien plus qu'elle-même : un mythe universel (1997 : 162).

La nouvelle sémantisation de Calcutta en termes de « sous-développement » à laquelle nous réfère Roberge commence, en effet, dès les années 1960¹⁶⁹. À cette époque, Calcutta devient un « (b)eau terrain d'action pour l'idéologie développementaliste »

¹⁶⁸ Nous faisons bien entendu allusion à Robert McNamara (1916-2009). Il est peut-être intéressant de rappeler ici que selon McNamara sa politique de « la guerre contre la pauvreté » a été motivée, entre autres, par les spectacles de la misère de la grande famine du Bengale qu'il a pu voir en 1944 lorsqu'en tant que commandant de l'armée américaine, « *McNamara was assigned to a British base in Kharagpur, seventy miles west of Calcutta* » (Kapur, Lewis et Webb : 1997) : « *He later said that it was the experience of visiting Calcutta during a famine, where there were as many dead people in the streets as live ones, that first stirred his interest in trying to improve conditions in the poorest nations* » (*The Telegraph*, juillet 7, 2009). Cependant, l'association historique directe plus connue entre McNamara et Calcutta relève de l'ordre politique. McNamara qui fut PDG de la multinationale Ford, puis géra, avant de devenir le président de la banque mondiale, l'escalade de la guerre au Vietnam entre 1965-1968 en tant que secrétaire d'État à la défense, se heurta au refus total de Calcutta lors de sa visite en novembre 1968. Il fut dénoncé pour le rôle des États-Unis dans la guerre au Vietnam. Les jeunes de Calcutta crièrent le slogan « *Go back McNamara* » et brûlèrent son effigie tout en manifestant leur solidarité avec le peuple vietnamien en lutte contre l'impérialisme américain : « *There was a "bitter clash" between police and protesters at Dum Dum airport, leading to many injuries and forcing authorities to ditch plans for McNamara to drive to the city. He took a helicopter instead, but as the chopper flew over Calcutta University, said the Manchester Guardian on Nov 11, 1968, violence broke out in College Street - the academic hub of the city - where protesters burned tramcars and locked the Vice Chancellor in his office. "McNamara has come to Calcutta to offer funds from the World Bank without which the city might literally die," the paper said* » (*Indian Express*, juillet 7, 2009). Ce fut l'époque (depuis la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1970) où Calcutta était agitée par un soulèvement de la jeunesse s'imbriquant étroitement avec le mouvement révolutionnaire des paysans dans différentes provinces en Inde. Dans son livre, Moorhouse (1971) présente un résumé chronologique de ce mouvement de mouvance « maoïste » appelé « mouvement naxalite ». Pour en savoir davantage voir Banerjee (1980). Dans le déploiement de ses stratégies politiques, ce mouvement focalisait foncièrement sur la couche la plus pauvre de la population rurale, structurellement définie comme « *landless peasants* ». En 1977, avec l'arrivée du gouvernement de gauche au pouvoir provincial du Bengale occidental, la pauvreté urbaine retrouve sa place stratégique dans les manifestes des partis de gauche et aussi dans des projets de développement.

¹⁶⁹ La réflexion sur le développement du Tiers Monde apparaît dès les années 1950 et 1960. Cependant, au départ, on considérait la pauvreté comme un phénomène de nature fondamentalement rurale. Du coup, on estimait que « toute action d'investissement ou d'assistance [devait], pour avoir un effet durable, se connecter sur les milieux ruraux » (De Ponte, 2002 : 232). Durant cette époque, les investissements réalisés en ville par les agences multilatérales d'aide au développement possèdent donc un caractère plutôt ponctuel. Notamment à partir des années 1970, la ville sera perçue comme « un énorme réservoir de capitaux, de services et de main-d'œuvre souvent à bas prix » et apparaîtra ainsi comme « un axe potentiel de développement » (*ibid.*). Or, cette « "découverte de la ville" des années soixante-dix, note Giulia De Ponte, doit [...] être mise en relation [...] également avec [...] l'augmentation de la pauvreté urbaine » (*ibid.*).

avec « ses projets économiques » (entre autres, l'élaboration d'une stratégie développementaliste par la fondation Ford en 1965 et son application à l'institutionnalisation du développement à Calcutta dès 1970) (Roberge, *op. cit.*: 161). Il convient d'ajouter qu'assez significativement, cette sémantisation de Calcutta est concomitante à l'entrée en scène de mère Teresa : « Dès 1960 “la sainte des *slums* de Calcutta” eut la vedette dans le *Reader's Digest*. L'icône de mère Teresa, la madonne des *slums*, commence alors à capter l'imagination des masses occidentales » (Roberge, *op. cit.* : 163). En effet, on peut constater la multiplication des « œuvres de bienfaisance » à Calcutta dès les années 1960. La « découverte » de la « capitale de la misère » par les ONG se fait largement remarquer dès cette époque comme l'indique aussi l'histoire de Frères des Hommes (FdH), une ONG laïque du Nord qui commença son « aventure humaine au service de la solidarité » dans les bidonvilles de Calcutta se servant d'assise aux actions caritatives de mère Teresa ou de celles des autres.

L'histoire de Frères des Hommes commence en 1965, en Inde, le jour où Armand Marquiset, humaniste et visionnaire, découvre Calcutta. Bouleversé par le spectacle affligeant de cette « capitale de la misère », il décide de créer, dès son retour en France, l'association Frères des Hommes. Il recrute des volontaires prêts à l'accompagner en Inde. Ensemble, ils vont créer le premier centre Frères des Hommes à Calcutta et distribuer des repas aux enfants. (<http://www.france-fdh.org/presentation/histoite.htm>; site consulté le 09/08/2009; souligné dans l'original)

Les décennies 1960 et 1970 caractérisent ainsi la visibilité croissante de cette « capitale de la misère ». Autrement dit, dès cette époque, la thématique de la pauvreté devient une préoccupation croissante des représentations occidentales concernant Calcutta. Cette préoccupation s'affiche remarquablement, par exemple, dans la création et la réception critique, commerciale et médiatique de *Calcutta* (1968-1969), le film documentaire du réalisateur français Louis Malle. Un an après sa première visite en Inde en 1967, Malle y revient « *to [...] [focus] on Calcutta, finding it a world in itself* » (Seymour, 1971: 503). Il pense que Calcutta n'est abordable qu'à l'aide de la technique qu'il appelle le « cinéma direct », surtout parce qu'il ne veut pas « organiser la réalité »¹⁷⁰. Ce qui revient à dire que « *Malle's aim is not to explain the life he saw*

¹⁷⁰ « *I could confront the present better with cinéma direct, in 16mm, in a documentary form. [...] Cinéma vérité is not a term that I like to use: cinéma vérité is cinéma mensonge. Cinéma vérité has a moral implication: it's meant to define the truth, which is very pretentious and not necessarily true. I like cinéma direct because it's more a technique than anything else. What I call cinéma direct is a kind of documentary where you completely improvise, you work with a minimal crew, you don't try to organize reality, you just try to find where your interest or curiosity takes you, you try to film what you find*

about him but simply to submerge the viewer in it » (Seymour, *ibid.*). Ainsi le cinéaste « *concentrate[s] on uncovering hidden existences within Calcutta; creating a sinuous visual narrative of the city in which people and street-events [become] the subjects of the film-makers attention* » (Pinkerton, 2008 : 538). Par conséquent, « [...] *a city of great variety and extremes is painted ; only the smells are left to one's imagination* » (Seymour, 1971 : 503-504). Néanmoins, la préoccupation essentielle de Malle reste la pauvreté de Calcutta : « *Despite these striking achievements, the film was neither a comprehensive nor balanced portrayal of Calcutta. Malle's eyes lingered on the poor and the destitute languishing in the city's slums, while largely avoiding the city's industrious working classes. References to growing urban wealth drew only sharper contrasts with the grinding poverty at the heart of the film* » (Pinkerton, 2008 : 538 ; c'est nous qui soulignons). Ainsi, bien qu'en tant que tenant du cinéma direct, Malle refuse d'organiser la réalité afin d'éviter les implications morales (voir la note précédente en bas de page), « [...] *the way [his] camera seems to slink around the corners of the bustee [slums] he visits, could all be used to raise questions about the moralizing imperatives that have conditioned Malle's choices* » (Hutnyk, 1996 : 183)¹⁷¹. En représentant Calcutta à travers le prisme du dénuement et de la misère, le film de Malle marque d'ailleurs le début d'une association conceptuelle durable entre mère Teresa et l'image (misérabiliste) de la ville. On voit ainsi qu'assez significativement la voix de Malle apparaît pour la toute première fois dans le film, lorsque la caméra pénètre à l'intérieur du mouroir de mère Teresa dans le quartier de Kalighat et que le réalisateur demande à l'un des démunis (des « plus pauvres des pauvres ») du *Nirmal Hriday* (le nom du mouroir) pourquoi il se trouve là-bas. En posant cette question « innocente » et cruciale, Malle veut ainsi faire appel non seulement à l'imaginaire collectif occidental de la misère, mais aussi à celui de Calcutta. Et dans cette démarche, la figure de mère Teresa avec tout son potentiel sémantique et idéologique sert à la fois de déclencheur et de décor à cet imaginaire que veut capter Malle.

interesting or surprising, and later try to make sense of it in the cutting room. It's a cinema of instinct, of improvisation, a cinema very much of the present » (entrevue de Malle dans Philip French, 1993 :155).

¹⁷¹ Hutnyk pense ainsi que « *Malle's editing choices are clearly intentional in a sequence moving from a coolie carrying a basket on his head, a brass band member in uniform, a rickshaw, another man carrying a huge bundle of straw, a sadhu and an urn carried at waist height, a boy sitting in the middle of the road oblivious to traffic careering around him, naked children, overcrowded buses, overcrowded trains, cars, goats... the cumulative effect of such images is that which is called "Calcutta". The implication is that a whole city can be documented through such a list, although it is doubtful that Malle would attempt something similar under the names of First World cities like "Paris" or "Chicago"* » (*ibid.*: 183).

Le film de Malle fera le tour du monde et connaîtra un considérable retentissement tant critique que public. Il sera finaliste pour la *Palme d'or* au festival du cinéma de Cannes en 1969. Le film sera diffusé « *on French and Swedish television to critical acclaim during that same year, and with agreements from around Europe and elsewhere for both television and theatrical showings* » (Pinkerton, 2008 : 539). Le film fera aussi l'objet d'une attention médiatique particulière suite à sa diffusion sur la BBC. En effet, la fascination de Malle pour la pauvreté¹⁷² de Calcutta qui est mise en exergue dans le film causera un véritable scandale – l'affaire Louis Malle – qui aura pour conséquence l'expulsion de la BBC de l'Inde en août 1970¹⁷³. *Calcutta* fera aussi l'objet d'une interdiction en Inde dès sa sortie¹⁷⁴. Ainsi, ce film qui a remporté un succès mérité mais qui a fait aussi scandale a assuré la réputation internationale de son réalisateur. Toujours est-il que tout ce succès (y compris celui de scandale) a eu un retentissement durable sur la « réputation » occidentale de la pauvreté de Calcutta. Et ce d'autant plus que « *the film and its structural effects in the light of its continued appearance in the West as – until City of Joy – the most often-circulated cinematic version of Calcutta available* » (Hutnyk, *ibid.* : 182). Le film de Malle reste d'ailleurs une référence permanente sur le plan de la représentation de Calcutta. Ainsi, les représentations de la ville qui suivent celle de Malle, qu'il s'agisse de nombreuses émissions télévisuelles et radiophoniques, des écrits journalistiques, des reportages photographiques, ou des documentaires et des films de fiction, témoignent d'une récurrence remarquable de la plupart des catégories thématiques (des « plus pauvres des pauvres » du mouiroir de Kalighat, des *coolies* de Barabazar, des rickshaws, des petits boulots, des habitants des *slums* d'Howrah, des lépreux, la vie des rues, la gare d'Howrah, etc.) qui ont fait l'objet de la focalisation de Malle et de sa cartographie de la ville. Dominique Lapierre et Roland Joffé, par exemple, se sont largement servi de la recette Malle pour faire passer leur vision de Calcutta (*La Cité de la joie*)¹⁷⁵. Partant, les images de Calcutta restent au fil des années « prisonnières » de celles de *Calcutta*.

¹⁷² La fascination pour la pauvreté que Malle découvre lors de son tournage à Calcutta le poussera ensuite à faire un autre film sur la pauvreté, sur celle des ouvriers de Citroën, *Humain, trop humain* (1973).

¹⁷³ Voir Pinkerton, *op. cit.*

¹⁷⁴ Malle a été accusé d'avoir filmé la misère sous couvert de filmer la jeunesse avec une subvention du gouvernement indien.

¹⁷⁵ Il faut dire aussi que Malle porte aussi son attention aux pratiques religieuses des habitants de Calcutta (baignade dans le Gange, festival de Swarasati, etc.) et à la politique de gauche de l'époque (manifestations estudiantines). Chez Lapierre on peut remarquer une élaboration de ces représentations : il consacre des chapitres entiers à la description détaillée des rituels et des festivals relevant des diverses religions pratiquées dans la ville. Quant à la politique (de gauche) Lapierre s'oppose tout de même à Malle. Il condamne clairement cette politique pour laquelle Malle exprime ses sympathies.

Pareil souci pour Calcutta et sa misère noire se remarque de plus en plus dans les différentes représentations médiatiques occidentales à l'époque de la sortie du film de Malle. En 1970, le magazine américain *The New Yorker* publie un article sur Calcutta qui, tout en restant englué dans le cliché kiplingesque (*La Cité de l'épouvantable nuit*), invite le lecteur à découvrir le portrait de la ville à travers la figure de mère Teresa. À la même époque, Geoffrey Moorhouse, ancien journaliste du quotidien anglais *Manchester Guardian*, entreprend un projet d'écriture pour « révéler » la « Cité » essentiellement d'après ce qu'il a pu observer et entendre à Calcutta lors de ses deux courtes visites dans la ville, effectuées en 1969 et 1970 (Moorhouse, 1971: xiii), car il manquait selon lui « a portrait of the city » (1971 : xv). Or, selon Moorhouse, « *The truth is that almost everything popularly associated with Calcutta is highly unpleasant and sometimes very nasty indeed. It is bracketed in the Western mind with distant rumours of appalling disaster, riot and degradation* » (1971 : 5). Ainsi, il s'appuie sur cette rumeur prévalant dans le discours occidental sur la ville pour faire apparaître le portrait de Calcutta, lequel paraît en 1971 sous le titre *Calcutta: The City Revealed*, un livre « *filled with the most horrific accounts of human poverty, suffering and despair* » (Duprée, 2008 : 102-103). Le livre de Moorhouse, qui fait sans conteste l'économie d'une réflexion approfondie pour participer à la rumeur conventionnelle sur les monstruosité de la ville, reste populaire dans le cercle des voyageurs occidentaux. Selon Hutnyk, les « *guides like that of Lonely Planet – India: A Survival Kit – are mostly glossed from other texts like Geoffrey Moorhouse's Calcutta: The City Revealed (1971)* » (*ibid.*: 90). Outre le fait que le livre a connu plusieurs éditions, il continue, même au début du vingt et unième siècle, à faire l'objet de reprises conventionnelles et stériles dans les représentations « [...] *that create and perpetuate Calcutta as the obscene situs of urban despair* » (Duprée, 2008 : 102-3). À l'aide de l'exemple suivant (qui concerne *Calcutta*, un ouvrage collectif publié en 2004 sous la direction de Simon Winchester), Duprée le fait remarquer :

Interestingly, Winchester's introduction to the volume, titled « The Scent Behind the Smell », essentially replicates much of Moorhouse's descriptive essence and tone. Its opening line, « the hot stench of the slow-decaying poor », is but a foretaste of the rumor of Calcutta to be recycled once again, a metropolis that Winchester characterizes as « a ugly infernal city... a city that has, perhaps, a more grim reputation than any other major conurbation on the face of the planet ». The litany of pejorative terms and phrases continue: « sudden disaster »; « spectacular mayhem »; a city that is a « curious amalgam of the wholly delightful and the half insane »; and capped off by this opprobrium, « this dreadful, dreadful town » (2008 : 103).

3. 3. 3. Calcutta à travers le prisme de son « *Hell's Angel* »¹⁷⁶, mère Teresa

La focalisation sur Calcutta et sa misère noire qui commence ainsi à ce moment de l'histoire (1969-1971) s'accroîtra considérablement par la suite avec le début de la reconnaissance internationale de la figure de mère Teresa. Duprée remarque ainsi : « *What Moorhouse delivered was amply reinforced by the emerging legacy of Mother Teresa's work in the city* » (*ibid.* 102-103). En effet, la visibilité croissante de la misère de Calcutta qui marque cette époque reste liée à la focalisation médiatique sur mère Teresa qui s'intensifie en Occident, particulièrement suite au documentaire de Malcolm Muggeridge, *Something Beautiful for God* diffusé sur la BBC en 1969. Le documentaire de Muggeridge¹⁷⁷ qui consacre les « miracles » de mère Teresa génère en effet une couverture médiatique exponentielle en Occident et contribue ainsi à ce que le personnage de mère Teresa se transforme en mythe. Autrement dit, en monopolisant l'attention médiatique internationale très vive et en alimentant l'imaginaire populaire (chrétien), cet événement aura pour effet de faire immédiatement de mère Teresa une célébrité mondiale ou une « sainteté médiatique » pour reprendre les mots de Christopher Hitchens (1995). Comme le dit Vijay Prashad, « *Malcolm Muggeridge's 1969 documentary and 1971 book, Something Beautiful for God, [...] transformed a local social worker [in]to a saint* » (1998 : 69). Dans cette entreprise qui consistait à « *[remove] her from the realm of history and [deposit] her, during her lifetime, in the realm of myth* », plus il était question de glorifier la « *saintliness* » de mère Teresa, plus il était besoin de focaliser sur la misère noire de Calcutta (*ibid.*). Un enjeu médiatique pour la captation de l'imaginaire collectif sans doute, mais qui traduisait remarquablement la pensée chrétienne d'obéissance catholique partagée et prônée par mère Teresa : « *poverty is the condition of saintliness* » (1998 :72). Il fallait donc mettre en lumière la toile de fond de son œuvre de charité qu'est Calcutta. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que le mouvoir de Kalighat à l'intérieur duquel Muggeridge affirme avoir assisté au « miracle photographique authentique » attribuable à mère Teresa fait son entrée dans l'« histoire » grâce à l'attention médiatique déclenchée par le documentaire et le livre de Muggeridge. Il ne faut pas oublier que la portée du mouvoir dans la construction mythique du personnage de mère Teresa est d'une importance considérable. Comme le soulignent Perrot, Rist et Sabelli en nous référant au livre

¹⁷⁶ On fait allusion ici au titre du documentaire de Christopher Hitchens et de Tariq Ali sur mère Teresa qui a été diffusé sur BBC Channel 4 le 8 novembre 1994.

¹⁷⁷ Muggeridge publiera d'ailleurs un livre éponyme en 1971 dont la première édition se vendra à 300,000 exemplaires et qui connaîtra 20 éditions et des traductions en 13 langues.

d'Edouard Le Joly (1977) qui est considéré comme la biographie officielle de mère Teresa : « (D)eux images sont en effet emblématiques de mère Teresa : la première la montre tenant dans ses bras un de “ses” enfants sauvé de la misère, ce qui est un renvoi explicite aux représentations de la Vierge à l'enfant. La seconde la présente parcourant l'indicible mouiroir de Calcutta dont s'occupe sa Congrégation : rappel clair de la Mater dolorosa, bouleversée et confiante face à la mort » (*op. cit.* : 164). Suite au « miracle » du mouiroir rapporté par Muggeridge avec un grand succès médiatique et d'édition, tout comme la figure de mère Teresa, le mouiroir aussi prend donc une dimension symbolique et mythique transformant Calcutta dans l'imaginaire occidental collectif en un « *ahistorical emblem of distress* » (1998 : 69).

At the shrine of the goddess Kali in Calcutta is a caravanserai. It is ivory in color and from its roof rise eight bulbous, fluted domes topped by delicate spires. The structure, in the shape of quadrangle, is built around a large inner courtyard after the manner of the traditional serai or hostel for merchants and pilgrims. Such hostels marked the caravan routes of the Middle East as well as the silk route to Asia from ancient times and served the merchants with their spices, dyes, rare woods, and precious silks. In later centuries, the caravanserais served the pilgrims who journeyed from great distances to Mecca. This hostel was originally for pilgrims. It was built by a generous Hindu to shelter the poorest pilgrims who came to make their puja, their act of worship to Kali, goddess of death, destruction, and purification. [...]

Through the caravanserai doors, outlined with the fanciful scalloped tracery of the Moghul arch, cadaverous human beings were being carried at intervals. Nearby, on a tributary of the Hoogly River, through which flowed the holy waters of the Ganges, were the burning ghats where dead Hindus were placed for cremation on funeral pyres. It was the least likely place in which to find a Catholic nun, yet it was through those doors that Mother Teresa led me. The pilgrims' inn had become a hostel for pilgrims of the ultimate moment, men and women, barely alive, picked up from the alleyways and gutters of a scourged city. The year was 1955, eight years after the partition of the subcontinent of India along religious lines had given rise to an unstoppable cascade of refugees across newly made borders. Over four million had brought their destitution to its capital city, Calcutta (Eileen Egan, 1985 :1).

Here in the Home [Nirmal Hriday] the people die with surprising tranquility. There is perfect detachment ; there is no bustle around the dying person, the anonymity is complete. In the room there are only soft whispers, feeble death-rattles mingling with the noise from the street, and with the discreet stirrings of the chef watching over a great pot of rice – the last meal of the dying. No tears, no cries, but respect for death which occurs every minute (George Gorrée et Jean Barbier, 1974 : 41).

Des mouiroirs de Calcutta à la beauté éclatante du Taj Mahal, de moments de solitude et de détresse en rencontres fabuleuses, c'est autant un voyage intérieur et à une révélation de soi qu'à une errance terrestre qu'elle sera confrontée. Son périple va la mener au fond d'elle-même, là où du vide et de la souffrance doit naître une lumière (Tiffany Tavernier, 2000 [1999], quatrième de couverture).

Justine écarquille les yeux. Mère Teresa! Elle fouille dans sa mémoire des images vues à la télévision. Lits alignés, hommes au visage creusé par la maladie, enfants dont le regard n'a plus de sens. Une grande salle. Des voiles blancs, fugitifs. Visions inaccessibles. Impénétrable. Se peut-il que ce monde, hier si lointain, soit aujourd'hui si proche? Se peut-il qu'elle ait fait un tel pas ? (Tiffany Tavernier, 2000 [1999]: 58)

Perhaps I had entered, as many of the volunteers have, the mystical world of Mother Teresa's works of love. Here within a human hell I saw, touched and felt, for an hour, the heaven of a love that felt eternal (Neil Francis Young, 2007: 54).

Cette focalisation médiatique sur mère Teresa (et par conséquent sur Calcutta et sa pauvreté) ne reste évidemment pas limitée au documentaire et au livre de Muggeridge. Les années 1970 voient en effet émerger une reconnaissance internationale exceptionnelle (dont l'attribution du Prix Nobel de la Paix en 1979 que mère Teresa accepte « au nom des pauvres ») qui contribue à transformer une « humble moniale ignorée du plus grand nombre » en « une célébrité universelle » (Perrot, Rist et Sabelli, 1992 : 163). Dans cette émergence de sa figure internationale qui coïncide avec un moment particulier de l'histoire (on se réfère ici au contexte d'apparition de mère Teresa discuté précédemment à la lumière des travaux de Perrot, Rist et Sabelli [1992]), le rôle du personnage de mère Teresa n'est plus perçu dans le monde uniquement à travers le prisme religieux chrétien, même si la figure mythologique de mère Teresa reste « ancrée et légitimée par la tradition religieuse dans laquelle elle s'inscrit » (Perrot, Rist et Sabelli, 1992 : 160). Comme le remarquent Perrot, Rist et Sabelli : « [C]omment ne pas reconnaître que le personnage de mère Teresa a été imposé à un public immense dont la majorité est détachée ou ignorante du christianisme » (*op. cit.* : 166). Ainsi donc, « le *New York Times* invent(e) pour elle, lorsqu'elle (reçoit) le Prix Nobel, une catégorie inédite en titrant : “Mother Teresa, a secular saint“, c'est-à-dire une sainte reconnue par le monde non religieux, mais aussi une sainte “profane” ou “laïque”» (*op. cit.* : 168). Dans la trajectoire biographique de mère Teresa, les années 1970 constituent ainsi un moment fort marqué par une consécration institutionnelle et médiatique internationale d'envergure lui permettant de devenir « le symbole moderne de l'engagement humanitaire et de la solidarité ». À partir de cette période, dans les représentations occidentales l'image de Calcutta se retrouve de plus en plus associée à cette figure symbolisant la philanthropie moderne dont la préoccupation centrale n'est pas l'homme dans sa globalité, mais l'homme dans sa douleur, pour reprendre l'expression de Bernard

Hours. À travers cette association conceptuelle l'image de Calcutta commence à se cristalliser autour d'une figure du pauvre faisant l'objet de sublimation dans la quête catholique de mère Teresa. Il s'agit bien entendu de la figure « des plus pauvres d'entre les pauvres et des plus déshérités en qui le Christ, dans sa déréliction, est présent ». Mais il y a plus. La transformation de mère Teresa en cette figure mythique de « sainte » au service des plus pauvres parmi les pauvres de Calcutta et la persistance de ce mythe contribuent non seulement à configurer la réalité de Calcutta dans les représentations occidentales, mais encore à donner du sens et de l'ampleur à des pratiques caritatives, humanitaires voire touristiques qui se réalisent et se développent désormais dans la ville. En effet, le mythe « mère Teresa » constitue dès cette époque le fondement des pulsions, des enjeux et des mobiles auxquels obéissent les Occidentaux dans leur entreprise du voyage à Calcutta avec pour objectif de « découvrir l'œuvre d'une figure mondialement connue bien au-delà des seuls milieux catholiques » et/ou de « soulager la misère indienne » (Zunigo, 2007 : 104). Le « volontariat » chez mère Teresa commence à solliciter ainsi une attention permanente auprès des Occidentaux qui viendront par milliers s'exposer à la réalité crue de l'extrême misère de Calcutta et apporter de l'aide à mère Teresa¹⁷⁸. Rapidement, la congrégation de mère Teresa, les Missionnaires de la Charité, se distinguera ainsi par sa suprématie sur le marché du bénévolat international et Calcutta deviendra en Inde le lieu de prédilection du tourisme humanitaire¹⁷⁹.

¹⁷⁸ On a vu précédemment que vers la fin du XXe siècle l'action humanitaire n'est plus jugée sur ses résultats, mais sur la bonne volonté qui l'anime. Perrot, Rist et Sabelli soulignent que dans ce contexte, même si la solidarité ne se discute plus, sa véritable valeur se mesure « au nombre de personnes qu'elle parvient à mobiliser » (*op. cit.* : 172). Considéré sous cet angle, le « volontariat » chez mère Teresa reflète cette problématique de la philanthropie moderne dont le souci principal n'est pas de supprimer la misère : « ce ne sont pas les pauvres qu'il faut aider d'abord, mais bien Mère Teresa » (*ibid.*).

¹⁷⁹ Xavier Zunigo a consacré des réflexions sociologiques pénétrantes à la question du volontariat pratiqué chez mère Teresa. Il dit : « Chaque année des centaines, voire des milliers, de bénévoles occidentaux se rendent à Calcutta pour travailler, quelques semaines ou plusieurs mois, dans les centres d'accueil de malades, blessés ou mourants des Missionnaires de la charité, l'ordre religieux fondé par Mère Teresa en 1950. Les tâches simples qu'ils y effectuent – nettoyage, soins légers, etc. – apparentent cet investissement bénévole à un travail humanitaire amateur particulièrement bien ajusté aux aspirations d'individus généralement sans compétences spécifiques pour des activités plus professionnelles. Aussi l'amateurisme de la pratique comme les modes de vie des volontaires à Calcutta confèrent-ils au volontariat dans ce cadre un caractère ambigu : il peut être perçu comme une pratique aussi bien humanitaire, caritative que touristique. Plus précisément, il représente une forme atypique du tourisme que l'on peut considérer comme un "tourisme humanitaire" » (Zunigo, 2007 : 103). Au sujet des pratiques des bénévoles occidentaux, croyants et laïcs, qui viennent ainsi « visiter les pauvres » et/ou « accompagner » les malades et les mourants à Calcutta, Zunigo ajoute : « La forme extrême de cette pratique est le cas de touristes dont le voyage organisé comprend une étape d'un ou deux jours à Calcutta pour travailler comme volontaire chez les Missionnaires de la charité. En ce sens, "Mère Teresa" fonctionne bien comme une institution touristique, ce que confirment par ailleurs les propos qu'aurait

Ce phénomène du voyage occidental à la rencontre de la misère de Calcutta embrasse une pluralité de domaines socioculturels dont il est important de souligner l'interaction avec la littérature (populaire). *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre qui exploite et assimile les mythes du tiersmondisme et de mère Teresa est sans doute le meilleur exemple de prolongement littéraire de ce phénomène. Ce *best seller* qui s'inspire des spectacles de la misère et de la souffrance des plus pauvres parmi les pauvres du Tiers Monde traduit ainsi la fascination des Occidentaux pour la pauvreté du lointain, en l'occurrence celle de Calcutta. Nous reviendrons plus en profondeur sur cette question dans le cadre de l'analyse de *La Cité de la joie* dans le chapitre suivant, mais pour l'instant et pour illustrer notre propos référons-nous à Max, un des protagonistes occidentaux dans ce livre qui ressent l'appel de Calcutta. Voilà comment se produit son coup de foudre avec Calcutta d'où découle sa décision de se joindre au projet d'assistance médicale pour aider les habitants d'un bidonville :

Il raconta comment un jour, dans la bibliothèque de l'université, son regard était tombé sur la photographie d'un enfant illustrant la couverture d'une revue publiée au Canada par une association humanitaire. L'enfant était un petit garçon indien de cinq ou six ans assis devant le mur décrépi d'un taudis de Calcutta. Le casque noir de sa chevelure ébouriffée cachait son front et une partie des yeux, mais entre les mèches brillaient les deux flammes de ses pupilles. Ce qui frappa surtout Max, c'était son sourire, un sourire tranquille et lumineux qui creusait deux fossettes en découvrant quatre dents de laits éclatant de blancheur. Il était sans doute très pauvre puisqu'il était complètement nu, mais il n'avait pas l'air affamé. Il serrait dans ses bras un bébé de quelques jours, enveloppé dans un morceau de chiffon. « Il le tenait avec tant de fierté, dira Max, tant de sérieux derrière son sourire, avec un sens si évident de ses responsabilités que je suis resté plusieurs minutes incapable d'en détacher les yeux. » L'enfant était un habitant de la Cité de la joie et le bébé dans ses bras était son plus jeune frère. Le journaliste qui avait pris la photographie racontait dans son article sa visite du *slum* et sa rencontre avec « un apôtre venu d'Occident pour vivre parmi les hommes les plus déshérités du monde. » (1985: 326-327).

Le livre de Lapierre montre que le protagoniste, Paul Lambert, qui est décrit comme « un apôtre venu d'Occident pour vivre parmi les hommes les plus déshérités du monde » – personnage-clé pour évoquer la figure de mère Teresa – et Max Loeb qui est présenté comme un personnage plutôt laïc, voient tous deux la pauvreté de Calcutta à travers le prisme d'une idéologie religieuse d'obédience chrétienne (défendue par mère Teresa à travers sa vie et son œuvre) qui consiste à béatifier la pauvreté au-delà de sa laideur. Outre le fait de traduire la pesanteur idéologique du livre, cela indique aussi que bien des voyageurs occidentaux, croyants et laïcs, qui viennent s'engager dans le

tenus le ministre du Tourisme du Bengale : "Mère Teresa est une des attractions touristiques les plus importantes de notre métropole" » (Zunigo, 2007 : 104).

domaine humanitaire et/ou caritatif font en général de la figure de mère Teresa l'épicentre de leur vision de Calcutta. Comparons le passage cité ci-dessus avec les suivants :

Un jour, dans un «coffee-shop», elle feuillette un magazine, et tombe sur un article concernant le volontariat chez Mère Teresa, là-bas, au Bengale, à Calcutta. C'est le déclic. Nous sommes en 1992. Marta décolle pour l'Inde mystérieuse, avec la ferme intention de se donner d'une façon plus entière. Elle passera cinq mois inoubliables dans l'univers impitoyable et fascinant de Calcutta, où les faits vont parfois se placer entre parenthèses, pour n'en plus jamais ressortir, comme honteux de leur monstrueuse existence, serties au-delà du temps et de ses repères, dans une raison dont personne ne semble en mesure de déchiffrer le langage (préface de John Donne dans Marta Gray, 2000).

I have talked to a lot of volunteers who have worked there and who have come back and I have yet to see how the experience has had a negative effect. So it's a good thing. And it's funny, you know, there's a contradiction. Because who would ever think of going to the poorest city in the world, one of the dirtiest cities in the world, to have their lives enriched. Normally you'd think of enriching your life with good times, holiday vacations, or having a good job and money and security. This is how we feel that we would help ourselves to feel happier. But volunteering in Calcutta is a pure spiritual experience. [...] In the midst of the poverty, Calcutta offers food for the soul. [...] It's an experience of suffering and pain and it shows the importance of touching pain and suffering, of how they can transform our lives (Eamon Butler, volontaire chez mère Teresa dans Neil Francis Young, 2007 : 164-165).

And through that man's suffering I received so much peace and joy and happiness. Through the people's suffering in Calcutta they bring tremendous happiness to people from the West who go there to work (Eamon Butler, volontaire chez mère Teresa dans Neil Francis Young, 2007 : 172).

L'hôtel était occupé en majorité par des volontaires de mère Teresa, jeunes gens mus par le dévouement autant que par le goût de l'aventure. A Calcutta, il n'existe d'ailleurs que deux catégories de gens: les pauvres et leurs bienfaiteurs. Ces derniers, chrétiens en majorité, s'y sentent comme des éponges saturées de sympathie. Ici, la gloire de Dieu est plus évidente à mettre en œuvre qu'en Europe : les misérables pullulent par millions et la douleur y gagne une profondeur rédemptrice authentique. [...] Les amoureux des douleurs humaines se ruent au Bengale avec une délectation morose, en vampires presque heureux de brasser une détresse insupportable mais nécessaire (Pascal Bruckner, 1985: 360).

Rappelons encore ce que Maurice Bedel disait dans les années 1950 dans sa représentation de Calcutta : « On pourrait inscrire à son fronton "Au rendez-vous de la faim, de la douleur et de la mort" » (1955 : 154). La même vision est réitérée dans *La Cité de la joie*. Cependant, dans le contexte où le livre est écrit et publié, Lapiere a su intelligemment coller une autre étiquette sur le fronton de la ville : « Cité de la joie » qui veut dire au rendez-vous de la joie. Fervent plaidoyer en faveur de l'idéologie de la

pauvreté prônée par mère Teresa, le livre de Lapierre imprime aussi à travers cette vision les préoccupations de l'époque. David Spurr dit ainsi « *The “joy” of Calcutta [...] enables a Western audience to feel compassion and even to see the poor of that other world as living out the realization of some of the West’s most ancient ideals.* » (1993 : 133-134). Le succès retentissant du livre fera naître dans le cercle des voyageurs mais aussi aux yeux de beaucoup d'Occidentaux une nouvelle identité de Calcutta ou un nouveau mythe sur un autre caractère extrême de la ville pour ainsi dire.

Il convient maintenant d'émettre une nuance. Mère Teresa est évidemment la principale figure qui participe à la canalisation de la fascination de la pauvreté extrême de Calcutta qui s'exerce sur les voyageurs et/ou sur les bénévoles qui visitent la ville et ses pauvres. Mais elle n'est pas la seule. Il existe d'autres figures moins connues ou moins médiatisées que mère Teresa qui fonctionnent également comme des pôles d'attraction pour les voyageurs occidentaux et jouent le rôle d'adjuvant dans l'actualisation de leur quête de sens et de soi. D'ailleurs, ce faisant, elles contribuent à configurer la réalité de Calcutta dans les représentations occidentales et à cristalliser l'association conceptuelle entre la ville et la pauvreté : « [l'image] misérabiliste de Calcutta est aussi largement alimentée par le discours et l'action plus ou moins médiatisés de nombreuses associations caritatives qui y travaillent » (Bonnecase, 2002). Il convient de souligner que comme l'aide humanitaire est aujourd'hui loin d'être bornée « seulement [aux] lieux où elle se déploie » (Ryfman, *op. cit* : 8), les groupes de soutien à ces figures-institutions qui organisent les collectes de fonds dans les pays occidentaux font circuler les images sensationnelles et « spectaculaires » de Calcutta qui ne sont pas sans incidence ni sur l'imaginaire ni sur la motivation de voyage des Occidentaux. L'on peut citer, à titre d'exemple, la figure de docteur Jack Preger, connu sous le nom de « médecin des rues » ou « médecin des trottoirs » et fondateur de *Calcutta Rescue*¹⁸⁰, une ONG d'aide humanitaire, qui attire depuis le début des années 1980 un bon nombre d'Occidentaux qui veulent vivre l'expérience du tourisme humanitaire à Calcutta. Voici un extrait d'un article de presse publié dans *La Côte* le 7 juin 1996 et intitulé « La seconde vie de Christa Larsen débutera à Calcutta » qui illustre ce phénomène. On y remarque que Christa Larsen, une habitante de Nyon en Suisse qui a reçu l'appel de

¹⁸⁰ En France et en Suisse, la fondation *Calcutta Espoir* fonctionne comme le groupe de soutien à cette ONG et organise les récoltes de fonds nécessaires au fonctionnement des projets de Jack Preger.

Calcutta par le canal du Docteur Preger, a décidé « d'abandonner confort, chien et chat pour partir, sac au dos, à la rencontre de la misère de Calcutta » :

Il y a quelques mois déjà, Christa Larsen, la dynamique tenancière du Churchill Pub annonçait son désir de quitter son poste. Son projet : entreprendre, à 45 ans, son premier grand voyage autour du monde. Professionnelle du tourisme et de l'hôtellerie, mère d'un fils de 21 ans, actuellement en voyage aux USA, elle quitte tout pour partir, sac au dos. Une rencontre au Salon du livre a amorcé le grand tournant de sa vie.

Benoît Lange, le célèbre photographe féru de l'Inde lui a en effet ouvert des horizons insoupçonnés. La première escale et peut-être la seule de son périple sera la clinique des rues du docteur Jack Preger à Calcutta.

Le déclic : une affiche grand format d'un enfant aux yeux interrogateurs invitant à soutenir le programme de « Calcutta Espoir » lancé en Suisse par le photographe valaisan.

Cette image m'a touchée au plus profond de moi. J'ai pris contact avec le consulat d'Inde en Suisse qui m'a indiqué l'adresse de Benoît Lange à Agile. J'ai rencontré ce dernier pour la première fois au Salon du livre. Nous avons tout de suite sympathisé et décidé d'unir nos forces. Selon Benoît Lange, l'aide la plus efficace pour le docteur Preger et ses milliers de protégés doit se faire depuis la Suisse. Lui-même a travaillé durant trois ans à Calcutta. Et c'est pour soutenir la clinique des oubliés qu'il a abandonné son métier de boulanger-pâtissier pour devenir photographe et collecter des fonds en Suisse.

Depuis, le coup de cœur de Christa Larsen n'est pas resté lettre morte. Au lieu de partir pour son plaisir propre, elle a décidé de rejoindre le médecin anglais qui œuvre pour les plus démunis de Calcutta. Et pour que son élan ne reste pas un geste purement individuel, elle entend mettre ses deux derniers mois en Suisse au service des malades de Calcutta. Dès le 10 juin, les murs du Churchill Pub accueilleront des images poignantes de l'Inde, saisies sur le vif par l'œil attentif de Benoît Lange. Et la Grenette, gracieusement mise à disposition par la commune présentera une exposition complémentaire du 6 au 21 juillet.

Christa Larsen ne s'arrête pas en si bon chemin. À partir du 15 juin, elle transformera la terrasse de son café, les jours de marché du samedi, en clinique des oubliés à Calcutta pour y vendre des poupées et clowns indiens de facture artisanale, des livres, posters et cartes postales de Benoît Lange, tout en offrant du thé, des spécialités culinaires et de la musique de son nouveau pays d'adoption. *Je sais que de nombreux Nyonnais soutiennent déjà les programmes du docteur Preger. Mais avant de partir, je voudrais réussir, avec mes nombreux amis d'ici, cette dernière action de ma carrière nyonnaise et apporter un maximum d'aide en Inde.* Avant de commencer sa nouvelle vie, Christa Larsen entend donc mettre le paquet. *Je ne sais pas si je tiendrai le coup dans les dispensaires de Calcutta, mais j'ai aujourd'hui la conviction intime que je dois partir là-bas, alors que cette idée ne m'aurait pas effleurée il y a un an. Il est vrai que je fais tout à l'inverse en partant sac au dos à 45 ans, alors que cette aventure se vit d'habitude à 20 ans!* Son dernier souci : placer son cocker américain de six ans et son manx-cat qui en a dix chez des gens sympas (Elisabeth Guyot-Noth, *La Côte* le 7 juin 1996 ; souligné dans l'original).

3. 4. L'imaginaire cristallisé de Calcutta : une fascination répulsive

3. 4. 1. Pour une esthétique de la pauvreté. L'exemple de Günter Grass

Durant les deux dernières décennies du XXe siècle, les mythes de Calcutta qui émergent et/ou persistent cristallisent la fascination et la répulsion de l'Occident face à la misère du Tiers Monde. Pascal Bruckner (1983, 1985), Dominique Lapierre (1985, 1992), Dan

Simmons (1985), Eileen Egan (1985), Frances Meigh (1988), Günter Grass (1989), Jeremy Josephs (1991), Danielle Sallenave (1994), Marta Gray (2000), Tiffani Tavernier (2000), etc. évoquent à travers leurs voyages et leurs écrits ces images génératrices de sentiments d'ambivalence, de fascination et de répulsion face au spectacle de la pauvreté extrême de Calcutta. Les années 1980 constituent en particulier leur paroxysme dans les représentations sociales.

Les maisons faites de boîtes en carton, de sacs plastique et de vieux chiffons.
Les gens se lavent dans les mares boueuses, comme des animaux aquatiques.
La rue est animée, encombrée de toutes sortes de véhicules et de gens. Les bus et les voitures ressemblent à ceux de la Première Guerre mondiale.
Nous passons une carcasse animale, étalée sur le bord de la route. Le corps est en décomposition; son accablante puanteur nous suit.
Des déchets, des tonnes d'ordures éparpillées le long de la route: c'est la cour de récréation des enfants.
Il semble que la vie soit tout juste sortie d'une tombe (Marta Gray, 2000 : 11-12).

Calcutta, among many other things, is the world's largest outdoor garbage heap, and the refuse of its streets supports hundreds of thousands of human scavengers, in precisely the way it supports millions more cows, dogs, and crows. [...] One merely adopts a new definition of garbage, or else he flees Calcutta in horror (Clark Blaise, 1977: 63).

Le hall de cette gare est un immense dortoir. Ce ne sont pas des petits groupes disséminés dans la foule mais de véritables plates-bandes d'agonisants, couchés à même le ciment, qui surpassent en nombre les voyageurs éventuels. Des êtres sont alignés sous des haillons de sacs et de tissus d'où sortent des mains rongées de gangrène, de scrofules repoussantes. [...] Les corps sont jetés là comme des marchandises avariées, comme s'ils attendaient pour disparaître avec leur maigreur, leur eczéma, leur lupus, que la voirie vienne les emporter, et il est impossible de distinguer s'ils dorment ou s'ils sont déjà morts. Nul ne leur prête attention : par moments, avec lenteur, des paupières se soulèvent; des yeux creux, énormes et vides, autour desquels bourdonnent des mouches, vous dévisagent; à l'entour, d'autres êtres en proie aux convulsions de la fièvre sont dispersés dans toutes les attitudes de l'effondrement et de la contorsion. Ceux-là sont déjà trop faibles pour mendier. Plus loin, c'est toute une marmaille effondrée à même le sol et qui n'a même plus la force de se relever, c'est une cour de miracles, un amas d'os, de cheveux, de membranes minuscules, ratatinés; c'est une race piétinée, non pas tant vile qu'avilie, esclavagée, et cette marée en lambeaux vous prie, vous appelle, vous retient, mais si doucement que vous les repoussez d'un simple mouvement du pied. Les salles d'attente sont pleines de gens vautrés, terrassés par la fatigue, obsédés par l'idée de dormir pour tromper la faim. Des cafards courent sur le sol sans crainte de cette cargaison humaine qui retient son dernier souffle (Pascal Brukner, 1983: 96).

I was imagining that this was the place [...] under Howrah Bridge in Calcutta where many of the ever-increasing numbers of Dr Preger's patients live; but there, in that country of brilliant sunlight, under that other bridge, all appears black. The filth is deep, and pigs thread their way among the patients ; the children's tears streak pale paths down dark Bengali skin ; hope and expectation of life stretches no further than the next handful of rice and a swim in the murky and polluted Ganges (Frances Meigh, 1988, 5).

On traverse la banlieue de tuyaux-bidonvilles dans lesquels sont coincés des centaines de Pakistanais – les plus heureux – car ceux qui n'ont pas de place dans les tuyaux se sont fabriqué des abris avec des parapluies ou des bouts de tôle. Marécage à la fois grouillant et immobile comme la désolation. Un petit garçon cogne contre la vitre, il promène le cadavre de son frère entre les voitures en tendant la main « For my brother, mister, give me paisa ». Stop les mots, même si le brother n'est que le fils du voisin, l'écriture devient ici immorale, indécente et surtout inutile. (Muriel Cerf, 1974 : 147).

Qu'il s'agisse de la sphère populaire ou de la sphère restreinte, les représentations occidentales de Calcutta se révèlent être ce que l'on peut appeler *le voyage occidental à la rencontre de la misère*. En effet, ce voyage (physique et/ou métaphorique) s'avère être l'un des facteurs à l'origine de la création des textes relevant aussi bien du journalisme que de la littérature. Sans multiplier les références, nous voudrions nous arrêter sur un exemple qui nous semble essentiel pour saisir cette fascination-répulsion occidentale envers Calcutta. On peut penser ici à Günter Grass, figure de proue de la génération littéraire allemande de l'après-guerre, qui suite à sa première rencontre choc avec la pauvreté extrême de Calcutta durant sa courte visite de la ville en 1975 a du mal pendant presque onze ans à résister à l'envie d'y retourner pour revivre le choc dans le cadre d'un séjour relativement plus long et explorer, à travers l'écriture et le dessin, la possibilité de trouver une « esthétique de la pauvreté ». Comme le note Monika Shafi : « *To Grass, India presented an **aesthetic** challenge which made him question the meaning of art and his own role as an artist* » (2001: 3 ; souligné dans l'original).

Il convient d'abord de remarquer que son premier voyage à Calcutta (à titre de visiteur officiel) s'articule autour des « sites » qui éveillent en général la curiosité des touristes occidentaux : le fameux mouoir Nirmal Hriday de mère Teresa, le centre d'accueil de mère Teresa pour les personnes atteintes de lèpre, le temple de Kali, etc. Ce court séjour touristique provoque chez l'écrivain des sentiments d'ambivalence mêlant la colère, l'horreur, le dégoût et la fascination. Par la voix de Vasco de Gama deuxième avatar¹⁸¹, un des personnages de son roman *Der Butt* (1977 [*Le turbot*, 1981]) qu'il publie après son retour de Calcutta, il dira ainsi : « pourquoi pas un poème sur ce grumus merdae tel que Dieu l'a laissé tomber en l'appelant Calcutta. [...] Dans un poème sur Calcutta, l'espérance ne devrait point paraître. Écrire avec du pus. Gratter les scrofules... » (1981 :

¹⁸¹ Le narrateur (un écrivain allemand ressemblant à bien des égards à Grass) s'imagine dans le rôle de ce personnage historique qui retourne sur les lieux de ses découvertes.

184). L'extrait suivant illustre davantage l'ambivalence des sentiments chez Vasco à l'égard de la ville :

Envoyer de Calcutta, sur carte postale, un signe de vie. Voir Calcutta et ne pas mourir. Trouver à Calcutta son chemin de Damas. Vivant comme Calcutta. A Calcutta (dans le temple de Kali où l'on scarifie les chevreaux et où l'arbre est plein de pierres de vœu qui crient après des enfants, toujours davantage d'enfants) mettre au cou ses parties nobles. A Calcutta, momie sous la moustiquaire, rêver de Calcutta. [...] Recommander Calcutta comme but de voyage de noces à un jeune couple. Écrire un poème intitulé Calcutta et où les mouches marquent les points, points-virgules, virgules. Faire mettre en musique par un compositeur toutes les propositions tendant à l'assainissement de Calcutta et les donner en première audition à Calcutta sous forme d'oratorio (chanté par une chorale de Bach). Des contradictions de Calcutta, déduire une dialectique neuve. Transférer l'ONU à Calcutta (*ibid.*:186).

Mais malgré cette fascination pour cette ville, Calcutta reste un affront qu'il a vraiment du mal à supporter. À la fin Vasco ajoute donc : « *Pas un mot de plus sur Calcutta. Rayer Calcutta de tous les guides touristiques* ». (1981:186). De ce voyage Grass lui-même dira aussi :

I spent only a few days in Calcutta. I was shocked. There was, from the beginning, the wish to come back, to stay longer, to see more, to write things down. I went on other voyages – in Asia, Africa – but whenever I saw the slums of Hong Kong or Manila or Jakarta, I was reminded of the situation in Calcutta. There is no other place I know where the problems of the first world are so openly mixed up with those of the third, out in the daylight (entrevue de Grass dans Gaafney, 1991).

C'est ce qui explique son deuxième voyage au cœur de cette pauvreté en 1986-1987. Ayant en tête un projet d'un séjour d'un an¹⁸², avec sa femme Ute, Grass s'installe à Calcutta où il croit enfin pouvoir trouver un terme qu'il cherchait depuis longtemps : Calcutta lui semble donner un sens plus précis à la notion de honte. Dans son (seul) carnet de voyage *Zunge zeigen* (1988 [*Tirer la langue*, 1989]) – journal autobiographique comprenant une centaine de pages en prose, une quinzaine de dessins et un long poème divisé en douze parties¹⁸³ – où Grass fait le récit de sa rencontre avec

¹⁸² Finalement le séjour de Grass et de son épouse ne durera que six mois pour cause d'ennuis de santé d'Ute. Daniel Reynolds souligne à juste titre que Grass « *attributes this early departure to Ute's frailty, suggesting that he could have stayed longer* » (2003 : 252). Grass écrit : « Lorsqu'ils y furent tous les deux, la ville l'épouvanta elle, mais pas lui. Il se réveilla, elle s'amenuisa. C'est le climat, la misère, indifférence, et parce que je ne peux rien faire, dit-elle. Il écrivait et dessinait, dessinait et écrivait. Sa question, posée comme distraitement, était devenue entre-temps : veux-tu que nous partions ? » (1989: 123).

¹⁸³ Selon Reynolds : « Unlike preceding works in which travel played a prominent role (**Aus dem Tagebuch einer Schnecke, Der Butt, Kopfgeburten**), **Zunge zeigen** contains no overtly fictional component, offering instead a more explicitly autobiographical journal, together with numerous plates of etchings and a twelve-part poem also entitled “Zunge zeigen”. This hybrid book represents Grass's

Calcutta, il dit ainsi à la troisième personne : « Quand, il y a quelques années, il y vint seul et s'épouvanta dès qu'il vit cette ville, il voulut partir. A peine parti, il voulut revenir (pour des raisons qui lui étaient des litanies habituelles, il cherchait depuis longtemps un terme plus précis pour honte.) » (1989 : 123). Durant ce séjour tant rêvé « [...] *the main work he carves out for himself is to observe, describe and draw Calcutta. While [...] he [...] use[s] the concept of work to encounter India, thereby objectifying and distancing [himself] from the realities [he] see[s], Grass defines India as an aesthetic project which requires his continued response as an artist* » (Shafi, 2001 : 16). Les passages suivants illustrent cette remarque :

Fuite dans les dessins. Des porteurs, leur façon de marcher, frêles et fragiles, et pourtant enjambée ample sous la charge de bois. Des montagnes d'ordures infestées d'hommes, de corneilles et de vautours. L'horizon droit devant : un quartier industriel, avec slums au premier plan.

Et toujours des vaches couchées en travers de la circulation, posées à côté des dormeurs ou en dégradé comme un paysage de collines. C'est comme si, à force de dessins, je voulais m'échapper intentionnellement au loin, encore plus loin. (Bientôt mon fixatif sera épuisé.) C'est comme si, dessinant, j'étais obligé de me couper la parole (1989 : 60).

A la perte de poids s'ajoute la déficience musculaire. Au bout de trois mois, Calcutta commence à ronger. Pourtant, le dessin, l'écriture ne faiblissent pas, bien que l'œil, devant toute cette misère qui s'étale au grand jour, devienne las et sec (1989 : 67).

Maintenant rester ici. Tirer le portrait de ces pavés éclatés. S'approcher au maximum des baraques des slums, repérer les matériaux. A quel point l'étrange devient familier et reste étrange. Oublier le bla-bla artistique. Un coup de pinceau large, de plume fine, de fusain granuleux, concentrer cette déchéance. Notre mère noire et folle, lorsqu'elle donne et prend. Une escouade d'humains accroupis – une escouade de corneilles. Décapitées, dépecées, amoncelées, les noix de coco. Tout reprendre à zéro : retourner les immondices. Dresser des échafaudages-filigranes autour des grands édifices. Les tas de bois empilés. Les ballots sur la tête, à la légère, comme s'ils planaient. Faire le décompte des bouses séchant sur les murs. Ou alors traîner une journée entière derrière une seule et même vache : voir comment elle broute les immondices, se fait îlot au milieu de la circulation, se couche à l'ombre, temporaire perchoir à corneilles, voir comment – déjà tard le soir – elle surveille le sommeil des couche-par-terre... Mais nos valises sont faites (1989 : 116).

Grass se décrit lui-même comme un « voyageur du déplaisir » (1989: 18)¹⁸⁴ et décide de ne pas « faire l'Inde », mais de rester et de vivre à Calcutta, « *establishing a daily*

ongoing postmodern experiment in mixing genres to achieve a degree of self-reflexivity and polyphony in his text » (2003 : 247).

¹⁸⁴ Grass explique d'ailleurs ce qu'il fuit à travers son voyage à Calcutta : « les redites qui se font passer pour des nouveautés; l'Allemagne et l'Allemagne *bis*, ces deux ennemis mortels armés jusqu'aux dents qui se ressemblent de plus en plus; les certitudes, issues d'une trop grande proximité ; ma perplexité, avouée à mi-voix seulement, mon autre compagne de voyage. M'éloigner aussi des radotages, des bruits divers, sortir de la mesure, des prises de position, des exercices de style acerbes qui ne servent que soi-même, à

routine, by which he tried to create an "authentic" Indian environment for himself. To the extent possible, Grass wanted to "go native" in order to reduce his position as outsider. In contrast to short-time visitors [...], Grass had the opportunity to cultivate some of the daily rituals, habits, and occupations by which we turn a foreign place into home, thereby rendering the unfamiliar or foreign familiar (Shafi, 2001: 15). Le regard de Grass scrute les « gens dans les ordures », les ramasse-miettes, les « couche-par-terre », les « affamés », les « tas d'immondices infestés d'enfants fouineurs », le « curetage des bidonvilles », les « cabanes affaissées », les « détritrus à hauteur de genoux », etc. et exprime son effroi devant cette « esthétique (non écrite) de la pauvreté » : « la façon dont chaque détail de ces baraques érigées à partir de chiffons, bâches de plastique, cartons et sacs de jute s'affiche avec une objectivité effroyable et réclame un nom : aucun doute, cette beauté à l'extrême du possible remet en cause tout ce qui passe pour le beau reconnu » (1989 : 79). Dans son appropriation de Calcutta en tant qu'objet esthétique, quoi de plus fascinant que la décharge de Calcutta : « Dhapa, un vaste paysage qui s'invente à partir d'ordures stratifiées. Des tranchées percées dans ces immondices maintes fois retournées ; rien ne doit se perdre. Corneilles, vautours, vaches, chèvres, et des bennes qui viennent de la ville jour et nuit, car les ordures n'ont pas de fin, sont partie intégrante du paysage » (Grass, 1989 : 35). Mais plus encore que le tas d'ordures, dans le paysage de la misère urbaine de Calcutta, ce sont les « couche-par-terre » qui exercent sur l'imaginaire de Grass une fascination irrésistible et reviennent dans chacune des trois sections de son journal comme un *leitmotiv*.

Ils sont couchés là : les pavementdwellers, les "couche-par-terre", rejetés du centre, que la campagne (Bengale, Bihar, Orissa) a recrachés, qui n'ont pas de slum et veulent s'arrêter, pour lesquels ne reste que le pavé, des deux côtés de la rue principale menant vers Sealdah Station et plus loin. Alignés devant les façades, ils sont couchés là, dans l'obscurité ou éclairés par quelques pâles lampadaires (encore en service), pour un film que personne ne tournera. Dormeurs en ordre familial, dormeurs isolés, séparés par des chiens errants. Des vaches qui, sacrées et agitées, surveillent ce sommeil.

des milliers de kilomètres de la platitude subtile des chroniqueurs autrefois de gauche, aujourd'hui déclassés mondains, loin, loin de moi-même qui suis partie intégrante ou objet de cette publicité» (1989: 18). Shafi souligne ainsi : « *Equally strong as his desire to return to (Calcutta) is thus his desire to leave an uncomfortable situation in Germany, in particular the criticism his most recent novel **Die Rättin** (1986, **The rat**) had received. [Calcutta] thus provides Grass with an alternative long sought after, so that his encounter with the [place] is influenced by his frustration and disillusionment with the state of affairs, both personal and political, in Germany*» (2001: 14-15).

Chacun dort à sa façon. Les membres dressés et repliés. Momies enveloppées de chiffons ou sous un drap trop court. Paquets d'enfants en rangs serrés. Masqués par des sacs poubelles, des paquets de vieux papier, ils se multiplient dans le sommeil. Osseux et blafard, un veau fait irruption dans ce tableau.

Tout cela vu depuis de la chaussée: secoué, les images saisies au vol sont bougées, une déchirure de lumière révèle soudain les façades, puis c'est l'obscurité qui s'engouffre; incongrues, des échoppes à thé sont encore ouvertes – ouverts également les marchés pour Durga Pujah –, tout converge, et s'effondre aussi, dans une convulsion, la lumière convergente et crue des quelques lampes à arc, comme si un expressionniste avait imaginé cette fuite de rues pour un bas-relief de bois sculpté. Vraiment réels ne restent que les dormeurs, quand bien même échappés des siècles passés : voilés ou bouche béante, ils sont restés là, tandis que le temps et son précurseur, le progrès, ont tout fait dérapier (à leur rencontre) (1989 : 43).

Maintenant, la mousson passée, les nuits sont plus fraîches, et les dormeurs allongés sont enveloppés comme des momies. Les draps d'un blanc gris dessinent des formes allongées, couchées sur le côté, stylisent des silhouettes à plat ventre ou sur le dos. Souvent la tête entièrement voilée, les pieds dégagés, étrangement grands et formés. La plante de pied calleuse, à la peau fendillée. Dix pieds par groupe de cinq. Des paniers, des rondins, des fagots, des casseroles, des balais, des chambres à air de vélo dégonflées étalées devant et sur les côtés.

Beaucoup dorment à l'abri d'une demi-tente qui s'accroche aux murs des maison [sic], aux murailles entourant les propriétés et que l'on roule au point du jour. Nombreux sont ceux qui dorment, pour des raisons de sécurité, sous des lampes à arc, dans une lueur blafarde. Et partout, le regard bute sur des vaches.

Ici aussi on fait la cuisine, le soir, le bon matin. Une partie de la famille reste là où se trouve l'emplacement loué par des intermédiaires, et débarrasse de leurs cendres, en les tapotant, les boulets de charbon à demi consumés, coupe le bois destiné à la vente, rince des bouteilles, fait des ballots de papier.

Rien que de la misère à vous faire hurler, ou bien c'est plutôt sous cette dernière forme d'une existence réglée de jour en jour que s'écoule, sans gêne aucune et centrée uniquement sur une vaste famille à croissance continue, cette vie, et cela, bien souvent depuis des années.

Tôt, vers vingt et une heures, alors que les échoppes sont encore ouvertes et que la foule déambule comme si elle n'avait pas de but, les couche-par-terre s'étendent devant les murs. D'abord, on balaie les emplacements ; ce sont les balais qui distinguent les intouchables (1989: 89-90).

Mais finalement pour que cette « esthétique de la pauvreté » se dégage de la fascination et de la répulsion face à la misère et la déchéance humaine de Calcutta, Grass doit explorer Calcutta « jusque dans ses recoins les plus sordides » à l'aide d'un guide qui s'appelle Daud Haider (1989 : 51). Shafi fait remarquer ainsi « *Beyond [his] daily and unavoidable exposure to agony and impoverishment, [Grass] intentionally seek[s] out even more misery by arranging for additional visits to slum areas where [he can] talk to*

inhabitants and social workers. [He] makes it his mission to see as much as of Calcutta's underworld as possible » (2001 : 16)¹⁸⁵.

La tournée des slums effectuée par Grass ne constitue pas un cas isolé, mais un exemple qui illustre bien la problématique du tourisme. Shafi note ainsi :

Exploring Calcutta's darkest corners appears to indicate Grass's desire to familiarize himself with the city's poverty, yet it may reveal in fact a behavior typical for tourists : the wish to see the back regions because these promise to disclose the « authentic » experience of a particular site. Jonathan Culler has analyzed tourism as a primary semiotic practice in which the contrast between the authentic and the inauthentic plays a crucial role. Tourists, Culler argues, strive to see the « real thing », yet in order to recognize a place as « authentic » it needs to be marked as such, thereby losing precisely the quality tourists are looking for (...). Grass's quest for Calcutta's underworld thus demonstrates touristic behavior **par excellence**, even more so because the distinction between traveler and tourism is « an opposition integral to tourism » (Culler [1988], 157). In those situations in which Grass's behavior appears to be most unconventional and remarkable, it could also be regarded as most stereotypical and common (2001: 16-17; souligné dans l'original).

Or, on peut aller plus loin en avançant que le cas de Grass constitue en fait un type original de confrontation entre Occident et Tiers Monde qu'on peut remarquer dans le cadre des nouveaux tourisms dans les pays du Tiers Monde. Il s'agit plus précisément du tourisme de la misère qui mêle étroitement, comme le constate Eveline Dürr, « la pauvreté urbaine et charité, représentation et imaginaires profonds, mobilité des touristes et styles de vie transnationaux » (2012 : 706).

On peut par ailleurs considérer cette fascination de Grass pour « les recoins les plus sordides » de Calcutta sous un autre angle. En fait, l'exploration des bas-fonds et des lieux malfamés de Calcutta constitue une épaisseur historique dans l'évolution sémantique de Calcutta. La pratique de Grass témoigne de la fascination des Occidentaux envers cette face cachée de la ville et participe à la pérennité du mythe occidental d'une Calcutta « *off limits* » redevable à la figure de Kipling qui fait d'ailleurs

¹⁸⁵ Il convient ici de souligner que certains critiques, tels Sigrid Mayer, soutiennent que « Grass's aestheticization is a process he arrives at reluctantly, but which provides the only means of overcoming his sense of futility in the face of Calcutta's poverty » [Mayer, 1993: 142-158] (Reynolds, 2003: 250). Cette idée défendue par Mayer nous paraît intéressante, mais elle n'est pas en mesure d'apporter une explication pleinement satisfaisante de la visite guidée des slums choisie par Grass. À cet égard, la remarque de Shafi nous paraît plus juste : « Although Grass himself is sometimes amazed by the ease with which Haider enters into people's homes (slums, ruins), he does not seem overly concerned about the double voyeurism he is practicing during these excursions. For not only does he visit these places in order to find out how much dirt, squalor, and injustice it is possible for people both to inflict and to endure, he also frequently draws or sketches these sights. By looking and materializing his gaze, Grass is treating the people as objects of his social and aesthetic inquiry » (2001: 16-17).

l'objet de référence dans *Tirer la langue* (1989 : 230). En effet, sur les traces de Kipling, descendre « plus bas toujours plus bas » au fond de Calcutta exerce un pouvoir d'attraction très fort sur l'imaginaire occidental. Et ainsi on constate par exemple que malgré la différence des pratiques textuelles, des projets idéologiques et aussi des positions qu'ils occupent dans le « champ » littéraire (au sens où Bourdieu l'entend), les auteurs comme Günter Grass, Dominique Lapierre, Dan Simmons, etc. résistent mal à l'idée de s'aventurer dans les entrailles de Calcutta et s'inscrivent ainsi dans le prolongement de la tradition kiplinguesque de la représentation d'une Calcutta « *off limits* »¹⁸⁶.

3. 4. 2. L'association métaphorique entre Calcutta et Kali/Kalighat

Parmi les lieux « malfamés » de Calcutta qui exercent un pouvoir d'attraction et de séduction sur l'imaginaire des voyageurs et des écrivains occidentaux figure avant tout Kalighat où se trouve le temple de la divinité hindoue, Kali¹⁸⁷. Dans un sens, il s'agit aussi d'un lieu « *off limits* » pour les Occidents, car en tant que lieu sacré le quartier de Kalighat est destiné à la fréquentation des pèlerins et des visiteurs hindous. Situé dans le sud de Calcutta, Kalighat qui abrite la plus ancienne icône de Kali¹⁸⁸ et est considéré comme le plus ancien site dévotionnel de la ville occupe une place importante dans la cartographie touristique et littéraire occidentale de Calcutta. Et ce en raison d'abord de son pouvoir d'évocation de la nuit, de la noirceur et de l'épouvantable, thèmes qui connaissent une remarquable pérennité dans la représentation de la ville depuis le récit pionnier de Kipling. Dans le cadre du tourisme, Kalighat qui fonctionne donc aujourd'hui à la fois comme un site et un marqueur de Calcutta fait partie de l'itinéraire de Grass pour ses deux visites et séjours à Calcutta, et dans « Le retour de Vasco » (la partie consacrée à Calcutta dans *Le turbot*) et dans *Tirer la langue* Grass cherche à découvrir Calcutta – *la Cité de l'épouvantable nuit* – à travers le spectre de Kali et Kalighat sans se départir du trope kiplinguesque construit jadis sur le socle du colonialisme¹⁸⁹. Mais avant d'examiner cette association conceptuelle entre Kali et/ou

¹⁸⁶ Nous y reviendrons plus en profondeur dans le chapitre suivant.

¹⁸⁷ En fait, Kalighat veut dire à la fois le temple de Kali et le quartier où se situe ce temple.

¹⁸⁸ Il s'agit d'une représentation animistique de Kali en pierre : un visage noir aux trois yeux rouges et une énorme et sanguinolente langue pendante. La plupart de ses représentations qui se trouvent dans la ville et ailleurs sont plutôt anthropomorphiques. Dans ces représentations Kali se trouve au-dessous du corps de Shiva allongé sur le sol dans la posture du cadavre.

¹⁸⁹ Il convient de souligner que dans *Tirer la langue* la position de Grass à l'égard du colonialisme est quand même assez claire et critique. Il n'hésite pas à le dénoncer par le truchement de la figure de Theodore Fontane. Reynolds fait remarquer ainsi : « *Grass's choice of Fontane as a recurring point of*

Kalighat et Calcutta dans le regard touristique et littéraire occidental (y compris celui de Grass), nous croyons important d'abord de présenter un exposé succinct sur l'historique de Kalighat et sur les différentes acceptions de Kali.

Tout comme l'histoire documentée de Calcutta qui commence avec l'arrivée de la Compagnie anglaise des Indes orientales sur cette contrée, Kalighat est aussi investi par l'imaginaire occidental à partir de la fondation (en 1690) du comptoir commercial anglais par Job Charnock sur la rive orientale de l'Hooghly, près de trois villages de tisserands, Sutanati, Govindapur et Kalikata, qui deviendront la ville de Calcutta¹⁹⁰. À cause du voisinage d'un vaste marais dont les eaux stagnantes infectaient l'air par leurs exhalaisons miasmatiques, le site de l'implantation du comptoir anglais avait le grand inconvénient d'être malsain. Sur cette aire marécageuse étendue sur les rives de l'Hooghly où Charnok et ses compagnons décidèrent d'installer les entrepôts de la Compagnie se trouvait dans une zone non inondable le temple de Kali déjà connu à l'époque de la population autochtone en tant que lieu de culte. Comme l'explique Erica Barbiani :

[...] the territory chosen by Job Charnock – colonialist of the East India Company – for the foundation of Calcutta was nothing but bog, jungle and quicksand. In 1690, on a land inhabited nowadays by about 15 million people, there were only three small villages that were built near a salt lake and a small temple – Kalighat – dedicated to the Goddess Kali, who was very popular in Bengal (2005).

Charnock eut beau réussir à installer le comptoir en aval des Hollandais et des Français, en eaux profondes, sur un emplacement facile à défendre, il eut mauvaise presse en Angleterre à cause de son choix du site en plein marécage pestilentiel qui s'avéra un lieu propice au développement et à la propagation rapide de l'épidémie de paludisme et de

*reference in **Zunge zeigen** is motivated by his predecessor's historical connection to the British Empire. Fontane provides Grass with a window onto India's colonial past and assists Grass's merging of past and present, as he does to a far greater degree in the subsequent **Ein weites Feld**. Fontane also provides Grass with a critical voice on the issue of colonialism. Grass endorses Fontane's disapproving remarks about British colonial practice, [...] and presumably extends those comments to all colonial practice. India, it would seem, functions metonymically in **Zunge zeigen** to represent Europe's legacy of colonialism, of which Germany was a relatively short-term but none the less critical player » (op. cit. : 252-253). Reynolds souligne cependant qu'il existe des « inconsistencies in Fontane's commentary on colonialism » (op. cit. : 254). Il montre que « [Fontane's] reactions are limited to the immediate context of the Mutiny, and do not extend to colonialism in a broader sense. Fontane's critique of the English suppression of the Mutiny is aimed not so much against colonialism **per se** as against certain practices of colonial repression » (ibid.).*

¹⁹⁰ C'est en 1698 que la Compagnie des Indes orientales obtient le droit de collecter les impôts fonciers sur ces trois villages. C'est à cette occasion que ces trois villages sont réunis en une cité seule baptisée Calcutta.

choléra¹⁹¹. Beaucoup de Britanniques qui vinrent s'y installer succombèrent à ces maladies, et ces dernières constituèrent en effet une menace permanente contre l'implantation de la colonie. Le poème de Kipling, *A Tale of Two Cities* (1890), illustre bien la critique de Charnock et ses compagnons et évoque le sentiment d'insécurité, la peur et la répulsion des Britanniques envers leur création que fut Calcutta :

*Where the sober-coloured cultivator smiles
 On his byles;
 Where the cholera, the cyclone and the crow
 Come and go;
 Where the merchant deals in indigo and tea
 Hides and ghi;
 Where the Babu drops inflammatory hints
 In his prints;
 Stands a City - Charnock chose it- packed away
 Near a bay –
 By the sewage rendered fetid, by the sewer
 Made impure,
 By the Sunderbunds unwholesome, by the swamp
 moist and dump;
 And the City and the Viceroy, as we see,
 Don't agree.*

*Thus the midday halt of Charnok – more's the pity!
 grew a city
 as the fungus sprouts chaotic from its bed
 so it spread
 Chance directed, chance-erected. Laid and built
 on the silt
 Palaces, poverty and pride -
 Side by side:
 and, above the pestilential town
 death looked down (1994 : 80-81).*

L'imaginaire occidental de Calcutta mais aussi celui de Kali et/ou de Kalighat (le temple faisait déjà partie de la cartographie coloniale de Calcutta¹⁹²) tirent leur origine de ces appréhensions, aversions, craintes, effrois, épouvantes, horreurs, menaces, peurs, paniques et répugnances, éprouvés par les Britanniques suite à leur implantation dans l'espace de l'altérité indienne entraînant entre autres des pertes humaines causées par

¹⁹¹ Cependant, il ne faut pas oublier, comme le remarque Jeffrey N. Duprée, qu'il est vrai que le site « has often been disparaged for its unhealthy, swamp-like conditions, but it was ideal for the fast burgeoning cotton, tea, rice and jute trading posts scattered along the river to serve Dutch, French, Prussian, Portuguese, and other European trading interests. From those humble beginnings Calcutta would eventually emerge to become Britain's chief imperial city in the East » (2008: 103).

¹⁹² Le temple originel de Kali n'était qu'une simple hutte qui se trouvait au milieu d'une vaste jungle. Cependant le temple découvert par les Britanniques était un édifice modeste qui fut probablement érigé au début du XVI^e siècle. Le véritable temple (le bâtiment actuel) fut (re)construit dans un style bengali médiéval typique entre 1802 et 1809. Dans le nom Kalighat, *ghat* qui veut dire « la descente vers le fleuve » indique la proximité du temple (et du quartier d'ailleurs) avec le fleuve. Le temple fut effectivement érigé au bord d'*Adi-ganga*, une des nombreuses branches de l'Hooghly.

des maladies meurtrières, le chaos culturel, etc. En effet, ces deux imaginaires se chevauchent dès cette époque :

Back home, in London, the newborn Calcutta went by the name of « **Charnock's folly, the chance erected city** » and there were puns on the assonance between **Calcutta** and **Golgota** – land of the skulls – (Chaudhuri, 1990). When the colonialists arrived in 1690, there was no resistance by the autochthonous population. The only forbidden territory was that of Kalighat, the most ancient temple of Kali in India. But this prohibition was anyway redundant, since the rituals in honour of the goddess were repellent for the colonialists. A thick jungle surrounded the temple and the main worship took place after midnight of a new moon and goats were sacrificed. Night worship was a strong taboo for the Christian cultural background of the colonialists. The relationship between the colonialists and Bengal was unusual compared to other well established cities in India. In terms of the colonizers' values Bengal was wilder and less civilized; the East of the Indian subcontinent was perceived as a particularly dangerous and unknown frontier. It was not as much a land of cities to be occupied as a land where cities had to be built.

This is the historical draft of two images that start to overlap: the unhealthy newborn Calcutta and goddess Kali, whose religious and cultural heart throbs in the Kalighat shrine. The decimation of the colonialists through disease is slowly associated with strange night rituals that take place in the temple. Frightening stories of **memsahibs** (white madams) sacrificed to the goddess begin to circulate (Barbiani, *op. cit.*; souligné dans l'original).

La « folie de Charnock » marque ainsi le début de l'association conceptuelle entre Calcutta et Kali qui à son tour reste associée dans l'imaginaire occidental à la nuit, la noirceur, l'épouvantable, la monstruosité, la destruction et la mort¹⁹³.

Avant d'examiner davantage la durabilité de cette association dans l'imaginaire occidental, jetons d'abord un regard rapide sur les différentes acceptions de la divinité Kali. Comme sa couleur noire qui est la couleur la plus étrange et complexe du tout le spectre, Kali est une figure mythologique extrêmement étrange et complexe dans le paysage religieux, culturel et historique de l'Inde à travers les siècles. En Inde, et surtout au Bengale, elle est la figure la plus répandue et la plus vénérée dans les multiples traditions hindoues sous diverses formes, encore qu'elle reste souvent associée à une connotation culturelle négative à cause de « *her extreme appearance and her dubious associations* » pour reprendre les mots de David R. Kinsley (1977 : 81). Kinsley avance: « *Probably no Hindu deity has been more frequently maligned, by both non-Hindus and Hindus, than Kālī. In large measure this has been the result of her*

¹⁹³ Il convient de souligner ici que plusieurs hypothèses existent pour expliquer l'origine du nom de la ville de Calcutta. Parmi celles-ci, celle qui est souvent mise en avant (voir par exemple Moorhouse, Lapierre, Simmons, etc.) postule que Kali aurait donné son nom à la ville : le nom *Kalikhshetra* (le terrain de la noire/Kali) avec l'anglicisation se transforme en Kalikata puis en Calcutta. Certes, il s'agit là d'une hypothèse, néanmoins elle permet de montrer que l'association conceptuelle entre Calcutta et Kali remonte à l'époque coloniale.

terrifying appearance, which strikes many observers as extreme » (1977: 81). Voilà une représentation parmi tant d'autres de Kali la terrible:

Of terrible face and fearful aspect is Kālī the awful. Four-armed, garlanded with skulls, with disheveled hair, she holds a freshly cut human head and a bloodied scimitar in her left hands and makes the signs of fearlessness-assurance and bestowing boons with her right hands. Her neck adorned with a garland of severed human heads dripping blood, her earrings two dangling severed heads, her girdle a string of severed human hands, she is dark and naked. Terrible, fanglike teeth, full, prominent breasts, a smile on her lips glistening with blood, she is Kālī whose laugh is terrifying. Her flowing, disheveled hair streaming over her left side, her three eyes as red and glaring as the rising sun, she lives in the cremation ground, surrounded by screaming jackals. She stands on Śiva, who lies corpse-like beneath her (1997: 1)¹⁹⁴.

Selon Kinsley, Kali « *does appear to represent a presence that dramatically and unambiguously confronts one with "the hair-raising, horrifying aspects" of reality. She represents, it seems, something that has been pushed to its ultimate limits, something that has been apprehended as unspeakably terrifying, something totally and irreconcilably "other". She seems "extreme"* » (1977 : 82). Outre cette représentation terrifiante, ce qui a contribué à forger une réputation négative à la divinité hideuse et noire, c'est son association aux *Thugs*. Selon le mythe, Kali fut la déité tutélaire de cette secte criminelle qui, très présente notamment au Bengale et en Orissa, pratiquait le vol et le meurtre par strangulation sur les voyageurs au nom de Kali. La lutte coloniale contre les *Thugs* (dirigée notamment par le capitaine William Sleeman) et les représentations coloniales de ce culte au XIXe siècle ont concrétisé cette association qui persiste encore aujourd'hui dans les représentations occidentales de l'Inde (voir par exemple, le film *Indiana Jones and the Temple of Doom* [1984] de Steven Spielberg, le roman *Song of Kali* [1985] de Dan Simmons, etc.)¹⁹⁵. De même, Kali peut être

¹⁹⁴ Il s'agit ici de l'image de Kali telle que décrite dans *Tantrasāra* de Kṛṣṇānda Āgamavāgīśa Bhaṭṭācārya. Ce texte (*Tantrasāra*) qui a probablement subi des modifications depuis sa première apparition autour de l'an 1800 après J.-C. connaît à son époque un succès remarquable : au-delà du Bengale son manuscrit existe ainsi en différentes écritures locales. Kṛṣṇānda Āgamavāgīśa Bhaṭṭācārya aborde ici l'essence des tantras de toutes les sectes (Śaiva, Śakta, vaiṣṇava, saura, Gāṇapatya, etc.). Mais c'est surtout à lui que l'on doit aujourd'hui l'image populaire de Kali la terrible.

¹⁹⁵ Les historiens ne sont pas tous d'accord quant à l'existence de ce culte. *The Strangled Traveler : Colonial Imaginings and the Thugs of India* (2002) par Martine van Wærkens apporte des éclaircissements sur ce sujet. On lit par exemple dans ce livre : « *According to some historians, Thuggism (the name given to the phenomenon) is a myth invented by the British in order to extend their control over a mobile population, or to seize criminal jurisdiction in areas that had been until then in the hands of Moghul rulers, and so forth. Colonialist historians such as George Bruce and Sir Francis Toker propounded the opposite stance. For them, the facts conformed with the rumour : India is a land that shelters the most revolting beliefs, the Thugs were the enemies of humankind, and the English accomplished a civilizing mission by exterminating them* » (2002 : 7). Quoi qu'il en soit, dans le discours colonial, au début du XIXe siècle, la figure des *Thugs* représente une altérité radicale, puis dans la deuxième moitié du siècle apparaît la théorie biologique de la criminalité concernant les *thugs* et quelques

considérée comme une figure divine marginale à cause de son association, depuis le début de son histoire et même aujourd'hui, à des cultes et des tribus aborigènes appartenant à la périphérie de la société hindoue. Ainsi, par exemple, Kali occupe une place centrale dans l'univers symbolique des adeptes du tantrisme qui sont réputés pour fréquenter souvent un monde jugé marginal, impur et inquiétant et pour pratiquer des rituels considérés non orthodoxes au sein de l'hindouisme de la tradition brahmanique. Kinsley dit ainsi :

Kālī's associations with blood sacrifice (sometimes human), her position as patron goddess of the infamous Thugs, and her importance in Vāmācāra Tantrik ritual have generally won for her a reputation as a creature born of a crazed, aboriginal mind. [...] And if it were not for her extraordinary popularity in the Hindu tradition, we might be able to say, as impartial students of religious man, that she is an « extreme case », an aberration, a dark, frightening creature conjured up by a few who existed on the fringes of Indian society – that she is interesting and remarkable, but irrelevant to the mainstream of Indian religious thought (1977 : 82).

En effet, « [w]hile Kālī's association with tribal, indigenous peoples cannot be denied, her subsequent popularity in the [(brāhmanic) Hindu] tradition » est un fait paradoxal particulièrement évocateur de sa liminalité, mais en même temps de la complexité de ses multiples significations et de leur évolution (1977 : 85)¹⁹⁶. Il est donc vain d'essayer de circonscrire Kali dans une seule acception étant donnée la diversité et la complexité de ses avatars sémantiques. Pour illustrer ce constat et en faire ressortir les nuances, considérons les représentations majeures qui sont associées à Kali et à ses incarnations.

Avant de faire son entrée officielle dans le panthéon hindou, « in both Sanskrit and vernacular literature, in both the Puranas and dramatic literature, Kālī [was]

tribus et castes. Ainsi, « Jacques Pouchepadass (1979) [...] places [the thugs] into the context of colonial process of criminalization of certain groups that led, by the end of the century to a discriminatory category of "criminal castes and tribes". [...] Sandria B. Freitag [...] shows that the British used the concept of "criminal castes and tribes" because their own notion of authority encompassed at once governmental power and moral influence. For the British "collective criminal acts were perceived to be either directed against, or resulted in the weakening of, the authority of the State (Freitag, 1985, 142). » (Wærkens, 2002 : 7-8). Quant à Wærkens, son hypothèse est la suivante : « [...] the Thug phenomenon lies in the totality of the places, of the roads traveled by the assassins in the past and the present. It lies also in the facts of history that called for their extermination, in the conceptual imaginings underlying their tradition internally to their own society as well as in that of their observers within colonial society. And finally, it lies in imaginings bringing them back to life in fictional works that use them to assign antagonistic positions to East and West » (op. cit. : 8).

¹⁹⁶ « It is well known that the brāhmanic tradition for various reasons accepted into its fold (either willingly or unwillingly) many indigenous deities and customs. In just this way the Aryan tradition was able to accommodate very diverse peoples among the indigenous population. But at some point Kālī ceases to be an indigenous, tribal goddess, associated with the periphery of society, and begins to gain an amazing prominence in the pantheon. [...] The point is that Kālī's origins do not and cannot adequately explain her subsequent history. She eventually transcends her origins » (Kinsley, 1977 : 84-85).

considered primarily [as] an inauspicious goddess » ou alors « as a demonic shrew » (*ibid.*: 101). En raison de l'assimilation ou de l'amalgame, comme on voudra, entre la tradition « dravidienne » et la tradition « aryenne », Kali fait son entrée en scène dans la tradition hindoue un peu différemment. Ainsi on constate que dans *Devi-mahatmya*, Kali « is born from wrath, is horrible in appearance, and is ferocious in battle. Taking delight in destruction and death, she epitomizes the wild, fearful aspects of the divine » (*op. cit.*: 92). Cependant, dans cette incarnation où elle est décrite comme l'émanation guerrière de Durga, l'indépendance de Kali est clairement freinée : « Her role in this scripture is clearly defined : she is subservient to the goddess Durga and is called upon to help or rescue the Great Goddess in particularly difficult circumstances » (*ibid.* : 92-93). Il convient de souligner que cette nouvelle image ne vient pas tout de suite remplacer la précédente, comme le constate Kinsley : « In much of the literature immediately following the *Devi-mahatmya* or roughly contemporary with it, Kali continues to be either a servant of Durgas, a particularly ferocious and minor manifestation of the Devi, or a purely negative, dark, and terrible fiend worshiped only by wild tribes or thieves » (*op. cit.* : 93). Par la suite, au sein de l'hindouisme classique, Kali connaîtra des représentations plus douces bien que toujours farouches, notamment à travers les rôles de Parvati, Sati et Durga, grâce à son association à Shiva qui lui aussi « a somewhat peripheral deity who dwells in cremation grounds and haunts the wilderness and mountains » (*ibid.* : 102). Elle sera décrite comme la *Shakti* de son époux, Shiva. Puis dans la perspective tantrique, notamment dans la tradition ésotérique *vamachara* (l'école du *tantra* de la main gauche) où « *Kālī's position is unambiguously declared to be that of a great deity [...] the supreme deity, triumphant over all others* » (*ibid.* : 110), elle fait montre d'une ambivalence « [representing] the forbidden par excellence, on the one hand, and the bountiful, fear-dispelling, boon-conferring goddess on the other » (*ibid.* : 113-114). Dans les croyances tantriques, Kinsley note ainsi :

[...] *Kālī* is more than a terrible, ferocious slayer of demons who serves Durga (or Śiva) on the battlefield. In fact, she is by and large disassociated from the battle context. She is the supreme mistress of the universe, she is identified with the five elements, and in union with Śiva (who is clearly identified as her spouse), she creates and destroys the worlds. Her appearance has also been modified befitting her exalted positions as ruler of the world and the object of meditation by which the *sadhaka* attains liberation. In addition to her terrible aspects (which are insisted upon) there are now hints of another, benign dimension. So, for example, she is no longer described as emaciated or ugly. In the *Karpuradi-strota* she is young and beautiful (verse 1), she has a gently smiling face (verse 18), and her two right hands make gestures that dispel fear and offer boons (verse 4). These positive features are entirely apt, as *Kālī* no longer is a mere shrew, the distillation of Durgas wrath, but she is through whom the hero achieves success, she who grants the boon of salvation, and she

who, when boldly approached, frees the sadhaka from fear itself. She is here not only the symbol of death but the symbol of triumph over death (*ibid.*).

Dans le courant *bhaktiste* ou dévotionnaliste bengali qui subit les influences de l'école de pensée *vishnouite*, la représentation terrifiante de Kali s'adoucit encore ; Kali de compassion vient remplacer Kali la terrible. Dans la littérature dévotionnaliste du XVIIIe siècle on constate que « *Kālī is revealed as "Mother", a caring presence* » (*ibid.* : 117). Les poètes-saints de ce courant, tels que Ramprasad et Ramakrishna, voient ainsi « *behind or beneath her ferocity an enduring love* » (*ibid.* : 125). Dans cette approche, l'apparence terrifiante de la déesse est plutôt considérée comme un masque et le dévot doit approcher Kali « *as a helpless, forlorn, but stubborn child* » (*ibid.* : 117) pour qu'elle retire finalement ce masque. Cette image de Kali placée sous le sceau de la dualité, de l'ambivalence ou de l'ambiguïté « *of the terrifying, ferocious mother* » (*ibid.* : 132) qui a été mise en avant par le dévotionnalisme (qui est, selon Kinsley, « *the most remarkable episode in Kālī's affair with the Hindu tradition, [because] it reveals clearly her ultimate acceptance by that tradition* » [*op. cit.* : 115]) reste très prégnante encore aujourd'hui dans l'imaginaire populaire bengali.

On constate donc que les origines et l'évolution de Kali sont entourées d'un grand mystère. Elle peut être considérée comme une figure qui jette un pont entre la tradition « dravidienne » et la tradition « aryenne ». De même, elle est cette figure à travers laquelle la Grande tradition rencontre la Petite tradition représentée par l'hindouisme des tribus et des basses castes. D'où l'extraordinaire complexité de ses représentations et de ses associations. Et c'est précisément par ces dernières qu'elle se distingue des autres divinités hindoues. Car ses associations transcendent souvent le monde de la mythologie (ses associations avec Shiva, Durga, Parvati, etc.) et celui de la philosophie (ses associations avec *maya*, *prakriti* et *kala* [temps] par exemple) et nous font entrer de plain-pied dans le monde social (son image sectaire par exemple), politique (à travers le prisme du contexte politique de la partition du Bengale en 1905 Kali était conçue et projetée par les nationalistes comme la personnification du Bengale) et aussi spatial (Calcutta en tant qu'incarnation spatiale de Kali). C'est sur cette dernière association (entre Kali et Calcutta) – qui par-delà quelques infimes variations se répète à l'infini dans le discours occidental sur Calcutta – que nous allons nous attarder maintenant.

Le mythe de l'origine de Calcutta selon lequel le nom de la ville est dérivé de Kali (voir la note en bas de page 53), qui remonte à l'époque coloniale et qui est ensuite renforcé par deux siècles de présence coloniale, ne cesse d'être colporté encore aujourd'hui dans le discours occidental. Dans les exemples suivants on le voit circuler, pour ainsi dire, rituellement.

Geoffrey Moorhouse qui tâche de « révéler » le portrait de Calcutta à partir des images sédimentées à travers les siècles dans la rumeur occidentale de la ville donne sa version de la « vérité » des mythes horribles fondateurs de la ville en les associant à ceux de Kali :

The **truth** is that everything popularly associated with Calcutta is highly unpleasant and sometimes very nasty indeed. It is bracketed in the Western mind with distant rumours of appalling disaster, riot and degradation. The one incident in its history with which every schoolchild is familiar has been called the Black Hole of Calcutta, and nobody who knows it can ever have been surprised to learn that one of the most vicious weapons ever devised by man, the Dum Dum bullet, was invented and first produced in a small arms factory within a rifle shot of that splendid new airport.

The very name of Calcutta is derived from a symbol of fear and evil. There is no religion in the world richer than Hinduism in the number and variety of its gods. [...] There is no one at all more respected and feared than the goddess Kali who, like every other Hindu divine, has other names and forms as well [...]. All the representations of Kali are designed to frighten an illiterate and superstitious mind more thoroughly than anything else in creation. She appears with devilish eyes, with a tongue dripping blood, with snakes entwined around her neck, or a garland of skulls. She is Kali the terrible and she is propitiated daily with sacrifices, as well as with flowers. When the Thugs strangled a traveller, they knotted in one corner of the handkerchief a silver coin consecrated to Kali, to give them a better grip.

Kali says the mythology [...] By the side of a great river in Bengal [Kali's] little toe of the right foot landed, and a temple was built there, with an attendant village, and the people called this place Kalikata.

Calcutta, **indeed**, is a mighty terrible and frightening place today (1971: 5-6; c'est nous qui soulignons).

Le roman de Dan Simmons, *Le chant de Kali* (2005), dans lequel Kali fonctionne comme la métaphore centrale de Calcutta, est un autre exemple qui nous éclaire sur la fécondité de cette association. Pour lui conférer de la crédibilité, Simmons introduit cette association entre Calcutta et Kali par la voix d'un personnage indien, Krishna. Ce dernier explique au journaliste-poète américain, Luczak (le je-narrateur du roman qui affronte le « lieu le plus maléfique du monde », Calcutta), l'origine étymologique et/ou la sémantique originelle du mot « Calcutta » : « Kaliksetra. Cela signifie “l'endroit de Kali”. Vous savez certainement que ce mot est à l'origine du nom de Calcutta ? »

(2005 : 79). Cette révélation vient éclairer la connaissance de Luczak dans un moment où il est envahi par une peur irrationnelle dans la nuit de Calcutta : « Quelque chose dans la nuit de Calcutta agissait directement sur une zone archaïque de mon cerveau. Des bouffées de peur presque enfantine tourmentaient mon esprit » (2005: 79). Dissertant dans l'obscurité de la nuit sur la teinte d'origine de Calcutta ou sur l'essence de la ville, Krishna revient ensuite sur l'essence de la divinité Kali pour tester et illuminer la connaissance de Luczak de la déesse : « Vous savez, bien sûr, *quel est son aspect ?* » (2005 : 80 ; c'est nous qui soulignons). Le sous-entendu du discours amorcé par Krishna reste que Calcutta est à l'image de Kali : la ville est aussi monstrueuse et maléfique que sa déesse. À travers le roman de Simmons se reflète cette vision qui n'est qu'une essentialisation réductrice de la complexité des acceptions du terme « Kali » transposée en une essentialisation analogue de Calcutta. Le roman de Simmons, qui témoigne de la fascination-répulsion pour Kali en mettant en scène l'exploration de l'antre du Kalighat par le protagoniste occidental Luczak, manifeste, en effet, la fascination-répulsion pour Calcutta, autrement dit, « l'endroit de Kali ».

Tout en ayant un projet romanesque et idéologique différent, Dominique Lapierre dans son roman-reportage *La Cité de la joie* souligne avec force et conviction que Calcutta est bel et bien, conformément à son mythe, l'incarnation spatiale de Kali. Il associe ainsi la ville à la « déesse sanguinaire » (1985 : 233) et déploie ses hideuses images. Dans le chapitre 5 où il introduit Calcutta au public occidental, il insiste, tout comme Simmons d'ailleurs, sur le même marqueur-métaphore de la ville : « Par bien des aspects, la ville ressemblait à la déesse Kâli que vénéraient des millions de ses habitants, Kâli la Terrible, image de peur et de mort, représentée avec des yeux au regard terrifiant, un collier de serpents et de crânes autour du cou. » (1985: 48). Comme Simmons, il reprend la même hypothèse sur l'origine du nom de la ville et informe le lecteur : « Kalikata, ainsi baptisé car situé près d'un village consacré à Kâli, devait donner son nom à la ville » (1985 : 49).

On constate que de la palette des différentes significations de Kali, les trois auteurs ont choisi Kali la terrible qui incarne, comme le dit Kinsley, « l'extrême » et « l'Autre ». Ainsi, pour Moorhouse, le sceau de la figure de Kali la terrible marque le portrait fascinant qu'il brosse du « *metropolitan nightmare* » de Calcutta qui, conformément à son mythe de *La cité de l'épouvantable nuit*, apparaît comme un « *terrible and*

frightening place ». Il en va ainsi de Simmons qui charrie ses fantasmes dans la perception fantaisiste de la ville. À l'aide d'une série d'images terrifiantes et répulsives de la déesse, il évoque *La cité de l'épouvantable nuit* qui, forgée par Kipling à l'époque du Raj, reste toujours collée à la ville comme une seconde peau. Cette fascination obnubilante pour *l'épouvantable Calcutta* amène aussi Lapierre à s'insérer dans la même tradition représentationnelle dans laquelle, pour reprendre les mots de Barbiani, « [...] *the murderous Kali and the life ridden overpopulated Calcutta mirror each other, Calcutta the urban body of the goddess, Kali its attitude, its psyche, with the city name bearing the assonance of her patron goddess* » (2005). Lapierre montre cependant qu'il est conscient de l'existence des différentes acceptions symboliques de Kali, car il dit que Kali est « tour à tour symbole de douceur et de cruauté » (1985 : 255). Mais s'il préfère utiliser l'aspect macabre et horrifique incarné par Kali associable à Calcutta, c'est parce que cette Calcutta représenterait, dans sa conception idéologique qui exalte la beauté dans la misère noire, la parfaite toile de fond pour l'image d'une autre « déesse », celle de la mère Teresa soignant et accompagnant avec compassion les souffrants et les mourants dans leur souffrance et dans leur mort.

Revenons maintenant à Grass pour qui Calcutta serait le synonyme de « honte ». Dans *Tirer la langue* Grass cherche à tracer le portrait de cette honte à travers la figure de Kali. Car cette dernière représente aux yeux de Grass avant tout une déesse démente mais qui devient soudain vigile pour récupérer un état de conscience – une conscience de soi et du monde environnant – ce qui entraîne en elle un sentiment de honte. Voilà comment Grass interprète l'histoire de Kali : « Dans l'une des histoires de dieux, il est dit : tenant déjà haut dans la main droite, à l'un de ses dix bras, le couperet, Kali, dans sa démence, aurait déjà tiré la langue comme si (peut-être réveillée par des appels extérieurs) elle se rendait compte qu'elle s'en prenait pour finir à son divin époux Shiva qui, tout comme Kali, est divinité de la destruction ; *tirer la langue comme signe de honte* » (1989: 36 ; c'est nous qui soulignons). L'appropriation de cette histoire de Kali que Grass aurait dû entendre auprès de Shuvapasanna¹⁹⁷, artiste indien à qui il fait référence dans son récit, lui permet d'imaginer la (dé)mesure de l'humanité malsaine de Calcutta à travers le prisme de Kali. Sous la plume de l'écrivain allemand les images de la noirceur du paysage urbain et de certains événements historiques monstrueux de

¹⁹⁷ Voir Reynolds (*op. cit.* : 259) mais aussi Martin Kämpchen (2001).

Calcutta apparaissent ainsi marquées par le sceau de Kali la noire. Dans les passages suivants on le voit imaginer Kali au milieu des ordures ; de même, on le voit identifier à Kali l'émeute sanglante qui a suivi l'indépendance de l'Inde en 1947:

L'horizon derrière les montagnes d'immondices est dessiné par la ville et ses emboîtements de buildings, châteaux d'eau, toits plats, cheminées d'usine qui lâchent une fumée noire et par les lignes à haute tension en rangées doubles. (Quelque part dans l'un de ces étroits défilés d'ordure, Kali est accroupie sur le ventre replet et rose de Shiva. Sa tête, le couperet sur le côté. Sa noirceur ombre le corps – ou bien c'est la fumée des cheminées d'usine qui a obscurci le soleil.) (1989: 94-95).

Des moitiés de noix de coco vertes que l'on ouvre à coups de machette [...] gisent partout où les noix de coco vertes sont biens de consommation rapide, et aussi sous forme de détritits là où d'autres détritits enrichissent le dépotoir municipal. Elles sont empilées de façon si expressive que je crois voir au milieu des noix de coco des têtes coupées, ici des hindous, là des musulmans, comme, de tout temps, et non seulement l'année de l'indépendance qui débuta, sous forme de partition, avec la précision tranchante d'une manchette, dans les rues de Calcutta, à Kalighat [...] et le seront à nouveau, prochainement (1989 : 34).

Par ailleurs, selon Reynolds, pour Grass qui dans *Tirer la langue* et ailleurs ne cesse d'avouer son admiration pour les Lumières¹⁹⁸, Kali représente aussi « *the pictorial death of Enlightenment* » :

It is Kali whom Grass sees everywhere sticking out her tongue, a gesture that he oddly interprets as a sign of shame, but which most accounts link to her fearsomeness and bloodthirstiness as she takes pleasure in the destruction of evil demons. Pictures of Kali often show her dancing or standing on top of her dormant consort, Shiva, whose tranquility and passivity display not so much his domination by Kali as his dual nature as creator and destroyer – Kali becomes an aspect of Shiva's destructive capacity that cannot be divorced from his creative potential. Grass's version reads Kali's position over Shiva far more literally : Kali stands on Shiva, displaying her intention to destroy him ; as she is about to behead her consort, she stops short and sticks her tongue out in shame. [...] Kali thus

¹⁹⁸ Selon Reynolds, Grass « [...] *displays continued commitment to the Enlightenment as the only means available to fight the damage caused by capitalism's rapid expansion into the developing world. There is an irony in these assertions. While Grass insists on alternatives to global capitalism, he also claims that there are no alternatives to the Enlightenment that brought it about. In a postcolonial context, the problem of fighting the Enlightenment is twofold. First, the Enlightenment provided an enabling philosophy to colonialists ambitions, offering a programme of mastery over nature that translated into domination over more "primitive" populations. Second, the term still claims a privilege for the European subject by denying any foreign genealogy to concepts of reason and equality. India, whose perceived chaos embodies irrationality, still functions for Grass as the Other against which the Enlightenment defines itself. While Grass represents Germany in *Zunge zeigen* through founders and followers of the Enlightenment (Lichtenberg, Kant, Lessing, Einstein), he represents India through the goddess of destruction, Kali » (op. cit. :258). Il convient de souligner que sous la plume de Grass dans *Tirer la langue* Kali et Einstein, tous les deux éprouvent la honte devant le bilan du monde : « Cela rappelle Einstein sur la photo connue. Il paraît que des journalistes l'avaient provoqué. Sa langue - comme celle de Kali - est exagérément longue. Abstraction faite de la présence inopportune d'une corporation persifleuse qui, pour vivre, se délecte des déjections privées, la honte pourrait bien aussi avoir commandé à Einstein de tirer la langue. Lui et la Déesse Noire, réunis tous deux sur une seule affiche grand format. Ou bien, je m'imaginer dans le dialogue dans lequel ils échangent leurs expériences sur le thème Jour aujourd'hui, dernier jour. Lieu de la causerie, Dhapa, décharge de Calcutta. Au milieu des enfants des décharges. Corneilles et vautours par-dessus. Tous deux font le bilan du monde et de sa croissance finale. Arrive un camion-benne qui déverse. les enfants cherchent, trouvent et exhibent. Einstein et Kali comparent leurs langues. Rendez-vous pour les photos. Et les enfants de rire » (1989 : 37).*

represents for Grass the triumph of destruction over creation, the pictorial death of Enlightenment (*op. cit.* :258-259).

À l'instar de Lévi-Strauss, Grass aussi privilégie un point de vue panoramique pour contempler et dessiner depuis la terrasse d'un bâtiment le paysage urbain de Calcutta et ainsi avoir une vue d'ensemble sur la honte.

Du toit, large perspective sur l'enchevêtrement de maisons et de baraquements, à travers le fourré d'antennes de télévision (lignes suspendues dans les intervalles), jusqu'au pont Howrah qui se balance au-dessus du fleuve entre deux piliers imposants et passe pour le symbole de la ville. Maintenant, vers le soir, une fumée empoisonnée monte des cheminées, cours et fenêtres vers le ciel. Le pavillon situé sur le toit en terrasse est couronné par un ange amputé. Je dessine [...].

Le fleuve, qu'on ne peut que deviner. En dessinant – à quel point le pont apparaît en filigrane au-dessus de la fille disparaissant peu à peu dans l'ombre –, je laisse de la place, au premier plan que borde la terrasse, pour Kali. Elle pourrait y figurer, accroupie, avec son couperet. A ses pieds, des noix de coco ouvertes. Vite, parce que cela s'incorpore à l'image- et que partout, maintenant, des corneilles prennent leur envol, elle tire la langue (1989 : 97-98).

Cette « scène du promontoire » (« *the-monarch-of-all-I-survey* » selon Pratt) traduit encore une fois la fascination de Grass pour Kali la noire, la déesse démente qui incarne le lieu de honte par excellence qu'est Calcutta. Autrement dit, ce « point de vue » panoramique de Grass montre clairement combien Grass se laisse envoûter par la figure de Kali. Il est d'ailleurs révélateur du point de vue que Grass adopte et partage avec les autres voyageurs et/ou écrivains occidentaux pour représenter la ville. En se laissant ainsi ensorceler par l'association conceptuelle entre Kali et Calcutta, Grass reproduit, malgré quelques concessions, le discours orientaliste au sens où Saïd l'entend (entre autres, la féminisation et l'érotisation de l'Autre) qui fonde l'autorité de l'Occident. À cet égard, Reynolds remarque à juste titre que

Even if we grant Grass the right of any author to develop his own representational system, Kali's personification of the realities of [Calcutta] (as selected by Grass) still betrays a tendency on the part of Grass to insist on a notion of « the Indian » that reinforces Western clichés. In particular, Grass succumbs to a familiar tendency to regard [Calcutta] as feminine and exotic. [...]

Grass taps into an erotic reserve that Kali embodies in a literal sense, for she appears everywhere to Grass in the bodies of the pavement dwellers making bread, chopping nuts, or dying. Kali, who is described as both beautiful and terrible, suits Grass's familiar practice of blending the sexual and the grotesque. But that practice in **Zunge zeigen** appropriates Hinduism to aestheticise poverty. Poverty's representation through Kali mystifies it behind a guise of spirituality. Another hackneyed notion of India emerges : Western rationality meets Asian spirituality. And through Kali, as Kamakshi Murti has pointed out, « Grass commodifies the disease-ridden Indian body, fetishising the slum/pavement dweller. His text reads almost like an erotics of poverty and disease ». Grass's (mis)representation comes

at the expense of engagement with Indian culture generally, and Hinduism specifically (*op. cit.* :259-260).

Le point de vue panoramique de Grass peut être donc compris comme une métaphore traduisant sa position dominante affleurant à travers son discours sur Calcutta, position de supériorité que Grass a du mal à abandonner. Shafi avance ainsi que Grass « *seem[s] unable to recognize the position of authority [he] assume[s], and by which [he] perpetuate[s] precisely those eurocentric stereotypes from which [he] so urgently wish[es] to escape* » (2001 : 3-4).

En somme, la récupération du mythe de Kali par Grass dans *Tirer la langue* contribue à la pérennité de l'association conceptuelle occidentale entre la déesse noire et la ville, si ce n'est à favoriser une mystification sur le mythe lui-même de Calcutta. Grass lui-même avoue dans son récit que Kali ne le « lâche » pas. C'est ce qui « explique » son retour et son séjour à Calcutta. De même, *Tirer la langue* est le produit et la célébration de son attirance envers cette figure répulsive : « *Grass seems both to deplore the chaos she represents and to marvel at the endurance of those living under her sign. Sigrid Mayer correctly assesses Grass's treatment of Kali as a kind of 'celebration', which Grass announces at the beginning of the plates of sketches* » (Reynolds, 2003 : 260). On a là surtout une exemplification de l'attitude générale des Occidentaux envers Kali ou, si l'on préfère, envers Calcutta, l'attitude de fascination mêlée de répulsion.

On constate aisément donc que pour Grass et pour beaucoup d'autres, Kali constitue, comme le dit Barbiani (2005), « *a fruitful topos for the description of Calcutta* », voire « *a good Weberian ideal-type with which to explore the city* ». En effet, les représentations occidentales de Calcutta abondent en référence à cette association métaphorique entre Kali et Calcutta : « *Many examples of this imagery can be found in literature, where the Goddess and her myth are used as a metaphor to describe Calcutta. The deathly and violent connotations of Kali are extended to the city, which is depicted as a "metropolitan nightmare", a place identified with overpopulation, poverty, political riots and sickness* » (Barbiani, *op. cit.*). Or, pour mieux comprendre ce phénomène, il importe maintenant de prendre en considération la portée de Kalighat qui fonctionne comme condition de possibilité, de valeur et de richesse de cette association métaphorique. Comme le remarque Barbiani : « *Kalighat is not only the historical site where the symbolic link between city and goddess was developed, but also the place*

where [this association] is kept alive » (op. cit.). Son enquête qualitative portant sur « the negative metaphorical link between Kali and the city » permet de constater que « Kalighat [stands] out in comparison with other locations for the Kali cult in the city as a place gifted for embodying particularly well the negative "Calcutta/Kali imagery" portrayed in the literary works » (op. cit.; souligné dans l'original). Et ce pour de nombreuses raisons. À titre d'exemple, la notoriété et l'ancienneté de Kalighat qui le distinguent des autres lieux de culte de Kali dans Calcutta, la pratique des sacrifices des chèvres au temple de Kali qui lui a conféré au fil des années une réputation d'un lieu d'horreur par excellence inspirant chez les (voyageurs) Occidentaux une fascination répulsive, etc. Mais la plus importante parmi ces raisons est l'existence au milieu du décor macabre de Kalighat du mouiroir *Nirmal Hriday* représentant l'œuvre de charité de mère Teresa et attirant donc de nombreux touristes et bénévoles occidentaux depuis sa fondation en 1952.

If Kalighat appears so significantly different from other temples of Kali around Calcutta, especially in comparison with the soothing, motherly, representation of the Kali of Dakshineswar, this may be partially related to Mother Teresa's presence in the neighbourhood. The bad reputation of Kalighat, of its temple and, in an extended sense, of Calcutta, soared in fact after 1952 : the close proximity to the **Hospital of the Dying**, visited daily by « western » volunteers and missionaries, made Kalighat a popular destination for religious tourism. The sacrifice of goats increased drastically to make the place more exotic for 'western' and Indian tourists alike and the temple management was taken over by a group of priests interested in gaining high profits from the flow of visitors. Erroneously, tourists take the area as the « **best example of Calcutta** », although local middle class people see it as the worst neighbourhood of the city.

The area surrounding the **Hospital of the Dying** is crowded with people asking for charity, in need for medical assistance and on the verge of death. The tourists, missionaries and volunteers who go to Kalighat see a long line of people about to die and are confronted with the screams of the goats being constantly guillotined at the temple (Barbiani, op. cit. ; souligné dans l'original).

À la lumière de cette observation, il est loisible d'avancer que dans l'imaginaire occidental la cristallisation de Kali comme une figure de l'horreur, de la noirceur, du monstrueux, du mal, de la violence, de la destruction et de la mort est en grande partie attribuable au passage des Occidentaux dans le mouiroir de mère Teresa situé en face du temple de la déesse à Kalighat. L'image-imaginaire de Kali générée par Kalighat qui est devenu, en raison de la célébrité internationale de mère Teresa, le lieu de passage obligé de Calcutta pour les Occidentaux prime donc sur les autres représentations de la déesse pouvant se trouver ailleurs dans la ville. À titre d'exemple Barbiani fait remarquer que « *It is hard to imagine Kali as a slayer goddess by visiting the new temple of the*

*goddess [situé à Dakshineswar], but it is easy to be distressed by the many goats slain in the oldest abode » (op. cit.). De même, associée à cette image terrifiante de Kali (de Kalighat), Calcutta est aussi réduite à la perception occidentale de Kalighat. Autrement dit, grâce au mouvoir, dans l'imaginaire occidental Kali la terrible continue à fonctionner comme l'horizon d'attente prédominant, tout comme Calcutta en tant qu'*épouvantable* cité. La remarque suivante de Barbiani éclaire le rôle du mouvoir dans le jeu complexe de « *the "deathly Kali/dreadful Calcutta" narrative* » qu'incarne Kalighat :*

Mother Teresa built her hospital in the heart of the city's cultural and religious centre and it is interesting to note how this particular hospital was focused on welcoming terminally ill patients and not just the sick. This particular intersection on the theme of death becomes relevant knowing Kalighat's history and Kali's symbolism. Although there are many other Mother Teresa missions around Calcutta, the **Hospital of the Dying** is still a favourite destination for tourists who want to see the first step of the nun's organization and, « incidentally », they have a chance to see the « **worst** » of Calcutta as well. If Kalighat can be seen as the place that best embodies the narrative of the "**nightmarish Calcutta**", where goats are slain and people come to die, it should also be noticed that a « western » presence is (still) revealed (in new form) in its urban core (Barbiani, *op. cit.* ; souligné dans l'original).

Vu sous cet angle, il ne paraît pas exagéré de dire que « *Kalighat could well be seen as a kind of post-modern urban setting, where the icons of the two goddesses of the city compete to attract visitors by being symbolically complementary* » (Barbiani, *op. cit.*).

The choice of locations for her compassionate work could not have been more appropriate. Yet, it struck me as astonishing that within these same walls animals are sacrificially slaughtered to honor Kali while at the same time dying human beings are being compassionately cared for to honor Christ in his most distressing disguise.

I wondered whether deep beneath the common floors where these contrasting actions take place, the blood of the dying animals and the blood of the dying human beings come together in the subterranean canals of Calcutta. Their separate bloods are both blessed according to their different cultures : the animal by Kali, the human by Christ (Neil Francis Young, 2007: 44).

Maybe Daniel would be a guide, I thought, to help me through the confusing circles of this earthly hell, through Calcutta's embodiment of Dante's Diving Comedy (Neil Francis Young, 2007: 52).

Kalighat is the place in Calcutta that you completely fall in love with, or you run away from it as far as you can. Because both love and loss are so intense there, so real and profound... Kalighat cuts through right to the bones of human relationships; and you meet a patient bone to bone. You learn to relate to people honestly. In a way it can be easier to be true to yourself at Kalighat (Christine Chapin, volontaire chez mère Teresa dans Young 2007:137).

À quelques mètres de là, c'est un Kalighat différent: le Kalighat de Mère Teresa (Marta Gray, 2000: 16).

[Calcutta] est telle qu'elle est, dure, impitoyable, appauvrie, sacrée; son étroite est celle de l'affreuse mère Kali (Marta Gray, 2000: 19).

J'ai pénétré aujourd'hui dans le quartier où s'élève le temple de la déesse Kâli qui est à la fois la déesse de la destruction et la déesse de l'enfer, celle qu'il faut apaiser par des prières, des dons et des sacrifices. Elle figure dans l'esprit des Hindous sous l'aspect d'une affreuse créature à face grimaçante, tenant dans chaque main de ses quatre bras une tête humaine. L'on comprend que les habitants du pays le plus misérable du monde aient de nombreuses raisons de calmer par des actes pieux cette méchante, cette ravageuse, acharnée à détruire les moindres indices de bonheur des pauvres gens. Les abords de son temple étaient grouillants de bras, de jambes, de cris, de bouses de vaches, de colliers de fleurs, de chèvres bêlantes; j'avais à travers ce magma d'humanité et d'animalité en jouant des coudes, seul jeu possible dans le tragique de l'endroit. [...] L'hystérie était de la partie et donnait le spectacle... (Maurice Bedel, 1955 : 146-147).

We had arrived in the early morning when everything seemed wrapped in a miasma. It was just after a ritual killing had taken place in the temple courtyard. A male goat, pinioned between two posts, had been beheaded with one stroke. On the mound where the animal's head had fallen, a host of flies scurried, feasting on the surface darkened by spurting blood. [...] Yet to one conversant with the Judeo-Christian concept of sacrifice, the sacrifice at the Kali shrine would call to mind a long tradition. In the Temple at Jerusalem, the goat was dispatched with a single stroke and was offered as propitiation for sin. We read in Hebrew Scriptures, in the sixteenth chapter of Leviticus, « The goat that is determined by lot of the Lord, Aron shall bring in and offer up as a sin offering ». The primordial element of sacrifice, the cleansing power of blood offered in expiation, seems to have retained in this survival from an earlier religious phase.

[...] Those who follow the New Covenant see in Jesus the « Lamb of God », whose blood, willingly shed, bought remission, once and for all, for the sins of the human family. Could it not be that it was the concept of remission, so alien to the iron rule of karma, that was living on here? Could it not be a survival from an age before the iron law of karma had taken hold?

Despite the fact that a collision of values, of world views, exploded over the domes of the caravanserai and the Kali temple, the presence of blood sacrifice hinted at a deep concordance, unrecognized by either side (Eileen Egan, 1985 :113-114).

The conjunction of Mother Kali and Mother Teresa, Kali Ma and Teresa Ma, was either a strange turn of fate or of providence, according to one's inclination (Eileen Egan, 1985 :114-115).

As I glanced back from the Kali's shrine and her burning ghat to ivory, bulbous domes of the caravanserai sheltering the dying, I would hardly have found it credible to consider that a score of years later, Mother Teresa, Teresa ma, would be, in the minds of millions, more tied to Calcutta and Bengal than Kali Ma, Mother Kali. I could not have fantasized that when Mother Teresa received the Nobel Peace Prize, she would be called by Bengal's Chief Minister, a communist, the "Mother of Bengal" (Eileen Egan, 1985 : 115-116).

En prolongeant cette observation, on peut se demander si ces « deux déesses », en jouant le jeu des associations métaphoriques avec la ville, ne jouent pas, de manière ambiguë, sur la fascination et la répulsion des Occidentaux pour une Calcutta

cauchemardesque et infernale avec sa misère, son éclatement urbain, sa surpopulation, sa saleté, ses maladies, etc. La Calcutta de Kali, nous venons de le constater, attire et repousse à la fois les Occidentaux en raison de ses aspects « extrêmes » et « autres ». La Calcutta de mère Teresa présente aussi cette même altérité extrême qui fait figure des « plus pauvres parmi les pauvres et des abandonnés ». Idéalisée et exaltée, cette figure fait l'objet de la « visite » des Occidentaux qui viennent s'engager dans le monde humanitaire et caritatif à Calcutta dans le cadre de leur quête de sens et de soi. Elle contribue aussi à attirer le regard occidental sur la ville qui voit souvent la « beauté » dans la laideur de l'extrême misère.

« Hello, hello! » a confident voice called me from an inside doorway. The bright sunlight made it difficult to discern the gesturing hands of a man squatting in the cave-like darkness. He beckoned me gently into his murky world. I hesitated, for a moment, as I glimpsed a smile shining out at me. It was the kind of welcoming smile which spiritual pilgrims wander to India to search for. His face wore that « smile of smiles », as William Blake called it : a kind of beatific smile. « Come in, come in », he waved to me with what looked like paddle-shaped hands. I didn't feel suspicious of him, but only shy because of the strangeness of walking around a leper colony. I was walking through one of the Mother Teresa's leper communities (Neil Francis Young, 2007 : 32).

En entrant dans le hall, on croit s'être tirés du marécage calcuttéen, de cette mer de dégueulis, de l'agression visqueuse de la rue – trois pas dehors, et on est assaillis, léchés, pollués, contaminés par des centaines de doigts de lépreux et de cholériques, caressés par des moignons, frôlés par des mains sans doigts, arrosés de pus et pourchassés par une meute de monstres à corps de poulpes, bavant, béquillant, râlant, crachant, qui refluent comme une mer jusqu'à la porte de l'hôtel (Muriel Cerf, 1974 : 148).

Sur le chemin de l'aéroport je regarde, par la fenêtre du taxi, les rues de Calcutta où chaque moment de vie ou de mort est un combat contre la stagnation.
Je vois toute la beauté de Calcutta dans le cadavre d'une femme, transporté sur son brancard à travers les rues en direction de la rivière Hoogly.
Ses cheveux d'argent brillent au soleil.
Son corps est recouvert d'un drap blanc parsemé de fleurs de jasmin.
Devant elle, c'est une procession de jeunes hommes dansant et jouant du tambour, chantant au nom de Rama.
Elle ressemble à une fiancée, portée pour être offerte et mariée à Rama, le dieu de la mort.
Je peux sentir la douceur du jasmin sur sa couche.
Le soleil rougeoie sur son visage placide et je dis: « Adieu Calcutta » (Marta Gray, 2000 : 86).

There is something very special about being around people who are dying and people who are very sick and come close to death, and that is what everyday Kalighat is alike. The personal growth and the rewards are far more wonderful than any kind of personal suffering or pain or difficulty that I may have experienced while I was there (Christine Chapin, volontaire chez mère Teresa dans Young, 2007 : 146-147).

More than anywhere else, though, Kalighat felt like my home in Calcutta. [...] After

working there awhile I fell in love with the elderly people and watching death happen. Death seems to be a very tragic and beautiful thing. It allows me to realize what is important in life (Sarah Webber, volontaire chez mère Teresa dans Young, 2007 : 155).

Calcutta-la-mortelle me presse les dernières gouttes de jus (Marta Gray, 2000: 32).

I know some of the volunteers go back to Kalighat every year. It can be addictive. Most of the friends that I keep in contact with have already made plans to go back. A lot of the Irish volunteers work in Calcutta for a year, go home for a year and then return for another year. But they told me that they have a hard time when they first return to Calcutta, because they have to go through the whole process of getting used to the city again. When they went home they had to deal with the whole culture shock of reentering the West. Then they start romanticizing Calcutta. But when they go back to volunteer they realize that it's still hell on earth. They wonder what they're doing in this hell hole. And they have to give themselves time again to get used to it. Then they like it again, probably more than first time. At least that's what I've noticed with the volunteers I saw going back to Kalighat (Sarah Webber, volontaire chez mère Teresa dans Young, 2007 : 156-157).

Chaque jour, Kalighat le mouir s'abat sur elle avec la force des moussons, et chaque jour elle en sort plus souveraine, plus heureuse.

Ses mains touchent la peau fripée d'une hystérique et l'enduisent de crème, ses doigts pétrissent la pâte qui va devenir le pain, ses bras soulèvent une femme paralysée qui a basculé. Elle, Justine, se meut à travers leur maladie, leur fureur, leur blessure et ses yeux absorbent leur réalité avec tous les jours un désir de vivre plus grandissant (Tiffany Tavernier, 2000 [1999]: 82).

Je lui suggérai de purifier cette abomination au lance-flammes, à la grenade, au bazooka, de lancer des bombes dans les tuyaux d'écoulement où s'entassent depuis dix ans les réfugiés du Bengale oriental, de mettre le feu aux plus terribles *bustees*, bidonvilles, d'empoisonner l'eau des puits approvisionnant les quartiers dépourvus (Pascal Bruckner, 1985: 360).

Mais le seul nom de Calcutta redouble son angoisse. Pour elle, il est hors de question de revenir dans la ville aux fumées noires, aux odeurs d'ordures et aux visions macabres (Tiffany Tavernier, 2000 [1999]: 139).

Dans tant de laideur, de grisaille, de boue et de merde. Je découvre plus de beauté et d'espoir que dans bien des paradis de chez nous. Surtout, je découvre que cette ville inhumaine a le pouvoir magique de fabriquer des saints (Dominique Lapierre, Pourquoi j'ai écrit *La Cité de la Joie*, 1985).

Au-delà des premiers effrois, plus loin que les dégoûts et les révoltes, oui, bon sang de bonsoir, on se surprend à l'aimer très fort cette folie furieuse de neuf millions d'âmes (Jean-Claude Guillebaud, 1998 : 166).

A la perte de poids s'ajoute la déficience musculaire. Au bout de trois mois, Calcutta commence à ronger. Pourtant, le dessin, l'écriture ne faiblissent pas, bien que l'œil, devant toute cette misère qui s'étale au grand jour, devienne las et sec (Günter Grass, 1989 : 67).

4. Conclusion

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons essayé d'intégrer la perspective théorique ouverte par Shields autour de la question de la logique des perceptions communes de la spatialité acceptée dans une culture pour appréhender le regard occidental posé sur Calcutta au cours de la dernière moitié du XXe siècle. L'objectif de ce chapitre a ainsi consisté à rendre compte de et à analyser l'évolution sémantique de Calcutta en mettant en évidence l'émergence et la cristallisation des mythes de sa misère noire et de ses cauchemars urbains qui ont durablement marqué la vision occidentale de la ville de l'après-guerre. Pour mieux saisir la portée de cette association conceptuelle entre Calcutta – considérée aujourd'hui comme un des lieux de prédilection du tourisme humanitaire au Tiers Monde – et la pauvreté, nous avons cru bon de prendre en considération les phénomènes du développementalisme, du tiersmondisme et de l'humanitarisme qui ont façonné, depuis la décolonisation, l'imaginaire collectif occidental de la pauvreté et de l'altérité du Tiers Monde et contribué à établir une focalisation internationale sur la pauvreté de Calcutta. Nous avons également considéré les facteurs contextuels internes, par exemple, les catastrophes humanitaires comme la famine, la partition, etc. – dans lesquelles le rôle de la colonisation britannique reste sans conteste discutable – qui ont provoqué la mort et le déplacement de plusieurs centaines de milliers de personnes et donné ainsi matière à la pérennité des mythes de Calcutta. Mais comme le dit Bonneau, « l'association récurrente de Calcutta et de la pauvreté, tout en s'appuyant sur une réalité historique, tient aussi de la "construction imaginaire" » (2002).

L'évolution sémantique de la ville permet de noter que la durabilité de l'association métaphorique entre Calcutta et pauvreté manifeste dans les représentations occidentales, se caractérise particulièrement par une vision naturalisante du social. Issue du creuset idéologique du développementalisme, cette vision qui sous-tend la représentation de Calcutta en tant que site quasi « naturel » ou « primitif » de la misère persiste, comme on a pu le constater à travers les exemples de Lévi-Strauss, Malle, Grass, etc., jusqu'à la fin du XXe siècle. En s'appuyant sur la critique du discours développementaliste faite par Arturo Escobar (1995 : 42), ce que Shafi avance ci-après à propos du regard de

Grass sur Calcutta exprimé dans *Tirer la langue* peut également s'appliquer à Lévi-Strauss ou à Louis Malle :

Grass [...] seem[s] to be largely unaware that [his] depiction of India is firmly situated within this **developmental paradigm** based on the privileged position of the Western observer. Though [he] explicitly reject[s] the exotic and commercialized romantic India projection, [he is] less able to recognize how [his] attitudes toward India contribute to and continue the third World stereotype (*op. cit.*: 8-9; c'est nous qui soulignons).

Mais, la prospérité exceptionnelle de l'image (contemporaine) de Calcutta en tant que « *ahistorical emblem of distress* » auprès des Occidentaux doit surtout aux « apports » de la charité et de l'engagement humanitaire, mouvances qui jouissent aujourd'hui d'une crédibilité indéniable devant l'opinion publique internationale grâce à la figure célèbre de mère Teresa. La trajectoire biographique et la mise en scène médiatique de cette dernière ont contribué à faire de Calcutta la figure mythique des « *plus pauvres des pauvres et des abandonnés* ». Cette figure de la ville exerce une fascination sur les Occidentaux au point qu'un bon nombre d'entre eux viennent chaque année à Calcutta « visiter » et/ou assister les plus pauvres des pauvres et réaliser ainsi leur quête de sens et de soi. *La cité de la joie*, le best-seller de Dominique Lapierre reflète remarquablement cette fascination occidentale pour l'extrême pauvreté. Et dans l'imaginaire occidental son succès contribue à donner naissance à un nouveau « mythe » de Calcutta qui consiste à sanctifier la pauvreté extrême de la ville.

On se rend compte d'ailleurs que « la cité de l'épouvantable nuit », le mythe forgé d'après la formule de Kipling a su persister dans les représentations occidentales au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Cette reprise postcoloniale de Kipling qui consiste à penser et à se confronter à l'horreur et à l'obscurité de la misère urbaine de Calcutta, à explorer ses bas-fonds et ses zones « *off-limits* » et à représenter le caractère spectaculaire de sa catastrophe humaine ressemble, en effet, à bien des égards, à une compulsion. Or, la pérennité de ce mythe est vraisemblablement en grande partie redevable du mythe populaire tenace de mère Teresa, comme l'indiquent les trois remarques suivantes :

[...] essential indeed to the whole Mother Teresa cult, is the impression that Calcutta is a hellhole... Mother Teresa's emphasis on « the poorest of the poor and the lowest of the low » has served to reinforce the impression of Calcutta as a city of dreadful night (Hitchens, 1995 : 22-3).

If Paris has been narrated through the figure of the flaneur, and Los Angeles through postmodern fragmentation, then Calcutta has most often been narrated as the « City of Dreadful Night », Kipling's (1920) unshakable epithet for the city. As the « black hole », Calcutta has been seen to be in constant crisis, timeless in its poverty. Not surprisingly, in seeking to imagine this unimaginable poverty, **the imagery of death and dying has dominated**. For example, one recent book on « Calcutta's poor » presents itself as « elegies » on the city (Thomas 1997).

[...] It was a panorama of misery whose darkness was only deepened by the occasional glimmers of hope : Mother Teresa in her white robes blessing the poor with her gnarled hands ; Patrick Swayze as the savior in the ineluctably Hollywood film *City of Joy* (Roy, 2003 : 5, 7 ; c'est nous qui soulignons).

[Mother Teresa's] work gave new currency to the colonial notion of the Black Hole of Calcutta and Kipling's City of Dreadful night (Dutta, 2003 : 174).

La célébrité exceptionnelle de mère Teresa contribue d'ailleurs à la revitalisation, et/ou à l'amplification d'une autre association métaphorique, celle entre Calcutta et Kali la terrible. Cette dernière servant à évoquer l'imaginaire diabolique de l'Autre connaît une longue carrière depuis Jules Verne (*Le tour du monde en quatre-vingts jours* [1873]) dans les représentations occidentales sur l'Inde et est devenue aujourd'hui une figure incontournable pour représenter une Calcutta *épouvantable*, « ville inhumaine » (comme le dit Lapierre à maintes reprises dans *La Cité de joie*), avec sa monstruosité, son horreur, son obscénité, sa laideur et sa misère noire. Mais surtout, perçue comme la déesse de la mort, elle est le rendez-vous incontournable pour évoquer « *the imagery of death and dying [that] has dominated* » les représentations de la ville au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.

La ville est meurtrie par la meurtrière Kali, de qui dépend toute vie.

[...] Toute la pauvreté de Calcutta s'amasse autour de la déesse (Gray, 2000 : 38).

Kalighat est aussi une métaphore ou un marqueur de la ville. Mais nous avons pu remarquer que ce n'est pas le simple fait que Kalighat est *le* lieu de culte de Kali la terrible à Calcutta qui suscite cet imaginaire. C'est aussi le mouvoir de mère Teresa qui fonctionne comme une des conditions de possibilité du déploiement de cet imaginaire. Comme le fait remarquer Barbiani :

Mother Teresa's Mission was founded in 1947 and has become the most popular charity organization in the city. The Hospital of the Dying is the oldest and most famous centre of activity of the nun : it was established in rooms which belonged to Kalighat, in one of the worst neighbourhoods in the city, avoided by middle-class people for its proximity to the Red Light District of Calcutta. Why did Mother Teresa choose to establish her hospital right next to Kalighat in 1952? Although the nuns of the Mission claim that it was coincidence given a vacant area in Kalighat when Mother Teresa was looking for a site, the

priests of the Kali temple give another interpretation : « Many dying people come to Kalighat to die under the eyes of Goddess Kali. Mother Teresa wanted to help the dying people as well, so this was the best place in Calcutta to find them » (Barbiani, 2002).
Whether this was a conscious choice or just a coincidence is not the point : what is relevant that in 1952 the dark imagery of Calcutta starts to evolve in a new direction (op. cit.).

En fait, devenu, grâce au mouvoir, un des lieux de passage obligé des touristes Occidentaux, Kalighat apparaît aussi comme un espace de « savoir et pouvoir » (pour reprendre les mots de Foucault)¹⁹⁹ ou ce que John Rajchman désigne comme un « [space] of constructed visibility » (1991), autrement dit, comme un « [site] of enframing and envisioning » que sous-tendent et caractérisent les « [cartographic] strategies of “making seen” and “making scene” » (Gregory, 1995 : 30). Or, dans un sens Calcutta l'est aussi en raison de son association métaphorique avec Kalighat.

Ce chapitre nous a permis donc de faire ressortir la portée de la thèse de la spatialisation sociale à travers l'étude de l'évolution sémantique de Calcutta au cours de la deuxième moitié du XXe siècle²⁰⁰. Dans le cadre de cette étude nous avons essayé de mettre en évidence les associations conceptuelles occidentales entre Calcutta et pauvreté, entre Calcutta et Kali qui traduisent la fascination et la répulsion de l'Occident envers cette ville. Cela motive le chapitre suivant où nous examinerons plus en profondeur ces associations métaphoriques de Calcutta en étayant la thèse de la géographie imaginaire. Pour ce faire nous choisirons *Le chant de Kali* de Dan Simmons et *La Cité de la joie* de Dominique Lapierre qui exemplifient, selon nous, ces associations conceptuelles relevant de la mythologie populaire de Calcutta.

¹⁹⁹ Voir le chapitre 2 de notre thèse.

²⁰⁰ Il serait intéressant de voir, dans le cadre d'une autre étude, si la perception occidentale de Calcutta reste tout à fait la même au XXI siècle, c'est-à-dire si les mythes de la ville persistent toujours de la même façon sous l'effet des mutations économiques, politiques et idéologiques significatives apportées par la mondialisation. Les textes récents consacrés à la ville (voir par exemple Roberts [2000], Pierrat [2003], Roumette [2003]) témoignent visiblement d'une hétérogénéité de la position du sujet occidental. Il faudrait aussi voir si les mythes de la ville viennent toujours de la même façon questionner et répondre à la quête occidentale de sens et de soi qui se déploie dans le Tiers Monde, en l'occurrence à Calcutta.

Chapitre 4

Calcutta ou l'enchantement phobique de l'imaginaire occidental

Pour « éviter le misérabilisme » de Calcutta, il suffit de ne pas respirer. L'air est pourri. Chaud, malade, sale. La pollution la plus dingue du monde. À dix heures du matin, on ne voit plus le soleil, juste un rond orange dans le smog. Brume, marécage, gaz d'échappement, un mélange qui vous tue. Gazée, Calcutta. [...] L'air de Calcutta a été pourri par trop de derniers soupirs sans personne autour sauf un chien qui attend de bouffer le cadavre. Ou bien ce sont des vautours ou des rats, comme j'en ai vus sur des mourants dans les couloirs d'un grand hôpital public (Daniel Mermet, 1999 : 292-293 ; souligné dans l'original).

Even though I don't ever want to minimize the enormous problems of Calcutta, and I can't ever begin to assume what the people there face everyday, I didn't sense any fear of death among them. Instead I felt a certain sense of freedom from that fear and a deep level of acceptance. [...] In Calcutta the people reach that acceptance stage easily. They just keep going about their lives, no matter what that's going to cost (Journal de Monica Gehrts, volontaire chez mère Teresa, dans Neil Francis Young, 2007: 129).

Since I've been here in Calcutta, I've seen a lot of human suffering; both physical and psychological. I think about it everyday. I write home and tell my family and friends that there is so much awfulness and sadness and violence here. You can see the bodies of sick and dying people lying on the streets. Yet I have never found so much of joy in life as here. You know it really is a « City of joy » (Journal de Nicola Hvidt, volontaire chez mère Teresa, dans Neil Francis Young, 2007: 218).

Le présent chapitre consiste en une étude comparative de deux romans relevant du domaine de la littérature « populaire », *Le chant de Kali* (2005) de Dan Simmons et *La Cité de la joie* (1985) de Dominique Lapierre. Ces deux romans qui intègrent et reflètent l'imaginaire collectif occidental sur Calcutta attribuent une importance prépondérante à la spatialité référentielle de cette ville. En comparant ainsi deux ouvrages qui brossent un tableau hautement significatif de Calcutta, nous souhaitons compléter le travail amorcé dans le chapitre précédent sur l'ambivalence du regard occidental porté sur cette ville du Tiers Monde.

En mettant en scène des protagonistes occidentaux aux prises avec l'espace de l'Autre, ces deux oeuvres romanesques exposent et interrogent la dynamique relationnelle du Soi et de l'Autre qui est constitutive de la géographie imaginaire. En nous appuyant sur l'analyse du regard des protagonistes occidentaux (les sujets typiques, masculins, blancs et occidentaux) qui se trouvent constamment partagés entre leurs sentiments de

fascination et de répulsion face à Calcutta, nous souhaitons soutenir l'hypothèse que ces deux textes culturels qui pensent, représentent voire essentialisent Calcutta sont symptomatiques de ce que Peter Stallybrass et Allon White (1986) ont appelé l'« enchantement phobique » de l'imaginaire social occidental pour la misère noire, l'obscénité, l'horreur du Tiers Monde.

Le chapitre se divise en deux grandes parties. Dans la première partie, nous commencerons par un examen des parcours biographiques et littéraires des auteurs. En retraçant ainsi leurs trajectoires, nous voulons mettre en évidence les jeux et les enjeux de leur carrière d'écriture, les « prises de position » qui sont les leurs à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du « champ » littéraire (Bourdieu, 1992). Le rappel des éléments biographiques majeurs des auteurs et la mise en relief de leurs pratiques textuelles nous permettront de considérer leurs œuvres en lien étroit avec leurs contextes de production. Ensuite, nous analyserons les éléments paratextuels qui accompagnent les deux romans, les présentent et les annoncent, définissant ainsi le pacte de lecture. Nous montrerons ainsi comment, en orientant le processus de la réception, l'appareil paratextuel de ces deux romans implique un certain horizon d'attente conforme aux tropes représentationnels de Calcutta.

La deuxième partie analysera l'ambivalence des sentiments envers l'altérité de Calcutta telle qu'elle se dévoile dans la spatialité romanesque du corpus retenu, et plus précisément le conflit entre rejet et désir de l'Autre. Selon Stallybrass et White, la subjectivité se caractérise par une ambivalence entre un impératif politique d'exclusion du « *low Other* » des centres reconnus du corps social et un désir de ce « *low Other* » dans la vie imaginaire. À la lumière de cette thèse, nous examinerons comment l'espace de l'Autre façonne les visions du monde des sujets occidentaux, et de quelle manière ces écritures romanesques de Calcutta s'approprient les contraintes conceptuelles et idéologiques propres aux représentations culturelles de la ville dans laquelle elles s'inscrivent.

1. Parcours de deux écrivains populaires : Dominique Lapierre et Dan Simmons

Dans cette section, nous essayerons de tracer les parcours biographiques et littéraires de Dominique Lapierre et de Dan Simmons afin de mettre en relief les moments forts de leurs carrières, et surtout les conceptions et les pratiques de l'écriture romanesque et/ou journalistique qui les animent. Cet examen qui consiste à éclairer leurs choix rhétoriques et leurs stratégies d'écriture nous permettra également d'identifier le capital social et symbolique des deux auteurs, essentiel pour saisir la production mais aussi la réception de leurs œuvres.

1. 1. Dominique Lapierre

Dominique Lapierre est né le 30 juillet 1931 à Châtelaiillon (Charente-Maritime), en France, d'un père diplomate et d'une mère journaliste. Néanmoins, dès son tout jeune âge, il commence à naviguer entre les deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, à l'âge de 13 ans, avec son père, il part pour la première fois aux États-Unis où il fréquente l'école jésuite de la Nouvelle Orléans.

Très jeune, Lapierre développe un goût prononcé pour le voyage, l'automobile et l'écriture. Élève dans un lycée parisien, il parcourt, un été, plus de 20, 000 milles sur les routes des États-Unis avec seulement 30 dollars en poche (grâce à une bourse d'études Zellidja). Au retour, il décide de profiter de cette aventure pour faire son entrée dans le monde du journalisme et publie dans *Le monde* son premier récit de voyage, *Un dollar les mille kilomètres*. Un an après, en 1949, à seulement 18 ans, il connaît déjà le goût du livre à succès lorsque son récit paraît chez Grasset et devient l'un des premiers best-sellers de l'après-guerre (traduit en plusieurs langues).

Peu après, il repart pour les États-Unis. Cette fois-ci, il est titulaire d'une bourse d'études Fulbright lui permettant de poursuivre ses études supérieures à l'Université Lafayette à Easton en Pennsylvanie²⁰¹. En 1952, il obtient sa licence en économie politique. La même année, à New York, Lapierre se marie avec Aliette, une rédactrice de la première revue de mode américaine, *Harper's Bazaar*, et part avec sa jeune épouse en voyage de noces au Mexique. Mais rapidement, il succombe encore une fois

²⁰¹ C'est cette université qui lui décernera un doctorat *honoris causa* en littérature en 1982.

à l'appel de la route et son voyage de noces se transforme en un « tour du monde » qui durera un an. Il exercera de nombreux métiers lors de leur passage à travers le Japon, Hong Kong, la Corée, la Thaïlande, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, le Liban, etc. De retour en France, il publiera chez Grasset *Lune de miel autour de la terre* (1953).

L'histoire des deux premiers ouvrages de Lapierre montre bien son fort penchant pour le voyage dans des espaces exotiques, mais aussi son flair et son habileté pour la mise en écriture des altérités culturelles explorées. Tout son parcours journalistique en témoigne, et pour le dire dans des termes empruntés à Bourdieu, Lapierre fera de son voyage vers l'altérité un « capital » spécifique pour « se poser » et « se distinguer » dans le « champ » de la littérature populaire.

Sa soif et son enthousiasme pour « ramener le monde » à travers ses récits-reportages conduisent Lapierre à choisir le métier de journaliste. En 1954, il entre ainsi à *Paris Match*, magazine pour lequel il travaillera pendant plus de 14 ans (de 1954 à 1967). En tant que journaliste grand reporter, il parcourt la planète en couvrant les points chauds de l'actualité contemporaine.

Fasciné par les grands raids automobiles du début du siècle²⁰², Lapierre entreprend le projet, avec son confrère Jean-Pierre Pedrazzini, reporter photographe à *Paris Match*, de traverser l'Union Soviétique en voiture. En fait, Lapierre est le premier journaliste occidental à recevoir l'autorisation de faire un grand reportage en URSS. En 1957, il publie, toujours chez Grasset, un livre sensationnel, *En liberté sur les routes d'U.R.S.S.*, qui raconte leur périple de trois mois derrière le rideau de fer en pleine guerre froide, 13000 kilomètres d'aventures au cœur de l'altérité de la Russie « authentique »²⁰³.

À l'âge de 33 ans, Lapierre décide de mettre son expérience en presse écrite au profit du monde littéraire. En s'associant à Larry Collins qu'il connaît depuis son service militaire au sein du SHAPE (Commandement suprême des forces alliées en Europe), il se lance dans une carrière littéraire à quatre mains. Cependant, il se détourne de

²⁰² La « Croisière jaune » organisée par André Citroën et Georges-Marie Haardt et les autres expéditions motorisées comme Paris-Tombouctou-Le Cap, etc.

²⁰³ Le récit reparait chez Robert Laffont en 2005 sous forme d'un récit autobiographique teinté de romanesque avec un nouveau titre *Il était une fois l'URSS*.

l'actualité cette fois-ci pour s'intéresser à l'histoire, ou plutôt à une reconstitution romanesque de l'histoire. Comme il le dit :

Faire revivre des événements à partir de personnages qui ont existé, dont nous reconstituons la dimension réelle. Cette forme de narration donne l'impression au lecteur qu'il est vraiment dans les pages de l'Histoire. Ce n'est pas un document uniquement fouillé dans les archives comme les historiens traditionnels pouvaient le faire. J'aime l'Histoire, mais j'ai toujours été frappé par l'aspect ennuyeux des livres d'Histoire. **Tout est absolument réel, mais tout est raconté un peu comme un roman, une épopée romanesque**²⁰⁴.

En 1964, au terme d'une enquête qui a duré 4 ans, Lapierre et Collins publient chez Robert Laffont *Paris brûle-t-il?* Leur récit remet en lumière la libération de Paris au travers de témoignages des personnes qui l'avaient vécue vingt ans plus tôt. Ce best-seller se vendra à 20 millions d'exemplaires et fera l'objet de traductions en quarante langues. Il inspirera d'ailleurs à René Clément une superproduction cinématographique en 1966.

Trois ans plus tard, toujours avec Larry Collins, Lapierre publie chez Robert Laffont *Où tu porteras mon deuil* (1967), encore un livre à succès qui peint l'histoire de la guerre civile espagnole à travers la vie du fameux matador El Cordobés.

Ensuite, en 1971, après 3 ans d'enquête, Lapierre et Collins publient chez Robert Laffont leur troisième best-seller, *Ô Jérusalem*. Ce livre qui raconte l'histoire de la création de l'État d'Israël ainsi que le partage de la Palestine et les débuts du conflit israélo-arabe paraîtra en vingt-six langues avec un tirage mondial de cinq millions d'exemplaires et connaîtra en 2006 une adaptation cinématographique réalisée par Élie Chouraqui.

Puis, en 1975, *Cette nuit la liberté*, le quatrième best-seller international de Lapierre écrit conjointement avec Collins paraît aux éditions Robert Laffont. Fruit de leur longue enquête journalistique dévoilant les dessous de l'indépendance de l'Inde, le récit représentera une source d'inspiration importante de Richard Attenborough pour son film *Gandhi* réalisé en 1982.

²⁰⁴ « Interviews de Dominique Lapierre et d'Élie Chouraqui », 2006.
<http://evene.lefigaro.fr/cinema/actualite/interview-chouraqui-lapierre-bruel-o-jerusalem-516.php> [site consulté le 28 novembre 2011].

En examinant de plus près le parcours d'écriture de Lapierre parsemé de best-sellers internationaux, et ses pratiques textuelles, on peut arriver aux constats suivants : Premièrement, les « constituants immédiats » de son projet d'écriture sont : voyager, interviewer les témoins, puis reconstituer un événement historique avec une certaine latitude journalistique, autrement dit, avec une licence romanesque. C'est ce qu'il appelle « [appliquer] à l'histoire les techniques du journalisme ».

Mais, deuxièmement, si le dévoilement de l'Histoire se trouve au cœur de son projet, il faut préciser qu'il s'agit bien de l'histoire immédiate. Comme il le déclare : « [...] pour moi l'histoire doit pouvoir se toucher du doigt, j'aime travailler en direct avec les souvenirs vivants – bien que, je l'avoue, il faille parfois un peu les bousculer »²⁰⁵. Or cet intérêt pour l'histoire immédiate ne peut être expliqué seulement par son goût pour la mémoire vive, ou par le choix d'une méthode journalistique lui permettant « de réunir des faits, des témoignages, des récits vécus. »²⁰⁶. Car comme l'explique Lapierre lui-même : « Il s'agit toujours d'un sujet d'histoire contemporaine, à la fois *international et universel, qui touche un très large public* »²⁰⁷.

Troisièmement, s'il est vrai que son passage de l'actualité chaude de la presse écrite au « témoignage littéraire » des événements historiques est motivé au départ par le besoin de traiter le texte « sur la distance, et non dans l'urgence »²⁰⁸, on peut avancer que le choix de sa vocation littéraire lui a aussi permis de percer le mystère de l'Histoire. Avec son projet d'écriture qui consiste ainsi à concilier journalisme et littérature, Lapierre explore, pour reprendre les concepts de la sociologie institutionnelle de Bourdieu, « l'espace des possibles » qui lui est offert et ouvert par le champ littéraire.

En 1980, l'année où Lapierre épouse Dominique Conchon, il publie avec Collins aux éditions Robert Laffont un autre livre à succès : *Le cinquième cavalier*. Cette fois-ci, l'écrivain délaisse l'Histoire pour écrire un roman à suspense. Le roman, principalement situé à New York, imagine le premier chantage nucléaire de l'histoire, avec Kadhafi

²⁰⁵ Interview de Lapierre par Joëlle Brack publiée le 29 janvier 2008 sur le site de Payot : <http://www.payot.ch/fr/nosLivres/dossierDActualite/blocNote/Lapierre.html>; consulté le 28 novembre 2011.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*, c'est nous qui soulignons.

²⁰⁸ « Un texte est le résultat de centaines d'interviews, que je m'offre ensuite le luxe de traiter sur la distance, et non dans l'urgence comme pour Match. » (*ibid.*).

comme protagoniste principal. Vingt-deux ans après, Lapierre et Collins reprendront le récit avec un autre roman à suspense *New York brûle-t-il?*, qui paraît en 2004 chez Robert Laffont. C'est, en fait, la dernière collaboration de Lapierre avec Larry Collins, une association qui a duré plus de 40 ans. Entre ces deux ouvrages, Lapierre collabore avec l'écrivain espagnol Javier Moro pour publier, en 2001, *Il était minuit cinq à Bhopal*. Le récit est inspiré par le drame humain et environnemental de Bhopal – une des plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire. Raconté comme un *thriller*, ce livre qui paraît aux éditions Robert Laffont vaudra à Lapierre, en 2003, le prix littéraire Christopher aux États-Unis.

Une petite remarque s'impose ici. Quoiqu'on les ait appelés romans à suspense, on peut aisément remarquer que Lapierre ne renonce en rien dans ces oeuvres à l'application de ses « techniques journalistiques ». Ainsi, par souci de vraisemblance et de véracité, il s'inspire de l'histoire contemporaine pour écrire des « romans historiques » fort documentés mais présentés comme des *thrillers* captivants. Et il continuera à puiser dans son « bagage journalistique » lorsqu'il signera de son nom seul des romans tels que *La Cité de la joie* (1985), *Plus grands que l'amour* (1990), *Mille soleils* (1997), *Un arc-en-ciel dans la nuit* (2008), etc. tous parus aux éditions Robert Laffont.

La trajectoire de Lapierre prend une nouvelle direction dans les années 1980. Cette période s'avère un moment fort dans son parcours lié à la constitution d'un « capital symbolique ». Les publications de l'auteur et ses actes depuis cette époque en témoignent. Il se déclare « l'écrivain au service de la misère » et cherche à concilier activité littéraire et action humanitaire. Ce nouveau projet lui permet d'apporter une réponse concrète à des préoccupations humanistes nées de son expérience de reporter couvrant l'actualité chaude du monde, mais il est aussi, plus ponctuellement, lié à sa rencontre avec mère Teresa en 1981. Or le désir d'agir et de « changer les choses »²⁰⁹ qu'il exprime alors inscrit désormais sa carrière littéraire dans le contexte de ce que Luc

²⁰⁹ Comme il le dit : « Ce n'était plus suffisant d'être un auteur de best-sellers. Je voulais agir. Et Mère Teresa m'a démontré que j'avais la capacité de changer les choses ». (« Dominique Lapierre globe-trotter de la solidarité », reportage publié dans *Ouest France* le 13 juin 2010 : http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Dominique-Lapierre-globe-trotter-de-la-solidarite_3639-1409096_actu.Htm; site consulté le 28 novembre 2011.

Boltanski (1993) appelle « la politique de la pitié »²¹⁰ et dans « *the larger humanitarian ethic that creates geographical zones of givers and takers* » (Banerji, 2011 : 2). C'est par cette dimension éthique que l'écrivain et son œuvre acquièrent une nouvelle image et un nouveau lectorat.

En 1981, Lapierre fonde l'« Association pour les enfants des lépreux de Calcutta » dans le but de soutenir financièrement le foyer de réhabilitation des enfants lépreux des bidonvilles dirigé par un philanthrope anglais, James Stevens²¹¹. Au lendemain de l'immense succès de son roman *La Cité de la joie*, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il crée sa propre association du même nom à Calcutta. Pour mener à bien ses actions humanitaires menées notamment en Inde, Lapierre décide d'ailleurs de consacrer une partie de ses droits d'auteur à la subvention des écoles, orphelinats, cliniques médicales, centres de réhabilitation des lépreux, etc.

Donner un rayonnement international à son action humanitaire au travers de ses livres devient pour lui, à cette époque, une préoccupation majeure. Ainsi par exemple, dans *Mille soleils*²¹², livre anecdotique où il parle des personnalités rencontrées tout au long de son parcours et dont la force et le courage l'ont aidé à surmonter l'adversité et à réaliser ses rêves altruistes, il lance un appel aux dons auprès de ses lecteurs pour apporter l'aide nécessaire aux enfants des bidonvilles de Calcutta : « Si nous sommes mille à envoyer chaque année 300 francs – le prix d'un bon repas dans un restaurant –, nous pourrions tous ensemble sauver 150 enfants de la misère des bidonvilles. » (Lapierre, 1997: 421).

Ainsi, l'humanitaire et/ou le caritatif viennent se greffer sur ses œuvres romanesques et fonctionnent comme des substrats plus idéologiques que narratifs. À titre d'exemple, dans son roman *Plus grands que l'amour*, qui retrace la découverte du virus du sida au début des années 1980, on observe le croisement du récit de la lutte contre la misère de

²¹⁰ Ce concept dont se sert Luc Boltanski dans son ouvrage *La souffrance à distance* pour analyser le phénomène de la médiatisation de la souffrance et de l'humanitaire trouve son origine dans le travail d'Hannah Arendt (1967) portant sur l'argument politique de la pitié des XVIIIe et XIXe siècles.

²¹¹ Il convient de souligner que dans *La Cité de la joie* James Stevens fait l'objet d'une consécration romanesque (voir pp. 454-455).

²¹² Le titre de ce livre a été inspiré, d'après l'auteur, d'un proverbe indien qui dit « il y a toujours mille soleils à l'envers des nuages ».

mère Teresa avec des récits du combat de médecins, chercheurs, soignants, victimes, etc., contre cette maladie ²¹³.

Certes, la vision altruiste de Lapierre coïncide avec l'idéologie religieuse de la pauvreté de mère Teresa. Mais son association à cette icône internationale, de même que son association à la congrégation des Missionnaires de la Charité fondée par mère Teresa ²¹⁴ ont clairement joué un rôle important dans la réception de ses œuvres. Or, ce lien entre mère Teresa et Dominique Lapierre a aussi créé et renforcé en Occident les stéréotypes dominants sur Calcutta (et sur l'Inde d'ailleurs), puisque la célébrité mondiale acquise par mère Teresa, comme d'aucuns l'ont montré (Racine, 1997), participe des images misérabilistes ou pieuses associées à Calcutta ²¹⁵.

La Cité de la joie est le premier roman en solo de Lapierre. Lorsqu'il écrit le roman, en tant qu'écrivain, il jouit déjà d'un « capital symbolique » fort élevé grâce à sa carrière journalistique de grand reporter et à la consécration internationale de ses livres, même si cette consécration – comme le capital qui lui est associé – demeure dans la sphère de la grande consommation propre à la littérature populaire.

Cela explique peut-être en partie l'accueil très différent reçu par un autre roman français sur l'Inde publié en 1985, *Le margousier* de Janine Brégeon, paru chez Flammarion. Alors qu'il traite plus ou moins le même thème (il s'agit d'un récit sur des intouchables dont l'auteur a partagé la vie dans un bidonville près de Madras) que l'extraordinaire

²¹³ C'est après la visite d'un foyer de mère Teresa aménagé à Manhattan pour accueillir les victimes du sida sans ressources que l'idée d'écrire ce roman vient à l'esprit de Lapierre.

²¹⁴ Voir notamment *La Cité de la joie*, mais aussi *Plus grands que l'amour*. Lapierre collabore d'ailleurs avec Kevin Connor, auteur d'un film sur la princesse Diana, pour l'écriture d'un film de fiction sur la vie et l'œuvre de mère Teresa. L'actrice britannique Géraldine Chaplin incarne le personnage principal. En 1997, tout juste un mois après le décès de mère Teresa, ce film qui s'appelle *Mère Teresa – Au nom des pauvres de Dieu* sera diffusé en heure de grande écoute à l'échelle mondiale et sera vu par une centaine de millions de téléspectateurs. Même si seul Connor est crédité au générique, le film est en fait le fruit de nombreuses rencontres de Lapierre avec mère Teresa. C'est en 1981 que Lapierre propose à cette dernière l'idée de ce film et obtient son autorisation.

²¹⁵ Par ailleurs, tout comme mère Teresa, Lapierre aussi est souvent projeté dans les médias occidentaux comme « l'homme qui porte le malheur de l'Inde ». C'est ainsi que *Le Figaro* le représente dans un reportage publié à l'occasion de l'attribution du prix prestigieux « Padma Bhushan » (l'équivalent de la légion d'honneur indienne) à Lapierre en 2008 pour ses 27 ans d'implication dans des causes humanitaires et sociales en Inde. (« Lapierre, l'homme qui porte le malheur de l'Inde », Marie-France Calle, *Le Figaro*, publié le 6 mai 2008 :

<http://www.lefigaro.fr/international/2008/05/06/01003-20080506ARTFIG00398-lapierre-l-homme-qui-portele-malheur-de-l-inde.php> ; site consulté le 28 novembre 2011).

best-seller qu'est *La Cité de la joie*, le roman de Brégeon ne connaîtra qu'un maigre succès.

Srilata Ravi avance que dans la stratégie paratextuelle du livre de Brégeon réside peut-être une des causes de son échec commercial : « Cet arbre [le margousier], partie intégrante de la végétation indienne, n'est pourtant pas une composante de la perception française de l'Inde. [...] Les connotations du titre et le mythe de Calcutta aidant, [*La Cité de la joie*] a pu s'assurer un succès retentissant. » (Ravi, 1997 : 185). En effet, la réputation occidentale de Calcutta est certainement un élément à ne pas négliger dans l'analyse du succès du roman de Lapierre. Car ce dernier réinvestit un matériau qui a été mis à sa disposition par un vaste intertexte hétéroclite : romans, récits de voyage, écrits journalistiques, émissions de radio et de télévision, films, etc. Le fait que Lapierre a su puiser dans l'imaginaire collectif occidental de Calcutta rend son roman plus « lisible » que celui de Brégeon ou d'autres.

On verra plus loin comment le roman de Lapierre réactive les mythes de Calcutta tout en stimulant un renouvellement de l'imaginaire collectif occidental. Pour le moment, il est intéressant d'indiquer plusieurs autres facteurs extra-romanesques qui semblent avoir conditionné la réception et la diffusion de *La Cité de la joie*. Le succès du livre doit en effet autant aux stratégies de lancement d'un best-seller adoptées et employées par la maison d'édition qu'au contexte social de la sortie du roman, contexte où le spectacle de « la souffrance à distance » (Luc Boltanski) faisait l'objet d'une médiatisation internationale. Un article publié en 2011 dans *Le Figaro* permet d'établir les stratégies de campagne mises en place pour obtenir l'impact maximum auprès des fans de Lapierre, déjà célèbre en tant qu'auteur de best-sellers mais aussi en tant qu'écrivain engagé dans l'action humanitaire :

Apparemment moins spectaculaire et vendeur que les sagas historico-politiques concoctées avec Collins, ce témoignage romancé sur des êtres dénués de tout et des lépreux séduit néanmoins Robert Laffont, qui organise pour le lancement, au début de 1985, un dîner avec deux mille libraires...

Très vite, le public suit, des éditeurs du monde entier achètent les droits, les médias s'emballent. L'émission «Envoyé spécial» consacrera plusieurs reportages à *La Cité de la joie* et à l'action humanitaire de Dominique Lapierre, qui est invité par Bernard Pivot à «Apostrophes» en mars 1985 avec notamment les fondateurs de L'Arche et d'ATD Quart

Monde. La presse part à la recherche de ceux qui ont inspiré les personnages du livre, dont le père Lambert²¹⁶.

Mais l'article insiste également sur le rôle du contexte social dans ce succès :

Le contexte socioculturel et politique n'est sans doute pas non plus étranger à cette vague. À la fin de l'année 1984, les plus grandes stars de la pop anglaise se sont mobilisées au sein du Band Aid contre la famine en Éthiopie, bientôt suivies par les artistes américains réunis autour de Quincy Jones et Michael Jackson dans USA for Africa. En juillet, les concerts donnés à Wembley et ailleurs rassemblent plus d'un milliard de téléspectateurs. Dans l'Hexagone, Coluche lance les Restos du cœur en septembre 1985. L'humanitaire, les bons sentiments et la charité prennent le pas sur l'idéologie. Une dizaine d'années après les tragédies du Biafra et des boat people vietnamiens, les «French Doctors» deviennent des icônes médiatiques. En 1986, Claude Malhuret passe de la direction de Médecins sans frontières au poste de secrétaire d'État aux Droits de l'homme du gouvernement Chirac. Même les bombardements vont devenir «humanitaires» et les frappes «chirurgicales». L'opération militaire américaine en Somalie est baptisée «Restore Hope», tandis qu'à la télévision on découvre le ministre Bernard Kouchner débarquant à Mogadiscio un sac de riz sur les épaules...

Nulle surprise donc à ce que Hollywood adapte en 1992 *La Cité de la joie* avec devant la caméra de Roland Joffé (Palme d'or 1986 pour *Mission*) Patrick Swayze, vedette alors très bankable²¹⁷.

S'il est exact que *La Cité de la joie* devient ainsi un « livre-événement » comme le proclame le site éponyme de l'association fondée par Lapierre, il faut dire que depuis la mise en chantier de son roman et même après sa sortie, l'écrivain continue à mener des projets de promotion (littéraires et extra-littéraires) qui font apparaître *La Cité de la joie* comme une entreprise bien plus humanitaire que littéraire. Tirillé, comme toujours, entre journalisme et fiction, Lapierre publie ainsi un an après la sortie du livre *Les héros de la Cité de la joie* (Robert Laffont 1986), un album de deux cent cinquante photos qui retrace en images les épisodes et la genèse de ce récit, et sert en même temps à sacraliser le mythe de « la cité de la joie ».

Aujourd'hui, « la cité de la joie » pourrait avoir plusieurs acceptions. En plus du roman-reportage de Lapierre et de son adaptation hollywoodienne²¹⁸, l'expression renvoie à

²¹⁶ « Dominique Lapierre, plus humain qu'humanitaire », Christian Authier, publié le 01/08/2011 à 18:32 <http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2011/08/01/10001-20110801ARTFIG00404-dominique-lapierre-plus-humain-qu-humanitaire.php>; site consulté le 5 décembre 2011.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Le Canadien Jake Eberts, producteur de *Gandhi* (1982), de *Dances with Wolves* (1990) a produit l'adaptation cinématographique de *La Cité de la joie*. Le film (28 millions de dollars de budget dont 2 millions investis pour la reconstitution d'un faux bidonville – la cité de la joie) fait l'objet de polémiques au Bengale (certains intellectuels et la coalition de gauche au pouvoir au Bengale accusent Joffé de « voyeurisme »). Il est d'ailleurs considéré par beaucoup en Occident comme un exemple de « simplisme hollywoodien, avec son cortège de clichés et de naïvetés désarmantes » (Cf. *La Vie* n°2457 :

l'association que Lapierre a fondée pour réaliser son action humanitaire, et c'est aussi le nom donné aux bateaux dispensaires que Lapierre a lancés (avec le soutien de la fondation AREVA) dans le delta du Gange pour apporter des secours médicaux aux populations des îles isolées. La cité de la joie désigne également, d'après Lapierre, le faubourg de Calcutta où se déroulent les actions du roman, ce qui suggère que le lieu physique et le lieu fictionnel seraient le même. Tout au début de son livre *La Cité de la joie*, pour expliquer ce qui l'a poussé à écrire le roman, Lapierre dit :

Un jour que je me trouve à Calcutta, un tireur de pousse-pousse me conduit dans l'un des quartiers les plus pauvres et surpeuplés de cette ville hallucinante où 300 000 sans-abri vivent dans la rue. Le quartier s'appelle « Anand Nagar », la Cité de la Joie. C'est le choc de ma vie. Car, au cœur de cet enfer, je trouve plus d'héroïsme, plus d'amour, plus de partage, plus de joie et, finalement, plus de bonheur que dans bien des villes de notre riche Occident.

Cependant, l'existence de la vraie cité de la joie (*Ananda Nagar* en bengali, mais aussi en hindi), ou de ce lieu physique, fait l'objet d'une véritable controverse. À titre d'exemple, on peut se référer au reportage « La vraie cité de la joie » par Jean-Philippe Caudron et Pierre Gilbert, publié le 1er octobre 1992 dans *La Vie* n°2457 :

La cité de la joie existe-t-elle ? Et les héros du best-seller de Dominique Lapierre et du film de Roland Joffé correspondent-ils à des personnages authentiques ? Ces questions, nos lecteurs se les poseront sans doute puisque voici presque vingt ans, à Noël 1972, *La Vie* leur a proposé de venir en aide au bidonville dont l'histoire nous est contée aujourd'hui à grand tirage et grand fracas. Alors pour commencer rétablissons une première vérité, le bidonville – le slum – véritable vedette du livre et du film ne s'est jamais appelé La cité de la joie (*Ananda Nagar*, en hindi), mais *Pilkhana*, nom bengali, que l'on peut traduire par Écurie d'éléphants.

Un maharajah possédait autrefois le terrain vague sur lequel vivaient ses nombreux éléphants domestiques et où s'édifia ensuite un haut-lieu de la misère humaine, ce slum qui fait à présent couler un flot d'encre et d'argent après avoir été happé par des maîtres de la médiatisation (*ibid.*).

Sans vouloir entrer dans une polémique pour déterminer si la cité de la joie (*Ananda Nagar*) est cartographiquement localisable aux environs de Calcutta où Lapierre a trouvé l'histoire de son roman, on peut dire que Lapierre a souvent tendance à christianiser les noms afin de projeter une dimension idéologique particulière qui lui est chère. Ainsi, l'ONG *Udayan* (ce qui veut dire en bengali « le lever ») de James Stevens que Lapierre a soutenue financièrement devient sous sa plume « Résurrection » qui a

<http://www.lavie.fr/archives/1992/10/01/la-vraie-cite-de-la-joie.1501603.php>; site consulté le 8 décembre 2011)

une forte connotation religieuse. Quoi qu'il en soit de la « vraie » cité de la joie, le livre de Lapierre suscite aujourd'hui un intérêt touristique pour la visite du bidonville du même nom à l'origine de ce best-seller. Plusieurs sites internet et forums destinés aux touristes partant pour l'Inde et Calcutta en témoignent.

Enfin, *La Cité de la joie*, grâce à son succès mondial assez phénoménal est devenu aujourd'hui le nouveau mythe populaire de Calcutta. Mais est-ce que le roman débaptise vraiment Calcutta – « la cité de l'épouvantable nuit » – pour un nouveau baptême, c'est-à-dire « La cité de la joie »? C'est à cette question que notre analyse propose d'apporter des éléments de réponse.

Force est de constater que, d'une part, c'est par le truchement de l'espace littéraire que Lapierre cherche à pénétrer dans l'espace humanitaire réel. À part l'exemple de « La cité de la joie » qui illustre manifestement ce propos, on peut se référer à un autre best-seller, *Il était minuit cinq à Bhopal*. La zone de la catastrophe ne reste pas pour lui uniquement le décor de son roman documentaire. Il ouvre aussi dans cette zone humanitaire une clinique médicale pour les femmes victimes de la catastrophe. D'autre part, il lui arrive aussi de faire ce voyage à l'envers : c'est en s'inscrivant dans l'espace humanitaire que Lapierre cherche à bâtir son espace romanesque. Ainsi, c'est son expérience et son engagement dans l'espace humanitaire (notamment avec *Udayan*, l'ONG de James Stevens) qui permettent à Lapierre d'acquérir une bonne connaissance du terrain à laquelle il fait appel pour écrire *La Cité de la joie*. D'ailleurs, en profitant de ses actions humanitaires menées avec l'ONG SHIS (Southern Health Improvement Samity) auprès des habitants de 54 îles éloignées de Sunderbans, la plus grande mangrove du monde située dans le delta du Gange, Lapierre prépare actuellement le terrain (un espace idyllique et dangereux à l'extrême) de son prochain roman sur les déshérités « oubliés » de cet archipel de l'Inde²¹⁹.

1. 2. Dan Simmons

Dan Simmons (Daniel J. Simmons) est né le 4 avril en 1948 à Peoria dans l'Illinois aux États-Unis. Il passe son enfance et grandit dans des petites villes du Midwest américain telle Brimfield (Illinois).

²¹⁹ Voir le reportage du *Hindu* du 16 février 2006 : <http://www.hindu.com/2006/02/16/stories/2006021601140900.htm>; site consulté le 7 décembre 2011.

Très jeune, grâce à la collection des fanzines et des romans de science-fiction de son grand-père, Simmons fait la découverte de ce genre. Déjà, à l'âge de 9 ans, il se met à écrire sous le nom de plume de Christopher Starr. Puis au collège Wabash (université d'arts libéraux située à Crawfordsville, Indiana) où Simmons fait ses études supérieures, il écrit pour le journal étudiant, et gagne le prestigieux prix Phi Beta Kappa (qui récompense l'excellence en arts libéraux et en sciences aux États-Unis) pour sa perfection dans divers domaines, notamment la fiction. En 1970, il obtient sa licence en anglais du collège Wabash²²⁰, puis en 1971 une maîtrise en éducation de l'université Washington de Saint Louis (Missouri).

Ensuite, il entame une carrière d'enseignant et exercera sa profession avec beaucoup d'ardeur à Missouri (2 ans), à Buffalo (2 ans), puis à Longmont, Colorado (14 ans). Il raconte à ses jeunes élèves des histoires qu'il fait durer toute l'année. Selon la légende, les prémices de son roman phare, *Hyperion* (1989) sont nées de ces séances. Son enthousiasme pour la littérature l'amène peu à peu à s'investir dans l'activité littéraire. En 1987, il quitte ainsi son métier pour se consacrer uniquement à l'écriture. Simmons est de ceux qui croient qu'on peut enseigner l'écriture littéraire. C'est pourquoi il organise et anime des ateliers d'écriture littéraire avec beaucoup de passion, et ce, même après avoir mis fin à dix-huit ans de carrière d'enseignant.

La vocation littéraire de Simmons se précise lorsqu'il publie la nouvelle *The river Styx runs upstream* (*Le Styx coule à l'envers*) en 1982 dans le magazine *Twilight Zone*. Cette nouvelle est le fruit de sa participation à un atelier d'écriture littéraire (*Writers' Conference in the Rockies*) dirigé par Harlan Ellison. Ellison qui connaît Simmons depuis 1979 est impressionné par la qualité de sa nouvelle et l'encourage fortement à participer au concours de *Twilight Zone*. La nouvelle séduit le jury et remporte le premier prix.

C'est à cette même époque (en 1982) qu'il écrit son premier roman, *The Song of Kali* (*Le chant de Kali*). Mais ce n'est qu'en 1985 qu'il le publie chez Bluejay Books. Avec ce livre, qui puise sa source dans son bref passage à Calcutta au début des années 1970, Simmons nous propose une écriture audacieuse empreinte d'éclectisme. S'éloignant des

²²⁰ C'est cette université qui décerne à Simmons en 1995 un doctorat *honoris causa* en reconnaissance de ses talents d'écriture mais aussi de sa contribution dans le domaine de l'éducation.

circuits habituels des romans d'horreur, Simmons s'inscrit, par le truchement de ce roman, dans un profond désir de rupture par rapport à la notion de frontière des genres. Cette capacité à se jouer des genres et des codes marquera sa pratique littéraire qui relève d'ailleurs aussi bien de la science-fiction que du fantastique, du polar ou de la littérature dite « *mainstream* » (générale). *Le chant de Kali* affiche déjà ce cheminement à venir. Simmons dit que c'est précisément pour cette raison qu'il a eu d'abord du mal à trouver un éditeur, mais suggère que c'est également la clef du succès immédiat du roman :

My first novel, *Song of Kali*, was written during my summer vacation in 1982 – I didn't really want to write a novel yet, but the story kept growing like kudzu so I finally surrendered and allowed it to take novel form – and it didn't find a publisher until 1985 because of the darkness of the story and its failure to follow genre formula. It won the 1985 World Fantasy Award – the first time a first-novel had ever done so – even though it wasn't necessarily a fantasy²²¹.

La consécration institutionnelle ne vient vraiment qu'en 1989, année pendant laquelle il publie trois romans relevant de trois registres fondamentalement différents : *Hyperion* (*Hypérion*), *Carrion Comfort* (*L'échiquier du mal*), *Phases of Gravity* (*Les Larmes d'Icare*). Parmi ces trois livres, *Hypérion* et *L'échiquier du mal* seront considérés comme deux de ses principaux chefs-d'œuvre. *Hypérion* reçoit le prestigieux prix littéraire Hugo (mais aussi les prix Locus, British Fantasy, Cosmos, etc.). Le roman *L'échiquier du mal*, qui relève plutôt du fantastique, remporte lui aussi de nombreux prix : Locus Award, Bram Stoker Award, British Fantasy Award, etc.

Vivant toujours près de Denver – à Longmont où il a enseigné pendant quatorze ans – avec sa femme Karen et sa fille Jane Kathryn, Simmons est un écrivain d'une fécondité remarquable. Sa bibliographie compte déjà une quarantaine d'ouvrages comprenant des romans et des recueils de nouvelles. Il est publié dans 27 pays et sa carrière littéraire est constellée de prix et de reconnaissance des critiques. Ce qui le singularise parmi les auteurs de « littérature de genre », c'est sa capacité à exprimer tout son talent et son imagination dans des genres narratifs très différents. Après une immense réussite dans le domaine de la science-fiction (*Les Cantos d'Hypérion*), Simmons s'est aventuré dans différents genres : le fantastique (*Carrion Comfort* [1989], *Fires of Eden* [1994], *The Summer of Night* [1991]), le policier (*Hardcase* [2001], *Darwin's blade* [2000]),

²²¹ <http://www.writerswrite.com/journal/sep01/simmons.htm>; site consulté le 12 décembre 2011.

l'horreur (*A Winter Haunting* [2002], *Children of the night* [1992]), l'espionnage (*The Crook Factory* [1999]), etc.²²².

L'œuvre de cet écrivain pose souvent le problème de sa classification. Au-delà de la superposition des genres, Simmons joue également des changements de registres, de tonalités mêlant avec dextérité descriptions grandioses, poésie, suspense, mystère, action, humour, etc. Le dialogue avec les grands classiques de la littérature (*L'Iliade* et *l'Odyssee*, Shakespeare, Keats, Proust) occupe une place de choix dans son oeuvre, manifestant, là aussi, le goût de la transgression des frontières convenues.

Ainsi, dans *Hypérion*, Simmons développe un récit à sept voix, dans lequel il manipule les thèmes habituels de la science-fiction (voyage dans le temps, menace extra-terrestre, intelligence artificielle, personnage messianique, etc.) tout en s'inspirant de la trame narrative des *Contes de Canterbury* de Geoffrey Chaucer. Ce procédé marque aussi son premier roman *Le chant de Kali*.

Outre cette hybridation des genres, on trouve aussi chez Simmons un éclatement des frontières littéraires. Fruits polymorphes, plusieurs œuvres de Simmons se situent souvent au croisement d'autres textes d'auteurs appartenant à différentes époques, ce qui les rend davantage polyphoniques. Cette intertextualité (implicite et explicite) qui est parfois une intégration d'autres textes littéraires ou un dialogue avec ces textes ou une relecture du déjà dit littéraire institue un jeu de miroirs ou si l'on veut, une mise en abyme.

Outre les aspects formels que nous venons d'évoquer, les thèmes qui traversent l'œuvre de Simmons sont nombreux mais souvent reliés : le mal radical, la souffrance, la violence, la mort, la monstruosité, le surnaturel, le vampirisme psychique, l'horreur, la trahison, le pouvoir, la peur et la haine de l'autre, la guerre, la cruauté, l'éros, la religion, le voyage dans le temps, le monde dystopique, l'anéantissement du monde,

²²² « L'écrivain américain Dan Simmons est unique et multiple à la fois. Multiple : il écrit une grande épopée de science-fiction (*Les Cantos d'Hypérion*), revisite la guerre de Troie en mêlant Proust et les quantas (*Ilium et Olympos*), met Hemingway en scène dans un roman d'espionnage (*Les forbans de Cuba*), ressuscite Dracula en Roumanie (*Les fils des ténèbres*), traque des tortionnaires nazis dotés de pouvoirs (*L'échiquier du mal*). Unique : ses romans vibrent d'une même écriture, d'une même cadence, comme dit son traducteur Jean-Daniel Brèque » (Vantroyen, 2008).

etc. Par le biais de ses thèmes de prédilection Simmons aime jouer avec l'attraction-répulsion du lecteur.

Tout en gardant à l'esprit que les œuvres de Simmons ne se plient pas complètement aux règles du genre exploité, on peut dire que la publication, la diffusion et la réception de ses œuvres selon la catégorie de « littérature de genre » mettent en évidence l'adéquation entre le public populaire visé et l'approche rédactionnelle et la politique éditoriale employées. Ainsi, malgré les qualités esthétiques, littéraires et narratives de ses œuvres qui font de Simmons un « auteur de qualité » estimé des lecteurs, les œuvres de Simmons restent ancrées dans le legs traditionnel de la culture populaire. Autrement dit, même si ses œuvres ne se privent pas de références plus ou moins explicites aux textes et aux discours (littéraires, scientifiques, historiques) relevant de la sphère culturelle restreinte, il n'en reste pas moins vrai qu'elles récupèrent, intègrent, et alimentent les éléments de la culture populaire occidentale. Elles constituent une illustration éloquent de l'attachement de l'auteur à cet imaginaire, incluant des légendes, des mythes et d'autres tropes occidentaux traditionnels²²³. Adhérant aux valeurs socio-culturelles et aux démarches narratives qui caractérisent la littérature de genre, ses œuvres entrent en résonance avec les attentes et les dispositions du public populaire.

Même si les œuvres de Simmons ne se limitent manifestement pas à une position idéologique, elles véhiculent cependant des images idéo-affectives de et sur la société. À travers les thèmes et les visions du monde, les romans et les nouvelles de Simmons dévoilent leurs contenus idéologiques. La projection de la vision eschatologique judéo-chrétienne du monde dans *Hypérion*, celle de l'aversion xénophobique dans *Le chant de Kali*, puis celle de la « guerre des civilisations » (entre Occident et Islam) dans *Illium* (2003) et *Olympos* (2005) sont autant d'exemples du foisonnement des propos et des choix idéologiques qui se dégagent de ses œuvres.

Le cadre géoculturel de ses récits et/ou la distorsion spatio-culturelle de ses récits de science-fiction sont révélateurs de la « géographie imaginaire » de l'auteur. La mise en scène de cette spatialité, qui répond d'ailleurs aux contraintes propres au cadre

²²³ La figure du vampire est, par exemple, directement puisée dans l'imaginaire populaire.

thématique et idéologique de la littérature de genre, fait surgir un univers référentiel qui s'avère *indéniablement* occidental des points de vue géographique, historique et culturel mais aussi psychologique²²⁴. Les lieux décrits et/ou évoqués et les personnages qui habitent et évoluent dans ces lieux affermissent cet ancrage spatio-culturel et ces pesanteurs culturelles populaires de l'auteur²²⁵. La « Périphérie » reste littéralement à l'écart de la centralité occidentale dans l'univers littéraire de Simmons, sauf lorsqu'elle est chargée de réactiver les peurs et les fantasmes du « Centre ». L'évocation d'un Tiers Monde essentialisé comme un corps-espace gangrenaire et moribond (Calcutta associé à la misère, à l'obscénité et à la mort dans *Le chant de Kali*, Bangkok associé à la prostitution, au sida et à la mort dans *Mourir à Bangkok*) sert au déploiement de la thématique de l'horreur, certes; cependant, par l'entremise de la voix narrative et/ou de celle des personnages Simmons livre son regard sur l'espace de l'Autre culturel.

Après avoir brièvement examiné la trajectoire biographique et auctoriale de Simmons, on peut avancer que les préoccupations littéraires qui font de lui un auteur novateur dans plusieurs genres de la littérature populaire sont déjà en germe dans son premier roman. Autrement dit, *Le chant de Kali* pose les jalons de son écriture romanesque et de son projet auctorial. La notion de mal qu'on trouve, par exemple, dans *Le chant de Kali* oriente et influence sa philosophie ou sa vision (fantastique ou horrifique) de l'Histoire dans ses œuvres suivantes. Un autre thème manifeste dans ce roman est la célébration de la violence. Dans *Le chant de Kali*, la violence est justifiée en tant qu'hygiène sociale et morale, thème qui est repris et élaboré, entre autres, dans *L'Échiquier du mal*. Il en va de même pour les techniques employées dans ce roman qui affirme, par exemple, les prémises d'une originalité avec l'éclatement générique. Simmons reprend et raffine ces procédés formels et stylistiques dans ses œuvres suivantes. Son goût pour la poésie (et aussi pour les théories mathématiques) s'affiche déjà dans ce roman. *Le chant de Kali* s'avère ainsi une étape clé dans la construction de l'auctorialité de Simmons.

Légitimé par le « capital symbolique » de l'auteur, par les procédés formels et stylistiques utilisés pour la mise en évidence de la thématique et par la visée rédactionnelle et éditoriale du public populaire, *Le chant de Kali* a pu exercer une

²²⁴ Pour Ashis Nandy (1983), par exemple, l'Occident est plus un espace psychologique qu'un espace géographique.

²²⁵ D'ailleurs, on n'aura pas complètement tort d'avancer que ces lieux relèvent malgré tout de l'imaginaire occidental, axé sur la colonisation de l'espace (la planète Mars dans *Hypérion*, par exemple).

influence sur la conception de Calcutta dans l'imaginaire collectif occidental ainsi que sur la perception occidentale de l'altérité. Il serait intéressant de faire un rapprochement intertextuel entre *Le chant de Kali* et *Calcutta, Lord of Nerves*, une nouvelle d'un autre écrivain américain, Poppy Z. Brite. La nouvelle de Brite est largement inspirée et empreinte des poncifs traités dans le roman de Simmons. Dans une entrevue, Brite avoue :

My biggest influence was Dan Simmons' wonderful novel SONG OF KALI. I approached Calcutta and the goddess Kali from a very different point of view, but my story would never have been written without Dan's novel. [...] Well, it's always hard to write about a place you're unfamiliar with, and I haven't been to Calcutta. But my images of it from SONG OF KALI and other reading were so intense that this didn't present as much of a problem as it normally would ²²⁶.

Le trajet des deux auteurs étudié dans ce chapitre montre la place très différenciée qu'occupe l'expérience de Calcutta dans leur vie comme dans leur œuvre. Autant cette dernière est cruciale pour Lapierre, qui a passé beaucoup de temps là-bas, s'y est investi, et a écrit d'autres textes sur l'Inde, autant elle est en fait assez marginale chez Simmons, qui écrit à partir de souvenirs d'une expérience ancienne. La dimension humanitaire y semble de plus complètement absente Simmons utilisant au fond Calcutta, ou l'imaginaire de Calcutta, comme plus tard il utilisera Bangkok, comme support d'une altérité terrifiante aux yeux de l'Occident (ou d'un certain Occident).

2. La portée des éléments paratextuels : orientation et implication de l'horizon d'attente

Les trajectoires biographiques et littéraires de Lapierre et de Simmons permettent de situer les romans retenus dans leur contexte de production et de comprendre les jeux et les enjeux spécifiques de l'écriture qui animent leurs auteurs. Il est maintenant temps de procéder à l'analyse de ce que Genette (1987 : 7) appelle les « seuils », que le lecteur est supposé franchir avant d'entamer un livre : titre, couverture, collection, notice sur le livre et sur l'auteur, préface, avertissement au lecteur, postface, etc. Ces éléments plus précisément « péri-textuels », pour reprendre le terme de Genette, permettent à l'auteur et à l'éditeur d'attirer l'attention du public visé, d'interpeller ou de séduire le lecteur,

²²⁶ (http://www.johnjosephadams.com/the-living-dead/?page_id=54; souligné dans l'original; site consulté le 18 décembre 2011)

mais aussi d'inciter à l'achat du livre (Duchet, 1973 : 50)²²⁷, d'une part. D'autre part, ces éléments balisent l'horizon d'attente du lecteur en lui permettant d'associer le livre à un genre particulier, de se faire une idée du contenu du livre avant même d'en lire une seule ligne.

2. 1. Titre

Commençons tout d'abord par les titres des romans à l'étude pour comprendre comment ils constituent un discours sur les textes romanesques qu'ils présentent (un discours qui peut non seulement stimuler la curiosité du lecteur, mais encore orienter ce dernier vers une lecture particulière du texte), comment ils mettent en valeur l'univers diégétique de ces textes (Genette 1987 : 78), comment ils assument « les fonctions référentielle, conative et poétique » pour reprendre les termes de Roman Jakobson (Duchet 1973 : 49)²²⁸, et finalement comment ils se situent dans l'espace intertextuel.

De prime abord, du point de vue structural, les titres des romans retenus semblent posséder des traits de ressemblance : *Song of Kali* = syntagme nominal + opérateur relationnel + nom propre ; *La Cité de la joie* = déterminant (féminin, singulier) + syntagme nominal (féminin, singulier) + opérateur relationnel + déterminant (féminin, singulier) + syntagme nominal (féminin, singulier). Pour le premier, par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de l'énoncé, le syntagme nominal « *Song* » (le chant = déterminant, masculin, singulier + syntagme nominal) s'avère l'objet central de la focalisation, et « of Kali » (de Kali) y joue la même fonction qu'un adjectif relationnel. Quant au second, c'est exactement le même schéma adopté pour mettre en valeur l'objet central de l'énoncé « Cité ». Néanmoins, les groupes nominaux fonctionnant comme des adjectifs relationnels – « of Kali » (de Kali) et « de la joie » – sont d'une importance cruciale dans la signification de ces titraisons, car sans eux les objets annoncés par les titres deviennent beaucoup plus vagues. Mais en plus de démarquer, découper et délimiter le sujet, ces compléments du nom désignent et éclairent les choix thématiques

²²⁷ Car le roman est aussi une production commerciale. Comme le fait remarquer Claude Duchet à l'égard de la fonction du titre : « Le titre de roman est un message codé en situation de marché, il résulte de la rencontre d'un énoncé romanesque et d'un énoncé publicitaire; en lui, se croisent, nécessairement, littéarité et socialité : il parle l'œuvre en termes de discours social mais le discours social en termes de roman » (1973 : 50).

²²⁸ Selon Duchet, il est d'ailleurs possible que le titre « s'érige en microtexte autosuffisant, générateur de son propre code et relevant beaucoup plus de l'intertexte des titres et de la commande sociale que du récit qu'il intitule. » (*ibid.* : 51).

(et idéologiques d'ailleurs) des auteurs qui président au choix du titre de leurs romans. Ainsi donc, Simmons annonce que la thématique générale de son récit épousera la parole (« chant ») de Kali ou celle qui célèbre Kali. Lapierre, pour sa part, nous donne l'impression que son roman nous parlera d'une cité qui n'est fondamentalement caractérisée que par la joie.

En fait, en juxtaposant ces adjectifs relationnels on peut éclairer davantage les deux titres. Dans le titre de l'œuvre de Simmons, l'emploi du groupe nominal « of Kali » (« de Kali ») favorise une référence (métaphorique ou non) au surnaturel (à condition de savoir que Kali est une divinité), alors que le groupe nominal « de la joie » utilisé dans le titre du roman de Lapierre, évoque et met en lumière une émotion vive, un sentiment de plénitude, un état psychique voire moral relatifs à l'affectivité de l'être humain. L'emploi du groupe nominal « de Kali » dans la titraison du roman de Simmons apporte une spécificité ou bien une connotation culturelle associée à la divinité hindoue Kali. La figure de Kali est habituellement perçue dans l'imaginaire occidental comme celle de l'horreur, de la noirceur, du monstrueux, du mal, de la violence, de la destruction, de l'anéantissement, etc.²²⁹. En évoquant Kali dans le titre, Simmons réactive cet élément de l'imaginaire collectif, et en favorisant ainsi la création d'un climat énigmatique empreint d'horreur, il stimule la curiosité du lecteur en ce qui concerne l'orientation esthétique et générique de son roman.

Mais le groupe nominal « de Kali » fournit bien d'autres pistes pour le lecteur. Par exemple, il peut indiquer une spatialisation du contenu narratif du roman. Car la référence à Kali est susceptible de faire surgir dans l'esprit du lecteur une sphère spatiale et culturelle particulière, à savoir l'Inde, ou plus précisément encore, Calcutta²³⁰. Kali devient ainsi un « marqueur cartographique » de l'horreur, du monstrueux, du mal, de la violence, etc. C'est donc dans cette direction que le lecteur est « orienté ». On peut même avancer que le titre invite le lecteur à entreprendre en imagination un voyage exotique et/ou à s'apprêter pour une rencontre-confrontation avec l'altérité culturelle qui inspirent l'horreur. Dès lors, le roman s'annonce comme un discours sur cette *spatialité-altérité*.

²²⁹ Pour ce qui est des différentes acceptions de Kali voir le chapitre 3 de notre thèse.

²³⁰ Voir le chapitre 3.

La stratégie de Simmons réside probablement dans sa volonté d'attirer l'attention du public occidental et de l'interpeller par le truchement d'un titre accrocheur chargé de connotations. Or ce titre, qui affleure sur la carte du (Tiers) monde pour localiser un endroit (qui soit synonyme de mystère et d'horreur), révèle, par ailleurs, nous semble-t-il, le fantasme « orientaliste » de l'Occident, puisqu'il associe l'imaginaire topographique de l'Autre au féminin (Kali). Cette féminisation de l'espace de l'Autre, trope typique de l'orientalisme de teneur hétérosexuelle est manifeste dans le roman de Simmons, et elle trouve son point culminant, on le verra plus loin, dans une érotisation de l'image de l'Autre. Représenter, par le biais de la métaphore de Kali, l'espace de l'Autre en tant qu'objet de la jouissance relève-t-il du fétichisme ? C'est une hypothèse qui reste à vérifier. Mais, pour l'instant, il convient de souligner qu'associer cet imaginaire topographique à la fois à la jouissance et à l'horreur renvoie à notre thèse selon laquelle (l'imaginaire de) Calcutta inspire une fascination-répulsion chez le sujet occidental.

Qu'en est-il maintenant du titre choisi par Lapierre pour son roman ? Ce titre donne clairement une information d'ordre spatial sans qu'il y ait une allusion précise à un lieu particulier. Et pourtant tout au fil de la trame narrative de ce « roman-reportage » Lapierre ne montre guère d'indifférence aux repères spatiaux. Il les emploie avec beaucoup de précision de sorte que l'illusion référentielle joue à plein. Par ailleurs, nous avons déjà constaté que pour assurer la vraisemblance et la véracité de ses récits, Lapierre n'hésite pas à utiliser des marqueurs cartographiques dans la titraison de ses ouvrages (*En liberté sur les routes d'URSS, Paris brûle-t-il ?, Ô Jérusalem, Il était minuit cinq à Bhopal, New York brûle-t-il ?*). Cela peut nous amener à nous demander si cette absence de marqueurs cartographiques dans le titre de son « roman-reportage » est purement fortuite. Il convient d'avancer que l'absence des marqueurs cartographiques garantit une dilution de la géographie dans l'universel. On peut aller plus loin en disant que cette géographie de l'espace urbain tient son universalité de son articulation au groupe nominal « de la joie ». Ainsi, le titre peut évoquer, un peu à la manière du conte²³¹, un espace emblématique de la joie.

²³¹Dans les contes, il ne s'agit pas de préciser les repères spatiaux, mais d'évoquer des lieux emblématiques : le château représente symboliquement la richesse et le pouvoir ; la mesure, les pauvres, la forêt, un lieu de quiétude ou du danger, etc.

Or puisque ce titre propose de (re)présenter un espace caractérisé fondamentalement par la joie, on peut se demander si la vision de la « cité » ne repose pas sur une conception essentialiste de Lapierre. Car si l'on admet que la joie reste un sentiment d'ordre affectif, moral, intellectuel ou psychique *limité dans le temps*, l'énoncé « La Cité de la joie » donne l'impression d'une permanence de cette caractéristique d'affectivité humaine appliquée par métonymie à la cité. Par conséquent, le titre semble tendre vers une signalisation d'un discours idéaliste.

Le contenu humain de l'espace urbain est ainsi mis en relief par le groupe nominal « de la joie ». D'ailleurs, d'autres acceptions du terme « cité » nous renvoient à l'idéalisme sous le signe duquel le titre présente le roman. Par exemple, selon le dictionnaire, le terme « cité » peut suggérer, outre l'espace urbain, une « société politique, religieuse idéale (à venir, à laquelle on aspire) ou mystique » ou alors « l'église du Christ, l'assemblée du peuple de Dieu dont les membres sont citoyens du ciel, le Royaume de Dieu », etc.²³². Le titre « La Cité de la joie » s'offre ainsi comme une porte ouverte sur un ailleurs fascinant, un espace géographique et politique imprégné d'idéalisme dont la dimension religieuse n'est pas absente, comme on le verra, dans l'élaboration et dans le déploiement du roman.

Or dans cette démarche qui consiste à déchiffrer le monde « microtextuel » ou « métatextuel » des titres, il faut aussi savoir quelle relation intertextuelle ces titres peuvent éventuellement entretenir avec d'autres titres ou d'autres textes d'auteurs contemporains ou antérieurs. Car la conception des titres est souvent puisée dans la mode propre au genre, dans les modèles hérités de ce que Claude Duchet appelle « réserve des titres », dans les stéréotypes générés par la vision du monde d'une société donnée à une époque donnée.

En évoquant Kali, le titre *Song of Kali* se trouve pleinement inscrit dans une perspective intertextuelle vaste, puisque le thème de Kali traverse un grand nombre de textes (ou de films) occidentaux, depuis *Le tour du monde en quatre-vingts jours* (1873), le roman d'aventure de Jules Verne, jusqu'au cinéma populaire avec la série *Indiana Jones and the Temple of Doom* (1984) de Steven Spielberg. La littérature populaire, les récits de

²³² Cf. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

voyages, les écrits journalistiques abondent en récits et en légendes consacrés à Kali. Ainsi donc, le titre choisi par Simmons semble témoigner d'un phénomène de reprise d'un des thèmes les plus prisés des productions culturelles occidentales sur l'Inde et particulièrement sur Calcutta.

Une connaissance indirecte de ces œuvres ou de certains éléments de leur contenu peut permettre au lecteur de saisir les résonances du titre et de cerner la signification de l'œuvre²³³. Le titre « *Song of Kali* » peut ainsi amener le lecteur à anticiper un imaginaire du diabolique semblable à celui qui a été exploité dans le film *The Black Devils of Kali* (1954) ou dans *The Mystery of Thug Island* (1965), un *remake* cinématographique réalisé par Luigi Capuano. En effet, il est frappant de voir à quel point ces films et le roman de Simmons sont liés par une thématique commune (Kali) qui induit des traits de ressemblance entre leurs trames narratives. Tout en situant son histoire à l'époque moderne, Simmons intègre dans son récit le mythe de Kali et des Thugs (Kapalikas) qui suscite des fantasmes dans l'imaginaire occidental depuis le XIX^e siècle. Parmi les éléments qui traversent le roman comme ces deux films, on trouve notamment : le départ d'un Occidental pour Calcutta qui est dépeinte comme le lieu le plus maléfique du monde sous le contrôle total des Kapalikas, l'enlèvement et le meurtre de la fille du protagoniste, ses idées de vengeance, etc.

Or, il convient de signaler que l'histoire de ces deux films trouve ses racines dans des romans d'aventure d'Emilio Salgari, auteur à l'origine de la série de « Sandokan » parue à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle. En fait, la série « Sandokan », composée de 11 épisodes, est un exemple phénoménal de la survie de la littérature populaire à travers les transpositions médiatiques de plusieurs époques. On observe par exemple que dans les années 1970, la série « Sandokan » adaptée à la télévision connaît un succès fulgurant dans beaucoup de pays occidentaux²³⁴.

²³³ Du point de vue de la réception d'une œuvre, il convient de souligner que dans ce processus de déchiffrement du titre par le lecteur, la familiarité avec les textes antérieurement connus ne renvoie pas exactement aux textes publiés antérieurement à celui que le lecteur est sur le point d'appréhender, car le lecteur ne suit pas un ordre chronologique. Ainsi, par exemple, le titre « *Song of Kali* » peut rappeler au lecteur *Tirer la langue* (1989) (qui utilise aussi le thème de Kali) de Günter Grass avec lequel certains lecteurs seront déjà familiers et qui est publié ultérieurement au roman de Simmons.

²³⁴ Sur cette postérité et cette « continuité transmédiatique exceptionnelles » de « Sandokan », Mathieu Letourneux affirme : « L'œuvre d'Emilio Salgari fournit en effet un exemple de cette survivance populaire, à travers les prolongements et déclinaisons qu'ont connus certaines de ses œuvres. [...] Au XX^e siècle, c'est tout naturellement que les nouveaux médias populaires se sont substitués au roman, et

Parmi les 11 épisodes qui constituent la série de « Sandokan », *I misteri della jungla nera* (1895) et *Le due tigri* (1904) intègrent le thème de Kali et celui des Thugs. Dans ces romans de Salgari, Maria Beatrice Bittarello (2007) fait remarquer que « *The goddess Kali is portrayed as a bloodthirsty deity, as the monstrous personification of all that the West projects upon the East* » et que « *The goddess's worshippers are represented as capable to destroy the whole system of Western values [...]* ». Bittarello avance que dans la vision de Salgari, « *Asia is feminine, [...] portrayed purposefully as the opposite of the Christian saviour – she takes lives, he saves lives [...]* » (*ibid.*). Le recours intertextuel à cette vision dans laquelle « [...] *Kali is the incarnation of 'wild' femininity and thus she embodies the most dangerous feature of the East, not very differently from Semiramis or the Amazons* » (Bittarello, 2007) est observable aussi bien dans les productions cinématographiques populaires telles *Gunga Din* (1939), *Indiana Jones et le temple maudit* (diffusé un an avant la parution du roman de Simmons) que dans le roman de Simmons. La reprise de Kali dans le titre de ce dernier peut ainsi remplir une fonction programmatique en orientant la réception du roman.

Quant au titre « La Cité de la joie », ce qui peut frapper d'abord le lecteur déjà familier avec le style de titraison de Lapierre, c'est le caractère de brièveté par rapport à la plupart des titres de ses autres œuvres. Plus important encore, ce titre ne comporte pas de fragments d'intrigue et/ou d'énigme, ce qui le distingue des autres titres utilisés par Lapierre pour intituler ses œuvres, qu'il s'agisse de romans ou non. Le titre en question met le lecteur dans une situation d'interrogation sur ce que sera cet « ailleurs idéal ou allégorique » évoqué. Mais cette question trouve sa réponse quasiment tout de suite lorsque le lecteur aborde les autres éléments péritextuels majeurs de cet ouvrage tels que la notice sur l'auteur et le message de l'auteur, puis l'avertissement au lecteur²³⁵, etc. Ce

les déclinaisons se sont désormais faites sous forme de films (muets, puis parlés), de bandes dessinées, de romans-photos, de séries télévisées et de jeux vidéo. Mais on ne mesure pas totalement le succès de l'œuvre si on n'évoque pas les nombreux produits dérivés qui ont été proposés pendant un siècle : planches de personnages à découper (Marca Salgari, dans les années 1930), cahiers d'écoliers (années 40-50), images Liebig à collectionner (1964). Les produits dérivés se sont encore multipliés avec les séries télévisées et les versions filmées d'après guerre : les séries télévisées ont ainsi donné lieu à de multiples figurines et poupées (chez Furgo, Mattel, Star Toys, Giochi Preziosi...), jeux de société (chez Editrice Giochi, Clementoni, Miro...), albums d'autocollants (chez Panini), bandes dessinées, romans photo, disques 33 et 45 tours, etc. ; l'ensemble contribuant à constituer les personnages (le Corsaire Noir et, plus encore, Sandokan) en figures de l'imaginaire collectif ». *Sandokan nel labirinto della morte* : permanence des univers de fiction de Salgari dans le dédale des adaptations médiatiques, Matthieu Letourneux (2006). http://etc.dal.ca/belphegor/vol5_no2/articles/05_02_letourneux_sando_fr.html; site consulté le 26 décembre 2011.

²³⁵ Voir l'annexe 1.

qui a été suspendu dans la titraison s'éclaire maintenant. Le lecteur comprend que l'univers référentiel de « La Cité de la joie » est l'Inde... Calcutta. Ainsi se trouvent associés dans un étrange paradoxe, l'idée d'un espace idéal, marqué par la joie, et la misère de Calcutta. Car la quatrième de couverture du livre contenant la photo de mère Teresa tenant le livre de Lapierre dans sa main renvoie le lecteur non seulement à Calcutta, mais aussi, plus précisément, à l'extrême pauvreté de Calcutta qu'évoque en général l'image de mère Teresa dans l'imaginaire collectif occidental.²³⁶

Le lecteur doté d'une certaine connaissance socio-historique et culturelle sur Calcutta, peut être amené à penser à d'autres titres et/ou textes qui l'ont marqué ou qui marquent la littérature existante sur le sujet qu'est Calcutta. Il n'est pas impossible que « La Cité de la joie » lui rappelle par détour intertextuel un autre titre qui est devenu la figure mythique de Calcutta : « La cité de l'épouvantable nuit ». Non seulement ce titre a coiffé l'ouvrage de Rudyard Kipling portant sur Calcutta, mais encore il est devenu un trope dominant de Calcutta dans d'innombrables textes consacrés à cette ville depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui et cela sans discontinuer. Kipling, cependant, emprunte ce titre à un poème narratif de James Thomson (Bysshe Vanolis), un poète écossais de l'époque victorienne²³⁷. Pendant ses vacances d'été, Kipling découvre ce poème de Thomson qui fait allusion à Londres. Il reprendra à plusieurs reprises sa thématique de la mort et de la noirceur associées à la ville de Londres et transposera ces images « topophobiques » de la ville pour les appliquer à Lahore, puis à Delhi et à Calcutta²³⁸. Comme le constate Anne Larue :

²³⁶ Cependant, il convient de le souligner, il est possible que le lecteur sache déjà que ce livre porte sur Calcutta sans qu'il ait besoin de déchiffrer les éléments péritextuels dont on a parlé ici. On peut avancer que c'est souvent le cas, car un livre est la plupart du temps présenté au lecteur par le biais d'un certain canal de culture qui classe, catégorise, étiquette ce produit qu'il fait découvrir, promeut ou critique.

²³⁷ Sous le titre, « *The City of Dreadful Night* » ce poème (écrit entre 1870-1873) paraît pour la première fois en 1874 dans la revue anglaise *National Reformer*. Puis en 1880, lorsque Thomson publie son recueil de poésie intitulé « *The City of Dreadful Night and Other Poems* », le poème connaît un vrai succès, à tel point qu'il fera l'objet de plusieurs reprises intertextuelles notamment dans les œuvres de William Watson, Henry James, Rudyard Kipling, O. Henry, etc.

²³⁸ Anna Suvorova souligne, par exemple, à l'égard de cette influence du poème de Thomson sur la nouvelle de Kipling portant sur la ville de Lahore (« *The City of dreadful night* ») (Il convient de souligner que c'est d'abord Lahore que Kipling décrit comme la *Cité de l'épouvantable nuit*.) : « Kipling's short story also contains an unacknowledged quotation from Thomson's poem. The story ends with the sentence: — So the city was of Death as well as Night after all. This is a paraphrase of Thomson's lines: The City is of Night; perchance of Death, But certainly of Night. »

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00urduhindilinks/srffest/txt_suvorova_lahore.pdf; site consulté le 28 décembre 2011.

Le très long poème narratif de James Thomson B. V., *The City of Dreadful Night*, relève de l'imaginaire de la description des villes atroces, et à ce titre il a connu une certaine postérité. Rudyard Kipling, dans ses chroniques, fait une référence constante à son prédécesseur dès qu'il veut décrire les cités horribles et pestilentielles de Delhi ou de Calcutta. Il cite en exergue des vers tirés de *The City of Dreadful Night*, et c'est même sous ce titre que sont groupés plusieurs de ses textes sur l'Inde (1998).

Mais il ne faut pas croire que Kipling soit le seul auteur à s'approprier la thématique de la « cité morte » mise en place dans la pièce poétique de James Thomson. Larue note :

Un essai d'Henry James sur Londres, publié quelques années plus tard, le 15 septembre 1888, dans la *Pall Mall Gazette*, porte d'ailleurs le titre de *City of Dreadful Delight*. L'expression semble devoir quelque origine à James Thomson, l'oxymore procuré par Henry James tirant sa force de la référence citationnelle : c'est en effet déjà la ville de Londres qui inspire James Thomson, et qui lui paraît l'incarnation même de l'enfer. (*ibid.*).

« Associer la ville aux états d'âme et évoquer la ville comme un personnage essentiel », le principe esthétique déclaré par Georges Rodenbach dans l'avertissement de son roman, le chef d'œuvre du symbolisme littéraire, *Bruges-la-Morte* (1892), peut s'identifier avec celui qui inspire aussi les œuvres telles qu'*En ville morte* (1906) de Franz Hellens, *La Mort de Venise* (1936) de Maurice Barrès, *La Città morta* (1898) de Gabriele D'Annunzio, *Mort à Venise* (1912) de Thomas Mann. Toutes ces œuvres, comme l'indiquent leurs titres, accordent une place de choix à la thématique de la « cité morte », thématique qui façonne le poème de James Thomson. C'est aussi le cas de *La Cité de la joie*. Il convient de souligner que le roman de Simmons qui comporte de nombreuses allusions à Kipling joue sur le rapprochement entre Londres et Calcutta (dans le chapitre 9, lorsque Chatterjee lit à Luczak un passage portant sur Londres mais dans un contexte qui laisse croire qu'il s'agit de Calcutta).

« Chez James Thomson, avance Larue, la topographie de la ville morte est celle de l'Enfer de Dante : le poète rencontre et suit un guide peu engageant ('shadowlike' et 'regardless') qui lui fait visiter les lieux de la ville où sont morts la Foi, l'Amour et l'Espoir. Il erre ensuite seul dans une cité sombre, une espèce de nécropole où d'immenses cordons de réverbères éclairent le vide et le silence de la nuit. » (*ibid.*) Ce « monde sans alternative » qui évoque dans le poème « le décor terrible et grandiose que Dante avait cherché, pour les damnés, dans les cercles de son Enfer » est d'ailleurs emblématique du sinistre paysage social londonien de l'époque (Cazamian, 1913 : 226). Dans son roman-feuilleton *Oliver Twist* (1838) Charles Dickens dépeint cet univers

laid, noir, déshumanisé et horifique : les ravages provoqués par la révolution industrielle dans le tissu social en Angleterre au XIXe siècle. Kipling, une des figures les plus importantes de la littérature coloniale sur l'Inde, a été l'un des premiers à projeter les cauchemars, le désespoir et la laideur sociale du Centre vers la Périphérie. Ainsi, lorsque Kipling, pour qui la synthèse entre idéologie coloniale et altérité indienne était impensable, transpose dans ses écrits journalistiques sur Calcutta (1888) ce trope de la descente dans « l'enfer de Dante »²³⁹, la ville colonisée fait l'objet d'une resémantisation complexe. Associé à l'enfer dantesque, Calcutta, alors la capitale de l'Empire britannique des Indes, devient ainsi le lieu d'articulation de l'imaginaire occidental et des enjeux idéologiques de l'impérialisme, ou alors le lieu de confrontation entre l'altérité indienne et l'idéologie coloniale.

Dans la plupart des récits de l'époque postcoloniale sur Calcutta, la thématique de cette descente infernale, qui s'est vu accorder une place prépondérante dans « *Kipling's journalistic account of Calcutta belong(ing) to the distinctive nineteenth-century genre of the slumming narrative* » (Teltscher, 2002 : 200), reste un thème attendu voire insistant. À cet égard, Teltscher note « *The [...] horrors of this hell haunt subsequent accounts of Calcutta* » (*ibid.*: 195). Elle note avec justesse : « *Much as nineteenth-century writers like Dickens, Mayhew, and Engels dwelt on the dirt and degradation of British slums, so twentieth-century authors like Grass, the travel writer Geoffrey Moorhouse, and the French writer of popular histories and "epics", Dominique Lapierre, return obsessively to the sewers, filth, and disease of Calcutta.* » (*ibid.*: 201) Teltscher fait remarquer judicieusement : « *It is Lapierre who most revels in the abjection. The title of **The City of Joy**, both alludes to and inverts Kipling's title and, as David Spurr has pointed out, Lapierre's book is also a quest, if not to Inferno, then to Purgatorio where souls are purified in preparation for the ascent to heaven* » (*ibid.*: 201; souligné dans l'original). Vu ainsi dans une perspective intertextuelle, le titre « La Cité de la joie » peut évoquer ce qu'il semble dissimuler : son ancrage référentiel réel, Calcutta. Il est plus que probable que le titre du roman de Lapierre « se pose en s'opposant » (Bourdieu) à celui utilisé par Kipling, synonyme d'horreur et de répulsion.

²³⁹ Teltscher note, « *The framing trope of (Kipling's) narrative is a descent into the city's underworld modeled on Dante's Inferno. [...] By day, the narrator of "The City of Dreadful Night" views the workings of Calcutta local government; by night, he is guided by a police superintendent on a tour of the city's brothels, gambling halls, and opium dens.* » (2002:195)

Si les titres des oeuvres de Simmons et de Lapierre apparaissent donc en tant que première étape dans la plongée dans leurs univers diégétiques respectifs, ce n'est pas pour autant « sans détour et sans figure » (Genette, 1987 : 78) qu'ils désignent leurs objets centraux. En plus d'annoncer le contenu des textes, ils influencent aussi l'acte de lecture. Dès ces titres, le lecteur a l'impression que « Kali » et « la Cité » peuvent apparaître dans les textes respectifs comme des personnages. C'est ainsi qu'ils orientent « l'horizon d'attente » du lecteur. Par ailleurs, entretenant des relations intertextuelles complexes avec les textes sur Calcutta, ils permettent une meilleure appréhension des oeuvres. Les titres sont aussi révélateurs de leurs scripteurs. Ainsi, « Le chant de Kali » donne à lire une thématique qui traverse la plupart des livres de Simmons, celle du mal. Avec « La Cité de la joie » le lecteur ne peut se méprendre sur l'inspiration idéaliste de Lapierre.

2. 2. Le rôle des éléments mis en exergue

Simmons n'utilise pas formellement un « avertissement au lecteur », mais pour indiquer l'esprit de son roman, il préfère se servir de deux épigraphes qui apparaissent après la dédicace. On est donc ici en présence de l'intertextualité consciente ou volontaire. Marc Eigeldinger souligne avec raison : « Quant à l'épigraphe, citation placée en exergue, elle correspond à un mode particulier de l'intertextualité. Elle détermine le ton de l'inspiration et fonctionne comme un indice possible du sens. » (1987 : 13). La première des deux épigraphes qui participent au déchiffrement du roman de Simmons est un extrait d'un texte de son auteur préféré, Saul Bellow, et la seconde est une courte citation de Christopher Marlowe :

... Ce sont des ténèbres... Pour tous... Seuls, quelques Grecs et leurs admirateurs qui, à leur zénith, entretenaient avec la beauté humaine une amitié parfaite, croyant pouvoir y échapper. Mais ils vivaient eux aussi dans ces ténèbres. Avec tous les autres : ceux qui se réjouissent de voir la boue jaillir, la faim cisailler, la guerre marteler, la rue résonner, l'humanité craquer, en prendre plein les tripes et ployer sous le malheur, la foule vivre sous un Vésuve assoiffé de charbon et dégorgeant des flots de fumée, ou à minuit dans une Calcutta sulfureuse, et cette foule innombrable sait qu'elle vit dans ces ténèbres.

SAUL BELLOW

Ma parole, c'est l'Enfer! Et j'y suis, moi aussi.

CHRISTOPHER MARLOWE

Là encore, la présence des mots ou expressions comme « ténèbres » (3 occurrences) et la référence à une « Calcutta sulfureuse » peuvent nous amener à faire un

rapprochement avec la thématique de « La cité de l'épouvantable nuit » de Kipling. Ces deux épigraphes inscrivent ainsi l'oeuvre de Simmons dans la tradition de l'écriture sur Calcutta. En favorisant la création d'un climat d'horreur, ces deux épigraphes renforcent l'action du titre qui évoque aussi la thématique de la noirceur et du mal. De plus, elles avertissent le lecteur de ce que pourrait être le développement du dispositif spatial dans le roman. En juxtaposant délibérément « Calcutta sulfureuse » et « enfer »²⁴⁰, Simmons émet dans cette page un message sur lequel il veut attirer l'attention du lecteur²⁴¹. En ce sens, cette page contenant les deux épigraphes fonctionne comme une note explicative du roman, procédé qui sera renforcé par une série d'épigraphes dialoguant avec chacun des dix-huit chapitres qui composent le roman. La plupart des citations qui sont mises en tête des chapitres numérotés se substituent en quelque sorte aux titres absents et témoignent de la « noirceur », de l'« horreur », du « dégoût », de la « répulsion », thèmes remarquablement associés à Calcutta depuis le titre de l'ouvrage de Kipling.

Parmi les 18 citations²⁴² pas moins d'une dizaine (en tête des chapitres 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 15) insiste lourdement sur la localisation cartographique du roman, Calcutta, si bien que, même lorsqu'ailleurs le nom de la ville est absent (les exergues des chapitres 3 et 13 évoquent simplement « cette ville »), ou qu'elle est remplacée par une métaphore (au chapitre 6, « Quel amour dans *cet enfer* valait la peine d'éclorre »; nous soulignons), le lecteur ne peut manquer de relier ces éléments à la métropole indienne; ces éléments se trouvant dans une relation anaphorique avec la référence à Calcutta émise en amont. Ici, il ne s'agit évidemment pas d'un simple ancrage toponymique du récit dans le monde réel; Calcutta apparaît plutôt comme synonyme de « topophobie » au sens phénoménologique du terme. Cette peur morbide mêlée de dégoût s'illustre dans les citations suivantes où Calcutta apparaît, par exemple, comme un souvenir cauchemardesque : « Aimerais-tu connaître Calcutta ?/Dans ce cas, prépare-toi à l'oublier » (ch. 2) ou comme une obscurité aveuglante et effrayante : « Calcutta, Calcutta, tu es une sphère hantée par la nuit, d'une cruauté infinie » (ch.7 ; la référence à « minuit » est d'ailleurs présente dans les épigraphes des chapitres 3 et 5, sans oublier la

²⁴⁰ En effet, Simmons se livre au montage et à la manipulation, car Marlowe n'évoque vraisemblablement pas Calcutta.

²⁴¹ Mais ce message est aussi un discours du collectif dans la première citation et un discours du je dans la seconde. D'ailleurs, il y a là un jeu important du point de vue du regard occidental sur une foule de ténèbres, de l'altérité, indistincte, mais à laquelle en réalité le sujet occidental, individu, ne peut échapper, qui l'absorbe.

²⁴² Elles se trouvent dans l'annexe 2.

citation de Saul Bellow). Calcutta apparaît aussi comme une incarnation de la violence : « Calcutta ignore la paix ; / À minuit, le sang coule... » (ch. 5), « Et à minuit, des cris de bête.../ Qui est l'ennemi de qui, qui.../ Dans la férocité de cette ville hypocrite ? » (ch. 13). Ou alors comme une personnification du dégoût et une dose toxique de haine : « Calcutta, ma salope, tu pisses de la lèpre jaune, semblable à de l'urine biliaire » (ch. 12), « Calcutta est une épine venimeuse plantée dans mon cœur » (ch. 14). Calcutta est aussi un symptôme de détresse de crise nerveuse : « Calcutta, Maîtresse des Nerfs,/ Pourquoi tiens-tu à me détruire? » (ch. 10). Et c'est une projection anthropomorphique de cause meurtrière : « Calcutta, tu vends dans les marchés/ Des cordes pour étrangler » (ch. 9), « Calcutta, tu m'as tué » (ch. 15).

Il est d'ailleurs à noter que pour la plupart des citations, Simmons a préféré se référer aux poètes bengalis et indiens contemporains. Bien que privées de leur contexte original et de leur sens de départ (à cause de leur forme elliptique, en raison aussi de ce que fait perdre le processus de traduction), ces citations servent à faire de la représentation de Calcutta une vérité populaire partagée par l'Inde aussi bien que par l'Occident. Autrement dit, au jeu de l'intertextualité, la vision de Calcutta comme un lieu maléfique s'impose au lecteur comme un fait indéniable, et non comme une représentation culturelle ou le fait d'un auteur. Ainsi, en assimilant et transposant les éléments des épigraphes provenant de la littérature indienne, Simmons confère à ces épigraphes des orientations nouvelles, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans le processus de l'intertextualité épigraphique.

Les deux épigraphes du début du roman annoncent ainsi d'autres exergues en forme d'anaphores, qui illustrent et renforcent le thème annoncé dès le titre. De plus, à l'attention du lecteur qui n'aurait pas tout à fait saisi la signification des épigraphes et du titre, Simmons ajoute entre les deux épigraphes et le chapitre 1, deux pages (13-14) qui associent, encore, enfer et Calcutta.

Il est vrai qu'avec ces pages Simmons souhaite attirer l'attention du lecteur sur quelques points qu'il pense nécessaire d'inscrire d'emblée pour orienter « l'horizon d'attente » du lecteur, il le fait en jouant sur l'ambivalence du « je ». Car Simmons ne veut pas assumer le rôle du locuteur pour ce discours préfaciel au ton fort dogmatique – la page n'est pas signée par l'auteur. Il délègue ce rôle à un « je » qui semble brouiller le statut

du « narrateur-auteur ». Ainsi, avant même que le récit commence, le narrateur apparaît pour préfacier le texte par rapport à son dispositif spatial, à son genre, et à la vision du monde dont le texte est le véhicule privilégié:

Il en est des lieux maléfiques qui ne devraient pas exister. Il est des villes malfaisantes où l'on ne peut demeurer. Calcutta est de celles-là. Avant Calcutta, pareille idée m'aurait fait rire. Avant Calcutta, je ne croyais pas au mal, et surtout pas comme s'il était une force indépendante des hommes. Avant Calcutta, je n'étais qu'un imbécile.

Les Romains conquièrent Carthage, puis massacrèrent les hommes, vendirent comme esclaves les femmes et les enfants, démolirent les édifices, concassèrent les pierres, incendièrent les décombres, et enfin répandirent du sel sur la terre afin que plus rien ne repousse. Ce traitement serait insuffisant pour Calcutta. La ville devrait être *rasée*.

Avant Calcutta, j'ai participé aux manifestations contre l'armement nucléaire. À présent, je rêve d'un champignon nucléaire s'élevant au-dessus d'une ville. Je vois des bâtiments se dissoudre dans des océans de verre. Je vois des rues pavées s'écouler comme des rivières de lave et des fleuves grondants s'évaporer en tourbillons de vapeur. Je vois des silhouettes humaines danser comme des insectes en flammes, comme des mantes religieuses immondes s'écrasant contre le mur de feu de l'apocalypse.

Cette ville est Calcutta. Et mon rêve est loin d'être désagréable.

Il est des lieux maléfiques qui ne devraient pas exister (pp. 13-14; souligné dans l'original).

Si jusqu'ici, l'efficacité de l'association entre la thématique du mal et Calcutta pouvait dépendre de l'étendue du bagage culturel du lecteur, dans ces pages, toute équivoque est levée. Car le narrateur-auteur se charge de fixer un cadre spatial présenté comme un univers référentiel réel tout en l'associant sans ambiguïté à un imaginaire du mal qui n'est pas sans lien avec le genre dans lequel le roman s'inscrit. Ici l'imaginaire topographique du mal et de l'enfer est nommé « Calcutta » sans équivoque et sans recours à l'allusion (le narrateur répète sept fois le nom de la ville dans ce bref passage). Comme le souligne Mathias Clasen à propos de ce passage, « *Calcutta is immediately established as the locale of the events that are to unfold, and provides an example of the setting in horror fiction* » (2011: 95).

Car comme Clasen le fait remarquer ce passage sert avant tout à distinguer le roman sur le plan générique :

The short introductory passage that prefaces the actual narrative of *Song of Kali* is fraught with portentousness and dark significance, and it performs several tasks. It sets the locale (events are going to unfold in Calcutta), alerts the reader to genre (said events are likely to be nasty and horrifying), and attempts to establish an informational void (what events could be nasty enough to make the narrator wish for nuclear destruction to be heaped on Calcutta?). (*ibid.*: 95)

Cet avertissement du narrateur-auteur attire, en effet, immédiatement l'attention du lecteur en raison de son caractère à bien des égards hyperbolique. Calcutta s'annonce par exemple comme un de ces « lieux maléfiques qui ne devraient pas exister » (Simmons, 2005 : 13), et mieux encore comme une ville qui « devrait être rasée » (*ibid.* : 13 ; souligné dans l'original). On n'aura pas tort d'indiquer que dans ce discours préfaciel la visée de l'auteur est la création d'une atmosphère horrifique par le biais du dispositif spatial :

As Joseph Carroll notes, 'the relation between organism and environment is a matrix concept prior to all social, psychological, and semiotic principles (2004: 152) and thus 'setting or physical place' is 'an internal component of literary meaning' (2001: 296-7). But maybe setting is particularly important in horror fiction: partly as a means to create the appropriate emotional atmosphere [...], partly because horror is usually concerned with threats that emanate from the environment, whether supernatural monsters, monstrous humans, or other configurations of adverse forces. [...] And monsters or monstrous events are often tied to specific places, like the haunted house, the cemetery, the dark woods or the scene of a crime. (Clasen, 2011: 96)

Mais pour accrédi ter ainsi la qualité du « *setting* », Simmons ne recourt pas à des lieux génériques de la fiction horrifique comme « la maison hantée, le cimetière, les forêts ténébreuses ou la scène d'un crime ». En jouant ainsi avec ce qu'on associe communément à Calcutta dans le discours occidental, il présente la ville comme un espace sur la carte du monde où le mal se trouve « localisé », comme un marqueur cartographique du mal, ou comme l'équivalent, à l'échelle d'une ville entière, d'une scène de crime. C'est la principale leçon que le narrateur retient de l'expérience qu'il s'apprête à raconter dans le roman : « Avant Calcutta, je ne croyais pas au mal, et surtout pas comme s'il était une force indépendante des hommes. Avant Calcutta, je n'étais qu'un imbécile. » (Simmons, 2005 : 13).

Ce postulat selon lequel « Calcutta » fonctionne en quelque sorte comme le signifiant du signifié « mal », se développe au fil du roman et fait l'objet d'une rationalisation à l'approche du dénouement lorsque Simmons développe une théorie du mal qui lui est propre. Ainsi Luczak, le narrateur-protagoniste conclut dans le chapitre 18 : « J'ai élaboré une théorie sur Calcutta [...]. Je crois que sur toute la terre, il existe des trous noirs, ainsi que dans l'esprit de l'homme. Et il est des endroits où, à cause de la densité et de la misère de la population, ou encore par pure perversité, le tissu des choses se déchire. Le noyau noir qui se trouve en nous engloutit alors tout le reste » (2005 : 370).

Calcutta était posée de façon identique dans l'avertissement, lorsque le je-narrateur affirmait haut et clair son désir d'éradiquer cet espace où le mal se trouve « circonscrit ». Le rêve du narrateur voir « un champignon nucléaire s'élev[er] au-dessus de » Calcutta (Simmons, 2005 : 13) s'inscrit donc logiquement dans sa vision (ou théorie) du mal. Le narrateur ne cache point ses sentiments topophobiques mêlés de dégoût, de haine, de rage et de violence envers la ville. Il dit ouvertement : « Je vois des bâtiments se dissoudre dans des océans de verre. Je vois des rues pavées s'écouler comme des rivières de lave et des fleuves grondants s'évaporer en tourbillons de vapeur. Je vois des silhouettes humaines danser comme des insectes en flammes, comme des mantes religieuses immondes s'écrasant contre le mur du feu de l'apocalypse » (Simmons, 2005 : 13-14). On voit donc qu'au-delà d'un simple « setting », Calcutta est à la fois métaphorique et hyperbolique et qu'elle projette ce qu'on peut croire être les propres fantasmes de Simmons.

Cet « avertissement au lecteur » confirme finalement l'intuition que le roman de Simmons va répondre aux contraintes propres au cadre idéologique du roman populaire. Car le roman de Simmons adhère à cet imaginaire populaire pour tracer les contours de la carte infernale qu'est Calcutta. La reprise de cet avertissement en quatrième de couverture²⁴³ s'explique par l'intention de l'auteur et/ou de l'éditeur de plonger le lecteur dans l'imaginaire populaire de Calcutta en provoquant sa curiosité par un énoncé-choc. Néanmoins, cette stratégie révèle aussi la vocation marchande du roman pour laquelle la réputation occidentale de Calcutta fonctionne en quelque sorte comme argument de vente.

Dans le cas de Lapierre, il serait possible de parler de double avertissement au lecteur. Intitulé, « Pourquoi j'ai écrit *La Cité de la joie* », le premier apparaît en deuxième et en troisième de couverture, à l'intérieur de la notice sur le livre où il est suivi d'une notice qui présente l'auteur au lecteur. Le second est explicitement intitulé « Avertissement au lecteur ». Signé par le romancier, il apparaît après la page de dédicace. Contrairement à Simmons qui préfère conserver l'anonymat dans son avertissement au lecteur, Lapierre n'hésite pas à assumer, par l'emploi du « je », le discours individuel de l'auteur sur son œuvre et sur le contexte de sa production. On peut même dire que la prédominance de

²⁴³ Ce texte de quatrième de couverture varie d'une édition à l'autre. Notre analyse se limite à l'édition qu'on a utilisée.

ce « je » est très forte (21 occurrences) aussi bien dans « Pourquoi j'ai écrit *La Cité de la joie* » que dans son « Avertissement au lecteur ».

« Pourquoi j'ai écrit *La Cité de la joie* » explique et met en valeur les motivations de l'auteur, guidé par des aspirations humanistes, mais aussi la méthode (journalistique) choisie et adoptée pour réaliser son projet d'écriture.

Dans la première partie du texte, Lapierre veille à indiquer tout de suite la localisation cartographique de « la cité de la joie ». Il écrit : « Un jour que je me trouve à Calcutta, un tireur de pousse-pousse me conduit dans l'un des quartiers les plus pauvres et surpeuplés de cette ville hallucinante où 300 000 sans-abri vivent dans la rue. Le quartier s'appelle "Anand Nagar", la Cité de la joie. » Ainsi donc s'affermirait l'ancrage référentiel de son récit, ce qui résout l'incertitude dans laquelle le titre a pu plonger le lecteur.

La référence au tireur de pousse-pousse constitue, par ailleurs, un point à ne pas manquer dans l'appréhension de l'ouvrage de Lapierre. Car ce dernier, dans la suite du roman-reportage, confère à la figure du tireur de pousse-pousse le statut idéalisé de l'altérité de Calcutta. Représenté dans le roman comme un être exotique, – « homme-cheval » –, Hasari Pal incarne ainsi, aux yeux du lecteur, cette figure fascinante de l'Autre et de l'Ailleurs, une projection anthropomorphique de Calcutta.

Or, les qualités morales qui caractérisent cette figure de l'altérité dans le roman, Lapierre indique dès cette première adresse au lecteur les avoir lues génériquement inscrites dans l'appellation du bidonville de Calcutta, *Ananda Nagar*, la cité de la joie, découvert « grâce à un tireur de pousse-pousse »²⁴⁴. Le paradoxe qui s'énonce dans le nom-choc du bidonville infernal, « la cité de la joie », renvoie en fait pour Lapierre à des dispositions morales innées et immuables de cette figure de l'Autre et de l'Ailleurs. Pour lui, cette figure d'altérité est ainsi une figure héroïque : « [...] ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, condamnés à survivre avec moins de cinquante centimes par jour, à surmonter les malédictions d'un destin implacable. À vaincre avec

²⁴⁴ Nous considérons la vraisemblance de ce récit autobiographique de Lapierre avec scepticisme. On voit mal en effet comment un tireur de pousse-pousse aurait pu amener spontanément son client dans ce genre de lieu. Tout se passe comme si Lapierre, curieusement, ne voulait pas assumer sa responsabilité dans cet épisode pour ne pas être accusé de voyeurisme.

le sourire ». S'inscrivant dans une vision tiersmondiste chrétienne emblématique des années 1970 qui consiste à ériger une opposition radicale entre l'Occident riche et le Tiers Monde démuné de tout, Lapierre insiste sur la supériorité axiologique de cet Ailleurs présumé « infernal » sur l'Occident « paradisiaque » : « [...] au cœur de cet enfer, je trouve plus d'héroïsme, plus d'amour, plus de partage, plus de joie et, finalement, plus de bonheur que dans bien des villes de notre riche Occident. Je rencontre des gens qui n'ont rien et qui, pourtant, possèdent tout. Dans tant de laideur, de grisaille, de boue et de merde, je découvre plus de beauté et d'espoir que dans bien des paradis de chez nous ».

Mais la raison la plus fondamentale qui peut expliquer la fascination de Lapierre pour cet ailleurs symptomatique de l'« enfer » réside dans sa quête du caritatif et de l'humanitaire : « Surtout, je découvre que cette ville inhumaine a le pouvoir magique de fabriquer des saints », souligne Lapierre. Il illustre le propos tout de suite en faisant surgir dans la mémoire du lecteur l'image « [d]es saints comme Mère Teresa » pour introduire ensuite ses protagonistes occidentaux, « des saints [...] inconnus, comme Paul Lambert, un prêtre catholique français », comme le « jeune médecin américain venu de Floride » qui sont « dans la Cité de la Joie pour partager, secourir et guérir les plus déshérités ». Ainsi en tenant à poser d'emblée la référence à mère Teresa, Lapierre ne cache pas au lecteur qu'il veut se réclamer de la même lignée idéologique chrétienne que cette dernière²⁴⁵. Le lecteur est conduit à intégrer à son « horizon d'attente » la symbolique de cette icône de Calcutta et à penser que le roman consacre la quête authentique des sujets occidentaux envers les « plus pauvres parmi les pauvres » de Calcutta.

Après avoir relaté la découverte miraculeuse de la « cité de la joie », Lapierre explique en quoi a consisté l'enquête de terrain dont le livre est l'aboutissement. Cette partie du texte est marquée par une récurrence du pronom personnel « je » mettant en scène l'expérience du journaliste et légitimant son discours. En fait de méthodologie journalistique Lapierre présente au lecteur un inventaire de ses activités et de ses

²⁴⁵ Lapierre emploie d'ailleurs des expressions – « *l'Ange de miséricorde* de tous les flagellés de la Cité de la Joie » (souligné dans l'original), « les plus déshérités » (variation sur l'expression « les plus pauvres parmi les pauvres ») qui ne font que confirmer ce constat. Par ailleurs, la photo de mère Teresa sur la quatrième de couverture est très parlante et attirera immédiatement l'attention du lecteur. Curieusement, cette photo montre Lapierre en train de parler et mère Teresa en train de l'écouter, à l'encontre de l'image modeste d'homme à l'écoute de l'Inde qu'il voudrait transmettre!

rencontres dans la Cité de la joie. Il dit avoir fréquenté les damnés, des tuberculeux, des lépreux, des eunuques, des saints, etc. qui habitent *Ananda Nagar* ; avoir assisté aux représentations théâtrales des légendes indiennes et joué au cerf-volant avec les enfants du bidonville, participé « aux naissances, aux mariages, aux crémations, aux fêtes des hindous, des musulmans, des sikhs, des chrétiens, etc. », « tiré des rickshaws », « roulé des *bidi* dans les ateliers-bagnes où des enfants de six et sept ans confectionnent plus de douze cents cigarettes par jour », etc.

Il est intéressant de remarquer en tête de cette narration ce que Lapierre déclare : « Pour raconter leur épopée, je me suis immergé pendant des mois dans la terrible réalité de leur quartier ». En insistant ainsi sur cette démarche consistant à être et à vivre dans la peau de l'Autre, ce segment a pour but de légitimer et de rendre plus crédibles les faits exposés dans le récit. Par ailleurs, cet avertissement donne l'impression au lecteur que ce dernier va découvrir une écriture qui se situe à la frontière du grand reportage que Lapierre a d'ailleurs réalisé avec enthousiasme et panache dans sa carrière journalistique²⁴⁶.

Outre ce souci journalistique, cet avertissement révèle aussi la conception de l'écriture de Lapierre qui est d'ailleurs très fortement tributaire de la rédaction de grands reportages. Dans plusieurs de ses entrevues, Lapierre situe en effet son originalité dans trois effets stylistiques qui permettent selon lui de conduire le lecteur à la réalité brute, à savoir, « odeurs, couleurs, bruits ». Dans ce petit passage, nombreuses sont déjà les occurrences (le « taudis de Lambert », le « débordement des latrines », les « étables à buffles », le « cerf-volant fait de pauvres morceaux de carton et de tissu », les fêtes d'une « mosaïque de peuples et de religions », etc.) qui peuvent rappeler ces effets de discours pour lesquels Lapierre plaide.

Il convient aussi de souligner ici que la conception journalistique de l'écriture prônée par Lapierre ne se limite pas à la seule préoccupation de transmettre et de faire partager la « vérité ». Car s'il est vrai que cette note de Lapierre témoigne d'une volonté d'informer propre au journalisme de données (« 300 000 sans-abri vivent dans la rue »

²⁴⁶ En insistant lourdement sur sa présence dans le bidonville, il nous semble que Lapierre veut contrer l'impression de distance (et peut-être de condescendance) que pourrait susciter ce livre sur la misère indienne écrit par un Occidental vivant confortablement dans les environs de Saint-Tropez.

de Calcutta, « des enfants de six et sept ans confectionnent plus de douze cents cigarettes par jour », « il y a une latrine pour 2500 habitants », etc.), on voit aussi que sa préoccupation journalistique justifie en même temps une volonté de séduction par l'exotisme qui serait propre à l'orientalisme (voir les références à la lèpre, la maladie disparue en Occident, à la communauté d'eunuques, au parrain de la mafia locale comparé à des empereurs mogols, à la légende de Râmâyana, etc.).

Avec ce récit d'une véritable descente aux Enfers, Lapierre entend ici mettre en scène de façon spectaculaire son expérience de la misère : « J'ai dormi dans le taudis de Lambert, un réduit de deux mètres sur un mètre, sans aération ni lumière, infesté de rats, de scolopendres, de cloportes, envahi par l'eau et le débordement des latrines à chaque orage ». Outre cette spectacularisation du logement du bidonville, les références aux tuberculeux, aux lépreux, au système sanitaire, etc. servent aussi le discours journalistique de Lapierre sur l'enfer, discours qui passe d'une visée de « faire savoir » (visée informative) à une visée de « faire croire » (visée argumentative). Reprenant une association traditionnelle entre la métropole indienne et le monde infernal, la fascination de Lapierre pour cet « enfer » se distingue pourtant de celle de son prédécesseur, Kipling, par l'idéologie de la pauvreté à laquelle il souscrit.

Intitulé « Avertissement au lecteur », le texte qui apparaît après la page de dédicace fonctionne à plusieurs niveaux et renforce certains des points vus précédemment. D'entrée de jeu, Lapierre se charge de souligner que son livre est « le résultat d'une longue enquête ». En procédant ainsi, Lapierre nous laisse croire que *La Cité de la joie* relève fondamentalement du monde du factuel²⁴⁷. D'ailleurs, l'emploi du mot « témoignage » qui fait allusion aux démarches journalistiques du grand reportage (« observer », « témoigner » et « convaincre ») renforce l'impression que Lapierre met en scène davantage l'ethos du journaliste. À la fin de cet avertissement, Lapierre déjoue néanmoins un peu le pacte de lecture suggéré jusqu'ici en proposant un pacte qui serait plutôt d'ordre romanesque : « J'ai tenu à respecter leur anonymat. J'ai donc changé leurs noms et modifié un certain nombre de détails concernant les événements qui les mettent en scène ». Mais tout se passe comme si Lapierre voulait insister que dans *La*

²⁴⁷ Ainsi, il dit que les événements « se sont déroulés il y a plusieurs années. Mais les hommes qui les ont vécus existent toujours ».

Cité de la joie, la fiction n'affecte pas le contenu des faits représentés, mais qu'elle ne concerne que « le processus d'énonciation et de mise en récit » (Laouyen, 2000).

Dans cet avertissement Lapierre se montre d'ailleurs résolument prudent en ce qui concerne les effets que son discours factuel-fictionnel pourrait avoir sur son lectorat. Lapierre semble être conscient du fait qu'en témoignant de la réalité noire de la pauvreté de Calcutta et par extension de l'Inde, son discours peut être pris pour celui du misérabilisme, ce qui est d'ailleurs caractéristique de la plupart des reportages journalistiques sur Calcutta et sur l'Inde. Il tient ainsi à « mettre en garde le lecteur contre un danger d'extrapolation abusive » du contenu de son récit et à cautionner le récit en avouant son « amour » et « admiration » pour l'Inde.

Par précaution, Lapierre donc préfère minimiser sinon dissimuler les marqueurs spatiaux de son récit dans cet avertissement ; il dit que son livre « ne prétend pas constituer un témoignage sur *l'ensemble de l'Inde* » (nous soulignons) ; et davantage encore, il ne nomme pas, cette fois-ci, explicitement Calcutta pour désigner et préciser le cadre spatial et référentiel de son récit, plutôt, il affirme que son « témoignage ne concerne en effet qu'un petit groupe d'hommes [...] dans une ville », préférant ainsi de ne pas dévoiler l'identité de la ville en question ; et pourtant la note de Lapierre qui précède cet avertissement identifie, on l'a vu, haut et clair Calcutta comme le noyau central du récit. Outre la note, on peut aussi constater que le récit livre aussi beaucoup d'indications toponymiques pour identifier le monde référentiel réel qu'est Calcutta et ses environs. Calcutta apparaît même dans un intertitre (« Calcutta mon amour ») qui coiffe la troisième partie du roman²⁴⁸. Voilà pourquoi on n'aura pas complètement tort de dire que cet avertissement au lecteur qui déploie des stratégies allusionnelles a une fonction diminutive propre à la litote. Car quoiqu'atténuée par la dénégation dans l'avertissement, Calcutta s'affiche en effet au fil des pages du roman comme l'univers référentiel réel de « la Cité de la joie ».

²⁴⁸ Il est loisible d'établir un lien intertextuel avec *Hiroshima mon amour*, le film d'Alain Resnais et de Marguerite Duras, et cet intertitre, ce qui en ferait une manière indirecte de lier Calcutta à l'idée de dévastation. (Curieusement, l'avertissement du *Chant de Kali* mentionne lui aussi, explicitement dans ce cas, la bombe atomique.)

C'est en nous référant à une observation faite dans la ressource « *French books on India* »²⁴⁹, que nous voulons terminer notre étude des éléments paratextuels. Cette analyse nous paraît importante pour la compréhension des stratégies auctoriales de Lapiere inscrites dans sa « politique de l'espace » ou dans sa « géographie imaginaire » de Calcutta :

The book's opening disclaimer warns against a « danger d'extrapolation abusive » (n.p.) and its epilogue mentions « notables améliorations » (p. 493) in the slums since the time of writing. There is slippage, however, and the slum comes to stand for the city and even the country. This is because the author refuses to anchor the text historically: there is a total absence of dates. This atemporal focus essentializes Calcutta and India. It means that, although the book has a publication date (obviously enough), the author of this most popular book is attempting to suggest that there is a timeless quality to Indian poverty. Urban slums may have existed for decades, centuries even in major metropolises, but to characterize them in this way is to avoid interrogating the structural reasons for their continued existence. It is uncritical at best and complicit at worst. Close examination of the text, does indeed show that it is linked to the immediate post-independence period. This link is not out in the open and it concerns the way that the Indians are not able to alter their own situation and that it is a European character who is the enabler of positive change. This is a myth which is based on the activity of Mother Theresa and her Missionaries of Charity. (*French Books on India* 2011 :14-15).

3. Le Soi et l'Autre : la dialectique du paradoxe entre fascination et répulsion

Dans les oeuvres de Simmons et de Lapiere, la spatialité apparaît comme le plus important ancrage référentiel du récit, au détriment des repères historiques, quasi absents des deux récits : Calcutta s'inscrit comme un lieu essentialisé destiné au déploiement de la quête du Soi des protagonistes occidentaux. Dans cette section, c'est l'ambivalence de leur regard porté sur cet espace de l'Autre qui nous intéressera. À la lumière des travaux de recherche effectués par Stallybrass et White (1986) sur la construction de la subjectivité et de l'altérité, nous examinerons la portée de l'espace de l'Autre dans la formation du regard par lequel s'exprime et s'assume la subjectivité occidentale.

3. 1. L'approche de Stallybrass et de White : un survol théorique

Dans leur livre *The Politics and Poetics of Transgression* (1986), Stallybrass et White suggèrent que la dynamique de la construction de la subjectivité des membres d'une culture dominante repose sur une tension entre deux types de processus; celui de la

²⁴⁹ (FBI...), projet financé par l'AHRC basé à l'Université de Liverpool.
<http://www.liv.ac.uk/frenchbooksonindia>

marginalisation et de l'exclusion de la sphère sociale et politique de ceux qui sont considérés comme l'antithèse des groupes sociaux dominants, et celui de l'appropriation symbolique dans le monde imaginaire (du Soi) de cette altérité tenue en lisière. Autrement dit, selon ces auteurs, ceux qui ne sont pas privilégiés sur le plan économique ou ceux qui sont privés de pouvoir et ne font pas partie des élites sociales ou politiques deviennent d'une manière paradoxale un constituant primaire de la vie imaginaire de ceux qui sont placés en haut de la pyramide hiérarchique de la société²⁵⁰.

À partir d'une étude qui s'inspire de Bakhtine et de Freud pour explorer les notions de carnaval et de carnavalesque, Stallybrass et White montrent comment en Europe entre la Renaissance et le XXe siècle, le carnaval et sa perception subissent des transformations profondes avec la montée en puissance de la bourgeoisie industrielle et urbaine. Ils montrent comment le carnaval devient tout le contraire des codes de comportement ou de bienséance du nouvel ordre social. Par conséquent, dans la construction de la subjectivité, nous disent Stallybrass et White, la bourgeoisie émergente s'efforce petit à petit de désavouer et de réprimer le carnaval pour se distinguer en tant que classe sociale respectable.

Les auteurs avancent que malgré la répression et la marginalisation du carnaval, un désir inconscient pour le carnavalesque dans ses formes sublimées continue à persister. L'appropriation des objets culturels des peuples colonisés qui suit la déterritorialisation et la damnation du carnaval, selon eux, est l'un des exemples les plus notables de ce désir compensatoire : « *Not the least significant element in the middle-class rejection of the indigenous carnival tradition in the late nineteenth century in Europe was a compensatory plundering of ethnographic material – masks, rituals, symbols – from colonized cultures* » (1986: 172). Leur analyse montre qu'en dépit de « la diabolisation et de l'exclusion », les images carnavalesques réapparaissent dans le discours de la bourgeoisie offrant la possibilité de codifier et d'exprimer l'hystérie et l'angoisse. Par ailleurs, ils sont d'avis qu'il est possible d'identifier « *the forms, symbols, rituals and*

²⁵⁰ Stallybrass et White désignent ce processus comme « inversion symbolique », terme qu'ils empruntent à Barbara Babcock qui le définit ainsi : « *“Symbolic inversion” may be broadly defined as any act of expressive behaviour which inverts, contradicts, abrogates, or in some fashion presents an alternative to commonly held cultural codes, values and norms be they linguistic, literary or artistic, religious, social and political* » (Babcock, 1978: 14 cité dans Stallybrass et White, 1986: 17).

structures of carnival to be among the fundamental elements in the aesthetics of modernism » (1986 : 177).

En somme, Stallybrass et White considèrent le carnaval comme « *one instance of a generalized economy of transgression and of the recoding of high/low relations across the whole social structure* » et avancent que « *[t]he carnival, the circus, the gypsy, the lumpenproletariat, play a symbolic role in bourgeois culture out of all proportion to their actual importance* » (1986 : 20). En parlant de ce processus culturel complexe, ils affirment : « *the human body, psychic forms, geographical space and the social formation are all constructed within interrelating and dependent hierarchies of high and low. [...] The high/low opposition in each of (these) four symbolic domains – psychic forms, the human body, geographical space and the social order – is a fundamental basis to mechanisms of ordering and sense-making in European cultures* » (1986 : 3)²⁵¹.

En soutenant donc que « *the oppositions, interpenetrations and transgressions of high and low bear [...] an enormous weight of cultural organization* » (1986 : 4), les auteurs essaient d'explorer « *the contradictory and unstable representation of low-Others* » (1986 : 5) dans l'histoire des préoccupations de la bourgeoisie au cours du dix-neuvième siècle au sujet des *slums*²⁵², des domestiques, du système d'égouts londoniens, etc. Et ils découvrent ceci :

²⁵¹ Mais qu'est-ce que les auteurs entendent au juste par les termes « *high* » et « *low* » dont « *each extremity structures the other, depends upon and invades the other in certain historical moments to carry political charges through aesthetic and moral polarities* » (Cresswell, 1996: 52-4)? Stallybrass et White expliquent : « *Indeed they may often do possess quite different symbolic hierarchies but because the higher discourses are normally associated with the most powerful socioeconomic groups existing at the centre of cultural power, it is they which generally gain the authority to designate what is to be taken as high and low in the society. This is what Raymond Williams calls the "inherent dominative mode" and it has the prestige and the access to power which enables it to create the dominant definitions of superior and inferior. Of course the "low" (defined as such by the high precisely to confirm itself as "high") may well see things differently and attempt to impose a counter-view through an inverted hierarchy* » (1986 : 4).

²⁵² Tim Cresswell souligne que « *Stallybrass and White [...] describe the combination of loathing and fascination with which "social reformers" approached the slums of England. While reformers such as Chadwick and Mayhew described the slums, the poor, the prostitutes, and the filth of vagabond life, their work showed an obsessive desire for the world beyond the boundaries of bourgeois respectability. It is telling that Chadwick's report, **An Inquiry into the Sanitary conditions of the Labouring Population of the Great Britain** (1842), was a bestseller, while in excess of ten thousand copies were given away. "As the bourgeoisie produced new forms of regulation and prohibition governing their own bodies, they wrote even more loquaciously of the body of the other – of the city's 'slums'". Again we see the ambivalence with which the "high" relates to the "low" » (1996 : 54).*

A recurrent patterns emerges: the « top » attempts to reject and eliminate the « bottom » for reasons of prestige and status, only to discover, not only that it is in some way frequently dependent upon that low-Other (in the classic way that Hegel describes in the master-slave section of the Phenomenology), but also that the top includes that low symbolically, as a primary eroticized constituent of its own fantasy life. The result is a mobile, conflictual fusion of power, fear and desire in the construction of subjectivity: a psychological dependence upon precisely those Others which are being rigorously opposed and excluded at the social level. It is for this reason that what is socially peripheral is so frequently symbolically central [...]. (1986 : 5).

Bref, au centre de leur travaux se trouve l'argument selon lequel le rejet et l'élimination des « bas-fonds » par les centres reconnus du corps social et du pouvoir provoquent un désir compensateur envers la culture de ces exclus dans la vie imaginaire des membres des groupes socio-économiquement dominants²⁵³.

Or cette thèse peut très bien s'incorporer dans le contexte de la géographie imaginaire qui implique une bipartition spatiale entre « ici » et « ailleurs », « centre » et « périphérie », « Occident » et « Orient » dans la construction culturelle du « *low Other* ». Dans son ouvrage *L'Orientalisme* (2005 [1978]), Saïd fait remarquer dans les représentations coloniales et néocoloniales la même « ambivalence constitutive » dont parlent Stallybrass et White dans la construction de la subjectivité bourgeoise. Ainsi, Stallybrass et White rappellent à juste titre :

In political terms Orientalism « depends for its strategy on (a) flexible **positional** superiority, which puts the Westerner in a whole series of possible relationships with the Orient without ever losing him the upper hand ». But at the same time Saïd notices that « European culture gained in strength and identity by setting itself off against the Orient as a sort of ... underground self » (Saïd 1979: 3, 7). « An underground self with the upper hand ». This curious, almost oxymoronic formulation captures a nexus of power and desire which regularly reappears in the ideological construction of the low-Other (1986 : 5; souligné dans l'original).

On voit combien ces thèses peuvent éclairer la bipartition spatiale entre Occident et Tiers Monde dans les romans du corpus, ainsi que la construction de la subjectivité occidentale qui se trouve au coeur de leurs intrigues. Nous montrerons d'abord en quoi l'espace de l'Autre est constitutif de l'ambivalence qui alimente et marque la dynamique du Même et de l'Autre. Nous verrons ensuite la répugnance et la fascination qu'inspire simultanément cet espace chez les protagonistes occidentaux.

²⁵³ « *The low-Other is despised and denied at the level of political organization and social being whilst it is instrumentally constitutive of the shared imaginary repertoires of the dominant culture* » (Stallybrass & White, 1986 : 5-6).

3. 2. Calcutta, lieu d'une quête de sens

Les deux romans qui nous intéressent avertissent le lecteur dès leurs « seuils » qu'il risque de se trouver plongé dans les entrailles de Calcutta, un monde morbide et infernal, saisi dans toute sa nudité et sa monstruosité. Le lecteur doit alors décider s'il veut « entrer ou [...] rebrousser chemin » (Genette, 1987 : 7). « Bobby, n'y va pas, me disait mon ami » (p.15 ; c'est nous qui soulignons), c'est ainsi que commence la toute première phrase du chapitre qui inaugure le roman de Simmons. À cet égard, Clasen indique à juste titre que « [t]he first words of the first chapter intensify the ominous atmosphere » (2011 : 96). Mais en plus d'insister sur le caractère diabolique de Calcutta, de susciter la crainte et l'appréhension (et en même temps probablement un désir associé à l'interdit) liées à un éventuel déplacement vers cette ville, et probablement d'évoquer le dilemme auquel sont habituellement confrontés les Occidentaux lorsqu'il s'agit de choisir Calcutta comme destination de leur voyage, cette phrase, marquée par une inflexion négative et par un euphémisme²⁵⁴, reprend un jugement emblématique de l'attitude occidentale commune envers Calcutta. Comme le constate Barbiani : « *There is a saying among "western" foreigners who travel to India : "Go to Bombay for fun and move to Delhi to extend the visa, but try to avoid Calcutta if you do not have an inclination towards voluntary service"* » (Barbiani, 2005; c'est nous qui soulignons). Une remarque de Geoffrey Moorhouse dans son ouvrage journalistique, *Calcutta : The City Revealed* (1983 [1971]), s'inscrit dans (et reflète) le même imaginaire collectif. Selon Moorhouse, il est quasiment impossible qu'on reste à Calcutta plus d'un jour ou deux sans qu'on ait ou une obligation, ou « *a phenomenal sense of vocation* » ou « *a pathological curiosity* » (1971 : 350).

Ce que Moorhouse nomme « *a phenomenal sense of vocation* » peut s'appliquer au cas de Paul Lambert, le protagoniste principal de Lapierre. « Calcutta était pour lui l'aboutissement d'un long itinéraire commencé à Douai », sa ville natale au nord de la France, nous dit le narrateur hétérodiégétique²⁵⁵ de Lapierre au début du chapitre 8 pour

²⁵⁴ L'emploi du complément circonstanciel « y » nous amène à penser à un possible euphémisme. Même si du point de vue de la technique narrative, il s'agit ici d'un début *in medias res*, il est loisible d'avancer que Calcutta en tant que « sujet tabou » fait l'objet ici d'un euphémisme par l'emploi du pronom « y » dans une phrase avec une intention de communication persuasive. C'est aussi une façon de poursuivre la chaîne des allusions à Calcutta amorcée dans le paratexte qu'on a remarquée précédemment. Autrement dit, « y » présuppose un référent qui n'est pas encore nommé dans le texte mais que le lecteur peut imaginer à partir du paratexte.

²⁵⁵ Le choix d'un narrateur hétérodiégétique relève sans doute de la volonté de Lapierre de faire preuve d'objectivité dans le regard journalistique qu'il pose sur Calcutta et sur les « événements » qu'il raconte.

introduire ce personnage : un prêtre catholique qui « [a]vec sa fine moustache au-dessous d'un nez en trompette, son front dégarni, son allure et sa tenue décontractées, [...] [fait] penser à l'acteur américain Jack Nicholson » (p. 65). Le narrateur, qui semble aussi doté d'une capacité d'informer le lecteur sur le passé des personnages, ou sur d'autres aspects qui les concernent, précise ainsi tout de suite après cette introduction : « [s]a vocation de servir les autres était née [d'une] révolte contre l'injustice et [d'une] vie d'amour et de partage dans laquelle il avait grandi » (p. 67). C'est bien cette vocation qui amène Paul Lambert à « rejoindre les plus pauvres et les plus déshérités là où ils sont » (p. 68), à Calcutta après un rite de passage « dans un bidonville d'Algériens du quartier Saint-Michel, à Marseille, puis dans un foyer d'immigrés sénégalais de Saint-Denis, près de Paris » (p. 69) et finalement « dans un bidonville près de Madras » (p. 72).

Cet attrait pour Calcutta, envers et contre tous les préjugés qui concernent la ville, est assez commun dans les témoignages des Occidentaux attirés à Calcutta par le désir de s'engager auprès des pauvres. Ainsi, c'est avec ces mots que Neil Francis Young (2007: 9) commence son recueil des journaux des volontaires chez mère Teresa : « *“Calcutta! Of all God's Creation, why would anyone want to go there? That's the last place to go. How can you stand all the poverty and pain there?” This is a common response I receive when I say I'm going to Calcutta to volunteer with Mother Teresa's Missionaries of Charity. [...] Everyone has a calling in life. Mine was to Calcutta. This journey was full of distractions and detours and took decades to arrive where I was called to go* ». Young dit lui-même que Calcutta a été pour lui « l'aboutissement d'un long itinéraire », tout comme Lambert.

3. 3. Portrait et trajet des protagonistes

Bobby, à qui son interlocuteur déconseille de se rendre à Calcutta, est en fait, pour parler dans les termes de Genette, le narrateur autodiégétique du *Chant de Kali*. Ce « je-narrateur », qui participe à la diégèse, nous raconte pratiquement tout le récit sans masquer ses opinions, son regard critique, ses sentiments face aux événements qui lui arrivent à Calcutta. Profitant de l'ouverture du récit pour offrir son autoportrait, il fait d'emblée la preuve de ses qualités humaines et professionnelles, mais aussi d'un certain

Pour autant, cette position n'est pas neutre : le narrateur ne se prive pas de développer des commentaires porteurs d'idéologie, ce qui pourrait amener le lecteur à l'imaginer sous les traits de Lapiere.

sens de l'humour et d'une pensée rationnelle. Il se présente d'abord comme Robert Luczak, un journaliste employé par le magazine *Harper's* et domicilié dans le New Hampshire. Puis en parlant de ses aspirations littéraires, il se moque un peu de la place qu'il occupe à l'intérieur du champ littéraire : « Peu de gens avaient en effet entendu parler de Robert C. Luczak en 1977, bien que *Les Esprits de l'hiver*, mon recueil de poèmes, ait eu droit à une demi-colonne dans le *Times* » (p. 16). Par ailleurs, en résumant son statut civil avec un peu d'ironie – « un Polack de Chicago » marié à « une princesse indienne » – il se montre capable de prendre ses distances par rapport à son appartenance à la classe privilégiée aux Etats-Unis, des Américains blancs d'origine anglo-saxonne et de confession protestante²⁵⁶. Lorsque son ami et confrère de New York Abe Bronstein lui déconseille d'aller à Calcutta en disant qu'il n'est « jamais allé dans un lieu aussi chaud, aussi humide et aussi misérable » (p. 24), Luczak se sent plutôt « agacé » (*ibid.*). Le discours d'Abe, éditeur de la modeste revue littéraire *Other Voices*, est un exemple typique de l'association conceptuelle occidentale entre Calcutta et la misère ou la noirceur, mais il est aussi emblématique de la manière dont Calcutta est racontée « avec des superlatifs » (Guillebaud, 1998 : 162) : « Il y a quelque chose... quelque chose de "miasmatique" dans cette maudite ville. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi minable, aussi dégueulasse, j'ai pourtant vécu dans pas mal de grandes villes pourries de ce monde » (p. 24). Face à ce discours misérabiliste, Luczak adopte la légèreté dédramatisante d'un discours qui montre sa faculté à relativiser la gravité des circonstances faisant de Calcutta, aux yeux d'Abe, une ville synonyme de « miasme » (p. 24) : « Abe, tu n'es pas allé dans les bonnes villes, tout simplement, dis-je d'un ton léger. Passe un été à North Philadelphia ou dans le Southside de Chicago où j'ai grandi. Calcutta te paraîtra la cité de la joie » (p. 25)²⁵⁷.

Le portrait du protagoniste de Simmons se présente donc ainsi : issu du milieu WASP, c'est un membre masculin, instruit et cultivé de l'élite intellectuelle américaine. Enseignant à l'université de Wellesley jusqu'en 1969, l'année où il se marie, il quitte ce poste pour devenir journaliste et poète à plein temps. Marié à une femme d'origine

²⁵⁶ Dans la traduction française, le mot « *Wasp* » qui désigne clairement cette classe dans l'original n'a pas été retenu.

²⁵⁷ Il faudrait signaler que ni au temps du récit (la conversation a lieu en juin 1977) ni même au moment de la publication du roman (1985), le mythe de « la cité de la joie » attribué à Calcutta n'était en vogue, car le livre de Lapierre ne paraît qu'en 1985. Dans l'original, Simmons utilise l'expression « *Fun City* » dont le sens impliqué ne peut se saisir exactement, selon nous, dans la traduction française. Cependant, cette traduction est postérieure à la publication de Lapierre : ne peut-on penser qu'il y a là une allusion du traducteur?

indienne dont l'«esprit (est) discipliné par la rigueur de la linguistique et des mathématiques » (p. 31), Luczak possède déjà, avant même d'aller en Inde, une certaine connaissance socio-historico-politique de ce pays²⁵⁸ et surtout un certain bagage culturel et linguistique de l'Inde et du Bengale²⁵⁹, éléments qui font de ce jeune homme de 35 ans²⁶⁰ un choix idéal pour la mission que lui confie son employeur, le magazine *Harper's*²⁶¹. Il est aussi présenté, au début du roman avant son départ pour Calcutta, sous les traits d'une personne rationnelle et raisonnable. *Les bâtisseurs de ponts*, le récit de l'époque coloniale (1898) de Kipling (il y met en scène la confrontation de la civilisation occidentale avec les réalités indiennes) tel que raconté par son ami ne produit aucun effet ni sur son projet de voyage ni sur son esprit. Il en va de même pour les conseils et la désapprobation d'Abe vis-à-vis de son projet.

Cependant, l'histoire qui se déroule lors de son séjour à Calcutta le montre comme une personne introvertie dominée plutôt par les pulsions de la « sensation » (la faculté de se placer dans et de percevoir le présent) et du « sentiment » (l'évaluation affective), davantage que par la « pensée » (l'intellect), pour parler des fonctions psychologiques dans les termes suggérés par Jung²⁶². Cette transformation est-elle due à Calcutta ? Le lecteur ne pourra éviter cette question.

À nouveau, l'anxiété m'envahit. Même aujourd'hui, il m'est difficile de qualifier cette tension. Elle n'avait aucun rapport avec le sentiment d'un danger physique, quoique être brinquebalé ainsi sur les pavés défoncés et les rails des trams, au milieu des tas d'ordures, m'inquiétait passablement. [...] Quelque chose dans la nuit de Calcutta agissait directement sur une zone archaïque de mon cerveau. Des bouffées de peur presque enfantine tourmentaient mon esprit ; ma volonté d'adulte les repoussait au fur et à mesure. Les bruits de la nuit – cris lointains, bribes de conversation en sourdine captées en passant,

²⁵⁸ Considérons par exemple sa référence au Pakistan oriental de 1969. Luczak ne parle pas explicitement de la guerre (1971), mais ajoute pour préciser « le Bangladesh actuel » (2005 : 20).

²⁵⁹ Les références à l'écrivain Tagore ou au Sanskrit, parmi bien d'autres indices manifestent ce savoir.

²⁶⁰ Luczak mentionne qu'il a « trente-cinq ans à la naissance de Victoria » et que sa « fille est née le 22 janvier 1977 » (pp. 32-33). L'histoire commence en juin 1977 lorsque Luczak rencontre Abe Bronstein à New York. Il a donc du moins 35 ans à l'époque où il doit partir pour écrire son article sur Calcutta « pour le numéro d'octobre » du *Harper's* (p. 17). En fait, ce sont les événements de l'année 1977 qui occupent la plus grande part de l'espace narratif du roman dont l'histoire s'étale sur une période de temps allant au-delà du mois d'avril 1983 – la dernière indication temporelle précise qu'on puisse noter dans la lettre d'Abe, à la page 365. On ne sait pas sur combien de temps s'étale la suite du texte. Luczak reste flou sur cet aspect chronologique en disant à la fin du roman, à la page 373 : « Je n'ai pas écrit de poésie depuis des années ».

²⁶¹ Dans la perspective du tourisme, on peut dire que Luczak possède un certain niveau de ce que Harkin appelle « *connoisseurship* » (voir chapitre 1, pp. 13-14).

²⁶² On n'aura pas tort d'avancer que Simmons veut donner un souci de crédibilité à l'histoire de son roman qui révèle la transformation dramatique dans le comportement de Luczak dès son affrontement avec Calcutta. Pour mettre en lumière cette « métamorphose » de Luczak, il est introduit au début comme un être plutôt rationnel et ouvert.

grattements insolites – n'étaient pas en eux-mêmes menaçants, mais ils vous tordaient les tripes et vous tapaient sur les nerfs exactement comme l'aurait fait le bruit d'une respiration sous votre lit. (Simmons, 2005 : 78-79)

Présentée comme le résultat du contact avec Calcutta, cette transformation radicale des traits de personnalité du voyageur, la prédominance de certains processus mentaux («anxiété», « sensation », « sentiment », « bouffée de peur ») associées à cette transformation, font écho à un discours commun chez les touristes, particulièrement ceux qui explorent le *long-term & long-haul independent travel* en Inde. Objet de plusieurs travaux de recherche, ce phénomène se trouve par exemple au centre de l'ouvrage du psychiatre Régis Airault *Les fous de l'Inde : délires d'Occidentaux et sentiment océanique* (2000), qui présente des études de cas de déviations pathologiques (ou de dépersonnalisation) d'une trentaine de jeunes voyageurs français ayant subi des épisodes psychotiques lors de leur voyage en Inde entre les années 1970 et 1990 sans jamais avoir eu des antécédents de cet ordre. Se fondant sur Freud et Michaux, il explique ce phénomène de trouble mental et identitaire des voyageurs au contact de la réalité indienne en termes de « sentiment océanique » et de « voyage intérieur »²⁶³. Sans souscrire à la thèse proposée dans cette étude psychiatrique, il est loisible de dire que ces « délires » soulèvent aussi la question « *of cultural contact (with the Other at the later's space) in the postcolonial period in which the Western initially comes off worse* » (French Books on India, 2011 : 14), question qui explique et éclaire en partie le syndrome indien postcolonial qui touche Luczak, le protagoniste occidental de Simmons. Naturellement la réalité à laquelle se frotte le touriste occidental à Calcutta est non seulement dramatisée dans le roman de Simmons, mais élaborée sous une forme propre au genre du récit horrifique. La métamorphose du personnage principal fait écho à une expérience commune chez les voyageurs réels, mais elle est présentée d'abord comme l'effet d'une ville qui fait tout aussi peur « que le bruit d'une respiration sous votre lit ». Ainsi, en se rendant à Calcutta (bien qu'il y demeure pour une période relativement courte par rapport aux cas analysés par Airault), Luczak, lui aussi, se fragilise au contact des réalités locales, et, on le verra, au cours de l'histoire qui suit, cette expérience transforme en profondeur sa vision du monde²⁶⁴.

²⁶³ Les mots d'Antonio Tabucchi font quasiment écho à ce qu'on vient de décrire : « En Inde, beaucoup de gens se perdent [...] c'est un pays qui est fait exprès pour cela » (1987 : 26).

²⁶⁴ Luczak qui ne « supportait » guère Kipling avant de partir pour Calcutta (p. 26), à son retour adopte une thèse qui fait écho exactement à celle de Kipling sur l'altérité radicale.

Calcutta est également le lieu d'une métamorphose du personnage principal dans le roman-reportage de Lapierre, même si à bien des égards, le motif et les circonstances de leur voyage, tout comme la réalité urbaine à laquelle ils sont confrontés, et finalement le sens de leur évolution personnelle diffèrent profondément. En effet, le prétexte qui amène Luczak à Calcutta est une mission journalistique qui consiste à faire connaître à la classe moyenne-supérieure américaine une figure littéraire contemporaine bengalie de Calcutta. Luczak voyage en tant que journaliste chargé par *Harper's* de récupérer le dernier manuscrit d'un poète indien célèbre que tout le monde croit mort depuis huit ans. Dans cette mission dont les frais sont couverts par sa maison d'édition, il trouve l'occasion d'un voyage exotique avec sa famille dans le pays d'origine de sa femme. On voit qu'il jouit du privilège de rester avec sa famille dans un hôtel haut de gamme à Calcutta, d'être pris en charge par l'Union des écrivains à Calcutta durant son séjour et qu'il est libre de partir lorsqu'il en a assez de ses mésaventures et de la ville. Tous ces éléments distinguent son cas de celui de Lambert, le protagoniste de Lapierre. Les seules similitudes qu'on peut noter entre les circonstances dans lesquelles Luczak et Lambert partent pour Calcutta sont l'âge des protagonistes, la temporalité référentielle, et le climat de départ et d'arrivée. Au moment du départ, Luczak (35 ans) et Lambert (32 ans) sont de jeunes trentenaires. Quant à la temporalité référentielle, les deux époques ne sont pas distinctement lointaines et/ou radicalement dissemblables l'une de l'autre : Luczak part pour Calcutta à la fin des années 1970 (en 1977) et Lambert, lui, au milieu des années 1960 (en 1965). D'après les informations données par les narrateurs, Luczak part pour Calcutta au mois de juillet et Lambert en août, c'est donc l'été aux États-Unis ainsi qu'en Europe, alors que c'est bien la mousson à leur point d'arrivée, à Calcutta, saison qui revient comme un *leitmotiv* dans les représentations occidentales de l'Inde pour instrumentaliser les fascinations et les répulsions.

Même si Lambert vient à Calcutta avec un titre de court séjour (un visa touristique), son intention est d'effectuer un séjour nettement plus long que celui de Luczak. Comme Calcutta se présente comme le terme d'un long itinéraire, c'est avec l'idée d'une « entrée définitive » (p.599) dans cet espace idéalisé qu'il débarque dans un *slum* de Calcutta. Tout au long du récit, le narrateur nous raconte l'aventure de Lambert, sa confrontation et son effort d'identification avec cet espace étranger simultanément synonyme d'« enfer » et de « paradis ». On voit ainsi que l'« image horrifiante [de cet espace] est nécessairement accompagnée d'une affirmation de l'appartenance du personnage

occidental au milieu indien » (Ravi 1997 : 53). À la fin du roman qui se termine sur la note de son « entrée définitive » tant rêvée, Lambert est sous l'*impression* que sa vie et son espace de rêve s'interpénètrent : « Il eut l'impression que le cœur entier du *slum* battait tout à coup dans sa poitrine. » (p. 598 ; souligné dans l'original)²⁶⁵.

L'itinéraire de Lambert commence en France avec un événement traumatisant vécu pendant son adolescence, le suicide de son père. La quête de sens et d'idéalisme qui amène Lambert à Calcutta trouve en effet son origine dans le choc produit par la mort bouleversante de son père sur son esprit sensible d'enfant : « Son suicide fut un choc terrible pour l'adolescent. Il cessa de s'alimenter, au point qu'on craignait pour sa vie. Il s'enfermait pendant des heures dans sa chambre pour méditer devant l'image du Saint Suaire de Turin que lui avait offerte son père pour sa première communion. [...] Un matin, en embrassant sa mère au moment de partir pour le lycée, il lui avait annoncé : "Maman, je serai missionnaire." » (p. 66). Lambert explique d'ailleurs son choix définitif de la vocation missionnaire en disant que ce sont fondamentalement « le besoin » d'éloignement après la mort de son père et « l'envie de réussir par d'autres moyens » ce que son père avait tenté par des moyens politiques radicaux et violents qui l'ont inspiré (p. 66).

En effet, le récit de la vie du père permet de comprendre pourquoi son suicide dans une cellule de prison agit comme facteur déterminant de la quête de soi et de l'autre. En luttant contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail des mineurs, le père de Paul Lambert avait été gravement mutilé dans une confrontation avec « les forces de l'ordre ». Malgré cet incident traumatique qui se produit lors de la « grande grève du

²⁶⁵ Étant donné l'insistance de Lapierre sur la quête spirituelle et religieuse de son protagoniste, il est quelque peu surprenant de voir le roman se terminer avec les « larmes de bonheur » (p. 598) de Lambert causées par la réception de son certificat de naturalisation accordé par le gouvernement indien. Comme si la quête idéaliste de Lambert avait besoin de cette reconnaissance institutionnelle. A priori, la seule implication de cet événement qui devrait enchanter Lambert est que son statut officiel lui permettra de continuer son travail auprès des plus pauvres parmi les pauvres de Calcutta. Mais ce n'est pas sur cet aspect pragmatique que le narrateur semble insister. Car il dit à la toute dernière phrase du récit : « Ce jour était la troisième date la plus importante de sa vie » après « celle de sa naissance et celle de son ordination » (pp. 599, 598). À notre avis, il s'agit là d'une inflexion du sens par rapport à la quête de Lambert. Cette inflexion se confirme par la réaction de Lambert à la suite de l'obtention de sa citoyenneté indienne. Traduite au style indirect libre, cette pensée de Lambert révèle combien ce dernier accorde une importance symbolique à sa nouvelle identité : « Devant ce patronyme qui était désormais le sien, il ferait ajouter aujourd'hui la date de son entrée définitive dans *la grande famille de ses frères indiens* » (p. 599 ; c'est nous qui soulignons). Tout comme la quête spirituelle et religieuse et la quête identitaire de Lambert qui s'entremêlent ici, dans le roman de Lapierre la pauvreté et l'Inde (l'indianité) s'entremêlent subtilement, ce qui a pour effet d'amener le lecteur à faire une association conceptuelle entre la pauvreté et l'Inde.

bassin houiller » à l'été 1946, préoccupé par sa lutte contre l'injustice sociale, le père de Paul Lambert, ancien militant de l'Action catholique, se radicalise et devient membre de la Ligue marxiste révolutionnaire. Le désir impérieux de justice sociale, de solidarité et de fraternité qui anime Lambert dès un âge précoce trouve ainsi son explication et sa genèse dans la révolte de son père contre l'injustice, dans la « vie d'amour et de partage » que celui-ci menait. Son suicide provoque en lui un immense sentiment de vide et un besoin d'éloignement tout en renforçant son engagement au service des pauvres. Ainsi, la perte du sens déclenche en lui une quête du sens et de soi, et amène Lambert à choisir la voie religieuse (chrétienne, plus précisément catholique romaine), voie dans laquelle ce désir « de se solidariser avec le sort des pauvres » (p. 67) trouvera son orientation et son évolution.

Nous pouvons remarquer que dans le roman de Lapierre lorsqu'il s'agit de dénoncer l'injustice sociale la vision religieuse chrétienne est privilégiée au détriment de la vision politique. À plusieurs reprises, à travers le personnage de Lambert, Lapierre laisse entendre son point de vue sur ce sujet par la mise en garde alarmiste contre la voie politique. (Voir par exemple, pp. 252-253, 368-369, etc.) Les échecs des revendications des tireurs de pousse-pousse (chapitre 36) renforcent ce point. La discussion de Lambert avec le policier (chapitre 32) va explicitement dans ce sens. Selon nous, cette dépolitisation n'affecte pas seulement le paradigme de l'engagement occidental, mais aussi la vision des mouvements sociaux des pauvres eux-mêmes. Cela nous semble parfaitement cohérent avec l'idée non seulement d'un certain type d'humanitarisme mais aussi avec l'idée d'une torsion de l'image de Calcutta, qui est une ville communiste au moment où écrit Lapierre. D'ailleurs, sans misère il n'y a pas de miracles ni de saints.

Le choix d'un lieu éloigné pour accomplir sa mission trouve également sa source dans l'enfance de Lambert marquée par la solidarité de son père envers les mineurs immigrés en France. La parole d'un mineur sénégalais adressée à son père marque profondément le jeune Lambert (p. 67) et le plonge dans le rêve de partir pour l'espace de l'Autre lointain et de se lier à ce dernier : « Tu dis toujours que tu es proche de nous mais, en fait, tu ne sais rien de nous. Pourquoi ne vas-tu pas vivre quelque temps dans nos bidonvilles et nos campagnes pauvres d'Afrique? Tu comprendrais mieux pourquoi nous avons été obligés de partir pour venir ici casser des cailloux toute la journée au

fond d'une mine ! » (p. 67). Le projet de Lambert de se battre en faveur de l'Autre – des pauvres et des défavorisés – est donc au centre de son identité. Sa fascination pour l'Autre lointain – les pauvres du Tiers Monde – est une extension de cette mission idéaliste. Ces pauvres lointains vivant dans des situations de précarité et de vulnérabilité extrêmes fournissent à Lambert l'occasion d'accomplir les actes de charité suprême, d'humilité et de compassion. La quête de cette altérité lointaine fonctionne donc comme condition du déploiement et de la réalisation de sa quête du sens et de soi en plein accord avec ses idéaux de sainteté.

L'analyse des *motifs* qui amènent Luczak et Lambert à Calcutta permet ainsi de comprendre les rapports que ces protagonistes entretiennent avec Calcutta. Elle permet d'ailleurs d'anticiper leurs perceptions de la ville et les expériences ou les aventures qu'ils peuvent vivre ou subir dans cet espace de l'Autre.

3. 4. La perception de l'espace de l'Autre : Luczak

Les deux romans dans leur économie narrative se servent de la description de l'espace géographique pour illustrer le contraste entre le sujet occidental et son Autre. La perception de l'espace de l'Autre par les protagonistes occidentaux est, en effet, révélatrice de leurs visions du monde. Luczak, qui habite avec sa famille dans une maison isolée à quelques kilomètres d'Exeter, une petite ville du New Hampshire sur la côte Est des États-Unis, établit un contraste entre cette maison et celles où sa femme a vécu en Inde dans son enfance. En se fondant sur les souvenirs que sa femme a de sa maison familiale à Delhi et de l'appartement de son oncle à Bombay, Luczak les catégorise de la façon suivante : « murs couverts de chromos anciens et rébarbatifs, fenêtres ouvertes, drap à l'étoffe rude, lézards grimant aux murs la nuit, bric-à-brac bon marché » (p. 31). Tout de suite après, il souligne : « Notre maison près d'Exeter, au contraire, nette et spacieuse, ressemblait au rêve d'un architecte scandinave. Tout en bois vernis, sièges modulaires confortables, murs blancs impeccables et œuvres d'art avec éclairage discret » (*ibid.*). À travers cette opposition terme à terme entre deux espaces d'habitation, entre l'espace du Soi (associé à la propreté, à la netteté, à la pureté de la couleur blanche, au confort, à la richesse, à l'art et aux rêves occidentaux) et l'espace de l'Autre (associé aux aspects sale, sombre, usé, inconfortable, dérangeant, pauvre et sans valeur, effrayant ou cauchemardesque, etc.), le roman pose dès le départ la question de l'altérité radicale qui sera élaborée au fil des pages. Les appréhensions de

l'espace de l'Autre qui se lisent dans ces phrases du « je-narrateur » se confirment dans plusieurs passages évoquant la répulsion de Luczak envers Calcutta avant et après son arrivée dans cette ville. À titre d'exemple, l'atterrissage et l'arrivée de Luczak à Calcutta sont, à bien des égards, révélateurs de ses premières impressions de la ville. En effet, le chapitre 3 du roman qui offre une double lecture spatiale alliant une vue à vol d'oiseau à une vue de plain-pied de Calcutta présente non seulement des impressions de Luczak lors de sa première confrontation avec la ville, mais aussi tout une série d'images qui rappellent avec insistance l'imaginaire kiplingesque de « la cité de l'épouvantable nuit ». À travers le hublot de l'avion, Calcutta à minuit apparaît ainsi à Luczak comme une prolifération sans fin du « chaos », manifestant un écart primordial avec sa vision occidentale « habituelle » de l'espace citadin. Frappé d'effroi, Luczak regarde Calcutta avec les yeux aussi fous que ceux des bombardiers qui regardaient Londres ou Berlin en flammes pendant la guerre :

Calcutta s'étendait au-dessous de nous à perte de vue. Après l'obscurité absolue dans les couches nuageuses, on eût dit une galaxie de lumières. J'avais atterri de nombreuses fois la nuit, mais jamais dans une ville comme celle-là. Au lieu de la géométrie habituelle de l'éclairage électrique, Calcutta était embrassée par des falots innombrables, des feux en plein air, et une étrange lueur douce – une phosphorescence presque fongueuse – qui émanait de milliers de sources invisibles. Cette myriade de feux éparpillés formait une constellation chaotique que rompaient seulement les méandres noirs du fleuve.

J'imaginai que Londres ou Berlin avaient dû paraître comme cette ville en flammes aux yeux fous des bombardiers pendant la guerre (p. 37).

La description que fait ensuite Luczak de l'aéroport, de la foule, de l'homme qui l'accueille, des porteurs, de son entrée à Calcutta en autobus, de l'hôtel de luxe où il séjournera s'inscrit dans la même optique de l'épouvantable. Luczak trouve l'aéroport de Calcutta « petit et très sale » envahi par « une humidité terrible » et par « une populace en sueur (jouant) des coudes en vociférant » (p. 37). Si d'après sa vue aérienne de Calcutta, une vue abstraite et déréalisante, la ville lui apparaissait déjà comme le berceau naturel du chaos, maintenant, les pieds sur terre, il flaire « un vent d'hystérie » et de violence partout dans l'atmosphère qui y règne et dans l'apparence humaine : « Un vent d'hystérie soufflait sur cette multitude de chemises blanches et de saris, qui serpentaient dans le petit bâtiment » (pp. 37-38). Ainsi à travers la physionomie de M. T. Krishna, l'homme qui accueille Luczak et sa famille à l'aéroport, il voit l'Autre en tant qu'être violent ayant les qualités innées du « sport sanguinaire » (p. 41) : « Ses yeux sombres et perçants exprimaient une *violence contenue*. [...] Krishna, installé de

biais sur le siège devant nous, offrait de profil son nez de *vautour*. La maigre clarté dans le bus et les rares réverbères de l'autoroute accentuaient son *attitude belliqueuse* » (pp. 38, 43 ; c'est nous qui soulignons).

Aux yeux de Luczak non seulement Krishna mais tous les hommes qu'il croise à l'extérieur de l'aéroport dans l'obscurité de la nuit ressemblent à peine à l'espèce humaine. En fait, l'Autre pour Luczak, est mi-homme, mi-fantôme : « Des hommes maigres comme des roseaux, jambes nues, drapés dans des haillons marron. À l'un manquait un bras. Un autre portait les cicatrices de terribles brûlures : son menton était soudé à sa poitrine par des bourrelets crêpelés. Il ne pouvait parler mais de sa gorge abîmée sortaient des gargouilles pressantes » (pp. 39-40). S'il en est ainsi de la description des porteurs, celle des hommes qui surgissent sur le chemin menant à l'hôtel dans le centre-ville révèlent le même point de vue réducteur et déshumanisant de Luczak. Aucun de ces hommes n'a de visage ni de voix. Certains sont comparés à des cadavres – « des corps couverts d'un drap, gisant tels des cadavres sur les trottoirs » – et d'autres à des ombres – « des ombres se (déplaçaient) dans un noir d'encre », ou encore des « silhouettes vagues se (tenant) en silence sous des parapluies luisants de pluie » (pp. 45, 48).

Ces « cadavres », ces « ombres », ces « silhouettes » aperçus à travers les vitres du bus apparaissent en quelque sorte comme la projection anthropomorphique du paysage urbain du Tiers Monde qui heurte constamment la sensibilité occidentale de Luczak pendant tout son trajet depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Luczak décrit longuement l'intrusion dans son état d'âme de cet espace étrange et étranger, morbide et fantomatique, dérangeant et menaçant, synonyme d'une noirceur sans fin :

Les marécages obscurs qui s'étendaient de part et d'autre de la route cédèrent soudain la place à un fouillis de cahutes qui s'avançaient jusqu'à la limite du macadam. La lueur des lanternes luisait à travers des murs en grosse toile. Au loin, des silhouettes fantomatiques s'agitaient devant les flammes jaunes d'un feu en plein air. [...] Nous roulâmes dans des rues étroites, tortueuses, détrempées, qui serpentaient entre des immeubles à l'abandon, des kilomètres de taudis aux toiles en tôle ondulée, et une succession sans fin de vitrines calcinées. (p. 43)

Avant son départ des États-Unis, les appréhensions qu'il avait de l'espace de l'Autre étaient principalement fondées sur les souvenirs d'enfance de sa femme. Ces images se

confirment dans sa première prise de contact avec cet espace qui lui paraît « dater de la nuit des temps », déshumanisé ou infernal :

Les immeubles semblaient dater de la nuit des temps ; on eût dit les vestiges en ruine de quelque millénaire oublié, appartenant à une civilisation développée bien avant l'apparition de l'espèce humaine, car les angles, les ouvertures et les espaces vides n'avaient rien à voir avec l'architecture de l'homme. Pourtant, au premier ou au deuxième étage, on apercevait des humains vivants dans un indescriptible fouillis : des ampoules nues oscillaient, des têtes dodelinaient contre des murs dont le plâtre s'écaillait, des illustrations criardes représentant des divinités aux bras multiples, arrachées à quelque magazine, étaient scotchées de guingois sur les parois ou sur les vitres, des enfants jouaient en poussant des cris perçants, couraient ou s'enfuyaient par les ruelles où régnait une obscurité à couper au couteau ; les vagissements à peine perceptibles des nouveau-nés montaient dans la nuit. [...] Nous approchions du centre de la ville. Les taudis étaient remplacés par des buildings encore plus décrépits. Les réverbères étaient rares. Le reflet des éclairs de chaleur zébraient les flaques de boue noire qui s'épalaient aux carrefours » (pp. 44-45).

Or, ce sentiment initial de rejet de la spatialité de Calcutta ne se dissipe pas dans la suite du roman. Le passage qui suit confirme cette hypothèse. Ainsi, au chapitre 9, conduit par un chauffeur qui l'amène de son hôtel de luxe chez Michael Leonard Chatterjee, Luczak *regarde* « défiler par les vitres [le] *panorama* du désespoir humain » (p. 160 ; c'est nous qui soulignons) et insiste de nouveau sur sa dissociation et sur son rejet d'une métropole fantomatique, et sur son désir de s'en dissocier :

Puis nous roulâmes à vivre allure sur une grande route bordée de chaque côté de bidonvilles illimités dont les ruelles de terre boueuse s'étendaient sur des kilomètres. Ensuite ne leur succédaient que des monolithes gris crachant des flammes et de la suie noire vers les nuages de la mousson : les usines. L'air de Calcutta, bien que déjà pollué par les millions de tonnes d'ordures, les bouses de vache brûlées, les eaux usées coulant dans les rues et les innombrables petits brasiers brûlant sans trêve, était rendu encore plus irrespirable par les gaz d'échappement et les fumées industrielles. [...]

Les usines étaient d'énormes bâtiments en briques abîmées, en acier rouillé, aux vitres cassées, envahis par les mauvaises herbes ; l'image qu'elles offraient était celle de quelque futur sordide où l'ère industrielle serait aussi lointaine que celle qui avait vu les dinosaures, mais qui aurait laissé ses carcasses déglinguées éparpillées dans le paysage. De la fumée s'échappait pourtant de ces ruines antédiluviennes, et des silhouettes humaines en haillons entraient et sortaient de la gueule sombre des bâtisses les plus noires.

Je ne parvenais pas à m'imaginer vivant moi-même dans ces cahutes à même la terre, et travaillant dans l'une de ces usines lugubres. (pp. 159-160)

Dans tous ces passages comme dans bien d'autres ailleurs dans le roman on peut constater le point de vue élevé ou panoramique dont jouit Luczak pour regarder, scruter et juger l'Autre et son espace. Mais si ce privilège d'une position dominante dans le paysage sert à dissimuler le caractère subjectif de sa perception, le fait que Luczak se trouve dans un rapport d'extériorité par rapport à son objet de « regard » le désincarne

en même temps. Ce régime d'autorité spécifique du sujet occidental impliqué dans son regard scrutateur, microscopique et cartographique est nommé par Mary Louise Pratt (1992 : 201) « *Monarch-of-all-I-survey* » dans son analyse des récits de voyage de l'époque de l'impérialisme. Cette supériorité de la position du sujet occidental qui caractérise le discours colonial intégré et reflété par les œuvres littéraires du dix-neuvième siècle, demeure un phénomène récurrent en tant que « *rhetorical device* » ou mode de représentation dans le discours postcolonial, comme le montre David Spurr (1993) dans son analyse des récits de voyage et des récits journalistiques (littéraires) relevant de ces deux époques. En se référant au concept susmentionné de Pratt et à celui de « surveillance » de Foucault, Spurr avance que ce « *Commanding view* » qui « *conveys a sense of mastery over the unknown and over what is often perceived by the Western (subject) as strange and bizarre* » (1993 : 15) reflète la cartographie et l'assujettissement de l'espace de l'Autre : « *The gaze is never innocent or pure, never free of mediation by motives which may be judged noble or otherwise. The [observer's] eye is always in some sense colonizing the landscape, mastering and portioning, fixing zones and poles, arranging and deepening the scene as the object of desire* » (*ibid.*: 27). Au même titre que l'espace, l'intérieur de l'habitation et le corps de l'Autre sont, comme le montre Spurr, traités par le « *commanding, controlling gaze* » tout comme un paysage qui est observé, évalué et investi de multiples significations : « [...] *the gaze of the Western [subject] penetrates the interiors of human habitation, and it explores the bodies and faces of people with the same freedom that it brings to the survey of a landscape* » (*ibid.*: 19)²⁶⁶.

En effet, les passages du roman de Simmons cités ci-dessus témoignent de ce « *sweeping visual mastery* » (Spurr, 1993: 17), et la position de Luczak en tant que

²⁶⁶ À cet égard, Spurr souligne : « *An entire tradition in Western literature, from colonial American captivity narratives to the novels of Forster and Malraux, has built itself around this trial of penetration into the spaces of non-European peoples. [...]. In classic colonial discourse, the body of the primitive becomes as much the object of examination, commentary and valorization as the landscape of the primitive. Under Western eyes, the body is that which is most proper to the primitive, the sign by which the primitive is represented. The body, rather than the speech, law, or history, is the essential defining characteristic of primitive peoples. [...] The bodies, not only of so-called primitive peoples, but of all the colonized, have been a focal point of colonialist interest which, as in the case of landscape description, proceeds from the visual to various kinds of valorization: the material value of the body as labor supply, its aesthetic value as object of artistic representation, its ethical value as a mark of innocence or degradation, its scientific value as evidence of racial difference or inferiority, its humanitarian value as the sign of suffering, its erotic value as the object of desire* » (1993 : 19, 22).

sujet-observateur (journaliste-touriste occidental) impliqué dans son analyse de son déséquilibre qui se trouve au coeur de l'« économie du regard » occidental :

The [subject] is placed either above or at the center of things, yet apart from them, so that the organization and classification of things takes place according to the [subject's] own system of value. Interpretation of the scene reflects the circumspective force of the gaze, while suppressing the answering gaze of the other. In this disproportionate economy of sight the [subject] preserves, on a material and human level, the relations of power inherent in the larger system of order. (*ibid.* : 16-17).

Or, en réalité, le Soi qui observe l'Autre est en même temps observé par cet Autre observé. On le voit bien dans le cas de Luczak qui, sur le chemin lors de son entrée dans la ville, est obligé de prendre conscience du privilège « naturel » (occidental) de son régime d'autorité journalistique et touristique (et il a ensuite beaucoup de peine à le remettre en question). Le fait que la lumière du bus reste allumée lors de son trajet nocturne amène Luczak à se sentir littéralement obsédé puis agressé par l'idée que sa famille et lui font l'objet du regard de l'Autre, un regard aussi scrutateur, microscopique et évaluateur que le sien. Il lui paraît normal que le corps de l'Autre soit réduit à un signifiant quelconque dans son regard, ou qu'il soit traité comme un paysage, objet de son regard (dé)valorisant, mais lorsque l'inverse risque de se produire, il est à bout des nerfs : « [Des gens] assis ou accroupis, nous regardaient avec des yeux blancs dans leurs orbites sombres. [...] Dans chaque vitrine noircie, il semblait y avoir ces corps couverts de draps, tels des tas de linges abandonnés, allongés ou redressés pour nous regarder passer. La lumière jaunâtre du bus nous donnait l'air de cadavres cireux » (pp. 44, 45). Avec un sentiment d'abattement mêlé de colère, il avoue : « Je savais à présent ce que les prisonniers éprouvaient lorsqu'on les faisait défiler dans les rues d'une *capitale ennemie*. » (p. 45 ; c'est nous qui soulignons). Ce jugement le conduit à une explosion de colère et de violence, lorsque Luczak se fâche contre Krishna, son « guide » « insensible » à son état d'âme affecté et agressé par les « maudites lumières » (p. 47) du bus faisant de lui l'objet du regard sombre d'une Calcutta « calcinée » : « Une fureur irrationnelle continuait à croître en moi. D'un instant à l'autre, je savais que j'allais étrangler ce bouffi d'orgueil, ce connard insensible ; l'étrangler jusqu'à ce que ses yeux de crapaud jaillissent de leurs orbites. Je sentais la rage m'envahir comme la chaleur d'un alcool fort » (pp. 46-47).

Le chapitre 3 qui illustre les premières impressions et appréhensions de Luczak concernant Calcutta est marqué, tout comme le roman entier d'ailleurs, par une volonté de renouveler l'imaginaire kiplinguesque et/ou ce que Spurr appelle « l'idéologie du regard » (1993 : 15) de Kipling envers Calcutta. Le chapitre commence par une référence à la nuit, ce qui n'est pas un choix fortuit, car cette symbolique sur laquelle l'ensemble du chapitre est axé est centrale dans l'association établie par Kipling entre l'épouvantable nuit et la cité de Calcutta. Ainsi, minuit marque « fatalement »²⁶⁷ l'arrivée de Luczak à Calcutta : « L'atterrissage eut lieu à Calcutta à minuit » (p. 36). Son premier regard jeté par le hublot sur Calcutta l'« épouvante » déjà : « Mon Dieu, murmurai-je. [...] Mon Dieu ! répétai-je » (pp. 36, 37). Ensuite, on voit que pendant tout son trajet depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, Calcutta devient pour Luczak la motivation conceptuelle de ses emplois du terme-métaphore « nuit ». L'examen du champ lexical de ce chapitre permet de constater la récurrence obsessionnelle du terme : *nuit* : 5 occurrences (« Calcutta à minuit » p. 36, « nombreuses fois la nuit » p. 37, « la nuit des temps » p. 44, « nouveau-nés montaient dans la nuit » p. 45, « bonne nuit » p. 48), *noir* : 11 occurrences (« dans le noir » p. 36, « méandres noirs du fleuve » p. 37, « grandes touffes noires électriques » p. 38, « l'air ... était aussi noir... » p. 40, « une bâche en plastique noir » p. 40, « dans un noir d'encre » p. 44, « flaques de boue noire » p. 45, « dans chaque vitrine noircie » p. 45, « un parc formait ... une troue noire » p. 46, « la façade du Grand Hôtel Oberoi était aussi noire... » p. 48, « un hôtel noir comme du charbon » p. 48), *obscurité* : 5 occurrences (« obscurité absolue » p. 37, « marécages obscurs » p. 43, « obscurité à couper au couteau » p. 45, « ciel obscur » p. 46, « plusieurs halls obscurs » p. 48), *sombre* : 3 occurrences (« ses yeux sombres » p. 38, « des yeux blancs dans leurs orbites sombres » p. 44, « notre chambre était aussi sombre ... que le reste de la ville » p. 49), *ombre* : 2 occurrences (« trois policiers sortirent de l'ombre » p. 42, « des ombres se déplaçaient dans un noir d'encre » p. 44), *calciné* : 2 occurrences (« visage calciné » p. 42, « une succession sans fin de vitrines calcinées » p. 43), *sans lumière* : 1 occurrence (p. 43), *mal éclairé* : 1 occurrence (p. 44). Ainsi, le lecteur de Simmons n'aura pas vraiment tort d'imaginer qu'en désirant pénétrer dans l'espace de l'Autre, Luczak se trouve en effet dans un tunnel de nuit sans fin. À son arrivée à l'hôtel, rien ne change ; il trouve « [l]a façade du Grand Hôtel Oberoi [...]

²⁶⁷ En raison du retard causé par « une querelle entre le pilote et le technicien au sol » et par un détournement de l'avion « vers le sud en raison de violentes tempêtes » de la mousson, explique le narrateur (p. 36).

aussi noire qu'une falaise de granit » et la « petite lumière » qu'il voit fuser « entre les doubles portes » (p. 48) éclaire mal son état d'âme toujours obsédé par une noirceur cauchemardesque. Il n'est pas donc surprenant que Luczak trouve leur chambre d'hôtel « aussi sombre et caverneuse que *le reste de la ville* » (p. 49 ; c'est nous qui soulignons), dans une comparaison qui achève de confirmer sa vision réductrice de Calcutta, pensée et essentialisée sous le signe métaphorique de la nuit. Ce que Luczak considère comme son « décalage horaire » (p. 48) peut d'ailleurs être interprété comme le « décalage » entre son espace familial et agréable d'Exeter au New Hampshire et l'espace étrange et épouvantable²⁶⁸ de Calcutta, entre le corps socioculturel occidental auquel il appartient et celui du Tiers Monde auquel il est étranger. Et ce décalage l'affecte à un tel point que l'Autre prend à ses yeux l'apparence d'êtres mi-hommes mi-fantômes avec des visages labyrinthiques (p. 41) et « calcinés », de « silhouettes » (pp. 43, 48), d'« ombres » (p. 44), de « cadavres » (p. 45), de « corps » (p. 45), de « tas de linge abandonnés » (p. 45), de « vautours » (p. 43), de « crapauds » (p. 47), de « requins » (p. 48), de « connards » (p. 47), etc.

Outre la reprise postcoloniale de la thématique kiplinguesque (de la « nuit »), le chapitre 3 du roman de Simmons reprend et reproduit pratiquement tous les poncifs relatifs à la représentation occidentale de Calcutta, à savoir les conditions climatiques (la chaleur, l'humidité, la pluie), la densité de la population, la désorganisation, etc. tout ce qui repousse les Occidentaux au contact de la ville. La caractéristique climatique qui accable et agresse le plus la sensibilité occidentale est bien la chaleur et l'humidité. Dans les représentations occidentales de l'Inde, ces conditions sont la plupart du temps associées à la spatialité urbaine pour mettre en valeur son image « infernale ». Comme le constate Srilata Ravi : « (l')image de la ville indienne où la chaleur et l'humidité s'entremêlent avec la densité humaine constitue la composante fondamentale de tout stéréotype sur l'Inde urbaine » (1997 : 52). Dès le début du roman, par la voix de Abe,

²⁶⁸ L'épigraphe choisie par Simmons pour le chapitre 3 renvoie d'ailleurs au thème de « nuit » : « À minuit, cette ville est Disneyland » (p. 36). Cependant, en métaphorisant Calcutta en parc thématique « Disneyland », elle évoque plutôt un espace destiné à la consommation du plaisir. Au vu de la prédominance du thème de nuit qui caractérise le chapitre, cette épigraphe a pour but de déjouer l'horizon d'attente du lecteur, car la perception de Calcutta ne se révèle aucunement au fil du chapitre celle d'un « Fun City » (ce que Luczak croyait avant de partir d'après son approche relativiste, voir p. 25) ou d'un « Disneyland ». Calcutta est plutôt perçue par le protagoniste de Simmons comme une « cité épouvantable ». Dans une perspective touristique proprement dite, on a vu antérieurement (voir chapitre 1), que l'épouvantable (la misère, la famine, la guerre, etc. du Tiers Monde) peut être l'objet de consommation occidentale dans le cadre d'une quête de l'authenticité.

Calcutta est présentée comme la ville la plus chaude et la plus humide : « Bien que je ne sois jamais allé dans un lieu aussi chaud, aussi humide et aussi misérable. Pire que la Birmanie en 1943. Pire que Singapour secoué par un typhon. Bon Dieu, pire que Washington au mois d'août! » (p. 24). Le chapitre 3 y fait de nombreuses références pour mettre en valeur la réaction du « je-personnage » confronté aux conditions infernales de l'espace étranger dans lequel il se trouve. La toute première impression que Luczak a de Calcutta juste après son atterrissage est celle de l'humidité et de la foule : « Puis les roues touchèrent le sol, une humidité terrible envahit la carlingue fraîche et nous fûmes entraînés par la foule qui se pressait à l'arrivée des bagages » (p. 37). Puis à la sortie de l'aérogare, il remarque : « Dehors, l'air semblait encore plus lourd et plus humide que dans l'étuve de l'aéroport » (p. 39). À la page 40, le narrateur en parle de nouveau : « L'air saturé d'humidité était aussi noir et épais qu'une couverture militaire trempée ». L'humidité est d'ailleurs indiquée par la référence à la « sueur » qui « poissait » les visages (p. 47) et qui « trempait » les vêtements (p. 49). Il en va ainsi de la « chaleur » : « La chaleur dans le bus était intenable. La sueur poissait nos visages brûlants. Notre souffle demeurait suspendu dans l'air comme une vapeur, tandis que le monde avait disparu derrière les trombes d'eau » (p. 47). On remarque d'ailleurs trois autres occurrences du terme « chaleur » : aux pages 39, 45 et 47. La pluie fonctionne aussi comme un *leitmotiv* renforçant le caractère antagonistique de l'espace de l'Autre. Ainsi même si le narrateur décrit la pluie comme « un voile entre la ville et (lui) » (p. 46), elle est surtout perçue comme une force obscure fatale et violente habitant l'espace étranger : « Il se remit à pleuvoir. L'averse soudaine martelait le métal du bus comme une pluie de *coups de poing venue du ciel obscur* » (p. 46 ; c'est nous qui soulignons). La pluie sert aussi à révéler l'état d'âme du narrateur dans une « capitale ennemie » (p. 45). Ainsi, il compare le « crépitement de la pluie sur le toit » du bus à l'intensification de sa « fureur irrationnelle » (p. 46) contre Krishna, le « connard insensible » (p. 47) à son état « prisonnier » à cause des lumières du bus (p. 45).

Enfin, parachevant cette vision cauchemardesque que Luczak a de Calcutta, le personnage mentionne aussi « la grève » et les « grévistes » (à la page 48) pour insister sur le désordre social affectant la ville. Cet élément social fait également l'objet d'une focalisation occidentale dans les représentations postcoloniales de Calcutta. Vers la fin du chapitre 3, le narrateur autodiégétique essentialise pour ainsi dire Calcutta en

résumant dans une phrase tous les éléments qui participent de sa vision dépréciative de la ville : « Qu'il y eût un piquet de *grève* devant un hôtel *noir comme du charbon à une heure trente du matin* dans *Calcutta inondée par la mousson* ne me surprit pas le moins du monde » (p. 48 ; c'est nous qui soulignons).

3. 5. Lambert et l'espace de l'Autre lointain

À l'encontre du protagoniste de Simmons, celui de Lapierre, Paul Lambert, qui idéalise et exalte le statut de l'Autre, l'extrême pauvre du Tiers Monde, désire vivement entrer dans l'espace de l'Autre lointain pour comprendre ses souffrances en les vivant avec lui sur un pied d'égalité. La fraternité San Vincente lui demande de partir pour l'Inde, un pays qui l'attire en raison de ses richesses culturelles et spirituelles, de ses progrès scientifiques, mais surtout de ses « zones et (ses) couches de pauvreté accablante » (p. 69). Avec l'idéalisme de la jeunesse, il décrit l'allure de ce pays et sa pauvreté en termes élogieux : « Un pays où le sublime côtoyait souvent le pire mais où l'un et l'autre étaient toujours plus vivants, plus humains et finalement plus attachants qu'ailleurs » (p. 69). On voit que « les bidonvilles de Bombay ou de Calcutta » (p. 69) sont au centre de ses connaissances et de ses réflexions sur la pauvreté de l'Inde et que la « réputation sociale » de ces villes en Occident excite déjà son imaginaire avant même qu'il ne parte. Ainsi, après une longue attente découlant des formalités du visa d'entrée pour l'Inde et après son initiation à la vie des bidonvilles français et indien situés respectivement à Marseille et dans les alentours de Madras, lorsque Lambert vient finalement « vivre avec les pauvres » (p. 82) à Calcutta, il a le sentiment d'être récompensé par la « certitude absolue d'être enfin arrivé là où (il devait) venir » (p. 81). La première impression que Lambert a de Calcutta est donc « ce sentiment de plénitude d'être enfin "avec eux" » (p. 81). Et ce qui confirme sa certitude d'être finalement au bon endroit, c'est le « paysage » du bidonville, l'espace de misère sociale et de désordre urbain de Calcutta. Plus cet espace de l'Autre est repoussant et oppressant, plus cet espace a de l'attrait et plus il est investi de sens et de signification moraux extraordinaires dans sa quête héroïque d'« une expérience réputée impossible pour un Européen » (p. 81)²⁶⁹.

Le narrateur inaugure le chapitre 10 (partie 1) avec ces mots : « C'était là, il en était sûr » (p. 81). Puis il traduit la pensée de Lambert en style indirect libre exposant le fort

²⁶⁹ À propos de ce trajet, il serait intéressant de noter que le bidonville de Calcutta est plus pauvre encore aux yeux de Lambert que celui de Madras : les « vrais pauvres », les plus pauvres parmi les pauvres.

sentiment de certitude et de reconnaissance que l'espace de l'Autre suscite chez Lambert :

C'était bien là, dans ce gris, ce sale, ce pauvre, ce triste, ce puant, ce boueux. Dans ce grouillement fou d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux. Dans cet enchevêtrement de gourbis en terre battue, ce fouillis de ruelles encombrées d'ordures et d'égouts à ciel ouvert. Dans cette pollution meurtrière de soufre et de fumées. Dans ce vacarme de voix, de cris, de pleurs, d'outils, de machines, de haut-parleurs. Oui, c'était bien dans ce bidonville à l'autre bout du monde [...]. (p. 81).

On voit pourquoi en arrivant dans ce bidonville de Calcutta, nommé « la Cité de la joie » dans le roman éponyme, « l'exaltation [étreint] soudain Paul Lambert » (p. 81), pourquoi il avoue : « J'étais au comble du bonheur. J'aurais marché pieds nus sur des braises » (p. 81). Car cet espace de l'Autre représente en fait pour lui l'espace moral dans lequel il rêve de pénétrer. Autrement dit, dans l'ordre de ses pensées, l'appropriation de cet espace apparaît comme la condition nécessaire à la réalisation de son étreinte spirituelle de l'Autre.

Dans sa mission « impossible pour un Européen », Lambert se trouve dans un environnement infernal : il loge dans un réduit sans fenêtre infesté de rats, de vermine, de moustiques et de mouches et qui est même habité par des scolopendres. Situé en face d'« un tas d'ordures », la porte de son taudis donne vue aussi sur « un égout à ciel ouvert débordant de boues noires nauséabondes » (p. 85). Le soir, « dans les ruelles étroites » du bidonville, l'air pollué de l'atmosphère brûle « les gorges et les poumons » (p. 84). Lambert remarque aussi que parmi les bruits de ce quartier celui qui se distingue le plus, c'est celui « des quintes de toux qui [secoient] les poitrines » (p. 84). Dans ces horribles et sombres entrailles de la ville, « la mort [est] un événement si naturel dans la vie de tous les jours de la Cité de la joie que personne ne lui [prête] une attention particulière » (p. 172). Dans ce bidonville où « soixante-dix mille personnes [vivent] dans une promiscuité et des conditions d'hygiène déplorables », il prend conscience à quel point « chaque nécessité de la vie quotidienne [revêt] une difficulté particulière. » (p. 95). Tout un chapitre (ch. 12, partie 1) est ainsi consacré à la mise en relief de la désagréable et embarrassante réalité de l'absence de toilettes pour l'Occidental venu habiter le bidonville du Tiers Monde en mission charitable. Tout comme l'expérience de la chaleur indienne qui lui est « si inhabituelle » (pp. 82-83), celle de l'habitude culinaire indienne de « nourriture de piments et autres épices incendiaires » (p. 158) lui

prouve et lui rappelle à chaque instant combien il est étrange et étranger dans l'espace de l'Autre.

Bien que Calcutta lui apparaisse comme un espace oppressant et que la laideur et l'obscénité du « paysage » de la pauvreté urbaine du bidonville le frappent, Lambert s'efforce de trouver dans cet espace de l'extrême pauvreté du Tiers Monde ses repères idéologiques religieux sans lesquels il se sentirait perdu. Le choix de logement que fait Lambert révèle ainsi son exaltation idéologique du statut moral de la pauvreté : « L'adresse était peinte en travers des deux planches clouées qui servaient de porte à un réduit sans fenêtre, large d'à peine plus d'un mètre et profond du double. Un sol en terre battue et un plafond en bambou qui laissait voir le ciel par les trous du toit aux tuiles manquantes. Pas un meuble, pas une ampoule électrique. "Exactement la chambre qu'il me faut, pensa Lambert, tout à fait propice à une vie de pauvreté" » (p. 85). Dans sa démarche *endotique* (« devenir l'Autre », selon Michel 2004 : 145), plus l'Autre est pauvre, laid et souffrant, plus il est moralement stimulant pour lui²⁷⁰ :

Combien Paul Lambert avait-il de frères et de sœurs de lumière comme Sabia dans ce quartier de *souffrance* ? Des centaines, des milliers peut-être. [...] *Rien ne stimulait davantage son moral* que ses visites à une chrétienne lépreuse et aveugle qui vivait près des voies ferrées. [...] Elle était si maigre que sa peau toute parcheminée soulignait les arêtes de ses os. [...] Non seulement elle était aveugle, mais la lèpre avait en outre réduit ses mains à l'état de moignons et dévoré sa face. (pp. 134-135 ; c'est nous qui soulignons).

L'expérience authentique de cette altérité qu'il s'expose à ressentir en « [partageant] la condition des plus humbles » l'amène à subir une série d'épreuves difficiles, mais cette expérience permet aussi à Lambert de vivre un « phénomène extraordinaire » de compassion auquel il a toujours aspiré (p. 118). Ravi souligne à juste titre que « toute expérience "horrible" est une épreuve de plus dans cette mission religieuse » (1997 : 77-78). Ainsi, au quotidien, « l'appel de la nature » oblige Lambert à « traverser un véritable lac d'excréments » « avant d'atteindre les lieux d'aisances » (p. 97)²⁷¹, mais dans l'affrontement avec la désagréable « abjection », il ne cesse pas d'être en quête du « sublime » : « La puanteur était telle que je ne savais plus ce qui était le plus

²⁷⁰ Comme le constate Ravi : « le *Je* veut être l'Autre, et c'est d'autant plus louable que l'Autre est laid » (1997 : 76 ; souligné dans l'original).

²⁷¹ « Cette épreuve supplémentaire était un cadeau des vidangeurs, en grève depuis cinq mois » (p. 97), nous précise le narrateur. Dans un souci journalistique, Lapierre revient sur la grève des vidangeurs plus tard dans le roman.

insupportable : l'odeur ou le spectacle. Que des gens gardent leur bonne humeur au milieu de tant d'abjection me parut sublime » (p. 97).

En ce sens, si le préjugé de Lambert à l'égard de Calcutta se trouve à l'envers exact du sentiment de dissociation et d'hostilité extrême qui caractérise la vision du héros de Simmons, l'Autre ne se présente pour autant pas moins, aux yeux empathiques et exaltés du missionnaire, comme un « spectacle » : spectacle de la lutte pour survivre, spectacle de la souffrance dans les conditions matérielles d'existence de l'extrême pauvreté. Autrement dit, l'Autre constitue pour lui, malgré son désir d'égalité, de fraternité et même d'identité avec lui, « un champ d'observation passionnant » (p. 114) surtout du point de vue moral²⁷². Retrouvant ce qu'on a décrit comme le « *Monarch-of-all-I-survey* », il compare ainsi les pauvres luttant contre la misère à des « fourmis » plutôt braves : « Chacun s'affairait à quelque tâche, des vieillards les plus usés aux enfants à peine capable de marcher. Partout, [...] Lambert découvrait des gens occupés à vendre, marchander, produire, bricoler, réparer, trier, nettoyer, clouer, coller, percer, porter, tirer, pousser. Deux cents mètres d'exploration et il se sentit comme *ivre* » (pp. 84-85 ; c'est nous qui soulignons). À cet égard, Ravi fait remarquer avec raison : « L'Autrui est valorisé, mais par les principes chrétiens de l'Occidental et, quand le prêtre ajoute que “dans le royaume des Cieux, ils seront les beaux visages”, l'allusion biblique semble être confirmée » (p. 76).

Le passage qui suit montre comment et combien le *spectacle* de la vie quotidienne du *slum* ravive la foi de Lambert dictée par les valeurs chrétiennes. D'ailleurs, cet extrait est emblématique de la vision de Lambert dans laquelle au-delà des « miasmes » de la misère noire, « chaque aube » apporte un espoir de « résurrection » aux habitants du *slum* de la Cité de la joie :

C'était, à chaque aube, la même explosion de vie. Des gens qui avaient passé la nuit à dix ou douze dans un réduit infesté de rats et de vermine renaissaient à la lumière comme au premier matin du monde. Cette *résurrection* quotidienne commençait par une purification générale. Là, dans les ruelles noyées de boue, au bord du flot pestilentiel d'un égout, les habitants de la Cité de la joie chassaient les miasmes de la nuit par tous les rites d'une toilette méticuleuse. Sans dévoiler une parcelle de leur nudité, les femmes parvenaient à se laver entièrement, depuis leurs longs cheveux jusqu'à la plante des pieds, sans oublier leur

²⁷² À l'égard de ce type de regard empathique, Spurr souligne que « *The sympathetic humanitarian eye is [...] no less authoritative in the mastery of its object, than the surveying and policing eye* » (*ibid.*: 20).

sari. Puis elles prenaient le plus grand soin à huiler, peigner d'une fleur fraîche trouvée Dieu sait où. À chaque point d'eau, on voyait des hommes se doucher avec une boîte de conserve, des gamins se frotter les dents avec des bâtonnets de margousier enduits de cendre, des vieillards se lisser la langue avec un fil de jute, des mères épouiller leurs enfants avant de savonner vigoureusement leurs petits corps nus, même dans le froid mordant des matins d'hiver. (pp. 112-113 ; c'est nous qui soulignons).

Le roman de Lapierre évoque constamment, autant par la voix de l'auteur (voir, par exemple, la notice de l'auteur) que par celle du narrateur et/ou du personnage, cette vision chrétienne qui consiste à béatifier la pauvreté au-delà de sa laideur. Un peu plus loin dans le roman, à travers le chapitre consacré au mariage des lépreux (ch. 44, partie 2) cette constatation que dans la laideur de la pauvreté il y a la beauté se confirme encore : « Au milieu des bruits, des rires, des odeurs, parmi ces défigurés, ces estropiés, le Français vivait “une fantastique leçon d'espoir”, émerveillé que “tant de vitalité et de joie puissent surgir d'une telle abjection” » (p. 349). Invité à la cérémonie de ce mariage « dans le quartier des maudits » (p. 344), Lambert éprouve un éblouissement en découvrant l'« hommage à la Vie toute-puissante » par les damnés (p. 353) :

Tant d'énergie ! Tant de vitalité ! Tant d'ardeur à vivre ! Encore une fois, Lambert était ébloui. Qu'on ne vienne plus jamais lui dire que les lépreux n'étaient qu'un ramassis d'apathiques, un grouillement de loques, un rassemblement d'épaves résignées. Ces hommes et ces femmes étaient la Vie. La VIE en majuscules. La vie qui palpite, qui tourbillonne, qui frissonne, qui frémit, la vie qui vibre comme elle vibrerait partout ailleurs dans cette ville bénie de Calcutta. (p. 352).

Rien de surprenant si le chapitre se termine par une note qui met en relief la jubilation de la fête de la vie et de l'amour et la jouissance du beau dans la cité maudite des ratés de la vie : « Les lépreux de la Cité de la joie faisaient l'amour » (p. 353).

À côté de cette vision pleine d'allégresse d'une humanité magnifiée qui anime Lambert dans sa découverte de l'Autre condamné à la disgrâce de la lèpre, on le voit aussi éprouver un sentiment d'épanouissement moral face au spectacle navrant de l'Autre en souffrance. Les souffrances (infligées par la maladie et aussi par la vie dans une société d'injustice) de son jeune voisin Sabia plongent d'abord Lambert dans l'accablement le plus profond, accablement comparé à celui que génère dans l'imaginaire occidental chrétien la figure-spectacle de Jésus « meurtri, mutilé, crucifié ». Mais au-delà de la tristesse lourde et écœurante qu'éprouve Lambert pour « ce petit corps martyrisé » du Tiers Monde, il croit voir « le sourire à travers les larmes », pour reprendre l'expression de Hegel :

Le petit musulman gisait sur un matelas de chiffons, les bras en croix, la peau creusée d'ulcères grouillants de mouches, les genoux à demi repliés sur son torse décharné. Lambert s'approcha. L'enfant ouvrit les yeux. Une étincelle de *joie* illumina son regard. Paul Lambert en fut bouleversé. « Comment croire ce que je voyais ? Comment pouvait-il émaner tant de sincérité de ce petit corps *martyrisé*? » Ses doigts se crispèrent sur l'ampoule de morphine.

« Salam Sabia, murmura-t-il en souriant à son tour.

– Salam, Grand Frère ! répondit l'enfant d'une voix faible. Qu'est-ce que tu tiens dans la main, des bonbons ? »

Surpris, Lambert laissa tomber l'ampoule qui se brisa. « Sabia n'avait pas besoin de morphine. Ses traits étaient empreints d'une paix qui me désarma. Il était meurtri, mutilé, crucifié, mais il n'était pas accablé. Il venait de m'offrir la plus grande des richesses : une secrète raison de ne pas désespérer, *une lumière aveuglante dans les ténèbres*. » (pp. 133-134 ; c'est nous qui soulignons).

La vision de Lambert – et son renoncement à soulager les souffrances de l'enfant – relève d'une certaine complaisance chrétienne face à la souffrance et à la douleur, c'est-à-dire d'un dolorisme chrétien qui consiste à idéaliser, exalter, sacraliser voire esthétiser la souffrance à des fins spirituelles. Dans un même ordre d'idées, la recherche du sens de la souffrance dans la vie d'une lépreuse aveugle amène Lambert, quelques pages après sa confrontation avec l'enfant aux bras en croix, à justifier l'« utilité » de la souffrance dans la « ville bénie de Calcutta ». Les mots de son journal intime en témoignent clairement :

Ce soir-là, Paul Lambert nota dans son cahier : « Cette femme sait que sa souffrance n'est pas inutile. J'affirme que Dieu veut utiliser sa souffrance pour aider d'autres êtres à supporter la leur. » Quelques lignes plus loin, il concluait : « Voilà pourquoi ma prière devant cette malheureuse ne peut plus être douloureuse. Sa souffrance est la même que celle du Christ sur la Croix ; elle est positive, rédemptrice. Elle est l'espérance. Je ressors chaque fois revivifié du taudis de ma sœur, la lépreuse-aveugle. Oui, comment désespérer dans ce slum d'Ananda Nagar ? Ce bidonville mérite vraiment son nom de Cité de la joie. » (p. 137).

Dans la pensée spirituelle d'obéissance chrétienne de Lambert, on peut constater la prédominance d'une antinomie intrinsèque entre âme et corps, entre esprit et matière. Les conditions matérielles d'existence humaine sont récusées au profit des valeurs humaines et morales. Ainsi donc, il dira d'un ton exaltant de sa voisine transfigurée par la laideur obscène et monstrueuse de la lèpre : « Il y avait plus d'amour dans l'effleurement de cette chair pourrie que dans toutes les étreintes du monde » (p. 136). De même, il avouera que c'est la chaleur humaine des plus pauvres qui le réchauffe le plus dans le bidonville : « Plus le dénuement était extrême, plus chaleureuse l'hospitalité » (p. 156). La souffrance qu'on peut associer au corps et aux conditions matérielles d'existence est vue par Lambert dans ses ardeurs doloristes à travers le

prisme du sacrifice christique : elle est donc « rédemptrice ». Les exemples n'en manquent pas dans le récit.

C'est pourquoi Lambert, qui se croit envoyé par Dieu « à l'autre bout du monde » au rendez-vous de la misère, de la souffrance et de l'amour se montre prêt à l'abnégation, au déni et au sacrifice de soi pour pénétrer dans cet espace de l'Autre tant rêvé et pour y trouver les points d'appui d'une ascension spirituelle. À l'image du Christ accueillant sa souffrance comme une oblation, comme une offrande amoureuse, Lambert accueille aussi les souffrances de « sa nouvelle vie » dans une perspective rédemptrice. Cependant, sa souffrance provient essentiellement de son effort missionnaire d'appropriation de l'espace et des conditions matérielles d'existence de l'Autre. Le passage suivant illustre son effort pour faire tomber les murs qui séparent le Soi et l'Autre de manière à partager la souffrance avec cet Autre en termes d'égalité :

Seule la vermine ne lui témoignait aucun ostracisme. Après les rats, la scolopendre et les moustiques de la nuit, voilà que les mouches lui manifestaient à leur tour leur sympathie. « Il y en avait des centaines. Des vertes, des grises, des énormes, des minuscules. Elles se déplaçaient par escadrilles entières, toujours prêtes à s'agglutiner au moindre morceau de ma peau. Elles n'hésitaient pas à entrer dans mes oreilles, mes narines, mes yeux, jusqu'au fond de mon gosier avec chaque boulette de nourriture. Rien ne freinait leur audace. » (p. 122)

Pour Lambert, la souffrance est ainsi perçue comme une épreuve dans la construction de soi, et comme l'instrument d'une prise de conscience purificatrice. D'où sa fascination pour l'épreuve la plus difficile que doivent endurer les pauvres du Tiers Monde : « la faim. La Faim avec un grand F » (p. 157). Ainsi pour « partager loyalement les conditions d'existence de [ses] frères de la Cité de la joie » et pour « connaître leur angoisse fondamentale [...] qui conditionn[e] tous les instants de leur vie », il décide de ne manger qu'une seule fois par jour à la manière « des millions d'hommes » de son pays d'arrivée (p. 157). Pour supprimer le « clivage » qui « se situ[e] au niveau du ventre » entre ces millions d'hommes du Tiers Monde tenaillés par la faim « depuis des générations » et lui qui est venu d'un Occident privilégié, il choisit non seulement de devenir un « *ek-bela* »²⁷³, mais encore de manger une nourriture identique à celle que peut s'offrir régulièrement son Autre idéalisé (p. 157). Il demande donc à sa voisine Selima de lui préparer « exactement la même nourriture [qu'elle prépare] pour les

²⁷³ Par ce terme Lapierre nous renvoie à ceux qui ne peuvent manger qu'une seule fois par jour.

siens » (p. 157). À la grande surprise de Selima qui prend le jeune prêtre occidental pour « l'un des hommes les plus fortunés de [son] pays [qui veut] manger la nourriture de pauvres » (p. 157), Lambert explique modestement son intention de sympathiser avec les souffrances de l'Autre :

En effet, comment pouvais-tu concevoir une seconde, toi qui vivais au ras des immondices, toi qui ne voyais jamais un oiseau ni le feuillage d'un arbre, toi qui, certains jours, n'avais même pas une épluchure à offrir à tes enfants, toi qui sentais s'animer dans ton ventre un autre petit innocent qui, demain, se pendrait à tes seins vides en hurlant famine, oui comment pouvais-tu comprendre que quelqu'un puisse être assez fou pour échanger son karma au paradis contre ce bidonville maudit et venir y partager ta misère ? (pp. 157-158).

En croyant se mettre en position d'égalité avec l'Autre, partager sa souffrance et comprendre que cette dernière est aussi la sienne, Lambert s'épuise vite physiquement, mais au bout de cette « épreuve », il estime pouvoir rejoindre « la condition de la majorité des habitants » (p. 160) du bidonville dans lequel il est venu habiter. Le narrateur décrit longuement l'effort « vaillant » de Lambert, inspiré par les valeurs chrétiennes de compassion :

Le Français, [...] supporta vaillamment son nouveau régime pendant les deux premiers jours. Quand il sentait quelques tiraillements, il allait boire un gobelet de thé au lait sucré chez le vieil hindou d'en face. Mais le troisième jour, de violentes crampes accompagnées de vertiges et de sueurs glacées commencèrent à lui tordre le ventre. À peine eut-il avalé son unique repas qu'il s'écroula sur sa natte terrassé par la douleur. Il essaya de prier, mais son esprit lui parut aussi vide que son estomac. Le lendemain et les jours suivants, la faim ne lui laissa aucun répit. Il avait honte. Si peu de gens ici avaient la chance de manger une fois par jour une assiettée semblable à celle que lui cuisinait Selima. Il nota les réactions de son organisme. Son pouls s'était considérablement accéléré, sa respiration aussi. « Vais-je pouvoir tenir ? » s'inquiétait-il, humilié de se sentir déjà réduit à l'état de loque alors que ses compagnons de misère, avec moins de calories, continuaient de tirer des charrois ou de porter des charges de bêtes de somme. (pp. 158-159).

Après une période d'épuisement, son corps finit par s'adapter à l'austère diète locale et Lambert commence à ressentir « un certain bien-être » (p. 159). Mais très vite, il souffre d'une rechute lorsqu'il mange quelques friandises européennes qui lui ont été respectueusement offertes par un visiteur français :

Les nausées, les crampes, les accès de sudation, les vertiges réapparurent avec une acuité accrue. De jour en jour, Lambert se sentit faiblir. Ses muscles fondaient à vue d'œil. Ses bras, ses cuisses, ses jambes et ses pectoraux s'étaient comme vidés de leurs fibres. Il avait perdu plusieurs kilos. [...] Il avait du mal à rester debout plus d'une demi-heure. [...] C'était une expérience vécue de la faim en soi. Au physique comme au moral, Paul Lambert avait rejoint la condition de la majorité des habitants d'Ananda Nagar. Il avait atteint son but. (pp. 158, 159, 160).

Le protagoniste de Lapierre, qui soumet ainsi son état de santé et son système digestif aux défis de la faim afin de mieux sympathiser avec les souffrances de l'Autre, perpétue l'image d'un héros occidental « résistant » ayant des qualités lui permettant « de surmonter toute épreuve [à l'étranger], qu'elle soit physique ou psychologique », observe Ravi (1997 : 78). En effet, en se soumettant aux défis de la privation, Lambert fait preuve de son profond désir d'appropriation spirituelle de l'espace de la misère noire de Calcutta, ce qui implique de vaincre les adversités de l'espace de l'Autre en transformant cet espace en un espace *adjuvant* efficace à la réalisation de la quête spirituelle de Soi.

Or, il est intéressant de noter que dans le roman de Simmons, le système digestif des Occidentaux est comparé à leur psyché : l'un ou l'autre réagissent de manière identique au contact avec Calcutta. Autour d'un verre de whisky importé et de première qualité, Michael Leonard Chatterjee, membre de la « bourgeoisie aisée » (p. 61) qui vit, « suivant la coutume de la classe dirigeante » (p. 160) indienne, à l'écart « du pandémonium de la ville et de ses habitants » (p. 160) présente son hypothèse à la femme de Luczak sur les possibles réactions que les Américains peuvent avoir aux prises avec Calcutta²⁷⁴ : « [Les Américains] n'ont que deux types de réactions : soit ils trouvent Calcutta "exotique" et ne s'intéressent qu'à leurs plaisirs de touristes. Soit ils sont immédiatement horrifiés, révoltés et cherchent à oublier ce qu'ils ont vu sans comprendre. Oui, oui, quand elle découvre l'Inde, l'âme des Américains est aussi prévisible que leur vulnérable et stérile système digestif. » (p. 166).

Sans reprendre entièrement cette hypothèse simplificatrice, si on considère la métonymie du système digestif, Lambert apparaît certainement « résistant » dans sa rencontre avec l'Autre. On vient de constater que suite à sa décision de manger « exactement la même nourriture » de pauvres et de manger aussi à intervalles réguliers identiques aux pauvres son système digestif devient non seulement un espace d'interface par rapport à l'espace de l'Autre dans lequel Lambert se trouve, mais encore un véritable siège de l'altérité en souffrance qu'il exalte. Ainsi, puisque l'Autre est au centre de sa quête spirituelle de Soi, au bout de l'épreuve de son « système digestif »,

²⁷⁴ Chatterjee décrit d'ailleurs la ville à l'aide « des métaphores hautes en couleur » comme « un cafard à moitié écrasé » ou « comme une vieille femme à l'agonie, entourée de réservoirs à oxygène et de fleurs d'oranges pourries » (p. 166).

Calcutta (l'espace de l'Autre) ne peut se manifester qu'en termes d'*adjuvant* à la construction de sa propre subjectivité. Au contraire, pour ce qui est de la psyché²⁷⁵ de Luczak, on a vu et on verra encore qu'elle évoque symboliquement la « stérilité et vulnérabilité du système digestif » (pour reprendre le discours du roman de Simmons) qui tolère mal l'altérité du Tiers Monde. Ainsi, tout bouleverse et repousse Luczak : la nuit, la foule, la chaleur, l'humidité, la pluie, le regard de l'Autre, le corps de l'Autre, la misère de l'Autre, le corps socioculturel de Calcutta. Toute cette altérité est perçue comme une menace noire. Calcutta devient donc un espace *opposant*, un espace radicalement différent, *autre*, suscitant des « troubles digestifs pathologiques ». Par conséquent, il rejette violemment cette altérité « radicale ».

Après avoir examiné les positions sociales des protagonistes, les motivations exogènes et/ou endogènes liées à leur déplacement à Calcutta et leurs premières impressions et appréhensions de la ville, il convient maintenant de vérifier si dans la continuité narrative des récits, ces deux protagonistes expriment et assument des visions du monde conformes à ce qu'on vient de constater, ou si ces visions évoluent au fil des récits.

3. 6. Calcutta dans le regard de Luczak

Parmi les assauts de Calcutta sur les sens de Luczak, le plus hostile paraît les conditions climatiques (la chaleur, l'humidité, la pluie). Nous avons déjà fait remarquer que Luczak arrive à Calcutta pendant la saison de la mousson. La condition climatique de la ville « ennemie » est posée comme une réalité absolue à laquelle le sujet occidental ne peut se soumettre. De nombreuses références aux conditions climatiques, qui sont souvent accentuées par des « coupures d'électricité » régulières, mettent en valeur les sentiments d'impuissance, d'humiliation et de colère de Luczak face à ce qu'il considère comme une hostilité infernale « accablante ». En effet, « la chaude nuit de Calcutta et le tambourinement impitoyable de la mousson sur les vitres » apparaissent à Luczak comme une altérité radicale qui « [cadre] mal » avec son imaginaire nord américain (p. 188). La *mousson* indienne qui dure d'habitude entre juin et septembre suscite des fascinations occidentales pour la beauté exotique des forêts tropicales luxuriantes et humides. Mais elle fait partie aussi du « choc de l'Inde » qui fait sombrer les Occidentaux dans les pathologies de la frustration et de la dépression. Elle peut aussi

²⁷⁵ Alors que dans la version française du roman le terme d'« âme » est utilisé, nous préférons utiliser le terme « psyché ».

expliquer leur esprit d'hostilité et leur dégoût vis-à-vis des réalités locales. Par ailleurs, dans les représentations littéraires et médiatiques occidentales, la mousson fonctionne comme un prisme à travers lequel on focalise sur les problèmes des désastres urbains, de la pauvreté, etc. Simmons et Lapiere utilisent tous les deux le thème de la mousson. La *mousson* indienne telle que vue et sentie par Luczak explique en partie son rejet et sa répulsion *instinctive* pour la ville.

Chaleur : « [...] la chaleur. Je me sentais un peu étourdi » (p. 55), « J'avais horriblement chaud », (p. 57), « une migraine qui montait à cause de la chaleur » (p. 76), « Il faisait même plus chaud que pendant la journée. Les nuages gonflés d'humidité semblaient nous renvoyer la chaleur des rues » (p. 78), « chaleur par une nuit d'été » (p. 85), « nous nous retrouvâmes dans la chaleur torride et humide » (p. 156), « Par cette chaleur, ses cheveux auraient dû tomber en mèches poisseuses » (pp. 158-159), « Il faisait une chaleur accablante » (p. 194), « une hélice d'avion piquée au bout d'une poutrelle brassait l'air chaud avec lenteur » (p. 203), « on se serait cru dans un sauna » (p. 209), « Mais il fait si chaud ! » (p. 210), « Il fera toujours moins chaud que dans ce four » (p. 210), « il ne faisait pas moins chaud dehors » (p. 210), « Il faisait si chaud que mon menton dégoulinait de sueur » (p. 242), « air chaud et humide » (p. 276), « régnai[t] une chaleur suffocante [...] » (p. 284), « il régnait une chaleur moite » (p. 334), « la chaleur torride et humide m'assailit » (p. 353), etc.

Humidité : « obscurité humide » (p. 57), « Il [...] sentait l'eau de Cologne et la sueur. Moi-même, en nage » (p. 64), « Des ventilateurs tournaient lentement au plafond. [...] l'air humide qui régnait dans cette salle [était] péniblement statique » (p. 82), « Nous transpirions tous abondamment » (p.194), « Ma chemise en coton me colla immédiatement à la peau » (p. 194), « ma chemise trempée de sueur » (p. 211), « Allongée dans la nuit moite de Calcutta » (p. 213), « Les draps étaient trempés de sueur » (p. 225), « De la vapeur montait des rues et virevoltait entre les vieux bâtiments » (p. 233), « La fumée des mobylettes alourdissait l'air déjà saturé de vapeur » (p. 233), « le silence était aussi dense que l'air saturé d'humidité » (p. 238), « le petit chauffeur de taxi luisant de sueur se retourna » (p. 259), etc.

Coupure d'électricité : « Les coupures de courant étaient quotidiennes [...]. L'obscurité et les bougies accentuèrent encore la chaleur » (p. 55), « Il y avait une coupure de courant ; l'air conditionné ne marchait plus » (p. 209), « Peu après vingt-deux heures, il y eut une coupure de courant » (p. 316), etc.

Pluie : « Il avait plu presque toute la soirée » (p. 71), « Nous arrivâmes à l'hôtel sous une pluie torrentielle » (p. 158), « vers les nuages de la mousson » (p. 159), « Les dalles de la cour étaient encore humides de pluie » (p. 162), « Quelques gouttes de pluie crépitaient sur les grandes feuilles du banyan sous lequel nous étions assis » (p. 165), « si les premières gouttes de pluie n'avaient commencé à tomber à ce moment-là » (p. 177), « À travers des rideaux de pluie balayés par le vent » (pp. 177-178), « Avec l'averse torrentielle, ils allaient se protéger sous des bâches et des toiles dégoulinantes » (p. 178), « La pluie continua à tomber toute la soirée. La boue, la mousson, les indigents que l'on entrevoyait lorsque l'on ouvrait les rideaux nous ôtèrent toute envie de passer ce samedi soir dans Calcutta. Le crépuscule tropical fut une brève transition entre le jour gris et pluvieux et la nuit noire et

pluvieuse. Quelques lanternes brillaient sous les bâches éparpillées sur la place inondée. » (p. 186), « La pluie tombait à verse dans la rue obscure » (p. 187), « J'ouvris d'abord mon livre, je l'avoue. Je tombai sur le poème intitulé *Esprits de l'hiver*. J'essayai de le lire, mais le personnage de la vieille femme errant dans sa ferme du Vermont [...] cadrerait mal avec la chaude nuit de Calcutta et le tambourinement impitoyable de la mousson sur les vitres » (p. 188), « Dehors, la pluie continuait à fouetter la ville recroquevillée » (p. 189), « Il pleuvait. Tout avait la couleur de la boue : les nuages, les taudis qui s'entassaient de part et d'autre de l'autoroute VIP et les usines lointaines » (p. 229), « la pluie avait cessé » (p. 233), « Il commençait à pleuvoir » (p. 237), « Très loin, des sortes d'H.L.M. s'étendaient à perte de vue sous la pluie » (p. 238), « Pluie et flammes » (p. 267), « Je vis la voiture et sentis l'odeur de la pluie » (p. 273), « Hébété, j'observai la nuit et la pluie » (p. 273), « Une pluie froide tombait sur mon visage » (p. 282), « Des hommes [...] discutaient avec animation sous la pluie » (p. 282), « La pluie, ma main douloureuse, une démangeaison insupportable m'empêchèrent de retomber dans le coma » (p. 282), « Le taxi démarra en trombe dans la rue mouillée de pluie » (p. 295), « je découvris [...] que la pluie tambourinait avec violence sur les vitres » (p. 315), « La tempête qui faisait rage avait atteint une rare violence. Des éclairs zébraient la nuit à chaque seconde ; ils éclairaient mieux notre chambre que les deux bougies qu'un serveur nous avait apportées. En un rien de temps, ce déluge qui allait empirant inonda les rues » (p. 316), « Dehors, un éclair tout proche illuminait par saccades la pièce et la rue inondée » (p. 317), « Les éclairs illuminaient les fenêtres barricadées avec des planches et les deux lions en pierre ruisselants de pluie, vestige d'époque plus clémente » (p. 318), « Le rugissement de la pluie [...] oblitéra (les rêves) sans doute » (pp. 321-322), « elle était recroquevillée en boule sous une mince couverture jaune encore mouillée par les pluies de la nuit » (p. 326), « Il tombait une trombe d'eau » (p. 334), « Les nuages bas de la mousson reflétaient cette lumière orangée » (p. 354), etc.

En plus de la mousson qui assaille Luczak sans cesse, « le vacarme et le tumulte de Calcutta » (p. 156) font également partie de l'agression de Calcutta contre les sens du protagoniste : « la chaleur et le bruit m'empêchèrent de me concentrer. Toutes les sonnettes de bicyclettes de l'univers semblaient se joindre aux klaxons des voitures, aux cris et à la rumeur croissante de la ville elle-même, créant une cataracte sonore dont l'impact était presque physique » (p. 54). Outre les *bruits*, la *densité humaine* est pour Luczak un marqueur de l'altérité radicale de Calcutta. Luczak doit se confronter à « la marée humaine » (p. 206) comme on affronte « une épouvantable tempête » (p. 355).

Foule : « Nous commençâmes à nous frayer un chemin à travers une foule qui n'allait nulle part. » (p. 203), « L'aéroport était bondé » (p. 230), « La foule envahissait la chaussée et les trottoirs. » (p. 233), « J'observais les visages de la foule. » (p. 234), « à travers la foule [...] je dus courir » (p. 235), « Un nouveau petit tunnel nous conduisit dans une ruelle interminable qui était une véritable fourmilière humaine. » (p. 236), « le grouillement de la foule » (p. 258), « la foule était aussi dense que les autres fois » (p. 355), « Je me laissai porter par la foule. » (p. 355), « Je tanguais avec la foule comme un homme surpris par une épouvantable tempête. » (p. 355), « Je sentais la foule me pousser vers la sortie. » (p. 356), « la foule m'entraîne inexorablement en avant » (p. 357), « Je me sers de ma valise comme d'un bélier pour ouvrir une brèche dans la foule » (p. 357), « Le flot humain m'aspire comme une explosion d'air dans le vide. » (p. 357), « Je lutte contre la foule comme un homme qui avance dans une rivière avec de l'eau à la hauteur de la poitrine. » (p. 357), etc.

Par ailleurs, la *pollution* constitue un autre facteur causant son aliénation et sa déconnexion face à l'espace de l'Autre. Même s'il est vrai que l'état de la pollution de l'air urbain à Calcutta fait l'objet de son regard de type journalistique et qu'il se rend compte aussi « que les idées écologiques [sont] un véritable luxe pour [les] sociétés avancées », Luczak ne se voit pas s'identifier avec cet espace (pp. 159, 160). Or, cet espace de l'Autre qui ressemblerait peut-être, pour Luczak, à la « vieille vache à la croupe couverte de croûtes et de plaies ouvertes » (pp. 233-234) qu'il découvre en pleine ville, présente aussi le « spectacle comique » d'un chaos qui l'amuse au départ : « La frénésie insensée de ce spectacle le rendait presque comique. Piétons, flottilles de vélos, pousse-pousse, voitures, camions à plate-forme ornés de svastikas, chars à bœufs grinçants rivalisaient pour avancer dans cette rue étroite défoncée. Les vaches qui erraient librement bloquaient la circulation » (p. 53). Pareillement, ses yeux ne ratent pas la présence au beau milieu du trafic de Calcutta d'un rickshaw suivi d'une voiture d'une marque italienne derrière laquelle se trouve une limousine qui est à son tour suivie d'une « charrette à bœufs transportant une douzaine de personnes en haillons (avançant) en cahotant » (pp. 200-201). Mais l'affrontement réel avec la *circulation* intense, paralysante, chaotique et dangereuse de Calcutta effraie et outrage Luczak.

Circulation : « Le rickshaw n'avait pour toute lumière qu'une lanterne au kérosène suspendue à un crochet. Les camions et les voitures qui nous doublaient des deux côtés en zigzaguant circulaient également sans feux, mais cela n'était pas fait pour me rassurer. Les trams fonctionnaient encore, et la lueur jaunâtre et malade que dispensaient les ampoules à l'intérieur révélaient des faces en sueur agglutinées derrière des vitres grillagées. Malgré l'heure tardive, tous les transports publics étaient bondés. Les bus penchaient sous le poids des grappes humaines qui s'accrochaient à la moindre prise extérieure » (p. 78), « La circulation était plus insensée et dangereuse que jamais » (p. 159), « mon inquiétude fut renforcée par les grands panneaux blancs en bengali, hindi et anglais qui se dressaient au centre de nombreux carrefours, encombrés par un chaos de véhicules : "Conduisez avec prudence ! Lisez le nombre de morts pour l'année à chaque carrefour" » (p. 159), « Tous les embouteillages que j'avais vus jusque-là n'étaient rien à côté de celui-ci » (p. 201), « Il se faufila à travers le trafic quasiment paralysé. » (p. 258), « une charrette à bœufs bloquait le carrefour » (p. 286), « Quand un berger et ses moutons bloquèrent un long moment la voie, nous criâmes tous les deux au chauffeur de klaxonner et de passer. Puis nous doublâmes une charrette grinçante, lourdement chargée de canne à sucre et nous fumes à nouveau seuls sur la voie. Des camions aux couleurs criardes roulaient en sens inverse » (p. 328), etc.

Mais ce qui le repousse le plus tout en attirant son attention ce sont les *ordures*, les *détritus* et la *saleté* de Calcutta : « Malgré l'épouvantable odeur qui en émanait, j'allai jeter un coup d'œil dans l'une de ces ruelles étroites. Des détritiques et des ordures s'y empilaient sur plus de trois mètres de hauteur. [...] Des bestioles noires évoluaient au

milieu de cet amas. Je retournai vivement près de la rigole d'eau de pluie nauséabonde qui séparait la chaussée du trottoir. » (p. 234).

Ordures/Saleté : « la place jonchée de détritrus » (p. 53), « La rue à peine plus large qu'une ruelle était inondée et remplie d'ordures » (p. 81), « m'asseoir sur le quai d'une saleté repoussante » (p. 206), « Nous longeâmes des semblants de rues latérales et des ruelles pleines de gens et de détritrus » (p. 235), « Les phares illuminèrent des bâtiments déserts en briques, des rails et un monticule de détritrus où était à moitié enterré un camion abandonné » (p. 267), « L'air était [...] traversé de courants qui m'apportèrent une odeur d'encens, et une autre aussi, plus lourde, plus forte, de détritrus pourrissants » (p. 278), « Nous pataugeons dans les détritrus jusqu'aux chevilles. » (p. 287), « J'atterris sur une épaisse couche d'ordures où je m'enfonçai jusqu'aux cuisses. Des rats s'enfuirent en couinant. Je pataugeais avec difficulté dans des choses flasques et répugnantes [...] je m'enfonçais jusqu'à la taille dans cette mélasse putride et visqueuse. » (p. 288), « nous avançâmes difficilement dans cette tranchée pestilentielle » (p. 288), « j'avais l'impression de nager dans un fleuve de boue » (p. 288), « une ombre de plus parmi les ordures qui nous encerclaient » (p. 289), « enfoncer son visage dans les ordures puantes » (p. 289), « se noyer dans cette mer de détritrus » (p. 290), « le niveau des ordures baissa » (p. 290), « des tas d'ordures en train de se liquéfier sous les trombes d'eau » (p. 318), « (la salle) était d'une saleté repoussante » (p. 319), etc.

Il en va de même pour la *puanteur* qui, outre le fait de dégoûter Luczak, devient une odeur synonyme de Calcutta dont il a beaucoup de mal à se débarrasser : « L'odeur des ordures ne m'avait pas quitté » (p. 307). Et ce à un tel point que Luczak qui « ne support[ait] pas Kipling, ni sa poésie ni sa prose » (p. 26) reconnaît, une fois rentré chez lui aux États-Unis, cette fameuse « puanteur de Calcutta » émanant du papier fabriqué en Inde.

Puanteur : « Entre la puanteur des rues de Calcutta, celle des eaux sales et Krishna, je suffoquais et commençais à me sentir mal » (p. 196), « Ouvrir les fenêtres ne servit qu'à faire entrer dans la pièce le vacarme et la puanteur de la rue. » (p. 209), « Il régnait une odeur de bois et de champignons moisissus » (p. 241), « Dans ce camion aveugle où régnaient une chaleur suffocante et une odeur d'excréments et de vomissements » (p. 284), « je sentis la puanteur de Calcutta émaner du papier » (pp. 343-344), « Même sans regarder le cachet de la poste, je sus que cette lettre venait d'Inde. L'odeur de ce pays émanait de l'enveloppe "par avion". Elle arrivait de Calcutta » (p. 349), « Je reconnus tout à coup les glapissements des porteurs et la puanteur d'égout de Calcutta » (p. 356), etc.

Les *rats* de Calcutta font l'objet de l'indignation de Luczak tout en l'obsédant. Le rat mort dont le cadavre a été jeté contre le pare-brise du bus lors du soir de son arrivée, le rat noyé qui flotte dans le bassin, le rat gonflé d'eau qui amuse les enfants nus, le rat couinant en fuite ... tous ces rats que ses yeux traquent sans cesse font de l'espace de Calcutta pour Luczak un espace souterrain d'une obscénité répugnante.

Rats : « J'aperçus une forme noire qui flottait dans le petit bassin et me rendis compte que c'était un rat noyé » (pp. 71-72), « Je ne voyais plus le rat noyé à l'autre bout du bassin »

(p. 73), « deux gosses nus riaient en piquant avec un bâton un rat noyé, gonflé d'eau » (p.236), « On eût dit que les rats avaient rongé l'intérieur du livre » (p. 261), « Des rats s'enfuirent en couinant » (p. 288), « elle donnait encore assez de lumière pour éclairer les centaines de bestioles velues, dont certaines étaient aussi grosses que des chats et qui bondissaient par-dessus les détritrus » (p. 289), « Leurs grognements dominaient à peine les couinements stridents des rats en fuite » (p. 289), « Des rats nous frôlaient les pieds, sautillant de peur vers le caniveau rempli d'eau » (p. 290), etc.

Le point commun entre plusieurs de ces éléments que nous venons de relever est qu'ils menacent de réduire le protagoniste à l'impuissance: la pluie complique ses déplacements, le trafic les entrave, la saleté les rends désagréables et ainsi de suite. Il convient de noter que cela tient à l'espace (et à l'absence de maîtrise de l'espace par Luczak). Le motif du labyrinthe qui réapparaît à plusieurs reprises (chapitres 9, 11 et 13) doit être également vu dans cette perspective.

Le fait d'être à Calcutta qui donne l'impression à Luczak de se trouver « dans les entrailles d'une cité morte » (p. 57) l'amène naturellement à voir partout des cadavres. Ainsi, dès le lendemain de son arrivée, il est attiré par un cliché d'un cadavre publié dans le journal²⁷⁶. Les hommes qui passent la nuit sur le trottoir lui apparaissent aussi comme des cadavres. Dans son regard scrutant la « cité morte » ces hommes n'ont ni visages ni voix ; couverts de drap, « ces corps » ont tous « l'air de cadavre ». Amer et enragé par sa mésaventure dans cette ville, il dira à l'inspecteur Singh : « Les habitants de Calcutta raffolent des photos de cadavres, autant que les Américains des bandes dessinées » (p. 318)²⁷⁷; pourtant on voit que c'est plutôt lui qui semble obsédé par les cadavres. Ainsi, on le voit avouer sa fascination pour le corps humain lorsqu'il se penche sur le cadavre de Jayaprakesh Muktanandaji gisant sur la table métallique de la morgue à Calcutta (p. 320). Il compare ainsi longuement et passionnément le « dédale intérieur » de ce corps qui a été écorché vif à ses images préférées des corps humains qu'il avait vues enfant dans l'encyclopédie de Compton, des images où « [t]out était propre et net, codé par des couleurs et biens étiqueté » (p. 320).

Cadavres : « À côté, un cliché représentait en gros plan un cadavre en partie décomposé, les yeux saillants, le visage déchiqueté comme un pneu éclaté » (pp. 50-51), « Des cadavres ramenés à la vie ? » (p. 151), « quel genre de poème peut écrire un cadavre gorgé d'eau ? » (p. 193), « Pour hisser les cadavres » (p. 218), « Une créature sortit tout droit du tombeau » (p.243), « un homme qui avait tout l'air d'un cadavre » (p. 287), « Des corps graisseux et humides effleurèrent mes bras nus et je vomis dans un hoquet » (p. 289), « On a retrouvé

²⁷⁶ Luczak vient d'ailleurs à Calcutta pour retrouver un cadavre, celui du poète Das.

²⁷⁷ On se demande de toute façon comment Luczak, qui n'a passé que très peu de temps à Calcutta, a pu découvrir cela.

son corps dans une malle » (p. 315), « le corps exposé sur le bloc » (p.319), « Le corps qui gisait sous mes yeux correspondait à la deuxième page : MUSCLES ET TENDONS. À partir du cou, la peau avait été taillée et rabattue sous le cadavre comme une cape froissée et humide. Mais aucun muscle n'était étiqueté : ce n'était plus qu'un gros tas de bidoche crue, de fluides graisseux où jouaient les reflets de la lumière. Des fibres épaisses et blanches disparaissaient dans des stries noires. Et des tendons jaunâtres s'étiraient comme des ficelles » (p. 320), « La tête du cadavre était rejetée en arrière ; ses traits étaient figés et déformés en son ultime agonie » (p. 321), « les corps n'ont pas été signés par les autorités compétentes » (p. 334), « attendait le corps de Victoria » (p. 335), etc.

Le fait de se trouver « dans les entrailles d'une cité morte » implique fondamentalement pour Luczak de faire face à « une obscurité oppressante qui provoqu[e] la claustrophobie » (p. 276) et aussi la « nausée ». « Plissant les yeux pour percer l'obscurité » (p. 290), il s'efforce donc de voir le visage de Calcutta. Le visage horrifique qu'il croit voir dans cette obscurité « dense » et « inquiétante » est celui de la divinité hindoue Kali dont Calcutta serait, selon sa vision, l'incarnation spatiale maléfique. Avec ses vieux bâtiments délabrés, sombres et labyrinthiques, avec ses rues étroites et sombres, avec ses « rares ampoules » clignotantes et la « lumière malade » émanant de ses quelques « lanternes », Calcutta reste perpétuellement plongée, aux yeux de Luczak, dans une nuit de poix identique à la noirceur de Kali. Même « pour trois heures et demie de l'après-midi » la clarté lui paraît « presque nulle » (p. 239). Il doit ainsi cheminer « par les ruelles sombres » (p. 238) où il n'y a pas « d'éclairage, hormis le reflet de lanternes » (p. 81). De même, s'il se trouve dans une pièce, cette dernière sera nécessairement « mal éclairée » ou « noyée d'obscurité ». « [A]u milieu de tout ce noir » (p. 353), aussi bien dans la cour intérieure de son hôtel de luxe que dans l'ancre de Calcutta, Luczak a mal à trouver « le moindre filet de lumière. » (p. 276). À Calcutta, « [a]ucune lumière ne brill[e] devant [lui] » (p. 290), il n'y a que « des souvenirs de guerre » (p. 150) et des rêves de « labyrinthes » (p. 147) qui l'accompagnent jusqu'à ce que « le noir complet tomb[e] sur [lui] » (p. 279) et qu'il se retrouve « au bord d'un gouffre noir et inconnu » (p. 256) menaçant de l'« engloutir » et de l'« envelopper » pour toujours dans une « épouvantable nuit » (p. 306). Même après avoir quitté Calcutta, il a l'impression de rester « prisonnier d'une nuit sans fin » (p. 352). Ainsi, malgré la vive et limpide lumière et l'air pur de son lieu de résidence en pleine montagne dans le Colorado (pp. 362, 363, 364), Calcutta continue à le hanter comme une menace d'anéantissement. C'est ce qui l'amène à rêver « d'un champignon nucléaire s'élevant au-dessus » du maléfique « Trou noir » de « l'esprit humain » qu'est Calcutta (p. 372).

La noirceur: « La pièce sans fenêtres fut plongée dans une nuit de poix » (p. 55), « nous allions continuer à parler dans cette obscurité humide » (p. 57), « J'éprouvais une vague nausée à l'idée de sortir dans Calcutta la nuit » (p. 66), « la cour intérieure de l'hôtel, plongée dans l'obscurité » (p. 71), « Je distinguais mal ses traits dans l'obscurité » (p. 79), « des vieux bâtiments délabrés et plongés dans le noir » (p. 80), « dans une rue plus étroite et plus sombre encore » (p. 81), « J'aperçus dans la pénombre » (p. 82), « la lumière des rares ampoules clignotait légèrement » (p. 82), « Dans cette pénombre, il me fut difficile de distinguer clairement les traits du jeune homme » (p. 83), « Cette nuit-là, je rêvai de labyrinthes » (p. 147), « nous allions finir par rester coincés toute la nuit » (p. 147), « Je ne voulais surtout pas qu'elles restent toutes seules dans le noir » (p. 147), « Le poète qui passe la nuit à échanger des souvenirs de guerre » (p. 150), « Le bar était plongé dans l'obscurité » (p. 182), « Il nous fait gravir un escalier obscur » (p. 197), « L'obscurité m'enveloppa » (p. 206), « Un peu avant minuit » (p. 214), « Tout ce fatras n'était que le prélude au poème qui se déployait comme une fleur noire » (p. 219), « Malgré l'obscurité, je n'eus aucun mal à savoir où j'étais » (p. 221), « Dans l'ombre profonde des entrées de ces taudis » (p. 236), « La pièce dans laquelle j'entrai était minuscule et noyée d'obscurité » (p. 241), « la vague lumière qu'elle diffusait était absorbée par les tentures noires suspendues de chaque côté » (p. 241), « La lumière maladive m'empêcha d'en lire le titre » (p. 241), « J'avais d'abord longé un corridor étroit et obscur » (p. 241), « un rideau de gaze noir s'était plaqué contre mon visage » (p. 242), « derrière les rideaux noirs » (p. 243), « Une haute silhouette se détacha dans l'ombre » (p. 243), « Il y eut un nouveau frémissement dans l'ombre. » (p. 252), « Mais dans cet antre obscur de Calcutta, je sentais de nouveau le canon que j'avais braqué contre ma tempe » (p. 255), « le rideau noir s'accrocha à moi » (p. 258), « Dans la nuit de Calcutta » (p. 267), « Au fond, une porte ouverte donnait sur l'obscurité » (p. 269), « Dans l'obscurité, des torches s'avançaient vers moi » (p. 273), « Deux coups de feu secs, [...] dans le noir » (p. 273), « Le flot de sang qui coulait [...] formait déjà une flaque noire sur le plancher » (p. 274), « on m'entraîna dans l'obscurité » (p. 274), « La douleur m'arracha à ma propre obscurité pour me plonger dans une autre tout aussi dense mais plus inquiétante » (p. 276), « un rideau noir » (p. 277), « Je m'éloignai en [...] m'enfonçant dans l'obscurité » (p. 279), « Plutôt périr au milieu des flammes vives que de rester seul dans le noir avec ce monstre » (p. 280), « Les vitres étaient intactes mais peintes en noir » (p. 281), « À nouveau, plongé dans une nuit de poix » (p. 281), « dans une pièce obscure » (p. 286), « Il fallait sauter d'une hauteur de huit mètres dans le noir » (p. 288), « un camion disparaissait dans la nuit » (p. 291), « l'obscurité l'avait englouti » (p. 291), « Il tourna les talons et disparut rapidement dans la nuit » (p. 292), « Un homme surgit d'une entrée obscure en tanguant vers moi » (p. 293), « Nous attendîmes toute la nuit en silence » (p. 303), « Jamais je n'aurais pu sans flancher demander à quelque inconnu endormi si le corps de mon enfant avait été amené au cours de cette épouvantable nuit » (p. 306), « je relevai brusquement la tête et découvris qu'il faisait nuit » (p. 315), « Aucune lumière ne brillait dans Chowringhee » (p. 316), « une salle sombre et caverneuse dans un bâtiment sombre et labyrinthique » (p. 322), « La villa était plongée dans l'obscurité. [...] Mais la villa demeura plongée dans l'obscurité » (p. 324), « Ces hommes [...] disparurent dans la ruelle obscure » (p. 325), « la pièce où se trouvait Victoria était vide, tout en longueur et mal éclairée » (p. 335), « Le soleil se leva comme nous approchions des côtes d'Angleterre, mais je continuai à me sentir prisonnier d'une nuit sans fin » (p. 352), « Elles étaient plongées dans la pénombre, car elles n'avaient qu'une seule ampoule à l'extérieur. Dans cette semi-obscurité, évoluaient des silhouettes noires et floues » (p. 354), « Puis je m'écroulai sur le flanc et demeurai allongé sur le carrelage noir, l'esprit totalement vide » (p. 354), « Et je me retrouve à quatre pattes dans une pièce obscure » (p. 358), « Cette pièce noyée d'ombre est tout en longueur » (p. 358), « J'ai lu un document sur le Trou noir de Calcutta » (p. 369), etc.

Le fait qu'au début de son séjour Luczak tombe sur un panneau d'une banque sur « la place jonchée de détritrus, de l'autre côté de la rue de [son] hôtel » (p. 53) est peut-être un fruit du pur hasard, mais ce panneau blanc sur lequel est écrit en noir « Calcutta-

Capitale Culturelle de la Nation ? Une définition de l'Obscénité ? » (p. 53) traduit bien les sentiments de Luczak envers Calcutta, également en noir et blanc. Le prétexte qui amène Luczak à Calcutta est la récupération (l'appropriation médiatique) d'un bien culturel bengali (« J'ai fait vingt quatre mille kilomètres pour récupérer un ouvrage littéraire et non pour me balader » p. 191), en même temps sa vision réductrice de la ville sous-entend un mépris identique à la deuxième proposition du panneau : « Il doit y avoir un autre moyen de quitter cette poubelle puante » (p. 156). En effet, dans son mépris et dans son refus, il reste catégorique non seulement sur Calcutta, mais encore sur l'altérité de l'Inde dans son ensemble : « Comme *tout* le reste en Inde, le papier est de mauvaise qualité » (p. 331, c'est nous qui soulignons).

Mais il y a plus. Calcutta suscite en lui plutôt des sentiments mêlés de dégoût et d'horreur. Ainsi, pris dans les « tentacules » urbains de Calcutta (p. 333), Luczak s' imagine devant « les mâchoires de cette énorme bête fauve qu'[est] Calcutta » (p. 356). Il ne perçoit alors qu'un visage horrifique de la ville, celui de Kali; dans sa fixation, même aux États-Unis, il entend « les grattements de six pattes » (p. 368). En fait, la rencontre de Luczak avec l'altérité de Calcutta est à bien des égards comparable à sa rencontre d'un rat, animal considéré comme malpropre *de nature*, extrêmement obscène et laid, qui éveille en lui un sentiment de répulsion tel qu'il songe à son annihilation : « je perçus un mouvement dans l'ombre. [...] Je levai la bougie et découvris un rat de la taille d'un petit terrier qui se figea aussitôt. Arrêté au bord du palier, il faisait claquer sa longue queue sur le plancher. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il avança encore et un frisson de répulsion me parcourut. Il me fit penser à un chat qui traque sa proie. J'empoignai le léger fauteuil sur lequel j'étais assis, prêt à le jeter sur l'animal » (pp. 62-63).

3. 7. Le regard de Lambert sur Calcutta

Si on se tourne vers le protagoniste de Lapierre, on peut envisager sa subjectivité selon deux axes : l'un concerne sa démarche endotique auprès des « plus pauvres parmi les pauvres » du Tiers Monde; l'autre son regard sur l'altérité de Calcutta. Puisqu'il veut devenir l'Autre pour partager avec lui la souffrance en termes d'égalité, l'impact de l'altérité indienne de Calcutta ne peut pas être, comme c'était le cas chez Simmons, la source d'une noirceur et d'un pessimisme total. Au contraire, l'hostilité de l'environnement climatique, factuel et humain est perçue et vécue par Lambert comme

une épreuve à franchir pour « atteindre son but » endotique. Par conséquent, le regard qu'il pose sur cette altérité est imprégné de son exaltation idéaliste de l'Autre, de son optimisme face à la misère, transformant tous les signes conventionnels de la noirceur et de la souffrance en manifestations de « la lumière du monde ».

Le chapitre 48 (partie 2), où il est question des « folies caniculaires de l'été » (p. 379), met en valeur, à titre d'exemple, le comportement de ce personnage de l'extrême qu'est Paul Lambert face aux conditions climatiques estivales qui paralysent la vie dans le bidonville de Calcutta et plonge ses habitants dans un véritable « enfer ». On voit qu'il va jusqu'au bout de son endurance physique dans l'affrontement avec les conditions météorologiques indiennes. Et si un moment donné, il succombe aux maladies et aux tortures atroces de l'été, ce n'est qu'au terme d'une longue résistance et après avoir supporté d'épouvantables souffrances.

Cette année-là, l'été survint comme la foudre. [...] Paul Lambert et les soixante-dix mille habitants de la Cité de la joie comprirent que la trêve de l'hiver était terminée. L'enfer était de retour. Ce 17 mars, c'était l'été.

Saison bénie des zones tempérées, l'été infligeait aux habitants de cette partie du monde des souffrances difficiles à imaginer. Comme toujours, les plus déshérités, les miséreux des *slums*, étaient les plus cruellement frappés. Dans les taudis sans fenêtres où ne soufflait jamais le moindre courant d'air, alors que l'extrême pauvreté et l'absence de courant d'électricité interdisaient l'usage d'un ventilateur, les mois d'été avant la mousson étaient une torture aussi atroce que la faim.

[...] La fournaise s'accompagnait d'un taux d'humidité pouvant atteindre jusqu'à cent pour cent. Le moindre mouvement, quelques pas, descendre un escalier, provoquaient une sudation incontrôlable. Dès dix heures du matin, tout travail physique devenait impossible. Hommes et bêtes étaient figés dans l'incandescence de l'air immobile. Pas un souffle. La réverbération était si intense que Lambert, qui ne possédait pas de lunettes noires, eut l'impression de « recevoir du plomb fondu dans les yeux ».

[...] Courir n'était pas le mot car il fallait se mouvoir avec lenteur sous peine de s'écrouler sans connaissance après un bout de chemin. Sous l'effet de la température l'organisme se déshydratait en quelques heures. « Au moindre effort, racontera Lambert, vous étiez trempés de la tête aux pieds. Puis vous ressentiez des frissons et presque aussitôt vous étiez saisis de vertiges. Les victimes d'insolation et de déshydratation étaient si nombreuses qu'on voyait dans la rue de plus en plus de pauvres gens incapables de se relever » [...] le dixième jour, la température battit tous les records depuis un quart de siècle. Au thermomètre [...], le mercure atteignit 114° Fahrenheit, c'est-à-dire 44° centigrades à l'ombre. Compte tenu de la saturation de l'air en humidité, cela équivalait à plus de 55° au soleil. « Le plus pénible était cette moiteur dans laquelle on baignait en permanence, dira Lambert. Elle provoqua bientôt des épidémies qui entraînèrent de nombreux décès. En plus du paludisme, le choléra et la typhoïde réapparurent. Mais ce furent les gastroentérites qui firent le plus de victimes. Elles vous liquidaient quelqu'un en moins de vingt-quatre heures ».

[...] Fin avril, la température grimpa encore [...] Les mouches se mirent à mourir. Puis ce fut au tour des moustiques, dont les œufs périrent également avant d'éclore. Scolopendres, scorpions, araignées et cancrelats disparurent. Les seuls survivants de la vermine de la Cité de la joie étaient les punaises. Elles se multiplièrent comme pour prendre la place laissée par les autres. Chaque soir, Lambert leur faisait une chasse implacable.

La canicule n'avait pas dit son dernier mot. Fin avril, le thermomètre grimpa encore de

plusieurs degrés. Un bruit qui faisait partie du décor s'éteignit sous ce nouvel assaut. Les seuls oiseaux du *slum*, les corneilles mantelées, cessèrent de croasser. On retrouva leurs cadavres sur les toits et dans les courées. Un mince filet de sang avait coulé de leur bec : la chaleur avait fait exploser leurs poumons. Le même sort devait bientôt frapper d'autres animaux. (pp. 379, 380, 381, 382, 385).

Vivant ainsi cette expérience de la chaleur accablante exactement de la même manière que la population de pauvres du bidonville de Calcutta, Lambert ne cesse pas de s'efforcer de s'adapter et de s'intégrer à la réalité et à l'espace de vie des soixante-dix mille pauvres de la Cité de la joie. Le narrateur affirme : « Curieusement, c'est le Français, pourtant peu familier avec ces agressions climatiques, qui parut le mieux résister les premiers jours aux assauts de la fournaise » (p. 382). Mais si cela représente pour Lambert, comme le dit Ravi, « une épreuve de plus dans la mission religieuse qu'il accomplit » (p. 53), « il doit aussi apprendre à faire face à » (p. 54) d'autres souffrances, à d'autres épreuves provoquées, par exemple, par la rage de l'été et celle des vidangeurs municipaux en grève illimitée.

D'autres épreuves attendaient le Français. Une vague de furonculose, d'anthrax, de panaris et de mycoses s'abattit sur le *slum*. Des milliers de gens furent atteints et le mal n'épargna pas les autres quartiers de Calcutta [...]. (p. 382)

[...] Une nuit d'avril, Paul Lambert ressentit sous les aisselles et sur le ventre les premiers signes d'une démangeaison qui allait en quelques heures s'étendre à toutes les parties de son corps. « J'avais l'impression que des millions d'insectes me grignotaient la peau ». L'irritation devint si intense qu'il ne pouvait s'empêcher de se gratter furieusement. Tout son épiderme ne fut bientôt qu'une plaie. [...] C'étaient bien des insectes qui grignotaient Lambert, mais pas ces punaises et autres bestioles qui infestaient les taudis de la Cité de la joie. Le Français était dévoré par de minuscules parasites appelés "acarus" dont l'invasion sous l'épiderme produisit une douloureuse maladie de peau qui faisait des ravages dans le *slum*. (pp. 384, 385)

C'est à cette époque que les vidangeurs municipaux, chargés de vider les latrines et d'évacuer le fumier des étables, décrétèrent une grève illimitée. En quelques jours, le *slum* fut submergé par un lac d'excréments. Bouchés par le fumier des étables, les égouts à ciel ouvert débordaient, déversant partout un torrent noirâtre et pestilentiel. Dans l'air torride et immobile monta bientôt une insoutenable puanteur, portée par les fumées des *chula*. Et pour couronner le tout, le mois de mai se termina par un terrible orage de pré-mousson. Du coup le niveau des drains et des latrines monta de cinquante centimètres en une nuit. On vit des cadavres de chiens et de rats dériver sur cette marée immonde. On y vit même plusieurs chèvres et un buffle, la panse gonflée comme un dirigeable. L'orage déclencha par ailleurs un phénomène imprévu : l'éclosion, dès la dernière goutte, de millions de mouches. L'inondation avait envahi la plupart des taudis, transformant ces quelques mètres carrés surpeuplés en autant de cloaques nauséabondes. (p. 386)

Mais au-delà de cette horreur et de cette abjection, Lambert plonge son regard vers l'horizon. Son regard se laisse porter par une petite fille qui a l'allure d'une reine

défiant l'horreur et l'abjection. Cette découverte du charme miraculeux de la Vie « au milieu de toute cette merde » vient reconforter et confirmer, dans un dimanche de Pentecôte, la foi chrétienne inébranlable de Lambert, qui croit que la beauté existe au milieu de la laideur et des souffrances de la vie: « Pourtant, au plus profond de l'horreur, survenait toujours un miracle. Celui que découvrit Paul Lambert depuis son gourbi en dimanche de Pentecôte, “avait le visage d'une petite fille vêtue d'une robe blanche, une fleur rouge dans les cheveux, qui marchait comme une reine au milieu de toute cette merde” » (p. 386).

La résistance de Lambert face aux souffrances physiques extrêmes opère comme un leitmotiv dans les étapes du récit de sa vie. Pour lui, chaque souffrance n'est qu'une « épreuve de plus » qu'il doit endurer dans l'accomplissement de sa mission auprès des déshérités de Calcutta. Ainsi, atteint par le choléra, il trouve que la maladie est, en fait, « providentielle » (p. 275), car elle lui offre une nouvelle occasion de subir les mêmes tortures que les miséreux de la Cité de la joie. On ne sera pas étonné que, lors de cet épisode de la maladie (chapitre 35, partie 2), Lambert rejette ainsi le privilège des soins de santé de qualité qu'il pourrait recevoir grâce à son statut de citoyen français. Bien qu'étant dans un état grave nécessitant d'urgence des soins intensifs, il refuse de se faire transporter dans la luxueuse clinique privée « du quartier de Park Street enfouie dans les palmiers, où l'élite médicale du Bengale opérait et soignait les riches *marwaris*, les hauts dignitaires du gouvernement, et les membres de la colonie étrangère, dans des conditions d'hygiène et de confort comparables à celles des établissements occidentaux » (p. 272). Ni le privilège d'un homme blanc (« *Sahib* ») en Inde ni celui d'un citoyen français à l'étranger ne peuvent influencer sur sa décision de vivre le même sort que les pauvres. De même, il refusera aussi la proposition du consul français de « rapatriement sanitaire » et n'acceptera de se faire soigner que « dans un hôpital de tout le monde ».

La veille, Shanta et Margareta avaient découvert Lambert inanimé dans sa chambre. Il gisait exsangue au milieu de vomissures et de déjections. On aurait dit qu'il avait été dévoré de l'intérieur par quelque invasion de parasites. Ses muscles avaient fondu et sa peau, plissée sur ses os, ressemblait à un vieux parchemin. Il était conscient, mais d'une si grande faiblesse que tout effort risquait d'éteindre le peu de vie qui subsistait encore en lui. Les deux femmes avaient instantanément diagnostiqué le mal : une forme foudroyante de choléra qui, étrangement, frappait par prédilection les constitutions les plus robustes. » (p. 271).

Il voulait « être soigné comme un pauvre ici ». Des hommes terrassés par le choléra, Paul

Lambert en avait connu et soigné des dizaines dans les taudis de la Cité de la joie. Ils restaient chez eux. En période de mousson, les cas se multipliaient. Faute de place, de médicaments, de médecins, les hôpitaux les refusaient presque toujours. Les plus solides survivaient, les autres mouraient. Il n'était pas question pour lui d'être l'objet d'un traitement de faveur. (pp. 272-273).

Dans le regard de Lambert, « l'hôpital de tout le monde » se révèle cauchemardesque : l'hôpital public est à peine équipé du strict minimum ; la plupart des appareils y sont soit défectueux soit en panne ; la propreté et les conditions d'hygiène y sont déplorables ; le vol et la corruption y règnent ; il y a aussi le manque de techniciens, le pillage de médicaments et d'instruments de chirurgie, le détournement de la nourriture destinée aux malades et la surcharge des patients, etc. Malgré toutes ces conditions infernales, dans le « champ d'observation passionnant » de Lambert, il y a toujours un horizon d'espoir. « Rien n'[est] entièrement pourri dans cette ville inhumaine » (p. 280), car, d'après lui, il y existe malgré tout des « liens humains » permettant de défier la misère, l'isolement et l'horreur de l'état de détresse et d'humiliation.

Lambert ouvrit les yeux sur l'univers de cauchemar de son « hôpital de tout le monde ». Il n'y avait ni cruche ni eau au chevet des malades. De temps en temps, un garçon de salle passait avec une outre et faisait payer cinquante *paisa* le gobelet. Au bout du couloir se trouvaient les latrines. La porte avait été arrachée et l'évacuation était bouchée. Les excréments débordaient et se répandaient jusque dans le couloir, pour le plus grand bonheur des mouches. Au milieu de tout ce chaos, Lambert vit passer un chien. Il allait d'un grabat à un autre, reniflant et léchant le sang, le vomi, les crachats et déjections qui souillaient le ciment. (pp. 276-277).

Toutefois, comme si souvent en Inde, le meilleur côtoyait partout le pire. Il existait aussi dans ces hôpitaux tout un réseau de liens humains qui, dans bien des cas, effaçaient l'impression d'isolement, d'anonymat, d'horreur. À quelques paillasses de Lambert, gisait un pauvre bougre qui, à la suite d'un accident, avait bénéficié d'une des opérations les plus délicates et audacieuses de la chirurgie moderne, une ostéosynthèse du rachis avec greffe de la colonne vertébrale. De jour en jour, Lambert constatait chez lui des progrès prodigieux. Dans cette salle commune, sordide par bien des aspects, cet homme était l'objet d'attentions et de soins admirables. Chaque matin, faisant preuve d'une patience et d'une gentillesse à toute épreuve, les infirmières le levaient et l'aidaient à retrouver, petit à petit, l'usage de ses jambes. À chacune de ses visites, le chirurgien, par ailleurs surchargé de travail, prenait le temps de l'examiner très attentivement et de bavarder avec lui en témoignant toujours autant de compétence que de bienveillante sollicitude. [...] Combien de fois Lambert s'émerveilla ainsi de découvrir avec quelle conscience et précision des médecins, pourtant débordés et ne disposant bien souvent que de bouts de papier de fortune, prescrivant leur traitement aux plus démunis de leurs patients. Rien n'était entièrement pourri dans cette ville inhumaine. (pp. 279-280).

Lambert fait preuve de la même résistance dans ses aventures avec la bureaucratie classique indienne caractérisée par une corruption et une lenteur notoires (voir l'épisode des douanes de Calcutta raconté dans le chapitre 29, partie 2). Chaque rencontre du

personnage avec la réalité-altérité de Calcutta débouche sur une affirmation de son appartenance à cet espace. Il en va de même pour ses rencontres avec, par exemple, l'inspecteur-chef de « la *District Intelligence Branch* de la police de Calcutta » (chapitre 32, partie 2) enquêtant sur les mobiles de sa présence dans le bidonville ou alors avec le parrain de la mafia locale de la Cité de la joie (chapitre 46, partie 2). La police « ne pouvait admettre qu'un Européen originaire d'un des pays les plus riches du monde partageât, volontairement et pour son seul plaisir, la misère et la déchéance des habitants d'un *slum* » (p. 247). Pareillement, la nouvelle de la demande de la nationalité indienne par Lambert surprend le parrain de la mafia de la Cité de la joie. Il ne pouvait pas croire non plus « qu'un étranger soit tenté d'échanger sa condition de nanti pour celle d'un pauvre indien » (p. 363).

Mais Lambert veut aller au plus profond de sa nouvelle identité. Afin d'appartenir complètement à la sphère des pauvres qu'il exalte tant, il décide donc d'apprendre les langues de l'Autre et d'épouser ses activités culturelles. Autrement dit, dans sa démarche endotique, Lambert décide de briser l'isolement linguistique qui le sépare encore de l'Autre culturel et tente de connaître et de comprendre la mentalité indienne en collant au plus près aux usages locaux. Le nom qu'il se choisit pour sa nouvelle identité est donc un nom bengali : Premanand. Et le jour où il fait graver ce nom indien sur sa croix de métal au-dessus des dates de sa naissance et de son ordination est celui où il sollicite « du gouvernement de l'Inde l'honneur de s'unir définitivement au peuple des pauvres de la Cité de la joie » (p. 267). On voit donc que sa démarche linguistique est étroitement liée au volet officiel (la demande de la nationalité indienne) de son projet endotique. Inspiré pareillement par son projet, qui relève de ce qu'on pourrait qualifier de l'*inculturation*²⁷⁸, Lambert prendra connaissance de l'épopée du *Râmâyana*

²⁷⁸ « D'origine catholique, ce mot cherche à mieux rendre compte de la synergie entre la foi chrétienne et les cultures. Dans le domaine de la missiologie il prend le relais des anciens principes fonctionnalistes d'accommodation, d'indigénation et d'adaptation qui procédaient par aménagements de forme. L'inculturation vise, elle, un enracinement beaucoup plus profond du christianisme au sein d'une culture » (Servais 2005 :3). L'inculturation peut être donc comprise comme « une alchimie heureuse entre cultures et principes chrétiens » (*ibid.* : 5) ou comme un processus dialogique : « Ce processus à travers lequel le message chrétien pénètre au cœur d'une culture spécifique, ne s'impose pas, mais se propose, en termes d'échange. Les cultures maintiennent leurs identités fondamentales, leurs symboliques, leurs valeurs, leurs expressions et leurs structures de vie, mais intègrent le message chrétien. Il s'agit donc d'une double appropriation réciproque entre Évangile et cultures. Selon ce concept donc, il ne serait pas correct d'affirmer que l'Évangile s'in-culture, puisqu'il est toujours incarné dans une culture. Il serait plus exact de dire que le message en vient à s'inculturer, à germer dans une nouvelle culture » (*ibid.* :7). Dans le roman de Lapierre, le personnage de Lambert en tant que jeune prêtre catholique qui « désoccidentalise » en quelque sorte le christianisme dans son appropriation des cultures, des traditions

qui serait en Inde, selon le narrateur, « ce que la Légende dorée, La Chanson de Roland et la Bible [ont] été pour les foules des parvis des cathédrales. » (p. 516). Le narrateur ajoute : « À Calcutta, des milliers de dockers, de coolies, de tireurs de rickshaw, d'ouvriers, de crève-la-faim se rassemblaient à la fin du jour autour des conteurs sur les berges de l'Hooghly. Pendant des heures, accroupis sur les talons, les yeux mi-clos, ces oubliés du bonheur échangeaient leur dure réalité contre quelques grammes de rêve » (p. 519). Pour Lambert, la « façon royale » de découvrir la mémoire de ce peuple des pauvres est d'« assister aux représentations » culturelles du pays (p. 519).

Rude aventure ! Après l'hindi et l'ourdou [...] Paul Lambert avait entrepris de briser définitivement son isolement linguistique. Armé d'une grammaire, il s'attaqua matin et soir pendant une heure à la conquête de la langue bengalie. (p. 266).

Cette grande épopée populaire était une introduction idéale pour épouser la mentalité de mes frères et entrer plus complètement dans ma nouvelle peau. Épouser leur mentalité, cela veut dire ne plus penser à la mer Rouge en parlant d'une traversée à pieds secs, mais au détroit de Ceylan ; ne plus citer un des miracles de Jésus à l'appui d'un événement surnaturel, mais l'exploit du général-singe Hanuman transportant l'Himalaya dans sa main pour aller faire sentir une fleur à Sitâ captive ; souhaiter à une femme sur le point d'accoucher d'être la mère des cinq Pandava. Pour entrer dans la mentalité d'un peuple, il faut utiliser ses images, ses mythes, ses croyances. Cela valait aussi pour les musulmans. Ah ! quels sourires j'allumais sur leurs visages en prononçant le nom de l'empereur Akbar, en faisant une allusion à Mahomet, en comparant une fillette à la princesse Nur Jahan ou à telle autre reine mogole, en déchiffrant quelque sourate en ourdou sur un calendrier accroché au fond d'un taudis ! (p. 520).

Outre l'isolement linguistique et culturel, ce qui empêchait Lambert de « se fondre encore plus totalement aux autres », c'est bien « le relatif anonymat de sa ruelle » dans laquelle il vivait depuis son arrivée quelques années plus tôt à la Cité de la joie (p. 426). Il franchira finalement cette barrière spatiale pour vivre « en pleine transparence », en toute promiscuité sociale et dans les vrais frottements de tous les jours avec autrui. En quittant son taudis, il s'installe donc dans l'espace authentique d'une courée surpeuplée du bidonville : un « rectangle d'une douzaine de mètres sur huit » habité par onze familles comprenant « près de quatre-vingt-dix personnes » (p. 426). Le narrateur souligne au début du chapitre 54 (partie 3) que ce programme se réalise dans un moment de dépression de Lambert, moment où la nostalgie pour les pâturages des Alpes et pour les plages désertes de Bretagne, les rêves vertigineux « d'espace, d'odeurs

et des valeurs locales traduit cette idée d'inculturation. Lambert ne dit-il pas que « Pour entrer dans la mentalité d'un peuple, il faut utiliser ses images, ses mythes, ses croyances. » (p. 520)? L'attitude des personnages Indiens envers la foi chrétienne de Lambert, décrite et valorisée dans le récit comme leur ouverture vers l'universel, reflète et renforce cette idée de l'inculturation. Voir par exemple, l'attitude envers Jésus Christ de l'inspecteur-chef (p. 255), de Surya (p. 319), d'Ashish Ghosh (p. 488), de Kâlîma (p. 553), etc.

champêtres, de forêts, de parterres de fleurs, d'animaux sauvages », etc. lui donnent l'envie de ne plus « entendre les cris de la souffrance », de « se voiler la face pour ne plus rien voir, ne plus rien sentir » (p. 425). Malgré le poids écrasant de sa détresse, il saisit sans hésitation la possibilité de s'installer dans la courée et d'accueillir encore une fois la vie misérable des pauvres qui y bat. Car il est « convaincu » que cette chance s'offre à lui comme un moyen idéal pour réaliser « le sens de sa mission » : tout partager et tout accepter avec les plus pauvres parmi les pauvres (p.425).

Une chambre dans l'une de ces courées où s'entassaient une centaine d'habitants, où ils mangeaient et crevaient de faim ensemble, où ils toussaient, crachaient, urinaient, déféquaient et pleuraient ensemble, où ils s'aimaient, s'insultaient, se tapaient dessus, se haïssaient ensemble. Où ils souffraient ensemble et espéraient ensemble. (p. 426).

Amour et partage ! Ces quelques mètres carrés de cour commune étaient un lieu idéal pour la réalisation de ce programme. Ici on vivait plus que jamais en pleine transparence. La plus discrète émotion, le plus imperceptible mouvement, la plus inaudible réflexion y étaient aussitôt captés, interprétés, commentés. Une telle promiscuité vous obligeait à redoubler de précautions. (p. 429).

L'emplacement stratégique de sa nouvelle demeure (qui est connue dans le bidonville sous le nom de « la chambre du pendu ») et la promiscuité sociale de la courée permettent d'ailleurs à Lambert de laisser imprégner son regard sur l'altérité par les « défilés », les « spectacles » et les « fêtes » de la vie quotidienne des habitants du bidonville. Lambert qui se sent « marié au peuple des petites gens » se réjouit de ce privilège offert par son « champ d'observation ». Le « défilé » de divers petits métiers (pratiquement inexistant en Occident) se révèle devant son regard comme un panorama folklorique de l'altérité et l'intrigue. Mais encore une fois dans son regard ces spectacles sont emblématiques du rayonnement du sourire des pauvres malgré tout le malheur et toute la souffrance de leurs conditions matérielles d'existence.

[L]a courée était un champ d'observation incomparable pour qui se sentait marié au peuple des petites gens. Quelle activité depuis l'aube dans cette basse-fosse ! Quel défilé surtout : à tout instant, une sonnette, un gong, un coup de sifflet, une voix annonçaient l'entrée d'un marchand de ceci ou cela, d'un prêtre brahmane venu vendre quelques gouttes d'eau du Gange, d'un amuseur. La palme du succès revenait au montreur d'ours, surtout auprès des enfants. Dès qu'on entendait son tambourin, toute la courée se précipitait. Les dresseurs de singes, de chèvres, de mangoustes, de rats, de perroquets, de scorpions ; les charmeurs de vipères et de cobras ne manquaient pas non plus de spectateurs passionnés. Ainsi que les chanteurs de geste, les montreurs de marionnettes, les bardes, les conteurs, les troubadours, les fakirs, les mimes, les hercules, les nains, les prestidigitateurs, les illusionnistes, les contorsionnistes, les acrobates, les lutteurs, les fous, les saints... bref, tous les Zampanos et les Bouglione que le goût du spectacle et de la fête avait inventés pour permettre aux malheureux des bidonvilles d'échapper à la tristesse de leur sort. (pp. 478-479).

En fait, sous le regard de Lambert le sourire et la souffrance, l'espérance et le malheur ne sont pas deux pôles complètement antithétiques. Plutôt, le sourire rayonne malgré (et dans) la souffrance, l'espérance brille malgré (et dans) la noirceur du malheur. De même, la richesse humaine existe malgré (et dans) la pauvreté, la beauté humaine se révèle malgré (et dans) la laideur des conditions de l'existence humaine. Sous son regard, l'espace du bidonville de Calcutta est bien la scène de la vie, dont les habitants du bidonville plongés dans l'extrême pauvreté et dans le malheur sont de vrais protagonistes : « les lumières du monde ». Et ce regard, dans une logique de surenchère infinie dans l'expérience de l'horreur, veut aller au plus profond de l'extrême pour affirmer sa foi. Comme si ce regard devait se faire valoir d'abord et fondamentalement par ses objets d'observation « les plus pauvres parmi les pauvres », les plus laids, les plus abjects, les plus méprisés, les plus exclus, les « parias parmi les parias ». Ses mots de la nuit de Noël avant le cyclone en témoignent : « Il est facile à tout homme de reconnaître et de glorifier les richesses du monde, dit-il en cherchant du regard les visages noyés d'ombre, mais seul un pauvre peut connaître la richesse qu'est la pauvreté. Seul un pauvre peut connaître la richesse qu'est la souffrance... » (p. 575). Ainsi, « le cul-de-jatte lépreux [...] avec ses mutilations, ses plaies et son sourire » apparaît aux yeux de Lambert beau comme son Dieu (p. 192). La visite au quartier des lépreux dans le bidonville constitue peut-être le point culminant de cette dialectique de l'épouvante et de l'Espérance :

Un voyage en épouvante ! Ce n'était pas une léproserie que découvrit le prêtre, mais un musée des horreurs. De véritables squelettes aux chairs décomposées et purulentes gisaient par terre ou sur des grabats immondes dans un environnement d'une effrayante abjection. Encore l'insoutenable était-il peu de chose à côté de l'odeur. « Je n'avais jamais rien senti de semblable. Un mélange de pourriture, d'alcool et d'encens. Il fallait avoir l'Espérance ancrée au fond du cœur pour résister » (p. 294).

Il finit par partager le repas avec des lépreux car « [c]es lépreux avaient besoin de plus d'amour que les autres. Ils étaient des parias parmi les parias » (p. 297). Au moment du déluge (chapitre 55, partie 3), en essayant de sauver Anouar du désastre (la priorité de Lambert s'avère naturellement de sauver d'abord les lépreux), son regard s'émerveille devant l'air insouciant teinté de gaité et l'humour du lépreux au milieu d'une catastrophe naturelle : « L'air stoïque, presque guilleret, l'humour du lépreux au milieu de tout ce désastre émerveilla encore une fois Lambert. “Ces lumières du monde méritent vraiment la première place aux côtés du Père, songea-t-il. Ils ont été au bout de

la souffrance”» (p. 549). Pareillement, dans le regard de Lambert, les eunuques, les exclus de la société indienne, ont une valeur symbolique, surtout dans leur manifestation d’un amour maternel dont ils sont privés : « Pathétique de réalisme, l’eunuque souriait maternellement à cette petite masse de chair qui faisait son entrée dans le monde de la Cité de la joie. [...] Lambert vit les lèvres de l’eunuque adresser de tendres paroles à l’enfant. Puis son buste et ses bras partirent d’un balancement. L’eunuque berçait avec amour le nouvel habitant de la courée » (p. 447). Enfin, pour Lambert l’union avec tous ces « malgré-tout »²⁷⁹ est tout comme dans sa religion la communion directe ou l’union extatique avec Dieu (p. 599).

Le matin où l’équipe du Comité d’entraide plia bagage pour regagner la Cité de la joie, les survivants offrirent une fête à leurs bienfaiteurs. Des gens qui n’avaient plus rien, des miséreux à qui même l’espoir était interdit puisque la mer avait rendu leurs champs stériles, trouvèrent le moyen de danser, de chanter, d’exprimer leur joie et leur gratitude. Bouleversé, Lambert songea au mot de Tagore : « Le malheur est grand, mais l’homme est encore plus grand que le malheur. » (p. 592).

À la lumière de cette analyse, nous pouvons constater que l’altérité qui se tisse au fil des expériences de Luczak et de Lambert à Calcutta ne marque pas de la même façon la subjectivité et la vision du monde des deux protagonistes. Au fond il y a un trajet des personnages, mais pas vraiment d’évolution de leur regard sur la ville sinon dans la radicalisation de leur regard ou dans la surenchère de leurs expériences. Pour Luczak, l’épreuve de cette altérité est vécue comme un emprisonnement dans une capitale ennemie, alors que pour Lambert, l’altérité sociale et culturelle est plutôt recherchée et revendiquée en ce qu’elle permet de dépasser les frontières de Soi. Comme l’altérité est indissociable des difficultés propres à Calcutta, cela implique pour Lambert un défi de plus à surmonter, dans sa démarche endotique, tandis que des caractéristiques du même ordre suscitent chez Luczak le dégoût, la répulsion, le dénigrement, et un rejet violent. Ainsi, si Luczak associe Calcutta à Kali la noire qui serait dans son imagination occidentale l’incarnation de l’horreur et du mal, dans le regard de Lambert, les pauvres du bidonville luttant contre la misère sont, en raison de leur joie et de leur désir de vivre qui défient le malheur et l’abjection, des « lumières du monde » qui méritent « la première place » aux côtés de son Dieu occidental. Calcutta, synonyme pour ainsi dire d’une altérité radicale, réveille en Luczak une peur irrationnelle d’enfance, déclenche en

²⁷⁹ On reprend ici le terme employé par Daniel Mermet dans son émission de radio de France Inter intitulée *Là-bas si j’y suis : Quelques Indes* (1995).

lui une fureur sans raison réelle, provoque en lui une folie meurtrière, l'obsède au point de l'amener à rêver d'un bombardement atomique visant à effacer pour toujours de la carte humaine ce lieu maléfique. En revanche, pour Lambert « cette ville inhumaine » apparaît comme le plus fascinant laboratoire de l'espérance, dans son altérité même : « Bénie sois-tu, Calcutta, car dans ton malheur tu as enfanté des saints » (p. 309). Dans l'appréhension de Calcutta, le regard de Lambert imprégné d'un idéalisme religieux d'obédience chrétienne essentialise et universalise l'espace de l'Autre. Il offre une image tout aussi extrême des épreuves qui attendent un Occidental à Calcutta, mais pour en faire l'instrument d'un dépassement de soi en forme de chemin de croix salvateur.

L'appréhension de Calcutta par Luczak débouche sur une autre acception essentialiste de cet espace de l'Autre. La fin du récit montre que Luczak, lui aussi, universalise Calcutta en en faisant le signifiant du signifié « mal », en la décrivant comme un « Trou noir » dans l'esprit humain. Autrement dit, Calcutta est essentialisée et universalisée comme le marqueur cartographique du mal dans l'humanité. Luczak avoue que même rejetée et refoulée, Calcutta refait surface constamment dans sa vie imaginaire. Ainsi il dit que « le Chant de Kali ne s'est jamais tu » et qu'« il est devenu pour [lui] un bruit de fond » et qu'il l'accompagne « comme une musique discordante » (pp. 368, 373). Dans ses rêves et dans ses fantasmes, il entend encore « les grattements de six pattes » (p. 368).

Dans un moment similaire du récit, le personnage de Lambert, qui tout le long de son séjour à Calcutta incorpore son amour pour l'Autre dans sa conception de Soi, atteint son apothéose en étant officiellement naturalisé comme citoyen indien. Cette « naturalisation » lui donne le sentiment d'être enfin incorporé et intégré à l'altérité indienne des pauvres à qui il a voulu consacrer sa vie en partageant tout avec elle en termes d'égalité. L'obtention du statut officiel de citoyen indien représente pour lui un événement presque sacré qu'il inscrit aux côtés de son jour de naissance et de celui de son ordination. Paul Lambert, qui sera désormais connu sous le nom indien de Premanand, a l'impression d'entrer dans un nouveau Soi. Car ce nom-identité, pour lui, résume « parfaitement le sens de sa communion avec le peuple des humbles, des pauvres, des meurtris de la Cité de la joie » (p. 599).

Ainsi, il est aisé de constater que les deux romans atteignent un point final où les deux protagonistes occidentaux incorporent l'Autre dans leurs visions de Soi. La rencontre avec Calcutta se révèle pour Luczak ainsi que pour Lambert un facteur crucial renforçant, quoique différemment, la cohésion de leurs sentiments de Soi. Cela confirme la thèse de Stallybrass et de White selon laquelle l'espace de l'Autre serait constitutif de l'ambivalence qui alimente et marque la dynamique du Soi et de l'Autre.

4. La portée de l'« enchantement phobique » des deux romans

Après avoir considéré les protagonistes occidentaux qui servent, dans les romans retenus, de pivot à l'action, il convient maintenant d'avancer que l'imaginaire intégré et reflété par ces deux romans illustre, pour parler dans les termes de Stallybrass et de White, « l'enchantement phobique » de l'Occident pour la misère, l'obscénité, l'horreur du Tiers Monde, en l'occurrence de Calcutta. Les observations suivantes éclaireront ce constat.

4. 1. L'attrait de la Périphérie pour le Centre

En mettant en scène des protagonistes masculins, blancs et occidentaux qui se trouvent au milieu de l'horreur, du pathos et de la passion d'une ville et/ou d'un bidonville tentaculaires, surpeuplés, sales, puants et en état de décomposition, ces deux œuvres manifestent la fascination et l'attraction du *Centre* pour la misère noire et l'obscénité urbaine de la *Périphérie*. La décrépitude, les rues jonchées de déchets, des kilomètres de bidonvilles délabrés de Calcutta, la misère de ses habitants, etc. se révèlent comme un spectacle obscène devant le regard des protagonistes occidentaux de ces romans. Puisque ces protagonistes qui sont valorisés dans les récits peuvent faire l'objet de l'identification et de la reconnaissance de la part du public occidental auquel les romans sont destinés (Ravi, 1997 : 79), le spectacle du lointain a une portée importante dans l'imaginaire du public occidental.

Toutefois, les auteurs se servent de la terreur et du dégoût provoqués par la pauvreté, par le désordre civique, par la dégradation urbaine, etc. à des fins différentes. *Le chant de Kali* de Simmons utilise les images de la contamination, de la pollution, de la dégradation et des conditions climatiques hostiles de Calcutta et de ses bidonvilles dans le but de faire naître chez les lecteurs des sentiments de terreur et de répulsion vis-à-vis

de Calcutta, ville représentée comme une métaphore spatiale de l'altérité radicale repoussante et maléfique. *La Cité de la joie* de Lapierre déploie également les tropes et les imageries du même genre dans le même cadre géographique. Cependant, comme le constate David Spurr : « [i]n the symbolic universe of Lapierre's journalistic tour de force, the true Calcutta lies not in the depths of an *Inferno* but rather upward and outward, at the summit of a purgatory where human souls are purified and made ready to ascend heavenward » (1993: 133 ; souligné dans l'original).

4. 2. La fascination pour la descente dans l'enfer à la Kipling

L'imaginaire de Calcutta reflété par les deux romans repose sur un ensemble de spectacles infernaux de la ville inspirant un double sentiment de fascination et de répulsion chez les protagonistes occidentaux qui sont dépeints comme des étrangers innocents se trouvant dans l'espace de l'Autre décrit comme un lieu de danger et de désespoir. Les deux récits suivent leur parcours dans un fossé de l'horreur et de la déchéance. Ce trope de l'Enfer qu'explorent Simmons et Lapierre dans leurs romans trouve sa racine, disons-le encore une fois, dans l'écriture de Kipling sur Calcutta.

En effet, les deux romans révèlent conjointement une allégeance postcoloniale à la description kiplinguesque de Calcutta comme « La cité de l'épouvantable nuit ». Car le récit éponyme de Kipling évoque aussi, dans la tradition de l'*Enfer* de Dante, une descente en Enfer. Andrew Hagiioannu fait remarquer que « *Kipling subverts th[e] reading of Calcutta's openness and cultural vibrancy, focusing exclusively upon the vice trade and those instances of illicit exchange transacted in the brothels, gambling haunts and opium dens of the city. [...] Condemning the fraudulence and "false hopes" of Calcutta, he descends, as he phrases it, "deeper and deeper still" into the city to explore its secret[s]* » (2003 : 43-44). À l'instar de Kipling qui, dans ses aventures nocturnes, affirme donc descendre « jusqu'au dernier cercle de l'Enfer » pour explorer « *[the] anti-social range of ventures [...] of a "great, glowing beast of a city", a debauched offspring of the civic idea "shut to Europeans – absolutely"* » (*ibid.* : 44), Simmons est lui aussi attiré par une descente du genre « plus bas, toujours plus bas »²⁸⁰ dans les entrailles d'une Calcutta qui lui apparaît tantôt comme une « cité morte » (p.

²⁸⁰ Kipling fait ainsi allusion à l'*Enfer* de Dante. Selon Charles Allen, « *Calcutta is depicted as a hell on earth and Kipling sees himself as a modern Dante, touring one circle of hell after another, albeit with a police escort rather than Virgil* » (2007: 254).

57) et tantôt comme une « énorme bête fauve » (p. 356). La thématique prédominante de la « nuit » et de la noirceur du roman de Simmons qui a fait précédemment l'objet de notre analyse n'est pas sans rappeler le titre du récit de Kipling²⁸¹. En effet, l'ensemble des images-imaginaires utilisés par Simmons dans son roman est calqué sur la métaphore spatiale de « la cité de l'épouvantable nuit » redevable à Kipling. Hagiioannu souligne aussi que « *The "ferocious stench" of refuse, bad water, and sewage is taken by Kipling as metaphor of the corruption of the [...] city* » (2003: 44). Non seulement Simmons associe Calcutta à la puanteur (on l'a remarqué précédemment), mais encore il fait descendre son protagoniste littéralement au fond de cette « poubelle puante » (p. 156) en pataugeant dans la « tranchée pestilentielle d'ordures » (p. 288) aux côtés des centaines de bestioles velues « aussi grosses que des chats » (p. 289). Calcutta apparaît comme une ville surpeuplée où règne un « brouhaha continu » (p. 238), du « vacarme, [d]es odeurs et la pression des gens agités » (p. 355), une ville de la chaleur et de l'humidité suffocantes et de la pluie incessante, une ville de l'obscurité, une ville du « désespoir humain » (p. 53, p. 160, p. 165, p. 316, etc.), une ville synonyme de « ruine » (voir par exemple les descriptions du bidonville à la page 236, des zones industrielles à la page 238, de l'hôpital aux pages 119, 120 et 122), une ville où règnent la corruption (p. 93), le racket de la mafia (la Fraternité *Goonda*, la Société des *Kapalikas*, l'Union des Maîtres Mendiants, etc. cf. chapitre 6), l'enlèvement, la mutilation et l'utilisation d'enfants à des fins de mendicité (pp. 94-95), la traite de lépreux, (p. 129), la contrebande (p. 332), la grève (p. 260), etc. Simmons évoque d'ailleurs, par la voix du personnage Jayaprakesh Muktanandaji, une ville où « partout, des tronçons de cadavres point[ent] du sol ravagé, comme des poissons morts flottant à la surface d'un étang » (p. 122), une ville dont les trottoirs sont jonchés de cadavres humains « laissés aux familles ou aux chiens » (p. 112). Par le biais des descriptions obsessionnelles des cadavres (cf. chapitre 7), de la morgue (*ibid.*) du parc crématoire (*ibid.*) ce thème de la *cité morte* qui était au cœur de « *La cité de l'épouvantable nuit* » de Kipling refait surface dans le roman de Simmons.

Ainsi, en représentant Calcutta comme un voyage infernal, le roman de Simmons perpétue le mythe kiplinguesque de la ville. Cette reprise postcoloniale de la vision de

²⁸¹ Dans le roman de Simmons, l'un des épisodes les plus importants du récit (la nuit de l'affrontement de Luczak avec les *Kapalikas* et de l'enlèvement de Victoria) est littéralement décrit par le je-narrateur comme « épouvantable nuit » (p. 306).

Calcutta adaptée aux contraintes du genre de l'horreur de la littérature populaire témoigne de la fascination et de répulsion persistantes de l'imaginaire occidental envers la ville²⁸².

En ce qui concerne Lapierre, il incorpore lui aussi la vision de Kipling d'une Calcutta infernale et son penchant pour ce que Kipling a appelé « *low life* » afin de propulser un nouveau mythe des « bas-fonds » de Calcutta qui tourne, dans son roman, autour d'un schéma dantesque *inferno-purgatorio-paradisio*. Lapierre cherche donc à sa façon à plonger le lecteur « au cœur de l'enfer »²⁸³ à l'aide d'un ensemble d'images-chocs de la ville constituant des descriptions des maladies, de la mort et des désespérantes conditions matérielles d'existence. Inspiré par sa lecture de l'ouvrage journalistique de Moorhouse sur Calcutta, au début de son récit (chapitre 5, partie 1), Lapierre brosse un tableau de la ville dans lequel il s'accorde visiblement avec Moorhouse pour identifier Calcutta comme « l'un des plus grands désastres urbains du monde » (p. 46)²⁸⁴. Calcutta est présentée au lecteur comme une ville avec « une énorme concentration humaine », une ville « rongée de décrépitude », une ville couverte par une « lèpre d'affiches, de placards publicitaires, de slogans politiques », une ville jonchée de centaines de milliers de tonnes d'ordures « attirant des multitudes de mouches, de moustiques, de rats, de cancrelats et autres bestioles », une ville où « mourir du choléra, d'hépatites, d'encéphalites, de typhoïde et de rage » est toujours fréquent, une ville analogue à un « dépotoir empoisonné de fumées, d'effluves et de gaz nauséabonds », une ville ayant un « décor ravagé de chaussées défoncées, d'égouts crevés, de conduites d'eau éclatées, de lignes téléphoniques arrachées », enfin comme une ville qui représente une « banqueroute matérielle » (pp. 46-47).

De même, le bidonville de Calcutta qui apparaît comme la scène centrale de l'intrigue de Lapierre est désigné comme « [l]'un des *slums* les plus importants et les plus anciens de Calcutta » construit sur « un ancien marécage infesté de fièvres » (p. 61). Aux yeux

²⁸² À propos de ce goût du dégoût, Simmons d'ailleurs fait remarquer dans son roman que l'histoire effrayante et dégoûtante de Calcutta est « bien plus distrayante » qu'un mauvais film d'horreur occidental (p. 153).

²⁸³ C'est « au cœur de cet enfer », dit-il que « je trouve plus d'héroïsme, plus d'amour, plus de partage, plus de joie et, finalement, plus de bonheur que dans bien des villes de notre riche Occident ». Voir la notice au début du livre.

²⁸⁴ Comme bien des Occidentaux qui écrivent sur Calcutta Lapierre aussi se base sur le portrait que « révèle » Moorhouse de la ville pour sa version de Calcutta (voir les pages de « Remerciements » en fin de son livre).

de Lapierre cet espace marginal et cet espace des marginaux est un véritable cadre spatial pour conter son récit des bas fonds de Calcutta. Voilà comment il décrit le topos central de son roman :

[La Cité de la joie] détenait [...] le triste record de la concentration humaine la plus forte de la planète : cent trente mille habitants au kilomètre carré. C'était un lieu où il n'y avait pas un arbre pour trois mille personnes, pas une fleur, pas un papillon, pas d'oiseau, à l'exception des vautours et des corneilles. Où les enfants ne savaient pas ce qu'est un buisson, une forêt, un étang ; où l'air était si chargé d'oxyde de carbone et de soufre que cette pollution entraînait la mort d'un membre au moins de chaque famille ; où la fournaise pétrifiait hommes et bêtes pendant les huit mois de l'été ; où la mousson transformait les ruelles et les gourbis en lacs de boue et d'excréments ; un endroit où, jusqu'à une période récente, la lèpre, la tuberculose, les dysenteries et toutes les maladies de carence réduisaient l'espérance de vie à l'un des niveaux les plus bas du monde ; où huit mille cinq cents vaches et buffles, attachées en permanence dans les étables encombrées de fumier, donnaient un lait infesté de microbes. Mais surtout, la Cité de la joie était un lieu où sévissait la plus extrême misère économique. Neuf habitants sur dix n'avaient pas une roupie par jour, quatre-vingts centimes, pour acheter trois cents grammes de riz. (p. 62).

C'est dans ce quartier de Calcutta qui est considéré comme « dangereux et malfamé », dans ce « monde à part, vivant à part du monde » (p. 63) que le protagoniste occidental de Lapierre doit s'aventurer. Paul Lambert identifiera d'ailleurs ce bidonville tantôt avec un « goulag » tantôt avec un « mouroir » (p. 200) tout comme le protagoniste indien de Lapierre aux yeux duquel Calcutta apparaît à maintes reprises comme une « ville inhumaine ».

Dans le récit, à travers le portrait d'Hasari Pal, Lapierre cherche à dresser la figure de la « *low life* » à Calcutta. Certes, cette figure du tireur de pousse-pousse qui s'anime sous la plume de Lapierre est l'un des éléments importants mobilisant les images infernales d'« une ville inhumaine » ; cependant, elle sert surtout, selon nous, à la spectacularisation et à la dramatisation de la misère noire. Dans le « roman-reportage » de Lapierre la grande focalisation sur le témoignage des horreurs et sur l'exploration des multiples facettes des « bas-fonds » de Calcutta par le protagoniste occidental a une portée cruciale pour le lecteur. D'autant plus que Lapierre « *maintains a strict separation between the narrative thread which relates to the Frenchman, whose story progresses in chapters from which the Indian is [practically] absent* » (*French Books on India*, 2011 : 14). Ainsi la plupart des chapitres consacrés à Lambert (mais aussi à Max Loeb, l'autre personnage occidental) se prêtent en quelque sorte à une plongée ou « (u)n voyage en épouvante » (p. 294) dans les bas-fonds de la ville. Cependant, par le biais du narrateur hétérodiégétique et des personnages secondaires Lapierre insère aussi des

scènes et des exposés ressemblant à bien des égards à des « dossiers d'enquête » dévoilant autant de facettes que possibles de « cet enfer ». De là, d'ailleurs, la structure épisodique de ce « roman » qui ne comporte pas une intrigue nette (contrairement au *Chant de Kali*) mais qui se réduit à une série de tableaux qui dévoilent chacun une facette du monde décrit. Le chapitre 29 (partie 2) traite ainsi de la bureaucratie, de la corruption et de la lenteur de l'administration indienne. Le chapitre 30 (partie 2) focalise sur le rabattage et le trafic d'embryons et de fœtus humains. Dans ce chapitre, Lapierre effleure un autre sujet d'horreur, – la récupération des cadavres humains pour l'exportation des squelettes en Amérique –, qu'il se complaira à fouiller en profondeur ultérieurement dans le chapitre 64 (partie 3). Le chapitre 35 (partie 2) met en lumière l'univers cauchemardesque de « l'hôpital de tout le monde » caractérisé entre autres par un déficit croissant de soins de santé de qualité, par des conditions d'hygiène infernales, par le pillage de médicaments et d'instruments, par le trafic de sang, par le vol et la corruption, etc. Le chapitre 46 (partie 2) révèle la dureté de la vie du bidonville en exposant le monde de la mafia, les explosions de violence, les horreurs du carnage. Le chapitre 66 (partie 3) est consacré aux enfants-travailleurs²⁸⁵, à l'esclavage d'enfants et surtout aux enfants-chiffonniers explorant pour assurer leur survie le *Calcutta dumping ground* en concurrence avec « des quantités d'hommes [et] de femmes » tout comme « des vautours et des vaches qui brout[ent] les détrit[us] avec obstination » au milieu de la puanteur choquante de la décharge de la ville (p. 525).

Le monde d'horreur créé par Lapierre fait de multiples références à la vermine, aux moustiques, aux mouches, aux scolopendres, aux scorpions, aux araignées, aux cancrelats, aux cafards, aux lézards, aux chauves-souris, aux rats, etc. infestant les habitations du bidonville dans lesquelles Lambert et Max doivent loger (voir par exemples les chapitres 10, 15, 48, 53). Il fait référence aussi à la « misère physiologique » (pp. 409-410), à la malnutrition des enfants (p. 412), à l'existence de la prostitution et du commerce illégal de la drogue destinés aux touristes occidentaux logeant dans les chambres climatisées du Grand Hôtel Oberoi loin de tous les autres cauchemars de la ville (pp. 448-450). La puanteur évoque d'ailleurs l'horreur et le dégoût qui marquent ce monde. Ainsi, Lambert doit affronter l'odeur « insupportable » du « lac d'excréments » chaque matin. De même, l'autre protagoniste occidental, Max

²⁸⁵ Lapierre parle aussi du travail d'enfants dans le chapitre 49, à la page 392.

Loeb, trouve qu'envahi par la fumée des *chula* le bidonville pue « la merde » le soir (p. 407). La courée des lépreux dégage une telle odeur de chair pourrie que Lambert trouve que cette odeur est plus « insoutenable » que le spectacle « [d]e véritables squelettes aux chairs décomposées et purulentes [gisant] par terre ou sur des grabats immondes dans un environnement d'une effrayante abjection » (p. 294). Cette insoutenable odeur de pourriture de la cité des lépreux étouffe aussi Max et lui donne la nausée. Lapierre informe le lecteur que même la puanteur des alentours envahit Calcutta. Ainsi, après le ravage causé par le cyclone, « le delta tout entier devi[ent] un gigantesque barbecue dont on [sent] l'odeur jusqu'à Calcutta » (p. 591). En fait, Lapierre semble être toujours à la recherche de l'extrême qui peut rajouter l'horreur à l'horreur. Ainsi, le personnage de Max Loeb²⁸⁶ *doit* s'enliser dans les eaux nauséabondes des égouts putrides à ciel ouvert du bidonville (p. 438) tout comme, dans le roman de Simmons, Luczak *doit* s'enfoncer dans une tranche pestilentielle d'ordures (p. 288).

En effet, plus le sujet d'une réalité assure sa propre charge d'horreur et/ou d'abjection, plus il fait l'objet de focalisation de Lapierre. Et plus il s'agit d'une réalité inexistante en Occident, plus il s'agira pour Lapierre de bien « couvrir le sujet » d'une telle réalité. Ainsi, le chapitre 37 (partie 2) évoque « le musée des horreurs » (p. 294) à travers l'épisode de la visite de Lambert dans la cité des lépreux. Le chapitre 44 (partie 2) met en scène de nouveau une autre visite de Paul Lambert « dans le quartier des maudits » (1985 : 344) lors de la fête du mariage des lépreux et évoque sa fascination-répulsion pour « ces défigurés, [et] ces estropiés ». Dans le chapitre 49 (partie 3), le même monde des horreurs est de retour. Cette fois-ci c'est le tête-à-tête de Max Loeb, l'étudiant en médecine venu de Floride, avec des corps mutilés, avec « des visages sans nez, [avec] des moignons qui s'agit[ent] comme des marionnettes. » (p. 394) lorsqu'il doit assister le tout premier jour de son arrivée à Calcutta à l'accouchement d'une lépreuse enceinte. Obsédé en quelque sorte par ce thème de la lèpre, Lapierre revient dans le chapitre 58 (partie 3) sur ce qu'il désigne lui-même un « tableau dantesque » (p.458) pour décrire d'une façon propre à son journalisme pittoresque comment « en pleine rue [...] [a]u milieu d'un tourbillon de mouches, de rafales de poussière, dans une moiteur étouffante » Max Loeb, « [s]ommairement équipé de son scalpel, d'une paire de pinces

²⁸⁶ L'autre « avantage » de l'introduction du personnage de Max Loeb est qu'elle permet de renouveler l'effet de répulsion produit par le premier contact avec l'horreur : la réaction de Lambert ayant fini par s'éteindre, Loeb permet, si on peut dire, d'en remettre dans l'abjection.

et d'une scie », doit accomplir « [u]n travail de boucher » : trancher, ronger, limer les chairs pourries, couper les jambes et les bras gangreneux des lépreux (pp. 458-461). Mais Lapierre semble ne pas vouloir se retenir dans sa présentation des horreurs « en direct »; il est tenté par des effets de la surenchère dans la recherche d'images-choc. Ainsi, la phrase qui clôt à la fois cet épisode et le chapitre – « un chien galeux (emportant) dans sa gueule le bras d'un homme » (p. 461) – évoque une image infernale de Calcutta, image qui est plutôt digne d'un roman d'horreur tel qu'écrit, par exemple, par Simmons. D'ailleurs, Simmons mentionne lui aussi une « bande de chiens galeux » (p. 121) en décrivant le parc crématoire jonché de cadavres qui se trouve derrière l'hôpital (chapitre 7). Lui aussi est attiré par la même image : « Un chien sauvage [traînant] son butin dans les broussailles. » (p. 124).

Outre la lèpre qui a été une réalité à un tout autre moment de l'histoire de l'Occident mais qui est aujourd'hui inexistante et donc redevenue exotique, le monde des eunuques, qui est, en raison de sa place incontournable dans des représentations orientalistes, susceptible d'éveiller la curiosité du public occidental, se voit aussi accorder une place de choix dans l'ouvrage de Lapierre. D'ailleurs, c'est le goût du tragique qui amène Lapierre à s'intéresser à l'histoire de ces marginaux ou de ces exclus du corps social de l'Inde. Ils sont présents, par exemple, dans les chapitres 54, 57, 59 (partie 3), etc, mais c'est le chapitre 60 (partie 3) qui est exclusivement consacré à l'histoire des eunuques ou des *hijras* en Inde. Dans ce chapitre, Lapierre parle du présent et du passé²⁸⁷ des *hijras* en Inde sans négliger la mise en scène frappante du spectacle d'atrocité et d'horreur de castration ou d'émasculatation, spectacle qui reste durablement associé dans l'imaginaire de ces « personne[s] pittoresque[s] » (p. 444) relevant du tragique.

L'attirance envers l'horreur tragique ou la quête des spectacles macabres évoquant une Calcutta dantesque atteignent leur paroxysme avec la scène de la descente d'Hasari dans la catacombe située dans un entrepôt de la société Mitra & Co. (chapitre 64, partie 3). Lapierre lui-même décrit la scène comme dantesque pour stimuler davantage l'imagination du lecteur occidental :

²⁸⁷ En parlant du passé, Lapierre n'oublie pas de réactiver l'imaginaire orientaliste du lecteur de l'empire mogol.

[Hasari] venait de pénétrer dans un lieu que seuls Dante ou Dürer auraient pu imaginer, une incroyable catacombe de l'au-delà où des dizaines de squelettes de toutes tailles étaient alignés, debout le long des murs, comme une haie de fantômes, et où des rangées de tables et d'étagères étaient couvertes d'un inimaginable ossuaire. Il y avait là des milliers d'os de toutes les parties du corps, des crânes par centaines, des colonnes vertébrales, des thorax, des mains et des pieds, des sacrum, des coccyx, des bassins entiers et même des os hyoïdes, ces petits cartilages du cou en forme de U. Le plus étonnant était peut-être l'aspect « supermarché » de ce macabre bazar (p. 513).

En composant la scène, pour permettre au lecteur de mieux saisir la réalité brute ou de descendre « jusqu'au dernier cercle de l'Enfer », Lapierre évoque l'odeur (« une odeur suffocante ... vous terrassait » p. 513, « L'infecte puanteur » p. 515), la couleur (« la collection de crânes de nouveau-nés décorés de symboles tantriques rouge et noir qui lui servaient de presse-papiers » p. 515) et la texture (« Des masses de crânes, tibias, clavicules, fémurs et autres vestiges dénudés par les vautours et les chacals, ou ayant séjourné trop longtemps dans le fleuve, finissaient plus prosaïquement entre les dents d'un concasseur puis dans une marmite pour être transformé en colle » pp. 514-515). Pour donner davantage de réalisme à son ouvrage (qu'il a nommé d'ailleurs « roman-reportage ») Lapierre explique étape par étape le « négoce extrêmement lucratif rapport[ant] environ un million et demi de dollars par an » (p. 509)²⁸⁸ : « l'achat des squelettes 'vivants' » (p. 515) par les sociétés spécialisées à l'aide des rabatteurs, la récupération des os et la livraison de cette « marchandise » par les *dôm* (« une caste extrêmement basse » p. 510), le travail de grattement, de décortication et de décoration par les désosseurs (« artistes ») spécialisés, l'emballage soigneux et précieux de la marchandise (qui comprend des squelettes entiers, des os, des crânes) et leur exportation par les sociétés spécialisées « à destination des facultés de médecine des États-Unis, d'Europe, du Japon et d'Australie » ou « vers le Népal, le Tibet et même la Chine à des fins culturelles » (p. 515). En dévoilant ainsi ce monde dantesque, Lapierre n'oublie pas de souligner que le centre de ce commerce « aussi diabolique qu'ingénieu[x] » se trouve à Calcutta et que son succès réside dans le fait que « Calcutta ne [manque] ni de pauvres ni de moribonds » pour l'achat des êtres humains « 'sur pieds', comme on achète un animal de boucherie afin de s'assurer à sa mort la disposition de ses os » (p. 511).

²⁸⁸ Cette dimension quasi-journalistique est particulièrement nette dans le chapitre 51 où deux notes viennent directement ancrer le texte dans des sources documentaires.

Ces exemples éclairent bien sur les stratégies représentationnelles que réserve Lapierre à l'appropriation de la « recette » de Kipling qui consiste à descendre « plus bas toujours plus bas » au fond de Calcutta. En fidèle épigone de Kipling, Simmons nous présente la même Calcutta au décor noir et macabre sorti de l'univers infernal de Dante. Néanmoins, chez Lapierre, l'idée qui est mise en relief est que descendre « plus bas toujours plus bas » vise à aller « plus haut ». La confrontation avec l'enfer des « bas-fonds » n'est qu'un défi temporaire du purgatoire. Ainsi ses protagonistes occidentaux qui s'engagent dans des actes de charité et de compassion envers les plus pauvres parmi les pauvres prétendent trouver l'inspiration et la rédemption dans ce cadre infernal auquel ils se confrontent. Le roman de Lapierre qui évoque leur fascination pour Calcutta focalise dans la lignée de Kipling sur une Calcutta lugubre, abjecte et infernale dans toute sa nudité et sa monstruosité, une ville qui sert de scène de théâtre à leurs actes.

4. 3. Le pouvoir d'attraction d'un espace « *off limits* » sur l'imaginaire occidental

On a constaté que les romans de Simmons et de Lapierre mettent en scène des protagonistes occidentaux s'aventurant dans les entrailles de Calcutta. Leur exploration d'une ville « hors-limites », les pressentiments qui accompagnent leur « intrusion » dans cet espace étrange et étranger auquel ils n'appartiennent pas confirment aussi la thèse selon laquelle les deux romans s'inscrivent dans le prolongement de la tradition kiplinguesque de la représentation de Calcutta. Car chez Kipling, Calcutta est présentée comme un voyage hors-limites pour les Occidentaux : « *As a journalist, Kipling penetrates a dark underside of the city ordinarily off limits to Europeans* » (Spurr, 1993 : 20).

Simmons cherche à explorer le lieu le plus « maléfique » du monde. Au début de son roman Calcutta est littéralement présentée comme un lieu « *off limits* » pour les Occidentaux lorsqu'Abe Bronstein tâche de dissuader Luczak de son projet d'aller à Calcutta (voir chapitre 1)²⁸⁹. Le reste du récit est le voyage qui s'effectue dans ce lieu interdit, voyage qui se révèle plutôt synonyme de transgression²⁹⁰.

²⁸⁹ D'ailleurs, la référence à Kipling y est explicitement donnée par la voix d'Abe Bronstein.

²⁹⁰ Le roman de Simmons, malgré qu'il ne comporte pas de « *happy end* » peut être ainsi rapproché de la formule du conte merveilleux.

Il convient de se demander quels effets Calcutta a pu produire sur les sens et sur l'esprit de Kipling, ville qui lui apparaissait comme un espace « *off limits* ». À cet égard, on peut constater avec Andrew Hagiioannu :

When he first sees Calcutta, Kipling experiences the « feeling of caged irritation » – as if the city refuses to yield to his power. « [S]hut to the European », Calcutta arouses in Kipling an intense desire to overpower and control it. In a flash of brutally honest reflection, he confesses the ugliness of his thinking : Then a distinctly wicked idea takes possession of the mind : « What a divine – what a heavenly place to loot! » [...] In the rhetoric of looting, he toys with the notion not just of power over the city but of the power to violate it, smashing its progressive culture and resolving the anguish and alienation it provokes in him. (2003: 44-45).

Les premières impressions et appréhensions du protagoniste de Simmons lors de sa rencontre avec Calcutta s'apparentent clairement au genre de sensations et de sentiments éprouvés par Kipling dans son premier contact avec la ville. Luczak éprouve la même aliénation, le même sentiment d'être le prisonnier « d'une capitale ennemie » (p. 45), la même fureur. Simmons proclame, tout comme Kipling, son hostilité envers « la cité de l'épouvantable nuit ». La vision de l'altérité radicale jadis célébrée et défendue par Kipling est aussi invoquée dans le roman de Simmons. Ainsi, ce que Kipling voulait exprimer à travers la métaphore du « pillage » propre au colonialisme n'est pas différent de ce que le personnage principal de Simmons exprime en dévoilant son rêve : « Je crois encore qu'il est des endroits maléfiques qui ne devraient pas exister. De temps à autre, je rêve d'un champignon nucléaire s'élevant au-dessus d'une ville et de silhouettes humaines dansant sur un bûcher en flammes qui, jadis, fut Calcutta. » (p. 372).

Lapierre est parti en quête des « lumières du monde » « à l'autre bout du monde » (p. 81), « un monde à part, vivant à part du monde » (p. 63). Au début du roman de Lapierre, lorsque le personnage principal de Lambert est introduit, Calcutta apparaît aux yeux de ce protagoniste comme une métaphore spatiale fascinante de l'extrême pauvreté du lointain. Le reste du récit nous révèle que pour pénétrer cet espace de l'Autre qui fascine Lambert, ce dernier doit dépasser les frontières de son Soi occidental. Comme le montre Spurr : « *Lapierre's Calcutta shares with Kipling's the quality of being "off limits" to Europeans; the journey of the Catholic priest is described as "an experience considered impossible for a Westerner"*. *The European in Calcutta thus finds himself in a boundary situation where, having stayed beyond the limits of civilized life, he*

confronts the Other as a kind of ethical absolute » (1993 : 133; c'est nous qui soulignons)²⁹¹. Cette conception de l'extrémité hyperbolique de Calcutta marque aussi la fin du récit où dans le discours sur le voyage à Calcutta d'un autre personnage occidental (Max Loeb), la ville est décrite comme un endroit qui serait, de par sa nature, aussi radicalement éloigné et différent du monde occidental que la lune l'est de la planète des hommes. Il ressort ainsi que Lapierre, tout comme Kipling, fait découvrir au lecteur une Calcutta « *off limits* »; cependant, à la différence de ce dernier, Lapierre n'incrimine pas Calcutta, il n'éprouve pas d'hostilité envers cette ville. Calcutta le fascine et l'inspire malgré sa laideur, son abjection, sa réalité noire et repoussante. Car à l'encontre de Kipling (et de Simmons d'ailleurs) pour Lapierre, Calcutta – « *[the ethical] absolute is not the principle of evil, but rather its opposite* » (Spurr, *ibid.*).

4. 4. La symbolique des « deux déesses » de Calcutta

Revenons maintenant un instant sur l'association conceptuelle occidentale entre Calcutta et les deux figures que sont Kali et mère Teresa, association qui marque, nous l'avons constaté dans le cadre du chapitre précédant, la représentation occidentale contemporaine de Calcutta. Les images antithétiques de Kali et de mère Teresa sont projetées sur la ville comme ses « deux déesses » : Kali symbolisant la damnation sociale d'une Calcutta synonyme de « cauchemar métropolitain » infernal avec sa misère, son éclatement urbain, sa surpopulation, sa saleté, ses maladies, etc. et mère Teresa symbolisant son rêve salvateur. Simmons et Lapierre portent aussi leurs regards sur la ville à travers ces deux figures qui reflètent la fascination-répulsion de l'imaginaire collectif occidental envers Calcutta.

Chez Simmons, Kali est la métaphore centrale de Calcutta. Pour la rendre plus crédible, Simmons introduit cette association par la voix du personnage de Krishna. Originaire de l'Inde, Krishna explique au journaliste-poète américain Luczak l'origine étymologique et la sémantique originelle du mot « Calcutta » : « Kaliksetra. Cela signifie "l'endroit de Kali". Vous savez certainement que ce mot est à l'origine du nom de Calcutta ? » (p. 79). Éclairant ainsi l'origine ou l'essence de la ville, Krishna revient ensuite sur la divinité Kali pour tester et éclairer la connaissance que Luczak a de la déesse : « Vous

²⁹¹ Cependant, il faudrait distinguer les espaces inaccessibles parce qu'interdits à ceux qui voudraient y accéder, d'une part, et ceux qui le sont parce que ceux qui pourraient vouloir s'y rendre s'y refusent, d'autre part. Dans un cas l'interdit vient de l'Autre, dans l'autre cas il trouve sa source dans le Soi.

savez, bien sûr, *quel est son aspect ?* » (p. 80 ; c'est nous qui soulignons). On constate que, de la palette des différentes significations du mot-entité « Kali »²⁹², Simmons ne retient qu'un seul aspect qu'il explique (à ce moment du récit mais aussi ultérieurement) à l'aide d'une série d'images terrifiantes de la déesse. Pour faire parler davantage au lecteur occidental ces images terrifiantes de la divinité indienne, Simmons fait aussi allusion au vampire (p. 81). Le sous-entendu du discours amorcé par Krishna reste que Calcutta est à l'image de Kali : la ville est aussi monstrueuse et maléfique que sa déesse. À travers le roman de Simmons se reflète cette vision qui n'est qu'une essentialisation réductrice des acceptions complexes du terme « Kali » transposée en une essentialisation analogue de Calcutta. Le roman de Simmons, qui témoigne de la fascination-répulsion pour Kali en mettant en scène l'exploration de l'ancre du Kalighat par le protagoniste occidental Luczak, manifeste, en effet, la fascination-répulsion pour Calcutta : « l'endroit de Kali »²⁹³.

Il convient aussi de souligner que l'association de Calcutta et de mère Teresa n'échappe pas complètement à Simmons. Tout au début même du roman, la référence à mère Teresa apparaît dans la discussion sur Calcutta qui anime Luczak et son ami Abe Bronstein (pp. 20, 22). Cependant, puisque son projet romanesque insiste sur l'association de Calcutta et des thèmes de la « cité morte » et de la « nuit », Simmons préfère avoir recours plutôt à la symbolique de Kali qu'à celle de mère Teresa. De plus, à l'endroit de cette figure mythique de la compassion, il se montre en fait critique comme il essentialise en quelque sorte le rôle de mère Teresa en l'inscrivant subtilement dans sa thématique englobante de la mort. Ainsi, lors de son séjour à Calcutta, la relecture du poème de Das consacrant mère Teresa et son œuvre provoque en Luczak un sentiment de désillusion. Les passages du poème « Le Chant de mère Teresa » qu'il avait trouvés auparavant « classiques » aux États-Unis lui paraissent maintenant « brutaux » et « moins sensibles » (p. 188). Ce sentiment de désillusion l'amène ensuite à se livrer à une réflexion critique sur l'image classique occidentale de la mère Teresa : « “Rue des Morts ; morts des rues ; parmi les délaissés désespérés, elle évolue. Contre le sein froid d'une ville sans lait s'élève la plainte d'un nourrisson brûlant qui appelle à l'aide”. Je me demandais si ce poème épique de Das, qui retraçait l'histoire de cette

²⁹² Voir le chapitre 3 de notre thèse pour les différentes acceptions du terme « Kali ».

²⁹³ Le personnage de Kamakhya Bharati qui apparaît à la fin du récit comme une incarnation de Kali traduit la même combinaison de fascination et de répulsion : elle apparaît d'abord en tant qu'objet de désir de la part de Luczak et ensuite comme être maléfique.

sœur venue à Calcutta pour soulager les maux de la multitude, ne serait-ce qu'en lui offrant un lieu où mourir, serait un jour reconnu comme un classique de la compassion, ainsi que je le ressentais » (pp. 188-189).

Réciproquement, Lapierre fait des allusions à Kali qui laissent entendre que Calcutta est, conformément à son mythe, l'incarnation spatiale de Kali. Bien que Lapierre n'ait pas d'intention ironique en intitulant « la Cité de la Joie » son roman consacré à Calcutta, il associe également la ville à la « déesse sanguinaire » (p. 233) et déploie ses hideuses images. Ainsi, dans son chapitre capital introduisant Calcutta au public occidental (ch. 5), il insiste, tout comme Simmons, sur le même marqueur-métaphore de la ville : « Par bien des aspects, la ville ressemblait à la déesse Kâli que vénéraient des millions de ses habitants, Kâli la Terrible, image de peur et de mort, représentée avec des yeux au regard terrifiant, un collier de serpents et de crânes autour du cou » (p.48). Comme Simmons, il reprend aussi la même hypothèse sur l'origine du nom de la ville et informe le lecteur : « Kalikata, ainsi baptisé car situé près d'un village consacré à Kâli, devait donner son nom à la ville » (p. 49). À l'encontre de Simmons, Lapierre montre qu'il est conscient de l'existence des différentes acceptions symboliques de Kali, car il dit que Kali est « tour à tour symbole de douceur et de cruauté » (p. 255), qu'elle est « la déesse victorieuse des démons du Mal » (p. 255), et que « pour beaucoup de Bengalis, [...] Kâli [...] symbolise les noires épreuves au travers desquelles les hommes progressent vers la lumière » (p. 223). Cependant, il préfère utiliser l'aspect macabre et horrifique incarné par Kali et Kalighat (et par conséquent le même aspect de Calcutta, puisque Kali est le marqueur-métaphore de la ville) pour établir un contraste avec l'image de la mère Teresa soignant et accompagnant avec compassion les souffrants et les mourants. Dans le chapitre consacré à mère Teresa (ch. 38), Lapierre mobilise ces images à travers le regard de son protagoniste Paul Lambert et présente le mouiroir (et aussi l'œuvre) de mère Teresa sous un jour particulièrement favorable. La position de Lapierre étant diamétralement opposée à celle de Simmons, le mouiroir apparaît sous la plume de Lapierre en contraste avec le décor d'horreur du quartier de Kalighat. Ainsi, Lambert découvre que tandis qu'« [a]u temple de Kâli, la vie la plus trépidante côtoie la mort » (p. 299), au Nirmal Hriday (« la Maison du cœur pur »), le mouiroir dirigé par mère Teresa c'est « la sérénité » et « la paix » qui prédominent (p. 299). Alors qu'une atmosphère d'horreur règne dans le temple de Kali et dans le quartier de Kalighat, son absence dans l'intimité des murs du mouiroir le frappe. Mais ce qui le frappe le plus

dans le mouroir est son impression est que les cent-dix pensionnaires malheureux et moribonds ne sont plus « tourmentés par l'angoisse, la solitude, la déchéance, l'abandon » (p.299). Il en déduit donc qu'ils ont trouvé « la tendresse et la paix » (p. 299)²⁹⁴.

On constate donc que les deux romans choisissent de tirer parti de la notoriété du quartier de Kalighat dans la cartographie occidentale de Calcutta. Cela confirme ce qu'Erica Barbiani fait valoir en disant que le site de Kalighat représente « *a long lasting dialogue between "local" and "western" culture... where the negative link between Kali, Calcutta and "western" presence in the city is kept alive* » (Barbiani, 2005, para. 1.5). Tandis que Simmons s'aventure dans l'ancre redoutable de Kalighat pour conter les vices d'une Calcutta repoussante, Lapierre utilise ce lieu symbolique (où le plus célèbre temple de Kali de la ville et le mouroir de la mère Teresa sont en enfilade) déjà connu du lecteur (et du touriste occidental) pour mettre en valeur l'œuvre de compassion de mère Teresa qui lui inspire une fascination pour une Calcutta misérable.

4. 5. L'Autre : entre diabolisation et idéalisation

Faisons maintenant le point sur la fascination-répulsion impliquée dans la dynamique du Soi et de l'Autre en nous engageant dans une évaluation générale des thèses de l'altérité soutenues par les deux auteurs. Cela nous paraît d'autant plus pertinent que leurs romans se présentent, on l'a vu, comme une écriture à la rencontre de l'altérité.

Le roman de Simmons se donne pour mission de conter l'expérience de l'altérité vécue comme un « électrochoc » par le protagoniste occidental en révélant les effets néfastes que cette expérience produit sur la vie et l'esprit de cet Occidental à partir de son contact avec Calcutta. Dans l'examen du personnage de Luczak, nous avons déjà détecté et analysé ses sentiments d'étrangeté, de dégoût, de peur, de perte du Soi et son hostilité face à Calcutta. Ces sentiments de Luczak résultent de sa confrontation avec l'altérité radicale de Calcutta. Ils se rattachent à une idéologie qui se déploie dans sa théorie essentialiste, celle du « Trou noir de Calcutta » (pp. 369-370), et dans ses

²⁹⁴ Il convient de souligner que même si Lapierre ne cherche pas, à l'instar de Simmons, à associer la figure de mère Teresa à la mort, il choisit cependant d'introduire cette figure à travers la focalisation sur le décor macabre de ce quartier de Calcutta qui apparaît comme un endroit où les odeurs d'encens du temple de Kali et celles de chair brûlée au centre de crémation situé au bord du Gange se mêlent. Le mouroir de mère Teresa dans lequel les « mourants sans famille » sont logés en attendant la fin fait partie de ce décor (pp. 299-300).

certitudes inébranlables sur la portée maléfique de Calcutta lui inspirant le rêve d'une annihilation nucléaire.

Mais Simmons ne se contente pas d'exposer sa thèse de l'altérité radicale par le seul biais de la subjectivité de son *je-narrateur*. Car ce dernier peut être classé dans une catégorie socioculturelle dont l'auteur lui-même est originaire. Par ailleurs, le protagoniste de Simmons est formé et moulé par un système de pensée et de valeurs auxquelles les lecteurs peuvent aisément s'identifier à cause de leur même appartenance ou proximité socioculturelle. De manière à asseoir la crédibilité de son récit, il utilise astucieusement le personnage d'Amrita, une expatriée d'origine indienne devenue citoyenne américaine naturalisée, pour présenter la même vision, sinon plus radicale et plus synthétique, de l'altérité exprimée par le protagoniste Luczak. Le personnage d'Amrita qui habite une position liminale entre les perspectives occidentales et indiennes lui sert de porte-parole pour dénoncer les réalités indiennes et condamner l'altérité culturelle avec des convictions rationalistes²⁹⁵.

Ainsi, on voit que dans la défense de son mari contre les contestations de Chatterjee qui pense que les problèmes de Calcutta sont exclusivement liés au processus d'urbanisation et qu'ils sont fort comparables à l'échelle internationale, par exemple, à ceux qu'a vécus Londres ou à ceux que vit toujours New York, Amrita soutient que les aspects les plus dérangeants de l'altérité de Calcutta, la pauvreté, la crasse, la cruauté, et la violence, etc. qui perturbent son mari sont, en fait, des problèmes essentiellement inhérents à la culture indienne propre à Calcutta. Elle dit : « Je ne suis pas d'accord, Mr. Chatterjee ! Pour moi, c'est un problème culturel, qui est propre à l'Inde, voire à

²⁹⁵ Le personnage d'Amrita portant en lui un double héritage culturel peut être d'ailleurs qualifié à l'aide de la notion de « paradigme de Teucer » proposée par Maria Beatrice Bittarello (2007). Celle-ci considère la figure mythique de Teucer – qui ayant une ascendance mixte (père grec, mère non grecque) se situe à la frontière de deux cultures – comme un archétype littéraire caractérisé par la tension de réconciliation entre deux cultures, occidentale et orientale. Selon elle, Teucer peut être considéré comme un lieu « *in which, within which, and around which all the cultural, political, and social contradictions of Greek culture converge* » (2007: 6). À la lumière de cette figure classique, Bittarello analyse dans la littérature occidentale du XIXe siècle et du début du XXe siècle des personnages qui, ayant comme Teucer un double héritage culturel ou une position liminale « *(choose) to identify with [their] “Western” side and [arrive] at no satisfactory resolution and acceptance* » (2007:8). Elle avance que « [...] *such stereotypes – in my designation the “Teucer type” – have been re-crafted and adapted several times in order to serve specific purpose where their efficacy and vitality comes from the continuous re-adaptation of motifs, which nonetheless always serve to re-found identities and to support domination by creating and re-creating Otherness* » (*ibid.*). Si on admet sa thèse que l'archétype thématique de Teucer « *remains [as] a paradigm in modern novels to play out cultural [and racial] conflicts* » (*ibid.*), le personnage d'Amrita relève de cette catégorie, quoiqu'elle ne soit pas de sang mixte.

Calcutta » (p. 172). Elle donne en exemple deux incidents auxquels elle a assisté le jour précédent. Primo, elle a été témoin, à l'extérieur de son hôtel, de l'électrocution d'une jardinière, incident observé par tout le monde sans que personne n'ait fait un geste quelconque pour l'aider parce qu'il s'agissait d'une femme « intouchable » (pp. 172-174). La femme aurait pu mourir, si Amrita n'avait courageusement agi pour sauver sa vie. Secundo, elle avait vu en plein rue de Calcutta « une jeune fille, très jolie, d'une quinzaine d'années » s'asperger sur le visage l'urine pulvérisée d'une vache bloquant la circulation de la ville (pp. 174-175).

Amrita rejette la conclusion de Chatterjee selon qui il s'agit simplement dans son cas d'un choc culturel inversé et d'une insensibilité ou d'une répulsion occidentale à l'égard des traditions culturelles différentes qui étaient les siennes à l'origine mais qu'elle a abandonnées. En s'appuyant sur les convictions rationalistes dans lesquelles elle a été élevée et sur l'expérience acquise au cours des divers voyages qu'elle a effectués, Amrita interprète le problème à travers le prisme des mathématiques et exprime une opinion personnelle « objective » selon laquelle la « façon de vivre, de penser et de réagir » des Indiens se retrouve « rarement » dans les autres cultures » (p. 176). Pour autant, elle refuse d'accepter le relativisme culturel exprimé par le point de vue de Chatterjee qui accorde une importance excessive au particularisme culturel. Selon elle, ce point de vue est difficilement défendable, car peu importe l'ampleur de la tradition culturelle, en aucun cas on ne peut continuer à légitimer ou à excuser des pratiques autrement dénonçables. Son échange avec Chatterjee révèle en fin de compte un ethnocentrisme latent lorsqu'Amrita conclut que « toutes les difficultés de Calcutta [ne] se réduisent [pas] à des problèmes urbains communs à toutes villes du monde » (p. 177), car les problèmes de Calcutta résident plutôt dans la disposition culturelle de ses habitants.

Plus tard, en parlant en privé avec son mari, Amrita reprendra la discussion amorcée chez Chatterjee et tout en étant consciente de ses « préjugés d'Occidentale » elle dira que « la culture de l'Inde » est un « échec » en tant qu'« expérimentation » (p. 179). En poussant plus loin son abstraction des différentes cultures qu'elle considère du point de vue de la géométrie euclidienne « comme des ensembles comportant un certain nombre d'éléments communs » (p. 176), elle avancera que ses deux appartenances culturelles (occidentale et indienne), pensées sous la métaphore de « théorie des ensembles », ne

sont en effet que « deux ensembles sans rapport » (p. 180). Ainsi, elle dira : « Si nous pensons en termes de théorie des ensembles, je suis convaincue que mes deux ensembles culturels seront éternellement incompatibles » (p. 179). On aura compris que Simmons évoque ici la vision idéologique de l'altérité radicale de Kipling pour qui l'Orient et l'Occident étaient des entités culturelles distinctes séparées par une frontière infranchissable. En effet, à travers la voix du personnage de Luczak, Simmons fait allusion à la fameuse phrase du début de la *Ballade de l'Orient et de l'Occident* de Kipling : « L'Orient est l'Orient, l'Occident est l'Occident, et jamais les deux ne se rencontreront ? » (p. 179). Or, dans cette tentative de formalisation mathématique des réalités culturelles, Amrita reste consciente du fait que l'approche géométrique euclidienne n'est pas la seule envisageable, car il existe aussi d'autres approches cohérentes de la géométrie. Par conséquent, elle tente une conclusion à l'aide d'une géométrisation non euclidienne des cultures, analogie dont elle admet qu'elle peut paraître « effrayante » à cause de ses implications conceptuelles radicales : « Les ensembles et les théories des nombres se recourent [...]. Mais pas les diverses géométries [non euclidiennes], car elles reposent sur des théorèmes différents, postulent des axiomes différents et donnent naissance à des réalités différentes » (p. 180). La question qu'elle pose est donc de savoir si « ce qui [les] heurte à Calcutta », c'est-à-dire le choc de Calcutta, n'est pas au fond le résultat d'une géométrie non euclidienne (p. 180). Calcutta est ainsi présentée chez Simmons comme une réalité radicalement *autre* de celle de l'Occident. De plus, cette réalité-altérité radicale est jugée « maléfique » et « noire »²⁹⁶ ; elle est niée parce qu'elle perturbe, corrompt, nuit à la sensibilité occidentale. Le désir d'annihilation de Calcutta exprimé par Luczak confirme cette négation du « *low Other* ».

Comme Simmons, Lapierre est aussi attiré par le « *low Other* ». Néanmoins, occupant sur le plan idéologique une position différente de celle de Simmons, il tente, non la négation, mais plutôt une « inversion symbolique » du « *low Other* ». Dans son roman, *Hasari Pal*, le personnage principal indien représente la figure de ce « *low Other* », plus précisément celle du souffrant du Tiers Monde. Sous un autre angle, il convient de dire que la figure du tireur de pousse-pousse qu'est Hasari Pal représente la façon dont Lapierre voit la réalité-altérité du Tiers Monde, en l'occurrence celle de Calcutta. Dans

²⁹⁶ Alors que la géométrie est évidemment neutre sur le plan axiologique.

le cadre d'une analyse de la représentation des sujets du Tiers Monde dans des courts métrages humanitaires, Olina Banerji fait remarquer : « *Viewed through the Western gaze (Mulvey, 1989) of progress, terms such as overpopulation, famine, poverty, illiteracy operate as the most common signifiers for the Third-world, already stereotyped and burdened with the development signified. These signifiers (Barthes, 1993) developed an unchanging picture of Third-World subjects as persistently powerless, passive and ignorant* » (2011: 8). Lapierre utilise les mêmes tropes dans son roman pour mettre en scène entre autres la figure d'Hasari Pal. Dans le récit, on remarque que ce personnage se confronte pour ainsi dire à sa propre version du « *low Other* » à mesure qu'il subit une transformation profonde de son statut social. À cause de la famine, Hasari, paysan fier du milieu rural, doit quitter la campagne, s'installer à Calcutta avec sa famille et y choisir le dur travail de tireur de pousse-pousse afin de survivre à l'extrême misère de tous les jours. Hasari et sa famille endurent la dégringolade constante dans l'échelle sociale (et aussi donc la perte du sens du Soi) dans la « ville inhumaine ». Par exemple, peu de temps après leur arrivée dans la ville, Hasari découvre que le manque de fonds le prive d'acheter ne serait-ce que des bananes pour nourrir sa famille. Lorsque sa femme lui suggère en pleurant qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'envoyer leur jeune fille Amrita mendier devant l'entrée de la gare, Hasari est au comble de l'humiliation et rejette sa proposition en disant : « Nous [sommes] des paysans, pas des mendiants » (p. 41). Campés sur leurs anciennes valeurs paysannes, les Pal ne peuvent cependant résister longtemps à cette idée méprisante et odieuse présentée devant eux comme une issue de survie. La menace de la faim force les parents à envoyer leurs enfants « se poster là où les riches voyageurs (descendent) des taxis et des automobiles particuliers » (p. 41)²⁹⁷. Le récit montre la plongée progressive d'Hasari dans la spirale de la pauvreté. Le point culminant de son histoire est le moment où Hasari doit se résigner à conclure un « contrat » avec une société spécialisée (Mitra & Co.) dans « l'achat des squelettes “vivants” » pour subvenir au besoin de sa famille (la prise en charge de la dot du mariage arrangé de sa fille).

Nous pouvons remarquer que la vision de l'altérité de Lapierre témoigne d'une fascination particulière pour les paysans pauvres qui, transplantés contre leur gré dans le

²⁹⁷ Un des effets de la structure épisodique que nous avons mentionnée plus tôt (à la page 295) est qu'il n'en est plus question après ce chapitre. Tout se passe comme si Lapierre voulait davantage asséner une série de chocs à ses lecteurs que développer narrativement ses personnages et leur histoire.

décor urbain des bidonvilles, savent construire grâce à leur origine rurale des « cités rurales » ou des « villages urbains » (pour reprendre les mots de Mao Zedong). Compte tenu de la croissance exponentielle de la pauvreté urbaine essoufflant beaucoup de mégapoles du Tiers Monde, crise qui résulte d'une urbanisation perverse accompagnée d'une forte poussée démographique des zones urbaines et d'une explosion spectaculaire des bidonvilles « accueillant » incessamment des millions de paysans qui dépeuplent la campagne pour assurer leurs besoins en termes de survie, il n'est pas difficile de voir que Lapierre effleure sinon traduit à travers la figure d'Hasari cette réalité sociale inédite en Occident. D'ailleurs, Lapierre ne manque pas de signaler par la voix du narrateur que la situation d'Hasari ressemble à celle de la population migrante des « millions de crève-la-faim » qui se réfugient dans la « ville-mirage » de Calcutta dans « l'unique espoir de nourrir leur famille » (p. 44). Il convient cependant de souligner que l'objectif de Lapierre n'est pas vraiment de représenter ce phénomène de « bidonvilisation » et d'irruption de la pauvreté urbaine localisable à Calcutta. En choisissant le personnage d'Hasari qui appartient à la masse des paysans migrants obligés de se réfugier dans les bidonvilles (leur seule voie d'accès à la ville), Lapierre cherche plutôt à susciter une sympathie pour ces nouveaux arrivants des bidonvilles qui transforment leur habitat urbain en des « cités rurales ». Ainsi, il va jusqu'à soutenir que « la pauvreté même [est] devenue une forme de culture » du fait que « les anciens paysans » qui s'entassent dans les bidonvilles de Calcutta, reconstruisent, dans leur « exil urbain », « tant bien que mal, la vie de leur village » (p. 61).

En fait, la vision de Lapierre exalte en quelque sorte un dualisme antagoniste entre ville et campagne, qui diabolise la ville et fait de la campagne le paradis perdu²⁹⁸. Cette vision utopique de Lapierre glorifie les pauvres de Calcutta originaires de son hinterland rural plutôt que les pauvres originaires du milieu urbain. L'importance que Lapierre accorde à la figure d'Hasari en est un exemple. Hasari est représenté comme cette face rurale de la pauvreté urbaine. La thèse de Lapierre est que malgré leur fragilité

²⁹⁸ Voir aussi la valorisation du milieu d'origine du personnage de Bouddhou Koujour qui habitait la forêt avant d'être obligé de se réfugier dans la cité de la joie : « La forêt [...] ce seul mot fit surgir devant les yeux de Lambert tout un défilé d'images magiques ; des images de liberté, de vie primitive mais saine, de bonheur et d'équilibre durement conquis mais réels. » (p. 464). Un peu plus loin on lit encore : « Ce jour-là, l'Inde avait subi une nouvelle défaite : un *slum* intégrait un homme qui était l'Homme par excellence, l'Homme primitif, l'Homme libre » (p. 467). Il en va de même pour les personnages d'Ashish Ghosh et de sa femme Shanta qui quittent le bidonville pour rentrer à la campagne : « Au bout de six ans d'exil ! Preuve exemplaire que le courant de l'exode pouvait s'inverser, que la tragédie de Calcutta n'était pas inéluctable, qu'elle ne serait peut-être pas éternelle » (p. 488).

économique et leur transplantation brutale dans les bidonvilles de Calcutta, les nouveaux arrivants (les anciens paysans) ne sont pas des « marginaux » en raison de leurs racines rurales. Selon Lapierre, c'est ce soubassement culturel rural qui les distingue de ceux qui vivent dans les bidonvilles « du reste du monde » (p. 61). En essentialisant ainsi la pauvreté de Calcutta, Lapierre avance que la grande majorité des pauvres de Calcutta ne sont pas « des déracinés » en raison de leur appartenance à un univers communautaire porteur d'un ensemble de valeurs sociales et religieuses relevant de leurs traditions rurales et de leurs croyances ancestrales (p. 61). Tout en vivant le choc de l'espace-réalité du milieu urbain, ils ne sombrent pas dans un fossé culturel grâce à leurs références communes. Autrement dit, en raison de leur appartenance communautaire d'origine rurale, la réalité forcée de l'espace urbain ne peut brouiller leurs représentations partagées du monde et de la société grâce auxquelles ils peuvent continuer à construire leur identité et maintenir sa cohésion²⁹⁹. Et c'est de ce passé rural que découlent les valeurs de la solidarité familiale, intergénérationnelle, sociale et les valeurs d'entraide qui les soutiennent dans leur lutte pour la survie. Bref, la « Cité de la joie » que dépeint Lapierre a comme soubassement fondamental la cité rurale qui est bâtie sur ces valeurs.

Sur un ton tiersmondiste d'obédience chrétienne, Lapierre dépeint cette population de pauvres s'abritant dans les bidonvilles comme soudée et solidaire. Ainsi dans cette communauté harmonieuse des pauvres des bidonvilles où les habitants doivent tous lutter contre vents et marées simplement pour survivre, personne n'est rejeté comme « marginal » et tout le monde est pris en charge. Les tensions sont pratiquement inexistantes : « Dans ces bidonvilles, on pratiquait l'amour et l'entraide, le partage avec plus pauvre que soi, la tolérance envers toute croyance ou caste, le respect pour l'étranger, la charité vraie pour les mendiants, les infirmes, les lépreux et même les fous. Ici, les faibles étaient aidés au lieu d'être écrasés, les orphelins immédiatement adoptés par leurs voisins, les vieillards pris en charge et vénérés par leurs enfants » (p. 61)³⁰⁰. Ce que cette description peu vraisemblable de Lapierre met en valeur, c'est qu'à l'échelon le plus bas de la société indienne qui est une société pluriethnique,

²⁹⁹ Outre le début du roman (chapitre 7, partie 1) où cet aspect est abordé, les chapitres 33, 43, 65, etc. servent à mettre en valeur le propos de Lapierre à travers des descriptions des pratiques culturelles et religieuses des habitants des bidonvilles.

³⁰⁰ Le roman présente cependant des contradictions qu'il tente de masquer: cette tolérance est contredite par la marginalisation des lépreux; on apprend lorsque Lambert déménage dans l'une des courées que celles-ci refusent la mixité religieuse.

multiculturelle, fortement hiérarchisée et stratifiée, l'esprit de solidarité et d'entraide entre tous les occupants des bidonvilles transcende ces différences (qui les divisent autrement) et leur permet de faire face aux défis du malheur et de la survie.

Bien que dans son récit Lapierre accorde une place considérable à l'évolution de l'histoire d'Hasari depuis sa perspective, il évite de s'engager dans une critique sociale ou politique à travers ce portrait de son personnage secondaire. Car, pour Lapierre, la pauvreté de Calcutta, en fin de compte, ne représente pas le tourment éternel de l'*Enfer*, mais le défi temporaire du purgatoire où la souffrance sert à fortifier et à purifier les âmes qui doivent faire pénitence en attendant un paradis promis. À cet égard, Spurr souligne que pour Lapierre : « *the slum dwellers of Calcutta come to represent a state of beatitude in which the spirit transcends the corruption of the diseased and hungry flesh* » (1993: 133). Autrement dit, le Calcutta de Lapierre n'est pas, en dernière analyse, une menace de damnation éternelle, mais porte plutôt la promesse de la rédemption par la lutte héroïque contre les adversités extrêmes de toute sorte que peut présenter la réalité de la (sur)vie dans une « ville inhumaine ». Dans cette logique, quoique devienne Hasari dans sa descente dans l'échelle sociale, il est capable, par sa seule force morale, de garder intact le socle des valeurs. Le récit montre que la misère représente pour Hasari et pour bien d'autres malheureux qui sombrent comme lui dans la déchéance sociale un moyen de s'unir et se solidariser avec la masse *joyeuse* de l'humanité souffrante. C'est cette solidarité qui leur permet, selon Lapierre, au milieu de tous les désastres s'ajoutant à la misère, « non seulement de rester pleinement des hommes, mais encore de se dépasser et de devenir des hommes-modèles-d'humanité » (pp. 60-61).

Le roman de Lapierre évoque à plusieurs reprises les réflexions des Occidentaux sur l'altérité de Calcutta, scènes qui se font écho et font aussi écho aux mots de Lapierre qui dévoilent, tout au début du livre, son admiration pour cette altérité. Dit autrement, la vision de l'altérité indienne de l'auteur est assumée par ses personnages occidentaux dans le même vocabulaire idéologique. Ainsi, quelles que soient la durée et la nature de leur séjour à Calcutta, Paul Lambert, Max Loeb et son père Arthur Loeb, personnages occidentaux appartenant à des catégories sociales différentes, trouvent qu'à travers la laideur des conditions d'existence matérielles, à travers la souffrance de la faim et de la maladie et à travers même le malheur des catastrophes naturelles dans lesquelles les

pauvres et les démunis de Calcutta sont plongés, rayonnent la vraie beauté et la noblesse de l'humanité.

À titre d'exemple, il convient de nous référer à quelques-unes des réflexions de ces personnages, sans pour autant revenir au protagoniste principal Lambert dont la vision du monde a déjà fait l'objet de notre étude. Pour Max, tout comme Lambert, comme le souligne d'ailleurs le narrateur, le choc résultant de sa toute première visite dans le quartier des lépreux du bidonville est déclencheur d'éblouissement :

Dans la faible lueur d'une chandelle, l'Américain aperçut des visages sans nez, des moignons qui s'agitaient comme des marionnettes. Il comprit qu'il se trouvait dans le quartier des lépreux. Comme Paul Lambert à sa première visite, Max n'en crut pas ses yeux. Un spectacle d'une étonnante beauté illuminait cette déchéance. « Dans les jambes de ces corps mutilés, jouaient des enfants. De superbes enfants joufflus qui semblaient sortir d'une publicité pour Nestlé. » (pp. 394-395).

Les chapitres et les passages consacrés à Max et décrivant son expérience du bidonville de Calcutta révèlent des scènes d'émerveillement identiques devant le pareil spectacle de la « beauté » et de la « noblesse » humaines au milieu des décors abjects et sombres. Voir par exemple le chapitre 55 qui raconte son expérience avec « l'orage de pré-mousson » de Calcutta à travers lequel il découvre (avec émerveillement) que même dans un « cauchemar » pareil, même dans un « torrent [noir] de merde » pareil noyant le bidonville, le spectacle de la vie qui promet un « gros lot » de « deux biscuits et un bonbon » aux « gosses au ventre vide » ne cesse pas (p. 434)³⁰¹. Dans le même chapitre, lorsqu'il est au chevet de la mère de Bandona qui est sur le point de mourir, on voit de nouveau que l'attitude de la mourante face à la gravité de son état cause et exacerbe son émerveillement. Le regard de Max ne peut lire dans son visage les signes de terreur, d'agonie et de souffrance : « Il n'y avait aucun effroi dans ses yeux ; une parfaite sérénité au contraire. » (p. 435). Or, si ce maintien de la vitalité et de la sérénité face aux agressions de la vie et de la survie béatifiée aux yeux de Max les « plus pauvres parmi les pauvres » de Calcutta, leur esprit de solidarité et d'entraide devant le cyclone ravageant toute la ville les ennoblit et les singularise :

³⁰¹ Plus loin dans le roman, lorsqu'il est question du déluge, nous assistons à une scène tout à fait semblable où Max est saisi par l'attitude insensible aussi bien des enfants que d'un vieillard face au cataclysme : « Le plus étrange dans ce cataclysme, c'était que la vie continuait comme avant. Au détour d'une ruelle submergée, Max resta saisi devant une scène qu'il n'oubliera jamais, celle "d'une bande d'enfants dans l'eau jusqu'aux épaules, riant et barbotant devant une minuscule plateforme sur laquelle un vieillard insensible au déluge vendait des petites autos et des poupées en plastique"» (p. 554).

Mais la vraie solidarité des habitants de Calcutta rachèterait mille fois ces monstrueuses impostures. Jamais Max n'oubliera « l'explosion de générosité » qu'engendra la catastrophe à travers la ville, en particulier chez les pauvres des slums. Des gens se précipitèrent par milliers aux sièges des différents comités d'entraide, dans les clubs, les mosquées, les temples et même à la porte de sa chambre-dispensaire, pour apporter une couverture, un vêtement, une bougie, un petit sac de riz, un peu d'huile, de sucre, une bouteille de pétrole, quelques galettes de bouse, des allumettes. En voyant tous ces pauvres se dépouiller spontanément pour leurs frères dans le malheur, le jeune médecin américain songea : « Un pays capable de tant de partage est un exemple pour le monde. » (pp. 587-588).

Ces gestes, ces attitudes, ces sentiments vis-à-vis de l'Autre sont présentés sous un jour favorable dans le récit à travers les regards éblouis et émerveillés de Lambert et de Max. Rien de surprenant étant donné la vocation spirituelle de Lambert et la vocation humanitaire de Max qui les amènent à Calcutta. Lapierre conçoit le personnage d'Arthur Loeb dans le cadre d'une stratégie qui consiste à convaincre le lecteur de l'authenticité de la vision prônée. Ce chirurgien milliardaire de Miami a une vision du monde différente de celles de Lambert et de Max et une répugnance avouée pour Calcutta et sa misère noire. Il se trouve ainsi à Calcutta ni par une vocation spirituelle (le cas de Lambert) ni par une vocation humanitaire (le cas de son fils Max) ni même par une vocation touristique mais il n'exprime pas moins sa fascination pour les pauvres et les malades du bidonville de Calcutta. Le narrateur introduit ce personnage comme le représentant exemplaire d'un grand nombre d'Américains qui « n'éprouv[ent] guère de sympathie envers l'Inde, [et] ressent[ent] [en particulier] une franche répulsion à l'égard de Calcutta, [...] synonyme de misère, de mendiants, de gens qu'on retrouv[e] le matin morts sur les trottoirs » (p. 323). Le narrateur prend soin d'indiquer immédiatement ce qui alimente et détermine cette vision – les discours et les images misérabilistes perpétuelles des médias : « Combien avait-il vu d'émissions de télévision, lu de reportages de magazines où toutes les tragédies de cette métropole étaient complaisamment étalées ? » (p. 323). En fait, Lapierre qui proclame raconter l'« épopée » des plus pauvres parmi les pauvres de Calcutta, en donnant de leur « cité » une vision idéaliste débordante d'humanité, cherche à contredire, par le biais de ce personnage d'Arthur Loeb, le discours dominant sur Calcutta qui est souvent misérabiliste et condescendant³⁰². Ainsi lorsqu'Arthur Loeb vient à Calcutta voir son fils Max, l'attitude de sérénité des malades du bidonville (qui apparaissent à ses yeux comme des « spectres ») dans leur lutte de survie exerce une fascination sur lui, fascination tout à fait analogue à celles qu'éprouvent Lambert et Max pour l'Autre :

³⁰² On peut d'ailleurs se demander s'il y parvient.

« Dans toute ma carrière, je n'avais jamais vu d'organismes aussi délabrés. Où trouvaient-ils encore la force de faire les quelques pas qui les amenaient jusqu'à ma table ? À mes yeux, ils étaient déjà morts. Je me trompais pourtant. Ces spectres vivaient. Ils se bouscullaient, se disputaient, plaisantaient. C'était le miracle de la Cité de la joie, la vie y paraissait toujours plus forte que la mort » (p. 497).

Or, l'expérience de cette altérité qui est sans doute le thème structurant le roman occupe le même terrain que celui de la construction de la subjectivité. Pour Lambert, Calcutta est l'un des endroits les plus désirables de la planète à vivre. C'est parce que Calcutta représente pour lui, d'une part, une altérité qui est au centre de sa quête spirituelle – « les plus pauvres parmi les pauvres » ; d'autre part une force héroïque dans la lutte contre la misère et contre la souffrance telle qu'exemplifiée par cette altérité. D'ailleurs, nous avons déjà remarqué que pour Lambert qui choisit de vivre et de partager la souffrance avec les pauvres de Calcutta en termes d'égalité, plus la souffrance de l'Autre est grande, plus grande est la possibilité pour lui de prouver son sens du sacrifice en entrant dans le royaume de la souffrance. L'acte d'autosacrifice s'avère en effet comme une condition de la construction de sa subjectivité. En d'autres termes, dans sa vision des choses, l'autosacrifice est vu comme une qualification du saint renonçant qu'il cherche à devenir. Mais cet autosacrifice qui est perçu par Lambert et montré dans le récit par le narrateur comme un acte gratifiant dans la construction du Soi reste cependant motivé par la souffrance de l'Autre.

Pour Max, dont la décision de s'embarquer dans le projet d'assistance médicale de Lambert destiné aux habitants du bidonville la Cité de la joie avait été déclenchée par un sourire « tranquille et lumineux » d'un enfant extrêmement pauvre illustrant la couverture d'une revue humanitaire, Calcutta représente une aventure intérieure exceptionnelle dans la construction de la subjectivité (p. 327). Au terme de son séjour, en avouant sa prédilection pour Calcutta Max dit ainsi : « en dehors d'un voyage sur la lune, un séjour dans un slum indien était l'aventure la plus exceptionnelle que pouvait vivre un homme de l'an 2000 » (p. 597). L'épilogue nous informe aussi que pour Max Calcutta a été une expérience spirituelle profondément transformatrice : « Quant à (Max), ce séjour a complètement transformé sa perception de la vie et ses rapports avec les autres » (p. 597). Le narrateur nous informe que les sourires lumineux des habitants de la Cité de la joie – « les plus déshérités du monde » (p. 327) – continuent à exercer

une fascination sur Max et que Calcutta devient pour lui le lieu d'une sorte de *pèlerinage* régulier dans sa quête du sens (p. 598).

De même, pour Arthur Loeb, « [l]es plongeurs quotidiens au cœur de la misère et de la souffrance d'un bidonville indien » changent sa perception du Soi et de l'Autre et inspirent en lui des sentiments de solidarité envers les habitants de ce bidonville au point de vouloir « donner un million de dollars pour acheter tout un *slum* et le reconstruire à neuf » (p.497).

À la lumière de ces observations, nous pouvons avancer que dans le roman de Lapierre c'est au miroir de la pauvreté de l'Autre que la quête du Soi trouve son sens. Plus précisément, la pauvreté est chez Lapierre une valeur morale et elle est la condition du déploiement de la quête de son protagoniste occidental. Spurr fait remarquer que « *In Lapierre's book, [...] we see that the abjection of the Other also makes [the Self] available to saintliness* » (1993 : 134). En effet, tout en décrivant l'horreur et l'aspect totalement répugnant de la « *low life* » de Calcutta et de ses bidonvilles, le roman-reportage de Lapierre est au service d'une célébration morale et d'une béatification de la pauvreté de Calcutta auxquelles répond en miroir la glorification des actes de compassion, de pitié, de charité et des pulsions altruistes des personnages occidentaux. Or, cette célébration morale de la pauvreté, comme le constate Spurr, « [...] *is consistent with the process of fetishization which seeks to remove poverty from the context of power relations and which seeks, simultaneously, to represent poverty as the way to human and spiritual fulfillment* (1993:134) ».

4. 6. Transgression : fantasmes orientalistes pour la « salope » – Calcutta et pour l'« ange » – Calcutta

Nous avons constaté que malgré ses aspects les plus abjects, l'altérité exerce un certain pouvoir d'attraction sur les deux protagonistes – celui de Simmons qui est auto-satisfait et celui de Lapierre qui s'auto-sacrifie. Pour Luczak, la confrontation avec cette altérité donne lieu à une peur irrationnelle venue de l'enfance, à un sentiment d'impuissance et d'abatement mêlé de colère, à une hostilité violente. L'altérité de Calcutta le trouble par l'attraction qu'elle provoque tout en manifestant ses aspects répulsifs et inquiétants. Ainsi, malgré les possibilités qui s'offrent à lui, Luczak ne peut pas facilement partir de

Calcutta. Pris dans ce jeu d'attraction-répulsion, il manque son avion, décide obstinément de prolonger son séjour sans sa famille à Calcutta et explore l'autre de Kalighat qui le dégoûte particulièrement. Même après son départ, l'altérité de Calcutta continue à hanter Luczak, et à exacerber son imagination. Pour Lambert, le désir d'une étreinte spirituelle avec cette altérité est activé par les aspects les plus abjects de cette dernière. Plus l'Autre est abject, plus Lambert est amené à l'embrasser dans une démonstration d'humilité sainte. La scène (p. 569) décrivant le geste de Lambert essayant de sauver la vie du tireur de pouce-pouce tuberculeux (Hasari Pal) par une réanimation bouche-à-bouche est emblématique de cette attirance.

Les deux romans sont d'ailleurs emblématiques du pouvoir d'attraction exercé par cette altérité de Calcutta sur les Occidentaux. Bien que cette altérité soit diabolisée dans l'un et qu'elle fasse l'objet d'idéalisation dans l'autre, les deux romans montrent que la tension entre l'attraction et la répulsion incite et oblige leurs protagonistes à transgresser les frontières entre Soi et l'Autre. Chez Simmons, l'ultime transgression de la frontière entre le Soi (qui est montré comme une innocente victime des circonstances qui l'ont entouré dans l'espace de l'Autre) et l'Autre (montré comme effrayant et maléfique) se révèle à travers un fantasme érotique du protagoniste. Présenté sous la forme d'un rêve, ce fantasme érotique de Luczak ignore le *principe de contradiction* et s'accomplit au moyen du corps de l'Autre, en l'occurrence de Kali qui est montrée dans le récit comme l'incarnation de l'altérité de Calcutta, source de répulsion pour Luczak. La scène qui précède celle du rêve-fantasme prépare le terrain de l'ambivalence de la transgression sexuelle de Luczak. Dans cette scène, on voit que le manuscrit « poétique » de Das « oblige » quasiment Luczak à rester éveillé jusqu'aux premières heures du lendemain matin. Alors qu'il doit se réveiller tôt le lendemain matin afin de fuir Calcutta et de rentrer sain et sauf aux États-Unis avec sa femme et sa fille, l'Américain passe toute la nuit à lire obsessivement des pages qui lui semblent pourtant un « fatras » ou un « charabia » sinon une litanie d'atrocités humaines évoquant « l'ère de Kali » (p. 219).

Ouvrons une parenthèse pour éclairer la vision de Kali mise de l'avant par le « manuscrit ». Le manuscrit qui révèle, dans toute son incohérence, la mythologie apparente de Kali sert en fait au romancier de prétexte pour aborder sa vision du mal. Dans son appropriation, outre la réduction et l'amplification de certains aspects du récit mythologique de Kali, Simmons va jusqu'à opter pour un retournement ou un

détournement de sens en essentialisant Kali comme la figure du mal. Voici de quelle manière Kali est interprétée : « une déesse plus démoniaque que divine » (p. 216), « la violence personnifiée » (p. 216), « Camundā-Kali incarnait la face cachée d'un univers par ailleurs fondamentalement bienveillant, un univers forgé depuis des millénaires par la conscience des dieux et des hommes » (p.219). Mais la phrase qui résume bien la vision du mal (radical) qui caractérise la thématique privilégiée par Simmons dans plusieurs de ses œuvres est celle qui suit : « Elle n'était pas le produit de cette conscience, mais la source et le résidu de désirs ataviques qui ne demandaient qu'à être assouvis » (p. 219). Nous nous permettons de référer à l'original pour souligner ce qui nous semble pertinent dans notre analyse, mais qui ne se figure pas malheureusement dans la traduction : « *But she was not the product of consciousness. She was the focus and residue of all the atavistic urges and **actions which ten thousand years of conscious strivings had hoped to put behind*** » (1985 : 156 ; c'est nous qui soulignons). Dans la logique du récit, Kali représenterait donc pour Luczak l'Autre « primitif » que la « civilisation » a essayé de rejeter au cours de son évolution.

La scène qui suit celle de la lecture du manuscrit (chapitre 11, pp. 221-224) est construite par Simmons avec des forts relents d'orientalisme. Elle relève en effet du schéma orientaliste dans lequel en tant que Soi l'Occident représente le genre masculin et l'Orient, le genre féminin en tant qu'Autre. Le roman s'inscrit par ailleurs dans cette tradition en privilégiant la métaphore de Kali. Cependant, la scène en question est emblématique de l'orientalisme du fait qu'elle féminise et érotise l'Autre qui est en même temps démonisé. Avec une surcharge érotique la scène régénère ainsi une figure propre aux modes de représentations orientalistes, exotique, belle, dotée d'une sensualité impudique et d'une sexualité surpuissante, avide du phallus. La scène montre que Luczak a un rêve d'apparence réelle dans lequel il se trouve allongé tout nu sans aucune peur dans le temple de Kali à côté de l'idole qui s'anime pour mener à bien ses entreprises de séduction. Le charme de Kali opère sur Luczak dès qu'elle s'approche de lui. Il dit ainsi : « Je suis ébloui, émerveillé par sa beauté. L'ovale de son visage est parfait ; ses joues sont vermeilles, ses lèvres sensuelles brillent. Elle me sourit. [...] J'admire la perfection de ses traits, l'incarnat de ses joues, ses lèvres tremblantes » (pp. 221, 223). Le fantasme de Luczak qui malgré tous les remparts de sa conscience persiste, se débride, se dévoile davantage en dévoilant en même temps la beauté exceptionnelle de Kali :

Je ferme les paupières mais cette vision persiste. Je vois la douce lumière qui baigne son corps. Je vois ses seins fermes, lourds de promesses. Leurs pointes se détachent sur l'aréole. Sa taille haute et incroyablement fine s'élargit, ses hanches sont pleines, accueillantes. Son ventre en forme de croissant légèrement saillant jette une ombre sur son pubis noir. Les cuisses de la danseuse ne se touchent pas mais s'incurvent sensuellement vers leur point de jonction. Elle a le pied menu et bien cambré. Des bracelets ornent ses chevilles. Ils tintent comme des clochettes quand elle bouge. Maintenant elle écarte les jambes et j'aperçois les replis du triangle couleur de terre, la fente qui doucement s'incurve vers l'intérieur (p. 222).

Kali est sur-sexualisée, mais elle est aussi montrée comme une assoiffée de sexe et douée en la matière. Ce constat se confirme un peu plus loin lorsque le fantasme atteint son degré de plénitude avec l'accouplement de Luczak et de Kali. Cette érotisation de l'Autre s'accompagne, comme c'est souvent d'ailleurs le cas dans les représentations orientalistes, d'une affirmation de la maîtrise virile du héros phallique : « Mon pénis s'allonge, durcit et se dresse dans la nuit. Mon scrotum se resserre, tandis que je sens mon corps se gonfler d'une énergie qui court pour se concentrer dans mon sexe. [...] Tout mon esprit se concentre à la base de mon pénis qui appelle Kali » (pp. 222-223).

Or, ce n'est qu'un moment pareil d'une transgression sexuelle fantasmée qui peut permettre au Soi d'éprouver non de la répulsion mais de l'attraction pour (le corps de) l'Autre. En dehors de cet espace du fantasme, c'est-à-dire en réalité, l'Autre est perçu par le Soi comme une figure odieuse, épouvantable et terrifiante³⁰³. Ce n'est qu'à l'intérieur de l'espace de la transgression que ce désir peut donc se réaliser, d'autant plus que dans cet espace, l'Autre n'a pas de voix, il est vidé de sa nature véritable, il n'existe que dans et par sa corporalité dans laquelle s'accomplit le désir refoulé du Soi. Ainsi, après l'éclipse du fantasme, une fois revenu à lui et au réel, Luczak peut donc adopter de nouveau une attitude contradictoire envers l'Autre. La figure de Kali devient ainsi pour lui celle d'une « salope » : « Pas question d'être à genoux devant pareille créature. – Tu entends, ma salope ? [...] Je ne m'agenouillerai pas devant toi, compris ? [...] Salope, répétait-je » (pp. 278-279).

La transgression qu'évoque le roman de Lapierre, en décrivant l'expérience de l'altérité vécue par les protagonistes occidentaux, suppose une remise en question des frontières entre Soi et Autre. Cette transgression est fondamentalement centrifuge en ce sens qu'elle est le résultat d'un mouvement qui va du Centre (l'Occident) vers la Périphérie

³⁰³ Le personnage de Kamakhya Bharati qui est présenté comme une incarnation de Kali apparaît aussi d'abord en tant qu'objet de désir de la part de Luczak et ensuite comme être maléfique.

(le Tiers Monde). Par conséquent, elle est idéologique mais aussi culturelle. La quête de Lambert qui consiste à franchir toutes les barrières entre Soi et Autre se caractérise ainsi par son refus ou par sa fuite de l'espace de référence de l'Occident. Elle est en effet toute entière structurée par la thématique de l'espace de l'Autre. On peut même avancer que cet espace de référence est au principe même de sa vision du monde. Ce mouvement centrifuge de Lambert culmine dans son acquisition de la citoyenneté indienne dont on a déjà examiné les implications. Si, à l'instar de Lambert, les autres personnages occidentaux, Max et Arthur, n'entendent pas dès le début de leur trajet se situer idéologiquement et culturellement *ailleurs* (hors du Centre), ils finissent cependant par s'échapper de l'espace de référence de l'Occident et énoncent de nouvelles visions du monde induites par leur expérience transformatrice vécue dans l'espace de l'Autre. En ce sens leur transgression est donc émancipatrice.

Le roman de Lapierre n'occulte pas tout à fait le trope de la représentation des femmes orientales comme la marque et/ou le rappel de l'altérité. Ainsi, même le prêtre Lambert, qui doit « rester lucide » à cause de ses vœux de célibat et de chasteté et refuser toute tendresse « durable » ou « passagère », se demande : « Comment, au milieu de tant de misère, ne pas se laisser aller à désirer ces femmes, véritables flambeaux de grâce et de séduction dans leurs saris multicolores ? Dans la laideur du bidonville, elles étaient la beauté, elles étaient les fleurs » (p. 145). Aux yeux de Lambert aussi, les femmes indiennes apparaissent munies d'armes de séduction : « Une allusion, une main posée sur la mienne, une façon coquette d'ajuster un sari, un regard troublant me laissaient parfois deviner des intentions suspectes » (p. 145). Mais l'idéalisation de l'Autre l'amène à valoriser ce que « les révolutions féministes » (occidentales) n'ont pas pu encore *contaminer* dans l'esprit de « la majorité des Indiennes » : la séduction, le seul moyen dont ces femmes disposent « pour attirer l'attention masculine et affirmer leur existence » (p. 145).

Malgré la focalisation sur la misère, Lapierre ne manque pas d'intégrer la composante voluptueuse de l'orientalisme dans son roman. Le chapitre 58 (partie 3) met en scène ainsi Manubaï Chatterjee, le personnage qui incarne la féminité exacerbée. « [V]euve de trente-cinq ans », « [f]ine et élancée », « la sculpturale et délicieuse » Manubaï qui est d'ailleurs « grand amateur de peinture moderne, de musique indienne et d'équitation » est présentée par le narrateur comme une figure de rêve et de nostalgie à l'image de sa

somptueuse résidence construite à l'époque coloniale lorsque Calcutta correspondait encore à son mythe de la « ville des palais » (p. 451). Dans une soirée chez elle où le présent semble à Max soudainement gommé pour ne plus être que « délicieusement rétro », ce dernier rencontre cette jeune femme avec des « yeux vert émeraude » et il est tout de suite sous le charme de tant de raffinement, de somptuosité et de beauté : « Drapée dans un sari aux couleurs de circonstance – bleu et rouge – parsemé de petites étoiles dorées, Manubaï allait d'un groupe à l'autre. Max était ébloui par la grâce et beauté de cette Indienne [...] » (p. 452). Le mise en scène de ce personnage semble participer du souci de Lapierre de s'inscrire dans la tradition romanesque occidentale selon laquelle la femme indienne est synonyme d'énigme, de mystère et de séduction. Par ailleurs, selon cette tradition « [...] la femme indienne est supposée incarner une force inhérente à sa nature. Le héros occidental (doit) reconnaître en elle, les qualités de combattante et de résistante qu'il admire et possède lui-même³⁰⁴. D'où, peut-être, la volonté d'entrer en relation avec elle » (Ravi, 1997 : 87). Pour mettre en valeur cette qualité de combattante, le narrateur parle ainsi des « batailles » et du « dur chemin » de Manubaï dans des circonstances provoquées par la mort de son mari (p. 453). En fait, aux yeux de Max, Manubaï incarne de multiples *ailleurs*. Un ailleurs spatial, non seulement par rapport à Miami, son lieu d'origine, mais aussi par rapport à la Cité de la joie, son lieu d'action humanitaire. La splendide maison palaciale de Manubaï est comparée à un « paquebot » au milieu des « quartiers surpeuplés et des bidonvilles » où « [l]es chiens et les rats crevés [flottent] sur la mer de crottes, les ventres des nouveau-nés [sont] gonflés comme des baudruches » ou à une « oasis » située « à quelques minutes de taxi » de tous les cauchemars de la misère de Calcutta (p. 451). Il s'agit aussi d'un ailleurs temporel dans le sens où le présent et le passé y s'imbriquent. De nombreuses allusions à l'« époque disparue » (p. 451) qui caractérisent l'univers de Manubaï évoquent sans cesse un voyage dans un passé qui ne serait pas révolu. Le goût pour la musique et la peinture de Manubaï est un exemple des marques de cette double temporalité. Et finalement, un ailleurs symbolique parce que l'opulence et la splendeur de l'univers de Manubaï dont sa demeure est un symbole représenteraient pour Max l'*Inde magnifique*. Or, tous ces ailleurs appellent et suscitent une transgression qui s'accomplit : « Une *escapade* qui, cette nuit-là, catapulte Max Loeb vers une destination imprévue : le lit à baldaquin de la première hôtesse de Calcutta » (p. 455 ; c'est nous qui

³⁰⁴ Cette observation s'applique aussi à Bandona qui présente des traits semblables (beauté, détermination). Nous y reviendrons.

souignons). En prêtant une attention particulière aux couleurs (sari « bleu et rouge », p. 452, yeux « vert émeraude », p. 455, « papier à fleurs aux couleurs suaves », p. 456, etc.), aux odeurs (« la pénétrante senteur tropicale » du jasmin, p. 450, l'« odeur de camphre », p. 455, « le parfum enivrant » de Manubaï, p. 453, etc.), aux sons (« mélodies de Gilbert et Sullivan », p. 452, « [l]a poignante voix éraillée de Louis Armstrong et les sonorités vibrantes de sa trompette », p. 456, etc.), Lapierre se plaît à créer un univers exotique qui évoque la fusion entre l'Orient et l'Occident tout comme il autorise l'« exploit » (p. 455) ou la transgression de Max. La description de la scène de cette transgression qui se déroule « derrière le mur transparent de la moustiquaire » (p. 456) dans le décor féerique de la chambre de Manubaï sert à réactiver les rêveries érotiques orientalistes et met en évidence en même temps l'association de l'Orient à un refoulé pulsionnel de l'Occident qui marque l'orientalisme :

Dès le départ du dernier invité, elle l'avait entraîné vers sa chambre, une immense pièce qui occupait presque tout le premier étage de sa demeure. Le parquet luisait comme un miroir. Des meubles en bois tropicaux exhalaient une délicieuse odeur de camphre. Dans le fond se trouvait le lit avec des colonnades en bois de teck torsadé qui soutenaient un baldaquin de brocart d'où tombait la fine broderie d'une moustiquaire. Les murs étaient tendus de papier à fleurs aux couleurs suaves. Sur l'un d'eux s'étalait une vénérable collection de gravures jaunies montrant des vues de la Calcutta coloniale d'autrefois et des scènes de la vie au Bengale. [...] C'était fantastique. La jeune femme avait éteint les lumières à l'exception d'une lampe chinoise dont l'abat-jour à pompons donnait à la chambre une pénombre voluptueuse. (p. 456).

Mais si pour Lapierre, l'évocation d'un Orient fantasmé constitue un passage obligé dans l'écriture sur Inde, parce que l'orientalisme est tellement présent dans l'imaginaire occidental qu'il participe des attentes du lecteur, il reste néanmoins conscient du fait que d'après la logique de son récit (qui exalte et idéalise la pauvreté) l'altérité indienne avec laquelle le sujet occidental doit fusionner ne peut être la figure de Manubaï qui incarne « l'Inde des contes, des mythes et des sortilèges » (p. 535). Ainsi Manubaï devient pour Max une « [v]ision insolite, irréelle » (*ibid.*) dans la réalité de la misère du bidonville. « Au contact de son corps émouvant de fragrances sensuelles, à l'écoute vivifiante de ses rires, dans le paradis de son oasis de rêve, [Max qui a] goûté les délices et les raffinements d'une Inde aux féeries millénaires », doit ainsi puiser « la volonté et la force de poursuivre sa tâche au service des pauvres de la Cité de la joie » auprès d'une autre femme qui ne possède « ni maison, ni serviteurs, ni lit à baldaquin » et qui n'a « jamais connu autre chose que les ateliers-bagne, les taudis, la boue, la faim » : Bandona dont le « sourire lumineux [valait pourtant] toutes les richesses » (*ibid.*).

Or, quoique la figure d'une femme voluptueuse, sublime, impérieuse et nymphomane³⁰⁵ soit délaissée au profit de celle de Bandona, il reste que les deux figures participent des procédés de représentation orientaliste qui consistent à féminiser l'espace de l'Autre. Cette féminisation permet à Lapierre de mettre en valeur la vision de la pauvreté qu'il exalte et idéalise dans son roman. Ainsi sous sa plume, à travers la figure de Bandona qui est comparée à la candeur, à la pureté et au parfum enivrant des jasmins (qui ne sont réservées « qu'aux dieux ») se traduisent la béatification, la sublimation, la fétichisation de la pauvreté (p. 537). Le passage de transgression de Max dans lequel le narrateur décrit la fusion idéalisée du Soi et de l'Autre présente ainsi la figure d'« ange » de Bandona. Cette dernière traduit dans l'esprit de Max la promesse d'un paradis terrestre au milieu de la pauvreté infernale de Calcutta :

Max prit les fleurs et les respira doucement. Elles exaltaient un parfum si enivrant qu'il eut l'impression que tout, autour de lui, la pourriture, la puanteur, la fournaise, la charpente croulante envahie de rats, le torchis des murs, les cafards, l'infecte moisissure s'envolaient dans un rêve euphorique. Il ne restait plus dans ce cloaque maudit que ce bouquet de bonheur et cette jeune femme en sari rose vif, immobile et recueillie comme une vierge de cathédrale. [...] Bandona ne me repoussa pas. Au contraire, dans une étreinte pleine d'une infinie tendresse, elle m'offrit son amour. (p. 537).

5. Conclusion

La confrontation de deux textes à peu près contemporains mais appartenant à des aires géographiques et linguistiques différentes permet de constater aussi bien l'étendue que la spécificité complexe de la problématique de la fascination-répulsion qu'exerce Calcutta sur l'imaginaire collectif occidental. L'analyse montre par ailleurs que ces romans populaires, marqués par la différence des pratiques textuelles, des projets

³⁰⁵ Le début du chapitre 58 fait allusion au *Kama Sutra*, lorsque Lapierre aborde le problème de la prostitution dans les hôtels de luxe. Mais c'est en fait avec la figure de Manubaï que Lapierre évoque, dans le cadre du même chapitre, l'*Inde du Kama Sutra*. Par ailleurs, il convient de noter que le choix de Lapierre de présenter le personnage de Manubaï comme une veuve n'est pas complètement fortuit ou innocent. Car la figure de la (jeune) veuve en tant que « femme indienne » est d'une étonnante pérennité dans l'orientalisme occidental. Comme le constate Émilienne Baneth : « [...] les Occidentaux sont obnubilés, depuis la vogue orientaliste du XIXe siècle, par deux figures féminines indiennes : celle de la veuve et celle de la courtisane. » (2008 : 343). Ainsi, à travers cette figure d'une veuve émancipée Lapierre ne manque pas d'évoquer le rite religieux d'auto-immolation des veuves (des « *sati* ») qui a longtemps contribué à « [enflammer] littéralement l'imagination des écrivains occidentaux et [à nourrir] les fantasmes les plus divers : le sacrifice de femmes, souvent jeunes, [permet] de justifier des descriptions fantasmatiques dans lesquelles [peuvent] se mêler délicieusement érotisme et horreur, désir et désapprobation. » (*ibid.* : 344). Avant de passer à l'évocation de l'éros qu'incarne Manubaï, Lapierre parle donc de la répression à l'égard des veuves dans la société d'hommes en Inde, répression qui n'est pas tout à fait sans comparaison avec « la barbarie de l'immolation par le feu » (*ibid.*) de l'époque passée : « Si aujourd'hui les veuves ne se jettent plus dans les flammes du bûcher de leur mari défunt, leur sort au sein de la société indienne n'est guère enviable » (p. 453).

romanesques et idéologiques, et aussi des « postures » de leurs auteurs³⁰⁶, restent imprégnés par cet imaginaire de Calcutta tout en le nourrissant en même temps. À partir de ces romans dont l’ancrage référentiel le plus important est Calcutta, nous avons essayé de cerner la reconduction du mythe de cette ville du Tiers Monde dans l’imaginaire social occidental réalisée à un moment concret de l’histoire immédiate. Cependant, en abordant le discours sur Calcutta privilégié dans les romans retenus nous avons pu constater la remarquable pérennité du mythe de *La cité de l’épouvantable nuit* redevable à Kipling. En s’appropriant les imaginaires stéréotypés déjà éprouvés de Calcutta, les deux romans obéissent certes aux codes et aux conventions de la représentation occidentale de Calcutta. Toujours est-il que la convocation de ces images-imaginaires stéréotypées, manifeste dans le tissu intertextuel, confirme aussi la thèse de la *spatialisation sociale* portant sur les images culturelles des lieux dans le « discours social » (au sens où l’entend Angenot). Or, en valorisant certains fantasmes plutôt que d’autres, ces romans ne cachent point leur dimension idéologique – ce qui est propre à la littérature de genre. Là encore, tout en se distinguant par leurs projets idéologiques, ils intègrent les fantasmes orientalistes. Il convient de souligner aussi que la volonté commune d’écrire sur l’altérité à travers le filtre référentiel de Calcutta soulève la problématique du Soi et de l’Autre dans laquelle l’espace de l’Autre fonctionne comme la condition de possibilité du déploiement de la quête du Soi. C’est cette problématique relevant du domaine de la géographie imaginaire que nous avons explorée en nous appuyant sur la thèse de Stallybrass et de White.

Au terme de notre lecture de ces deux romans on peut constater, encore une fois, à quel point voir et faire voir la face cachée de Calcutta, connaître et conter les vices et l’obscénité de la misère urbaine de la ville obsèdent l’imaginaire occidental. Penser et se confronter à Calcutta ressemblent en effet à une compulsion : « *Both [the British journalist James] Cameron and the German novelist, Günter Grass, write of the compulsion to return to the city. “Calcutta is obsessive”, Cameron asserts (1974 : 187), and in **Show Your Tongue** (1989), an illustrated journal of a visit to Calcutta, Grass maintains that the “horrifying city, the terrible goddess within, would not let him go” (1986: 96) » (Teltscher, 2002 : 200). Le pouvoir magique de Calcutta qui s’exerce sur*

³⁰⁶ Parmi les différentes acceptions du terme « posture », nous retenons ici la définition qu’en donne Jérôme Meizoz. Selon lui, la posture veut dire « la manière singulière d’occuper une ‘position’ dans le champ littéraire » (2007 :18).

l'imaginaire occidental – dont les romans du corpus sont à la fois le site et les marqueurs emblématiques – confirme donc la thèse de Stallybrass et de White selon laquelle « [...] *disgust always bears the imprint of desire* » (1986 : 191).

Le regard noir porté sur Calcutta dans le roman de Simmons apporte un nouvel écho au discours occidental dominant sur cette ville, caractérisé par le misérabilisme. Voilà une image-choc qui illustre la manière dont Simmons répercute les images de Calcutta déjà en circulation discursive : « Une petite femme s'approcha de nous. Sur son dos, elle portait un spécimen de l'espèce humaine, son mari peut-être. Il était bossu et ses jambes se terminaient par des sortes de tentacules cartilagineux qui disparaissaient dans les plis du sari de la femme. Il tendit vers nous un bras noir qui n'avait plus que la peau sur les os » (p. 204)³⁰⁷. En effet, habité et obnubilé par les stéréotypes et les tropes qui peuplent l'espace de représentations culturelles de Calcutta, son roman même est le « syndrome »³⁰⁸ emblématique de « la cité de l'épouvantable nuit », mythe qui marque profondément l'imaginaire occidental³⁰⁹. Ce que Cameron faisait remarquer plus de dix ans avant la parution du roman de Simmons reste applicable à l'appréhension critique de ce dernier : « [*t*]he urban awfulness of Calcutta has become a cliché of such dimensions that one flinches from even trying to say more about it. With such lasting and eloquent disgust has every aspect of the appalling place been described since Kipling called it “the city of dreadful night” » (1974: 178 cité dans Teltscher, 2002: 200). *Le chant de Kali* participe de ce phénomène discursif. En d'autres termes, tout en construisant une Calcutta romanesque, le texte de Simmons se montre sensible à ce que John Hutnyk (1996) appelle la « rumeur » de Calcutta et participe à sa formation.

Quant à Lapierre, inspiré des techniques journalistiques de l'écriture reposant sur la collecte entre autres des « odeurs-couleurs-bruits », il cherche à faire voir, entendre, sentir, et ressentir tout ce qui de Calcutta peut réactiver le mythe kiplinguesque de la ville dans l'imaginaire occidental. Dans sa « collecte » pour son « roman-reportage », Lapierre dépasse pourtant son prédécesseur en introduisant une vaste gamme d'éléments

³⁰⁷ Pour une comparaison, on peut se référer par exemple au chapitre 3 de notre thèse dans le cadre duquel on a examiné les images dominantes associées à Calcutta.

³⁰⁸ On fait allusion au « syndrome de Calcutta », expression chère à Pascal Bruckner.

³⁰⁹ Teltscher note à cet égard : « *Later twentieth-century writers do not [all] share Kipling's racial diagnosis of the ills of the city, but the trope of infernal descent recurs repeatedly, and the narrative's title comes to stand for Calcutta's misery and blight* » (*op. cit.*: 200). Il importe de souligner que parmi ces auteurs Simmons se distingue par sa reprise postcoloniale de la thèse de l'altérité radicale de Kipling.

nouveaux constituant l'enfer dantesque. Journaliste de carrière, Lapierre choisit d'ailleurs les sujets qui ont le caractère d'un « spectacle », et recourt sans cesse aux chiffres pour « authentifier les faits racontés dans son livre » (Ravi, 1997 : 55)³¹⁰. Cependant, tout en s'enracinant dans le mythe kiplingesque de Calcutta, ce « roman-reportage » de Lapierre donne lieu à l'émergence d'un nouveau mythe de Calcutta dans le discours occidental, celui de la « Cité de la joie ». Nous avons traité de l'émergence du nouveau mythe de Calcutta dans le cadre du chapitre trois de notre thèse. Nous n'y revenons donc pas, mais il convient encore de souligner un point essentiel à cet égard. C'est qu'en inscrivant la question de l'aide aux personnes les plus pauvres et les plus démunies du monde *La Cité de la joie* ouvre son espace romanesque à des discours qui émergent et s'instituent socialement en Occident avec l'avènement du tiersmondisme, du développementalisme et de l'humanitarisme, événements qui influencent vigoureusement les représentations collectives occidentales de l'altérité³¹¹.

En effet, l'aide et l'assistance aux pauvres et aux démunis se présentent dans le roman-reportage de Lapierre comme un topos dominant. Or la notion d'aide et d'assistance qui constitue un motif romanesque important dans *La Cité de la joie* sous-entend aussi des relations stéréotypées entre sauveurs et victimes. Le livre de Lapierre perpétue sans conteste la tradition des « *humanitarian narratives [which often] undermine the role of Third-World actors as agents of their own emancipation and [...] [rather project] [t]he stereotypical relationship between saviours (First World) and victims (Third World)* » (Banerji, 2011 : 5, 6). *La Cité de la joie* traduit donc *la politique de la pitié* dans le contexte de laquelle il puise son inspiration. Ce que Banerji dit à l'égard des documentaires humanitaires peut très bien s'appliquer au roman-reportage de Lapierre : « *The community of sufferers is incarcerated in their poverty* (Appadurai, *Putting Hierarchy in Its Place*, 1988), *awaiting the arrival of the white, Western philanthropist, [...] whose intervention is the only conceivable help that can change their circumstances* » (*ibid.*: 13). Lambert, qui dans le roman, sert de pivot à l'action n'est pas le seul personnage qui incarne cet Occident altruiste, charitable et humanitaire ; Lambert, Max et Arthur ne sont pas les seuls à incarner la supériorité occidentale.

³¹⁰ Ravi souligne à cet égard : « (Les descriptions de Lapierre) se caractérisent par des énumérations, dans lesquelles chiffres et images contribuent à laisser chez le lecteur une impression indélébile d'épouvante. [...] Bref, la ville ainsi évoquée d'un réalisme romanesque, reflète l'abjection effrayante de [ses] peuples » (1997 : 59).

³¹¹ En fait, le roman traduit le rapport de Lapierre – qui se déclare « écrivain au service de la misère » dès les années 1980 – au caritatif et à l'humanitaire.

L'insertion de la référence à la Fondation Ford (p. 261), à la Banque mondiale (p. 595), au tourisme humanitaire (p. 594), aux associations civiles occidentales (p. 594), etc. en tant qu'agents porteurs « de notables améliorations » (p. 594) dans la vie des habitants du bidonville promeut et renforce l'idée de la dépendance du Tiers Monde envers l'aide occidentale. Cependant, la notion de développement à laquelle le roman accorde beaucoup de place est essentiellement « communautaire » et est puisée dans la pensée tiersmondiste d'obédience chrétienne. Ainsi, le roman pense le développement surtout comme « une aventure morale et humaine » (Hours, 1998 : 100) ou « comme une aventure collective, dans un contexte pastoral et biblique, sous la main bienveillante de Dieu qui, justement reconnaît les siens » (*Ibid.* : 98).

De plus, Lapierre tire parti de la notoriété du mythe de mère Teresa en décrivant la mission religieuse chrétienne de son héros auprès des plus pauvres parmi les pauvres de Calcutta, histoire qui reflète et consacre celle de la figure célèbre de mère Teresa. Ravi souligne donc avec raison que « les deux notions qui gouvernent le choix des éléments organisateurs du texte romanesque dans *La Cité de la Joie* sont le Tiers-mondisme et l'image mythique de la Mère Teresa » (1997 : 74)³¹². Derrière le discours évangélique de Lambert se profile d'ailleurs la figure de mère Teresa. Par ailleurs, à travers la voix du narrateur et d'autres personnages occidentaux Lapierre traduit et imprime dans le récit l'idéologie de la pauvreté de mère Teresa. Le passage suivant en est un exemple :

Les plongeurs quotidiens au cœur de la misère et de la souffrance d'un bidonville indien devaient surtout permettre à Arthur Loeb de mieux comprendre à quel niveau pouvait se situer une aide efficace. « J'avais été prêt à donner un million de dollars pour acheter tout un slum et le reconstruire à neuf, dira-t-il, [...] Cette expérience auprès de mon fils, de Paul Lambert, de la jeune Bandonna [...] me fit découvrir une *vérité fondamentale*. C'est à ras de terre que sont vraiment efficaces et appréciés comme tels les gestes de solidarité. *Un simple sourire peut avoir autant de valeur que tous les dollars du monde.* » (p. 497 ; c'est nous qui soulignons)

Le refus de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, la dénonciation de la voie politique, la célébration de la valeur morale de la pauvreté et de la souffrance vont dans

³¹² L'adaptation cinématographique du roman de Lapierre par Roland Joffé qui reproduit les discours (sur l'assistance) traversant l'espace romanesque de *La Cité de la joie* mais qui cherche en quelque sorte à « séculariser » le thème en remplaçant le personnage de Lambert par celui d'un médecin américain réussit mal à capter l'attention du public occidental. Selon nous, une des raisons majeures de son échec réside dans cette modification. Car le référent mondial de la pauvreté-charité qu'est mère Teresa demeure indissociablement associé à l'image de Calcutta dans l'imaginaire occidental. Outre les références explicites le roman évoque cette figure à travers l'histoire de son protagoniste Lambert. D'où son succès international de best-seller. N'est-ce pas parce qu'il faut à Lapierre « un sujet d'histoire contemporaine, à la fois international et universel » pour qu'il puisse toucher « un très large public »?

la même direction et traduisent l'idéologie religieuse d'obédience chrétienne défendue par mère Teresa à travers sa vie et son œuvre³¹³. On est en droit de se demander si *La Cité de la joie* ne ressemble pas, en fait, à un plaidoyer en faveur de cette idéologie qui prône la beauté dans la pauvreté. Même le personnage de Max qui est présenté comme un personnage plutôt laïc n'échappe pas tout à fait à cette pesanteur idéologique. Sa décision de s'embarquer dans le projet d'assistance médicale pour aider les habitants du bidonville résulte de son coup de foudre pour le « sourire tranquille et lumineux » d'un enfant pauvre complètement nu serrant « dans ses bras un bébé de quelques jours » avec « fierté » (p. 327). Or cette scène qui traduit et révèle le coup de foudre occidental avec la misère du lointain participe à un phénomène social complexe relevant du tourisme humanitaire ou de ce que Xavier Zunigo appelle « visiter les pauvres ». L'entreprise romanesque de Lapierre dans *La Cité de la joie* qui s'inspire elle-même des spectacles de la misère et de la souffrance des pauvres « exemplaires » du Tiers Monde, peut être considérée comme un prolongement littéraire de ce phénomène social qui manifeste la fascination des Occidentaux pour la pauvreté du lointain, en l'occurrence celle de Calcutta. Le tableau ci-dessous présente des réflexions des touristes humanitaires qui ont fait du bénévolat chez mère Teresa à Calcutta³¹⁴. Leurs réflexions témoignent de ce que le roman de Lapierre reflète et intègre : l'idée selon laquelle l'expérience des Occidentaux avec la misère et la souffrance de Calcutta joue un rôle important dans leur construction de soi.

Monica Gehrts : « I came to see the Third World. But may be Calcutta is the First World. It certainly seems that way to me now in terms of my experiences here of human solidarity and spirituality. » (p. 127).

Christine Chapin : « [...] I changed my career from being a philosophy teacher to becoming a social worker because of Calcutta; to say that's what Calcutta was all about. But the Calcutta experience does not end there. To me it is like the sense I get when I am at the ocean watching the waves coming in. The experience of Calcutta has a dynamic that makes itself known in your present life. And, like the waves, it will ebb and then crash, and then ebb and crash again. It is similar to my mother's death, getting married, or having babies. These are very profound things that happen to us that wake us up. They continue to make

³¹³ David Spurr fait ainsi remarquer : « *Lapierre's moral abstraction of Calcutta is also, of course, a deflection from politics: he helps to manage symbolically the human crisis of the slum dwellers by showing that they have taken the spiritual path out of their misery. [...] This sublation of politics is consistent with the process of fetishization which seeks to remove poverty from the context of power relations and which seeks, simultaneously, to represent poverty as the way to human and spiritual fulfillment. The "joy" of Calcutta thus serves to compensate for the great inequality between the Third World and the modernized West; it enables a Western audience to feel compassion and even to see the poor of that other world as living out the realization of some of the West's most ancient ideals.* » (1993 : 133-134).

³¹⁴ Ces extraits sont tirés de l'ouvrage de Neil Francis Young (2007).

themselves known beyond the actual time they may have occurred. It continues to make itself a part of our present and projects us towards our future. If Calcutta touches you at all, you do not forget it. You do not forget that kind of awakening. You cannot get away from your past in Calcutta. Every moment you are confronted with yourself, with the cumulative of your past. » (pp. 142-143).

Rich Hodgson : « The experience in Calcutta [...] brought out a radicalness within me, a radicalness in terms of love. To love truly is to be radical. » (p. 188).

Seamus McEntee : « So for me that was a real experience of coming face to face with reality in Calcutta. Really in a sense, finding myself, putting life in perspective. [...] I think all the little experiences in Calcutta added up to a big impression. It completely changed my life. For me it was a conversion experience. [...] Calcutta is certainly a place that pushes you to the extremes, and you encounter experience that you would never experience before. It is amazing how hard the human body can be pushed. It's a wonder how souls can be touched in places and in ways that have never been touched before through experiences that it has never had before. » (pp. 195, 197, 205).

Amy Vraney : « Before Calcutta I looked at my life very differently. The longer I was there, I needed less and less and less... I just kept giving things away there because I just didn't need them... I got richer and richer the more I gave away. » (p. 271).

Brian Deakins : « I think Calcutta had as much to offer as smiles were concerned as it did really serious contemplations that weren't necessarily about smiling. There was for me a good mix of both. I gave back as many scowls as I did smiles. I don't know if I learned to smile better, but I did learn to smile deeper. I came from Calcutta with not only hope and happiness and joy (which I never dreamed I'd come away with), but also some real serious times of contemplation and thought. Contemplation for me is always thought meeting the real struggles and challenges of what it means to be human. All of the circumstances that Calcutta presented are all parts of the human condition as much as happiness. Contemplation for me wasn't something that necessarily changed, it deepened. [...] For me Calcutta was a total immersion experience. » (pp. 288, 289)

Genevieve Grotenhuis : « I will go back, probably in the next couple of years. I think that Calcutta brought so many things to light for me and yet in the same vein, opened up so many questions about life. [...] The actual decision or act of going to Calcutta seemed to be something that simply happened for me. But the result has been absolutely one of being forced to think about where I need to be and what I want to be doing. I am aware now that I need to consider where I will be called next and how I can make all of those things happen and fulfill those kinds of responsibilities. It's interesting, that experience gave me such a sense of trying to always consider what else is going on in the world and how my decisions may effect this or how, by making a certain decision, I may be ignoring what's going on. » (pp. 298-299).

Monica Gehrts : « When I tend to get depressed and feel that everything is becoming hopeless with the environment and the world, with the political conflicts in all of the countries, I stop and I think of Calcutta. Even though Calcutta seems beyond help, it reminds me that if you go there and meet the people, life isn't hopeless. Now that I've volunteered there I have a special connection to Calcutta and a feeling that it's not simply a helpless situation. » (p. 339).

À travers ces mots auxquels répondent en miroir ceux de *La Cité de la joie* on peut constater à quel point Calcutta en tant que lieu d'extrême pauvreté peut fonctionner pour les sujets occidentaux comme un lieu de déploiement de leur quête de sens et de soi.

Enfin, à l'instar de Saïd qui pensait que l'orientalisme est une projection de l'Occident sur l'Orient, on peut dire que *Le chant de Kali* et *La Cité de la joie* représentent en effet une telle projection occidentale des peurs et des désirs sur l'Autre. Par conséquent, ces deux romans populaires renforcent la dialectique paradoxale du Soi et de l'Autre dont parlent Stallybrass et White : « *Again and again we find a striking ambivalence to the representations of the lower strata (of the body, of literature, of society, of **place**) in which they are both reviled and desired. Repugnance and fascination are the twin poles of the process in which a political imperative to reject and eliminate the debasing “low” conflicts powerfully and unpredictably with a desire for this Other* » (1986 : 4-5 ; c'est nous qui soulignons).

Conclusion générale

Dans cette partie, il s'agira d'abord d'un retour sur les objectifs de recherche. On présentera ensuite une synthèse du présent travail qui sera suivie des apports et des enseignements qui émergent de cette étude doctorale. Après quoi, il sera question des limites et des perspectives futures de la recherche.

L'objectif de départ de notre recherche était double : comprendre, dans un premier temps, un phénomène culturel, social et symbolique qui relève de l'histoire immédiate : le voyage occidental à la rencontre de la misère du Tiers Monde ; et tenter de rendre compte et d'analyser, dans un deuxième temps, le pouvoir d'attraction et de séduction de la spatialité postcoloniale d'un Tiers Monde misérable sur l'imaginaire collectif occidental (y compris romanesque), en particulier celle de Calcutta, et son rôle dans la quête occidentale de sens et de soi.

Autrement dit, le premier objectif recherché dans cette thèse était de comprendre les raisons et les facteurs qui poussent les Occidentaux à entreprendre un voyage à la rencontre de la misère et de l'horreur du Tiers Monde. Ensuite, notre travail a cherché à décrire et analyser la manière dont la perception et l'appropriation de cette spatialité, en l'occurrence celle de Calcutta, se caractérisent au niveau de l'imaginaire social occidental. Ce second objectif a aussi consisté à explorer et à analyser le rôle de cette spatialité dans le déploiement de la quête subjective occidentale.

Pour atteindre ce double objectif, nous avons adopté une approche en deux volets. Le premier a consisté à effectuer un examen théorique des notions de voyage et de spatialité. Le second, concrétisé par une analyse d'un corpus textuel, a exploré une problématique qui s'inscrit au croisement de ces deux champs notionnels. Les questions de recherche qui conduisent cette thèse étant ainsi à la fois diverses et convergentes, une seule méthode s'est avérée insuffisante. Nous avons pris en considération une approche interdisciplinaire et/ou transdisciplinaire permettant de recourir, autant que nécessaire, à des outils d'analyse qui relèvent aussi bien du champ des sciences sociales que celui des études littéraires.

La thèse qui émerge de cette recherche peut se présenter comme suit :

Pour bien des Occidentaux, découvrir « autrement » le Tiers Monde consiste aujourd'hui à côtoyer au plus près la réalité crue de la misère de ces pays, et parfois aussi à savoir meubler leur voyage avec, entre autres, des activités humanitaires et/ou caritatives. Ce phénomène « voyageur » ou touristique émergent répond à plusieurs ordres de facteurs. La logique de la *distinction* serait ainsi un des facteurs clés d'ordre social qui favorise ce *nouvel art* de voyager. En vertu de cette logique fondée sur le principe de la distinction, les besoins de la construction des styles de vie constituent une incitation, entre autres, à l'appropriation « voyageur » de l'authenticité des conditions et des modes de vie des peuples du Tiers Monde, appropriation susceptible d'être transmutée en signes distinctifs. Les « périphéries » ainsi ramenées aux « centres » possèdent non seulement une valeur déterminée, mais encore une valeur déterminante dans le « rêve de vol social », voire dans l'imaginaire social occidental. Vue sous cet angle, la spatialité postcoloniale du Tiers Monde s'avère fonctionner comme la condition de possibilité du déploiement de la quête de *voir* et d'*être* des voyageurs occidentaux.

Calcutta se révèle être en la matière l'exemple idéal en mesure d'exposer clairement le pouvoir d'attraction de la misère et de l'horreur du Tiers Monde qui s'exerce sur l'imaginaire collectif occidental. Son évolution sémantique montre la durabilité de l'association conceptuelle entre Calcutta et pauvreté qui se manifeste dans les représentations occidentales à travers une vision naturalisante du social. Issue du creuset idéologique du développementalisme, cette vision qui sous-tend la représentation de Calcutta en tant que site quasi « naturel » ou « primitif » de la misère transcende l'époque du développementalisme dont elle est issue. Mais la prospérité exceptionnelle de l'image (contemporaine) de Calcutta en tant que « *ahistorical emblem of distress* » auprès des Occidentaux doit surtout aux « apports » de la charité et de l'engagement humanitaire, mouvances qui jouissent aujourd'hui d'une crédibilité indéniable dans l'opinion publique internationale grâce à la figure mythique de mère Teresa. La trajectoire biographique et la mise en scène médiatique de cette dernière ont contribué à faire de Calcutta la figure mythique des « *plus pauvres des pauvres et des abandonnés* »³¹⁵. Cette figure de la ville exerce une fascination sur les Occidentaux au

³¹⁵ Jouissant ainsi d'un statut particulier, celui de toile de fond par excellence de l'œuvre de mère Teresa, Calcutta est devenue aujourd'hui *le* lieu de prédilection du tourisme humanitaire en Inde.

point qu'un certain nombre d'entre eux viennent à Calcutta « visiter » et/ou assister les plus pauvres des pauvres et réaliser ainsi leur quête de sens et de soi. Le « mythe » de *La cité de la joie* qui émerge depuis la publication du best-seller éponyme de Dominique Lapierre reflète cette fascination occidentale pour l'extrême pauvreté. On remarque par ailleurs la pérennité d'un autre mythe, celui de « la cité de l'épouvantable nuit » traduisant aujourd'hui la catastrophe urbaine de Calcutta. Depuis l'époque coloniale de Kipling jusqu'à aujourd'hui, le trope de la descente dans un enfer dantesque a pris un tour compulsif dans les représentations occidentales. Penser et se confronter à l'horreur et à l'obscénité de la misère urbaine de Calcutta et représenter le caractère spectaculaire de sa catastrophe humaine ressemblent en effet à une compulsion.

Dans les représentations occidentales la *géographie imaginaire* de Calcutta est symptomatique de cette fascination répulsive. Le voyage littéraire et journalistique au cœur de cette « capitale de la misère » tel que pratiqué par Dan Simmons et Dominique Lapierre le confirme. Ainsi, on constate, par exemple, que malgré le fait qu'ils se distinguent par leurs pratiques textuelles, par leurs projets romanesques et idéologiques et aussi par les positions qu'ils occupent dans le champ littéraire, les deux auteurs tentent d'avoir recours de façon compulsive à l'idée de voyager sur les traces de Kipling pour explorer la face cachée de Calcutta et conter ses vices et l'obscénité de sa misère urbaine. À travers cette reformulation et cette appropriation du trope de Kipling la Calcutta de Lapierre apparaît comme un espace crasseux, sombre, sinistre, sordide, déchéant, dépravé, morbide, monstrueux, diabolique, etc. aux relents d'*Inferno* dantesque. En fidèle épigone de Kipling, Simmons nous présente aussi la même Calcutta au décor noir et macabre sorti de l'univers infernal de Dante. Cette reprise postcoloniale de la « recette » de Kipling qui consiste à représenter Calcutta comme un voyage « *off limits* » et infernal répond aux contraintes de la littérature populaire. Toujours est-il qu'elle témoigne en même temps de la fascination et de la répulsion persistantes de l'imaginaire occidental envers la ville.

Il en va de même pour d'autres mythes de Calcutta qui habitent et obnubilent *La Cité de la joie* et *Le chant de Kali*. Ainsi, à travers les deux figures antithétiques de Kali et de mère Teresa, Simmons et Lapierre portent leurs regards sur la ville : Kali symbolisant la damnation sociale d'une Calcutta synonyme de « cauchemar métropolitain » infernal avec sa misère, son éclatement urbain, sa surpopulation, sa saleté, ses maladies, etc. et

mère Teresa symbolisant son rêve salvateur. Le goût de l'horreur tragique et des spectacles macabres amènent les deux auteurs à laisser entendre que Calcutta est, conformément à son mythe, l'incarnation spatiale de Kali. Cependant, Lapierre, tout en s'inscrivant dans cette association conceptuelle occidentale entre Calcutta et Kali, dépeint Calcutta à travers le prisme du mythe de mère Teresa. Ainsi, à travers la voix du narrateur et d'autres personnages occidentaux, il traduit et imprime dans le récit l'idéologie de la pauvreté de mère Teresa. Le roman avance ainsi l'idée qu'à travers la laideur des conditions d'existence matérielles, à travers la souffrance de la faim et de la maladie et même à travers le malheur des catastrophes naturelles dans lesquelles les pauvres et les démunis de Calcutta sont plongés, rayonnent la vraie beauté et la noblesse de l'humanité.

L'analyse révèle aussi que l'altérité de Calcutta exerce un certain pouvoir d'attraction sur les protagonistes occidentaux des deux romans malgré ses aspects les plus abjects, les plus angoissants, les plus horribles, les plus répulsifs. Pour Luczak, la confrontation avec cette altérité donne lieu à une peur irrationnelle venue de l'enfance, à un sentiment d'impuissance et d'abattement mêlé de colère, à une hostilité violente. Calcutta est en fait postulée et présentée chez Simmons comme une réalité radicalement *autre* de celle de l'Occident (vision qui fait sans doute écho à celle de Kipling). De plus, cette réalité-altérité radicale est jugée « maléfique » et « noire » et est par conséquent niée, parce qu'elle perturbe, corrompt, nuit à la sensibilité occidentale. Néanmoins, l'altérité de Calcutta trouble Luczak par l'attraction qu'elle provoque tout en manifestant ses aspects répulsifs et inquiétants. Ainsi, même après son départ, l'altérité de Calcutta continue à hanter Luczak, et à exacerber son imagination. À la différence de Simmons, Lapierre n'incrimine pas Calcutta, n'éprouve pas d'hostilité envers cette ville. Calcutta le fascine et l'inspire malgré sa laideur, son abjection, sa réalité noire et repoussante. Tout en rendant compte de l'horreur et de la répugnance totale de la « *low life* » de Calcutta et de ses bidonvilles, son roman-reportage est plutôt au service d'une célébration morale et d'une béatification de la pauvreté de Calcutta, auxquelles répond en miroir la glorification des actes de compassion, de pitié, de charité et des pulsions altruistes des personnages occidentaux. Ainsi, pour Lambert, le désir d'une étreinte spirituelle avec l'altérité de Calcutta est activé par les aspects les plus abjects, les plus tristes, les plus misérables de cette dernière. Il en va de même pour les autres protagonistes occidentaux de *La Cité de la joie* chez lesquels Calcutta inspire simultanément la répugnance et la

fascination. En plus, il ressort de notre analyse des deux romans que l'espace de l'Autre façonne les visions du monde des sujets occidentaux et que c'est à travers le miroir de cette altérité que leur quête du Soi trouve son sens.

Les deux romans retenus sont ainsi emblématiques de ce que Peter Stallybrass et Allon White (1986) ont appelé l'« enchantement phobique » de l'imaginaire social occidental pour la misère noire, l'obscénité, l'horreur du Tiers Monde. En outre, ils nous permettent de constater que l'expérience des Occidentaux en contact avec la misère et la souffrance de Calcutta qui se réalise à travers le voyage joue un rôle important dans leur construction de soi. À la lumière de ces conclusions, il est loisible de considérer ces romans comme une prolongation littéraire du phénomène du voyage occidental à la rencontre de la misère dont notre thèse a essayé d'étudier la portée sociale.

Les apports de la recherche

À la suite de ce retour sur les objectifs et de cette synthèse rapide de la thèse, il convient maintenant de présenter les apports et les enseignements majeurs qui émergent de cette recherche.

Au regard des théories existantes et de l'état des lieux des recherches portant sur le tourisme, cette thèse qui s'intéresse à la problématique du voyage et réinterroge les questionnements soulevés dans ce domaine présente plusieurs apports. Le tourisme a fait et fait toujours l'objet d'investigations de multiples disciplines académiques et les études en tourisme montrent la pluralité multidimensionnelle de ce phénomène complexe. L'apport majeur de cette recherche porte d'abord sur l'aspect transversal des disciplines induit par le positionnement épistémologique et méthodologique adopté dans la thèse. Cette dernière qui examine et corrobore plusieurs théories issues de diverses disciplines montre à l'évidence la nécessité et la pertinence de la mise en œuvre de complémentarités entre ces disciplines pour s'interroger sur la conjonction de diverses sphères qui définissent et déterminent le tourisme. Car le tourisme présente, comme le rappelle N. Elias (1996), de multiples dimensions : sociale, individuelle, spatiale, temporelle et symbolique et ainsi sa complexité « peut virtuellement engager l'ensemble des disciplines scientifiques » (Stock, 2012). Ainsi dans le traitement de la problématique de ce qu'on a appelé « le voyage occidental à la rencontre de la misère », la thèse apporte une nouvelle dimension en tentant de croiser des éclairages

disciplinaires relevant des sciences sociales et des études littéraires, permettant d'aborder le voyage dans ses acceptions « physique » et « métaphorique » (*cf.* Sarup, 1996 : 127 dans Smith, 2003: 22).

Outre cet apport d'ordre plutôt méthodologique, cette recherche contribue aussi à renforcer la pertinence d'une approche conceptuelle qui dépasse la dichotomie classique entre *regard* et *performance* caractérisant la majorité des recherches existantes sur le tourisme (voir Doorne et Ateljevic, 2005, 173-4). Ces deux dimensions que l'on oppose habituellement dans l'appréhension du tourisme peuvent, à notre avis, se déployer en même temps dans leurs facettes. En combinant une analyse du regard occidental sur Calcutta et de la quête de la subjectivité des protagonistes occidentaux, la thèse ouvre la voie à une compréhension du voyage à la fois en tant que quête de *voir* et celle d'*être*, et veut ainsi bousculer le clivage conceptuel entre les deux quêtes³¹⁶.

Un autre apport de la thèse réside dans la prise en compte des *nouveaux tourisms* qui offrent une perspective de recherche nouvelle sur le voyage. En effet, ces tourisms tournés vers la misère et/ou vers l'assistance constituent un terrain privilégié pour l'étude de multiples enjeux du voyage (dont, par exemple, la quête de la subjectivité) ainsi que de la dimension du voyage liée à la perception, à l'appropriation et aux pratiques de l'espace de l'Autre (en l'occurrence le Tiers Monde). La thèse fait partie des premiers pas amorcés dans ce nouveau champ de recherche. L'ensemble de considérations présentées sous le terme de « voyager *autrement* » et leur conformité à la problématique générale de la thèse suggèrent que ce phénomène du voyage occidental à la rencontre de la misère devrait susciter plus d'attention de la part des chercheurs.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la présente thèse contribue à faire valoir un cadre conceptuel qui puisse rendre compte non seulement de la complexité de la question du voyage, mais encore celle de la sphère du sens et de la signification de l'espace, et celle de l'appropriation de la spatialité. La revue de la littérature menée au travers des chapitres 1 et 2 sur le voyage et l'espace constitue à cet égard un des apports de la thèse. Nous avons pu d'ailleurs insérer dans le cadre conceptuel les enseignements de divers travaux de recherche conduits sur ces questions tout en essayant de réinterroger leurs

³¹⁶ À savoir la quête de la récupération sémiotique de l'authenticité et la quête de l'authenticité existentielle.

assises épistémologiques. La thèse permet ainsi d'accroître les connaissances déjà acquises sur ces questions. Elle contribue à fournir un support théorique important sur ces questions. Elle permet de situer la perspective de recherche dans une approche intégrée et pluridisciplinaire mettant en jeu des regards différents sur le sujet. Mais en même temps, elle affiche son souci d'ouvrir la voie à l'élaboration de nouvelles pistes de recherche jusqu'alors très peu explorées. La « spatialisation sociale » nous a semblé par exemple une telle piste qui mérite d'être développée davantage. Notre travail montre que cette perspective théorique ouverte par Shields autour de la question de la logique des perceptions communes de la spatialité acceptée dans une culture peut être pleinement opératoire pour appréhender la problématique du Soi et de l'espace de l'Autre, dimension qui reste négligée dans la thèse de Shields (1991).

Enfin, l'apport majeur de la thèse concerne la problématique des perceptions occidentales communes de Calcutta ou celle de la géographie imaginaire occidentale de Calcutta. L'état de la question nous permet de constater que dans l'appréhension de l'imaginaire occidental de l'Inde la portée spatiale de Calcutta à l'époque contemporaine n'a pas été suffisamment abordée, surtout par la critique littéraire. Pourtant, la rumeur de la pauvreté et de l'horreur de Calcutta est bien connue en Occident et exerce un pouvoir d'attraction, comme le montre Hutnyk, non seulement sur les touristes, les humanitaires, mais encore sur les journalistes, les photographes, les écrivains, les cinéastes occidentaux. Calcutta, qui marque ainsi la « pensée symbolique contemporaine » occidentale, souffre toujours d'un manque d'attention de la part du discours critique littéraire et ne fait pas encore l'objet d'une étude attentive. Dans un tel contexte, notre thèse fait un premier pas en avant visant à combler cette lacune. Et par cette entreprise elle tient aussi à confirmer que de plus amples travaux mériteraient d'être réalisés sur la question.

Les limites et les perspectives futures de la recherche

Comme toute thèse, cette recherche souffre aussi de certaines limites. Il s'avère donc pertinent de les exposer.

Une des limites de cette recherche réside dans la prise en considération des approches théoriques du tourisme et de l'espace. Il se peut que d'autres approches théoriques et

questionnements sur ces sujets existent dans la littérature. Cependant selon nous la thèse propose l'état actuel des avancées de la recherche sur ces sujets et présente les courants majeurs de recherche préoccupés par les questions notionnelles qu'elle traite. Son objectif consistait à positionner au sein de la recherche les problématiques du tourisme et de l'espace qu'elle soulève en synthétisant les principales questions qui parcourent actuellement ces champs de réflexion.

Une autre limite de notre thèse se rapporte à l'éparpillement des approches théoriques concernant les thématiques du tourisme et de l'espace. Mais nous serions tenté de répondre que notre problématique, étant une problématique qui se situe au croisement de ces deux thématiques assez larges de l'épistémologie sociale pour lesquelles un foisonnement et un engouement théorique exceptionnel ont vu le jour ces dernières années, une préférence a été accordée à la présentation d'une vue synoptique et synthétique de ces courants de recherches et de leurs positionnements susceptibles d'enrichir les questionnements posés dans cette recherche. Néanmoins nous concédons que nous n'avons pas pu approfondir tous les questionnements théoriques que nous avons recensés au cours de la recherche. Ils mériteraient un traitement individuel dans le cadre de travaux de recherche spécifiques.

Notre positionnement épistémologique et méthodologique a impliqué une démarche de recherche particulière. D'autres positionnements épistémologiques et méthodologiques auraient pu nous conduire à procéder autrement. Notre recherche se veut inscrite dans le champ de transdisciplinarité qui implique un certain nombre de défis à relever pour rendre possible un dialogue entre les disciplines autour de l'objet d'investigation. Au terme de notre recherche, nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection dans cette tâche complexe. Nous ne prétendons pas non plus avoir épuisé toutes les voies méthodologiques possibles dans la démarche transdisciplinaire, et surtout celles qui facilitent un tel travail. La recherche qualitative, par exemple, aurait pu ainsi être une stratégie pertinente pour contrer un de ces défis majeurs que pose la transdisciplinarité : garder un principe d'unité. Cependant nous pensons avoir osé nous engager dans une démarche risquée et que l'originalité de notre démarche réside d'ailleurs dans notre positionnement pour évoquer les questions centrales de la thèse.

Enfin, une autre limite que nous entrevoyons se rapporte à la question de la généralisation des observations faites dans le cadre du chapitre 4. Ce dernier est

consacré à une analyse textuelle fondée sur la confrontation de deux œuvres relevant du domaine de la littérature populaire. L'analyse nous permet de saisir la portée du phénomène de « l'enchantement phobique » relevant de l'imaginaire occidental sur Calcutta et du rôle de Calcutta dans la quête occidentale de sens et de soi. L'analyse d'un corpus plus large aurait pu offrir un plus grand potentiel de généralisation. Cependant, à la lumière des constats établis dans le cadre du chapitre 3, la généralisation des résultats obtenus lors de cette étude des deux œuvres nous paraît légitime et pertinente. Ces constats suggèrent d'ailleurs qu'il serait possible d'envisager une étude d'un corpus plus large permettant d'étendre les conclusions discutées dans ce travail.

Enfin, il convient de souligner une difficulté particulière éprouvée au cours de la recherche. La réalisation de cette dernière s'est heurtée à une difficulté d'accès aux documents (journaux intimes, cartes postales, carnets de route, etc.) témoignant de la perception de Calcutta par les touristes humanitaires et du rôle de Calcutta dans leur quête de sens et de soi. Outre le recueil publié par Neil Francis Young (2007), la difficulté à trouver de tels documents est surprenante, étant donné que des milliers de touristes occidentaux visitent Calcutta chaque année et s'y engagent dans des activités humanitaires (voir Zunigo). Cette difficulté a constitué un frein à l'élaboration de la recherche et dans une certaine mesure à l'approfondissement de la problématique. L'analyse d'un ensemble de documents de telle sorte aurait pu permettre d'offrir un plus grand potentiel de généralisation.

Toutes ces limites ouvrent naturellement la voie à l'élaboration de recherches futures. Les constats établis par notre recherche nous incitent d'ailleurs à proposer plusieurs prolongements en termes de questionnements ou de démarches.

Il serait ainsi pertinent d'essayer de tester les conclusions et les propositions développées dans cette thèse concernant le regard occidental sur Calcutta de la fin du XXe siècle sur un vaste corpus de textes médiatiques (la presse écrite et audiovisuelle) et/ou de récits testimoniaux de touristes humanitaires publiés ou mis en ligne sur Internet.

Par ailleurs, il serait également intéressant de confronter les perceptions communes occidentales de Calcutta au XXIe siècle suite aux mutations économiques, politiques et

idéologiques entraînées par la mondialisation. Dans ce nouveau contexte, quelle place prennent dans l'imaginaire occidental sur Calcutta, par exemple, les mythes de la ville redevables à Kipling et à mère Teresa?

Une autre voie de recherche pourrait être l'approfondissement d'une question spécifique, à savoir la question du pouvoir d'attraction et de répulsion de la rue de Calcutta sur l'imaginaire occidental. Plus précisément, la vie dans la rue de Calcutta exerce un pouvoir magique sur l'imaginaire occidental. Espace public par excellence, la rue est un lieu de vie à Calcutta. Tout s'y passe. On y dort. On y mange. On s'y lave, s'y rase. La misère humaine y est la plus visible avec 250,000 personnes installées sur la chaussée³¹⁷. Le spectacle de la vie de ces gens fait l'objet du regard du poète Henri Michaux, de l'ethnologue Claude Lévi Strauss, du cinéaste Louis Malle, du nouveau philosophe Pascal Bruckner, des journalistes Jean-Claude Guillebaud, Daniel Mermet, James Cameron, Geoffrey Moorhouse, etc., des photographes Benoît Lange, Sylvain Savolainen, des écrivains Dan Simmons, Dominique Lapierre, Günter Grass³¹⁸, Danièle Sallenave, Emmanuel Pierrat, Julien Roumette, Joe Roberts, et de beaucoup d'autres voyageurs. Il s'agit là d'un thème de recherche riche à travers lequel se posent de nombreuses questions complexes.

Du point de vue purement théorique, les chapitres 1 et 2, en plus de nous permettre de nous assurer d'un positionnement théorique clair, ont cherché à formuler des pistes potentielles pour des recherches ultérieures liées aux thèmes du voyage et de l'espace. Le reste de la thèse a concerné l'application de quelques-unes de ces pistes (notamment la spatialisation sociale et la géographie imaginaire). Il nous semblerait intéressant qu'en appliquant les autres pistes non développées (par exemple, la notion de jeu de rôle, la cartographie) dans la thèse, une étude valide une nouvelle fois les hypothèses de notre recherche pour améliorer la compréhension du sujet qu'est le voyage à la rencontre de la misère.

³¹⁷ D'après un article intitulé *Calcutta la délaissée* publié dans le *Monde diplomatique*.

³¹⁸ La rue de Calcutta inspire chez Grass une « esthétique de la pauvreté ».

Bibliographie

Corpus étudié

LAPIERRE, Dominique, *La Cité de la joie*, Paris, Robert Laffont, 1985.

SIMMONS, Dan, *The Song of Kali*, New York, Bluejay books, 1985.

SIMMONS, Dan, *Le chant de Kali*, Paris, Gallimard, (traduit de l'américain « Song of Kali » [1985] par Bernadette Emerich), 2005.

Autres textes des auteurs du corpus

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS. *Paris brûle-t-il?*, Paris, Robert Laffont, 1964.

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS, *Où tu porteras mon deuil*, Paris, Robert Laffont, 1967.

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS, *Ô Jérusalem*, Paris, Robert Laffont, 1971.

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS, *Cette nuit la liberté*, Paris, Robert Laffont, 1975.

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS, *Le cinquième cavalier*, Paris, Robert Laffont, 1980.

LAPIERRE, Dominique, & Larry COLLINS, *New York brûle-t-il?* Paris, Robert Laffont, 2004.

LAPIERRE, Dominique, & Javier MORO, *Il était minuit cinq à Bhopal*, Paris, Robert Laffont, 2001.

LAPIERRE, Dominique, *Un dollar les mille kilomètres*, Paris, Grasset, 1949.

LAPIERRE, Dominique, *Lune de miel autour de la terre*, Paris, Grasset, 1953.

LAPIERRE, Dominique, *En liberté sur les routes d'U.R.S.S.*, Paris, Grasset, 1957.

LAPIERRE, Dominique, *The City of Joy*, trad. du français par Kathryn Spink, New York, Doubleday, 1985.

LAPIERRE, Dominique, *Les héros de la Cité de la joie*, Paris, Robert Laffont, 1986.

LAPIERRE, Dominique, *Plus grands que l'amour*, Paris, Robert Laffont, 1990.

LAPIERRE, Dominique, *Mille soleils*, Paris, Robert Laffont, 1997.

LAPIERRE, Dominique, *Il était une fois l'URSS*, Paris, Robert Laffont, 2005.

LAPIERRE, Dominique, *Un arc-en-ciel dans la nuit*, Paris, Robert Laffont, 2008.

SIMMONS, Dan, *Carrion Comfort*, Arlington Heights, Dark Harvest, 1989.

SIMMONS, Dan, *Hyperion*, New York, Bantam Spectra, 1989.

SIMMONS, Dan, *Phases of Gravity*, New York, Bantam Spectra, 1989.

SIMMONS, Dan, *The Summer of Night*, New York, Putnam, 1991.

SIMMONS, Dan, *Children of the Night*, New York, Putnam, 1992.

SIMMONS, Dan, *Lovedeath*, New York, Warner books, 1993.

SIMMONS, Dan, *Fires of Eden*, New York, Putnam, 1994.

SIMMONS, Dan, *The Hollow Man*, New York, Bantam Spectra, 1994.

SIMMONS, Dan, *The Crook Factory*, New York, Avon, 1999.

SIMMONS, Dan, *Darwin's Blade*, New York, William Morrow & co., 2000.

SIMMONS, Dan, *Hardcase*, New York, St. Martin's Press, 2001.

SIMMONS, Dan, *A Winter Haunting*, New York, William Morrow & co., 2002.

SIMMONS, Dan, *Drood*, London, Little, Brown, 2009.

Autres textes cités ou mentionnés sur Calcutta

A. Études

BARBIANI, Erica, *Kalighat, The Home of Goddess Kali: the Place Where Calcutta is Imagined Twice. A Visual Investigation into the Dark Metropolis*, Sociological Research Online, Volume 10, Issue 1, 2005.

BISWAS-DIENER, Robert & Ed DIENER, « Making the Best of a Bad Situation : Satisfaction in the Slums of Calcutta », dans *Social Indicators Research*, vol. 55, n° 3, septembre 2001, pp. 329-352.

BONNECASE, Vincent, *La prise en charge de la pauvreté à Calcutta. L'exemple des enfants de la rue*, Paris, ministère des Affaires étrangères, Egide, 2002.

BRUCKNER, Pascal, « Le syndrome de Calcutta », dans *Le sanglot de l'homme blanc : Tiers-Monde, culpabilité, haine de soi*, Paris, Seuil, 1983.

CHATTOPADHYAY, Swati, *Representing Calcutta: Modernity, Nationalism and the Colonial Uncanny*, Routledge, 2005.

CHAUDHURI, Sukanta, *Calcutta: the Living City. Volume I: The Past*. London: Oxford University Press, 1990.

DAS, Suranjan, « La grande tuerie et les affres de la partition », dans Jean Racine (dir.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997, pp. 110-129.

DESAI, Anita, préface dans Krishna Dutta, *Calcutta. A Cultural and Literary History*, New York, Interlink Books, 2003, pp. vii-xii.

DUPRÉE, Jeffrey N., *Traveling India in the Age of Gandhi*, Lanham, Maryland, University Press of America, 2008.

DUTTA, Krishna, *Calcutta : A Cultural and Literary History*, Oxford, Signal Books, 2003.

EGAN, Eileen, *Such a Vision of the street. Mother Teresa – The Spirit and the Work*, New York, Doubleday & Coompany, Inc., 1985.

GANGOPADHYAY, Sunil, « Réfugié », dans Jean Racine (dir.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997, pp. 130-143.

GORRÉE, Georges & Jean BARBIER, *Love without Boundaries. Mother Teresa of Calcutta*, trad. du français par Paula Speakman, Huntington, Our Sunday Visitor Inc., 1974.

GREENOUGH, Paul, « La famine de 1943 : Calcutta dans la guerre », dans Jean Racine (dir.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997, pp. 88-107.

HITCHENS, Christopher, *The Missionary Position. Mother Teresa in Theory and Practice*, London & New York, Verso, 1995.

HUTNYK, John, *The Rumour of Calcutta :Tourism, Charity, and the Poverty of Representation*, London, Zed Books, 1996.

JOSEPHS, Jeremy, *Dr Jack: Calcutta's Pavement Doctor*, London, Bloomsbury, 1991.

KINSLEY, David R., *The Sword and the Flute. Kālī and Kṛṣṇa, Dark Visions of the Terrible and the Sublime in Hindu Mythology*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1977.

LELYVELD, Joseph, dans *Calcutta, Photographs by Raghubir Singh*, Hong Kong, The Perennial Press, 1975, p. 19.

LÉVI-STRAUSS, Claude, *Tristes tropiques*, Paris, Plon, 1984(1955).

MAYER, Sigrid, « Günter Grass in Calcutta and the aesthetics of Poverty », dans Ingrid HOESTEREY & Ulrich WEINSTEIN (ed.), *Intertextuality : German literature and*

- visual Art from the Renaissance to the Twentieth century*, South Carolina, Columbia, 1993, pp. 142-158.
- MEIGH, Frances, *Destitutes of Calcutta: The Jack Preger Story*, New Delhi, Arnold Publishers, 1988.
- MOORHOUSE, Geoffrey, *Calcutta : The City Revealed*, Harmondsworth, Penguin Books, 1983(1971).
- MUGGERIDGE, Malcolm, *Something Beautiful for God*, New York, Harper & Row, 1971.
- PERROT, Marie-Dominique, Gilbert RIST, & Fabrizio SABELLI, *La mythologie programmée. L'économie des croyances dans la société moderne*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
- PINKERTON, Alasdair, « A new kind of imperialism? The BBC, cold war broadcasting and the contested geopolitics of south Asia », *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 28 : 4, 2008, pp. 537-555.
- PRASHAD, Vijay, « Mother Teresa as the Mirror of Bourgeois Guilt », dans Samina Najmi & Rajani Srikanth (ed.), *White Women in racialized Spaces : Imaginative Transformation and ethical Action in Literature*, Albany, State University of New York Press, 1998, pp. 77-81.
- RACINE, Jean, (éd.), *Calcutta : la ville, sa crise, et le débat sur la planification et l'aménagement urbains*, trad. de l'anglais par Mara Oliva, Véronique Devaud & Madeleine Charru, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1986.
- RACINE, Jean, (éd.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997.
- RAVI, Srilata, *L'Inde romancée : l'Inde dans le genre romanesque français depuis 1947*, New York, Peter Lang Publishing, 1997.
- REYNOLDS, Daniel, « Blinded by the Enlightenment: Gunter Grass in Calcutta », *German Life and Letters*, Vol. 56-3, 244-260, July 2003.
- ROBERGE, Gaston, « Images of Calcutta : from Black Hole to black box », dans Jean Racine (ed.), *Calcutta 1981 : The City, its crisis and the debate on urban planning and development*, New Delhi, Concept publishing Company & Maison des sciences de l'homme (Paris), 1990, pp. 15-27.
- ROBERGE, Gaston, « L'invention du sous-développement », dans Jean Racine (dir.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997, pp. 160-168.
- ROY, Ananya, *City Requiem, Calcutta : Gender and the Politics of Poverty (Globalization and Community)*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003.
- SARKAR, Sumit, « L'entrée dans le siècle : la première révolte », dans Jean Racine (dir.), *Calcutta 1905-1971: au cœur des créations et des révoltes du siècle*, Paris, Autrement, 1997, pp. 28-46.
- SEYMOUR, Susan, « Calcutta. Directed in 1968 by Louis Malle. Camera by Etienne Becker. Sound by Jean-Cluade Laureux », *American Anthropologist*, n° 73, 1971, pp. 503-504.
- SHAFI, Monika, *Balancing Acts. Intercultural Encounters in Contemporary German and Austrian Literature*, Stauffenburg Verlag, 2001.
- STEVENSON, Richard, *Bengal Tiger and British Lion. An Account of Bengal Famine of 1943*, Lincoln, iUniverse, 2005.
- TELTSCHER, Kate, "India/Calcutta : City of palaces and dreadful night". In Peter Hulm & Tim Youngs (eds.), *The Cambridge Companion to Travel Writing*, New York, Cambridge University Press, 2002, pp. 191-206.

THOMAS, Frederic C., *Calcutta Poor: Elegies on a City above Pretense*, Armonk, N.Y. & London, M.E., Sharpe, 1997.

ZUNIGO, Xavier, *Volontaires chez Mère Teresa*. « *Auprès des plus pauvres d'entre les pauvres* », Paris, Belin, « sociologiquement », avec postface de Jacques Maître, 2003.

ZUNIGO, Xavier, « Visiter les pauvres. Sur les ambiguïtés d'une pratique humanitaire et caritative à Calcutta. » *Acte de la recherche en sciences sociales*, n° 170, décembre 2007, p.102-109.

B. Récits de voyage/témoignage, récits journalistiques

BEDEL, Maurice, *Sur la route de Calcutta*, Paris, Gallimard, 1955.

BLAISE, Clark & Bharati MUKHERJEE, *Days and Nights in Calcutta*, New York, Doubleday & Company, Inc., 1977.

CAMERON, James, *An Indian Summer*, Hardmondsworth, Penguin, 1974.

CERF, Muriel, *L'Antivoyage*, Mercure de France, 1974.

GRASS, Günter, *Tirer la langue*, Paris, Seuil, 1989.

GRAY, Marta, *Une saison chez Mère Térésa*, trad. de l'américain par Yves Eurieul, Villeselve, Ramuel, 2000.

GUILLEBAUD, Jean-Claude, « Un voyage vers l'Asie. Calcutta (Bengale occidentale). Cent mètres de trottoir » dans *La traversée du monde*, Paris, Arléa, 1998, pp. 162-166.

GUYOT-NOTH, Elisabeth *La Côte le 7 juin 1996*.

JOHNSTON, George H., *Journey through Tomorrow*, Melbourne, F. W. Chesire Pty, 1947.

KÄMPCHEN, Martin, *My Broken Love : Günter Grass in India and Bangladesh*, New Delhi & New York, Viking, 2001.

KIPLING, Rudyard, *La Cité de l'Épouvantable Nuit et autres lieux dépeints*, trad. de l'anglais par A. Savine & N. Dudon, préface de F. Lacassin, Paris, Union Générale d'Éditions, 1981/1890.

MERMET, Daniel, « Quelques Indes », dans *Là-bas si j'y suis. Carnets de routes*, Paris, La découverte & France Inter, 1999, pp. 287-297.

PASOLINI, Pier Paolo, *L'odeur de l'Inde*, Paris, Denoël, (trad. de l'italien par René de Ceccatty), 1984.

ROBERTS, Joe, *Abdul's Taxi to Kalighat. Impressions of Calcutta*, London, Profile Books, 2000.

ROUMETTE, Julien, *Calcutta après Michaux*, La Tour-d'Aigues, Aube, 2003.

SALLENAVE, D., *Le principe de ruine*, Paris, Gallimard, 1994.

SINCLAIR, Gordon, *Foot-Loose in India*, New York, Farrar & Rinehart, 1933.

WINCHESTER, Simon (ed.), *Calcutta*, Oakland, Lonely Planet Publications, 2004.

YOUNG, Neil Francis (ed.), *Learning to Love with Mother Teresa*, Redding, CA, Accent Digital Publishing Inc., 2007.

C. Fiction, poésie

BRUCKNER, Pascal, *Parias*, Paris, Seuil (Points), 1985.

DURAS, Marguerite, *Le vice-consul*, Paris, Gallimard, 1966.

GRASS, Günter, *Le turbot*, Paris, Seuil, 1981.

KIPLING, Rudyard, « A Tale of two Cities » dans *The Collected Poems of Rudyard Kipling*, Hertfordshire, Wordsworth Editions Limited, 1994, pp. 80-82.

PIERRAT, Emmanuel, *La course au tigre*, Paris, Le Dilettante, 2003.

TAVERNIER, Tiffany, *Dans la nuit aussi le ciel*, Paris, Seuil, 2000(1999).

Ouvrages et articles de revues

- ABRAHAMS, Roger D., « Ordinary and Extraordinary Experience » dans V. W. Turner and E. M. Bruner (eds.), *The Anthropology of Experience*, Urbana, University of Illinois Press, 1986, 45-72.
- ACCARDO, Alain, *Introduction à une sociologie critique: lire Bourdieu*, Bordeaux, Le Mascaret, 2006.
- ADAMS, Kathleen M., « Come to Tana Toraja, “Land of the Heavenly Kings”: Travel Agents as Brokers in Ethnicity », *Annals of Tourism Research* 11, 1984, pp. 469-485.
- ADAMS, Percy G., *Travel Literature and the Evolution of the Novel*, Kentucky, The university press of Kentucky, 1983
- ADLER, Judith, « Origins of Sightseeing », *Annals of Tourism Research* 16, 1989, pp. 7-29.
- AIRAULT, Régis, *Fous de l'Inde, Délires d'Occidentaux et sentiment océanique*, Paris, Payot et Rivages, 2000.
- ALLEN, Charles, *Kipling Sahib*, London, Little Brown, 2007.
- ALTHUSSER, Louis, « Ideology and Ideological State Apparatuses » in *Lenin and Philosophy and Other Essays*, London, New Left Books, 1971, pp. 45-67.
- AMIROU, Rachid, *Imaginaire touristique et sociabilités du voyage*, Paris, PUF, 1995.
- ANDERSON, Kay, « “Chinatown Re-oriented”: A Critical Analysis of Recent Redevelopment Schemes in a Melbourne and Sydney Enclave ». *Australian Geographical Studies* 28(2), 1990, pp. 137-154.
- ANDERSON, Benedict, *Imagined Communities*, London, Verso, 1983.
- ANGENOT, Marc, *1889. Un état du discours social*, Montréal, Éditions Balzac, 1989, coll. « l'univers des discours ».
- APOSTOPOULOS, Yorghos *et al.*, *The Sociology of Tourism. Theoretical and Empirical Investigations*, London & New York, Routledge, 1996.
- APPADURAI, Arjun, « Putting Hierarchy in Its place », *Cultural Anthropology*, Vol. 3, No. 1, Place and Voice in Anthropological Theory, Feb. 1988, pp. 36-49.
- APPADURAI, Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2001.
- ARENDT, Hannah, *Essai sur la révolution*, Paris, Gallimard, 1967.
- ASAD, Talal & John DIXON, « Translating Europe's Others », in F. Barker *et al.* (eds.), *Europe and its Others*, Colchester, University of Sussex, 1985, pp. 170-193.
- ASCHER, François, *Tourisme, sociétés transnationales et identités culturelles*, Paris, Unesco, 1984.
- ATELJEVIC, Irena & Stephen DOORNE, « Tourism Performance as Metaphor : Enacting Backpacker Travel in the Fiji Islands » in A. Jaworski and Annette Pritchard (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Clevedon, Channel View Publications, 2005, pp. 173-198.
- ATWOOD, Margaret, *The Robber Bride*, New York, Anchor Books, 1993.
- BAAK, J. J. VAN., *The Place of Space in Narration : A Semiotic Approach to the Problem of Literary Space. With an Analysis of the Role of Space in I. E. Babel's “Konarmija”*, Amsterdam, Éditions Rodopi B.V., 1983.
- BABCOCK, Barbara, (ed.), *The Reversible World: Symbolic Inversion in Art & Society*, Ithaca, Cornell University Press, 1978.
- BACHELARD, Gaston, *La poétique de l'espace*, Paris, P.U.F., 1957.
- BADASU, Cosmas K. M., *Le même et l'autre. espace et rapports de pouvoir dans le roman français (1871-1914)*, New York, Peter Lang, 1998.
- BAKHTINE, Mikhail, « The Dialogic Imagination » in M. Holquist (ed.), Austin, University of Texas Press, 1981.

- BANERJEE, Sumanta, *In the Wake of Naxalbari : A History of the Naxalite Movement in India*, Calcutta, Subarnarekha, 1980.
- BANETH, Émilienne, « La veuve, la guerrière et la divorcée : images du féminin en Inde, fantôme et idéologie », dans Isabelle Gadoin et Marie-Élise Palmier-Chatelain (dir.), *Rêver d'Orient Connaître l'Orient*, Lyon, ENS Édition, 2008, pp. 341-354.
- BARBER, Benjamin, *Jihad vs Mcworld*, New York, Times Books, 1995.
- BARBIANI, Erica, *Kali e Calcutta : immagini della dea, immagini della metropoli*, Urbino, University of Urbino, 2002.
- BARNES, Trevor J. & James S. DUNCAN. (eds.), *Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape*, London, Routledge, 1992.
- BARRETT, Frank, *The Independent guide to Real Holidays Abroad*, Londres, Independent, 1989.
- BAUDRILLARD, Jean, *La société de consommation : ses mythes, ses structures*, Paris, S.G.P.P., 1970.
- BAUDRILLARD, Jean, *Simulacres et simulations*, Paris, Galilée, 1981.
- BAUDRILLARD, Jean, *Amérique*, Paris, B. Grasset, 1986.
- BAUDRILLARD, Jean, « Consumer Culture » in *Jean Baudrillard: Selected Writings*, Poster, M. (ed.), Cambridge, Polity Press, 1988.
- BAUDRILLARD, Jean, *Le crime parfait*, Paris, Éditions Galilée, 1995.
- BAUMAN, Zygmunt, « Desert Spectacular », in K. Tester, (ed.), *The Flaneur*, Londres et New York, Routledge, 138-157, 1994.
- BAYART, Jean-François, *L'illusion identitaire*, Paris, Fayard, 1996.
- BEHDAD, Ali, *Belated Travelers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution*, Durham, NC, Duke University Press, 1994.
- BELL, Vikki, « Introduction », *Theory, Culture and Society*, 16(2): 1-10, 1999.
- BERGHOF, Hartmut, Barbara KORTE, Ralf SCHNEIDER & Christopher HARVIE, *The Making of Modern Tourism*, New York, Palgrave, 2002.
- BERNIER, François, *Voyage dans les États du Grand Mogol*, Paris, Claude Barbin, 1671; Paris, Fayard, 1981.
- BERQUE, Augustin, *Etre humains sur la Terre : Principes d'éthique de l'écoumène*, Paris, Gallimard, «le débat», 1996a.
- BERQUE, Augustin, «The question of space : from Heidegger to Watsuji », *Ecumene : A Journal of Environment. Culture. Meaning*, n° 4, vol. 3, 373-383, 1996b.
- BERQUE, Augustin, « Milieu et logique du lieu chez Watsuji », dans Besse et Roussel (dir.), *Environnement : Représentations et concepts de la nature*, Paris-Montréal, Harmattan, «Les Rendez-Vous d'Archimède», 91-106, 1997.
- BERQUE, Augustin, *Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains.*, Paris, Belin, 2000.
- BHABHA, Homi K., *Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale*. Paris, Payot, 2007(1994).
- BIRKELAND, Inger, « The mytho-poetic in Northern Travel », in David Crouch (ed.), *Leisure/tourism geographies*, London, Routledge, 1999.
- BODEWES, Theo, « Development of advanced tourism studies in Holland », *Annals of Tourism Research* 8, 35-51, 1981.
- BOISSEVAIN, Jeremy, « Ritual, Tourism and Cultural Commoditization in Malta: Culture by the Pound? » in Tom Selwyn, *The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism*, Chichester, John Wiley & Sons, 1996.
- BOLTANSKI, Luc, *La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique*, Paris, Métailié, 1993.

- BONNECASE, Vincent, *Pauvreté au Sahel. La construction des savoirs sur les niveaux de vie au Burkina Faso, au Mali et au Niger (1945-1974)*, thèse de doctorat en histoire, Université de Paris 1, 2008.
- BOULET, Marc, *Dans la peau d'un intouchable*, Paris, Éditions du Seuil, 1994.
- BOURDIEU, Pierre., *La distinction : critique sociale du jugement*, Paris, Minuit (col. Sens commun), 1979.
- BOURDIEU, Pierre, *Le sens pratique*, Paris, Minuit, 1980.
- BOURDIEU, Pierre, *Les choses dites*, Paris, Minuit, Coll.« le sens commun »,1987.
- BOURDIEU, Pierre, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1992.
- BOURDIEU, Pierre, *Raisons pratiques sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994.
- BOUVET, Rachel, « Cartographie du lointain: lecture croisée entre la carte et le texte » in R. Bouvet & B. E. Omari (ed.), *L'espace en toutes lettres*, Québec, Nota Bene, 2003.
- BOUVIER, Nicolas, *L'usage du monde*, Paris, Payot, 1992(1963).
- BOYER, Marc, *L'invention du tourisme*, Paris, Gallimard (coll. Découvertes Art de vivre), 1996.
- BRÉGEON, Janine, *Le margousier*, Paris, Flammarion, 1985.
- BRITTON, Stephen & Willam C. CLARKE (dir.), *Ambiguous Alternative : Tourism in Small Developing Countries*, Suva, University of South Pacific, 1987.
- BROWN, David, « Genuine Fakes », in Tom Selwyn (ed.), *The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism*, Chichester, John Wiley & Sons, 33-47, 1996.
- BRUCKNER, Pascal, *Le sanglot de l'homme blanc : Tiers-Monde, culpabilité, haine de soi*, Paris, Seuil, 1983.
- BRUCKNER, Pascal, « Tiers-monde, culpabilité, haine de soi », dans Rony Brauman (dir.), *Le Tiers-mondisme en question*, Paris, Olivier Orban, « Liberté sans frontières », pp. 82-93, 1986.
- BRUNER, Edward M., « Tourism, Creativity, and Authenticity », *Studies in Symbolic Interaction* 10, 109-114, 1989.
- BRUNER, Edward M., « Transformation of Self in Tourism », *Annals of Tourism Research* 18, 238-250, 1991.
- BRUNER, Edward M., *Culture on Tour : Ethnographies of Travel*, Chicago & London, University of Chicago Press, 2005.
- BRYSON, Bethany, « What about the univores? Musical dislikes and group-based identity construction among Americans with low levels of education », *Poetics* 25, 141-156, 1997.
- BUDICK, Sanford & Wolfgang Iser (ed.), *The Translatability of Cultures. Figurations of Space Between*, Stanford, California, Stanford University Press, 1996.
- BUREAU, Luc, *La Terre et Moi*, Québec, Boréal, 1991.
- BUREAU, Luc, « Habiter : Question d'adresse », dans Wunenburger & Poirier (eds.), *Lire l'Espace*, Bruxelles, OUSIA, « Recueil » n° 6, 131-142, 1996.
- BUTLER, Judith, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex."* New York, Routledge, 1993.
- BUTLER, Richard, « Alternative Tourism: the Thin Edge of the Wage » in L. Smith & W. R. Eadington (eds.), *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 1994.
- BUTOR, Michel, « L'espace du roman », *Répertoire II*, Paris, Minuit, 1964.
- BUTTNER, Anne, « Grasping the dynamism of Lifeworld », *Annals of the Association of American Geographers*, n° 2, vol. 66, 277-292, 1976.
- BUTTNER, Anne, « Le temps, l'espace et le monde vécu », *L'Espace Géographique*, n° 4, Tome VIII, 243-254, 1979.

- BUTTNER, Anne, « Home, Reach, and the Sense of Place », in Buttner and Seamon (eds.), *The Human Experience of Space and Place*, London, Croom Helm, 166-187, 1980.
- CAILLOIS, Roger, *Le jeu et les hommes : le masque et le vertige*, Paris, Gallimard (coll. Folio), 1967(1958).
- CAILLOIS, Roger, le mythe et l'homme, Paris, éditions Gallimard, « Folio essais », 1987 (1934).
- CAREY, Peter, « Do You Love Me? », *Exotic Pleasures*, London, Picador, 1981.
- CARTER, Paul, *The Road to Botany Bay* : London, Faber & Faber, 1987.
- CASTELLS, Manuel, *La question urbaine*, Paris, Maspéro, 1977.
- CASTELLS, Manuel, « The Rise of the Network Society » Vol. 1 of 3, *The Network Society*, Oxford, Blackwell, 1996.
- CAZAMIAN, Louis, *Études de psychologie littéraire*, Paris, Payot, 1913.
- CAZES, Georges, *Les nouvelles colonies de vacances? Le tourisme international à la conquête du Tiers-Monde*, Paris, L'Harmattan, t.1,2, 1989.
- CERTEAU, De Michel, *The Practice of Everyday Life*, Berkeley, University of California Press, 1984.
- CLAIRMONT, Donald H., & Dennis W. MAGILL, *Africville: The Life and Death of a Canadian Black Community*, Toronto, McClelland and Stewart, 1974.
- CLASEN, Mathias, « Primal Fear: A Darwinian Perspective on Dan Simmons' Song of Kali », *Horror Studies* 2. 1, pp. 89-104, 2011.
- COHEN, Anthony. P., *Symbolizing Boundaries*, Manchester, Manchester University Press, 1986.
- COHEN, Erik, « Towards a Sociology of International Tourism », *Social Research* 39(1):164-182, 1972.
- COHEN, Erik, « Who is a Tourist?: A Conceptual Clarification », *Sociological Review* 22:527-555, 1974.
- COHEN, Erik, « A Phenomenology of Tourist Experiences », *Sociology* 13:179-201, 1979a.
- COHEN, Erik, «The Impact of Tourism on the Hill tribes of Northern Thailand », *Internationales Asienforum* 10, 1-2: 5-38, 1979b.
- COHEN, Erik, « Rethinking the Sociology of Tourism », *Annals of Tourism Research* 6, 1:18-35, 1979c.
- COHEN, Erik, « The Sociology of Tourism: Approaches, Issues and Findings », *Annual Review of Sociology* 10, 373-392, 1984.
- COHEN, Erik, « Authenticity and Commoditization in Tourism », *Annals of Tourism Research* 15, 371-386, 1988.
- COHEN, Erik, « "Primitive and Remote" Hill Tribe Trekking in Thailand », *Annals of Tourism Research* 16, 1:30-61, 1989.
- CONDAMINES, Charles, *L'aide humanitaire entre la politique et les affaires*, Paris, Harmattan, 1989.
- CORBIN, Alain, *Le Territoire du vide. L'occident et le désir du rivage 1750-1840*, Paris, Aubier, 1988.
- CÔTÉ, Jean-François & Régine ROBIN, « La sociologie saisie par la littérature », *Cahiers de recherche sociologique*, no 26, 1996.
- COULANGEON, Philippe, « Classes sociales, pratiques culturelles et styles de vie : Le modèle de la distinction est-il (vraiment) obsolète? », *Sociologie et sociétés* 36(1): 59-85, 2004.

- COUTURE, Hugo, Les jeunes migrants québécois dans les vallées fruitières de la Colombie britannique, Québec, mémoire de maîtrise en sociologie, Université Laval, 2009.
- CRESSWELL, Tim, *In Place/Out of Place*, Minneapolis, University of Minneapolis, 1996.
- CRESSWELL, Tim, *Place: a Short Introduction*, Oxford, UK, Blackwell, 2005.
- CRICK, Malcolm, « Representations of International Tourism in the Social Sciences : Sun, Sex, Sights, and Servility », in Y. Apostopoulos *et al.* (dir.), *The Sociology of Tourism. Theoretical and Empirical Investigations*, London & New York, Routledge, 1996.
- CRONON, William, « A Place for Stories : Nature, History, and Narrative », *Journal of American History* 78, 1992, pp. 1347-1376, 1992.
- CROUCH, David *et al.*, « Introduction » in Crouch *et al.* (eds.), *The Media and the Tourist Imagination: Converging Cultures*, London & New York, Routledge, 2005.
- CULLER, Jonathan, « The Semiotics of Tourism », dans *Framing the Sign : Criticism and its Institutions*, Oxford, Blackwell, pp. 153-167, 1988.
- CURRY, Michael, « Discursive Displacement and the Seminal Ambiguity of Space and Place », dans L. Lievrouw et S. Livinstone (eds.), *The Handbook of New Media*, London, Sage, 2002.
- DARBY, Henry Clifford., « The problem of geographical description », *Transactions of the Institute of British Geographers* 30:1-14, 1962.
- DAVIDSON, Kelly, « Alternative India: Transgressive Spaces » in A. Jaworski & Annette Pritchard (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Clevedon, Channel View Publications, 28-52, 2005.
- DAVIS, Leonard J., « “Known Unknown” Locations: The Ideology of Novelistic Landscape in Robinson Crusoe », *Sociocriticism*, 4-5, 87-113, 1987.
- DE CERTEAU, Michel, *The practice of everyday life*, trans. Steven Rendall, Berkeley, University of California Press, 1984.
- DE PONTE, Giulia, « L'évolution du discours sur la ville : des institutions multilatérales d'aide au développement », dans *Revue internationale des sciences sociales*, nr. 172, pp. 231-242, 2002/2.
- DEKKER, George G., *The Fictions of Romantic Tourism. Radcliffe, Scott, and Mary Shelley*, Stanford, California, Stanford University Press, 2005.
- DEREK, Gregory., *Geographic Imaginations*. Cambridge, Massachusetts : Blackwell, 1994.
- DESFORGES, Luke, « Checking Out the Planet: Global Representations/Local Identities and Youth Travel », in T. Skelton & G. Valentine (eds.), *Cool Places: Geographies of Youth Cultures*, Londres, routledge, 175-192, 1998.
- DI MAGGIO, Paul, « Classification in Arts », *American Sociological Review* 52, 440-455, 1987.
- DINGWANEY, Anuradha, « Introduction: Translating “Third world” cultures », in A. Dingwaney & C. Maier (eds), *Bewteen languages and Cultures: Translation and Cross-cultural Texts*, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 3-15, 1995.
- DOUGLAS, Mary & Baron ISHERWOOD, *The World of Goods*, New York, Basic Books, 1979.
- DUCHET, Claude, « La fille abandonnée et la bête humaine : éléments de tritologie romanesque » *Littérature*, n° 12, pp. 49-73, décembre 1973.
- DUCHET, René., *Le tourisme à travers les âges, sa place dans la vie moderne*, Paris, Vigot frères, 1949.

- DUHAMEL, Philippe, *Les résidents étrangers européens à Majorque (Baléares). Pour une analyse de la transformation des lieux touristiques*. Thèse de Géographie, Université de Paris 7-Denis Diderot, 1997.
- DUNCAN, James & David LEY (eds.), *Place/Culture/Representation*, Routledge, London, 1993.
- DUNCAN, James. & Derek GREGORY (ed.), *Writes of Passage. Reading Travel Writing*, London & New York, Routledge, 1999.
- DUNCAN, James. S., « The Social Construction of Unreality: an Interactionist Approach to the tourist's Cognition of Environment », in D. Ley and M.S. Samuels, (eds.), *Humanistic Geography*, Chicago, Maaroufa Press, 269-282, 1978.
- DÜRR, Eveline, « Urban Poverty, Spatial Representation and Mobility : Touring a Slum in Mexico », *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 36, no. 4, pp. 706-724, July 2012.
- ECO, Umberto, *Travels in Hyperreality*, London, Picador, 1986.
- EDENSOR, Tim, « Performing tourism, staging tourism – (re)producing tourist space and practice », *Tourist Studies* 1, 59-81, 2001.
- EIGELDINGER, Marc, *Mythologie et Intertextualité*, Genève, Editions Slatkine, 1987.
- EISENZWEIG, Uri, « L'espace imaginaire du texte et l'idéologie : propositions théoriques », dans C. Duchet (ed.), *Sociocritique*, Paris, Nathan, 183-187, 1979.
- ELIAS, Norbert & Eric DUNNING, *Sport et civilisation. La violence maîtrisée*, Paris, Fayard 1994(1965).
- ELIAS, Norbert, *Du temps*, Paris, Fayard, 1996.
- ENTRIKIN, J. Nicholas, « Contemporary Humanism in Geography », *Annals of the Association of American Geographers*, n° 4, vol. 66, 615-632, 1976.
- ÉQUIPE MIT, *Tourismes 1. Lieux communs*, Paris, Belin, 2002.
- ERICKSON, Bonnie H., « Culture Class and Connections », *American Journal of Sociology* 102, 217-251, 1996.
- ERRINGTON, Frederick & Deborah GEWERTZ, « Tourism and Anthropology in a Post-modern World », *Oceania* 60:37-54, 1989.
- ESCOBAR, Arturo, *Encountering Development : The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton, Princeton University Press, 1995.
- FARRAR, Max, « Migrant Spaces and Settlers' Time: Forming and De-forming An Inner City », dans S. Westwood, & J. Williams (eds.), *Imagining Cities: Scripts, Signs, Memory*, London & New York, Routledge, 100-124, 1997.
- FEATHERSTONE, Mike, « Lifestyle and Consumer Culture », *Theory, Culture and Society* 4: 55-70, 1987.
- FEATHERSTONE, Mike, *Consumer Culture and Postmodernism*, Londres, Sage, 1991.
- FERRIER, Jean-Paul, «Habiter / Penser la Terre : géographie et idée de l'avenir (Nouveau Moyen Age et sortie de «crise»)», *Méditerranée : Revue géographique des Pays Méditerranéens*, n° 3, tome 58, 3-10, 1986.
- FERRIER, Jean-Paul, *Le contrat géographique ou l'habitation durable des territoires : Antée 2*, Lausanne, Editions Payot / Jacques Scherrer Editeur, «Sciences Humaines», 1998.
- FITCH, K. S., *A Medical History of the Bengal Famine, 1943-1944*, Calcutta, Government of India Press, 1946.
- FORTIER, Anne-Marie, « Re-Membering Places and the Performance of Belonging(s) », *Theory, Culture and Society* 16(2): 41-64, 1999.
- FOUCAULT, Michel, *L'archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969.

- FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir : naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975.
- FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975.
- FOUCAULT, Michel, *Dits et écrits*, édition établie sous la direction de Daniel Defert & François Ewald, avec la collaboration de Jacques Lagrange, Paris, Gallimard, 4 tomes, 1994.
- FRANÇOIS, Alain, « Le concept de développement : la fin d'un mythe », dans *L'information géographique*, 2003, pp. 323-336.
- FREITAG, Sandria B., « Collective Crime and Authority in India », dans Anand NAG (ed.), *Crime and Criminality in British India*, Tucson, University of Arizona Press, 1985, pp. 140-163.
- FRÉMONT, Armand, *La région, espace vécu*, Paris, PUF, 1976.
- FRÉMONT, Armand *et al.*, *Géographie sociale*, Paris, Masson 1984.
- FRENCH, Philip (ed.), *Malle on Malle*, London, Faber and Faber, 1993
- FREUD, Sigmund, *The Interpretations of Dreams*, New York, Basic Books, 1955(1913).
- FRIEDRICHSMEYER, Sara, Sara LENNOX & Susanne ZANTOP (ed.), *The Imperialist Imagination. German Colonialism and its Legacy*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1998.
- FROW, John, « Tourism and the semantics of nostalgia », *October*, 57, 121-151, 1991.
- GAFFNEY, Elizabeth, « Günter Grass : The Art of Fiction No 124 », dans *The Paris Review*, nr. 119, 1991.
- GENETTE, Gérard, *Seuils*, Paris, Éditions Seuil, « Poétique », 1987.
Géographie et nouveaux aspects de la théorie sociale (pp. 259-267). Caen: Editions du Paradigme, 1988.
- GETZ, Donald, « Event tourism and the authenticity dilemma », in Theobald, W. F. (ed.), *Global Tourism*, Oxford, Butterworth Heinemann, 409-427, 1994.
- GIBSON, James J., « The Theory of Affordance », in R. E. Shaw & J. Bransford (eds.), *Perceiving, Acting, and Knowing*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1977.
- GIBSON, James J., *The Ecological Approach to Visual Perception*, Boston, Houghton Mifflin, 1979.
- GIDDENS, Anthony, *The Consequences of Modernity*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1990.
- GOLDMAN, Robert & John WILSON, « Appearance and Essence: The Commodity Form Revealed in Perfume Advertisement », *Current Perspectives in Social Theory* 4, 119-142, 1983.
- GRABURN, Nelson H. H. (dir.), *Ethnic and Tourist Arts. Cultural Expressions from the 4th World*, Berkeley, University of California Press, 1976.
- GRABURN, Nelson H. H., « The Anthropology of Tourism », *Annals of Tourism Research* 10, 9-33, 1983.
- GREENWOOD, Davydd J., « Culture by the Pound : An Anthropological Perspective on Tourism as cultural Commoditization » in V. Smith (ed.) *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 129-138, 1978.
- GREGORY, Derek & John URRY (eds.), *Social Relations and Spatial Structures*, London, Macmillan, 1985.
- GREGORY, Derek, « Between the Book and the Lamp: Imaginative Geographies of Egypt, 1849-50 », *Transactions of the Institute of British Geographers*, New Series, vol. 20, no.1, 29-57, 1995.

- GREGORY, Derek, « Imaginative Geographies », *Progress in Human Geography*, 19.4, 447-485, 1995a.
- GROTH, Paul & Todd BRESSI (eds.), *Understanding Ordinary Landscapes*, New Haven, Yale University Press, 1997.
- Guide Du Routard: Humanitaire*, Paris, Hachette Tourisme, 2002.
- HABERMAS, Jürgen, « New Social Movements », *Telos*, 49:33-37, 1981.
- HAGIOANNU, Andrew, *The Man who would be Kipling. The Colonial Fiction and the Frontiers of Exile*, Hampshire & New York, Palgrave Macmillan, 2003.
- HALL, Colin Michael, *Tourism: Rethinking The Social Science of Mobility*, Harlow, Pearson Education Limited, 2005.
- HARKIN, Michael E., « Modernist Anthropology and Tourism of the Authentic », *Annals of Tourism Research*, 22(3), 650-670, 1995.
- HARVEY, David, *Social Justice and the City*, Baltimore, John Hopkins University Press, 1973.
- HARVEY, David, « Conceptual and Measurement Problems in the Cognitive-behavioral Approach to Location Theory » dans K. R. Cox & R. G. Golledge (eds.), *Behavioral Problems in Geography Revisited*, New York & London, Methuen, 1981.
- HARVEY, David., *The Condition of Postmodernity*, Oxford, Blackwell, 1989.
- HAYDEN, Dolores, « Landscapes of Loss and Remembrance: the Case of Little Tokyo in Los Angeles », in J. WINTER & E. SIVAN (eds.) *War and Remembrance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- HEBDIDGE, Dick, *Subculture: The Meaning of Style*, London, Methuen, 1979.
- HEBDIDGE, Dick, « Towards a Cartography of Taste, 1935-1962 », in: B. Waites, T. Bennett & G. Martin (ed.), *Popular Culture: Past and Present*, London Croom, Helm, 194-218, 1982.
- HEEMERYCK, Antoine, « De l'idéologie humanitaire à la philanthropie postcommuniste : Évolutions idéologiques et pratiques des Organisations Non Gouvernementales », dans Calitatea Vietii, XX, nr. 1-2, pp. 69-78, 2009.
- HEIDEGGER, Martin, « An Ontological consideration of place », in *The Question of Being*, New York, Twayne, 1958.
- HEIDEGGER, Martin, *Being and Time*, Oxford, Basil Blackwell, 1962(1926).
- HEIDEGGER, Martin, « The Age of the World Picture », *The Question Concerning Technology and Other Essays*, trans. W. Lovitt, New York, Harper and Row, 115-154, 1977.
- HOLLINSHEAD, Keith, « Ethnocentrism in tourism » in M. Khan *et al.* (eds.), *VNCR's Encyclopaedia of Hospitality and Tourism*, New York, Van Nostrand Reinhold, 652-662, 1993.
- HORNE, Donald, *The Great Museum. The Representation of History*, Londres, Pluto Press, 1984.
- HOURS, Bernard, *L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue*, Paris, Harmattan, 1998.
- HUGGAN, Graham, « Decolonizing the Map: Post-Colonialism, Post-Structuralism and the Cartographic Connection », *Ariel*, vol. 20, no. 4, 1989.
- HULME, Peter & Tim YOUNG, *The Cambridge Companion to Travel Writing*, Cambridge, Cambridge university Press, 2002.
- HUTNYK, John, « Introduction » in R. Kaur and J. Hutnyk (eds.), *Travel Worlds : Journeys in Contemporary Cultural Politics*, London & New York, Zed Books, 1999.
- IGNATIEFF, Michael, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism*, Toronto, Viking, 1993.

- JACKSON, Peter, *Maps of Meaning : An Introduction to Cultural Geography*, London, Unwin Hyman, 1989.
- JACKSON, Peter & Jan PENROSE (eds.) *Construction of Race, Place and Nation*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994.
- JAFARI, Jafar. & Richard M. GARDNER, « Tourism and Fiction. Travel as Fiction – Fiction as a Journey », *Cahiers du Tourisme*, série C, numéro 119, 1991.
- JAMAL, Tazim & HILL, Steve, « The Home and the World : (Post)touristic Spaces of (In)authenticity? » in M. S. Dann (ed.), *The Tourist as a Metaphor of the Social World*, Oxon & New York, 77-107, 2002.
- JAMES, Clive, *Silver Castle*, New York, Random House, 1996.
- JAMESON, F., « The Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism », *Social Text*, no. 15, pp. 65-88, 1986.
- JAMESON, Fredric, « Foreword » in *On Meaning : Selected Writing in Semiotic Theory by Algirdas J. Greimas*, Minneapolis, University of Minnesota Press, vi-xxii, 1987.
- JAMESON, Fredric, *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*, London, Verso, 1991.
- JAWORSKI, Adam & Anette PRITCHARD (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Clevedon, Channel View Publications, 2005.
- JOURDE, Pierre, *Géographies imaginaires*, Paris, José Corti, 1991.
- KAPLAN, Caren, *Questions of Travel*, North Carolina, Duke University Press, 1996.
- KAPUR, Devesh, John P. LEWIS, Richard WEBB, *The World Bank : Its First Half Century, Vol.1: History*, Washington, Brookings Institution Press, 1997.
- KAUR, Raminder & John HUTNYK, « Introduction » in R. Kaur and J. Hutnyk (eds.), *Travel Worlds : Journeys in Contemporary Cultural Politics*, London & New York, Zed Books, 1999.
- KELLY, John Robert, *Recreation Business*, New York, John Wiley, 1985.
- KING, Geoff, *Mapping Reality. An Exploration of Cultural Cartographies*, New York, St. Martin's press, 1996.
- KIPLING, Rudyard, « His Chance in Life », dans *Plain tales from the Hills*, Calcutta, Thacker, Spink and Company, 1888.
- KIRSCHENBLATT-GIMBLETT, Barbara, *Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage*, Berkeley, University of California Press, 1998.
- KNAFOU, Remy *et al.*, « Une approche géographique du tourisme », *L'Espace géographique*, vol. 27, n° 4, 194-203, 1997.
- KNAFOU, Remy, « Tourisme et environnement: des rapports ambigus et contradictoires », in M. Stock (dir.) *et al.*, *Tourismes. Acteurs, lieux, enjeux*, Paris, Belin, 218-253, 2003.
- KNIGHT, Diana, *Barthes and Utopia*, Oxford, Clarendon Press, 1997.
- KOUCHNER, Bernard, *Le malheur des autres*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1991.
- KROEBER, Karl, *Styles in Fictional Structure: The Art of Jane Austen, Charlotte Bronte, George Eliot*, Princeton, Princeton University Press, 1971.
- LACLAU, Ernesto, *Politics and Ideology in Marxist Theory*, Londres, New Left Books, 1977.
- LAFAILLE, Richard, « La géographie phénoménologique et la tentation transcendante », *Le Géographe Canadien*, n° 3, vol. 30, 277-281, 1986.
- LAHIRE, Bernard (dir.), *Le travail sociologique de Pierre Bourdieu*, Paris, Découverte, 1999.
- LAHIRE, Bernard, *La culture des individus – Dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, La Découverte, 2004.

- LAKOFF, George & Mark JOHNSON, *Metaphors We Live By*, Chicago, University of Chicago Press, 1980.
- LANFANT, Marie-Françoise & Nelson H. H. GRABURN, « International Tourism Reconsidered: The Principle of the Alternative » in L. Smith & W. R. Eadington (eds.), *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 1994.
- LANFANT, Marie-Françoise, « Introduction » in M. Lanfant, J. B. Allcock & E. M. Bruner, *International Tourism: Identity and Change*, London, Sage, 1995.
- LANQUAR, Robert, *Sociologie du tourisme et des voyages*, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je? », 1985.
- LANSKY, Doug, « Three Decades on a Lonely Planet », *Scanorama* (October), 32-3, 2003.
- LARUE, Anne « La Mélancolie de Dürer dans la poésie du XIXe siècle. Ekphrasis, allégorie, logotype ? » *Literature and the Visual Arts*, dir. S. Dorangeon, P.U. de Reims, 1998.
- LASH, Scott & John URRY, *The End of Organized Capitalism*, Cambridge, Polity Press, 1987.
- LAXSON, Joan D., « How 'We' See "Them": Tourism and Native Americans », *Annals of Tourism Research* 18, 365-391, 1991.
- LAZZAROTTI, Olivier, « Tourisme et géographie: le grand dérangement » in Edouard LE JOLY, *Mère Teresa et les Missionnaires de la charité*, trad. de l'anglais par Jean Pierrefonds, Paris Seuil, 1977.
- LECHERVY, Christian, Philippe RYFMAN, *Action humanitaire et solidarité internationale*, Paris, Hatier, 1993.
- LEFEBVRE, Henri, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1973.
- LEFEBVRE, Henri, *La production de l'espace*, Paris, Éditions Anthropos, 1974.
- LEFEBVRE, Henri, « Reflections on the politics of space », M. Enders, traduit dans *Antipode* 8.31ff., 1976.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, « La notion de structure en ethnologie », *Anthropologie structurale*, Paris, Plon, 1958.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, *La pensée sauvage*, Paris, Plon, 1962.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, *Mythologies I : Le cru et le cuit*, Paris, Plon, 1964.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, *Du miel aux cendres*, Paris, Plon, 1966.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, *Mythologies IV: L'homme nu*, Paris, Plon, 1971.
- LÉVY, Bertrand, Géographie humaniste et littérature : L'espace existentiel dans la vie et l'œuvre de Hermann Hesse (1877-1962), Genève, Le concept moderne, Thèse n° 326, 397 p., 1989.
- LÉVY, Jacques & Michel LUSSAULT, « Action(s) ! », in Jacques Lévy & Michel Lussault (dir.), *Logiques de l'espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy*, Paris, Belin, 11-36, 2000.
- LOTMAN, Yuri M., *Universe of the Mind, a Semiotic Theory of Culture*, London & New York, I. B. Tauris & Co. Ltd., 1990.
- LOWE, Lisa, *Critical Terrains: French and British Orientalisms*, Ithaca & London, Cornell University Press, 1991.
- MACCANNELL, Dean, *Empty Meeting Ground. The Tourist Papers*, Londres, Routledge, 1992.
- MACCANNELL, Dean, *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*, Berkeley, University of California Press, 1999(1976).

- MACDONALD, N. E., W.A. FISHER, G.A. WELLS, J.A.A DOHERTY, & W. R. BOWIE, « Canadian Street Youth – Correlates of Sexual Risk-Taking Activity » in *Pediatric Infectious Disease Journal* 13(8): 690-697, 1994.
- MADSEN, Henrik, « Place-marketing in Liverpool: a review », *International Journal of Urban and Regional Research* 16(4), 633-640, 1992.
- MARTELS, Zweder Von (ed.), *Travel Fact and Travel Fiction. Studies on Fiction, Literary Tradition, Scholarly Discovery and Observation in Travel Writing*, Leiden, New York & Köln, E. J. Brill, 1994.
- MARTINET, Marie-Madeleine, Francis CONTE, Annie MOLINIE & Jean-Marie VALENTIN, *Le chemin, la route, la voie*, Paris, PUPS, 2005.
- MASSEY, Doreen, « Politics and Space/Time », dans Michael Keith & Steve Pile, (eds.), *Place and The Politics of Identity*, London and New York, Routledge, 1993.
- MASSEY, Doreen, *Space, Place and Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994.
- MASSEY, Doreen, « Imaging the World », in J. Allen, & D. Massey (eds.), *Geographical Worlds*, Milton Keynes, Open University Press, 1995.
- MCCLARENCE, Steve, « A discrete charm », *Independent on Sunday* 3 September: 55, 1995.
- MCDOWELL, Linda, *Gender, Identity, and Place: Understanding Feminist Geographies*, Cambridge, Polity Press, 1999.
- MCNAMARA, Robert S., *One Hundred Countries, Two Billion People : the Dimensions of Development*, New York, Praeger, 1973.
- MEAD, George Herbert, *Mind, Self and Society*, Chicago, University of Chicago, 1934.
- MEIZOZ, Jérôme, *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur*, Genève, Slatkine, 2007.
- MICHEL, Franck, *Désirs d'ailleurs. Essai d'anthropologie des voyages*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2004.
- MICHEL, Franck, *Voyage au bout de la route: Essai de socio-anthropologie*, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2004.
- MILLER, Daniel (ed.), *Material Culture: why some things matter*, London, Routledge, 1998.
- MILLER, Joseph Hillis, « Border Crossings, Translating Theory : Ruth » in S. Budick & W. Iser (eds.), *The Translatability of Cultures: Figurations of the Space Between*, Palo Alto, Stanford University Press, 207-223, 1996.
- MILLS, Sara, *Discourses of Difference: An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism*, Londres, Routledge, 1991.
- MINCA, Claudio, « Postmodern Temptations », dans Claudio Minca (ed.), *Postmodern Geography : Theory and Praxis*, Oxford & Malden, Blackwell, 2001.
- MITCHELL, Timothy, « Orientalism and the Exhibitionary Order », in N. Dirks (ed.), *Colonialism and Culture*, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press, 289-317, 1992.
- MITCHELL, Timothy, *Colonizing Egypt*, Berkeley, University of California Press, 1988.
- MITTERAND, Henri, *Le discours du roman*, Paris, PUF, 1980.
- MORGAN, Nigel & Annette PRITCHARD, *Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Identities*, Chichester, John Wiley & Sons, 1998.
- MOURA, Jean Marc, *Le Tiers Monde dans le roman contemporain*, Paris, P.U.F., 1992.
- MOUREAU, François, *Métamorphoses du récit du voyage*, Paris, Genève, Champion-Slatkine, 1986.
- MOWFORTH, Martin & Ian MUNT, *Tourism and Sustainability: New Tourism in the Third World*, London & New York, Routledge, 1998.

- MUNSTERS, Wil, *La poétique du pittoresque en France de 1770 à 1830*, Genève, Librairie Droz, 1991.
- MUNT, Ian, « The "Other" Postmodern Tourism: Culture, Travel and the New Middle Classes », *Theory, Culture & Society*, Vol. 11, 101-123, 1994.
- MUNT, Ian., « Eco-tourism or Ego-tourism? », *Race and Class* 36, 1:49-60, 1994a.
- NANDY, Ashis, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*, New Delhi, Oxford University Press, 1983.
- NURSKÉ, Ragnar, *Problems of Capital formation in Underdeveloped Countries*, New York, Oxford University Press, 1953.
- O'REILLY, Camille C., « Tourist or Traveller? Narrating Backpacker Identity » in A. Jaworski & Annette Pritchard (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Clevedon, Channel View Publications, 150-169, 2005.
- O'REILLY, Camille C., « From drifter to gap year : Mainstreaming the backpacker experience », *Annals of Tourism Research*, vol. 33, n° 4, pp. 998-1017, 2006.
- O'REILLY, Magessa, Neil BISHOP & A. R. CHADWICK, *Le lointain*, Québec, Canada, MNH, 2002.
- OZCAN, Mehmet, Emin, *Seuils & Traversés 4, Borders & Crossings 4*, Ankara, Ankara Universitesi Basimevi, 2004.
- PAPEN, Uta, « Exclusive, Ethno and Eco : Representations of Culture and Nature in Tourism Discourses in Namibia » in A. Jaworski, & Annette Pritchard (eds.), *Discourse, Communication and Tourism*, Clevedon, Channel View Publications, 79-97, 2005.
- PEET, Richard, *Modern Geographical Thought*, Oxford & Malden, Blackwell, 1998.
- PERCY, Walker, *The Message in the Bottle: How Queer Man Is, How Queer Language Is, and What One Has to Do with the Other*, New York, Farrar, Strauss, 1975.
- PERLOF, Harvey S. & Lowdon WINGO, *Urban growth and the planning of outdoor recreation, in Outdoor Recreation Resources Review Commission (ORRRC) Trends in American Living and Outdoor Recreation*, Study Report No. 22, ORRRC, Washington, DC, 81-100, 1962.
- PETERSON, Richard A., « Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univores », *Poetics* 21, 243-258, 1992.
- PETERSON, Richard A. & Roger M. KERN, « Changing Highbrow taste: from snob to omnivore », *American Sociological Review* 61, 900-907, 1996.
- PETR, Christian, *L'Inde des romans*, Paris, Kailash, 1995.
- PINTO, Louis, *Pierre Bourdieu et la théorie du monde social*, Paris, Albin Michel, 1998.
- PINTO, Louis, Gisèle SAPIRO & Patrick CHAMPAGNE (dir.), *Pierre Bourdieu, sociologue*, Paris, Fayard, 2004.
- PONCET, Patrick, *L'Australie du tourisme ou la société de conservation*, thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de R. Knafou), Paris 7, 2002.
- POUCHEPADASS, Jacques, « Délinquance de fonction et normalisation coloniale : "les tribus criminelles" dans l'Inde britannique », dans B. Vincent, *Les marginaux et les exclus de l'histoire*, Paris, Union Générale d'Éditions, coll. 10/18, pp. 122-154, 1979.
- PRATT, Mary Louise, *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*, New York, Routledge, 1992.
- RAJCHMAN, John, « Foucault's Art of Seeing », *Philosophical Events: Essays of the 80s*, New York, Columbia University Press, 69-102, 1991.
- REDEKER Robert, « Qu'est-ce que l'humanitaire de l'intérieur ? », dans *Les temps modernes*, n. 579, pp. 30-36, décembre 1994.

- RELPH, Edward C. « An inquiry into the relations between phenomenology and geography » dans *Canadian Geographer/Géographe canadien* 14: 3, 193-201, 1970.
- RELPH, Edward C., *Place and Placelessness*, London, Pion, 1976.
- RENARD, Jean-Brunot, *Rumeurs et légendes urbaines*, Paris, PUF, « Que sais-je? », 2006.
- RENNIE., Neil, *Far-Fetched Facts. The Literature of Travel and the Idea of the South Seas*, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- REVEL, Marie et Pierre-Jean ROCA, « Les ONG et la question du changement », dans J.-P. Deler, Y.-A. Faure, A. Piveteau & P.-J. Roca, *ONG et développement : société, économie, politique*, Karthala, Paris, pp. 89-103, 1998.
- RICOEUR, Paul, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, Coll. « Points », 1990.
- RIFFATERRE, Michael, « Sémiotique intertextuelle : l'interprétant », *Revue d'esthétique*, n°1-2, p. 31, 1979.
- RITZER, George & LISKA, Allan, « "McDisneyization" and "post-tourism" : contemporary perspectives on contemporary tourism », in C. Rojek & J. Urry (eds.), *Touring Cultures: Transformations of travel and theory*, London, Routledge, 96-109, 1997.
- RITZER, George & LISKA, Allan « Postmodernism and tourism », in J. Beynon & D. Dunkerley (eds.), *Globalization: The Reader*, London, the Athlone Press, 152-155, 2000.
- ROJEK, Chris, *Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel*, London, Macmillan, 1993.
- ROJEK, Chris, « Indexing, dragging and the social construction of tourist sights » in C. Rojek & J. Urry (eds.), *Touring Cultures: Transformations of travel and theory*, London, Routledge, 52-75, 1997.
- ROJEK, Chris & John URRY, « Transformations of travel and theory » in C. Rojek & J. Urry (eds.), *Touring Cultures: Transformations of travel and theory*, London, Routledge, 1-19, 1997.
- ROSS, Kristin, *The Emergence of Social Space : Rimbaud and the Paris Commune*, Houndmills, Macmillan, 1988.
- RUFIN, Jean-Christophe, *L'aventure humanitaire*, Gallimard, « Découvertes », Paris, 1994.
- RYFMAN, Philippe, *La question humanitaire : histoire problématiques, acteurs et enjeux de l'aide humanitaire internationale*, Paris, Ellipses, 1999.
- SACAREAU, Isabelle, & Mathis STOCK, « Qu'est-ce que le tourisme ? », in Mathis Stock (dir.) et al., *Tourismes. Acteurs, lieux, enjeux*, Paris, Belin, 2003.
- SACK, Robert David, *Conceptions of Space in Social Thought*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1980.
- SACK, Robert D., *Human Territoriality: its Theory and History*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
- SAID, Edward. W., *The World, the text, and the Critic*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1983.
- SAID, Edward W., *Culture et impérialisme*, trad. P. Chemla, Paris, Fayard, Le Monde Diplomatique, 2000.
- SAID, Edward W., *L'Orientalisme. L'Orient crée par l'Occident*, trad. C. Malmoud, Paris, Seuil, 2005.
- SARUP, Madan, *Identity, Culture and the Postmodern World*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1996.
- SASSIER, Philippe, *Du bon usage des pauvres. Histoire d'un thème politique. XVIe-XXe siècles*, Paris, Fayard, 1990.

- SAYER, Andrew, « The difference that space makes » in D. Gregory & J. Urry (eds.), *Social Relations and Spatial Structures*, London, Macmillan, 1985.
- SCOTT, David, *Semiotics of Travel*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- SEATON, Anthony V., « In the Footsteps of Acerbi: Metempsychosis and the Repeated Journey » in E. Jarva, M. Makivuoti & T. Sironen (eds.), *Tutkimusmatkalla Pohjoiseen, Acta Universitatis Ouluensis Humaniora*, Oulu, 121-138, 2001.
- SEATON, Anthony V., « Tourism as Metempsychosis and Metensomatosis: the Personae of Eternal Recurrence » in M. S. Dann (ed.), *The Tourist as a Metaphor of the Social World*, Oxon & New York, 135-168, 2002.
- SELWYN, Tom, *The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism*, Chichester, John Wiley & Sons, 1996.
- SHANKAR, Subramanian, *Textual Traffic*, New York, State University of New York Press, 2001.
- SHAPCOTT, Thomas, *Travel Dice*, St. Lucia, University of Queensland Press, 1987.
- SHARP, Joanne P., « Writing travel/travelling writing: Roland Barthes detours the Orient », *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 20, 155 –166, 2002.
- SHAW, Gareth & Allan M. WILLIAMS, *Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective*, Oxford & Cambridge, Blackwell, 1994.
- SHIELDS, Rob, « Notes sur la spatialisation de la société », in e. G. Benko (ed.), *Géographie et nouveaux aspects de la théorie sociale*, Caen, Paradigme, 1988, pp. 259-267.
- SHIELDS, Rob, « Social Spatialisation and the Built Environment: The Case of the West Edmonton Mall », *Environment and Planning D: Society and Space*, 7(2, Summer), 147-164, 1989.
- SHIELDS, Rob, *Places on the Margin, Alternative Geographies of Modernity*, London, Routledge, 1991.
- SHIELDS, Rob, « Culture and the Economy of Cities », *European Urban and Regional Studies*, 6(4), 303-311, 1999.
- SHIELDS, Rob, « Intersections in cultural policy: Geographic, socioeconomic and other markers of identity », *Canadian Ethnic Studies*, 35(3), 150-164, 2003.
- SHIELDS, Rob, « Geopolitical Spatializations: Critical geopolitics and critical cultural studies », *Geopolitics*, 8(1), 204-211, 2003a.
- SHORT, L., « Crafts: Bridge or Melting Pot? », *Orbit* 42:6, 1991.
- SIEGEL, Kristi, *Issues in Travel writing*, New York, Oxford, Peter Lang, 2002.
- SIGAUX, Gilbert, *Histoire du tourisme*, Genève, Rencontre, 1965.
- SILVER, Ira, « Marketing Authenticity in Third World Countries », *Annals of Tourism Research*, 20, 302-318, 1993.
- SIMMONS, Beverly Ann, « Saying the Same Old Things: A Contemporary Travel Discourse and Popular Magazine Text », in C. M. Hall & H. Tucker (eds.), *Tourism and Postcolonialism: Contested Discourses, identities and Representations*, London & New York, Routledge, 43-56, 2004.
- SINGH, Tej Vir (ed.), *New Horizons in Tourism: Strange Experiences and Stranger Practices*, Cambridge, CABI Publishing, 2004.
- SMITH, Melanie K., *Issues in Cultural Tourism Studies*, London & New York, Routledge, 2003.
- SMITH, Michael Peter, « Postmodernism, urban ethnography, and the new social space of ethnic identity », *Theory and Society*, 1992.
- SMITH, Valene L. (dir.), *Hosts and Guests, the Anthropology of Tourism*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989(1977).

- SOJA, Edward W., *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*, London, Verso, 1989.
- SPURR, David, *The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration*, Durham, N. C.: Duke University Press, 1993.
- STALLYBRASS, Peter, & Allon WHITE, *The Politics and Poetics of Transgression*, London, Methuen, 1986.
- STALLYBRASS, Peter & Allon WHITE, « Bourgeois Hysteria and the Carnavalesque », dans Simon During (ed.), *The Cultural Studies Reader*. Second Edition, London & New York, Routledge, 382-388, 1999.
- STOCK, Mathis, *Mobilités géographiques et pratiques des lieux. Étude théorico-empirique à travers deux lieux touristiques anciennement constitués : Brighton & Hove (Royaume-Uni) et Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)*, thèse de géographie (sous la direction de R. Knafou), Université de Paris 7 – Denis Diderot, 2001.
- STOCK, Mathis (dir.) et al. *Tourismes. Acteurs, lieux, enjeux*, Paris, Belin, 255-277, 2003.
- STOCK, Mathis & Isabelle SACAREAU, « Qu'est-ce que le tourisme ? », in M. Stock (dir.) et al., *Tourismes. Acteurs, lieux, enjeux*, Paris, Belin, 2003.
- STOCK, Mathis, « L'habiter comme pratiques des lieux géographiques », *Espacestems.net*, Textuel, 18 décembre 2004. <http://www.espacestems.net/document1138.html>
- STOCK, Mathis, « Les sociétés à individus mobiles : vers un nouveau mode d'habiter ? », *Espacestems.net*, Textuel, 25 mai 2005. <http://espacestems.net/document1353.html>
- SWARBROOKE, John, Colin BEARD, Suzanne LECKIE & Gill POMFRET (dir.), *Adventure Tourism : The New Frontier*, Oxford, 2003.
- SZENTESI, Tamás, *Économie politique du sous-développement*, Paris, Harmattan, 1986.
- TABUCCHI, Antonio, *Nocturne indien*, Paris, Christian Bourgois, 1987.
- THACKER, Andrew, *Moving through Modernity*, Manchester & New York, Manchester University Press, 2003.
- THRIFT, Nigel, *Spatial Formations*, London, Sage, 1996.
- TODOROV, Tzvetan, *Nous et les autres*, Paris, Seuil, 1989.
- TROUILLOT, Michel-Rolph, « Anthropology and the Savage Slot. The Poetics and Politics of Otherness », dans Richard G. Fox (ed.), *Recapturing Anthropology : Working in the Present*, pp. 17-44, Santa Fe, NM : School of American Research Press, 1991.
- TUAN, Yi-Fu, « Geography, phenomenology, and the study of human nature », *The Canadian Geographer*, n° 3, vol. XV, 181-192, 1971.
- TUAN, Yi-Fu, 1975, « Place : An experiential perspective », *Geographical Review*, n° 2, vol. LXV, 151-165, 1971.
- TUAN, Yi-Fu, *Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1974.
- TUAN, Yi-Fu, *Space and Place: The Perspective of Experience*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977.
- TURNER, Louis & John ASH, *The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery*, London, Constable, 1975.
- UNESCO, « The Effects of Tourism on Socio-cultural Values », *Annals of Tourism Research* 4(2): 74-105.
- URBAIN, Jean-Didier, *L'idiot du voyage : histoires de touristes*, Paris, Payot, 1993.
- URBAIN, Jean-Didier, *Secrets de voyage*, Paris, Payot, 1998.
- URBAIN, Jean-Didier, *Ethnologue, mais pas trop... : Ethnologie de proximité, voyages secrets et autres expéditions minuscules*, Paris, Payot, 2003.

- URIELY, Natan *et al.*, « Backpacking Experiences: A Type and Form Analysis », *Annals of Tourism Research*, 29(2), 520-538, 2002.
- URRY, John, « Social Relations, Space and Time » in D. Gregory, & J. Urry (eds.), *Social Relations and Spatial Structures*, Basingstoke, Macmillan, 1985.
- URRY, John, *Consuming Places*, London, Routledge, 1995.
- URRY, John, *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*, London, Sage, 2003(1990).
- VAN GENNEP, Arnold, *The Rites of Passage*, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1960.
- VAN WOERKENS, Martine, *Le voyageur étranglé. L'Inde des Thugs, le colonialisme et l'imaginaire*, Paris, Albin Michel (« Histoire »), 1995.
- VAN WOERKENS, Martine, *The Strangled Traveler : Colonial Imaginings and the Thugs of India* trad. par Catherine Tihanyi, Chicago, University of Chicago Press, 2002.
- VENUTI, Lawrence, « Translation as Cultural Politics : Regimes of Domestication in English », *Textual Practice* 7.2, 208-223, 1995.
- VERNE, Jules, *Tour du monde en quatre-vingts jours*, Pierre-Jules Hetzel, Paris, 1873.
- VESTER, Hans-Günter, « Tourismus im Licht soziologischer Theorie. Ansätze bei Erving Goffman, Pierre Bourdieu und der World-System-Theory », *Voyage*, vol.1, p. 67-85, 1997.
- WALTER, Jamieson, « Social Limits to Tourism », *Leisure Studies* 1: 295-304, 1982.
- WANG, Ning, *Tourism and Modernity: A Sociological Analysis*, Oxford, Elsevier Science Ltd., 2000.
- WATSON, G. Llewellyn & Joseph P. KOPACHEVSKY, « Interpretations of Tourism as Commodity », *Annals of Tourism Research*, 21(3), 643-660, 1994.
- WEARING, Stephen, *Volunteer Tourism: Experiences That Make a Difference*, Wallingford, Oxon, New York, CABI Publishing, 2001.
- WEBSTER, *Webster's Third New International dictionary*, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1971.
- WESTWOOD, Sallie & John WILLIAMS (eds.), *Imagining Cities: Scripts, Signs, Memory*, London & New York, Routledge, 1997.
- WHEELER, Brian, « Alternative Tourism: a deceptive Ploy », in C. Cooper & A. Lockwood (eds.), *Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management*, Vol.4, Londres, Belhaven, 1992.
- WHEELER, Brian, « Sustaining the ego », *Journal of Sustainable Tourism* 1, 2: 129-139, 1993a.
- WHEELER, Brian, « Willing victims of ego trap », *In Focus* 9: 14, 1993b.
- WILLIAMS, Raymond, *Culture*, London, Fontana 1981.
- WILLIAMS, Stephen, *Tourism Geography*, Londres, Routledge, 1998.
- WILLIAMS, Stephen (ed.), *Tourism: Critical Concepts in the Social Sciences, The Nature and Structure of Tourism*, New York, Routledge, Vol. I, 2004.
- YIANNAKIS, Andrew & Heather GIBSON, « Roles Tourists Play », *Annals of Tourism Research*, 19: 287-303, 1992.

Ressources électroniques

BANERJI, Olina, *The Altruistic Blockbuster and the Third-World Filmstar. Analysing the representation of Third-World Subjects in Oscar-Winning Humanitarian Documentaries « Born Into Brothels » & « Smile Pinki »*, Published by Media@LSE, London School of Economics and Political Science ('LSE'), Houghton Street, London WC2A 2AE, 2011. [en ligne].

<http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2010/Banerji.pdf> [site consulté le 31 mai 2011].

BARBIANI, Erica, « Kalighat, the home of goddess Kali », *Sociological Research Online*, 2005. [en ligne].
<http://www.socresonline.org.uk/10/1/barbiani.html> [site consulté le 30 mai 2012].

BITTARELLO, Maria Beatrice. « The *Teucer Paradigm* and the Eastern Other in Western Literature ». *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 9.3 (2007). [en ligne].
<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol9/iss3/1> [site consulté le 26 décembre 2011].

French Books on India, [en ligne].
<http://www.liv.ac.uk/soclas/research/Peripheralvoices/french-books/FBIintroduction.pdf> [site consulté le 23 janvier 2012].

GINSBERG, Allen, *September on Jessore Road*, [en ligne].
<http://www.everyday-beat.org/ginsberg/poems/jessore.txt> [site consulté le 8 novembre 2013].

LAOUYEN, Mounir, « L'autofiction : une réception problématique », actes du colloque *Frontières de la fiction*, 2000. [en ligne].
www.fabula.org/forum/colloque99/PDF/Laouyen.pdf. [site consulté le 10 avril 2012].

LETOURNEUX, Matthieu, *Sandokan nel labirinto della morte : permanence des univers de fiction de Salgari dans le dédale des adaptations médiatiques*. [en ligne].
http://etc.dal.ca/belphegor/vol5_no2/articles/05_02_letourneux_sando_fr.html [site consulté le 26 décembre 2011].

SERVAIS, Olivier, *Inculturation et altermondialisation. Différences historiques et proximités logiques de deux concepts de résistance*, 2005. [en ligne].
<http://www.france-fdh.org/presentation/histoire.htm> [site consulté le 9 août 2009].
<http://www.evene.fr/cinema/actualite/interview-chouraqi-lapierre-bruel-o-jerusalem-516.php> [site consulté le 28 novembre 2011].
<http://www.payot.ch/fr/nosLivres/dossierDActualite/blocNote/Lapierre.html> [site consulté le 28 novembre 2011].

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Dominique-Lapierre-globe-trotter-de-la-solidarite_3639-1409096_actu.Htm [site consulté le 28 novembre 2011].
<http://www.lefigaro.fr/international/2008/05/06/01003-20080506ARTFIG00398-lapierre-l-homme-qui-portele-malheur-de-l-inde.php> [site consulté le 28 novembre 2011].
<http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2011/08/01/10001-20110801ARTFIG00404-dominique-lapierre-plus-humain-qu-humanitaire.php> [site consulté le 5 décembre 2011].

<http://www.hindu.com/2006/02/16/stories/2006021601140900.htm> [site consulté le 7 décembre 2011].
<http://www.lavie.fr/archives/1992/10/01/la-vraie-cite-de-la-joie.1501603.php> [site consulté le 8 décembre 2011].
<http://www.writerswrite.com/journal/sep01/simmons.htm> [site consulté le 12 décembre 2011].
http://www.johnjosephadams.com/the-living-dead/?page_id=54 [site consulté le 18 décembre 2011].
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00urduhindilinks/srffest/txt_suvorova_lahore.pdf [site consulté le 28 décembre 2011].
<http://www.socresonline.org.uk/10/1/barbiani.html> [site consulté le 30 mai 2012].
<http://www.centreavec.be/analyses/Inculturation%20et%20altermondialisation.pdf> [site consulté le 30 mai 2012].

<http://students.seattleu.edu/clubs/calcutta/calcuttaguidebook.pdf> ; [site consulté le 27 avril 2013].

http://www.telegraphindia.com/1090707/jsp/foreign/story_11205033.jsp [site consulté le 9 août 2013].

<http://newindianexpress.com/nation/article92042.ece> [site consulté le 9 août 2013].

<http://www.everyday-beat.org/ginsberg/poems/jessore.txt> [site consulté le 30 octobre 2013]

Annexe 1

La Cité de la joie

Pourquoi j'ai écrit La Cité de la Joie

Un jour que je me trouve à Calcutta, un tireur de pousse-pousse me conduit dans l'un des quartiers les plus pauvres et surpeuplés de cette ville hallucinante où 300 000 sans-abri vivent dans la rue. Le quartier s'appelle « Anand Nagar », la Cité de la Joie. C'est le choc de ma vie.

Car, au cœur de cet enfer, je trouve plus d'héroïsme, plus d'amour, plus de partage, plus de joie et, finalement plus de bonheur que dans bien des villes de notre riche Occident. Je rencontre des gens qui n'ont rien et qui, pourtant possèdent tout. Dans tant de laideur, de grisaille, de boue et de merde, je découvre plus de beauté et d'espoir que dans bien des paradis de chez nous. Surtout, je découvre que cette ville inhumaine a le pouvoir magique de fabriquer des saints.

Des saints comme Mère Teresa, mais aussi des saint complètement inconnus, comme ce Paul Lambert, un prêtre catholique français qui s'est installé dans La Cité de la Joie pour partager, secourir et guérir les plus déshérités. Comme ce jeune médecin américain venu de Floride pour soigner des hommes sans aucunes ressources médicales. Comme cet ancien marchand de chemises de Londres qui sauve les enfants de lépreux. Comme Bandona, cette jolie infirmière assamaise devenue *l'Ange de miséricorde* de tous les flagellés de la Cité de la Joie. Comme ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, condamnés à survivre avec moins de cinquante centimes par jour, à surmonter les malédictions d'un destin implacable. A vaincre avec le sourire. Pour raconter leur épopée, je me suis immergé pendant des mois dans la terrible réalité de leur quartier. J'ai dormi dans le taudis de Lambert, un réduit de deux mètres sur un mètre, sans aération ni lumière, infesté de rats, de scolopendres, de cloportes, envahi par l'eau et le débordement des latrines à chaque orage. Avec pour voisins une famille de tuberculeux et une communauté d'eunuques. J'ai vécu des journées avec Lambert, Max et Bandona dans la petite colonie de lépreux au bout du bidonville et découvert leur extraordinaire culture, leur goût pour la fête. J'ai passé de longues heures avec le parrain de la mafia locale, un personnage digne des empereurs mogols. Près des étables à buffles, j'ai assisté aux prodigieuses représentations de la légende du Râmâyana. Avec les enfants, j'ai joué au jeu-roi du bidonville, le cerf-volant fait de pauvres morceaux de carton et de tissu qui emportent par-dessus la grisaille des toits tous les rêves de ce peuple d'emmurés.

J'ai participé aux naissances, aux mariages, aux crémations, aux fêtes des hindous, des musulmans, des sikhs, des chrétiens et de toutes les communautés de cette mosaïque de peuples et de religions. J'ai tiré des rickshaws et roulé des bidi dans les ateliers-bagnes où des enfants de six et sept ans confectionnent plus de douze cents cigarettes par jour. J'ai fait la queue entre minuit et trois heures du matin pour aller aux latrines (il y a une latrine pour 2 500 habitants) et j'ai appris à me laver de la tête aux pieds avec moins d'un demi-litre d'eau. Surtout, surtout, j'ai appris à garder toujours le sourire, à remercier Dieu pour le moindre bienfait, à écouter les autres, à ne pas avoir peur de la mort, à ne jamais désespérer.

Avertissement au lecteur

Bien que ce livre soit le résultat d'une longue enquête, il ne prétend pas constituer un témoignage sur l'ensemble de l'Inde.

J'aime trop ce pays, je connais trop sa diversité, j'ai trop d'admiration pour ses vertus, l'acharnement qu'il met à vaincre ses difficultés, ses réussites exemplaires, l'intelligence qu'il apporte à la solution de ses problèmes pour ne pas mettre en garde le lecteur contre un danger d'extrapolation abusive.

Ce témoignage ne concerne en effet qu'un petit groupe d'hommes qu'une nature implacable et des circonstances hostiles ont arrachés de chez eux et projetés dans une ville qui a poussé la volonté d'accueil au-delà de l'imaginable.

J'ai tenu à respecter leur anonymat. J'ai donc changé leurs noms et modifié un certain nombre de détails concernant les événements qui les mettent en scène. Ceux-ci se sont déroulés il y a plusieurs années. Mais les hommes qui les ont vécus existent toujours.

Annexe 2

Le chant de Kali

... Ce sont des ténèbres... Pour tous... Seuls, quelques Grecs et leurs admirateurs qui, à leur zénith, entretenaient avec la beauté humaine une amitié parfaite, croyant pouvoir y échapper. Mais ils vivaient eux aussi dans ces ténèbres. Avec tous les autres : ceux qui se réjouissent de voir la boue jaillir, la faim cisailer, la guerre marteler, la rue résonner, l'humanité craquer, en prendre plein les tripes et ployer sous le malheur, la foule vivre sous un Vésuve assoiffé de charbon et dégorgeant des flots de fumée, ou à minuit dans une Calcutta sulfureuse, et cette foule innombrable sait qu'elle vit dans ces ténèbres.

SAUL BELLOW

Ma parole, c'est l'Enfer! Et j'y suis, moi aussi.

CHRISTOPHER MARLOWE

*Aujourd'hui, tout arrive à Calcutta...
Qui devrais-je blâmer?*

SANKHA GHOSH
(chapitre 1, p.15)

*Aimerais-tu connaître Calcutta?
Dans ce cas, prépare-toi à l'oublier.*

SUSHIL ROY
(chapitre 2, p. 29)

À minuit, cette ville est Disneyland.

SUBRATA CHAKRAVARTY
(chapitre 3, p. 36)

*Et dans la vaste cour intérieure,
quand les barrières culturelles sont
tombées, s'instaure une communion
totale entre les hommes, et
l'on entame une aimable flânerie.*

PURNENDU PATRI
(chapitre 4, p. 50)

*Calcutta ignore la paix;
À minuit le sang coule...*

SUKANTA BHATTACHARJEE
(chapitre 5, p. 63)

UNE REQUÊTE

*À ma mort,
Ne jette pas mes os et ma chair,
Mais expose-les à l'air
Et que leur odeur proclame
Quelle vie sur cette terre valait
la peine d'être vécue,
Quel amour dans cet enfer
valait la peine d'éclorre.*

KAMELA DAS
(chapitre 6, p. 86)

*Calcutta, Calcutta, tu es une sphère
hantée par la nuit, d'une cruauté
infinie. Un flot tortueux sur lequel
je vogue je ne sais où.*

SUNILKUMAR NANDI
(chapitre 7, p. 110)

*Sa etān panca pasún apasyāt –
purusam, aśvam, gām, avim, ajam...
Purusam prathamam alabhate, puru –
so hi prathamam paśunamm...
(chapitre 8, p. 135)*

*Calcutta, tu vends dans les marchés
Des cordes pour étrangler.*

TUSHAR ROY
(chapitre 9, p. 147)

*Calcutta, Maîtresse des Nerfs,
Pourquoi tiens-tu à me détruire?
Mais j'ai un cheval et ici, éternel étranger,
Je retourne dans ma ville.*

PRANABENDU DAS GUPTA
(chapitre 10, p. 190)

*Avec mon corps et mon âme,
Je pense aux femmes de Calcutta...*

ANANDA BAGCHI
(chapitre 11, p. 208)

*... Calcutta, ma salope, tu pisses de la lèpre
jaune, semblable à de l'urine biliaire
et à une immense fresque artistique...*

TUSHAR ROY
(chapitre 12, p. 241)

*Et à minuit, des cris de bête...
Qui est l'ennemi de qui, qui ...
Dans la férocité de cette ville hypocrite?*

SIDDHESWAR SEN
(chapitre 13, p. 263)

*Calcutta est une épine venimeuse
plantée dans mon cœur.*

SUNIL GANGOPADHYAY
(chapitre 14, p. 293)

Calcutta, tu m'as tué.

KABITA SINHA
(chapitre 15, p. 333)

*Nous sommes tous à l'aube
d'une révolution, cela est certain.*

WILLIAM BUTLER YEATS
(chapitre 16, p. 337)

*Et quelle est donc cette bête fauve
dont l'heure a enfin sonné et qui
s'avance à pas de velours vers
Bethléem pour naître?*

WILLIAM BUTLER YEATS
(chapitre 17, p. 352)

*Comme après le déferlement de la haine,
L'âme retrouve son innocence première
et enfin apprend que cela est apaisant,
Réjouissant, et effrayant
Et que sa bonne volonté est volonté divine.
Les visages auront beau se renfrogner,
Le vent de toutes parts, mugir,
Les poitrines d'indignation se cabrer,
elle peut être heureuse, encore.*

WILLIAM BUTLER YEATS
Prière pour ma fille
(chapitre 18, p. 362)

